

2022

IV CONGRESSO

IBERO-AMERICANO

INVESTIGAÇÕES
EM CONSERVAÇÃO
DO PATRIMÓNIO

atas

Práticas
Sustentáveis
no Património

b
|
a

IV Congresso Ibero-Americano

Investigações em Conservação do Património

Práticas Sustentáveis no Património

12 a 18 outubro 2022, Lisboa

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Portugal

FICHA TÉCNICA

Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Faculdade de Belas-Artes,
Universidade de Lisboa

**Atas do IV Congresso Ibero-Americano Investigações em Conservação do Património,
*Práticas Sustentáveis no Património.***

Organização e Edição

FACULDADE DE BELAS-ARTES da
UNIVERSIDADE DE LISBOA
Largo da Academia Nacional de Belas-
Artes, 1249-058 Lisboa
Tel. [+351] 213 252 108
comunicacao@belasartes.ulisboa.pt
www.belasartes.Ulisboa.pt

Gestão de Inscrições e Financeira

Joana Silva
Teresa Sabido
Isabel Nunes
Isabel Vieira
Carla Soeiro

Coordenação Editorial

Ana Bailão

Património

Lurdes Santos
Rosa Loures

Design Gráfico

Inês Simões

Paginação

Ana Bailão
Ana Neves

Capa

Ema Gonçalves
Ana Bailão

ISBN – 978-989-9184-04-6

Lisboa, abril de 2024

O conteúdo dos artigos é da inteira responsabilidade dos seus autores.

Comissão de Honra

Luís Castro | Vice-Reitor da Universidade de Lisboa

María Victoria Vivancos Ramón | Cátedra UNESCO *Forum Universidad y Patrimonio Cultural*, Universitat Politècnica València

Bethania Veloso | Professora Jubilada, Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais

Comissão | Portugal

Coordenação: **Ana Bailão** | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
João Neto | Museu da Farmácia

Ana Guerin | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Ana Sofia Neves | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Catarina Pereira | CITAR | Universidade Católica Portuguesa

Inês Simões | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Liliana Carneira | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Marta Aleixo | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Maria Teresa Sabido | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Comissão | Internacional

Espanha

Camino Roberto | Presidente del Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (GE-IIC)

Ignacio Mustienes Sánchez | Director Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA)

Nuria Miguel Sancho | Jefa del Departamento científico-técnico, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA)

Guillermo Torres Llopis | Jefe del Departamento de restauración, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA)

Ibermuseus

Carolina Ossa | Coordenadora da mesa técnica de Proteção do Patrimônio, responsável de Estudos em Conservação e Restauração do Serviço Nacional de Patrimônio Cultural do Chile

Taís Valente | membro integrante da mesa técnica de Proteção do Patrimônio, coordenadora da área de Preservação e Segurança do Instituto Brasileiro de Museus

Ana Paula Gómez Uribe | Assessora do Programa Fortalecimento de Museus da Colômbia

México

Magdalena Rojas | Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México (CNCPC-INAH)

Nathael Cano | Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (FFyL-UNAM)

Perú

Rosana Kuon | Centro de Conservación y Restauración del Patrimonio – UTEC | Universidad de Ingeniería y Tecnología

Brasil

Mara Lúcia Carrett de Vasconcelos | RECORE - Rede de Profissionais de Conservação e Restauro da Universidade Federal da Bahia

Rosana Baltieri | RECORE

Celina Rosa Santana | RECORE

Claúdia Guanais | RECORE

Elis Marina Mota | RECORE

Elenilce Soares Mourão | Instituto Federal do Piauí

Comissão Técnica | Portugal

Ana Carvalho | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Ana Rita Monteiro | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Beatriz Clemente | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Filipa Lopes | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Margarida Boavida | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Inês Cândido | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Inês Vicente | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Comissão | Científica

Alice Alves | CIEBA | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

Alberto Conde Álvarez | Escuela Superior de Conservación y Restauración de BBCC de Galicia

Alba Fuentes Porto | Universidade de la Laguna (ULL)

Alexandre Pais | Museu Nacional do Azulejo | DGPC

Ana Bidarra | Instituto Politécnico de Tomar | Cinábrio

Ana Calvo | Universidad Complutense Madrid

António João Cruz | IPT | HERCULES

Antoni Colomina Subiela | Universidade Politecnica Valencia

Agnès Le Gac | Faculdade de Ciências e Tecnologia | Universidade de Nova de Lisboa
Cristina Tavares | Faculdade de Belas-Artes | Universidade de Lisboa
David Rodriguez González | Universidad de Castilla-La-Mancha
Elisa Díaz González | Universidade de la Laguna (ULL)
Elsa Garrett Pinho | Faculdade de Belas-Artes | Universidade de Lisboa
Eduardo Duarte | Faculdade de Belas-Artes | Universidade de Lisboa
Eduarda Vieira | Universidade Católica Portuguesa
Fernando António Baptista Pereira | FBAUL-CIEBA
Francesca Tonini | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Conservazione e Restauro; Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Ravenna Scientific Campus SCoRe; Accademia Aldo Galli - Como
Frederico Henriques | Universidade Católica Portuguesa | CITAR
Isabel Argerich | Conservadora de fotografia histórica
José Carlos Francisco Pereira | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
João Linhares | Universidade do Minho
Joana Lia Ferreira | Faculdade de Ciências e Tecnologia | Universidade Nova
Luís Jorge Gonçalves | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Luís Pereira | Instituto Politécnico de Tomar | Água de Cal Conservação e Restauro
Maria Alicia Sanchez Ortiz | Universidad Complutense de Madrid
María Fernanda Guitián Garre | Universidade de la Laguna
Maria do Rosário Veiga | Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Marta Manso | Universidade Nova de Lisboa
Marta Frade | Universidade de Lisboa
Mercês Lorena | Instituto José Figueiredo
Milene Gil | HERCULES | Universidade de Évora
Patrícia Falcão | Tate/ Goldsmiths, University of London
Pilar Monteiro Vilar | Universidad Complutense de Madrid
Ricardo Triães | Instituto Politécnico de Tomar
Rocio Bruquetas | Museo de America
Rute Fontinha | Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Rúben Morales Gonzáles | Universidad Complutense de Madrid
Ruth Chércoles Ansensio | Universidad Complutense de Madrid
Sérgio Nascimento | Universidade do Minho
Sílvia Garcia Fernandez-Villa | Universidad Complutense de Madrid
Teresa Desterro | Instituto Politécnico de Tomar
Vanessa Antunes | Universidade de Lisboa
 © IV Congresso Ibero-Americano | Faculdade de Belas-Artes

Organizado por | **Organized by**

b
—
a

cieba

belas-artes
ulisboa

heritage lab

MUSEU da FARMÁCIA

Em Parceria com | Our Partners

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Instituto Nacional de Antropología e Historia

ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE ARAGÓN

GRUPO ESPAÑOL de CONSERVACIÓN

International Institute for Conservation of historic and artistic works

<https://www.ge-ic.com> secretaria@ge-ic.org

INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Teresina Zona Sul

REDE DE PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA

Com o Apoio | Sponsored by

O Congresso Ibero-Americano “Investigações em Conservação do Património”, organizado bianualmente pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em parceria com o Museu da Farmácia e o Grupo Espanhol do IIC (GEIIC), é atualmente um evento de referência, com mais de 250 participantes.

Esta edição contou com a participação de uma Comissão Internacional na Organização, composta por investigadores de países como Brasil, Perú, México, Espanha e ainda a IberMuseus, que ofereceram, nos seus países, atividades, como conferências e workshops, que ocorreram antes, durante e após o congresso. Estas iniciativas decorreram no âmbito de uma temática comum, as “Práticas Sustentáveis no Património”. O objetivo foi reunir experiências aplicadas em grandes espaços como museus, instituições culturais, de ensino ou em intervenções de conservação e restauro. Foram partilhadas experiências e ideias que ajudaram e contribuíram para enriquecer o conhecimento e as práticas de todos os que participaram.

O ICP é um Congresso abrangente, mas onde predomina o estudo de questões relacionadas com a preservação e salvaguarda do Património, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Os temas que constam neste livro de atas demonstram e reforçam o carácter multidisciplinar e transversal deste evento.

É importante deixar aqui um especial agradecimento aos funcionários da FBAUL, a todas as entidades que apoiaram este congresso, parceiros e patrocinadores, aos membros das diversas Comissões integrantes deste evento, e aos oradores pelos trabalhos apresentados e pelas suas contribuições.

Ana Bailão
Coordenação do Congresso Ibero-Americano
“Investigações em Conservação do Património”

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

La Cobertura de Yacimientos a Ras de Suelo, Desde Una Visión Sostenible	14
Impacto Econômico das Ações de Conservação e Restauração em Acervos Bibliográficos Contemporâneos de Bibliotecas Universitárias	27
Documentação, Análise e Conservação da Pintura Triptych in Blue, de Eugen Hersch (1887-1967)	32
Metodologia para o Registo de Ferramentas Utilizadas em Retábulos - O Caso do Retábulo da Sacristia da Igreja de Santa Clara do Porto	44
Recubrimientos de Cera Púnica: Desarrollo de un Nuevo Sistema Antigraffi	55
Composites Vitro-cerámicos a Partir del Reciclado de Residuos Industriales con Aplicaciones en Restauración del Patrimonio Arquitectónico.....	64
Lo Esencial de los Aceites Esenciales en Conservación de Pinturas Sobre Lienzo, y Riesgos de Caer en lo Atractivo de su Esencialidad	73
Estratégias de Intervenção no Suporte da Pintura a Óleo Sobre Contraplacado da Autoria de João Ayres (1921-2001)	80
De Sintra a Queluz: O Transporte Sustentável de um Pagode Chinês	95
Pintura de Ferreira Chaves – Restauro com Conservação das Marcas do Tempo	105
A Conservação Sustentável com Uso de Produtos Tradicionais Promovendo a Preservação do Meio Ambiente e a Saúde do Conservador-Restaurador – Uma Reflexão	114
Rescatando las Voces del Pasado: Conservación de un Fonógrafo y una Colección de Cilindros de Cera de 1900	124
Acciones Para la Conservación y Valorización del Patrimonio Vernáculo en la España Rural: Iniciativas en Bombo de la Calerina, las Caleras y Puente Viejo del Azuer en el Municipio de Daimiel (Ciudad Real)	137
Infografías como Recurso para Fomentar la Participación Ciudadana en la Conservación Sostenible de los Retablos en el Medio Rural.....	148
Uma Exposição Dedicada à Acessibilidade para Públicos Com Deficiências Visuais: A Pintura “Au Soir” (1905), de Artur Alves Cardoso e o Projeto de Conservação e Restauro	160
Experiencias <i>Gamificadas</i> para la Divulgación Cultural: Dinámicas de Juego en la Visita al Museu Campus Escultòric (Mucaes) de la Universitat Politècnica de València	174
Estrategias de Museografía Sostenible y su Contribución en la Conservación Preventiva y Protección ante Emergencias de las Colecciones	181
Pensar la Sostenibilidad Cultural y la Sostenibilidad de la Conservación del Patrimonio en el Contexto de las Exposiciones Temporales: El Proyecto LMP84_21 de la Universidad de Zaragoza	191
La Conservación del Arte Urbano Comisionado: Laberinto o Conflicto Legal	200
Aplicación de Estrategias de Conservación en Proyectos de Recuperación Documental para su Preservación Sostenible Bajo Recursos Limitados - Perú, Lima - Centro Histórico	210

Pinturas Murales en el Olvido: Los Retablos Fingidos, Ilusionismo y Materialidad	220
Catalogación de Arte Urbano y Grafiti en Espacios Industriales: El Caso de Linares (Jaén, España)	230
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Reintegración Volumétrica de Elementos Cerámicos con Carácter Decorativo	241
Análisis de Parámetros Adhesivos de la Gasa Catiónica y Chiffon de Poliéster y de la Crepelina de Seda como Refuerzo en Tratamientos de Conservación del Soporte Textil	248
Microproyección de Celulosa en Polvo: Una Técnica Sostenible para la Limpieza En Seco de Documentos	260
Utilización de Mucílagos para la Elaboración de Geles Acuoso Empleados en la Eliminación de Adhesivos Naturales	266
Técnicas de Lacado de Sudeste Asiático (en Tailandia y Myanmar) como Recurso de Sostenibilidad	277
Tratamientos Biocidas Antifúngicos Aplicados en Soportes Pictóricos Textiles: Revisión y Alternativas Ecosostenibles	288
A Importância do Conservador-Restaurador no Contexto dos Projetos de Reabilitação de Património Edificado Civil	299
Diversidad Técnica y Complejidad Procesual en los “Suelos”, del Artista Madrileño Ceesepe: Pronóstico de Conservación y Propuesta de Intervención Sostenible	310
Puesta a Punto del Método de Limpieza de la Policromía del Retablo de la Virgen de la Antigua.....	319
Investigación Sobre la Elaboración y Comportamiento de Masillas Sostenibles para la Reintegración Volumétrica de Faltantes de Soporte Leñoso (Estudios Preliminares)	326
Têxteis, Sociedade, Museu: Relato de Experiência e Estratégia Adotada para Salvaguarda de Coleção	332
Estudio de la Corporeidad y Ensayos de Técnicas de Texturización Superficial para la Intervención de una Pintura de Cera de José María Sicilia	340
O Turismo como Instrumento de Conservação do Patrimônio no Litoral do Paraná, Brasil	347
La Debilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial: El Caso de las Fiestas de San Antón, su Desarrollo en la Provincia de Jaén	355
El Patrimonio Inmaterial en Castilla y León (España) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	365
Tecnología Constructiva de la Imagen de Candelero a Partir de un Estudio de Caso.....	375
Colcha com Bordado de Castelo Branco do Século XVIII: análise da deformação estrutural e desvanecimento da cor	384
La Conservación de Arte Urbano Comisionado, ¿una Iniciativa Social? El Caso de “Arte para Todos 2010” en Sevilla.....	394
Proceso de Diagnostico de Conservación Preventiva Aplicado en el Archivo Fotográfico de la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati y Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú con Miras a su Puesta en Valor, Reconocimiento y Divulgación.	404
Características Tipológicas Estruturais de um Teto em Estuque do Século XX: Estação de Comboios de São Bento no Porto, Portugal	414
Um estudo preliminar das técnicas e materiais de Santa-Rita pintor para o tratamento de conservação e Restauro	424

ARTIGOS

LA COBERTURA DE YACIMIENTOS A RAS DE SUELO, DESDE UNA VISIÓN SOSTENIBLE

Manuel Ordóñez-Martín ^{(1)*}; J.C. Gómez de Cózar ⁽¹⁾; R. M^a. Benítez Bodes ⁽¹⁾

(1) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. España; *maormarq@us.es

RESUMEN

La disciplina de la conservación preventiva es clara en lo que respecta a las medidas de protección de yacimientos a ras de suelo (enterramientos, mosaicos, estructuras emergentes...) en lo relativo a las necesidades de conservación efectiva de las mismas. Dicha protección pasa en cualquier caso por la necesidad de cobertura de estas, con el fin de minimizar procesos de degradación debidos al ambiente al que quedan expuestos (deseccación, radiación solar, heladicidad, condensación, cambios bruscos de variables higrométricas...), acercando al yacimiento *in situ* en lo posible, a las condiciones aportadas por una vitrina museológica.

Encontramos en la bibliografía desde la década de los 80 del siglo XX, análisis tanto teóricos como relativos a experiencias de coberturas proyectadas o ejecutadas, que nos permiten reflexionar sobre la idoneidad y efectividad de la gran diversidad de sistemas abordados desde disciplinas diversas.

Se reflexionará sobre parámetros como la necesidad de protección física ante agentes climáticos, la compatibilidad geométrica y material de la cobertura a la realidad del yacimiento, su protección térmica efectiva, e incluso sobre la necesidad de monitorizar las variables incidentes en los procesos de alteración.

Pero será con el inicio del siglo XXI, cuando se aborde con mayor profundidad técnica y científica la idoneidad de los actuales sistemas de cobertura de excavaciones con una visión pluridisciplinar, gracias en gran parte al desarrollo de sistemas de monitorización, simulación y parametrización, tanto en actuaciones de cobertura permanente como temporal. El diseño de coberturas se entiende entonces desde el ámbito de la sostenibilidad, siendo necesario el diseño de coberturas de estructuras ligeras con escaso impacto físico y fácil mantenimiento con buen

rendimiento en cuanto a control climático del espacio cubierto. Se detecta que, en muchos casos, las estrategias seguidas no han atenuado suficientemente, e incluso empeorado, los procesos físicos y químicos de alteración.

Actualmente, el desarrollo de herramientas de parametrización a partir de algoritmos matemáticos permite el desarrollo de metodologías de diseño de coberturas capaces de optimizar las propiedades mecánicas de las estructuras, desde parámetros de flexibilidad y adaptabilidad al espacio objeto de protección, con un mínimo impacto físico en el mismo.

Dentro de la línea de investigación desarrollada por el equipo autor del trabajo que aquí se expone, se está desarrollando una metodología global donde adicionalmente a la optimización estructural del modelo de cobertura, se prevé desarrollar sistemas de análisis del control de la totalidad de variables psicrométricas del espacio cubierto, empleando envolventes de doble capa y su simulación mediante herramientas de análisis de dinámica de fluidos, con el fin de aportar con el sistema desarrollado, un control efectivo de las variables de alteración.

Presentamos en esta ponencia, los avances realizados en lo relativo a desarrollo y optimización de sistemas estructurales innovadores de materialidad diversa para coberturas ligeras de yacimientos a ras de suelo, abordándolos desde visiones como optimización material, adaptabilidad física y arquitectónica e incluso sostenibilidad mediante análisis de ciclo de vida de los mismos.

PALABRAS CLAVE

Sostenibilidad; Conservación Preventiva; Coberturas Activas; Excavación Arqueológica; Diseño Paramétrico; Control Higrotérmico.

INTRODUCCIÓN

La investigación objeto del presente artículo, pretende abordar desde un ámbito científico, pero al mismo tiempo desde una conciencia patrimonial, la problemática de la cobertura de bienes arqueológicos en proceso de excavación, o de yacimientos ya excavados a ras de suelo, en fase de musealización, dinamización o conservación.

La acción de conservación requiere previamente conocer los factores de alteración del objeto excavado, ya sean ser de origen antrópico o ambientales (físicas, químicas o biológicas) (Giles, Bouzas & Pinto, 2003).

Desde el ámbito arqueológico se defiende que la ejecución de coberturas es la única estrategia efectiva para la conservación de yacimientos arqueológicos *in situ* (Díaz, 2005).

Varios autores han señalado las premisas que deben guiar el diseño de coberturas de yacimientos con el fin de acercarlos a las condiciones de conservación de una vitrina arqueológica (Rodríguez, 2014). Estas son: ligereza, reversibilidad, escaso impacto físico, fácil mantenimiento y buen control climático del espacio cubierto.

Tradicionalmente se ha recurrido a sistemas de cobertura provisional que no han ido más allá de la protección de la pluviometría o el exceso de radiación solar o bien a la construcción de edificios a modo de “cofre expositivo”, de alto impacto físico en el yacimiento o su entorno, con mayor o menor acierto arquitectónico en su integración paisajística.

Dentro de la trayectoria de nuestro equipo de investigación, entendemos que resulta necesaria la ideación de sistemas de cobertura que sean capaces de garantizar la conservación preventiva de las estructuras excavadas mediante un control higrotérmico de la

totalidad de variables que inciden en dicha conservación (radiación, T^a , humedad relativa, caudales de ventilación, niveles de CO_2 , etc.). Sólo así es posible atenuar, o incluso eliminar, los procesos de alteración de dichas estructuras patrimoniales.

Igualmente, entendemos que la cobertura de yacimientos debería abordarse mediante el diseño de estructuras de cobertura de escasa huella física, desmontables y ligeras, con alta capacidad de adaptación al proceso dinámico de la excavación. Entendemos igualmente, que los sistemas a proponer deben abordar la problemática de su propia huella de carbono entendiendo la intervención como un proceso sostenible, desde premisas como la ligereza, el mínimo empleo de material y medios para su transporte y montaje, y por supuesto reutilización y reciclado de los mismos.

Este proyecto propone una metodología de trabajo, dirigida al objetivo de conservación efectiva de estructuras patrimoniales excavadas, mediante el diseño, modelización, fabricación y monitorización de prototipos de coberturas ligeras de doble capa con alta adaptabilidad y baja huella física y ecológica.

La metodología de trabajo abarcará disciplinas diversas: desde el diseño de modelos mediante procesos paramétricos, hasta realización de modelos informáticos de dinámica de fluidos computacional, pasando por el montaje y monitorización de prototipos de cobertura en objetos patrimoniales existentes pertenecientes a Conjuntos Arqueológicos del ámbito mediterráneo.

OBJETIVOS

Siendo el objetivo primordial de la intervención patrimonial la recuperación de la materialidad

y los valores del objeto a proteger, a partir de un estudio basado en la metodología pluridisciplinar (Stanley, 1984; Carrera, 2018), esta investigación abordará disciplinas diversas, fijando los siguientes objetivos:

- Uso de la arquitectura ligera y de rápido montaje como elemento no sólo de protección sino de puesta en valor del elemento patrimonial.
- Control ambiental del espacio cubierto durante su intervención, mediante sistemas pasivos NZEB.
- Comprobación de la minimización del impacto medioambiental de la solución propuesta.

METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos descritos, se ha diseñado la siguiente metodología original:

- Análisis del yacimiento a cubrir, atendiendo a: singularidad de sus restos y compatibilidad con acciones de interpretación, naturaleza, geometría, y topografía, planificación de excavación, variables ambientales, y principales patologías y factores de alteración.
- Generación de un modelo de cobertura ligera y de rápido montaje reconfigurable, basado en un sistema espacial de dos capas sobre mínimos apoyos a partir de condiciones de contorno, mediante software paramétrico, y su optimización como estructura ante las acciones previstas.
- Elaboración de modelos originales de simulación ambiental, a partir de software CFD (dinámica de fluidos computaciones) que permita simular condiciones ambientales del espacio cubierto y la cámara de la envolvente, a partir de parámetros previos del entorno.
- Análisis del Ciclo de Vida de la solución planteada, conforme a las normas ISO 14040 (UNE-EN ISO 14040 2006), ISO 14044 (UNE-EN

ISO 14044 2006) y EN 15978 (UNE-EN 15978 2012), atendido tanto a energía incorporada como a la operacional, en categoría de GWP (calentamiento global) con objeto de validar la solución de diseño.

- Fabricación del modelo de cubierta en taller, a partir de sistemas de bajo coste y alta coordinación dimensional.
- Monitorización del sistema a partir de sistemas de bajo consumo y software de código abierto, previendo la incorporación de fuentes propias de energía renovable. Ajuste del software desarrollado a partir de los datos de la monitorización.

Pasamos a continuación a desarrollar dicha metodología de estudio.

ANÁLISIS DEL OBJETO A CUBRIR

Como primer modelo teórico, se ha elegido el caso de yacimiento a ras de suelo constituido por un mosaico romano sometido a proceso de restauración, perteneciente al Conjunto Arqueológico de Itálica, situado en la localidad de Santiponce, cercana a la ciudad de Sevilla, en el sur de España. El interés de este modelo surge de las necesidades de protección de dichos elementos, principalmente ante las acciones debidas a cambios en la humedad y por oscilaciones térmicas. De hecho, ante la falta de recursos, el Plan Director del Yacimiento (2001) prevé como medida de emergencia para garantizar su integridad la cobertura mediante geotextiles y arena, impidiendo acciones de difusión. Dicho Plan recomendaba igualmente la ejecución de coberturas integradas desde el punto de vista paisajístico. El modelo elegido pertenece a la conocida como “Casa de Neptuno”, siendo la estancia del mosaico adyacente a otras tres de la misma unidad residencial y cuenta con una

forma rectangular delimitada por muretes de fábrica de ladrillo de altura variable, adaptada a la irregularidad topográfica. Presenta accesibilidad, mediante medios ligeros, desde de una de las vías de circulación interior del yacimiento. Actualmente, se encuentra sin protección física alguna y abierto a la visita.

Se ha procedido, en primer lugar, al levantamiento planimétrico del mosaico y su entorno, mediante medición láser de precisión y diseño CAD (Fig.1), identificando los parámetros físicos determinantes en la generación de la geometría de la cobertura que deberá resolver las necesidades de protección, permitiendo tanto los trabajos de conservación como las acciones de difusión.

Fig.1 - Imagen del estado actual del mosaico, y levantamiento topográfico.

GENERACIÓN DEL MODELO DE COBERTURA

Tras el levantamiento planimétrico, se procederá a la generación del modelo geométrico de la cobertura, la cual se realiza a partir de software original de diseño

paramétrico. Como sistema estructural, se empleará malla espacial de doble curvatura y doble capa, a base de rombos y aspas, perteneciente a la “Patente Florín” (Gómez de Cózar & García Diéguez, 2001). Dicha herramienta, permite variar parámetros como: número de módulos de la malla, canto de esta, o curvatura, permitiendo generar geometrías ilimitadas con el fin de adaptarse a variables como: carga de viento de la ubicación, luz libre del yacimiento a cubrir, número y posición viable de los apoyos, etc. (Fig.2).

Una vez generado el modelo, se procederá a su comprobación y optimización estructural, dimensionando las secciones de sus barras.

Se dimensionarán igualmente, los apoyos previstos, a modo de trípodes de altura variable adaptados a la topografía del yacimiento, con un mínimo número de apoyos, dimensionados a partir de perfiles tubulares de acero de pequeño diámetro.

El dimensionado se realiza mediante software de cálculo matricial espacial de mallas de barras, desarrollado por Cype Ingenieros S.A., realizándose la optimización a partir del cumplimiento de estados límites últimos y de servicio para las acciones incidentes (peso propio, uso, nieve y viento).

Fig.2 - Interfaz de herramienta de generación del modelo estructural basado en Sistema Florín, mediante herramienta Grasshopper.

Fig.3 - Salida de resultados de software de cálculo matricial (deformada ante acción de viento).

Fig.4 - Evolución de modelo alámbrico a modelo constructiva optimizado.

En el caso de estudio, se fijarán los parámetros de resistencia mecánica para panel de fibras de densidad media (MDF) para el caso de las barras de la malla espacial, y de perfiles tubulares de acero para el caso de los trípodes de apoyo.

Se analizará el porcentaje de agotamiento de las secciones, unificando las mismas en lo posible, para facilitar el proceso de fabricación. Igualmente, se estudiarán los modelos de deformación, previendo en su caso, elementos de arrostramiento mediante cables. (Fig.3). Tras la optimización de secciones, se contará con un modelo virtual constructivo susceptible de ser fabricado en taller. Para el caso de estudio se opta por el diseño de secciones de barras formadas por dos perfiles de MDF, separados entre ellos, consiguiendo la inercia

necesaria, siendo reforzados con un tercer panel intermedio en zonas de mayor concentración de esfuerzos. Las uniones serán de tipo atornillado, facilitando las labores de montaje, desmontaje y reutilización. (Fig.4).

ELABORACIÓN DE MODELOS ORIGINALES DE SIMULACIÓN AMBIENTAL.

Paralelamente al proceso de fabricación, se ha diseñado una herramienta de cálculo original para la simulación ambiental del modelo, modelizando la capacidad del mismo para conseguir un control efectivo de las variables psicrométricas del espacio a proteger, a partir de métodos pasivos de bajo consumo energético.

Será pues necesario, cuantificar y modelizar los siguientes parámetros ambientales, aplicando un método microclimático (Baglioni, Cacace & Valpuesta, 2018):

- Radiación solar incidente sobre la cubierta.
- Temperatura seca y humedad relativa exterior.
- Temperatura y humedad relativa en el interior del espacio cubierto e interior de la cámara de aire formada por la envolvente de doble capa.
- Velocidad del aire en exterior, interior de la cámara e interior del espacio cubierto.

La herramienta, basada en software de código abierto (PDE), concretamente la aplicación FreeFem (Chacón, 2010), emplea el método de elementos finitos (FEM).

Los límites o bordes serán los correspondientes a las diversas capas de textil estructural formado por entramado de fibra de poliéster y protección de polifluoruro de vinilideno de 0,78 mm de espesor. La herramienta permite la simulación de variación de parámetros como T^a y humedad relativa, mediante actuación sobre la velocidad del aire en la cámara de la envolvente, partiendo de valores de condiciones ambientales (T^a exterior, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento,

etc.), así como de las características de la envolvente (transmitancia, trasmisión, reflexión y absorción solar, factor solar y porcentaje de paso de la luz).

Se ensayan diversas opciones de admisión y extracción de aire forzado mediante pequeños ventiladores en línea axiales (Fig.5), disponiendo aberturas en puntos singulares de la envolvente, según hipótesis prediseñadas:

- H1: Admisión forzada unilateral en envolvente vertical y extracción libre en extremo contrario de dicha envolvente.
- H2: Admisión forzada bilateral en envolvente vertical, y extracción libre en envolvente de cubierta.
- H3: Admisión forzada unilateral en envolvente vertical y extracción forzada en extremo contrario de dicha envolvente.
- H4: Admisión forzada bilateral en envolvente vertical, y extracción forzada en envolvente de cubierta.

El modelo reporta mapas de evolución estacional y horaria de los parámetros, tanto en espacio cubierto como en cámara, debidos a fenómenos de convección por diferencia de temperatura, y ante flujos dinámicos debidos a circulación de aire forzada. (Fig.6).

Fig.5 - Esquema de bordes e hipótesis de flujos de aire forzados (F), y libres (L).

Fig.6 - Ejemplo de malla discretizada, y mapas de T^a y velocidad del aire para hipótesis forzada.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LA SOLUCIÓN.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación, que vincula el diseño de arquitectura ligera, a la minimización de su impacto medioambiental en su ciclo de vida (Gómez de Cózar, 2019), concibiendo cada una de sus características, como estrategia de minimización de la huella de carbono en cada fase de dicho ciclo.

En un trabajo anterior (Gómez de Cózar, 2017) se procedió a comparar el impacto medioambiental mediante herramientas de ACV, de una cubierta resuelta con el “Sistema Florín” ejecutada en acero galvanizado, frente a otros sistemas constructivos usuales con igual superficie, muchos de ellos aplicados en coberturas de yacimientos en las últimas décadas. Para este estudio, se ha actualizado el análisis para la materialidad del prototipo propuesto (paneles de MDF y tornillería de acero zincadas en la malla estructural) considerando la totalidad de los modelos de similar envolvente (doble capa de membrana textil de malla y urdimbre del poliéster revestida con PVC).

El análisis se ha realizado conforme a ISO 14040 (UNE-EN ISO 14040 2006), ISO 14044 (UNE-EN ISO 14044 2006) y EN 15978 (UNE-EN 15978 2012).

El objetivo fundamental en todos los casos analizados ha sido determinar el impacto medioambiental de la edificación. Siguiendo la bibliografía más actual (Galán Marín, Rivera Gómez & García Martínez, 2015; Asdrubali *et al.*, 2017) se ha considerado el Riesgo de calentamiento global (GWP), como el indicador de impacto más relevante.

En función de EN 15978 (UNE-EN 15978 2012) se han seleccionado las fases relevantes para el ciclo de vida de una edificación:

- Fase de producción. Incluye materias primas (A1), transporte de materiales a fábrica (A2) y fabricación de materiales (A3).
- Fase de construcción/deconstrucción. Incluye transporte a lugar de construcción/montaje/obra (A4), proceso constructivo (A5), proceso deconstructivo (C1) y transporte a lugar de disposición final (C2).
- Fase de final de vida. Incluye procesado de residuos para reúso, recuperación y/o reciclado (C3) y disposición final (C4).

En todos los casos se ha considerado una duración de la edificación de 50 años.

El modelo de estudio pretende desde su generación, incorporar estrategias que busquen minimizar dicha huella de carbono, siguiendo la siguiente lógica:

Las etapas B1 a B7, relacionadas con fase de uso (energía operacional) no se incluirán en el presente estudio porque, gracias al uso de estrategias pasivas de diseño, y el ámbito temporal de estudio, su impacto no es relevante.

Se ha elegido un escenario de reciclado de todos los materiales. Los impactos unitarios asociados a esta fase se han obtenido de la base de datos Ecoinvent 2.0 (Althaus *et al.*, 2007).

En todos los casos se ha considerado como unidad funcional el sistema constructivo /estructural completo incluyendo su cimentación. En todos los casos, los resultados se expresan por metro cuadrado de edificación cubierta. Para la cuantificación de la energía demandada durante las fases analizadas se han cuantificado todos los procesos.

A partir de la cuantificación de materiales y de procesos, la evaluación del impacto del ciclo de vida se ha calculado a partir de los diferentes

valores unitarios de impacto, según la categoría considerada, establecidos en la base de datos Ecoinvent 2.0. Siendo esta la base de datos de uso más extendido entre la comunidad científica europea. Contiene los valores de impacto asociados a los materiales, elementos y procesos en cada etapa de su ciclo de vida.

En cada caso se han interpretado los resultados estableciendo relaciones entre el modelo arquitectónico/constructivo planteado y los diferentes valores de impacto medioambiental obtenidos.

Los resultados se han repercutido por metro cuadrado de superficie edificada: Modelos 1, 2, 3 y 4: 610,00m²; Modelo 5: 40,32m². Se obtendrán pues valores finales comparables del riesgo de calentamiento global GWP en KgCO₂-eq/m². En la (Fig.7), pueden observarse los resultados obtenidos.

- FABRICACIÓN → LIGEREZA
- CONSTRUCCIÓN → RÁPIDO MONTAJE
- USO → ESTRATEGIAS PASIVAS
- DEMOLICIÓN → ENERGÍAS RENOVABLES
- DISPOSICIÓN FINAL → REVERSIBLE
- RECICLABLE

FABRICACIÓN DEL MODELO A PARTIR DE TECNOLOGÍA CNC

La obtención de un modelo físico digital a partir del proceso de diseño paramétrico permite la fabricación de prototipos mediante sistemas de fabricación industrializados en taller a partir por ejemplo de tecnología de control numérico (CNC). Ello permite una fabricación con coste reducido y alta coordinación dimensional de los elementos. Por otra parte, dicho método de fabricación permite la producción de modelos basados en elementos simples ensamblados en obra lo cual facilita los trabajos de transporte y

Fig.7 - Evaluación impacto ambiental. Modelos comparados y resultados.

montaje, acortando tiempos de respuesta, especialmente en situaciones de emergencia del proceso de excavación o conservación.

La prefabricación en taller permite igualmente realizar las correcciones del modelo necesarias debidas a modificación de parámetros durante las labores previas a los trabajos de montaje, o surgidas del propio proceso de excavación, permitiendo en tiempo real la modificación de parámetros geométricos (luz, número de módulos, canto de la malla, etc.), y la obtención de un nuevo modelo físico digital para su envío a taller.

Para la fabricación de un primer ensayo de producción y montaje se han empleado paneles de tablero de densidad media (MDF), de 20 mm de espesor, con dimensiones adaptadas al equipo de fabricación (1,22m x 2,44m en equipo de fresado). El modelo digital, ha sido despiezado en paneles codificados que son interpretados por dicho equipo (Fig.8).

Fig.8 - Ejemplo de panel de despiece codificado y fabricación en fresadora CNC. Ensayo de montaje de sección del prototipo

DISEÑO DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Dentro del estudio que nos ocupa, se ha procedido igualmente al diseño del sistema de monitorización de variables ambientales, una vez fuese instalado el prototipo en su

emplazamiento. Es objetivo de dicha monitorización la calibración y verificación de los modelos de simulación térmica descritos en el apartado “Elaboración de Modelos Originales de Simulación Ambiental” de este trabajo.

Para el diseño de dicha monitorización, se ha recurrido a tecnología basada en software de código abierto “Arduino” (Evans, 2007), previéndose la instalación de sondas, tanto en el exterior del modelo como en el interior de la cámara de aire de la envolvente y del espacio a proteger. Se instalarán equipos como: sondas de Tª y humedad relativa y dinamómetros para extraer datos de evolución de flujos de aire e incluso piranómetros en el exterior de la cubierta, con el fin de evaluar la influencia de la radiación solar directa. Igualmente, se prevé la instalación de pequeños equipos de ventilación de bajo consumo que permitan modificar la velocidad del aire en la cámara, la transferencia de aire entre el ambiente exterior y dicha cámara, e incluso su trasvase o extracción hacia y desde el espacio interior cubierto (Fig.9).

Se extraerá pues, una gran base de datos de evolución de las variables ambientales del modelo, y su adecuación a las necesidades de protección del yacimiento.

Por otra parte, y dentro de la vocación del proyecto como intervención arquitectónica de consumo energético casi nulo (NZEB), se propone la instalación de sistema de producción de energía mediante colector solar flexible integrado en la envolvente del modelo, y con capacidad de acumulación, con el fin de ser capaz de cubrir la reducida demanda energética derivada del sistema de monitorización diseñado.

Fig.9 - Ejemplo de sistema de monitorización propuesto.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tras los primeros ensayos de generación paramétrica, optimización estructural, procesos de simulación higrótérmica y análisis de ciclo de vida del modelo, podemos realizar el siguiente análisis:

- En la optimización estructural se ha procedido a elegir secciones con inercia suficiente y mínimo consumo de material, unificando secciones que permitan la fabricación y montaje de mínima complejidad, así como uniones de rápido montaje y desmontaje, revelándose como posible solución óptima la compuesta por trípodes de apoyo a base de perfiles tubulares de acero y malla de cubierta a base de perfiles dobles de tablero MDF de igual sección en la totalidad de los módulos, previéndose refuerzos mediante perfil triple, únicamente en una de las barra en los módulos de apoyo, donde se concentran los mayores esfuerzos. La citada solución, supone un peso total de la estructura de 226,50 Kg, con una repercusión por superficie cubierta de 5,61 Kg/m². Realizando la comparativa con opciones de fabricación en materiales tradicionales de la construcción ligera como el acero y el aluminio se obtiene una masa total de 500,90 Kg en caso del empleo de perfiles huecos tubulares de sección circular, y de 299,23 Kg en caso de emplear perfilaría

tubular de aluminio extruido, suponiendo una repercusión de 12,42 Kg/m² y 7,42 Kg/m² respectivamente, revelándose la solución elegida como la de mayor ligereza.

- Por otra parte, tras la primera fase de simulación, con las hipótesis de aperturas y forzado de flujos de aire descritos (Fig.5), se pueden extraer los primeros resultados:
- En periodo estival, se observa que el movimiento de aire en el interior de la cámara de la envolvente, permite la disminución de la temperatura interior del espacio protegido entre 0,5°C y 4°C, para velocidades de impulsión de aire en la cámara de 13m/s, y un periodo de funcionamiento del sistema de 4 horas, obteniéndose lo valores máximos de atenuación para la hipótesis H4, siendo forzada tanto la admisión como la extracción de aire en la cubierta, y consiguiendo la distribución más uniforme de T^a interior del espacio cubierto.
- En periodo de invierno, las primeras simulaciones revelan que el mantenimiento de velocidades de aire bajas (inferiores a 0,50m/s), mediante el cierre de aberturas de la envolvente, favorece el recalentamiento del aire ocluido en la misma debido a la radiación solar directa, con la consiguiente transmisión de calor a través de la capa textil interior, y el mantenimiento de la T^a seca del espacio cubierto en valores positivos, lo cual evitará

los fenómenos de heladicidad y sus patologías asociadas.

- En tercer lugar, el análisis de impacto medioambiental efectuado, como se puede observar en la (Fig.7), revela que, las diferentes soluciones que se han comparado aumentan el impacto medioambiental 1,21 veces (caso 1, Sistema Florín resuelto en acero), 4,54 veces (caso 2, hormigón armado), 2,77 veces (caso 3, aluminio) y 3,57 veces (caso 4, acero laminado) respecto a la solución diseñada (caso 5).

De este modo, se pone de manifiesto el beneficio medioambiental que se obtiene al utilizar el modelo constructivo desarrollado en función a otras alternativas posibles.

CONCLUSIONES

Como consecuencia de la metodología expuesta, y tras los primeros análisis realizados, podemos concluir que:

- La arquitectura ligera y de rápido montaje, como es el caso del “Sistema Florín”, se revela como una opción idónea para coberturas de yacimientos a ras de suelo. La materialidad asignada a los elementos estructurales de la malla de doble curvatura que las constituyen será determinante en sus condiciones de rapidez de montaje y mínima huella física en el yacimiento, así como en su condición de reutilización. Las herramientas de diseño paramétrico, unidas a los sistemas de fabricación digital, permiten obtener soluciones originales optimizadas en cada caso en función de las necesidades y condiciones de contorno del yacimiento.
- El empleo como sistema de envolvente de doble capa de membrana tensada, permite tener un control higrotérmico efectivo del espacio cubierto con un consumo energético

mínimo, al emplear estrategias de acondicionamiento pasivo, el cual puede llegar a ser nulo con la incorporación de sistemas portátiles de producción de energía fotovoltaica. Las primeras simulaciones, realizadas a partir de herramientas originales de análisis de dinámica de fluidos computacional, ponen de manifiesto el beneficio de esta tecnología a la hora de conseguir distribuciones y evolución de variables psicrométricas del aire en el interior del espacio cubierto, capaces de minimizar los procesos de alteración del yacimiento.

- Se demuestra igualmente que la estrategia de generación y diseño material de los modelos propuestos tienen gran repercusión en el impacto ambiental de la intervención de cobertura, comprobándose, mediante Análisis de Ciclo de Vida, que el elemento diseñado es el que menos impacto produce en relación a otros sistemas habituales en las mismas condiciones de uso.
- Por último, dentro del proceso de investigación descrito en este trabajo, se ha realizado un primer convenio para el montaje y monitorización de un prototipo de cobertura para un enterramiento de tipo hipogeo excavado y sin protección actual, perteneciente al Conjunto Arqueológico de Carmona, situado en la provincia de Sevilla al sur de España. El modelo, actualmente en proceso de diseño y fabricación, se someterá a un proceso de monitorización, con una duración estimada de seis meses, con el fin de verificar la idoneidad del sistema, así como conseguir la calibración de las herramientas de simulación diseñadas. Los resultados obtenidos serán expuestos en posteriores publicaciones.

REFERENCIAS

- Asdrubali, F., Ferracuti, B., Lombardi, L., Guattari, C., Evangelisti, L. & Grazieschi, G. (2017), "A review of structural, thermo-physical, acoustical, and environmental properties of wooden materials for building applications", *Building and Environment*, 114: 307-332.
- Althaus, H., Bauer, C., Doka, G., Dones, R., Hischer, R., Hellweg, S., Humbert, S., Köllner, T., Loerincik, M., Margni, M. & Nemecek, T. (2007). Implementation of life cycle impact assessment methods data v2.0. Dübendorf: Frischknecht, R. & Jungbluth, N. (Ed.).
- Baglioni, R., Cacace, C. & Valpueda, S. (2018) "Design and Evaluation of a Methodology of Study and an Environmental Management of a Cultural Property". En VI Congreso GEIIC. ¿Y después? Control y mantenimiento del Patrimonio Cultural, una opción sostenible, Vitoria-Gasteiz: Grupo Español del IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works), 198-205.
- Cabello Briones, C. (2017) "How to evaluate shelters for archaeological sites: some recommendations based on the use of exposure trials", *Ge-conservacion*, 11: 34-41. doi: 10.37558/gec.v11i0.442.
- Carrera, F. (2018). "Conservación Preventiva en Yacimientos Arqueológicos, ¿Empezamos?". En VI Congreso GE IIC, Vitoria-Gasteiz: Grupo Español del IIC, 376-384.
- Chacón, E. (2010). "Notas sobre FreeFem++2D y 3D: traducción del manual de F. Hecht, en Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla. <http://freefem.org/ff++/ftp/freefem++Spanish.pdf>
- Díaz Martínez, S. (2005). "La Conservación de los Yacimientos Arqueológicos In Situ", *Boletín Arkeolan*, 13: 110-130.
- Evans, B. (2007). *Arduino Programming Notebbok*. San Francisco: Creative Commons.
- Galán Marín, C., Rivera Gómez, C. & García Martínez, A. (2015). "Embodied Energy on conventional load-Bea ring salles versus natural stabilized e Art ha blocs", *Energy and Building*, 97: 146-154.
- Giles, F., Bouzas, A. & Pinto, V. (2003). AA.VV. Publicación del Taller de Conservación Preventiva en Excavaciones Arqueológicas in Situ, Cádiz. Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cádiz.
- Gómez de Cózar, J. C., García Diéguez, R. (2001). *Sistema Florín. Estructuras Desplegables de Dos Capas*. Sevilla: DCA1 Universidad de Sevilla.
- Gómez de Cózar, J. C., García Martínez A., Ariza López, I. & Ruiz Alfonsea, M. (2017). "Lightweight and Quickly Assembled: the Most Eco-Efficient Model for Architecture, *International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements*, Vol. 5. Núm. 4: 539-550.
- Gómez De Cózar, J. C., García Martínez A., Ariza López, I. & Ruiz Alfonsea, M. (2019). "Life cycle assessment as a decision-making tool for selecting building systems in heritage intervention: Case study of Roman Theatre in Itálica, Spain", *Journal of Cleaner Production*, 206: 27-39.
- Gómez De Cózar, J.C. & García Dieguez, R. (2001). *Sistema Florín. Estructuras Desplegables de Dos Capas*. Sevilla: DCA1. Universidad de Sevilla.
- Ordóñez Martín, M. & Gómez De Cózar, J. C., (2020) "Coberturas sostenibles en excavaciones arqueológicas. Metodología de aplicación al caso de mosaicos en el Conjunto Arqueológico de Itálica, Santiponce, Sevilla", *Ge-Conservación* 17: 202-214. doi.org/10.37558/gec.v17i1.757.
- Rodríguez, I. (2014). *Investigar, conservar, difundir. El Proyecto Guirnaldas en el Conjunto Arqueológico de Carmona*. Sevilla: Universidad de Sevilla. ISBN: 978-84-472-1561-4.
- Sbrogio, L., Basso, A., Borin, P., Valluzzi, M. & Giordano, A. (2021). "Design Criteria and Procedures for Archaeological Shelters: Towards Flexibility Thanks To Algorithmic Modelling". In 12 th International Conference on Structural Analysis os Historical Constructions, Online event": International Centre for Numerical Methods in Engineering, 1547-1558.
- Sposito, C. & Ruggieri Tricoli, M. (2004). *I Siti Archeologici:dalla Definizione del Valore alla Protezione della Materia*. Palermo: Dario Flaccovio Editore.
- Stanley Price, N. (1984). *La Conservación en Excavaciones Arqueológicas*. Roma: ICCROM.

IMPACTO ECONÔMICO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

Janaína Barcelos Resende

Bibliotecária-Documentalista do setor de Conservação e Restauração da Biblioteca Central da Universidade de Brasília;
janainabarcelos@unb.br

RESUMO

Esta investigação procurou saber se atividades comuns à conservação e restauro de livros (papel) são economicamente vantajosas quando aplicadas no acervo contemporâneo de uma biblioteca universitária, pois, por serem obras contemporâneas, existe a possibilidade de aquisição para reposição de exemplares danificados. Usando a Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UnB) como caso de estudo, demonstrou-se que a alternativa economicamente mais vantajosa foram as ações de conservação e restauro, mesmo quando é necessária uma nova encadernação completa, ao invés de novas aquisições para reposição e que outras instituições similares já realizaram este procedimento via licitação, alcançando resultados ainda mais vantajosos.

PALAVRAS-CHAVE:

Sustentabilidade; Livros Contemporâneos; Maximização da vida útil; Ações de Conservação; Patrimônio; Gestão do Patrimônio.

INTRODUÇÃO

As bibliotecas universitárias brasileiras são compostas basicamente por dois grandes tipos de coleções: de pesquisa (*research libraries*) e de faculdade (*academic libraries*). São coleções que se complementam, mas têm dinâmicas muito diferentes. Enquanto bibliotecas de pesquisa são muito especializadas, as bibliotecas de faculdade focam na “gestão da informação necessária e resultante das

atividades de ensino, pesquisa e extensão” (*Universidade de Brasília, Biblioteca Central, 2022*), foco principal das faculdades e universidades em geral.

Indicadores de *performance* para bibliotecas são tema de inúmeras publicações ao longo dos anos e são essenciais para provar aos gestores ou patrocinadores da instituição o impacto da biblioteca, suas coleções, serviços e espaços para a comunidade que assiste (Munde & Marks, 2009).

Parte das técnicas para avaliação de coleções em bibliotecas focam no uso dos livros que as compõem. Lancaster (1977) expôs comparações entre os métodos disponíveis para tanto naquela época. A posterior informatização de sistemas de biblioteca permitiu que essa avaliação de coleções por uso não se restrinja a pequenas amostras de tempo ou de assunto da coleção, mas que todo o acervo seja monitorado e avaliado pela óptica do uso domiciliar (empréstimo).

Neste trabalho procuramos avaliar o impacto das ações de conservação e restauro em livros contemporâneos mais utilizados na Biblioteca Central da UnB, valores envolvidos e estimativa de quanto seria gasto na substituição dos mesmos a fim de responder a pergunta:

As atividades de conservação e restauração no acervo contemporâneo em bibliotecas universitárias são economicamente vantajosas para a instituição?

A importância das políticas e ações de gestão, conservação e restauro de artefactos com valor artístico e/ou histórico e/ou cultural é indiscutível, uma vez que os artefactos são geralmente únicos e a própria passagem do tempo incute marcas valiosas nos mesmos. É consenso que tais objetos são, via de regra, insubstituíveis.

Mas as ações de conservação e restauro são válidas somente nestes casos ou podemos aplicá-las a acervos de livros contemporâneos? Essas ações seriam vantajosas para as instituições ou seria economicamente melhor opção comprar outros exemplares para substituir os danificados pelo tempo e manuseio?

Neste trabalho focamos no uso doméstico da coleção Acervo Geral - BCE pela comunidade acadêmica da UnB e, em virtude do *lockdown* provocado pela pandemia de Covid-19, não utilizamos restrição temporal.

MATERIAIS E METODOLOGIA

Adaptamos os indicadores de performance da IFLA (*collection use*) e OIS (*document use rate*) para refletir quais são os livros mais requisitados na biblioteca central da UnB (Munde & Marks, 2009) uma vez que a manipulação e uso constante e intensivo são fatores importantes para a conservação e preservação dos exemplares.

INDICADOR EMPRÉSTIMO/EXEMPLAR

Em um sistema de gerenciamento de bibliotecas os livros são identificados por um código numérico de acervo - sequencial e único nesta base de dados - que contém cadastro de todos os exemplares daquela mesma edição,

em todas as localizações e situações possíveis, aqui referenciado como “acervo”. Portanto um acervo pode conter tantos quantos exemplares a instituição possua ou tenha possuído.

Podemos assumir que, se um acervo possui mais exemplares este pode ter mais números de empréstimos que outro, com menos exemplares. Para equilibrar essa relação, neste trabalho instituímos um indicador de empréstimos por exemplar de um determinado acervo demonstrado por:

$$\text{Indicador empréstimos por exemplar} = \frac{\text{quantidade de empréstimos}}{\text{quantidade de exemplares}}$$

O *ranking* de empréstimos foi disponibilizado em forma de tabela, mostra os 100 títulos mais emprestados na instituição até 29 de Abril de 2022. As informações de quantidade de exemplares por acervo foram consultadas diretamente no sistema da biblioteca no mesmo dia mas somente foram considerados os exemplares disponíveis no Acervo Geral (AGE) no momento da verificação dos mesmos, sendo diminuídos deste total os exemplares emprestados, desaparecidos, excluídos, e afins.

INDICADOR DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO

A partir deste passo consultamos fisicamente os exemplares na estante para verificar se foram alvo de ações de conservação e/ou restauro e também se existe relação entre o elevado número de empréstimos por exemplar e as práticas de conservação e restauro de artefactos em papel, especialmente livros.

Para estimar a proporção de ações de conservação por acervo calculamos a relação, em %, entre a quantidade de exemplares alvo de ações de conservação e restauro e a quantidade total de exemplares disponíveis no

momento da verificação *in-loco*, como demonstrado por:

$$\text{Indicador de ações de C\&R, \%} = \frac{\text{(quantidade de exemplares com ações de conservação / quantidade de exemplares disponíveis)} * 100}{100}$$

E nestes acervos, em que foi encontrada ação de conservação e/ou restauro, procuramos saber quanto seria gasto caso ações similares fossem realizadas por terceiros especializados e; quanto custaria a simples reposição por compra de um similar desconsiderando a natureza especial das compras públicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando contratadas de modo simples, sem licitação, ações de conservação e restauro em livros podem atingir valores muito díspares sendo proporcionalmente relacionados ao valor da obra, o diagnóstico, as ações necessárias e o prazo para execução do serviço. Enquanto obras raras podem ser trabalhadas ao custo inicial estimado de 735,58€, uma encadernação comercial em capa dura pode ser realizada por 18,39€.

Com a realização de licitação para contratação do serviço o preço unitário pode cair significativamente como demonstrado neste extrato do Diário Oficial da União, onde o Instituto Federal de São Paulo - uma universidade brasileira - contratou em 2018 a encadernação de 105 volumes por 582,94€ e entrega em 30 dias corridos, perfazendo o preço unitário de 5,55€ por volume, em capa dura, com percalina e gravação em dourado (Fig.1).

Fig.1 - Extrato de contrato para encadernação de acervo. Fonte: Brasil, 2018.

O índice médio de empréstimo por exemplar de todo a coleção de livros da BCE é cerca de 17,03 empréstimos por exemplar. Do *ranking* dos 100 livros mais emprestados na BCE, o acervo com menor índice de empréstimo por exemplar, correspondente a 18,64% – que é representado pelo acervo 961847, “Epidemiologia” de Roberto A. Medronho, de 2009 - valor muito próximo ao geral do acervo e; com maior índice de empréstimo por exemplar, 214,89 - acervo 934149, Fisiologia de Berne, de 2004 - valor muito acima da média do *ranking*, 99,30 e da mediana, 94,71. Uma visão geral da distribuição de empréstimos por exemplar pode ser vista na Fig.2.

Indicador - Exemplar com intervenção/total de exemplares, em %

Fig.2 - Distribuição do índice empréstimo por exemplar nos 100 livros mais emprestados pela BCE até 2022. Fonte: do autor.

O acervo 934149, *Fisiologia de Berne*, de 2004, por exemplo, teve 15 exemplares disponíveis com ações de conservação realizadas pela equipe RES - BCE, perfazendo um indicador de 78,95% exemplares trabalhados em relação aos exemplares disponíveis totais.

O segundo colocado no *ranking*, o acervo 534147 - Cem bilhões de neurônios, fez um indicador de **85,71%** de exemplares trabalhados pela equipe RES-BCE.

A presença massiva de ações de conservação e restauro pode ser visualizada na figura 3, que demonstra a distribuição desse indicador, onde cada pico significa um acervo e sua respectiva percentagem.

Distribuição do índice empréstimo/exemplar nos 100 livros mais emprestados pela BCE até 2022.

Fig.3 - Distribuição do indicador de conservação e restauro, em %. Fonte: do autor.

Para repor os exemplares que contêm ações de conservação e restauro, somente dos dois títulos acima mencionados o orçamento inicial seria de 3.163,54€ -> 142,52€ por exemplar do livro *Fisiologia de Berne* e 110,61€ por exemplar do livro *Cem bilhões de neurônios* - enquanto para fazer novas encadernações - capa dura para melhorar o manuseio - dos mesmos exemplares o orçamento inicial seria em torno de 459,74€, de acordo com os preços comerciais vigentes - sem licitação.

CONCLUSÃO

Os resultados preliminares quanto à avaliação de custos dos dois títulos mais emprestados reforçam a hipótese de ações de conservação em acervos correntes estarem fortemente relacionadas ao índice de empréstimo/exemplar, justificando a continuidade deste trabalho na construção de um indicador (inicial) para gestão do patrimônio, com verificação estatística de correlação usando, por exemplo o teste de correlação de Pearson, também conhecido como ‘coeficiente de correlação produto-momento’.

É extremamente importante que tanto bibliotecários quanto conservadores-restauradores meçam e publiquem periodicamente o impacto de seus trabalhos. É urgente que se passe a falar o mesmo idioma dos gestores e tomadores de decisão de nossas instituições e da sociedade que nos subsidia.

Em que pese o valor de memória e patrimônio, pois este não é tangível ou mesmo mensurável. É muito importante aprender que gestores - em peso - entendam principalmente valores mensuráveis e objetivos!

A importância enquanto memória e patrimônio é imensurável e subjetiva, seguindo como motivo principal para a permanência dos itens em nossas coleções, mesmo este valor deve ser continuamente comunicado à sociedade que subsidia a coleção pois não é possível valorizar sem conhecer. Todavia, se o valor econômico do trabalho de formação, desenvolvimento, preservação, conservação e restauro de coleções puder ser mensurado e publicizado, tanto melhor para todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS

- Universidade De Brasília. (2002) Biblioteca Central. Sobre a BCE. Brasília: UnB-BCE, Disponível em: <https://bce.unb.br/sobre-a-bce/>.
- Brasil.(2018) Extrato de contrato nº 5270/2018 - UASG 158270. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 de Agosto, ed. 162, seção 3, p. 53. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-5270-2018-uasg-158270-37817946>>
- Lancaster. F. W. (1977). The measurement and evaluation of library services. Arlington, Virginia: Information Resource Press.
- Munde, g; marks, K. (2009). Surviving the future: academic libraries, quality, and assessment. Cambridge: Chandos Publishing, 2009.

DOCUMENTAÇÃO, ANÁLISE E CONSERVAÇÃO DA PINTURA TRIPTYCH IN BLUE, DE EUGEN HERSCH (1887-1967)

Beatriz Teodoro ⁽¹⁾; Ana Bailão ⁽²⁾; Frederico Henriques ⁽³⁾

(1) Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal; beateodoro_@outlook.com

(2) Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal; a.bailao@belasartes.ulisboa.pt

(3) Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR), Portugal; fhenriques@ucp.pt

RESUMO

No presente artigo dá-se a conhecer a implementação de um sistema de documentação, sob a forma de base de dados, elaborado com um sistema de informação geográfica (SIG) na obra *Triptych in Blue*, do artista alemão Eugen Hersch, constituída por três pinturas e três predelas, a óleo sobre tela e contraplacado.

Esta investigação foi efetuada no contexto de uma dissertação de mestrado cujo principal objetivo foi a restituição da estabilidade da obra através de uma intervenção de conservação e restauro. Implementou-se um processo de documentação que permitisse a referenciação espacial de todas as patologias, tratamentos, exames e análises efetuadas na obra. Adicionalmente, realizaram-se operações de caracterização espacial, que possibilitaram obter uma análise de padrão pontual das patologias, uma componente exploratória do projeto, quando aplicada à conservação e restauro de pinturas. Na caracterização espacial efetuaram-se ainda ortofotografias.

PALAVRAS-CHAVE

Eugen Hersch; *Triptych in Blue*; Conservação e Restauro; Sistema de Informação Geográfica; Análise Espacial.

INTRODUÇÃO

Eugen Hersch foi um artista alemão nascido numa família judia, em agosto de 1887. De 1905 a 1909, estudou na Academia Imperial de Artes de Berlim, com famosos artistas contemporâneos, onde aprendeu segundo a tradição dos antigos mestres. Destacava-se pelos seus retratos, naturezas mortas, paisagens e figuras, a óleo, aguarelas e litografia (Nungesser, 1986). Em Berlim estabeleceu uma carreira de sucesso como pintor retratista, sendo nomeado como Pintor Oficial de Guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1939, com a perseguição aos judeus a aumentar na Alemanha, Hersch fugiu com a sua mulher para Inglaterra, estabelecendo-se na cidade de Londres. Recém-chegado teve alguma dificuldade em restabelecer a sua carreira. Foi quando expôs *Triptych in Blue*, que o público inglês reparou em Hersch (Aufbau, 1956). A obra *Triptych in Blue* (Fig.1), produzida a óleo no final da década de 1940, é constituída por três pinturas sobre tela e três predelas, duas executadas sobre contraplacado e a central sobre tela. As dimensões máximas do tríptico são de 4m x 6m. Todas as pinturas têm representações de nus masculinos e femininos. Os painéis superiores apresentam uma técnica mista com similitudes à pintura mural de grande formato, apresentando evidente texturização. As pinturas do registo inferior têm uma

abordagem artística semelhante, mas apresentam uma construção pictórica diferente. À data do início deste projeto a obra apresentava várias lacunas e zonas em destacamento na camada cromática e na folha metálica, dois rasgões numa das pinturas e uma alteração de cor generalizada, tanto na camada cromática como na folha metálica.

Importa referir que as pinturas foram alvo de outra intervenção, entre 2012 e 2013 (Marques, 2013). A investigação na qual se insere o tema deste artigo teve como objetivo geral a realização de tratamentos de conservação na obra. A intervenção ocorreu *in situ*, em 2021, na sede do grupo Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A., local onde a obra se encontra em exposição.

Foi criada uma base de dados para efetuar uma documentação rigorosa dos processos associados à obra, não só na fase de diagnóstico, mas também durante a

intervenção, e após a conclusão do tratamento, com o apoio de várias estratégias de interpretação de dados.

Recorreu-se a um Sistema de Informação Geográfica (SIG), que auxiliou a gestão e a apresentação da informação adquirida ao longo do estudo. Fez-se o registo de diversos aspetos relacionados com a intervenção, incluindo informações sobre as amostras e testes realizados, sobre as patologias e fenómenos de alteração, e todas as fases do tratamento. Além dessa vertente cartográfica, de mapeamento dos fenómenos, permitiu também fazer uma abordagem de caracterização espacial. Os processos utilizados são conhecidos em análise espacial e têm por base as aplicações tradicionais feitas na análise de território (Silva *et al.*, 2016). No entanto, a sua aplicação a uma superfície pictórica surge como uma nova abordagem em conservação e restauro.

Fig.1 - Triptych in Blue, de Eugen Hersch, c. 1950, grafite e óleo sobre tela e painéis de contraplacado, 4x6x0,06 m. Nº de inventário: 111-115. Em exposição no Bacalhôa Adega Museu. Fotografia de Frederico Henriques©.

O RECURSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Os SIG são sistemas combinados de software, hardware e recursos humanos (Silva *et al.*, 2016) utilizados no estudo de superfícies terrestres, de natureza multidisciplinar. Na década de 1990, especialmente no evento GraDoc, em 1999, os SIG começam a tomar protagonismo quando aplicados na documentação de bens culturais de património (Henriques *et al.*, 2015; Bailão, Henriques, Cabral & Gonçalves, 2017), levando ao reconhecimento das suas vantagens na elaboração de bases de dados permitindo a visualização, edição, interpretação e organização de dados de análise espacial.

Os SIG distinguem-se de outras técnicas pela adaptabilidade a diferentes cenários, podendo, não só ser aplicados à documentação, mas também à conservação e monitorização de fenómenos. Apresentam-se menos limitados quando comparados com outros programas, do tipo Photoshop® e o Inkscape®, permitindo trabalhar a informação espacial de natureza métrica (Henriques *et al.*, 2015) e conjugar a visualização da informação gráfica com informação alfanumérica, num ficheiro tabular designado de “tabela de atributos”, funcionalidades que são passíveis de se implementar em superfícies pictóricas (Fuentes-Porto, 2010, 2011; Balaguer, 2016; Baratin, Bertozzi, Moretti & Saccuman, 2016; Doménech & Bailão, 2019).

Entre outras vantagens dos SIG, inclui-se também a possibilidade de cruzar informação de fontes distintas e de se tratar de um processo complementar e não invasivo, permitindo obter informação sem contacto físico com a obra (Pedersini, Sarti, & Tubaru, 2000).

MODELOS DE REPRESENTAÇÃO: MATRICIAL E VETORIAL

Os trabalhos realizados com SIG têm demonstrado que a representação e análise de imagens de pinturas podem ser efetuadas com modelos e métodos geralmente aplicados na caracterização terrestre, adaptando-se as questões de escala. Existem vários modelos de representação de dados com conjuntos de operações distintas, tal como o modelo matricial ou *raster* e o modelo vetorial, ambos modos de armazenamento, processamento e apresentação da informação. O modelo matricial centra-se no espaço/imagem, dividindo-o em matrizes de células retangulares, comumente denominados de píxeis, cada uma contendo um valor de

Fig.2 - Imagem ilustrativa dos diferentes formatos das camadas vetoriais (polígonos, pontos e linhas) realizado sobre um pormenor da pintura central de *Triptych in Blue*. Esquema realizado pela autora.

determinado atributo (Gaspar, 2008). Já no modelo vetorial, a representação é feita a partir de pontos, linhas e polígonos associados a posições geográficas (Gaspar, 2008) (Fig.2).

Neste estudo, as camadas matriciais utilizadas foram os ortomosaicos das diversas pinturas, obtidos através de fotogrametria e dos modelos tridimensionais produzidos. O ortomosaico é uma vista ortográfica da superfície pictórica, elaborado, de modo computacional, feito a partir de um conjunto significativo de fotografias adquiridas com regiões de sobreposição, e em modo de mosaico. Após a georreferenciação do ortomosaico, uma operação interna do SIG, que corresponde à atribuição de um sistema de coordenadas e que permite definir posições de pontos num determinado espaço, estão criadas as condições para ter uma imagem suscetível de ser trabalhada no SIG. Através da adição de uma nova camada, com propriedades de edição vetorial é possível trabalhar com sobreposição de camadas de modo a visualizar cada imagem ou, simultaneamente, múltiplas imagens (Cardeira, Bailão & Henriques, 2020), permitindo também a criação de mapas temáticos (Cardeira, Guerin, Bailão, Candeias, & Pereira, 2017).

A edição vetorial manual de delimitação de regiões é uma operação simples, que permite o mapeamento das lacunas, registar áreas de reintegração cromática, regiões de limpeza, entre outros. Outra característica do modelo vetorial é a associação de atributos sob a forma tabular, que permite a identificação de elementos, o registo e o cálculo de áreas, podendo armazenar quase qualquer tipo de informações relativas à obra.

Na escolha do programa informático foram tidos em conta vários critérios, como ser de

acesso livre, ter tutoriais de apoio e uma bibliografia acessível. Dessa forma, optou-se pelo programa *QGIS*[®] na versão 3.16, um programa intuitivo para trabalhos de documentação e uma ferramenta adequada ao projeto que, atualmente, está difundida em comunidades virtuais e suas redes sociais (Henriques *et al.*, 2015).

A plataforma permite fazer numa pintura o mapeamento dos “fenómenos” com coordenadas com diferentes camadas matriciais e vetoriais, tal como a visualização, edição e análise dos dados em estudo de território. Na prática, responde ao objetivo do projeto, o de criar uma base de dados documental de *Triptych in Blue*.

BASE DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL NA OBRA TRIPTYCH IN BLUE

BASE DE DADOS

A implementação da base de dados teve início com a produção de ortofotografias das pinturas. Devido às grandes dimensões da obra, foram feitas seis ortofotografias, em formato de ficheiro JPG, respetivas a cada pintura, com o programa *Agisoft Metashape*[®], a partir de um conjunto de imagens adquiridas em mosaico. Antes de serem inseridas no programa de SIG as imagens foram submetidas a um pré-processamento em *Photoshop*[®] de modo a ajustar os níveis dos canais RGB e aplicação de um filtro de nitidez, para que apresentem as mesmas características. As imagens foram georreferenciadas no SIG com as informações métricas conhecidas da obra, em centímetros, com os valores cartesianos (x,

y). Estes correspondem às medidas de cada pintura.

Foi utilizado o sistema de referência de coordenadas de projeção cartográfica convencional ETRS89/PTM-06. Após a georreferenciação, iniciou-se os mapeamentos de forma manual, através de uma edição vetorial, realizado *in situ*, durante o tratamento de conservação e restauro. Foram criadas várias camadas sob os três formatos: polígonos, ponto e linhas.

Para mapear as lacunas utilizou-se a forma de polígono, bem como a “calculadora de campos”, uma funcionalidade que permite calcular a área de cada lacuna, tal como a área lacunar em função da área total da obra (Bailão, Henriques, Mendes & Gonçalves, 2016). Foram também registados os materiais aplicados nas intervenções, por exemplo, na camada onde foram registados os locais de reintegração cromática (Fig.3), fez-se a descrição das massas de preenchimento e os pigmentos aplicados em cada zona (Tabela 1). Estes dados associados à informação geométrica da superfície, onde cada lacuna tem um número de identificação específico (ID), podem ser essenciais para o relatório

técnico da intervenção de conservação e restauro.

Fig.3 - Mapa temático ilustrativo da camada vetorial sob o formato de ponto dos locais de Reintegração Cromática da pintura superior central. Composição de imagem produzida no QGIS®, pela autora.

Também se marcou a localização exata dos pontos de amostragem não só da amostra recolhida, a fim de posterior análise laboratorial como também da análise de Espectrometria de Fluorescência e Raios X (XRF) e medições colorimétricas, facilitando, no futuro, novas análises aplicadas na obra (Fig.4).

ID	Massas	Pigmentos
11	Liquitex Ceramic Stucco	Winsor & Newton: Gris Neutro 436 - PW6; Terra Sombra Queimada 076 - PBr29; Azul Intenso 327 - PB15; Royal Talens: Amarelo de Nápoles 255 - PW6/PY139/PY184
12	Amsterdam Pumice Middle Medium Liquitex Acrylic Medium Light Modelling Paste (1:5)	Winsor & Newton: Gris Neutro 436 - PW6; Terra Sombra Queimada 076 - PBr29; Azul Intenso 327 - PB15; Royal Talens: Amarelo de Nápoles 255 - PW6/PY139/PY185
13	Amsterdam Pumice Middle Medium (grãos)	Winsor & Newton: Gris Neutro 436 - PW6; Terra Sombra Queimada 076 - PBr29; Azul Intenso 327 - PB15; Royal Talens: Amarelo de Nápoles 255 - PW6/PY139/PY186
15	Amsterdam Pumice Middle Medium Liquitex Acrylic Medium Light Modelling Paste (1:5)	Winsor & Newton: Gris Neutro 436 - PW6; Terra Sombra Queimada 076 - PBr29; Azul Intenso 327 - PB15; Royal Talens: Amarelo de Nápoles 255 - PW6/PY139/PY188

Tabela 1 - Fragmento da tabela de atributos retirado do QGIS® 3.16 e editada no Microsoft Excel® com a informação correspondente às regiões identificadas na Figura 21 (11-16). Realizado pela autora.

Fig.4 - Mapa temático ilustrativo das camadas vetoriais dos pontos de amostragem na pintura central (2) de Triptych in Blue, de Eugen Hersch. Elaborado pela autora.

A informação indicada nas camadas foi organizada por grupos de forma a facilitar a interpretação e pesquisa. Por exemplo, no grupo “PINTURA”, inserem-se as características gerais das pinturas e o seu estado de conservação, o grupo “CR”, corresponde aos tratamentos aplicados, e o grupo “MEA” aos métodos de exame e análise.

No compositor de impressão, uma área de trabalho do QGIS® para produção de mapas, foi possível produzir cartas temáticas, com indicações de escala, grelha, em função dos atributos associados às camadas vetoriais (Fig.5). Foi seguido o sistema normativo de registo gráfico para documentação com SIG aplicado a uma obra de Adriano de Sousa Lopes, tendo sido adaptado às características desta obra.

Coordenadas das Medições de XRF

Amostras	Localização	x	y
003	Cabelo	187,475	41,636
001	Espectro Limpo (teste)	209,039	41,318
002	Fundo Claro	205,112	39,647

Coordenadas da Amostra Laboratorial

x	y
194,72	98,416

Coordenadas e Valores das Medições Colorimétricas

Pontos	L	A	B	x	y
10	40,45000	2,55000	29,83000	186,121	71,554
10	43,46000	1,61000	29,21000	186,141	71,513
10	43,18000	1,72000	29,26000	186,162	71,492
11	56,30000	-2,25000	15,56000	172,932	78,746
11	59,36000	-1,76000	14,44000	172,932	78,746
11	56,95000	-2,10000	15,23000	172,932	78,767
12	43,23000	-2,43000	20,22000	196,239	87,174
12	42,49000	-3,22000	17,93000	196,260	87,154
12	43,76000	-3,19000	18,37000	196,301	87,154

Fig.5 - Mapa temático ilustrativo da camada vetorial as regiões de limpeza física da pintura central (2) e Triptych in Blue, de Eugen Hersch. Esquema realizado pela autora.

Cada forma geométrica associada aos “fenómenos” tem uma cor correspondente, caracterizada com parâmetros RGB específicos

e valores de transparência (canal alfa) (Henriques, Carneira & Bailão, 2018) (Tabela 2).

Desta forma, é criada uma base de dados que oferece várias técnicas de armazenamento permitindo um uso eficiente da informação, a imposição de regras sobre os dados armazenados e uma manipulação fácil dos mesmos, possibilitando a sua edição, extração e atualização sempre que necessário (Huisman & By, 2009).

Através do mapeamento vetorial das patologias foi possível contabilizar 801 lacunas, entre a camada cromática e a folha metálica. Obteve-se também informação da percentagem de área lacunar, que corresponde a 644,37 cm², o que representa 0,31% da área total da pintura (207453,9 cm²).

CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL NA OBRA

Uma das principais características dos SIG são as suas funções analíticas, de manipulação de dados geográficos. Embora o seu uso na Conservação e Restauro não seja frequente, podem ser úteis nos processos de diagnóstico do estado de conservação das obras, permitindo estruturar, manipular e partilhar informação (Henriques, Gonçalves & Calvo, 2010). Numa vertente de análise espacial de primeira ordem, fizeram-se trabalhos de estimativa de densidades dos elementos da superfície pictórica com vários métodos, que com uma mudança de escala apropriada podem ser comparados aos aplicados na superfície terrestre (Baratin, Moretti & Bertozzi, 2014). Este procedimento identifica padrões de dispersão de pontos sobre uma superfície criando um mapa *raster*.

Fenómenos	R	G	B	Cor		Forma	Opacidade
Área Total (AT)	112	112	112	Cinza		Polígono	60%
Regiões de Lacunas (RL)	255	0	0	Vermelho		Polígono	100%
Regiões de Reintegrações Cromáticas Anteriores (RRCA)	255	150	20	Laranja		Polígono	70%
Medições Colorimétricas (MC)	255	255	255	Branco		Ponto "losango"	100%
Medições Espectroscopia de Raios-X (FRX)	0	200	255	Azul-Turquesa		Ponto "círculo"	100%
Amostra Laboratorial (AL)	255	150	20	Laranja		Ponto	100%
Regiões de Limpeza Física (RLF)	225	230	45	Amarelo		Polígono	60%
Regiões de Teste de Limpeza Física (RTLTF)	0	255	0	Verde Claro		Polígono	60%
Regiões de Limpeza Química (RLQ)	240	30	95	Rosa		Polígono	60%
Regiões de Fixação (RF)	112	0	112	Roxo		Polígono	100%
Regiões de Aplicação de Massas de Preenchimento (RAMP)	255	255	0	Amarelo		Polígono	100%
Locais de Reintegração Cromática (RRC)	60	140	50	Verde Escuro		Ponto "círculo"	100%
Regiões de Rasgões (RR)	255	255	0	Amarelo		Linha	100%
Regiões de Aplicação de Verniz (RAV)	-	-	-	Padrão Riscado		Polígono	100%

Tabela 2 - Tabela com o novo e atualizado Sistema Normativo simplificado para cartografia em conservação de pintura (versão 2), realizado pela autora e por Frederico Henriques.

Foi aplicado o algoritmo de estimativa de densidade Kernel, associada às regiões de lacunas (Fig.6), para melhor percepção e visualização das lacunas. No presente exercício, nas regiões da pintura onde existem mais pontos foi aplicada uma cor quente e onde constam menos pontos é dada uma cor fria. Este modelo de visualização de dados pode ser também designado de mapa de calor (*Heat map*), sendo muito utilizado na visualização de dados científicos por ser bastante intuitivo. Em ambiente computacional de SIG, é geralmente utilizado para estimar a densidade de casas, rede viárias, entre outras (Henriques F. J., 2012). Foi também aplicada uma medida de centrografia, que faz uma análise de padrão de pontos presentes na superfície. É um processo em que se escolhe um conjunto de pontos, por exemplo os centróides das lacunas, e o algoritmo calcula a orientação da sua dispersão, na forma de elipse (Fig.7), através da

Pintura 2

- Elipse de desvio padrão das lacunas
- Centróides das Lacunas

Fig.7 - Mapa temático ilustrativo da elipse do desvio padrão dos centróides das regiões de lacunas da pintura central (2). Realizado no QGIS® 3.16 pela autora.

Pintura 5

- Centróides das Lacunas
- Mapa de densidade kernel (uni.)

Fig.6 - Mapa temático ilustrativo do mapa de densidade Kernel dos pontos correspondentes aos centróides das lacunas na pintura central da fiada inferior (5). Realizado no QGIS® pela autora.

ferramenta denominada no QGIS® como *Standard Deviational Ellipse*.

Outro método que foi explorado foi a contagem de pontos por polígono (Fig.8) uma função que se encontra disponível no programa QGIS® nas ferramentas de análise em “Vetor”.

Fig.8 - Mapa temático ilustrativo da contagem de pontos, centróides das regiões de lacunas, por polígono na pintura 4, pintura inferior à esquerda. Realizado no QGIS® 3.16 pela autora.

A primeira fase do processo consiste em dividir a pintura em secções com uma grelha. Posteriormente, é realizada a contagem dos pontos escolhidos por polígonos, permitindo, mais uma vez, identificar as zonas de maior densidade. Outro método também muito utilizado em análise espacial terrestre são os polígonos de Thiessen (Fig.9), uma técnica baseada na distância geométrica entre pontos. Os polígonos delimitam uma região à volta de determinado ponto, sendo que todos os lugares nos seus interiores estão mais próximos desse ponto do que qualquer outro (Gaspar, 2008, p. 314). Ou seja, subdivide a superfície de forma que seja viável contabilizar os elementos.

Aplicadas a *Triptych in Blue*, estas técnicas servem de exemplo, mostrando como as ferramentas dos SIG, quando adaptadas, podem ser aplicadas, sob vários formatos, a superfícies pictóricas, podendo moldar-se à

necessidade de apresentação de cada caso de estudo.

Estes modelos de visualização não explicam as patologias nem sugerem a sua evolução, trata-se apenas de uma abordagem espacial de primeira ordem, dando uma leitura gráfica dos fenómenos ocorridos. Tendo em conta as grandes dimensões de *Triptych in Blue*, que limitavam uma identificação rápida das zonas mais danificadas da obra, os mapas temáticos gerados pela análise espacial permitiram observar que estas correspondem às molduras de folha metálica das predelas, especialmente na central, tal como à camada cromática da pintura central superior.

Fig.9 - Mapa temático ilustrativo dos triângulos de Thiessen, na pintura central (2). Realizado no QGIS® 3.16 pela autora.

CONCLUSÃO

Este estudo mostra que uma metodologia de trabalho que recorra ao apoio de um SIG pode auxiliar na documentação de todas as fases associadas ao tratamento de conservação e restauro. Do ponto de vista metodológico o processo pode evoluir na conjugação de novos sistemas de aquisição e tratamento de dados. Na prática, através do método implantado pode-se ter uma melhor noção espacial de uma superfície pictórica, podendo vir a criar-se mais exercícios de mapeamento de obras de Eugen

Hersch sempre que se justifique uma nova intervenção na obra. A documentação foi realizada não só através de fotografias técnicas digitais e ortomosaicos, como também através de produção de modelos digitais tridimensionais, com recurso ao método fotogramétrico.

Concluiu-se que os SIG, e conseqüentemente o programa QGIS®, demonstraram ser ferramentas adaptáveis à análise espacial e perceção de padrões, assim como de quantificação e identificação dos fenómenos de alteração das superfícies pictóricas. Através do software criou-se uma base de dados que poderá ser constantemente atualizada, na qual se realizou o mapeamento de todos os fenómenos de superfície de modo cartográfico, com coordenadas específicas em diferentes camadas matriciais e vetoriais. A escolha do tipo de representação geométrica depende do que se pretende mapear, por exemplo, para mapear as lacunas, utilizou-se a forma de polígono, tendo sido atribuído a cada fenómeno um número de identificação específico. Na “tabela de atributos” do SIG foram atribuídos áreas e comprimentos a cada fenómeno, tal como registados todos os materiais aplicados em cada tratamento na intervenção. A cada grupo de fenómenos foi atribuída uma definição e uma cor, de forma a criar um modelo, que poderá ser desenvolvido em projetos futuros, e facilitar a partilha de informação, tendo sido adaptado um sistema normativo de registo gráfico para documentação com SIG já existente.

Foi também realizada uma análise espacial de primeira ordem com diferentes métodos, tal como os mapas de densidade Kernel, medidas de centrografia que nos dão a orientação da dispersão dos pontos sob o formato de elipse,

a contagem de pontos por quadrante e os polígonos de Thiessen, que permitiram identificar padrões de distribuição e criar mapas temáticos representativos dos mesmos, tendo em conta as grandes dimensões de *Triptych in Blue* limitavam a sua rápida identificação rápida. Assim, é possível associar as zonas mais afetadas pela ausência de matéria ao maior risco de destacamento, uma constatação empírica e comum dos conservadores-restauradores, embora não expliquem a origem das patologias.

Desta forma, pretendeu-se contribuir para a melhor conservação da pintura do artista alemão, criando-se uma fonte documental que poderá ser útil em futuros estudos relacionados com as obras de Eugen Hersch, tal como para o enriquecimento das técnicas de documentação e registo na área da conservação e restauro.

Do ponto de vista da análise de dados da superfície pictórica é espectável que num futuro próximo os modelos de análise sejam efetuados com algoritmos de inteligência artificial que, em certa medida, podem dar origem a novas questões acerca dos padrões pontuais observados. Não menos importante é o fato de que as abordagens espaciais efetuadas podem ser um ponto de partida para algo que se adivinha também num futuro próximo, relacionado com a criação de “gémeos digitais” de obras de arte, onde se possa inferir e estudar em detalhe as diversas patologias das obras.

REFERÊNCIAS

Aufbau. (27 de abril de 1956). Kunst- Eugen Hersch
Erfolge in England. AUFBAU, 25. Obtido em 30 de
dezembro de 2021, de

<https://archive.org/details/herschfamilycoll00unse/page/n1/mode/1up?view=theater>

- Bailão, A., Henriques, F., Cabral, M. & Gonçalves, A. (2017). Documentation in conservation for the retouching process of a painting by Amadeo de Souza-Cardoso. *International Journal of Conservation Science*, 8, pp. 25-34.
- Bailão, A., Henriques, F., Mendes, S. & Gonçalves, A. (2016). Estudo para a caracterização espacial das lacunas no processo de reintegração cromática da pintura A Circuncisão do Menino Jesus. *Ge-Conservacion*, 10, 6-19. doi:<https://doi.org/10.37558/gec.v10i0.308>
- Balaguer, A. B. (2016). Los SIG aplicados al análisis de los daños en el conjunto pictórico Santa María de Mañón (A Coruña). València: Universitat Politècnica de València.
- Baratin, L., Bertozzi, S., Moretti, E. & Saccuman, R. (2016). GIS Applications for a New Approach to the Analysis of Panel Paintings. *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2016. Lecture Notes in Computer Science. vol 10058.* Cham: Springer. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-48496-9_57
- Baratin, L., Moretti, E. & Bertozzi, S. (2014). Spatial Analyst per lo Studio di Manufatti Dipinti su Tela e su Tavola a supporto della Documentazione per la Conservazione e il Restauro di Opere d'Arte. 15a Conferenza Utenti Esri. Roma: Conferenza Utenti Esri. Obtido em 20 de 10 de 2022, de https://www.researchgate.net/publication/263464756_SPATIAL_ANALYST_PER_LO_STUDIO_DI_MANUFATTI_DIPINTI_SU_TELA_E_SU_TAVOLA_A_SUPORTO DELLA DOCUMENTAZIONE_PER_LA_CONSERVAZIONE_E_IL_RESTAURO_DI_OPERE_D'ARTE
- Cardeira, L., Bailão, A. & Henriques, F. (2020). Mapeamentos com sistemas de informação geográfica (SIG) e seleção de critérios de reintegração cromática: pintura de Adriano de Sousa Lopes como caso de estudo. 5th Edition of the International Meeting on Retouching of Cultural Heritage. 18, pp. 228-237. Urbino Itália: Ge-Conservación. doi:<https://doi.org/10.37558/gec.v18i1.855>
- Cardeira, L., Guerin, A., Bailão, A., Candeias, A. & Pereira, F. A. (2017). Identificação de padrões de estalados: estudo de caso nas pinturas de Adriano de Sousa Lopes. *Ge-conservación*(12), 111-125.
- Doménech, B. & Bailão, A. (2019). Caracterización y cuantificación de lagunas con SIG para el desarrollo de una metodología de trabajo de reintegración cromática. 5th Edition of the International Meeting on Retouching of Cultural Heritage RECH 5 (pp. 266-274). Urbino, Itália: Ge-conservación. Obtido em novembro de 2022, de <https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/821>
- Fuentes-Porto, A. (2010). Los Sistemas de Información Geográfica aplicados al estudio de las superficies pictóricas [Tesis de Máster]. Valencia, Espanha: Universidad Politécnica de Valencia. Obtido em novembro de 2022, de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11268/Los%20SIG%20aplicados%20al%20estudio%20de%20las%20superficies%20pict%C3%B3ricas.%20OT%C3%A9sis%20de%20M%C3%A1ster%20de%20Alba%20Fuentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fuentes-Porto, A. (2011). La tecnología SIG al servicio de la cuantificación numérica del deterioro en superficies pictóricas. Un paso más hacia la objetivización de los diagnósticos patológicos. V Congreso GEIIC. Patrimonio Cultural, criterios de calidad en intervenciones. Madrid: Grupo Español de Conservación. Obtido em novembro de 2022, de https://www.academia.edu/1651828/La_tecnolog%C3%ADa_SIG_al_servicio_de_la_cuantificaci%C3%B3n_num%C3%A9rica_del_deterioro_en_superficies_pict%C3%B3ricas_Un_paso_m%C3%A1s_hacia_la_objetivizaci%C3%B3n_de_los_diagn%C3%B3sticos_patol%C3%B3gicos
- Gameiro, C., Aubry, T., Costa, B., Gomes, S., Jeune, Y. L., Manzano, C. & Zambaldi, M. (2021). A distribuição espacial dos materiais líticos da UE003 do Rôdo: testemunho de reocupações do sítio ao longo do Tardiglacial? *OPHIUSA*, 5, 47-62. doi:<https://doi.org/10.51679/ophiussa.2021.82>
- Gaspar, J. A. (2008). Dicionário de Ciências Cartográficas. Lisboa, Portugal: LIDEL. Obtido em 20 de 10 de 2022
- Henriques, F. J. (2012). Metodologias de Documentação e Análise Espacial em Conservação de Pintura [Dissertação de Doutoramento]. Porto: Universidade Católica Portuguesa.

- Henriques, F., Cardeira, L. & Bailão, A. (2018). Registo cartográfico e normativo em Conservação e Restauro de Pintura. Adriano de Sousa Lopes: conservação e restauro das obras académicas pertencentes ao espólio da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 38-41. Obtido de <http://hdl.handle.net/10451/33883>
- Henriques, F., Gonçalves, A. & Calvo, A. (2010). Caracterização da densidade das lacunas em superfícies pictóricas com recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG). *Conservar Património*(11), 7-15.
- Henriques, F., Mendes, S., Bailão, A., Candeias, A., Gonçalves, A. B. & Vieira, E. (2015). Sistemas de Informação Geográfica da Documentação de Bens Culturais: Aplicabilidade a uma Pintura do Século XVI da coleção particular deo Seminário Maior do Porto. SASIG.
- Huisman, O. & By, R. A. (2009). Principles of Graphic Information Systems - An introductory textbook. Enschede, Holanda: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. Obtido em 4 de julho de 2022
- Nungesser, B. M. (1986). Kunsterbiografien. Em H. Krug, & M. Nungesser, *Kunst im Exil in Großbritannien 1933-1945* (p. 134). Berlin: Fröhlich & Kaufmann.
- Pedersini, F., Sarti, A. & Tubaru, S. (2000). Automatic monitoring and 3D reconstruction applied to cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage*(1), 301–313. doi:[https://doi.org/10.1016/S1296-2074\(00\)01082-7](https://doi.org/10.1016/S1296-2074(00)01082-7)
- Rocha, G. S. (2016). Tecnologias Digitais e Património Cultural Móvel: Propostas de aplicação da digitalização tridimensional e da fabricação digital à coleção de escultura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa [Dissertação de Mestrado] (Vol. 2). Lisboa, Portugal: Universidade de Lisboa -Faculdade de Belas-Artes. Obtido em 23 de setembro de 2022, de <http://hdl.handle.net/10451/30288>
- Silva, A. N., Lira, C., Taborda, R., Dias, E., Catalão, J. & Amorim, A. (2016). Sistemas de Informação Geográfica - Análise Espacial. Lisboa, Portugal: DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança. Obtido em 4 de julho de 2022

METODOLOGIA PARA O REGISTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS EM RETÁBULOS - O CASO DO RETÁBULO DA SACRISTIA DA IGREJA DE SANTA CLARA DO PORTO

Nuno Miguel Ramôa Teixeira ⁽¹⁾; Ana Bidarra ^(1,2)

(1) Instituto Politécnico de Tomar; nunomrt.1996@gmail.com, ana.bidarra@ipt.pt

(2) Cinábrio - Conservação e Restauro; cinabriocr@gmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia para a identificação, registo e compreensão das ferramentas utilizadas na execução do retábulo da Sacristia da Igreja do extinto Convento de Santa Clara do Porto, realizado no âmbito do seu estudo, conservação e restauro. Associaram-se as características formais dos elementos decorativos e as marcas identificadas no reverso das tábuas com ilustrações presentes nos principais volumes de cariz enciclopédico contemporâneos do retábulo, representativas tanto de ferramentas como de espaços oficiais.

Através da metodologia adotada foi possível associar as seguintes ferramentas: serra; garlopa/plaina; berbequim/verruma/trado; serrotes; ferramentas e materiais de fixação, como martelos, pregos e ferros; guilherme e cepo; e ferramentas de entalhe, como diferentes tipos de goivas, esgaches, palhetes e maceta. Contudo, os volumes de ilustrações selecionados não permitiram identificar ferramentas de desbaste e, como tal, recorreu-se a outros volumes (inclusive não contemporâneos do retábulo), ferramentas musealizadas e representações em pinturas.

PALAVRAS-CHAVE

Ilustrações históricas; Ferramentas históricas; Retábulo; Técnicas construtivas; Século XVIII; Igreja de Santa Clara do Porto.

INTRODUÇÃO

Esta investigação deu-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar,

decorrido na empresa Cinábrio - Conservação e Restauro®, que compreendeu o estudo, conservação e restauro do Retábulo da Sacristia da Igreja do extinto Convento de Santa Clara do Porto.

O retábulo apresenta uma estrutura tardo-barroca com decoração em talha dourada de estilo rococó e os baixos constituídos por várias imitações de pedras polícromas. Como tal, insere-se no estilo rococó portuense, compreendido no período cronológico do terceiro quartel do século XVIII (Fig.1).

Fig.1 - Retábulo da Sacristia da Igreja de Santa Clara do Porto, após intervenção de conservação e restauro. Fotografia de Cinábrio – Conservação e Restauro®.

O objetivo deste estudo foi desenvolver uma metodologia capaz de identificar as possíveis ferramentas utilizadas na execução do retábulo.

Estas ferramentas têm vindo a ser alvo da atenção dos investigadores. Pode-se destacar, neste plano e para o caso português, o volume de João Segurado (s.d.), a Dissertação de José Vieira Gomes (2004), a Tese de Helena Santos (2012) e o artigo de Agnès Le Gac (2014).

MATERIAIS E METODOLOGIA

A metodologia adotada para a identificação das ferramentas incidu no estabelecimento de relações tanto das características formais dos elementos decorativos, como das marcas registadas no reverso das tábuas com ilustrações representativas de ferramentas e de espaços oficinais. Escolheu-se este método devido à natureza gráfica das informações recolhidas, facilitando o processo de associação entre as marcas e as ferramentas, possibilitando ainda uma melhor compreensão das dinâmicas das oficinas.

A identificação das marcas e a análise formal dos elementos decorativos realizou-se através da observação direta à vista desarmada. Já o registo foi realizado com recurso a máquina fotográfica digital Olympus OM-D. Optou-se por apresentar imagens monocromáticas em tons de cinza, sobretudo do reverso das tábuas, visando a leitura da morfologia da superfície, o que permite evidenciar marcas mais discretas.

Selecionaram-se ilustrações presentes nos principais volumes de cariz contemporâneos do retábulo, nomeadamente: *L'art du Menuisier* de André Jacob Roubo, primeira (1769), segunda (1770) e terceira secção da terceira parte (1774); e a *L'Encyclopédie* de Denis

Diderot e Jean d'Alembert, publicada entre 1751 e 1772, designadamente os volumes: *Gravure et sculpture e menuiserie marqueteerie*. Estes volumes encontram-se relacionados maioritariamente com o ofício de marceneiro, sendo que, para a execução de retábulos estão associadas, entre outras, os ofícios de entalhador, ensamblador, carpinteiro, torneiro e escultor/imaginário. No entanto, a divisão rígida de tarefas entre ofícios pode não ter acontecido, colocando-se a hipótese de que salvo exceções pontuais, as ferramentas utilizadas seriam semelhantes (Ferreira-Alves, 1989; Gomes, 2004).

Para a elaboração deste artigo, apenas foi possível selecionar um número limitado de ilustrações representativas de cada ferramenta, não sendo possível incluir elementos acessórios, mas necessários à utilização destas ferramentas, como são, a título de exemplo, os bancos de trabalho e os grampos inseridos para a fixação das peças a trabalhar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

FERRAMENTAS IDENTIFICADAS

SERRA

As marcas no reverso das tábuas da ilharga revelaram ser oriundas da utilização de serras, uma vez que, apresentavam características correspondentes às deixadas pelas lâminas de aço serrilhadas (Fig.2).

Fig.2 - Marca de lâmina. Fotografia de Cinábrio– Conservação e Restauro®.

As serras, vulgarmente denominadas de serras braçais, eram usadas nas serrações para esmear troncos, transformando-os em tábuas/pranchas, bem como nos espaços das oficinas para transformar tábuas noutras com menor espessura ou largura, de acordo com o tipo de trabalho a executar. Estas serras eram manuseadas usualmente por dois oficiais no exterior das oficinas devido ao tamanho das peças a serrar, à força física necessária e por ser mais fácil controlar a linha guia de corte (Fig.3)(Gomes, 2004; Santos, 2012; Segurado, s.d.; Verougstraete, 2015).

Fig.3 - Oficiais a esmear tábuas com recurso a serra no exterior das oficinas, Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Não obstante, também se usavam no interior das oficinas para cortes menores e até, com a possibilidade de manuseio por um único oficial, ainda que, segundo as ilustrações estudadas, tal seria menos frequente (Fig.4).

Fig.4 - Oficiais a esmear tábuas com recurso a serra, no interior das oficinas. a) Roubo (1774). b) Roubo (1769). c) Diderot e d'Alembert (1751-1772a). d) Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Podem possuir diferentes tamanhos e apresentar ou não pega em ambos os cabeceiros, servindo de apoio para os oficiais durante a serração. Todas apresentam a folha de aço serrilhada ao centro dos cabeceiros e travessões, permitindo a passagem da ferramenta por toda a extensão da tábua/toro (Fig.5) (Gomes, 2004).

Fig.5 - Representações de serras. a) e b) Roubo (1769). c) Diderot e d'Alembert (1751-1772b). d) Roubo (1774).

GARLOPA/PLAINA

Após o corte das tábuas, procedia-se ao seu alisamento de acordo com as decorações estabelecidas no risco da obra. Para isso, utilizavam-se as ferramentas de corte livre: plaina e garlopa. Através da Fig.6 observa-se um exemplo de tábua alisada.

Fig.6 - Tábua alisada. Fotografia de Cinábrio- Conservação e Restauro®.

O que distingue uma plaina de uma garlopa é, essencialmente, o seu porte, sendo que a primeira é menor e mais leve e, como tal, era utilizada para alisar tábuas de pequenas dimensões (Fig.7). A garlopa, por apresentar tamanho superior, exigia um esforço físico acrescido. De forma a facilitar o seu manuseio, apresenta uma asa numa das extremidades (Fig.8) (Gomes, 2004).

Fig.7 - Representação de plainas, Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Fig.8 - Representação de garlopas. a) Roubo (1769). b) Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Quanto à forma, são semelhantes, contendo, segundo José Vieira Gomes (2004), os

elementos: luz de abertura por onde passa a lâmina de aço afiada e a cunha de madeira que a adapta e aperta. A utilização destas ferramentas dava-se por um único oficial, como se verifica na Fig.9.

Fig.9 - Oficiais a trabalhar com ferramentas de corte livre (garlopa/plaina). a) e b) Roubo (1769). c) Diderot e d'Alembert (1751-1772a). d) Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

SERRAS DE MÃO E SERROTES

Para além das serras braçais mencionadas, utilizavam-se ainda serras com menor dimensão para cortes que exigiam maior precisão, denominadas de serrotes e serras de mão (Gomes, 2004; Segurado, s.d.). A título de exemplo da possível utilização destas ferramentas, mostram-se os registos de cortes em meia esquadria identificados em vários elementos do retábulo (Fig.10).

Fig.10 - Cortes em meia esquadria. Fotografia de Cinábrio - Conservação e Restauro®.

José Vieira Gomes (2004) divide estas serras menores em três tipologias: de precisão ou com costas; de ponta; e sem costas (Fig.11).

Fig.11 - Representação de serrotes sem costas. a) Roubo (1774). b) Roubo (1769).

Fig.13 - Oficiais a utilizar serrotes no interior da oficina. a) e b) Roubo (1769). c) Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Contudo, as serras utilizadas para este tipo de cortes com maior representatividade nas ilustrações estudadas têm estruturas similares às serras braçais, distinguindo-se por serem menores, apresentarem travessão ao centro dos dois cabeceiros e da folha de aço serrilhada, bem como corda de aperto (Fig.12 e Fig.13).

Identificaram-se, também, ilustrações representativas de serrotes de ponta, que podem ter sido utilizados para abrir os vazados das volutas arquiteturais do retábulo (Fig.14 e Fig.15).

Fig.12 - Representação de serrotes. a) Roubo (1769). b) Diderot e d'Alembert (1751-1772b). c) Diderot e d'Alembert (1751-1772a).

Fig.14 - Vazado na voluta arquitetural. Fotografia de Cinábrio – Conservação e Restauro®.

Fig.15 - Representação de serrotes de ponta. a) Roubo (1774). b) Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

Estes recortes exigiam a prévia abertura de um orifício com recurso a uma ferramenta de perfuração, a partir do qual se inseria o serrote e se recortava a forma pretendida no interior de uma tábua/toro (Gomes, 2004; Segurado, s.d.).

FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO (BERBEQUIM / VERRUMA / TRADO)

As varas exibidas pelos dois anjos presentes no retábulo apresentam nas extremidades, de acordo com o tema iconográfico da obra (Crucificação), elementos em forma de lança e esponja. Estes encontram-se fixos com recurso a esquema de encaixe de respiga, possuindo para o efeito orifícios no centro da sua composição (Fig.16).

Para a execução destes orifícios, recorreu-se possivelmente as ferramentas de perfuração, como são os casos do berbequim e verruma/trado, ilustradas nos volumes consultados (Fig.17).

Fig.16 - Orifícios presentes nos elementos fixos às varas: esponja e lança. Fotografias de Cinábrio – Conservação e Restauro®.

Fig.17 - Representações de ferramentas de perfuração e o seu uso. a) e b) Ferramenta de berbequim e utilização por oficial, Diderot e d'Alembert (1751-1772b). c) Berbequim e brocas, Roubo (1774). d) Berbequim e brocas, Roubo (1769). e) Verruma, Diderot e d'Alembert (1751-1772b).

O berbequim é constituído por punho, arco móvel e broca, sendo que, esta última pode ser alterada em função do furo a realizar. Já a verruma/trado apresenta um ferro sob a forma de parafuso ou hélice e um cabo de madeira perpendicular para o seu manuseio. Face ao seu tamanho, pode ser denominada de verruma (pequena) ou trado (grande) (Gomes, 2004; Segurado, s.d.; Verougstraete, 2015).

FERRAMENTAS E MATERIAIS DE FIXAÇÃO

No que diz respeito ao esquema construtivo do retábulo, o sistema de fixação entre módulos e peças estabelecia-se com recurso a elementos metálicos (pregos), fixos com recurso a martelo (Fig.18a e 18b). Através da observação do reverso das tábuas, identificaram-se marcas da ponta do ferro do martelo (Fig.18c).

Fig.18 - Demonstração da utilização de pregos e martelos para os sistemas de fixação entre módulos e peças. Fotografias de Cinábrio – Conservação e Restauro®. a) Pormenor de união de dois blocos com recurso a pregos. b) Pregos removidos durante a intervenção de conservação e restauro. c) Marca da ponta metálica de martelo para a fixação de pregos.

Apesar da estrutura do retábulo ser autoportante, estavam estabelecidas ligações à parede fundeira da sacristia em pontos chave de potenciais oscilações. As fixações foram efetuadas com recurso a barrotes, travessas de madeira e elementos em ferro (Fig.19).

Fig.19 - Elemento em ferro para a fixação do topo da ilharga do retábulo à parede fundeira da Sacristia. a) Grafismo de elaboração própria. b) Fotografia de Cinábrio – Conservação e Restauro®.

Através das ilustrações consultadas para este estudo, identificaram-se pregos, martelos e elementos de ferro semelhantes aos utilizados no retábulo (Fig.20).

Fig.20 - Representações de martelos, pregos e ferros, bem como utilização de martelo por parte de oficial. a) Oficial a utilizar martelo, Diderot e d’Alembert (1751-1772b). b) Martelo, Diderot e d’Alembert (1751-1772b). c) a e) Martelo, pregos e ferros, Roubo (1770).

FERRAMENTAS DE CORTE GUIADO (GUILHERME/CEPO)

Na parte frontal do retábulo, identificaram-se elementos que podem ter sido executados com recurso às ferramentas de corte guiado: guilherme e cepo.

Estas assemelham-se às ferramentas de corte livre mencionadas anteriormente: plaina e garlopa. Contudo, proporcionam cortes de diferentes tipos e formas nas extremidades das peças, de acordo com o perfil da lâmina (Gomes, 2004; Segurado, s.d.).

O que diferencia um guilherme de um cepo é, sobretudo, o tipo de perfil da lâmina de corte. Enquanto o guilherme apresenta lâminas de corte regular/plano, os cepos apresentam lâminas de corte irregular (Gomes, 2004). As

ilustrações estudadas exibem um oficial a trabalhar com uma ferramenta deste tipo, não sendo possível identificar qual, bem como representações das formas destas ferramentas e, inclusive, o perfil de várias lâminas, quer regulares quer irregulares (Fig.21 e Fig.22).

Fig.21 - Oficial a utilizar ferramenta de corte guiado, Roubo (1769).

Fig.22 - Representação de guilherme e diferentes tipos de lâminas, Roubo (1769).

No retábulo em estudo, o guilherme e o cepo podem ter sido utilizados para abrir ou aprofundar sulcos/negras nos vários apainelados e para executar os perfis dos frisos (Fig.23).

Fig.23 - Identificação da utilização de ferramentas de corte guiado. Fotografias de Cinábrio – Conservação e Restauro®. a) Pormenor do apainelado da ilharga. b) Friso inferior da ilharga.

FERRAMENTAS DE ENTALHE

O retábulo apresenta ornatos entalhados de estilo rococó (Fig.24). Para a execução destes entalhes, utilizavam-se diferentes tipos de ferros: goivas, esgaches e palhetes.

Fig.24 - Pormenor de elemento entalhado. Fotografia de Cinábrio - Conservação e Restauro®.

As goivas são ferros de corte ou fio encurvado (em forma de D), podendo a sua curva variar gradativamente. Já os esgaches, apresentam corte ou fio triangular (em forma de V) e podem ter, tal como as goivas, várias amplitudes. Por último, os palhetes têm o corte ou fio retilíneo (em forma de I). Cada ferramenta seria utilizada de acordo com o tipo, feição e momento da execução do ornato, assim como, da habilidade técnica do artífice. Por essa razão, dois ornatos iguais poderiam ser executados de forma exímia por dois artífices diferentes, utilizando, para o efeito, ferramentas distintas (Gomes, 2004).

Através das ilustrações estudadas, foi possível identificar diferentes ferros, bem como macetas, que se diferenciam do martelo por serem integralmente constituídas em madeira (Fig.25)

Fig.25 - Representações de oficial a talhar madeira e ferramentas de entalhe. a) Diderot e d'Alembert (1751-1772a). b) Diderot e d'Alembert (1751-1772b); c) Roubo (1769).

FERRAMENTAS DE DESBASTE (ENXÓ E MACHADO)

As marcas encontradas no reverso do remate aparentam ter sido realizadas com uma ferramenta de desbaste, provavelmente a enxó, uma vez que, a orientação das estreitas marcas se encontra no sentido diagonal ao do veio da madeira (Santos, 2012) (Fig.26).

Fig.26 - Identificação de marcas de utilização de ferramenta de desbaste. Fotografia de Cinábrio – Conservação e Restauro®.

Não se identificaram ferramentas de desbaste nos volumes selecionados, como são os casos da enxó e do machado. Como tal, para o seu estudo consultou-se:

- Ilustrações presentes em outros volumes, inclusive de épocas fora do espaço cronológico contemporâneo do retábulo. Destaca-se a identificação de machados em Moxon (1683) e de uma enxó em Félibien (1690), a qual parece ter sido posteriormente copiada por Virloys (1771) (Fig.27).

Fig.27 - Representações de ferramentas de desgaste. a) Machado. Moxon (1683). b) Enxó. Félibien (1690).

- Exemplares de ferramentas musealizadas em território português, como as enxós presentes no Museu Dr. Joaquim Manso (Fig.28). Embora estas ferramentas estejam associadas à construção naval, crê-se que as utilizadas pelos oficiais na execução de retábulos seriam semelhantes.

Fig.28 - Enxós. Coleção do Museu Dr. Joaquim Manso. ©DGPC. www.matriznet.dgpc.pt.

- Pinturas com representações de ferramentas, tendo sido possível identificar enxós e machados, sobretudo em obras cujo tema iconográfico apresenta ferramentas como atributos (Verougstraete, 2015). Na figura 29 mostra-se um exemplo de uma enxó.

Fig.29 - Pormenor de enxó na predela do Retábulo de S. Pedro, Museu Nacional Grão Vasco. A autoria: Grão Vasco (c.1529).

PERSPETIVAS FUTURAS

De forma a compreender os limites da utilização de ilustrações de ferramentas fora do espaço geográfico e cronológico do retábulo em estudo, assim como de ferramentas utilizadas por ofícios relacionados, seria importante aprofundar a evolução das ferramentas ao longo dos séculos, para o qual os estudos de Walker (1998), Williams (2008), e Verougstraete (2015) têm vindo a contribuir.

Evidencia-se também a necessidade de um inventário de marcas de ferramentas encontradas em retábulos, assim como um inventário de ferramentas representadas em pinturas de cavalete, entre as quais se destacam: a pintura do século XVIII do pintor Inácio Bernardes (São José Carpinteiro), presente no Palácio de Mafra e o retrato do século XIX executado por Bartolomeu Calisto localizado no Palácio da Ajuda.

CONCLUSÃO

A partir da metodologia adotada, cumpriu-se o objetivo proposto de identificar as possíveis ferramentas utilizadas na execução do retábulo, destacando-se: serra; garlopa/plaina; serrotes; berbequim/verruma/trado; ferramentas e materiais de fixação, como martelos, pregos e ferros; guilherme e cepo; e

ferramentas de entalhe, como as goivas, esgaches, palhetes e maceta. Contudo, os volumes utilizados não permitiram identificar ferramentas de desbaste, tendo-se recorrido a ilustrações presentes em outros volumes (inclusive de épocas não contemporâneas do retábulo), ferramentas musealizadas e representações em pinturas.

Conclui-se que é importante considerar as intervenções de conservação e restauro em conjuntos retabulares, nomeadamente as que incluem a sua desmontagem, como oportunidades únicas para o estudo das técnicas construtivas desta tipologia artística. Com este estudo, salienta-se a importância e as informações passíveis de se recolherem através da identificação, registo e estudo das marcas, contributo que se considera importante para que estas sejam preservadas e inventariadas.

REFERÊNCIAS

- Diderot, D. & d'Alembert, J. (1751-1772a). L'Encyclopédie, Gravure et sculpture.
- Diderot, D. & d'Alembert, J. (1751-1772b). L'Encyclopédie, Menuiserie, marqueterie.
- Félibien, A. (1690). Des Principes De L'Architecture, De La Sculpture, De La Peinture, Et Des Autres Arts Qui En Dépendent: Avec Vn Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Seconde Edition. Paris.
- Ferreira-Alves, N. M. (1989) - A arte da talha no Porto na época Barroca, Vol I. Porto: Arquivo Histórico Câmara Municipal do Porto.
- Gac, A. L. (2014). Wooden sculptures by the lay brother Cipriano da Cruz (1645/1650-1716): a study of the carving tool marks to determine authorship. In Seymour (ed.) *Polychrome Sculpture: Tool marks, Construction Techniques, Decorative Practice and Artistic Tradition*. 49-59.
- Gomes, J. V. (2004). A talha e a Arte de Entalhar: manual do ofício, madeiras e ferramentas. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- Moxon, J. (1683). *Mechanick exercises, or, The doctrine of handy-works*. London.
- Roubo, A. J. (1769). *L'art du Menuisier. : De l'imprimerie de L.F. Delatour, Premiere Partie*.
- Roubo, A. J. (1770). *L'art du Menuisier. : De l'imprimerie de L.F. Delatour, Seconde Partie*.
- Roubo, A. J. (1774). *L'art du Menuisier Ebenesiste. : De l'imprimerie de L.F. Delatour, III Section de la III Partie*.
- Santos, H. F. P. P. M. D. (2012). O pintor Francisco João (Act.1563-1595): materiais e técnicas na pintura de cavalete em Évora na segunda metade do século XVI. Universidade Católica Portuguesa.
- Segurado, J. E. S., (s.d.). *Trabalhos de Carpintaria Civil*. Lisboa: Livraria Bertrand; S. Paulo: Ed. Paulo de Azevedo.
- Verougstraete, H., (2015). *Frames and Supports in 15th and 16th century Southern Netherlandish Painting*. Brussels: Royal Institute for Cultural Heritage.
- Virloys, C. F. R. (1771). *Dictionnaire d'architecture civile, militaire et navale, antique, ancienne et moderne*. Vol.3. Paris.
- Walker, P. (1998) - The Making of Panels, History of Relevant Woodworking Tools and Techniques. In *The Structural Conservation of Panel Paintings: proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1998, pp. 178-185.
- Williams, D. (2008). "Reading" Tool Marks on Furniture. *The Chronicle*, 106-116.

RECUBRIMIENTOS DE CERA PÚNICA: DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA ANTIGRAFFI

Miguel Lahuerta Berazaluce; Aurora Galisteo Rivero; Marta Plaza Beltrán

Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid; mlahuert@ucm.es; augalist@ucm.es; mplazabe@art.ucm.es

RESUMEN

Actualmente, son numerosos los estudios orientados a la protección del patrimonio cultural frente a las agresiones exteriores, y especialmente frente a actos vandálicos como las pintadas o graffitis. Por este motivo es cada vez más frecuente la aplicación de sistemas protectores como medida preventiva sobre los bienes más vulnerables.

El objetivo de este trabajo es la búsqueda y evaluación inicial de un nuevo sistema antigraffiti sostenible y respetuoso con el medioambiente y los bienes culturales que sustituya a las ceras convencionales. Para ello se ha seleccionado como objeto de estudio un antiguo material protector, la cera púnica, aplicada sobre diferentes soportes: acero, cerámica, piedra caliza y granito.

Los estudios se han llevado a cabo sobre probetas, analizando en primer lugar las variaciones cromáticas y de brillo que experimenta la superficie cuando se aplica el producto, y a continuación evaluando su eficacia como recubrimiento protector.

Los resultados obtenidos nos permiten confirmar que la cera púnica es un material sostenible cuyas propiedades la convierten en un posible sustituto, en cuanto a cromaticidad se refiere, de las emulsiones de ceras de parafina y microcristalinas dentro de los sistemas de protección antigraffiti.

PALABRAS CLAVE

Antigraffiti; Cera púnica; Conservación; Protección; Vandalismo; Patrimonio Cultural

INTRODUCCIÓN

La vandalización del patrimonio ubicado en espacios al aire libre, y en concreto las pintadas, sigue siendo en la actualidad un problema acuciante a pesar de los esfuerzos que se realizan por sensibilizar a la población. No es inusual ver trabajos de restauración muy costosos que tratan de restituir la apariencia de los bienes que, en muchos casos, ha quedado desfigurada de modo irreversible. Dado que la concienciación de la ciudadanía todavía parece ser un recurso insuficiente para prevenir los daños intencionados, es cada vez más frecuente la aplicación de productos protectores antigraffiti en superficies vulnerables como medida preventiva.

Estos sistemas consisten en un recubrimiento protector y un método de limpieza adecuado que garantiza la retirada de las pintadas. Para que su uso sea adecuado dentro del campo de la conservación del patrimonio cultural, estos sistemas deben reunir las siguientes características: retratabilidad o reversibilidad, transparencia, brillo adecuado, resistencia a las condiciones del exterior, impermeabilidad al agua líquida y permeabilidad al vapor de agua (García Mecero, 2008).

En los sistemas antigraffiti, lo habitual es emplear como recubrimiento polímeros sintéticos o ceras derivadas del petróleo, tales como la cera de parafina y la microcristalina, y medidas de limpieza agresivas tanto por medios mecánicos como químicos (Carmona, 2010). Por esta razón, entendemos que es

necesario encontrar un sistema antigraffiti sostenible y respetuoso con el medioambiente, así como con los bienes culturales, para lo que se ha seleccionado la cera púnica.

Este material tuvo un uso frecuente como aglutinante pictórico y como recubrimiento para la protección de la estatuaria, las pinturas murales, los metales y las embarcaciones en la Antigüedad clásica (Plinio, 77/1951, 77/1952; Vitruvio, 15 a.C./1934 d.C.). De acuerdo con los escritos de Dioscórides (50/2006) y Plinio el Viejo (77/1951), la cera púnica es cera de abejas transformada mediante un proceso de cocimiento en agua salada mezclada con posterior secado al sol, cuyas propiedades de mayor pureza, blancura y dureza la hacían más deseable frente a otras calidades de cera de abejas.

Existe una controversia en torno a qué material es (Colinart, Grappin-Wsevoljsky & Matray, 1999), que varios autores desde el siglo XVIII hasta nuestros días han convenido en interpretar como natrón, un sesquicarbonato de sodio de ocurrencia natural. De acuerdo con esta interpretación, la cera púnica es un jabón sódico de cera de abejas que mantiene algunas de las propiedades deseables de la cera - protección de las superficies, versatilidad en el brillo de su acabado y transparencia- con la ventaja añadida de su solubilidad en agua y mayor blancura y dureza, lo que la diferencia de otros recubrimientos tradicionales basados en cera.

El jabón, en general, está poco estudiado como material protector, aunque los ejemplos de su uso tradicional en la protección de superficies, como en el caso del marroquí, son positivos (Colmenares, García & Moreno, 2021). Igualmente, la buena preservación de los murales romanos puede deberse al uso de

jabón de cera; las pruebas contemporáneas del uso de este jabón como recubrimiento protector para muros y metales parecen tener buenos resultados y apoyar esta hipótesis (Freccero, 2001). Asimismo, de acuerdo con las preocupaciones actuales, se trata de un producto cuya manufactura se realiza a partir de fuentes renovables, no es contaminante ni tóxico y no requiere disolventes orgánicos para su disolución. Por estos últimos motivos, se ha optado por vertebrar este trabajo en torno a la cera púnica entendida como jabón sódico de cera.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

La primera fase de la experimentación ha consistido en la elaboración de un jabón de cera de abejas. En lugar de imitar el proceso descrito por los autores clásicos, cuyo resultado es una saponificación parcial de la cera en la que únicamente intervienen sus ácidos grasos libres, se ha optado por llevar a cabo una saponificación más completa, en la que también son transformados en jabones y alcoholes libres sus diversos ésteres. Igualmente, se han omitido otros pasos descritos en los textos clásicos, tales como la exposición a la luz solar.

Para saponificar 50 gramos de cera amarilla de abejas se han empleado 3 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 100 mililitros de agua destilada. Esta cantidad de hidróxido de sodio es suficiente para saponificar por completo 50 gramos de cera con el mínimo índice de saponificación (Tinto, Elufioye & Roach, 2017); al desconocer el índice de saponificación concreto de la muestra de cera empleada, que puede variar al tratarse de un producto natural, se ha optado por el mínimo de 85 mg KOH/g.

La elaboración comenzó con la preparación de una lejía disolviendo el hidróxido de sodio en el agua destilada. A continuación, tanto la cera de abejas como la lejía fueron calentadas al baño maría y, al alcanzar ambos la temperatura de fusión de la cera, se mezclaron entre sí hasta obtener una emulsión. Esta fue sometida a un calentamiento al baño maría y una agitación constante durante tres horas para garantizar la reacción completa entre la cera y el hidróxido de sodio. La pasta de jabón de cera resultante fue secada al aire y disuelta al 20% w/w en agua destilada.

En la segunda fase del trabajo, se aplicó la protección de cera púnica sobre 4 probetas de distintos materiales comúnmente empleados en la construcción de bienes culturales inmuebles: granito, caliza, cerámica y acero oxidado. Cada material recibió la protección de dos maneras distintas, esto es, mediante pincelado con brocha y con pulverización mediante aerógrafo, en ambos casos, en una sola capa. Los estratos aplicados se dejaron secar durante 48 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se llevó a cabo un estudio organoléptico y documental de las superficies tanto con luz visible como bajo luz ultravioleta (Prilux T8 BLB 36W).

La tercera fase del trabajo consistió en la realización de una colorimetría y una brillometría sobre las probetas. Para la colorimetría se empleó un colorímetro PCE-RGB, tanto en área cromática RGB (0-1023) como en HSL (0-1000), y para la brillometría se utilizó un brillómetro Neurtek Novo-Gloss. Con ambas técnicas se efectuaron cinco mediciones en cada zona de interés (áreas tratadas mediante pincelado, con aerógrafo y zonas aledañas sin tratar) y se obtuvo la media aritmética de las mismas.

Concluida la fase de estudio de los cambios de color y brillo de las superficies de los diversos materiales, se procedió a la aplicación de pintura mediante pulverización con spray, tanto en las zonas tratadas como las que carecían de estrato protector. Para esto se emplearon pinturas comerciales similares a las que comúnmente se utilizan en los actos vandálicos: pintura acrílica (magenta) y esmalte alquídico (azul). En cuanto al magenta, se escogió específicamente una pintura formulada con pigmentos magenta de quinacridona (PR122) y rojo pirrol (PR254), ambos con tendencia a teñir las superficies en las que se aplican permanentemente.

Por último, en cada una de las áreas se realizó un testado de retirada de las pintadas con agua. Los dos métodos empleados para ello fueron la frotación directa con un hisopo, por un lado, y la humectación por tiempo prolongado de una esponja saturada de agua, por otro. En ambos casos se optó por el uso de agua caliente (>80°C) tras comprobar, a la hora de disolver la cera púnica en las fases previas, que su solubilidad dependía de la temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las probetas tratadas con la cera púnica fueron en primer lugar examinadas organolépticamente. En la cerámica y la piedra caliza se observaron cambios cromáticos notables en forma de oscurecimiento. Esta alteración es más uniforme y evidente en el caso de las zonas en las que el protector de cera se había aplicado por pincelado y más irregular en aquellas donde dicho estrato había sido aplicado por pulverización con aerógrafo (Fig.1, a-b).

En el caso del granito, la alteración cromática era menor en el sector donde se había aplicado

el tratamiento protector mediante pincelado y casi imperceptible en el que el tratamiento había sido realizado mediante aerógrafo (Fig.1, c). Por su parte, el acero oxidado no presentó ningún cambio perceptible en ninguna de las dos zonas tratadas (Fig.1, d).

Fig.1 - Probetas de diversos materiales tratadas con protector aplicado por pulverización con aerógrafo (izquierda) y mediante pincelado (derecha); a) cerámica; b) caliza; c) granito; d) acero oxidado.

Al exponer las probetas a luz ultravioleta, no se observó una fluorescencia en las áreas tratadas con cera más allá de un oscurecimiento más

evidente, hecho que dificulta su reconocimiento en las zonas tratadas mediante pulverización como se puede observar en la figura 2.

Fig.2 - Probetas de distintos materiales bajo luz ultravioleta: a) cerámica; b) caliza; c) granito; d) acero oxidado.

En cuanto al brillo, en la superficie tratada con pincel de todas las probetas, especialmente en la cerámica y la caliza, se percibió un aumento de brillo únicamente perceptible al observarlas desde un punto de vista muy tangencial (Fig.3), aunque desde un punto de vista frontal fuese inapreciable.

La alteración del brillo, por tanto, es apreciable en ángulos de incidencia y reflexión de la luz de más de 90°. En aquellas áreas tratadas con pulverización mediante aerógrafo, no se observaron variaciones.

Fig.3 - Detalle del brillo apreciable desde un punto de vista tangencial en la superficie de la cerámica tras la aplicación del protector de cera.

Las mediciones de color y brillo ofrecieron resultados más objetivos. En primer lugar, en cuanto al color, se apreciaron variaciones sutiles en el área cromática RGB (Tabla 1).

Tabla 1 – Resultados de la colorimetría en área RGB.

		R	G	B
Acero	<i>Pincel</i>	23	17	12
	<i>Sin tratar</i>	24	16	12
	<i>Aerógrafo</i>	26	18	13
	<i>Sin tratar</i>	29	21	14
Cerámica	<i>Pincel</i>	79	45	29
	<i>Sin tratar</i>	89	56	38
	<i>Aerógrafo</i>	77	46	30
	<i>Sin tratar</i>	80	51	34
Caliza	<i>Pincel</i>	93	78	56
	<i>Sin tratar</i>	103	87	64
	<i>Aerógrafo</i>	97	81	58
	<i>Sin tratar</i>	103	62	63
	<i>Sin tratar</i>	103	62	63
Granito	<i>Pincel</i>	114	114	107
	<i>Sin tratar</i>	140	139	132
	<i>Aerógrafo</i>	119	119	112
	<i>Sin tratar</i>	129	128	118

De este modo, la media de todos los valores RGB de las zonas tratadas con cera púnica sufrieron un descenso en comparación con la de la zona no tratada contigua a cada una de ellas. La variación máxima es de 26 unidades en un rango de 0 a 1023, que, al producirse en las

muestras de granito, no es concluyente al tratarse de un material muy heterogéneo. En el caso de la caliza y la cerámica con el tratamiento aplicado por pincelado, que son las muestras que más cambios organolépticos presentan, el descenso generalizado de todos sus valores respecto a los de las zonas sin tratar oscila en torno a las 11 y las 8 unidades del rango 0-1023.

Los resultados en el área cromática HSL (Tabla 2) son más esclarecedores. Así, de manera generalizada, mientras que el tono se mantiene constante en todas las muestras, el valor de saturación tiende a ascender en las zonas tratadas y la luminosidad a descender. En este caso, la variación más pronunciada se encuentra en la muestra de cerámica tratada con pincel, con un ascenso de la saturación de 63,2 unidades y un descenso de la luminosidad de 60 unidades (rango 0-1000).

Tabla 2 – Resultados de la colorimetría en área HSL.

		HUT	SAT	LUM
Acero	<i>Pincel</i>	15	312	68
	<i>Sin tratar</i>	15	274	77
	<i>Aerógrafo</i>	15	352	75
	<i>Sin tratar</i>	15	354	86
Cerámica	<i>Pincel</i>	12	464	211
	<i>Sin tratar</i>	13	401	271
	<i>Aerógrafo</i>	13	435	206
	<i>Sin tratar</i>	14	406	225
Caliza	<i>Pincel</i>	23	258	286
	<i>Sin tratar</i>	23	230	328
	<i>Aerógrafo</i>	23	259	298
	<i>Sin tratar</i>	23	242	336
Granito	<i>Pincel</i>	34	36	447
	<i>Sin tratar</i>	34	38	514
	<i>Aerógrafo</i>	33	36	415
	<i>Sin tratar</i>	32	33	476

De las mediciones obtenidas en ambas áreas cromáticas se puede concluir que, de acuerdo con la observación organoléptica, los materiales más porosos son más susceptibles de sufrir una alteración cromática al ser tratados con cera púnica.

Por su parte, los resultados de la brillometría (Tabla 3) indican que las variaciones son mínimas. Las mediciones con el ángulo de incidencia de interés para superficies mates (85°, rango 0-160 GU) muestran variaciones muy ligeras entre las zonas tratadas y sin tratar: las variaciones máximas son un aumento de 1,4 GU en la zona de caliza tratada mediante aplicación del protector pulverizado respecto a la que carece de dicha protección, y un descenso de 2,4 GU en la zona de caliza con el producto suministrado mediante pincelado. Estos datos no se corresponden con la observación organoléptica, en la que se aprecia un aumento de brillo en la caliza tratada con pincel. Nuevamente, esto puede deberse a la heterogeneidad de los materiales. De igual modo, aunque del resto de mediciones se puede extraer que las superficies permanecen mates, la experiencia organoléptica confirmó lo contrario. No obstante, al tratarse de una variación mínima observada a un ángulo muy cerrado, puede considerarse una alteración aceptable y susceptible de ser solucionada con la extensión de una capa del producto mediante pulverización sobre las zonas con el tratamiento aplicado por pincelado.

En cuanto a las pruebas llevadas a cabo para la eliminación de la pintura (graffiti), los resultados son heterogéneos. En el material más poroso, la piedra caliza (Fig.4), únicamente fue posible la retirada de la capa más superficial de pintura, tanto en las zonas tratadas con el protector aplicado con pincel como en la

tratada con aerógrafo. En el caso de la primera, la eliminación del graffiti fue ligeramente mayor que en la segunda, que muestra un resultado similar al obtenido en la piedra sin tratar.

Tabla 3 – Resultados de la brillometría.

		20°	60°	85°
Acero	Pincel	0.1	2.4	1.3
	Sin tratar	0.2	2.7	3.7
	Aerógrafo	0.1	2.5	2.9
	Sin tratar	0.2	1.6	1.3
Cerámica	Pincel	0.2	1.2	0.4
	Sin tratar	0.2	0.7	0.5
	Aerógrafo	0.1	0.8	0.2
	Sin tratar	0.1	0.7	0.1
Caliza	Pincel	0.2	0.8	0.2
	Sin tratar	0.1	0.7	0.1
	Aerógrafo	0.5	0.8	0.2
	Sin tratar	0.2	1.0	0.1
Granito	Pincel	0.5	1.8	1.7
	Sin tratar	0.6	1.8	1.2
	Aerógrafo	1.0	2.3	1.9
	Sin tratar	0.5	1.5	1.3

Fig.4 - a) Resultado de la retirada de las pintadas en la caliza tratada con el protector aplicado con pincel; b) con aerógrafo; c) sin tratar. (H: retirada con hisopo; B: agua caliente).

En la cerámica (Fig.5), también con estructura porosa, el resultado de la muestra tratada con el producto aplicado mediante pincelado fue

óptimo, mientras que en la tratada con aerógrafo solo se consiguió eliminar por completo la pintura acrílica. En esta última, además, los residuos de ambas pinturas se extendieron más allá del área original de las pintadas formando un halo adherido a la superficie.

Fig.5 - a) Resultado de la retirada de las pintadas en la cerámica tratada con pincel; b) con aerógrafo; c) sin tratar. H: retirada con hisopo; B: agua caliente.

En los materiales menos porosos, el granito y el acero oxidado (Fig.6 y Fig.7), los resultados fueron excelentes en las zonas tratadas con ambos métodos de aplicación, con la salvedad de la pintura alquídica en las que se utilizó el aerógrafo, en las que quedaron pequeños restos de pintura. La comparación de las zonas protegidas en estos dos materiales con sus respectivas zonas sin tratar parece confirmar que la cera púnica aísla eficazmente los materiales de las pintadas.

Fig.6 - a) Resultado de la retirada de las pintadas en el granito tratado con pincel; b) con aerógrafo; c) sin tratar. (H: retirada con hisopo; B: agua caliente.

Fig.7 - a) Resultado de la retirada de las pintadas en el acero oxidado tratado con pincel; b) con aerógrafo; c) sin tratar.

Ambos métodos testados para la retirada de las pintadas, tanto mediante frotación simple con un hisopo impregnado en agua a más de 80°C como mediante exposición prolongada al agua caliente con una esponja, muestran resultados similares en todos los casos. Cabe destacar, aun así, que la exposición prolongada al agua caliente favoreció una retirada más sencilla de la pintura. Igualmente, de manera común a todas las probetas, no se observa una tinción de los pigmentos.

Como observación adicional a la capacidad de la cera púnica de aislar los materiales de las pintadas, se ha de señalar que se observó también un efecto hidrofugante en las zonas en las que el recubrimiento fue aplicado con pincel (Fig.8), lo que señala que la cera púnica cuenta con la característica de impermeabilidad al agua que deben cumplir los recubrimientos antigraffiti. Este efecto se perdió en las zonas donde se retiraron las pintadas, lo que indica que el recubrimiento de cera púnica es sacrificial y requeriría una nueva aplicación tras la retirada de las pintadas para continuar protegiendo los materiales, es decir, que cumple con el requisito de ser retratable o reversible.

Fig.8 - Detalle de la probeta de cerámica tratada mediante pincelado, en el que se puede apreciar la impermeabilidad al agua en la zona tratada y la permeabilidad en las zonas no tratadas y donde se han retirado las pintadas.

CONCLUSIÓN

Los resultados de las primeras evaluaciones de las propiedades ópticas de la cera púnica determinan que es un material apropiado en el tratamiento de superficies poco porosas, como el granito y los metales, aunque menos apropiado para superficies porosas como la piedra caliza o la cerámica. Igualmente, de esta evaluación podemos concluir que el método de aplicación mediante pulverización (aerógrafo) es el idóneo para evitar alteraciones sustanciales de color y brillo.

Por otra parte, el análisis de la eficacia de la cera púnica como material barrera en relación con los materiales a proteger y los métodos de aplicación concluye que la protección es mayor en materiales menos porosos y que la aplicación por pulverizado ofrece un menor aislamiento de las superficies. A estas características debemos añadir que este material es reversible y retratable.

A través de estas observaciones, como conclusión principal de este estudio, podemos establecer que la cera púnica, entendida como un jabón sódico de cera, es un material sostenible cuyas propiedades de poca

alteración cromática, transparencia y brillo adecuados, efectividad como capa protectora, impermeabilidad al agua líquida y retratabilidad la hacen un posible sustituto de las emulsiones de ceras de parafina y microcristalinas en el tratamiento de bienes culturales con sistemas antigraffiti.

Queda pendiente en un nuevo estudio el análisis de permeabilidad al vapor de agua y su resistencia frente a agentes externos y al envejecimiento, el estudio comparativo entre la cera púnica y las ceras derivadas del petróleo, el testado de su eficacia sobre otros materiales -hormigón y revocos- y la evaluación de sus propiedades hidrofugantes.

REFERENCIAS

- Carmona, P. (2010). Estudio del comportamiento de dos tratamientos antigraffiti como protectores de materiales de construcción: interacción antigraffiti-substrato, propiedades y durabilidad. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/11305/>
- Colinart, S., Grappin-Wsevolosky, S. & Matray, C. (1999) La cire punique : Etude critique des recettes antiques et de leur interprétation. Application aux portraits du Fayoum en J. Bridgland y J. Brown (Eds.). ICOM Committee for Conservation (ICOM-CC). Triennial meeting, 12th, Lyon, France, 1999 (Vol I., pp.213-219). James and James.
- Colmenares, M., García, A. & Moreno, C. (2021). Restoration of the Marabout of Sidi Abdullah Khalifa at Ouled Youssef, M'hamid Oasis, MoroccoAdán, en Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism, 2, 133-179.
- Dioscórides, P. (2006) Dioscórides, sobre los remedios medicinales: manuscrito de Salamanca: estudios y traducción. (Trad. Antonio López Eire y Francisco Cortés Gabaudan). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca. (Trabajo original publicado en 50 d.C.)

- Freccero, A. (2001) Roman Painting. Wall Paintings, Fayum Portraits and Polychrome Statuary. Conservation, Materials and Context. Tesis doctoral. Gotemburgo, Suecia: Department of Environmental Science/Conservation, Göteborgs Universitet.
<https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/15191>
- García Mecero, O. (2008) Design and study of the behaviour of a new anti-graffiti concept specific for its application in cultural heritage. [Tesis de Doctorado, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea]. Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) del Ministerio de Universidades.
<https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=EGjcF9JnrK4%3D>
- Plinio Secundo, C. (1951) Natural History (Vol. VI). (Trad. William Henry Samuel Jones). Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press. (Trabajo original publicado en 77 d.C.)
- Plinio Secundo, C. (1952) Natural History (Vol. IX). (Trad. Harris Rackham). Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press. (Trabajo original publicado en 77 d.C.)
- Tinto, W.F., Elufioye, T.O. & Roach, J. (2017) Chapter 22 - Waxes. En S. Badal y R. Delgoda (Eds.) Pharmacognosy. Fundamentals, Applications and Strategies. (pp. 443-455). Cambridge, MA: ElsevierAcademic Press.
- Vitruvio Polión, M. (1934) On Architecture (Vol. II). (Trad. Frank Granger). Cambridge, MA: Harvard University Press. (Trabajo original publicado en 15 a.C.)

COMPOSITES VITRO-CERÁMICOS A PARTIR DEL RECICLADO DE RESIDUOS INDUSTRIALES CON APLICACIONES EN RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Alberto Martínez Ramírez* ⁽¹⁾, María Paz Sáez Pérez ⁽²⁾, Jorge Alberto Durán Suárez ⁽¹⁾

(1) Departamento de Escultura, Universidad de Granada; *albertomr@ugr.es

(2) Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Granada.

RESUMEN

En las últimas décadas, múltiples trabajos de investigación abordan la valorización de distintos residuos generados por la actividad minera, industrial y agrícola para la producción de nuevos materiales vítreos, cerámicos y mixtos con diversas aplicaciones, en la mayor parte de los casos en el sector de la construcción. El caso de estudio que se presenta persigue el diseño y desarrollo de vitro-cerámicos a partir del reciclado de residuos de minería y de vidrio, aglomerados con arcillas fusibles y resinas inorgánicas conocidas como “water glass”. Resultados previos demostraron la obtención de composites a distintos rangos térmicos ($60^{\circ}\text{C} \geq 1300^{\circ}\text{C}$) que aportan, por sus propiedades, un valor añadido a la conservación del Patrimonio Cultural. La línea que potenciamos está destinada a la producción de manufacturados que permitan la sustitución de material degradado de elementos arquitectónicos expuestos a la intemperie, así como la capacidad de estos productos para inhibir en los edificios alteraciones debidas al agua ascendente por capilaridad. En lo que respecta a la metodología, el conocimiento los parámetros de estudio de tipo químico-mineralógico de las materias de partida, así como una formulación adecuada son esenciales. Además, existen otros tres elementos determinantes: la supervisión de los procesos y condiciones de fabricación; la obtención de valores óptimos de resistencia mecánica partiendo de la idea de reducir la cantidad de energía necesaria para lograr la sinterización; y por último el conocimiento de los valores porcentuales de porosidad conectada y sus rangos porcentuales de distribución de tamaños de poro. El control exhaustivo de todos los factores enumerados anteriormente avala la obtención de

productos con unas características y aplicaciones específicas en diversos sectores de la industria y de la restauración patrimonial.

PALABRAS CLAVE

Composites Vitro-cerámicos; Geopolímeros; Residuos Industriales; Restauración; Patrimonio Arquitectónico.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha generado una importante labor de concienciación y actuación ante la problemática medioambiental asociada a la ingente y acelerada acumulación de residuos de diversa procedencia. Como respuesta a esta preocupación, son múltiples los trabajos de investigación que abordan el aprovechamiento de diversos tipos de residuos generados por la actividad minera e industrial para la producción de nuevos materiales vítreos, cerámicos y vitrocerámicos con aplicaciones en diversos campos, como por ejemplo en óptica, electrónica, materiales de construcción, revestimientos, aislamiento de residuos y pavimentaciones, entre otras (Rincón, 2016).

Por ejemplo, Durán, Montoya, Silva, Peralbo & Castro-Gomes (2014) proponen nuevos productos cerámicos formulados a partir de la mezcla de residuos de minería de tungsteno y caolín industrial en diferentes proporciones. Otros autores abogan por el reciclaje de diferentes residuos para la fabricación de

nuevos materiales de construcción, tales como ladrillos y baldosas cerámicas (Andreola, Barbieri, Lancellotti, Leonelli & Manfredini, 2016; Wang, Sun, Liu, Ji & Wang, 2018). Algunas revisiones actuales legitiman el potencial de la industria cerámica para convertir materias residuales en productos cerámicos (Hossain & Roy, 2020). Mary, Gobinath, Shyamala & Chary (2020) aúnan la valorización de diversos agregados reciclados como materias suplentes, en parte, de la fracción fina del árido natural. Fahad, Abdulkarem & Hamed (2021) presentan una revisión de las posibilidades de aprovechamiento de la escoria de acero, el vidrio, el caucho y los lodos como materias primas en la producción de algunos materiales. Silva et al., (2021) obtienen cerámicas refractarias a partir de material arcilloso y residuos inorgánicos de alúmina con un elevado contenido en mullita, formación mineral de calidad en los productos cerámicos. Otros estudios (Linda, Aboubaka, Hounkpè, Azikiwe & Boakye, 2021) se centran en la incorporación de residuos de polietileno a pastas arcillosas para producir cerámicas geopoliméricas curadas a muy bajas temperaturas (30°C - 50°C). Por último, algunos investigadores nos aproximan al desarrollo de biocomposites a partir de diferentes subproductos procedentes de la industria alimentaria (Das et al., 2022) y agroindustria (Sáez-Pérez, Brümmer & Duran-Suarez, 2021; Terrones-Saeta, Suárez-Macías, Iglesias-Godino, & Corpas-Iglesias, 2021).

La premisa de partida común en la mayor parte de dichas investigaciones no es otra que la de evidenciar las numerosas ventajas que puede suponer el aprovechamiento de residuos de procedencia heterogénea. En primer lugar, se debe destacar el considerable ahorro

económico que supone su empleo como suplentes de algunas de las materias primas necesarias para la producción de nuevos materiales. No menos importante resulta la reutilización de residuos desde el punto de vista ecológico como una alternativa para paliar, o al menos reducir, los impactos negativos que éstos provocan sobre el medioambiente, tales como impactos visuales por deposición en escombreras y vertederos (Fig.1), eliminación de vegetación, cambios de inclinación de las pendientes, destrucción de la flora y la fauna de la biodiversidad, así como los diversos riesgos que algunos residuos pueden comportar para la salud humana. En otros casos, además de lo expuesto, estos nuevos materiales resultan eficientes para conseguir la estabilización de elementos nocivos, los cuales quedan bloqueados en el seno de la matriz vítrea, cerámica o mixta (Arancibia et al., 2013; Stoch, Ciecínska, Stoch, Kuterasiński & Krakowiak, 2018; Zhou et al., 2021).

Fig.1 - Imagen de una de las escombreras de las Minas de Panasqueira localizada en Cabeça do Pião (Castelo Branco, Portugal). En la fotografía se puede apreciar el enorme impacto visual y paisajístico que puede llegar a producir el desarrollo de la actividad minera si no se realiza una adecuada gestión de los residuos generados. Fuente: <https://andarilho.pt/2019/10/05/as-impresionantes-minas-da-panasqueira/>.

Asimismo, la incorporación de subproductos en la formulación de nuevos materiales produce, en diversos casos, manufacturados con propiedades mejoradas en términos de resistencia mecánica, durabilidad química y otras características específicas con respecto a los productos tradicionales diseñados exclusivamente a base de materias primas. Entre otros ejemplos, Shaqour, Abo Alela & Rsheed (2021) evidencian la ventaja de añadir limaduras de acero en la fabricación de ladrillos, obteniendo manufacturados con mejores valores de resistencia a compresión, así como un menor porcentaje de absorción de agua; mientras que otros autores desarrollan morteros ligeros con adicción de papel y cerámica residual que también producen una mejora de las propiedades mecánicas e hídricas (Awoyera, Olalusi & Babagbale, 2021).

Por último y no menos importante, en la formulación de diferentes productos destinados a la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico pueden intervenir materias residuales. Un claro ejemplo de esto es el caso del material pétreo con aplicaciones en obras de restauración arquitectónica que proponen Durán & García (2017) consistente en una piedra artificial a partir de residuos de rocas ornamentales con una porosidad inducida que facilita la evacuación del agua evitando fenómenos de ascenso capilar. El producto indicado es adecuado para ser empleado en reintegraciones volumétricas de soportes pétreos patrimoniales gravemente deteriorados (Fig.2). Abundando en ello, uno de los grandes desafíos a los que se tienen que enfrentar los restauradores consiste en paliar la causa y los deterioros producidos en patrimonio arquitectónico pétreo mediante agua de ascenso capilar, es decir, pérdidas de soporte, precipitación de sales, aparición de

fisuras, fracturas y arenización, principalmente. En algunos casos, los materiales pétreos pueden presentar un estado tan avanzado de degradación como consecuencia de distintos factores de alteración de origen antrópico, ambiental o bióticos que implica la sustitución por material pétreo nuevo procedente de cantera (si es posible de la cantera original o de otras locales).

Fig.2 - Imagen que ilustra algunas de las formas de deterioro producidas en patrimonio arquitectónico por el fenómeno de la humedad de ascenso capilar así como el método de intervención usado para restituir las faltas mediante reintegraciones matéricas con el mortero poroso patentado por los profesores Durán y García. Columna de calcarenita bioclástica perteneciente al patio de la Capilla del Hospital Real de Granada. Fuente: fotografía de los autores.

Centrados en el contexto de los materiales objeto de estudio, los vitro cerámicos son compuestos policristalinos de muy pequeño tamaño que se encuentran en la interfaz entre la cerámica y el vidrio. En lo que respecta a las materias primas, en su formulación pueden intervenir además de vidrio y arcillas otros subproductos como escoria o cenizas, materiales ricos en silicio (Si) y aluminio (Al). La

obtención de este tipo de materiales requiere de la aplicación de un proceso térmico que implica la cristalización controlada o desvitrificación de una fase vítrea en una matriz cerámica. El diseño específico de estos manufacturados avanzados y el control de los procesos de fabricación resulta en productos que reúnen las propiedades de los materiales de partida: por un lado, poseen la dureza y resistencia térmica característica de las cerámicas convencionales junto con la transparencia, mínima porosidad y capacidad de moldeo del vidrio (Montoya-Quesada, Villaquirán-Caicedo & de Gutiérrez, 2020). Además, presentan un gran interés científico consecuencia de la elevada dureza, alta estabilidad química y baja lixiviación que exhiben este tipo de compuestos versátiles.

En la presente investigación se persigue el diseño y desarrollo de composites vitrocerámicos basados en arcillas, residuos de vidrio, residuos de minería y geopolímeros con aplicaciones en la restauración del patrimonio arquitectónico. Dichos compuestos se pueden obtener a muy bajas temperaturas, con rangos térmicos comprendidos entre los 60°C y los 100°C, así como a media temperatura, es decir, con rangos térmicos comprendidos entre los 600°C y 1000°C. Específicamente, se persiguen los siguientes objetivos:

- Disminución de la temperatura de compactación, sinterización-vitrificación y cristalización de los referidos compuestos.
- Reducción de la cantidad de materias primas naturales necesarias para el desarrollo de nuevos materiales mediante la sustitución parcial de estas por subproductos de desecho industrial, en concreto por vidrio residual sódico-cálcico y residuos de minería.
- Obtención de prototipos que permitan la sustitución material de elementos pétreos degradados expuestos a la intemperie, que presenten baja presencia de sales solubles y baja lixiviación, así como capacidad para inhibir las alteraciones debidas al agua ascendente por capilaridad.
- Consecución de aislantes térmicos para construcciones de tipo civil en formato de prefabricados industriales.
- Desarrollo de pastas técnicas para productos cerámicos con aplicaciones en el arte y creaciones escultóricas.

La línea que se potencia está destinada a la valorización de diversos residuos industriales; la reducción de la cantidad de energía necesaria para lograr la sinterización y por consiguiente la reducción de CO² residual en la producción de este tipo de compuestos; y por último a impulsar la economía circular.

En lo que respecta a los antecedentes investigadores directos, previamente el equipo de trabajo ha desarrollado geopolímeros sintetizados a partir de fragmentos de vidrio residual ámbar y posteriormente sinterizados a temperaturas comprendidas entre los 550°C y 750°C (Sáez-Pérez, Martínez-Ramírez & Villegas-Broncano, 2020). Estos nuevos productos suponen una simplificación de los procesos de producción tradicionales. Además, implican un ahorro elevado en materiales y energía en comparación con los procesos costosos de síntesis de vidrio, tales como los de fusión industrial, establecidos en torno a los 1250°C.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Los materiales de partida empleados en esta investigación para la formulación del vitrocerámico fueron:

- Arcillas fusibles, concretamente arcilla roja de alfarería en polvo suministrada por Marphil (Madrid, España). Este tipo de pastas a base de arcillas ferruginosas, ampliamente utilizadas en la industria cerámica, presentan una temperatura de cocción establecida entre los 970 y los 1055°C y unos valores de contracción porcentual de 5,5 y 0,6 tras el secado y la cocción óptima a 1000°C, respectivamente (datos extraídos de la web del suministrador).
- Residuos de minería de tungsteno procedentes de las minas de Panasquiera (Portugal) formados fundamentalmente por esquistos y grauvacas (Montoya 2014). El árido residual requirió de un tratamiento previo de molienda en un molino de discos vibratorio Herzog, diseñado para la trituración ultrafina.
- Vidrio residual incoloro en polvo (> 0,25 mm) procedente de botellas y tarros comerciales. El material vítreo usado se caracteriza por tener una composición común de vidrio de silicato sódico-cálcico industrial, compuesto fundamentalmente por óxido de silicio como formador de red vítrea y óxidos de sodio y calcio a modo de modificadores de la red vítrea; y una temperatura de transición vítrea establecida en 598°C (Villegas, Durán, Sorroche y Fernández, 20017). Tras el lavado con agua, los recipientes de vidrio fueron fragmentados y posteriormente triturados en el mismo molino de discos mencionado anteriormente.
- Aglomerante geopolimérico, concretamente silicato de sodio líquido (Na_2SiO_3) suministrado por QuiMmipur S.L.U. (España). Como agente de disolución se usó hidróxido de sodio (NaOH , en una solución al 5%) suministrado por Kremer Pigmente (Aichstetten, Alemania). La resina utilizada

como conglomerante es descrita como un material inorgánico, no combustible, rico en silicio y aluminio que a temperaturas bajas reacciona con un activador alcalino para convertirse en un aglomerante polimérico (Mohajerani et al., 2019).

- Agente aireante generador de poros, en este caso poliestireno expandido molido con una granulometría comprendida entre los 3 mm y $\leq 0,8$ mm.

La preparación de la muestra implicó en primer lugar la mezcla del silicato sódico con el hidróxido de sodio al 5%. De manera simultánea se procedió a la mezcla en seco y en las proporciones establecidas de los agregados (residuo de minería, vidrio, pasta roja y aireante) y se añadieron al aglomerante. Una vez homogeneizada la mezcla mediante agitación manual con instrumento metálico, la probeta se conformó en un molde desechable de polietileno. En la tabla 1 se recogen los materiales de partida y las proporciones utilizadas en la elaboración del composite vitro cerámico.

Tabla 1 – Materias primas y proporciones(%) utilizadas en la elaboración de la muestra.

	Arcilla roja	Agglomerante geopolimérico	Árido residual de minería	Vidrio residual	Aireante
Materias primas					
%	40	10	10	20	20

Tras compactar de forma manual la mezcla en el interior del molde, se aplicó un proceso de consolidación a baja temperatura ($\geq 60^\circ\text{C} \leq 100^\circ\text{C}$) en estufa de laboratorio durante 24 horas. Una vez compactada, la muestra fue sinterizada a 800°C en un horno de cerámica. En lo que respecta a las condiciones de trabajo, el incremento de temperatura fue progresivo con una subida media de $\approx 8^\circ\text{C}/\text{min}$,

estabilización durante dos horas a la temperatura máxima del ensayo (800°C) y posterior enfriamiento según caída libre hasta temperatura ambiente. Se emplearon aproximadamente cinco horas y media para realizar la hornada. En la figura 3 se representa la curva de horneado.

Fig.3 - Curva térmica (t/h) utilizada para sinterizar la muestra de vitro-cerámico a 800°C. Fuente: gráfico de elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En lo referente a las propiedades mecánicas, se consiguió una adecuada compacidad inicial tras la aplicación del proceso de curado en estufa de laboratorio a baja temperatura ($\geq 60^{\circ}\text{C} \leq 100^{\circ}\text{C}$) de forma que la muestra pudo ser tratada y manipulada con garantía a partir de las 24 horas de su preparación, lo que supone grandes ventajas. Los composites geopoliméricos compactados a baja temperatura se pueden acabar mediante sinterización adicional con calentamiento a temperaturas superiores (800°C). Luego se expone la obtención de materiales con amplio rango térmico ($\geq 60 - \leq 1000^{\circ}\text{C}$).

Con respecto al sistema poroso del vitrocerámico, destaca la acentuada porosidad que presenta el material conseguida a través de la inclusión en masa del agente aireante. En la figura 4 se presenta una fotografía de la sección

de la muestra de vitrocerámico tras el tratamiento térmico a 800°C. A escala macroscópica se visualizan poros de distintos tamaños, destacando con las flechas rojas los gigaporos. Dichos poros podrían actuar como inhibidores de la humedad de ascenso capilar facilitando la evacuación del agua. Así mismo, podrían suponer espacios de cristalización para las sales en disolución presentes en el agua líquida ascendente por capilaridad y por lo tanto evitar los fenómenos de presión, ruptura y/o modificación del sistema poroso del material vitrocerámico.

Fig.4 - Documentación fotográfica del vitro-cerámico a partir de geopolímero de reciclado (vidrio y residuos de minería) tras la aplicación del tratamiento térmico en horno para cerámica a 800°C. Fuente: imagen de elaboración propia.

Fig.5 - Renderizado que exhibe insertos los productos manufacturados en forma de tubos y cilindros con propiedades que inhiben la humedad de ascenso capilar. Fuente: imagen de elaboración propia.

En lo referente a la puesta en obra de los materiales vitrocerámicos que se proponen, en la figura 5 se muestra un renderizado de una arquitectura ficticia en la que aparecen insertos los prototipos de inhibición del fenómeno de humedad de ascenso capilar.

Técnicamente, la pasta formulada resulta un material apto para trabajos de escultura cerámica al intervenir en su formulación materiales ricos en silicio. Además, se reitera en la posibilidad de obtención de esculturas a base de cerámicas geopoliméricas mediante un simple proceso de compactación a baja temperatura ($\geq 60^{\circ}\text{C} \leq 100^{\circ}\text{C}/24\text{h}$) sin necesidad de someter las obras a tratamientos térmicos elevados ($800 - 1250^{\circ}\text{C}$). Tras esa compactación inicial, se podría seguir trabajando la obra de forma mecánica con limas, escofinas, dremel, *etc* e incluso añadir más material, en su caso.

Por otro lado, la acentuada porosidad que presenta el material compuesto obtenido orienta sus posibles aplicaciones hacia otros sectores, como la consecución de materiales para aislamiento térmico y/o eléctrico, filtrado de líquidos, etc.

En futuras fases de trabajo, se prevé un estudio detallado de la muestra, es decir, una caracterización mineralógica mediante difracción de rayos X (DRX) y químico-elemental mediante fluorescencia de rayos X (FRX), así como la evaluación morfológica, textural y elemental mediante microscopía óptica petrográfica (MOP) y microscopía electrónica de barrido (MEB). Además, sería necesario realizar ensayos de resistencia a compresión uniaxial ya que los prototipos estarán sometidos a este tipo de esfuerzo. Por último, un estudio exhaustivo del sistema poroso para conocer la distribución porcentual

de rango de poros y la porosidad total del material mediante porosimetría de inyección de mercurio (PIM).

CONCLUSIÓN

En esta investigación se abordó el diseño y obtención de composites a partir del reciclado de subproductos, en concreto árido procedente de la actividad minera y vidrio industrial. A través de los resultados obtenidos, queda validado el uso de residuos de minería y residuos de vidrio industrial para la producción de nuevos materiales vitrocerámicos mediante un proceso de compactación inicial a baja temperatura ($\geq 60^{\circ}\text{C} \leq 100^{\circ}\text{C}/24\text{h}$) y posterior tratamiento de sinterización a alta temperatura (800°C).

Con respecto a las propiedades mecánicas, se consiguió una adecuada compacidad inicial tras la aplicación del proceso de curado a baja temperatura. Tras someter la muestra a 800°C , se produjo un incremento de la resistencia mecánica. Queda pendiente realizar la caracterización petrográfica, morfológica, elemental, del sistema poroso y de las propiedades mecánicas de los productos vitrocerámicos formulados para conocer sus propiedades inherentes.

Se reitera la necesidad de realizar un estudio detallado de los materiales para sustitución de material original degradado en patrimonio arquitectónico para asegurar la inocuidad, la compatibilidad y la estabilidad de las intervenciones realizadas. Se señala el conocimiento de los materiales residuales de partida como algo determinante en las aplicaciones factibles de los mismos, asegurando su mayor provecho. Por último, el progresivo agotamiento de los recursos naturales debido a su amplio consumo nos

conduce hacia la reutilización de subproductos industriales, reduciendo la cantidad de materias primas necesarias en la obtención de manufacturados sostenibles.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer al Ministerio de Universidades de España por el contrato predoctoral FPU20/03082 del cual soy beneficiario. La investigación se ha desarrollado al amparo de los grupos de Investigación HUM 629 y RMN 0179 de la Junta de Andalucía y del Proyecto "PP2022.PP.27" Programa de Proyectos de Investigación Precompetitivos de la Universidad de Granada en cooperación con el proyecto N. 645696 REMINE H2020-MSCA-RISE financiado por la Unión Europea. La fase experimental fue llevada a cabo en las instalaciones técnicas del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano (Universidad de Granada) empleando el instrumental y equipos disponibles".

REFERENCIAS

- Andreola, F., Barbieri, L., Lancellotti, I., Leonelli, C. & Manfredini, T. (2016) Recycling of industrial wastes in ceramic manufacturing: State of art and glass case studies. *Ceramics International*, 42 (12), 13333-13338. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.05.205>
- Arancibia, J. R. H., Alfonso, M. P., García-Vallès, M., Martínez, S., Canet, C. & Romero, F. M. (2013) Obtención de vidrio a partir de residuos de la minería del estaño en Bolivia. *Boletín De La Sociedad Espanola De Ceramica y Vidrio*, 52 (3), 143-150. DOI: <https://doi.org/10.3989/cyv.192013>
- Das, O., Babu, K., Shanmugam, V., Sykam, K., Tebyetekerwa, M., Neisiany, R. E., ... & Ramakrishna, S. (2022) Natural and industrial wastes for sustainable and renewable polymer composites. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 158, 112054. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.112054>
- Awoyera, P. O., Olalusi, O. B. & Babagbale, D. P. (2021) Production of lightweight mortar using recycled waste papers and pulverized ceramics: Mechanical and microscale properties. *Journal of Building Engineering*, 39, 102233. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.102233>
- Durán, J. A., Montoya, J., Silva, A., Peralbo, R. & Castro-Gomes, J. P. (2014) Validación de nuevos materiales cerámicos a partir de rocas de desecho de minería. *Propiedades mecánicas. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*, 53 (6), 279-288. DOI: [10.3989/cyv.342014](https://doi.org/10.3989/cyv.342014)
- Durán, J. A. & García, A. (2017) Piedra artificial porosa a partir de residuos de rocas ornamentales adaptable a obras de construcción y restauración patrimonial. *Boletín Geológico y Minero*, 128 (2), 437-450. DOI: <https://doi.org/10.21701/bolgeomin.128.2.011>
- Fahad, M. B., Abdulkarem, A. M., & Hamed, T. H. (2021) A review on wastes as sustainable construction materials. *IOP Publishing Conference Series: Earth and Environmental Science*, 779 (1), 012014. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/779/1/012014>
- Hossain, S. S. & Roy, P. K. (2020). Sustainable ceramics derived from solid wastes: a review. *Journal of Asian Ceramic Societies*, 8 (4), 984-1009. DOI: <https://doi.org/10.1080/21870764.2020.1815348>
- Mary, J. A., Gobinath, R., Shyamala, G. & Chary, K. R. (2020) Waste Products as an Alternative Construction Material-A Review. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 981 (3), 032086. DOI: [10.1088/1757-899X/981/3/032086](https://doi.org/10.1088/1757-899X/981/3/032086)
- Mohajerani, A., Suter, D., Jeffrey-Bailey, T., Song, T., Arulrajah, A., Horpibulsuk, S. & Law, D. (2019) Recycling waste materials in geopolymer concrete. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 21, 493-515. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10098-018-01660-2>
- Montoya, J. (2014) Nuevos materiales cerámicos a partir de reutilización de residuos pétreos de minería. Diseño, caracterización y aplicaciones técnico-artísticas. Tesis doctoral no publicada. Granada: Universidad de Granada.
- Montoya-Quesada, E., Villaquirán-Caicedo, M. A. & Gutiérrez, R. M. (2020) Materiales vitrocerámicos obtenidos a partir de residuos sólidos tales como cenizas, escorias y vidrio: revisión. *Informador Técnico*, 84 (2), 227-248. DOI: <https://doi.org/10.23850/22565035.2900>
- Rincón, J. M. (2016) Vitreous and ceramic processing for the recycling of industrial wastes. *Key Engineering Materials* 663, 11-22. DOI: <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.663.11>

- Sáez-Pérez, M. P., Martínez-Ramírez, A. & Villegas-Broncano, M. Á. (2020). Low Temperature Glass Sintering Based on Silico Sodium Resins. *KnE Engineering*, 62-72. DOI: <https://doi.org/10.18502/keg.v5i4.6795>
- Sáez-Pérez, M. P., Brümmer, M. & Duran-Suarez, J. A. (2021) Effect of the state of conservation of the hemp used in geopolymer and hydraulic lime concretes. *Construction and Building Materials*, 285, 122853. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122853>
- Shaqour, E. N., Abo Alela, A. H., & Rashed, A. A. (2021) Improved fired clay brick compressive strength by recycling wastes of blacksmiths' workshops. *Journal of Engineering and Applied Science*, 68 (1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1186/s44147-021-00002-2>
- Silva, V. J. D., Taveira, S. K., Silva, K. R., Neves, G. A., Lira, H. L. & Santana, L. N. (2021) Refractory ceramics of clay and alumina waste. *Materials Research*, 24 (2), e20200485. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2020-0485>
- Stoch, P., Ciecńska, M., Stoch, A., Kuterasiński, Ł. & Krakowiak, I. (2018) Immobilization of hospital waste incineration ashes in glass-ceramic composites. *Ceramics International*, 44 (1), 728-734. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.09.238>
- Terrones-Saeta, J. M., Suárez-Macías, J., Iglesias-Godino, F. J. & Corpas-Iglesias, F. A. (2021) Development of Geopolymers as Substitutes for Traditional Ceramics for Bricks with Chamotte and Biomass Bottom Ash. *Materials*, 14 (1), 199. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma14010199>
- Villegas, M.A., Durán, J.A., Sorroche, A., y Fernández, J.M. (2017) *La escultura en vidrio*. Granada: Universidad de Granada.
- Wang, H., Sun, Y., Liu, L., Ji, R. & Wang, X (2018) Integrated utilization of fly ash and waste glass for synthesis of foam/dense bi-layered insulation ceramic tile. *Energy and Buildings*, 168, 67-75. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.03.018>
- Zhou, L., Li, F., Liu, J. X., Sun, S. K., Liang, Y. & Zhang, G. J. (2021) High-entropy A₂B₂O₇-type oxide ceramics: A potential immobilising matrix for high-level radioactive waste. *Journal of Hazardous Materials*, 415, 125596. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125596>
- Marphil Tienda Cerámica. Página web. Disponible en: <https://www.marphil.com/producto/arcilla-roja-polvo-sio2-saco-de-25kg/>. Acceso: 11/09/2023.

LO ESENCIAL DE LOS ACEITES ESENCIALES EN CONSERVACIÓN DE PINTURAS SOBRE LIENZO, Y RIESGOS DE CAER EN LO ATRACTIVO DE SU ESENCIALIDAD

Susana Martín-Rey ⁽¹⁾; María Castell-Agustí ⁽¹⁾; M^a Victoria Vivancos-Ramón ⁽¹⁾; J. Miguel Martín Martínez ⁽²⁾

(1) Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València; smartin1@crbc.upv.es; mcastell@crbc.upv.es; vvivanco@crbc.upv.es

(2) Laboratorio de Adhesión y Adhesivos, Universidad de Alicante; jm.martin@ua.es

RESUMEN

La sensibilización por las cuestiones de riesgo toxicológico como búsqueda de una mejora sustancial en la calidad de vida, ha permitido de forma progresiva el desarrollo de líneas de investigación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Una de estas premisas es la reducción de los parámetros de toxicidad, tal y como por ejemplo sucede con el empleo de conservantes y biocidas naturales e inoocuos para el restaurador, pero que empleados sin criterio pueden suponer un riesgo claro para la conservación de la obra.

Esta investigación, analiza la incorporación de nuevos materiales naturales de control microbiológico, focalizando el estudio, en la inclusión de aceites y extractos esenciales, que permitan potenciar la conservación futura de las mezclas adhesivas empleadas en diferentes tratamientos restaurativos de pinturas sobre lienzo.

Se persigue dar a conocer las ventajas y desventajas que puede ocasionar para la conservación de las obras, el empleo no adecuado de este tipo de sustancias, que presentan en la actualidad una proyección de uso al alza en el taller del conservador. Para ello, se exponen sus características fundamentales, no atendiendo solo a parámetros de toxicidad, sino valorando también su composición química y comportamiento biocida ante agentes patógenos microbianos críticos.

Atrás queda la primacía de la obra artística frente al restaurador, donde el desarrollo de formulaciones libres de agentes nocivos facilita entornos

ambientales laborables amigables, buscando el equilibrio perfecto entre la conservación del patrimonio y la salud.

PALABRAS CLAVE

Restauración pinturas lienzo; Aceites esenciales; Extractos naturales; Biocidas naturales; Química verde; Toxicología.

INTRODUCCIÓN

Hablar de biodeterioro en conservación de pinturas es un tema complejo debido al entramado de materiales que conforman las obras, que complica la predicción de su envejecimiento futuro y las patologías que éstas puedan manifestar. Los vehículos conductores para el desarrollo de especies biológicas de deterioro son fundamentalmente los materiales empleados por el artista, los materiales orgánicos empleados por los restauradores a lo largo de la vida material de la obra y los factores medioambientales que la rodean, todo ello pautado fundamentalmente por la temperatura y humedad ambiental de la pieza (Matteini & Moles, 2001).

Por tanto, adhesivos, pigmentos, barnices, y el propio soporte textil son compoentes orgánicos susceptibles de ser atacados por agentes heterótrofos como hongos y bacterias. Los daños que pueden llegar a causar en las obras son en la mayoría de los casos de tipo irreversible, al afectar a la composición química

de los materiales (Caneva, Nugari & Salvadori, 2000).

Es ineludible que la relación trófica que mantienen con la propia obra favorece su proliferación, pudiendo provocar cambios en las propiedades mecánicas que presentaban en origen (con pérdida de la tensión y elasticidad inicial). Modificación de las propiedades químicas de la celulosa, debilitando su estructura interna de forma irreversible. (Fig.1) Y daños de tipo estético, provocados por el manchado del soporte textil al producirse la tinción irreversible de sus fibras.

Fig.1 - Afectación de la policromía de una pintura sobre lienzo por agentes patógenos biológicos.

HONGOS

Se trata de un grupo muy desigual de organismos, pudiendo ser unicelulares o pluricelulares. De composición estructural similar a los vegetales celulósicos, muestran diferente composición química al estar constituidos por quitina. Metabólicamente, se trata de compuestos quimiorganotrofos con necesidades nutricionales simples, siendo muy sencilla la formación de esporas en medios muy diversos (Vaillant, 2003).

Su desarrollo en las obras artísticas sobre tela viene determinado por la acidez que manifiesta el soporte textil con su envejecimiento, y la gran capacidad de las fibras para retener la

humedad de su entorno, siendo dos aspectos fundamentales para su crecimiento. La infestación se produce con la formación de hifas, con esporas de micelios pigmentados de diversas tonalidades en función a la especie, siendo *Aspergillus niger* y *Penicillium crysogenum* dos de las familias de hongos que afectan de forma más habitual a las obras con soporte celulósico (Roche, 2012).

El desarrollo de cepas fúngicas provoca en la obra una pérdida general de su resistencia mecánica inicial. El hongo debilita de forma progresiva las fibras textiles del lienzo, hasta su completo deterioro, pudiendo llegar a provocar su rotura por la pudrición del soporte, y por paralelismo, el desprendimiento de los estratos pictóricos (Roche, 2012; Vaillant, 2003).

Los agentes micóticos generan el deterioro en el lienzo por acción química y mecánica, siendo capaces de solubilizar componentes de los materiales, complejando cationes en medios ricos en glucosa, produciendo ácidos orgánicos como ácido glucónico ($C_6H_{12}O_7$), cítrico ($C_6H_8O_7$), y oxálico ($C_2H_2O_4$). Las bacterias reducen las propiedades esenciales de los materiales pictóricos a partir de la oxidación de compuestos con azufre reducido (sulfuros, tiosulfatos y azufre elemental), debilitando su estructura, y poniendo en peligro la correcta conservación de la obra (Fig.2) (Zhong, Song & Li, 2011).

Fig.2 - Manchado del reverso de una pintura, provocado por ataque fúngico de *Aspergillus Niger*. (Lienzo del siglo XX, algodón).

AGENTES BACTERIANOS.

Es su relación trófica con los materiales que componen las pinturas sobre lienzo lo que propicia su desarrollo, pudiendo emplear como alimento las fuentes de carbono derivadas de los compuestos pictóricos tanto orgánicos como inorgánicos. Concretamente, las bacterias de grupo nutricional heterótrofo quimiorganotrofo son las más habituales en esta tipología de obras artísticas.

Son numerosos los géneros de agentes bacterianos existentes, *Bacillus*, *Nocardia* y *Pseudomonas* por mencionar algunas de los más habituales. Si bien, las mayores causantes de deterioro celulósico son las bacterias del género *Erwinia* y algunas *Pseudomonas*, que producen pectinasas capaces de romper la capa exterior de los vegetales mediante enzimas hidrolíticos extracelulares, llegando a colonizar los tejidos internos de las telas (Gómez, 1998; Roche, 2012).

Los agentes bacterianos descomponen la celulosa del soporte pictórico en medios alcalinos, necesitando para su desarrollo un alto grado de humedad medioambiental, sin necesidad de energía lumínica al carecer de función clorofílica. Provocan un deterioro químico irreversible en las fibras textiles, al transformar la celulosa en glucosa (Fig.3) (Doménech, 2013).

Los materiales que se han empleado hasta el momento en tratamientos restaurativos para paliar los deterioros provocados por estos agentes han arrojado siempre datos de toxicidad elevados tal y como veremos más adelante. La prevención del riesgo químico es uno de los ejes de estudio fundamentales en la actualidad por grupos interdisciplinares de investigación, que valoran la sustitución de estas sustancias ecotóxicas, por otras de menor

o nula peligrosidad hasta lograr la práctica desaparición de la peligrosidad en el taller de conservador.

Fig.3 - Acumulación de suciedad medioambiental y restos de deyecciones de insectos, en el reverso de una pintura sobre tela.

LA PROFESIÓN DEL RESTAURADOR HASTA EL SIGLO XX: TRABAJO DE ALTO RIESGO.

Hasta la primera mitad del siglo pasado, la obra artística era el elemento clave que aparecía como elemento principal a tener en cuenta, sin recapacitar en la peligrosidad de los materiales que el restaurador empleaba en su restauración. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la búsqueda de entornos ambientales laborales amigables facilitó el desarrollo de formulaciones libres de materiales nocivos, que no supusiesen un riesgo para el restaurador ni para la correcta conservación de la obra.

Ya los analistas John Warner y Paul Anastas en Green Chemistry, establecieron los puntos esenciales para reducir los peligros asociados a productos y procesos no ecoamigables, con los que habitualmente puede encontrarse inmersa nuestra sociedad (Contreras, 2014).

Aunque se ha hecho un ligero avance formulando propuestas para la erradicación de productos tóxicos en algunos procesos restaurativos (como por ejemplo en limpiezas

de policromías), siguen empleándose compuestos de tipo carcinógeno en otros tratamientos de intervención como por ejemplo en protección del color, o el empleo de sustancias conservantes adicionadas en las mezclas adhesivas destinadas a la consolidación de estratos pictóricos y soportes artísticos.

Estos conservantes son sustancias de origen natural o sintético, consignadas a neutralizar la acción de microorganismos nocivos. Su acción se centra en la destrucción de los sistemas celulares de los agentes patógenos, anulando las reacciones bioquímicas que permiten la vida de este organismo (Sánchez & Barahona, 2009). Lamentablemente, estas sustancias empleadas por los restauradores en la actualidad resultan en su mayoría peligrosas por los productos de emisión en forma de gases y vapores. Su utilización sin la debida protección individual (como gafas y guantes), puede provocar el desarrollo alergias respiratorias que a su vez pueden derivar en asma bronquial, rinitis, irritaciones oculares (conjuntivitis) y daños en mucosas (Fig.4) (Moreno, 2003).

El riesgo al que se exponga el restaurador dependerá del tipo de sustancia empleada, del tiempo de exposición y la dosis que éste llegue a asimilar. De esta forma, los materiales podrían ser clasificados como carcinogénicos (nitrocompuestos), teratogénicos (nitrocompuestos), mutagénicos (nitrosamidas), o producir disturbios metabólicos (anhídridos sulfurosos y ácidos benzoicos).

TOXICIDAD DE UN MATERIAL ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

La toxicidad de un compuesto se refiere a su capacidad de causar daño mediante efectos biológicos negativos, pudiendo alterar los procesos bioquímicos o enzimáticos de un organismo (Millet, 1991). Todas las sustancias, naturales o sintéticas son tóxicas, es decir que producen efectos adversos para nuestro organismo dependiendo de las condiciones de exposición, por lo que es incorrecto denominar algunas sustancias químicas como tóxicas y otras como no tóxicas. Son las condiciones de exposición y la dosis los factores que determinan sus efectos tóxicos. Así lo determinó ya Philipp T. Paracelso (1493-1541), en su trabajo escrito Opera, donde ya alertaba de la peligrosidad del empleo de materiales como plomo, azufre y cobre:

[...] Toda sustancia es tóxica, no hay ninguna que no lo sea, es la dosis que hace la diferencia entre una sustancia tóxica y un medicamento [...] (Repetto, 2009).

Actualmente se determina que la toxicidad de la sustancia dependerá de las propiedades fisicoquímicas del material, de la duración de la exposición al mismo y de la dosis, junto a los mecanismos de acción. Todo ello determinará

Fig.4 - Vías de entrada y distribución de xenobióticos en el organismo.

el efecto tóxico final, en función a los factores propios de cada individuo. La inocuidad de una sustancia vendrá determinada por la protección que se emplee para su manipulación, ya que no hay ningún material que pueda considerarse 100% inocuo (Moreno, 2003). Los dos grandes grupos que engloban los biocidas empleados en la formulación de mezclas adhesivas en intervención de pinturas sobre tela son los materiales de origen fenólico y los compuestos de amonio cuaternario, con diferentes niveles de carcinogenicidad y peligrosidad medioambiental (Rossmoore, 1995).

En cuanto a los biocidas de origen fenólico, se trata de los primeros compuestos que se emplearon como biocidas hacia la década de los años 30 del siglo XX, donde se tomaba el propio fenol como sustancia de referencia. Los más empleados han sido pentaclorofenol (PCF) y el dinitro-orto-cresol (DNOC). Hoy en día ambos compuestos están prohibidos como biocidas por su gran nocividad para la salud humana y el medioambiente, destinando su uso únicamente para investigación.

Los compuestos de amonio cuaternario (QAC) supusieron a partir de la primera década del siglo XXI, la alternativa a los fenólicos para muchos restauradores, aunque su composición química sigue mostrando preocupantes trazas de carcinogenicidad.

Se trata de sustancias con un amplio espectro biocida, muy empleadas como desinfectantes en la industria alimentaria, para la higienización de superficies e instalaciones. Los más empleados de forma mayoritaria son los compuestos de cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) y el cloruro de benzalconio (BAC). Se producen por síntesis química haciendo reaccionar amoníaco con

haluros de alquilo (como por ejemplo yoduro de metilo), lo que genera una mezcla de aminas primarias, secundarias y terciarias (Caneva *et al.*, 2000).

Los riesgos para la salud asociados a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs), afectan tanto al medioambiente (por el deterioro que se produce en la capa de ozono atmosférica), como al entorno ambiental del restaurador. El empleo de compuestos tipo clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), tricloroetanos y tetracloruro de carbono constituye un problema extensible a la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea, donde son sustancias ya prohibidas o tienen un plazo máximo establecido para la erradicación de su uso, contemplado en el denominado Protocolo de Montreal. La European Chemicals Agency (ECHA) es la encargada de supervisar el riesgo derivado de las sustancias químicas que supongan un peligro para la salud ambiental en la Unión Europea, a la vez que persigue su sustitución por otras alternativas más saludables [<https://echa.europa.eu/es/regulations/reach/authorisation>]

ADITIVOS CONSERVANTES: ALTERNATIVAS ACTUALES ‘ECOAMIGABLES’

Desde los inicios de la práctica restaurativa de obras artísticas se han añadido sustancias conservantes con el fin de otorgar perdurabilidad a las mixturas adhesivas. Hasta la revolución Industrial, estos materiales eran de origen natural (como zumo de ajos, de cebollas o álcalis), pero una vez desarrollada la ciencia y por paralelismo la industria, comenzaron a ser sustituidos por biocidas procesados en el laboratorio, siendo en su

mayoría muy perjudiciales para el organismo humano, tal y como hemos visto en apartados precedentes.

En general lo que se exige a las sustancias conservantes es que, además de tener una alta actividad antimicrobiana, presenten propiedades moleculares tensoactivas no iónicas. Debido a estas características, aportarán cualidades antiespumantes y antioxidantes a la mezcla adhesiva, siendo un factor importante a tener en cuenta, para lograr uniones de calidad. De igual forma, deben presentar buena estabilidad a largo plazo y alta capacidad de ser biodegradadas (Falya & Sumiwi, 2020).

Cuando la cepa fúngica se desarrolla en una pintura sobre lienzo, aparece un manchado de la superficie con coloración diferente en función de la familia y género de la que se trate. Es por ello, por lo que se requiere del aporte de agentes citotóxicos que protejan correctamente a la obra, evitando que se produzca el deterioro (Zhong *et al.*, 2011).

En la actualidad existe gran inquietud hacia el empleo de sustancias naturales, como esencias y aceites, si bien ya se constata su uso en el Antiguo Egipto (4500 y el 3350 a.C.), siendo utilizados en las técnicas de momificación. Posteriormente griegos y romanos lo aplicaron como purificadores de ambientes de templos y viviendas. Será su mayor o menor contenido en fenoles lo que acentúe su poder bactericida y fungicida. Son mezclas muy complejas que pueden alcanzar hasta el centenar de componentes con grupos de terpenos (C₅H₈)_n y otros compuestos en su mayoría siempre oxigenados. Son sustancias fenólicas, hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos y policíclicos de peso molecular bajo.

En cuanto a la toxicología de estos materiales, ésta difiere en gran medida de unos compuestos a otros, en función de las sustancias que contengan y de su porcentaje en la formulación (Zuin, Eilks, Elschami & Kümmerer, 2021).

La experimentación en ratones de laboratorio ha permitido conocer los fenómenos fisiológicos de intoxicación que pueden provocar estas sustancias, donde los compuestos terpénicos (alcoholes, aldehídos y fenoles) en dosis elevadas (superiores al 15%) y prolongadas pueden causar patologías de diferente grado, fototóxico-irritantes en mucosas y epidermis por la evaporación de sus gases (Zeggwagh, Lahlou & Bousliman, 2013).

Merece especial atención desde el punto de vista conservativo, analizar la influencia que pueden provocar los complejos orgánicos volátiles de estos materiales tanto en el estrato pictórico como en el propio soporte textil. Fundamentalmente se pretende testar el efecto de terpenos y sesquiterpenos oxigenados formados a través de la ruta del ácido fenilpropanoico del metabolismo secundario del vegetal, en la conservación futura de la obra. Estas sustancias se producen como metabolitos secundarios por maceración de las hojas y flores del vegetal base, siendo el que determinará el tipo de denominación del aceite en función a su naturaleza. Son las cadenas de alquenos alifáticos que contienen en su composición, como mircenol, linalool, citronelal, citronelol o geraniol, las que potencian su efecto antifúngico (Doménech, 2013).

Se trata de una línea de investigación actualmente en desarrollo, que debe ampliarse como complemento al estudio tóxico del material derivado de su uso.

CONCLUSIÓN

En general, todas las sustancias empleadas en la actualidad como biocidas en tratamientos antifúngicos son mezclas muy complejas que pueden alcanzar hasta el centenar de componentes. Concretamente los extractos naturales están formados por grupos de terpenos (C₅H₈)_n y otros compuestos casi siempre oxigenados como: Sustancias fenólicas, hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos y policíclicos de peso molecular bajo.

Actualmente se están determinando los posibles cambios cromáticos que puedan producirse en la policromía de las pinturas y las modificaciones que se desarrollen en estructura interna de la celulosa del soporte. Prestando especial atención en flavonoides, aldehídos aromáticos y triglicéridos fenólicos.

Para concluir, merece destacar como en la actualidad se persigue la búsqueda del equilibrio perfecto entre la conservación del Patrimonio y la salud, con la desaparición de la primacía de la obra artística frente el restaurador, y logrando progresivamente entornos medioambientales cada vez más amigables en el perfil del conservador.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se enmarca en el proyecto estatal del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo): Análisis del empleo de preservantes atóxicos naturales sostenibles en tratamientos conservativos de las colecciones museográficas universitarias. (ANTIMICOTIC).

REFERENCIAS

Caneva, G.; Nugari, M.P. & Salvadori, O. (2000). La biología en restauración. Madrid: Nerea.

Contreras, R. (2014) Química verde: haciendo química amigable con el medioambiente. Mérida: CDCHTA-ULA.

Doménech, M.T. (2013) Principios físico-químicos de los materiales integrantes de los bienes culturales. Valencia: Editorial de la UPV.

Falya, Y. & Sumiwi. S. (2020) Mini Review: Toxicity Study of Plant Extracts. En: IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences. Vol. 15. PP 25-32.

Gómez, M. (1998) La restauración: Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra.

Matteini, M. & Moles, A. (2001) La química y la restauración. Madrid: Nerea.

Millet, I. (1991) Toxicología y contaminación ambiental en la restauración. En: VIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Pp.400-408.

Moreno, M.D. (2003) Toxicología ambiental: Evaluación del riesgo para la salud humana. Madrid: McGraw-Hill.

Repetto, M., Repetto G. (2009) Toxicología fundamental. Madrid: Díaz de Santos.

Roche, A. (2012) Climat e biocontamination. Études de cas d'archives. En: In Situ, revue des Patrimoines. Paris : Ministère de la culture et de la communication Française. Pp. 1-10.

Rossmoore, H.W. (1995) Handbook of biocide and preservative use. Springer: Malaysia.

Vaillant, M. (2003) Una Mirada hacia la conservación preventiva del Patrimonio. Valencia: UVP.

Zeggwagh, A., Lahlou, Y. & Bousliman, Y. (2013) Survey of toxicological aspects of herbal medicine used by a herbalist in Fes, Morocco. En: Panafrican Medical Journal. EMORY. Vol.14. Pp.: 125-132.

Zhong, Y., Song, X. & Li, F. (2011) Antimicrobial, physical and mechanical properties of kudzu starch-chitosan composite films as a function of acid solvent types. En: Carbohydrates Polymers. Amsterdam: Elsevier. Vol. 84. Pp.335-342.

Zuin, V. G., Eilks, I., Elschami, M. & Kümmerer, K. (2021) Education in green chemistry and in sustainable chemistry: perspectives towards sustainability. En: Green Chemistry Journal. Vol. 23, 1594-1608. Elsevier.

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NO SUPORTE DA PINTURA A ÓLEO SOBRE CONTRAPLACADO DA AUTORIA DE JOÃO AYRES (1921-2001)

Rafaela Santos ⁽¹⁾; Ana Bailão ⁽¹⁾; Frederico Henriques ⁽²⁾

(1) Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Lisboa, Portugal; rafaela.estrela.9@gmail.com; a.bailao@belasartes.ulisboa.pt

(2) Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, Centro de investigação em Ciências e Tecnologias das Artes (CITAR), Porto, Portugal; fhenriques@ucp.pt

RESUMO

As obras de arte contemporânea estabelecem novos desafios para os profissionais da área da conservação e restauro, muitos destes associados à introdução de novos materiais. Este artigo visa descrever a metodologia de intervenção de conservação e restauro de uma pintura contemporânea sob contraplacado, a “Roda Fantástica”, produzida em Moçambique no ano 1948, por João Frederico Martins Ayres. Trata-se de um pintor português pouco estudado, que desenvolveu grande parte da sua carreira artística em Moçambique. Durante a análise da pintura tornou-se evidente que o suporte se encontrava bastante instável e fragilizado, afetando consequentemente a superfície pictórica. Devido à expansão e contração das tábuas de madeira internas, a pintura começou a deformar significativamente. Tanto as deformações como a presença de insetos xilófagos, comprometeram a resistência do painel. O principal objetivo deste tratamento foi restabelecer a coesão da estrutura e preparar a pintura para a sua exibição. Para a estabilização da peça decidiu-se substituir o seu interior por uma estrutura do tipo alveolar, em balsa, mediante um método conhecido como “parquetagem”. A removibilidade dos materiais e a utilização de opções mais sustentáveis e menos tóxicas, vistas como alternativas e mais seguras para o projeto, foram dois dos principais vetores da intervenção de conservação e restauro da obra.

PALAVRAS-CHAVE

João Ayres; Contraplacado; Materiais Sustentáveis; Parquetagem; Estrutura Alveolar; Balsa.

INTRODUÇÃO

A conservação de um bem cultural procura mediante um conjunto de operações e técnicas prolongar o seu ciclo de vida, prevenindo a sua deterioração. Perante a ineficácia de meios conservativos ou na ausência dos mesmos, o restauro do bem cultural é necessário para a sua estabilização, para que este prevaleça no tempo e mantenha a sua integridade física e funcional, ou seja, que tenha a capacidade de cumprir com o seu objetivo de transmitir informação mediante a intenção do artista, salvaguardando os seus valores, sejam eles estéticos, históricos ou outros (Calvo, 1997; Muñoz, 2002).

A introdução de novos materiais no decorrer do século XX e a sua adaptação no meio artístico, na produção de pinturas contemporâneas, representou novos desafios para área da conservação e restauro, uma vez que estas obras apresentam particularidades distintas da designada “pintura antiga”. Podemos encontrar obras efémeras ou transitórias, obras realizadas com materiais duradouros e outras com materiais instáveis ou por combinação instável de materiais (Llamas, 2014) que, em alguns casos, pode dever-se à disponibilidade de materiais artísticos no local da criação da obra, que pode limitar a seleção de materiais de melhor qualidade.

A introdução de materiais sintéticos e industriais tiveram um grande impacto na transformação dos suportes de madeira. Os derivados de madeira foram materiais que ganharam ênfase na produção de arte contemporânea em pintura de cavalete a partir do século XX, como uma alternativa de suporte rígido (Carvalho, 2012). A sua utilização pode ser justificada por se tratar de um material de fácil aquisição com disponibilidade numa variedade de formatos. As suas principais causas de degradação associam-se geralmente à ação da água, à sua exposição a variações de humidade relativa e temperatura e a agentes biológicos, como fungos e insetos xilófagos.

O presente artigo pretende descrever as estratégias de conservação e restauro encontradas para a estabilização de uma pintura a óleo sobre contraplacado, em estado avançado de degradação. As condicionantes ditadas pela pintura ao longo da intervenção levaram a contínuos ajustes de metodologia e ensaio de materiais, de forma a prever os seus efeitos na peça, e a garantir, na medida do possível, que os tratamentos permanecessem diferenciados e removíveis quando necessário (Fernández *et al.*, 2018).

Qualquer tratamento de conservação e restauro deve reger-se por critérios. Dois dos critérios preponderantes para a seleção dos materiais foram a sua removibilidade e a aplicação de soluções mais sustentáveis para o ambiente e de baixa toxicidade para o conservador-restaurador.

Entre os diversos procedimentos realizados, a consolidação do suporte e a sua reestruturação foram as etapas mais desafiantes. O estado de pulverulência em que se encontravam as tábuas internas do contraplacado condicionou, de certa forma, a tomada de decisão.

Devido ao avançado estado de degradação e à dificuldade de manuseio, recorreu-se à digitalização por fotogrametria e à representação 3D (Blender®) para uma documentação mais apurada dos processos de conservação envolvidos. Esta estratégia permitiu uma melhor análise de superfície, um registo de patologias nas três dimensões do espaço e, em alguns casos, fez-se a simulação virtual e ilustração de alguns dos procedimentos executados na fase de tratamento do suporte. Além disso, o uso desta estratégia de documentação também permitiu criar modelos 3D de alguns elementos da obra que, por motivos vários, se não tivessem sido feitos durante o processo de intervenção, após o término do projeto não seriam viáveis de documentar e registar.

DESCRIÇÃO DA PINTURA “RODA FANTÁSTICA”

A pintura “Roda Fantástica” (Fig.1), da autoria do pintor português João Ayres (Pamplona, 1987), foi produzida no ano de 1948 em Moçambique, dois anos após a sua chegada a Lourenço Marques, atual Maputo. Apresenta dimensões de 122 cm x 168 cm e foi realizada a óleo sobre contraplacado. Ayres é considerado o precursor do modernismo em Moçambique, na época de 1940 e 1950.

Fig.1 - Vista da frente da pintura, após a intervenção de conservação e restauro. Fotografia: Frederico Henriques (2022).

O artista foi um dos primeiros a retratar a realidade em Moçambique através da corrente neorrealista, com traços surrealistas. Procurou evidenciar as diferenças sociais e culturais entre o considerado colono e colonizado, sendo o último o protagonista nas obras realizadas (Costa, 2005).

A estadia de João Ayres na região de Lourenço Marques, teve um grande impacto no desenvolvimento da pintura “Roda Fantástica”, representativa de temas da condição humana, e integrada na fase artística neorrealista do pintor português. Esta pintura procura denunciar as injustiças sociais durante o contexto do colonialismo português, enfatizando a classe trabalhadora. Na pintura podemos observar o porto de Lourenço Marques, o Cais Gorjão, que é captado pelo artista em diversos dos seus esboços. Um dos elementos mais característicos do porto são os guindastes, que se encontram representados no plano de fundo da obra (Fig.2).

Fig.2 - Pormenor figurado do Cais Gorjão e suas estruturas portuárias. Fotografia: Rafaela Santos (2022).

A zona central da obra destaca-se por ser a área mais colorida da composição, preenchida por três personagens representativas do povo autóctone. Estas figuras assumem uma forma esquematizada, nas quais as mãos e os pés são desproporcionais e ampliados em relação ao resto do corpo, uma característica da pintura neorrealista (Fig.3), comum na pintura de

outros artistas como Cândido Portinari. Um método utilizado para enfatizar a “força do trabalho” (Matter, 2015).

Fig.3 - Pormenor de uma personagem do lado da pintura, onde os pés e as mãos são ampliados em relação ao corpo. Fotografia: Rafaela Santos (2022).

Os rostos das personagens foram construídos mediante formas geométricas, semelhantes às máscaras africanas (Fig.4).

Fig.4 - Pormenor do rosto da personagem do lado esquerda da pintura. Fotografia: Rafaela Santos (2022).

MATERIAIS CONSTITUINTES DO SUPORTE

A pintura apresenta um suporte constituído por um painel de contraplacado com três camadas de madeira coladas entre si. O seu interior é constituído por três tábuas de madeira. A folha de madeira exterior, onde assenta a camada pictórica, apresenta o veio lenhoso no sentido do comprimento da obra. O mesmo ocorre na folha do verso da pintura.

Ambas as folhas de madeira têm uma espessura de 2 mm. As três tábuas, com espessura de 4 mm, que integram a camada interior do suporte ou a alma, foram dispostas perpendicularmente em relação às folhas de madeira exteriores, unidas por junta viva e coladas entre si (Fig.5). O material das três camadas foi identificado como *Pinus Sylvestris*, vulgarmente designada como “casquinha”.

Fig.5 - Representação da técnica construtiva do contraplacado, modelada em cenário virtual. É possível observar os diferentes estratos que constituem o suporte, a folha superior onde está inserida a camada pictórica, a “alma” do contraplacado, constituída por três tabuas, e a folha anterior, assim como a direção do veio da madeira de cada camada. Fotografia: Rafaela Santos (2021).

DIAGNÓSTICO

A obra encontrava-se em avançado estado de degradação, conseqüente das condições de acondicionamento a que a obra foi sujeita, aliada às suas características intrínsecas e de técnica construtiva. A madeira sofreu uma acentuada deformação mecânica, que levou à formação de empenos, fendas, fraturas, fissuras e conseqüente delaminação das distintas camadas que constituíam a estrutura lenhosa. O desenvolvimento das deformações estruturais terá resultado de um desequilíbrio no fenómeno de contração e dilatação das fibras lenhosas, conseqüente da absorção e perda de moléculas de água, que ocorreu de

forma rápida perante as condições de acondicionamento adversas a que a peça foi exposta (Hoadley, 1998; Brito, 2016; Kra'nitz, Sonderegger, Bues & Niemz, 2016).

As deformações estão igualmente associadas à técnica construtiva da estrutura do contraplacado, uma vez que a expansão e a retração das tábuas de madeira manifestaram-se de modo diferente.

A deformação individual de cada tábua contribuiu, efetivamente, para a deformação do suporte na sua totalidade, promovendo a separação dos seus elementos constituintes estruturais.

A delaminação do contraplacado consiste numa das patologias mais comuns nesta tipologia de suporte, observada no caso em estudo, com um grau acentuado, consequente das razões previamente mencionadas e devido à deterioração da cola utilizada para a união da estrutura (Fig.6).

Fig.6 - A) Vista da delaminação e de uma fenda extensa da folha exterior num dos cantos. B) Vista da delaminação global da obra. C) Pormenor da degradação do material lenhoso, empeno e ondulação de uma das peças constituintes do interior do contraplacado. Fotografia: Rafaela Santos (2021).

É importante também referir que a ação dos insetos xilófagos, da ordem dos coleópteros, levou à perda de coesão das fibras e à perda significativa da resistência mecânica e consequente fragilização das madeiras. O suporte apresentava-se em estado de pulverulência. Os insetos foram o comum

caruncho da madeira (*Anobium punctatum*). Esta tipologia de xilófago tem tendência a desenvolver-se em ambientes frios e húmidos, com um índice de humidade relativa superior a 55% (Ferreira, Portugal, Mesquita & Videira, 2013).

No contexto do projeto fez-se também um mapeamento quantificado da extensão da infestação. Nesse processo de mapeamento registaram-se cerca de 1258 orifícios na camada superior do suporte, e inúmeras galerias no interior da estrutura. A referenciação espacial da patologia fez-se com o recurso a um programa de sistema de informação geográfica (QGIS®). Esta estratégia de documentação, do tipo base de dados, permitiu quantificar os orifícios na superfície da pintura e avaliar as zonas mais fragilizadas perante esta patologia.

Na figura 7 podemos observar que o lado mais afetado pelo ataque biológico foi o esquerdo. As lacunas de suporte nos cantos e periferias da folha de madeira, onde assenta a pintura, também foram mapeadas. Convém também referir que o mapeamento fez-se tendo como imagem de base um “ortomosaico”, obtido no processo fotogramétrico.

Mapeamento de orifícios
• Orifícios carunchos [1258]

Fig.7 - Mapeamento dos orifícios num programa de sistemas de informação geográfica (QGIS®). Fotografia: Rafaela Santos (2022).

Esta imagem que ilustra a pintura segundo uma vista ortográfica, do tipo da “ortofotografia”, é o resultado de um conjunto de fotografias processadas computacionalmente. As imagens foram processadas no software Agisoft Metashape Professional (v. 1.8).

Em termos de síntese, acerca dos fenômenos de degradação presentes na obra, é evidente que a deterioração do suporte foi responsável por grande parte das patologias identificadas na camada pictórica. A movimentação do suporte lenhoso favoreceu o aparecimento de fissuras e fendas na superfície pictórica, no sentido longitudinal, coincidente com os veios lenhosos da camada lenhosa correspondente. Apesar do estado de conservação que apresentava a obra, na camada pictórica verificaram-se somente algumas lacunas de pequena dimensão e 4 de dimensão média.

INTERVENÇÃO NO SUPORTE LENHOSO

METODOLOGIA

Após uma observação apurada da obra e do seu estado de conservação constatou-se que dada a dimensão, percentagem de área delaminada e fragilidade da obra, os métodos de consolidação mais empregues nesta tipologia de intervenção, feitos frequentemente por injeção, impregnação; ou mediante pincelagem, não iriam garantir a estabilidade do suporte a médio e longo prazo.

A verificação de que as deformações das tábuas internas da estrutura lenhosa, extremamente pulverulentas, e o grau de delaminação das distintas camadas, cujo adesivo deixou de suportar a pressão causada pela variação dimensional da madeira, foram as principais condicionantes que levaram à tomada de

decisão de separação das três camadas severamente delaminadas.

Com a metodologia optada foi possível atuar em cada estrato constituinte do suporte, de forma individual, maximizando a eficácia dos processos de consolidação, limpeza, desinfestação e imunização. A estratégia definida para o tratamento do suporte fez-se, especificamente, pela severa degradação e delaminação.

ETAPAS DE TRATAMENTO

Começou-se por proteger a superfície pictórica através da aplicação de um *facing* de papel japonês Modelspan®. A sua seleção deveu-se à sua maleabilidade, com capacidade de se adaptar às irregularidades da superfície resultantes dos baixos empastamentos e pela facilidade de remoção, em fase posterior, sem deixar vestígios.

Mediante os resultados dos testes de solubilidade e de pH conduzidos na superfície cromática, que revelaram que a superfície pictórica não apresentava sensibilidade a solventes aquosos e de pH 6, foi selecionado o adesivo para a aplicação do *facing*. Dentro das soluções testadas foi escolhida uma solução de cola de coelho a 20%, com um pH 6,5. Na pintura a óleo é recomendável que o pH das soluções a utilizar sobre as superfícies não sejam inferiores a 5,5 ou superiores a 8,5, intervalo onde se enquadra a cola de coelho (Sawicka *et al.*, 2014; Polkownik, 2016). Após a limpeza mecânica das poeiras assentes na superfície da obra, aplicou-se o papel japonês e a solução aquosa, seguindo o sistema de quadrículas. O adesivo foi aplicado a quente e a pincel.

Após a secagem da camada de proteção procedeu-se à separação da estrutura lenhosa. A separação foi iniciada pelas zonas mais delaminadas do verso do suporte. O processo foi relativamente facilitado devido ao grau de delaminação das folhas de madeira, com exceção de uma zona, coincidente com a área mais afetada pela infestação dos insetos xilófagos, que se encontrava severamente degradada. Por esta razão existia um número proeminente de orifícios e galerias que originaram algo semelhante a uma fusão do suporte e camada cromática (Fig.8 e 9).

Fig.8 - Um fragmento do suporte em que é possível observar a fusão entre a camada superior da estrutura e a camada interna, através dos distintos orifícios presentes em ambas. Fotografias: Rafaela Santos (2022).

Para a consolidação da estrutura lenhosa procurou-se eleger um adesivo que cumprisse os seguintes parâmetros (Schniewind, 1998):

- que apresentasse resistência mecânica;
- que promovesse uma boa adesão entre o consolidante e o suporte original;
- que conferisse flexibilidade ao suporte;
- que fosse estável a longo prazo;
- que fosse compatível com os materiais originais e de fácil aplicação, com boa penetração; que fosse manifestamente de baixa toxicidade para o meio ambiente, para o operador e para o espaço de trabalho.

Das diferentes resinas aplicadas na consolidação de suportes de madeira foram testadas duas, uma termoplástica (Paraloid B72®) e um acetato de polivinílico (Vinavil NPC®). Para a testagem dos adesivos utilizou-se uma amostra das tábuas interiores do suporte original. Desta forma foi possível avaliar e prever os efeitos dos produtos no material original.

A resina Paraloid B72® foi dissolvida em Methoxypropanol PM (20 g em 200 mL) (C.TS.), por ser um solvente de baixa toxicidade e o Vinavil NPC® foi disperso em água destilada (50%), como medida para potenciar a sua fluidez e consequente penetração no suporte. Os resultados obtidos de ambos os adesivos foram satisfatórios, a nível de adesão entre as partículas lenhosas, impedindo a libertação de serrim durante a movimentação das amostras, e de dureza, tendo aumentado a resistência mecânica das amostras. Na avaliação do resultado de variação do peso das amostras, houve uma diferença pouco significativa, de 1,3% entre as duas amostras.

Perante os resultados apresentados foi selecionado o adesivo de dispersão vinílica (Vinavil NPC®). A escolha fundamenta-se pela boa força adesiva e consequente capacidade de atribuir maior resistência mecânica ao suporte, por ser um produto especialmente formulado para suportes lenhosos e desta forma compatível com o material original, pelo seu baixo peso molecular, um parâmetro importante neste processo, para facilitar a penetração do adesivo, e a sua baixa toxicidade. Desta forma, foi possível realizar o procedimento de forma segura e com a mesma eficácia.

A consolidação começou por ser apenas na área que se pretendia separar. Só depois da

separação da estrutura lenhosa, da limpeza do serrim presente no interior do suporte e da desinfestação, se procedeu à consolidação geral do suporte lenhoso para reestabelecer a sua coesão (Fig.9 e Fig.10).

Fig.9 - A imagem, obtida por processo de renderização elaborada a partir do modelo 3D, ilustra a zona central de maior degradação, após a consolidação. Fotografia: Frederico Henriques (2022).

Fig.10 - Processo de consolidação (a), planificação (b) e estabilização mecânica do suporte (c). Fotografias: Rafaela Santos (2022).

A desinfestação e imunização foram realizadas com uma solução comercial (Axton Tratamento Universal®), formulada por uma emulsão oleosa em água, composta por cipermetrina, propiconazol e tebuconazol, aplicada por pincelagem na totalidade da estrutura. A opção pelo inseticida mencionado fundamenta-se por

ser um produto de base aquosa, de baixa toxicidade, em relação aos inseticidas que têm outros tipos de reagentes químicos na sua constituição, mesmo de baixa toxicidade. Importa referir que o suporte se manteve fixo durante o intervalo de todos os tratamentos, para evitar deformações. Este tipo de precaução é prática corrente nas intervenções em suportes de madeira de pintura.

No tratamento de consolidação, por se ter utilizado um adesivo em meio aquoso, também se teve em linha de conta o “travamento” das peças de madeira. Este processo foi realizado por fases para avaliar o comportamento do suporte perante a aplicação do adesivo, considerando sempre as características higroscópicas do material lenhoso.

A pincelagem do adesivo foi realizada por etapas e por faixas. No sistema de travamento utilizou-se grampos de aperto metálico, aplicados sobre travessas de madeira. Para proteger a superfície da camada cromática recorreu-se a um filme de poliéster (Melinex®). Após a aplicação de uma faixa de adesivo, o painel permaneceu fixo por um período de 24 horas, e assim consecutivamente, até finalizar o processo de consolidação da totalidade do suporte, impedindo a movimentação da estrutura lenhosa (Fig.10). Na figura 11, apresenta-se uma visualização “hipsométrica”, feita a partir de modelos 3D da obra, produzida antes e depois da intervenção. A partir da análise comparativa foi possível avaliar qualitativamente o grau de deformação do suporte e monitorizar a eficácia do tratamento efetuado. Para o reforço da estrutura foi formulado um sistema para a sua “reestruturação”. Foi decidido substituir a camada interna, com acentuadas deformações e avançado estado de pulverulência, por uma

Fig.11 - Comparação entre dois modelos 3D, do tipo de mapas "hypsométricos", criados antes e depois do processo de consolidação e planificação. Fotografia: Rafaela Santos (2022).

nova camada. Das alternativas disponíveis, a solução escolhida consistiu na aplicação de um sistema de *sandwich* de materiais, que estabilizasse a estrutura original da pintura, originalmente constituída por três camadas. Este sistema teve como principal intenção devolver ao suporte maior resistência mecânica e flexibilidade, tornando o seu manuseamento viável em exposição futuras da obra.

A abordagem seguida consistiu na aplicação de um reforço em madeira de balsa, mediante o sistema de parquetagem, uma tipologia de reforço utilizada como alternativa para a consolidação de suportes de espessura fina (Bret, Jaunard & Mandron, 2012). O termo parquetagem, consiste na colagem de distintas peças de madeira de pequena dimensão, dispostas no suporte e unidas de forma a produzir um padrão, através da repetição da forma geométrica selecionada. A utilização de pequenas peças de madeira auxiliou na adaptação da nova camada às irregularidades do suporte, conferindo também alguma flexibilidade, minimizando o risco de fissuração

do mesmo (Carvalho, 2012). Este novo preenchimento foi realizado mediante um formato alveolar, com polígonos de seis lados (hexágonos).

Este tipo de formato tem a capacidade de conferir ao suporte maior resistência mecânica devido à distribuição homogênea de forças (Bergeon, 1990). Dos materiais testados, a seleção da balsa deveu-se, por um lado, pela sua elevada maleabilidade, tornando o suporte numa estrutura estável e, por outro, devido à sua baixa densidade (Bret *et al.*, 1998). Para a seleção do adesivo a aplicar, para a colagem dos elementos geométrico alveolares, um dos fatores preponderantes foram as suas propriedades adesivas. O adesivo deveria apresentar uma boa aderência ao suporte, capaz de suportar toda a estrutura da obra e que idealmente não perdesse a força adesiva, comprometendo a estabilidade da peça. O Vinavil NPC® e o Paraloid B72® foram novamente equacionados e testados para o procedimento. O primeiro devido à sua força adesiva, compatibilidade com materiais lenhosos e por já ter sido aplicado durante o

Fig.12 - Delineamento e recorte dos hexágonos de balsa (a), mediante a guilhotina (b) e o bisturi (c). Fotografias: Rafaela Santos.

tratamento do suporte, o segundo por ser um material bem conhecido em conservação e restauro, com grande estabilidade, resistência e durabilidade (Horie, 2010; Ackroyd, 2012). Após um período de testes, o Paraloid B72® foi o que apresentou melhores resultados a nível das propriedades adesivas. Após o seu envelhecimento existem diversos estudos que atestam a sua reversibilidade relativa (Fig.12) (Tsetsekou, Platanianaki & Pournou, 2018).

Um dos critérios desta intervenção consistiu na removibilidade dos procedimentos e materiais aplicados. Decidiu-se aplicar entre a camada de balsa e o suporte original uma camada de folha tecido não tecido (TNT), para potenciar a adesão entre os estratos e evitar a colagem direta da balsa ao suporte original. Desta forma, a removibilidade das camadas de balsa ficou assegurada. A seleção do TNT, deveu-se à resistência das fibras durante a sua removibilidade no processo de testagem, revelando que este permanecia integrado.

Ambos os adesivos mencionados foram testados em amostras do suporte original, previamente consolidadas com a dispersão vinílica a 50%, utilizada para a consolidação do suporte, ao qual foi aderida uma folha de TNT de 17 g/m². A utilização desta gramagem permitiu a penetração dos adesivos no suporte e a modelação do tecido às irregularidades da superfície, nomeadamente nas áreas mais

degradadas pela ação xilófaga, potenciando a aderência nessas zonas.

Foram testadas duas soluções de Paraloid B72® em acetona: uma a 23% para a adesão do TNT ao suporte original, uma solução menos viscosa para garantir a penetração do adesivo ao suporte; e uma a 35% para a colagem das peças de balsa ao papel TNT. O Vinavil NPC® também foi testado em duas proporções (50% e 80%). Perante os resultados obtidos, o Paraloid B72® foi o adesivo que mostrou melhores resultados. Notou-se que na utilização da resina acrílica o TNT não desfibrava, quando comparado com à dispersão vinílica, e que a colagem dos hexágonos era executada de forma mais eficaz, devido ao tipo de solvente utilizado (acetona). O uso de um solvente bastante volátil, em relação à água, permitiu uma colagem mais rápida e controlada das peças. Durante a aplicação as peças aderiram de forma imediata ao suporte e não se movimentavam em relação à colocação das seguintes, permitindo uma colagem mais célere com um bom nível de adesão. O Paraloid B72® também demonstrou compatibilidade adesiva com o Vinavil NPC®, já presente no suporte original, que tinha sido utilizado na consolidação lenhosa.

Em relação à intervenção na obra de João Ayres, para a construção da nova camada interna, decidiu-se adicionar duas camadas de balsa com 3 mm cada porque se considerou

que uma seria insuficiente para satisfazer a estabilidade do painel. A espessura selecionada pretendeu ser a suficiente para proporcionar ao suporte a resistência mecânica necessária, sem acrescentar demasiada espessura ao suporte, tendo em conta a espessura original da camada interna de 4 mm.

Tal como se referiu anteriormente, elaborou-se uma grelha de hexágonos, de modo a ocupar toda a área da pintura. As peças hexagonais foram produzidas manual e individualmente, mediante um molde com 5 cm de raio.

Fig.13 - Aplicação da “camada de sacrifício” em várias fases: colagem e recorte de papel TNT (a); pincelagem do adesivo de dispersão vinílica (b); aplicação de calor e pressão para promover a adesão e a secagem controlada do material (c). Fotografias: Rafaela Santos.

Fig.14 - Vista da primeira operação de colagem do TNT (a). Aplicação das peças em sequência (b) e no final após nivelamento todas as peças com papel abrasivo e aplicação de nova folha de TNT (c). Fotografias: Rafaela Santos (2022).

O corte das peças foi executado com recurso a uma guilhotina e a um bisturi.

Foram produzidos cerca de 538 hexágonos, cerca de 269 para cada camada. A parquetagem foi aderida com recurso ao Paraloid B72®, dissolvido em acetona, a 23% para a adesão do TNT e a 35% para a colagem dos hexágonos (Fig.13).

A colagem dos hexágonos de balsa fez-se perpendicularmente à direção do veio da madeira, reproduzindo a orientação da estrutura original removida, de forma a evitar deformações. A segunda camada de peças, aplicadas na outra peça de madeira fez-se de modo intercalado com as da primeira, de forma a impedir a sobreposição de juntas e evitar concentração de tensões.

Nos interstícios entre as formas geométricas aplicadas foi realizado um acabamento com uma massa aquosa para madeira da Robbialac®, à base de resina acrílica, com uma coloração “pinho” semelhante à balsa, para o nivelamento de superfícies de madeira de secagem rápida. Após o barramento da superfície, ambas as camadas foram ligeiramente niveladas com recurso a uma folha de papel abrasivo.

Como medida para tornar este procedimento facilmente reversível no futuro, decidiu-se ainda adicionar uma nova camada no sistema de “sandwich”, designada para o efeito de “camada de sacrifício” (Fig.13). Este novo estrato, aderido a cada uma das camadas de balsa e ao TNT, foi aplicado para facilitar a separação da estrutura, sem causar danos à obra original. Como material utilizou-se folhas de papel de aguarela Fabriano®, de alta gramagem (300 g/m²), de forma a criar uma película rígida no interior da estrutura. O papel seleccionado consiste numa mistura de algodão com celulose livre de ácidos, uma característica que irá mitigar a sua inalterabilidade ao longo

do tempo, impedindo a sua degradação, uma vez que o material celuloso é livre de lenhina e pH neutro. Entre a camada de sacrifício e os estratos de balsa foi adicionado mais uma camada de TNT, para potenciar a adesão a folha de papel. A adesão da folha foi realizada com Vinavil NPC® a 65%, em água. A dissolução do adesivo permitiu maior “tempo de trabalho”, devido ao maior tempo de evaporação do solvente. Uma vez que este estava a ser aplicado sobre material não original, não houve a preocupação da interação da água com o suporte original. Uma adesão homogénea da “camada de sacrifício” foi garantida mediante a utilização do ferro quente, que permitiu controlar melhor o processo de secagem. A união da estrutura foi realizada com o adesivo de dispersão vinílica, pincelado em ambas as camadas

Quando se juntou todo o conjunto com todas as camadas anteriormente referidas, para evitar movimentações e manter a estrutura estável, foram colocados grampos de aperto metálico sobre tábuas de madeira, e dispostos pesos sobre toda a estrutura.

Fig.15 - Aplicação da “camada de sacrifício” em várias fases: colagem e recorte de papel TNT (a); pincelagem do adesivo vinílico (b); aplicação de calor e pressão para promover a adesão e a secagem controlada do material (c). Fotografias: Rafaela Santos

A pintura permaneceu fixa durante um período de 48 horas. Se bem que não seja muito comum o uso de sistemas multicamadas na estabilização de pinturas sobre suporte de madeira, em casos que envolvem contraplacados, pode colocar-se essa estratégia de abordagem ao problema. Na figura 15 ilustra-se a complexidade do processo com indicação das distintas camadas, desde os estratos originais às camadas adicionadas.

A reconstrução das faltas de suporte, no verso da obra, foi executada mediante o mesmo método de parquetagem. Para o preenchimento e nivelamento pontual das extremidades utilizou-se um material de maior resistência, uma mistura de dois componentes, de base epoxídica (Balsite®).

CONCLUSÃO

As principais causas de degradação da pintura estavam associadas à instabilidade do suporte, causada pela técnica construtiva, que perante as condições de acondicionamento e ausência de ações conservativas e/ou manutenção durante longos períodos, potenciou o aparecimento de deformações, que resultaram em grande parte das patologias presentes na peça. A particularidade da obra ser composta por um material higroscópico, e deste ter estado sujeito a condições adversas, também promoveu o aparecimento da infestação de insetos xilófagos, cuja ação fragilizou severamente a sua estrutura lenhosa.

O trabalho desenvolvido permitiu devolver ao suporte a resistência mecânica necessária para estabilização de toda a estrutura e conseqüentemente da camada pictórica. Se bem que a ação levada a cabo, em contexto académico, possa ser vista como demasiado

intrusiva, considerou-se adequada para uma desejável perenidade da obra. Após a intervenção, focada sobretudo na estratégia de conservação do suporte e documentação, a obra adquiriu novo potencial para ser manuseada e capacidade de ser exibida de forma segura.

O mapeamento com técnicas de informação geográfica, a fotogrametria e a representação 3D foram também mais-valias para o caso de estudo, pois permitiram a documentação exhaustiva da intervenção. As ilustrações virtuais produzidas permitiram clarificar processos, dando a conhecer de forma mais intuitiva diversos pormenores da obra. Não menos importante foi o facto de terem sido feitos diversos modelos 3D, em tempo-real, à medida que decorria a intervenção.

Concluiu-se com este projeto que, em certos casos, uma intervenção de conservação e restauro mais intrusiva é necessária e essencial para garantir a estabilização de uma obra.

Nas intervenções de Bens Culturais, os tratamentos possíveis são sempre feitos tendo por base os recursos e conhecimentos dispostos na época, tendo em conta experiências anteriores, assentes no corpus científico da área em causa.

AGRADECIMENTOS

No decurso do projeto foram diversos os colegas da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa que colaboraram pontualmente em algumas tarefas da conservação e restauro. Agradece-se, em particular, à Inês Simões pelo apoio dado na fase de “parquetagem”. Um agradecimento também especial ao Diogo Alves por todo o apoio no projeto, desde a disponibilização da obra, transporte e financiamento de materiais.

REFERÊNCIAS

- Ackroyd, P. (2012). The structural conservation of paintings on wooden panel supports. *Conservation of Easel Paintings*, 474-477. (J. H. Stoner, & R. Rushfield, Edits.) London and New York: Routledge.
- Bergeon, S. (1990). *Science et patience, La restauration des peintures*. Paris: Editions de la Réunion des Musées Nationaux.
- Bret, J., Jaunard, D. & Mandron, P. (1998). The Conservation-Restoration of Wooden Painting Supports. *The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum*, 252-262. (A. Rothe, & K. Dardes, Edits.) Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- Bret, J., Jaunard, D. & Mandron, P. (2012). The structural conservation of easel paintings on wooden panel supports. *The Conservation-Restoration of Wooden Painting Supports*, 252-263. (J. H. Stoner, & R. Rushfield, Edits.) London and New York: Routledge.
- Brito, A. (27 de dezembro de 2016). A utilização do contraplacado como suporte artístico - Estudo de alguns exemplos nas pinturas de Abel Salazar. *Estudos de conservação e restauro(4)*, 113-135. doi:<https://doi.org/10.34618/ocr.4.3088>
- C.TS. (s.d.). Disolventes de Baja Toxicidad. 1-7. Obtido em junho de 2021, de https://ge-iic.com/files/Cursos/Disolventes_atoxicos.pdf
- Calvo, A. (1997). *Conservación y restauración: Materiales, técnicas y procedimientos De la A a la Z*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Carvalho, S. (Abril de 2012). História, Teoria e Deontologia da Conservação e Restauro aplicadas à pintura sobre madeira em Portugal. *Tese de doutoramento*. Porto : Universidade Católica Portuguesa.
- Costa, A. (2005). Arte e Museus em Moçambique- Entre a construção da nação e o mundo sem fronteiras (c. 1932-2004). *Tese de Doutoramento, Volume I*. Universidade de Lisboa.
- Fernández, M., Almeida, C., Ortiz, T., Silván, M., Sánchez, E., Manuel, A., . . . Meler, P. (2018). *Proyecto Coremans- Criterios de intervención en pintura de caballete*. Ministerio de Cultura y Deporte.
- Ferreira, S. N., Portugal, A. S., Mesquita, N. & Videira, S. I. (2013). A Conservação de Acervos Bibliográficos e Documentais: Restauro do Livro de Registos da Chancelaria da Sé de Coimbra da Sede Vacante (1647-49) Caso de Estudo no Arquivo da Universidade de Coimbra. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, 26. doi:https://doi.org/10.14195/2182-7974_26_7
- Hoadley, R. B. (1998). Chemical and Physical Properties of Wood. (K. Dardes, & A. Rothe, Edits.) *The Structural Conservation of Panels Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum*, pp. 2-20.
- Horie, V. (2010). Materials for Conservation: Organic consolidants, adhesives and coatings . *Segunda edição*, 159-165. Elsevier.
- Kra'nitz, K., Sonderegger, W., Bues, C.-T. & Niemz, P. (2016). Effects of aging on wood: a literature review. *Wood Science and Technology*, pp. 7-22. doi:DOI 10.1007/s00226-015-0766-0
- Llamas, R. P. (2014). *Arte Contemporáneo y Restauración. O cómo investigar entre lo material, lo esencial y lo simbólico*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Matter, M. D. (2015). Do neorealismo em Portugal: diálogos entre literatura e artes plásticas. *Metamorfoses*, pp. 65-75. doi:<https://doi.org/10.35520/metamorfoses.2015.v13n2a5091>
- Muñoz, S. V. (2002). Contemporary theory of conservation. *Reviews in Conservation(3)*, 25-34. doi:10.4324/9780080476834
- Pamplona, F. d. (1987). *Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses*. 4ª , 154-155. Livraria Civilização Editora.
- Polkownik, C. (2016). Replacing the triethanolamine in Wolbers' resin and bile soaps. *Conservation, exposition, Restauration d'Objets d'Art*, pp. 1-15. doi:<https://doi.org/10.4000/ceroart.4992>
- Sawicka, A., Burnstock, A., Izzo, F. C., Keune, K., Boon, J. J., Kirsch, K. & Berg, K. v. (2014). An Investigation into the Viability of Removal of Lead Soap Efflorescence from Contemporary Oil Paintings. (B. Klaas, A. Burnstock, M. Keijzer, T. Learner, A. Tagle, & G. Heydenreich, Edits.) *Issues in Contemporary*

Oil Paint, pp. 311-332. doi:DOI 10.1007/978-3-319-10100-2__21

Schniewind, A. P. (1998). Consolidation of Wooden Panels. *The Structural Conservation of Panels Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum*, 87-107. (K. Dardes , & A. Rothe, Edits.) Los Angeles: The Getty Conservation Institute.

Tsetsekou, E., Platanianaki, A. & Pournou, A. (2018). Assessing wood adhesives used in conservation by testing their bond strenght and ageing behavior. *Procedia Structural Integrity* , 10, pp. 227-234. doi:<https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.09.032>

DE SINTRA A QUELUZ: O TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE UM PAGODE CHINÊS

Joana Amaral ⁽¹⁾; Elisa Costa ⁽²⁾; Margarida Martins ⁽²⁾

(1) Parques de Sintra Monte da Lua*

(2) Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa; ese.costa@campus.fct.unl.pt; mas.martins@campus.fct.unl.pt

RESUMO

Este artigo discute as estratégias, materiais e recursos utilizados para organizar o transporte de um pagode chinês (dinastia Qing, período Qianlong ou Jiaqing) que pertenceu à rainha D. Carlota Joaquina (1775-1830), entre o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz.

A decisão de expor o pagode no Palácio Nacional de Queluz, em regime de depósito, foi acompanhada desde logo pela intenção de encontrar soluções sustentáveis e de baixo custo.

Tendo como foco uma metodologia de trabalho sustentável, procurou-se garantir que os materiais utilizados constituíssem uma proteção eficaz contra agentes de deterioração, em particular choques ou vibrações, que podem ocorrer durante o transporte. Com esse objetivo reutilizaram-se materiais e, sempre que possível, recursos internos da Parques de Sintra Monte da Lua (PSML) que incluíram a colaboração interdepartamental.

Para além da colaboração interdepartamental aproveitou-se a oportunidade de incluir este transporte no programa “Cuidar de Coleções 2022”, uma especialização proposta pelo Departamento de Conservação e Restauro (DCR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL) aos alunos de Licenciatura em Conservação-Restauro.

O planeamento deste acondicionamento e transporte foi baseado em experiências anteriores de formação de alunos em contexto real de trabalho e em outras utilizações do pagode, primeiro no âmbito de um empréstimo ao Museu do Oriente e mais tarde de uma campanha fotográfica, que constituíram oportunidades para

assegurar intervenções de conservação e restauro, estudos materiais e desmontagens e montagens dos vários elementos.

Tanto o transporte como a montagem no Palácio Nacional de Queluz foram bem-sucedidos, não tendo sido observadas alterações significativas no estado de conservação do pagode. Houve ainda a vantagem de as embalagens terem sido reaproveitadas, nas quatro viagens realizadas, para o acondicionamento e transporte de elementos de dimensões e volumetria semelhantes.

Este trabalho mostrou-se adequado e vantajoso na aplicação de práticas sustentáveis, respeitando os princípios fundamentais da conservação preventiva.

PALAVRAS-CHAVE

Metodologia Sustentável; Reciclagem de Materiais; Pagode Chinês; Transporte; Embalagem.

INTRODUÇÃO

A reformulação do discurso expositivo no Palácio Nacional de Sintra, em curso desde 2019, prevê, para a sala onde se encontrava o pagode, a interpretação dos aposentos das rainhas no Paço de Sintra e levou à decisão de expor o pagode no Palácio Nacional de Queluz, em regime de depósito.

A presença deste pagode no Palácio Nacional de Queluz permite evocar uma componente do gosto cortesão que marcou a vivência real de Queluz, entre o final do século XVIII e o

* Desde dezembro de 2023 que integra a equipa do Laboratório José de Figueiredo.

início do século XIX. Simultaneamente, reforça-se a ligação da peça à rainha D. Carlota Joaquina, colocando-a numa sala que comunica visualmente com a divisão onde se encontra o grande retrato da monarca, da autoria de João Baptista Ribeiro (PSML, 2022).

A peça (Fig.1) é, na verdade, um conjunto arquitetónico à escala miniatural constituído por nove pavilhões ou templos, ladeados por duas torres em forma de pagode. Tem uma estrutura em madeira revestida a marfim e osso. Desenvolve-se numa sucessão de planos, intercalados por pátios, jardins e escadarias, onde surgem figuras humanas, animais e árvores, entre outros elementos decorativos como pequenas sinetas suspensas nas extremidades dos telhados. Todo o conjunto tem dimensões de 295x195x128 cm (altura x largura x profundidade) e está protegido por uma vitrina de época em madeira envidraçada que se adapta à volumetria dos três corpos principais e que está assente numa base com colunas clássicas em mogno (DGPC, 2022).

Fig.1 - Pagode PNS3005 © PSML | Foto: EPI_Escola Profissional de Imagem, 2013.

Para além da complexidade da desmontagem deste pagode houve que prever a reação dos materiais constituintes às variações de humidade relativa e a capacidade de resistência às forças físicas necessariamente presentes durante o manuseamento e transporte. Experiências anteriores na desmontagem deste pagode tinham demonstrado que a desmontagem e a montagem das várias peças só podem ser executadas em segurança quando os valores de humidade relativa estão abaixo dos 50%. Por outro lado, a monitorização com termohigrógrafos digitais realizada continuamente nos últimos anos permitiu verificar que a vitrina de época é, de facto, um elemento estabilizador importante para o ambiente em que se encontra o pagode.

Para garantir a segurança, diminuindo o risco de danos durante o manuseamento e o transporte, foi necessária uma análise cuidada dos pontos de fragilidade do pagode. Com o mesmo propósito, as caixas e materiais reutilizados foram adaptados às dimensões dos vários elementos do pagode, assegurando o cumprimento da função protetora com a mínima utilização de materiais possível. Existe um vasto conjunto de obras publicadas que discutem questões relacionadas com manuseamento, embalagem e transporte de bens culturais. Para a realização deste projeto foi fundamental a consulta do “Canadian Conservation Institute Technical Bulletin 34 - Features of Effective Packaging and Transport for Artwork” (Macron, 2020) que permitiu prever o comportamento das peças do pagode durante o transporte e selecionar materiais e técnicas apropriadas. Uma outra publicação de referência “Procedures and conservation

standards for museum collections in transit and on exhibition” (Stolow, 1981) foi também útil para complementar informações relativas ao manuseamento. Para os aspetos práticos de trabalho com espuma de polietileno algumas técnicas expressas no artigo “Packing Museum Objects For Shipment” (Bauer, 1993) foram seguidas.

São descritas e discutidas neste artigo as soluções encontradas para a realização de um transporte eficiente e sustentável descrevendo a metodologia de trabalho que permitiu a montagem com sucesso do pagode, na sua vitrina de época, no Palácio Nacional de Queluz.

MATERIAIS E METODOLOGIA

PREPARAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

O local onde se encontrava o pagode, anteriormente designado por “Sala Chinesa” (Fig.2), trazia por si só o desafio de se inserir no percurso de visita do Palácio Nacional de Sintra. De modo a suprimir o risco de interação direta com o público, e ainda permitir a observação do pagode durante os trabalhos de desmontagem, optou-se pela colocação de uma barreira física, complementada pela sinalética indicadora de trabalhos em curso, delimitando o espaço necessário para a deslocação das peças para a sala adjacente, designada por “Sala das Loiças”. Este procedimento faz parte do conceito “Aberto para Obras”, iniciativa implementada desde 2006 pela PSML, que permite aos visitantes presenciarem de perto os trabalhos de salvaguarda e valorização em curso, possibilitando o diálogo com os técnicos envolvidos.

Fig.2 - Pagode na sua vitrina de época na “Sala Chinesa” do Palácio Nacional de Sintra © PSML | Foto: Margarida Martins e Elisa Costa, 2022.

Na “Sala das Loiças” foi realizada uma preparação prévia de modo a receber, e posteriormente acondicionar, as várias peças do pagode organizadamente e em segurança. Foram reunidos os materiais necessários para o acondicionamento das peças, tendo como objetivo a utilização de materiais que pudessem ser reaproveitados para este efeito, não comprometendo a estabilidade e segurança. Assim, os aspetos fundamentais e obrigatórios para a seleção dos materiais a utilizar centravam-se na garantia de uma proteção eficaz contra agentes de deterioração, especificamente a proteção contra choques e vibrações, na estabilidade física e química e na ausência de sujidades ou poeiras. Ou seja, os materiais, ainda que já tivessem sido utilizados noutras ações, teriam de estar limpos e em bom estado. Foram reunidas embalagens de cartão canelado, embalagens de polipropileno, espumas de polietileno de várias espessuras, sacos minigrip® com granulado de poliestireno e papel seda isento de ácidos.

Para proteger o pagode de possíveis abrasões e vibrações, e para identificar facilmente eventuais destacamentos nas peças, a superfície das mesas de trabalho foi protegida com um filme de polietileno branco, também reaproveitado. As embalagens e restantes materiais foram organizados facilitando o processo de seleção em cada momento e para cada uma das peças do pagode.

Antes do início da desmontagem do pagode este foi cuidadosamente observado, identificando pontos de fragilidade e as zonas de separação das diferentes peças. Procedeu-se também a uma análise dos relatórios anteriores disponíveis, confrontando as informações descritas com a observação realizada. Foi ainda efetuada a documentação fotográfica do estado de conservação atual e feita a esquematização das peças e respetiva orientação.

DESMONTAGEM

Como metodologia de trabalho foi planeada a desmontagem primeiro das torres laterais e depois do corpo central com os seus vários pavilhões. Esta metodologia obedeceu a uma ordem descendente uma vez que cada torre é composta por secções sobrepostas e encaixáveis.

Na primeira semana foi desmontada a torre lateral esquerda (Fig.3), na segunda semana a torre lateral direita e na terceira semana foi desmontado o corpo central. Todo o processo de desmontagem foi documentado fotograficamente e acompanhado com a esquematização da localização das peças e respetiva orientação. Por razões de segurança foi importante a permanência de três pessoas no local, uma vez que era necessária a utilização de escadotes para a desmontagem

das torres e partes superiores do pavilhão central.

Fig.3 - Margarida Martins e Elisa Costa durante a desmontagem de uma das torres do pagode © PSML |Foto: Graça Pinto, 2022.

Durante este processo de desmontagem, houve ainda o cuidado de identificar figuras ou peças que poderiam estar soltas ou em risco de se destacarem. Sempre que estas situações foram identificadas, após o seu registo, as partes frágeis foram protegidas ou retiradas e acondicionadas em separado.

A desmontagem foi planeada ao longo de três semanas para permitir que o primeiro dia de cada semana fosse para a desmontagem, os dias seguintes para o acondicionamento e embalagem e o último dia para o transporte e desembalagem. Esta metodologia foi importante para permitir, por exemplo, utilizar as mesmas embalagens para o transporte de peças semelhantes.

Em cada semana, durante este processo de desmontagem, cada conjunto de elementos do pagode foi transportado da “Sala Chinesa”, onde se localizava o pagode, para a adjacente “Sala das Loijas”, onde seguidamente se deu início ao acondicionamento e colocação em embalagens. Esta fase do trabalho foi maioritariamente realizada pelos alunos da Licenciatura em Conservação e Restauro da FCT/UNL, no âmbito do estágio “Cuidar de Coleções 2022”.

A desmontagem da vitrina de época (Fig.4) foi feita posteriormente à desmontagem de todos os elementos do pagode recorrendo à colaboração interdepartamental e ao apoio de outros técnicos da PSML.

Fig.4 - Carlos Marques e Csaba Majer durante a desmontagem da vitrina de época © PSML | Foto: Joana Amaral, 2022.

ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Para o acondicionamento das peças, estas foram medidas de modo a determinar quais as caixas adequadas às suas dimensões e, se necessário, adaptar ou construir novas embalagens com materiais já existentes.

Foram ainda identificados os vários pontos de fragilidade de cada secção do pagode de modo a garantir um acondicionamento seguro e adequado. Foram utilizados dois tipos de embalagens: caixas de polipropileno reutilizadas de outros acondicionamentos para bens culturais em reserva ou transporte, e caixas de cartão canelado que foram reaproveitadas de outros transportes internos anteriormente feitos. Estas últimas possibilitaram o acondicionamento das peças de maiores dimensões, pois são facilmente modificáveis, podendo ser aumentadas ou reduzidas nas suas várias dimensões sem comprometer a proteção necessária durante o transporte.

O interior de todas as embalagens utilizadas foi revestido com espumas de polietileno de 2 cm de espessura, adicionando um negativo (também em espuma de polietileno) da base de cada peça para impedir a sua movimentação no interior da caixa, conferindo assim uma proteção acrescida. Após a colocação das diferentes partes do objeto no interior destas embalagens os espaços vazios foram preenchidos com papel seda ou com granulado de poliestireno colocado em sacos Minigrip® reutilizados, de modo a fornecer maior segurança contra possíveis impactos e prevenir destacamentos nas zonas mais frágeis da peça devido às forças físicas (Fig.5).

Fig.5 - Três aspetos de uma embalagem: a caixa vazia com o negativo da base; o pagode colocado na caixa; os espaços vazios preenchidos com papel seda © PSML | Fotos: Mariana Pinheiro e Wu Jia Hui, 2022.

As pequenas portas móveis que constituem o pagode foram deixadas abertas e o espaço entre as portas e as “varandas” foi preenchido com papel de seda. Desta forma se garantiu que as portas não se movimentariam durante o transporte. Para os elementos mais frágeis e móveis, como as correntes e os sinos presentes em toda a composição do pagode, foi utilizada a mesma técnica (Fig.6).

Fig.6 - Peças de uma das torres do pagode com papel seda a proteger as áreas de maior fragilidade © PSML | Foto: Margarida Martins e Elisa Costa, 2022.

Peças decorativas, como o pinheiro, a magnólia ou as flores foram avaliadas como mais suscetíveis à ocorrência de danos durante o transporte. Por esse motivo foram retiradas e acondicionadas separadamente, sempre em caixas de polipropileno de dimensões adequadas. Em alguns casos foram realizadas embalagens específicas, que mais tarde foram aproveitadas para acondicionamento em reserva de outros objetos. No interior destas embalagens foram adicionadas bases de espuma de polietileno reutilizadas, nas quais foram definidos pelo menos três pontos de apoio para cada elemento decorativo. Foram abertas concavidades de modo a criar rampas de apoio na própria espuma de polietileno e acrescentados volumes para estes elementos decorativos encaixarem. Como elementos de limitação do movimento durante o transporte

foram utilizadas tiras de Tyvek® fixas com palitos em madeira (Fig.7).

Fig.7 - Pinheiro fixo com Tyvek® e palitos de madeira no interior de uma embalagem em polipropileno com espuma de polietileno na base © PSML | Foto: Mariana Pinheiro e Wu Jia Hui, 2022.

Apesar de todos os cuidados ocorreram pontualmente destacamentos de pequenos elementos decorativos. Estes foram colocados em sacos Minigrip®, devidamente protegidos e identificados de modo a não se perder nenhuma informação. Posteriormente foi assegurada a sua recolocação no sítio original como foi o caso, por exemplo, de algumas portas e janelas que foram novamente colocadas no seu próprio encaixe (Fig.8).

Fig.8 - Wu Jia Hui recolocando uma das peças na varanda de uma das torres do pagode © PSML | Foto: Joana Amaral, 2022.

Todas as caixas utilizadas foram devidamente identificadas segundo o respetivo conteúdo e numeradas, de modo a não haver o risco de dissociação. Foram posteriormente reutilizadas (com nova identificação e nova numeração), sempre que possível, nos transportes seguintes.

TRANSPORTE

A “Sala das Loiças”, onde foi feita a embalagem do pagode, situa-se numa das zonas mais altas do Palácio Nacional de Sintra sendo por isso necessário descer aproximadamente sete andares e passar com as embalagens por áreas do percurso de visita durante a presença do público. Por esse motivo se garantiu que, para além das pessoas necessárias para transportar as embalagens, estivesse sempre mais uma pessoa presente para supervisão do percurso.

O transporte entre o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz foi efetuado em quatro viagens, ao longo das três semanas e de modo autossuficiente, com um veículo ligeiro da PSML, sempre acompanhado da documentação legal necessária.

Devido às suas dimensões, o acondicionamento e transporte dos elementos constituintes da vitrina de época foram realizados pela empresa Rntrans.

DESEMBALAGEM E MONTAGEM

No Palácio Nacional de Queluz o pagode foi colocado na sala de apoio às reservas. As peças foram então retiradas das respetivas embalagens e colocadas em estantes previamente preparadas (Fig.9 e Fig.10). Os elementos da vitrina de época foram colocados na “Antiga Entrada”. De notar

ainda, que foi sempre efetuada a verificação de elementos que se poderiam ter destacado das peças durante o transporte, e para isso todos os materiais de acondicionamento e todas as embalagens foram verificados imediatamente após a desembalagem.

Foi também observado o estado de conservação de cada elemento e foram realizadas todas as fixações e colagens necessárias com Paraloid B72® em acetona (60%). No caso dos elementos da vitrina de época, foram realizadas fixações com cola PVA

Fig.9 - Pagode após a desembalagem no Palácio Nacional de Queluz © PSML | Foto: Hugo Xavier, 2022.

Fig.10 - Carlos Marques e Joana Amaral, com o apoio de Teresa Carvalho e Nídia Miranda, durante a colocação da base do pagode na vitrina de época © PSML | Foto: Hugo Xavier, 2022.

reforçada com cavilhas em madeira. Depois de montada a vitrina de época procedeu-se à montagem do pagode no seu interior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos fatores que mais preocupação suscitava no início deste processo diz respeito às condições de ambiente presentes em Sintra, particularmente às flutuações de humidade relativa. Ações de desmontagem anteriores já tinham permitido comprovar a dificuldade em separar ou em unir as peças do pagode, em ambientes afastados dos 50% de humidade relativa, devido às variações dimensionais dos materiais nas zonas de encaixe. Por outro lado, também era expectável que devido à diminuição do poder adesivo nas zonas de colagens dos elementos decorativos pudessem ocorrer alguns destacamentos.

Estas dificuldades são conhecidas há muito, como demonstra o Almoxarife Rodrigo José Simões num ofício para o Administrador da Fazenda da Casa Real em que expõe as suas preocupações:

“Ilustrissimo Senhor – Fiz as possíveis diligências para dezarmar o Palacio chinez de Marfim que entrou na relação dos objectos que Sua Magestade comprou do espólio do Ramalhão, e que ainda ahi se ácha como expuz a V.S.^a, porém o estado de brandura, em que a presente estação tem posto a colla, com que são soldadas as infinitas partes com elle se compoem, oferece muito risco de se estragar, se se – remover n’este tempo: entretanto estou prompto a tentar o que V.S.^a me ordenar, mas não quero expor-me a um desgosto, sem prevenir a V. S.^a, do quanto se faz difícil a empresa presentemente” (Simões, 1850).

Assim, o momento de abertura da vitrina de época para início dos trabalhos foi planeado para ocorrer numa altura de maior estabilidade do clima exterior. Nas duas primeiras semanas de trabalho existiram pequenas variações, mas na última semana, a 22 de fevereiro, os valores de humidade relativa apresentaram uma descida de 20% em poucas horas. Estas variações foram sentidas na estrutura do pagode que, devido aumento da humidade relativa, apresentou maior dilatação dos materiais na segunda semana, dificultando a desmontagem, e pela diminuição da humidade relativa, apresentou maior retração na última semana motivando a ocorrência de destacamento, de queda de elementos e de aumento da sua fragilidade no manuseamento.

Antecipar as consequências das variações nas condições de ambiente foi importante para o planeamento dos trabalhos. A identificação prévia de zonas de maior fragilidade e o registo adequado de decorações destacadas permitiu evitar destacamentos e assegurar a sua reposição final sempre que estes ocorreram.

A intenção de realizar um transporte sustentável assentou sobretudo em duas ideias: utilizar recursos internos e diminuir o volume de materiais utilizados, bem como o seu desperdício.

A colaboração com o Departamento de Conservação e Restauro da FCT/UNL, através dos alunos do programa Cuidar de Coleções, permitiu que apenas 20% das tarefas necessárias para o depósito deste pagode no Palácio Nacional de Queluz fossem adjudicadas a prestadores de serviços externos. Por outro lado, a realização de transportes faseados possibilitou a utilização

Fig.11 - Pagode na “Sala de Passagem” do Palácio Nacional de Queluz. © PSML | Foto: José Marques Silva.

dos mesmos materiais de acondicionamento e de embalagem repetidamente, significando por isso que apenas se utilizou cerca de 25% do material necessário, caso tivesse sido realizado um único transporte.

Para além da redução significativa do volume de material utilizado foi ainda possível reutilizar mais tarde, noutros projetos, 90% do material de acondicionamento e 100% das embalagens em polipropileno, utilizadas para o acondicionamento de outros bens culturais guardados em reserva. Esta economia de materiais foi possível porque a metodologia de trabalho foi pensada com esse objetivo e durante todo o processo de embalagem e desembalagem das várias peças do pagode se teve em atenção a próxima utilização dos materiais.

A dimensão das embalagens possibilitou que o transporte fosse realizado em segurança num

veículo ligeiro e o registo e documentação que acompanharam todas as fases de trabalho permitiram uma montagem sem problemas no Palácio Nacional de Queluz (Fig.11).

CONCLUSÃO

A decisão de colocar em depósito, no Palácio Nacional de Queluz, um pagode chinês que se encontrava no Palácio Nacional de Sintra foi, desde o início, acompanhada da intenção de realizar o transporte de forma sustentável. A metodologia de trabalho foi planeada tendo em conta a reutilização e a diminuição de volume dos materiais utilizados bem como da opção pela utilização de recursos internos sempre que possível.

A conjugação deste transporte com a realização do programa Cuidar de Coleções 2022 possibilitou um aumento nos recursos humanos disponíveis e a reutilização de materiais significou um gasto de cerca de um

quarto dos materiais habitualmente usados em ações semelhantes. Para além deste aspeto todas as embalagens, feitas em polipropileno, que foram utilizadas neste transporte estão hoje em reserva contendo adequadamente outros objetos.

A opção por soluções sustentáveis mostrou-se adequada e vantajosa na sua aplicação prática, tendo sido sempre respeitados os princípios fundamentais da conservação preventiva e resultando no transporte e na montagem bem-sucedido do pagode no seu atual local de exposição no Palácio Nacional de Queluz.

AGRADECIMENTOS

Alunos do programa Cuidar de Coleções 2022 (Andreia Caldeira, Mariana Pinheiro, Miguel Carrinho e Wu Jia Hui) e equipas PSML (em particular António Nunes Pereira, Carlos Marques, Csaba Majer, Graça Pinto, Hugo Xavier, Nídia Miranda e Teresa Carvalho).

REFERÊNCIAS

- Bauer, E. (1993) Packing Museum Objects for Shipment, Conserv o Gram, National Park Service, U. S. Ministry of the interior, <https://www.nps.gov/museum/publications/conservation/17-02.pdf>
- DGPC (2022) Pagode PNS3005, Matriznet, Direção-Geral do Património Cultural. <http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objects/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1006502>
- Macron, P. (2020) Features of Effective Packaging and Transport for Artwork – Technical Bulletin 34. Canadian Conservation Institute. <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/technical-bulletins/effective-packaging-transport-artwork.html>.
- PSML (2022) Raro e misterioso pagode chinês em marfim é a nova atração do Palácio Nacional de

Queluz, Parques de Sintra Monte da Lua. <https://www.parquesdesintra.pt/pt/sobre-nos/noticias/pagode-chines-em-exposicao-no-palacio-nacional-de-queluz/>

Simões, R. (1850) Ofício nº1, 25 de Janeiro de 1850, Livro de Registo do Almojarifado de Cintra – 1846-1852.

Stolow, N. (1981) Procedures and Conservation Standards for Museum Collections in Transit or on Exhibition. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000046862>

PINTURA DE FERREIRA CHAVES – RESTAURO COM CONSERVAÇÃO DAS MARCAS DO TEMPO

Catarina Cirne ⁽¹⁾, Mercedes Lorena ⁽²⁾, Catarina Villamariz ^(1,3)

(1) Departamento de Conservação e Restauro, FCT NOVA; c.cirne@campus.fct.unl.pt

(2) LIF, Laboratório José de Figueiredo | DGPC; mlorena@dgpc.pt

(3) Unidade de Investigação VICARTE, Vidro e Cerâmica para as artes, FCT NOVA; cpomv@fct.unl.pt

RESUMO

José Ferreira Chaves (1838-1899), pintor de finais do século XIX, matricula-se na Academia de Belas – Artes de Lisboa no ano de 1854, vindo a tornar-se professor das aulas de Pintura Histórica após a morte de Miguel Ângelo Lupi (1826-1883), exercendo o cargo até 1897. Em 1894 torna-se também vice-Presidente da Academia, sendo reeleito sucessivamente ao longo de vários anos. Apreciava a natureza morta, e sobretudo, o retrato, género onde alcança notoriedade. Trata-se de um pintor de transição entre o romantismo e o naturalismo e interessava-se também pelos novos meios de representação, como a fotografia, por vezes utilizada como auxiliar da pintura.

A obra em estudo é uma pintura a óleo sobre tela, de finais do século XIX, *As ninfas do Mondego chorando a morte de Inês de Castro*, uma representação ilustrativa do episódio de Inês de Castro (Canto III est. 118-137) em *Os Lusíadas* de Luís de Camões. Esta obra apresentava-se, em 2020, em muito mau estado de conservação, com perdas do suporte, deformações, lacunas da camada pictórica e alteração do verniz. O dano principal era uma lacuna a nível da camada de preparação e pictórica, no centro da pintura, numa zona figurativa, provocado pelo contacto direto com a água e um acondicionamento descuidado. A obra necessitava de uma intervenção urgente, em particular, na grande lacuna da camada pictórica. Tratando-se de uma lacuna de grandes dimensões, expunha o suporte e todas as zonas periféricas, que facilitavam a acumulação e impregnação de sujidade. Assim, era necessária a aplicação de uma massa de preenchimento para combater estas zonas de fragilidade e garantir a preservação da obra.

Depois de uma revisão da literatura sobre a reintegração cromática e pesquisa das diferentes possibilidades de massas de preenchimentos tendo em conta quais os resultados pretendidos na reintegração cromática, optou-se pela utilização de Beva 371® com cera. A escolha ficou a dever-se às características que o material de preenchimento apresenta, sendo um material estável e de fácil modelação e secagem rápida. Este material, além de deixar visível o suporte, conferia estabilidade física e química à pintura sem necessidade de reintegração cromática. Este último ponto era particularmente relevante uma vez que, em algumas zonas, a reintegração teria de ser criativa. Paralelamente, as zonas a interencionar sem qualquer reintegração cromática não causavam choque visual, nem dificultavam a leitura e mensagem da pintura. Posto isto, em vez de se reintegrar uma mancha de tom neutro, que poderia captar o olhar mais facilmente para as zonas de lacuna, optou-se por assumir as lacunas. Assim, foi feita a intervenção de conservação e restauro de toda a pintura, preservando o que desta existia e possibilitando a sua futura observação, o mais fidedigna possível. Embora pese a importância da componente estética numa intervenção de conservação e restauro, o objetivo fundamental é sempre a salvaguarda do património interencionado. Para além disso, deixar perceptíveis as marcas do tempo é uma opção de intervenção que permite ao bem patrimonial “expor” a sua história.

PALAVRAS-CHAVE

Conservação e Restauro; Pintura século XIX; José Ferreira Chaves; Preenchimentos de lacunas.

INTRODUÇÃO

É no ano 2019 que o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado recebe uma doação-espólio de obras existentes em Colares na casa do artista José Veloso Salgado.

O espólio inclui, para além das obras de Veloso Salgado, obras de outros artistas, como José Malhoa, Luciano Freire, Adriano Sousa Lopes e do seu mestre Ferreira Chaves, entre outros (Gouveia, 2020).

Fig.1 - Fotografia de Ferreira Chaves. Espólio J.F. Chaves.
© Maria d'Aires da Silveira.

A maioria das obras encontrava-se em mau estado de conservação. As condições do imóvel são referidas como tendo falta de manutenção, microclima húmido e um mau acondicionamento podendo-se dizer que o estado de conservação das peças é possivelmente consequência não só do passar do tempo como das condições do local onde estavam armazenadas (Gouveia, 2020)

A obra escolhida é de José Ferreira Chaves. A sua escolha prendeu-se com o estado de conservação da mesma, estando a obra em perigo iminente de perda da camada pictórica tendo sido necessária a aplicação de um *facing* preventivo assim que deu entrada na instituição.

Ferreira Chaves (Fig.1) nasce em 1838 em Chaves. Aos 16 anos vem para Lisboa, sendo um académico de mérito em 1868 e, vindo mais tarde a ser professor na Academia de Belas-Artes de Lisboa, de 1883 a 1895. Morre em Lisboa no ano de 1899. Pintor de transição entre o Romantismo e o Naturalismo, José Ferreira Chaves preferiu a natureza --morta e, sobretudo, o retrato, género onde alcança notoriedade (Silveira, 2016).

Interessava-se pelos novos meios de representação – como a fotografia, por vezes utilizada como auxiliar da pintura, sobretudo nos seus retratos de encomenda (Silveira, 2016)

Fig.2 - Fotografia geral. À esquerda, frente da Pintura com moldura. À direita. Verso da pintura sem moldura. A. 152 cm x L. 85.6cm © Mercês Lorena.

A obra em estudo é uma pintura a óleo sobre tela, relativamente à qual a documentação escassa torna difícil identificar a data em que foi produzida. No entanto existe um registo fotográfico do atelier do pintor com data de 1890, onde esta pintura aparece representada.

Não sendo um argumento conclusivo para atribuição do ano exato de produção, podemos apenas, considerá-la de finais do século XIX.

As ninfas do Mondego chorando a morte de Inês de Castro, título desta obra, diz muito sobre a sua composição. Trata-se de uma representação ilustrativa do episódio de Inês de Castro em *Os Lusíadas* de Luís de Camões (Bule, 2017, p.275).

Apresenta uma cena de lamentação num ambiente de natureza, onde é possível

visualizar um conjunto de figuras femininas, com gestos de lamentação e no canto inferior outra figura completamente estendida no chão (Fig.2). Esta pintura possui uma moldura possivelmente original, de madeira talhada e dourada com diversos tipos de decoração e frisos de diferentes tamanhos.

Como mencionado anteriormente, há uma referência a esta obra no jornal *O Século* com a fotografia do ateliê do artista onde esta pintura se encontra sobre um cavalete. Mas também é nesta imagem que do lado esquerdo, se observa uma peça idêntica, que servira de estudo. Esse estudo terá sido iniciado em 1860 e encontra-se hoje no Museu José Malhoa, estando também inacabado.

Para além da fotografia presente no jornal e deste estudo, existem também dois

Fig.3 - À esquerda, *Estudo As Ninfas do Mondego chorando a morte de Inês de Castro*. José Ferreira Chaves, c. 1899, A.70 x L.41 cm. Inv. 1491. MNAC-MC. À direita, dois daguerreótipos. ©Maria d'Aires da Silveira.

daguerreótipos eróticos, dadas a conhecer pela Doutora Maria d'Aires da Silveira datadas entre 1849-55 (Fig.3). Trata-se de nus femininos, em que a posição e figura se assemelham às figuras das ninfas, sendo possível que tenham servido de inspiração (Silveira, 2016).

MATERIAIS E METODOLOGIA

Esta obra apresentava-se em muito mau estado de conservação, desde pasmados, ondulações e distorções. A principal patologia era uma lacuna a nível da camada pictórica e de preparação no centro da peça, bem como danos provocados pela água e pelo acondicionamento descuidado.

Outro problema associado à pintura prendia-se com a presença de uma rede de fissuras mecânicas presentes em toda a superfície,

principalmente mais perto da margem inferior e da zona central junto da grande lacuna.

Os principais objetivos na realização de exames e análises no estudo da obra eram: o esclarecimento da composição material da obra, ou seja, caracterização dos materiais das camadas de preparação, pictórica e de proteção; e a obtenção de informações que auxiliassem no diagnóstico da pintura. Tendo em conta a intervenção mínima, as micro-amostras recolhidas foram sempre em zonas de lacuna.

O estudo teve início com a elaboração de um relatório sobre o estado de conservação, sendo este efetuado com o apoio de métodos de exame visual, i.e., registo fotográfico à luz visível, macrofotografia com o apoio de um microscópio digital portátil, fotografia à luz

rasante, fotografia com radiação ultravioleta, refletografia de infravermelho.

A metodologia analítica adotada para a caracterização dos materiais constituintes incluiu a aplicação de técnicas *in situ* e de micro-amostragem. Inicialmente efetuou-se a análise química elementar *in situ* por EDXRF, e com base nesses resultados recolheram-se micro-amostras que foram montadas em corte estratigráfico (C.E.) e posteriormente caracterizadas através das diversas técnicas de microanálise: M.O., FTIR e SEM-EDS.

Relativamente ao processo interventivo, tema principal deste artigo, iniciou-se com o desengradamento para garantir uma intervenção correta e conservativa, passando para a limpeza mecânica superficial de modo a remover toda a sujidade e poeiras quer na frente, como principalmente no verso, seguindo-se a remoção do *facing* preventivo com a aplicação de White Spirit + Isopropanol (1:1) sendo removido lentamente.

Depois passou-se a uma consolidação total iniciando-se os testes de adesivos, e selecionando Beva 371® em White spirit (1:2), tendo sido em algumas zonas necessária a consolidação pontual a pincel.

Seguiram-se os testes de solubilidade e limpeza química superficial e remoção do verniz, optando pela mistura White Spirit e álcool isopropílico (1:1), para remoção de sujidades impregnadas eliminando o escurecimento pontual e remoção do verniz alterado para restabelecer a leitura da obra.

Passou-se então para o tratamento estrutural onde foi feito o preenchimento de lacunas aplicando pedaços de tela com PVA. Também foram aplicadas bandas de tensão em todas as extremidades para reforçar a zona de fixação à

Fig.4 - Imagem de pormenor da zona de grande lacuna no centro da pintura antes da intervenção. ©Catarina Cirne.

grade. Depois foi feito o tratamento à grade, como limpeza mecânica superficial e aplicação de um produto preventivo e curativo, Cuprinol®.

A questão dos preenchimentos volumétricos - tema que iremos agora desenvolver - foi um dos maiores desafios que esta obra nos colocou (Fig.4).

Nesta etapa era necessário um preenchimento de forma a proteger o suporte e toda a zona periférica da lacuna, para que não se destacasse mais camada pictórica e se evitasse a acumulação de sujidade e pó e, conseqüentemente, o aparecimento de outros danos. Também a nível visual e de leitura o tipo de reintegração cromática é de grande relevância.

A problemática da grande lacuna exigiu uma revisão da literatura, (Antunes, 2009; Brites, 2015; Fowler, 2019; Shawn Digney-Peer, 2012) tendo sido feita uma pesquisa e revisão sobre a reintegração cromática abordando também as massas de preenchimento.

Foram equacionadas como possibilidade de preenchimento: massas de produção manual, com adesivos naturais e massas de produção manual, com adesivos sintéticos.

Dado o estado de conservação da obra a possibilidade de não intervenção não se colocou.

Da mesma forma, a dimensão da lacuna a par dos outros problemas já mencionados, obrigavam a uma intervenção em diferentes áreas da peça, sendo uma delas extensa.

A opção a tomar colocava-se, assim, ao nível da escolha entre uma técnica do método mimético, ou uma técnica do método diferenciado. Depois de selecionado o método interventivo e os materiais a utilizar, preparou-se a mistura de carga e adesivo, e aplicou-se utilizando espátula quente para que com esta fosse exercendo pressão e calor, de forma a aplicar e espalhar a massa por todo as zonas de forma uniforme. Seguidamente eram colocados pesos até que a massa arrefecesse evitando assim deformações e garantindo um arrefecimento lento.

Deste modo foi feita a intervenção, optando pelo método de reintegração diferenciado (MUIR, 2009), preservando o que da obra existia e possibilitando a sua futura observação, o mais fidedigna possível. Pese embora a importância da componente estética numa intervenção de conservação e restauro, o objetivo fundamental é sempre a salvaguarda do património intervencionado. Para além

disso, deixar perceptíveis as marcas do tempo é uma opção de intervenção que permite ao bem patrimonial "expor" a sua história.

Após realizados os preenchimentos volumétricos realizou-se o engradamento. Com a tensão devolvida foi possível o preenchimento das lacunas pictóricas de menor dimensão com a aplicação de massa de preenchimento de cola de coelho para serem depois reintegradas. Seguiu-se a sua reintegração cromática mimética apenas nestas pequenas lacunas, sem qualquer desenho, optando-se antes apenas por manchas (Fig.5).

Terminou-se a intervenção, com a aplicação da camada de proteção com verniz de retoque.

Fig.5 - Realização de reintegração cromática nas pequenas lacunas. ©Catarina Cirne.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como em qualquer intervenção foi necessário estabelecer critérios e, como tal, durante a revisão de literatura para a seleção do tipo de preenchimento e técnica de reintegração cromática a utilizar, definiram-se os pontos-chave a ter em consideração. O primeiro critério a ter em conta foi a intenção de uma intervenção pouco invasiva, discreta e

conservativa, optando-se consequentemente pela não reintegração cromática.

Simultaneamente pretendia-se que o preenchimento escolhido se integrasse na leitura da pintura sem causar choque ao olhar.

Relativamente à seleção dos materiais, procurou-se ter em consideração, a compatibilidade entre materiais, a sua estabilidade e durabilidade. Tendo em atenção os pontos anteriores e com base na literatura optou-se pela aplicação de massa de caulino + Beva371® com Cera, de forma a dar estabilidade à peça, mantendo uma zona de tom neutro. Este é um material de preenchimento estável, de fácil modelação e

secagem rápida. Este material vai também ao encontro do resultado que se pretendia, de deixar visível o suporte, dando estabilidade física e química à pintura.

Paralelamente, as zonas a intervir sem qualquer reintegração cromática não causam choque visual, nem dificultam a leitura e mensagem da pintura, por isso decidiu-se assumir as lacunas. Na figura 6 podemos observar a tela após a intervenção, com muito melhor leitura, o verso limpo e cuidado com o engradamento feito pelo verso e não apenas nas laterais. Podemos ver também as grandes lacunas sem qualquer tipo de reintegração cromática apenas com a aplicação da massa de

Fig.6 - Pintura depois da intervenção de conservação e restauro. À esquerda parte da frente e à direita o verso da pintura. ©Catarina Cirne.

preenchimento de modo a conservar o existente.

CONCLUSÃO

O objetivo fundamental de uma intervenção de conservação e restauro é sempre a salvaguarda do património intervencionado. Para além disso, deixar perceptíveis as marcas do tempo é uma opção de intervenção que permite ao bem patrimonial “expor” a sua história. Uma intervenção pouco invasiva ainda tende a causar algumas interrogações. No entanto, esta opção reflete uma escolha e um ideal que, por razões específicas relacionadas com a obra a intervencionar, passam por rejeitar uma intervenção muito invasiva. Esta escolha (e ideal) permite(m) devolver a estabilidade à obra e garantir uma durabilidade do seu bom estado de conservação.

A intervenção na obra *As Ninfas do Mondego chorando a morte de Inês de Castro* é um testemunho desta opção. Numa obra em que a opção poderia ter sido uma reintegração mimética total, com um forte impacto interventivo, deu-se preferência a uma solução cromaticamente mais neutra, mas que do ponto de vista de estabilidade e conservação garante à mesma uma resposta positiva.

Através do processo de tratamento de conservação e restauro foi possível compreender de forma mais detalhada a pintura, bem como possibilitar que a mesma tivesse condições de retornar à instituição museológica e hipótese de ser exposta e observada pelo público contribuindo para a divulgação do artista.

Tendo em conta o que se pretendia os objetivos foram alcançados: estudar e intervencionar a obra, estudar este artista e

iniciar um estudo que não estando completo nem finalizado é o ponto de partida para algo mais profundo.

O estudo de Ferreira Chaves iniciado em 2020, tem vindo a ser aprofundado, procurando-se, entre outras coisas, compreender a obra do artista, a nível do retrato, tendo em atenção alguns aspetos, já iniciados, como a compreensão da paleta cromática.

Com a intervenção na obra foi possível, por um lado, uma aproximação à obra do artista em geral, e por outro, a devolução de diversos valores a esta obra em particular.

A intervenção, permite deste modo, o usufruto da obra original, estabilizada e preservada no seu estado atual, que engloba as marcas da passagem do tempo pela mesma, marcas essas que se tornam assim parte intrínseca da obra.

Preserva-se com esta intervenção, entre outros, um valor de autenticidade, transmitindo-se às gerações presentes e futuras uma leitura fidedigna da obra e da sua história, sublinhando-se, desta forma, a importância da conservação não apenas do material, mas também ao nível do imaterial, salvaguardando o património e os múltiplos valores que lhe estão associados.

REFERÊNCIAS

- Antunes, V.H. (2009). Reintegração cromática em pintura de cavalete: do efeito visual ao critério científico. *Apontamentos do caso. Ge-conservacion.*, pp. 63-78. <https://doi.org/10.37558/gec.v0i0.2>
- Bule, L. M. (2017). Os amores de Pedro e Inês: inspiração histórica e Naturalismo na pintura portuguesa oitocentista. *Revista de História da Sociedade e da Cultura* (17), 275.

- Brites, F., Carlyle, L., Marques, R. (2015). Hand building a low profile textured fill for paint/ground loss. *Postprints 1st International Meeting on Retouching of Cultural Heritage* (RECH3). <https://rechgroup.pt/postprints.html>
- Faria, A. C. (2008). *A Coleção de Desenho Antigo da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (1830-1935): tradição, formação e gosto*, III, Inv. nº. 122, 134, 170, 358, 359, 366, 368, 442. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
- Figueiredo, A., B. & de Carvalho, S. (2016). As três dimensões da cor na reintegração cromática diferenciada: a importância da luminosidade. *Ge-Conservacion*,9. <https://doi.org/10.37558/gec.v9i0.319>
- Fowler, C. (2019) Technical Art History as Method, *The Art Bulletin*, 101:4, 8-17, DOI: 10.1080/00043079.2019.1602446
- Gouveia, B. D. (2020). *Veloso Salgado: Estudo e Intervenção de Conservação e Restauro do Espólio doado ao Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar.
- Ilustração, P. (07 de Maio de 1906). *Os "Ateliers" dos nossos artistas. O século*. Obtido em 20 de outubro de 2020, de http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1906/N11/N11_it em1/P3.html
- Kim Muir (2009) Approaches to the reintegration of paint loss: theory and practice in the conservation of easel paintings, *Studies in Conservation*, 54:sup1, 19-28, DOI: 10.1179/sic.2009.54.Supplement-1.19
- SHAWN DIGNEY-PEER, K. T. (2012). The imitative retouching of easel paintings. Em Hill, J., & Rushfield, R. *The conservation of easel Paintings* Routledge, pp. 607-634).
- Silveira, M. D. (2016). José Ferreira Chaves (1838-1899) Um académico esquecido. Em M. J. NETO, & M. MALTA (Ed.), *Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX - As academias de Belas-Artes de Rio de Janeiro, Lisboa e Porto (1816-1836)* (pp. 499-514). Caleidoscópico.

A CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL COM USO DE PRODUTOS TRADICIONAIS PROMOVEDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE DO CONSERVADOR-RESTAURADOR – UMA REFLEXÃO

Martha Lins Tavares; Patrícia Moreira; Eduarda Vieira

Universidade Católica Portuguesa; CITAR; tavares.martha@gmail.com; prmoreira@ucp.pt; evieira@porto.ucp.pt

RESUMO

A conservação e o restauro do património construído exigem um grande conhecimento técnico-científico e a utilização de uma vasta gama de produtos químicos, frequentemente tóxicos. Desde longa data que são conhecidas as nocividades concretas associadas aos fatores de risco existentes nesta área. Embora esta preocupação seja já antiga, muitos produtos tóxicos ainda são utilizados atualmente, verificando-se muitas vezes que o foco incide na obra de arte, no monumento e não no profissional nem no ambiente. É necessária a revisão de alguns métodos e formas de atuação, a procura de soluções com menor impacto ambiental e economicamente viáveis. O resgate dos saberes ancestrais e a formação de novos artesãos e artificies, são fatores que se integram na ótica da conservação sustentável, para além de promover o património local e a sua sustentabilidade económica.

Neste artigo, faz-se uma reflexão sobre a necessidade premente da utilização de mais produtos sustentáveis e menos tóxicos para o ambiente e para o conservador, baseados na tecnologia tradicional como é exemplo a utilização da cal que minimiza a presença de aditivos químicos, permitindo reduzir a emissão de compostos orgânicos voláteis. Abordam-se os principais produtos tradicionais que são utilizados na conservação do património construído, identificando o seu uso específico para cada tratamento de restauro e ainda se abordam os projetos de investigação que estão a ser desenvolvidos no CITAR e no Centro de Conservação e Restauro da Universidade Católica

do Porto na área da Conservação Verde, direcionados também para património móvel e integrado.

PALAVRAS-CHAVE

Conservação e Restauro; Técnicas tradicionais, Produtos sustentáveis; Conservação Verde

INTRODUÇÃO

A conservação e restauro abrange áreas diversificadas, com a utilização de diferentes técnicas e materiais. O conservador-restaurador ao longo da sua carreira utiliza solventes e produtos químicos numa variedade de situações, como por exemplo nos tratamentos de consolidação, limpeza, reintegração cromática, desinfestação e aplicação de vernizes e biocidas, entre outros. Neste sentido, os riscos para a classe profissional são numerosos, pois os conservadores-restauradores estão expostos a uma variedade de químicos potencialmente nocivos com diferentes efeitos tóxicos, que podem entrar no organismo através da respiração e do contato com a pele e através da via digestiva, podendo provocar desde distúrbios pulmonares e das vias respiratórias, doenças de pele e doenças mais graves como o cancro (Santos, Almeida, Lopes & Oliveira, 2019). Desde a década de 1970 que muitos estudos científicos têm vindo a ser

desenvolvidos neste âmbito, com o objetivo de regulamentar o uso de solventes nocivos ao homem e ao ambiente, tendo inclusivamente alguns solventes sido proibidos na UE (Fife, 2022).

Portugal não ficou indiferente ao tema, e em 2000 a ARP (Associação profissional de conservadores-restauradores) promoveu um encontro nacional sobre os riscos, prevenção e segurança na conservação e no restauro, tendo o assunto sido bastante discutido e refletido durante o evento. Entre outros intervenientes, Bárbara (2000) esclareceu sobre a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual. Cruz abordou a toxicidade dos materiais utilizados na conservação da pintura de cavalete, classificando esses materiais segundo o grau de toxicidade, esclarecendo as medidas de toxicidade dos solventes e evidenciando também a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) (Cruz, 2020). Barros de Almeida (2005), conservadora restauradora e técnica superior de Segurança e Higiene do Trabalho, abordou o tema relativamente aos produtos utilizados em cada tarefa e aos riscos implícitos principais e secundários, que vão desde queda, lesões musculares e oculares, rinites, intoxicação entre outros e elaborou as medidas previstas que devem ser utilizadas. Bailão (2013) publicou um artigo sobre os riscos ocupacionais relacionados com a fase de reintegração cromática, abordando a toxicidade de alguns solventes e pigmentos.

Entre 2019 e 2020 Mónica Santos, médica e especialista em segurança e saúde ocupacional, e A. Almeida, enfermeiro professor da Universidade Católica do Porto na pós-graduação de enfermagem do trabalho, escreveram vários artigos sobre a temática que

envolve o risco na saúde do conservador restaurador, os danos ocupacionais relativos ao uso do arsénio, chumbo mercúrio, cádmio, cromo, e a exposição aos fungos e bactérias, esclarecendo que o setor da Conservação e Restauro é ainda muito pouco estudado no contexto da Saúde Ocupacional. E concluíram que “(...) *Seria muito pertinente que surgissem equipas motivadas para estudar este setor e colmatar parte das limitações encontradas*” (Santos *et al.*, 2019, p. 19; Santos & Almeida 2019, p. 13, Santos & Almeida, 2020, p 11).

É certo que durante estes anos tem havido cada vez mais diálogo entre a ciência e o restauro. Ao longo dos últimos anos a comunidade científica iniciou muitas mudanças nas suas práticas em relação ao uso de solventes tóxicos, tomando medidas de prevenção no que diz respeito à saúde e à segurança com exigências mais rigorosas quanto à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e quanto à sustentabilidade na conservação. Na prática muitos produtos tóxicos ainda são utilizados, e nem sempre o profissional tem a proteção adequada, verificando-se muitas vezes que o interesse incide na peça de arte, no monumento e não no profissional nem no ambiente (Santos *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS MENOS TÓXICOS E MAIS SUSTENTÁVEIS NA CONSERVAÇÃO E NO RESTAURO

São muitos os produtos tóxicos que podem ser utilizados na conservação, onde os solventes desempenham um papel essencial em muitos tratamentos de conservação, contudo têm impactos nocivos para todos os seres vivos,

atingem a saúde humana, contaminam o solo, água, ar etc. e afetam dessa forma a preservação dos recursos naturais. (Joshi & Adhikari, 2019).

A investigação para o desenvolvimento de produtos químicos “mais amigos” do ambiente e do utilizador teve início na década de 1990, quando foi criado o termo Green Chemistry, química verde, que pode ser definida como o desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Foram definidos doze princípios associados a um solvente para este ser considerado “verde ou ecológico” (Fife, 2022) nos seguintes objetivos: redução do consumo de energia, dos resíduos (materiais que são descartados na natureza), da toxicidade, do uso de fontes não renováveis e dos riscos de poluição para o meio ambiente (Prat *et al.*, 2015).

Na área da conservação, o conceito de solvente “verde”, ecológico ou “mais verde” é relativamente novo, persistindo ainda alguma desinformação sobre o assunto e na prática ainda pouco utilizado.

Esta consciência recente está a ganhar um maior interesse entre os investigadores, que vêm desenvolvendo investigação nesta temática e vários encontros científicos nos últimos anos. Em 2010 foi realizado um congresso em França com o objetivo de refletir sobre a substituição dos solventes tóxicos por alternativas menos tóxicas e mais amigas do ambiente (Palmade-Le Dantec & Picot, 2010). Em 2015 aconteceu em Roma a primeira conferência “Green Conservation Of Cultural Heritage”, cuja quarta edição foi em 2022 e tem como objetivo o desenvolvimento de materiais e métodos sustentáveis aplicados a

sustentabilidade do património cultural; em 2019 esta conferência realizou-se no Porto, com a organização do CITAR (Machhia, Luvidi, Prestileo, Russa & Ruffoflo, 2016; Vieira, Moreira, Pintado & Macchia, 2019; *Green Conservation of Cultural Heritage*, 2022; Gueidão, Vieira, Bordalo & Moreira, 2021).

Esta perspetiva, começa a despertar uma grande sensibilidade na área da conservação quanto à não utilização de produtos tóxicos e surge a necessidade da criação de novos produtos que reduzam os impactos negativos para a saúde do conservador e do ambiente.

COMO ESCOLHER UM SOLVENTE MAIS “VERDE E ECOLÓGICO”?

As práticas que regem esta nova consciência na conservação aconselham inicialmente a procurar alternativas para que o solvente não seja utilizado, quando não for possível trabalhar sem solventes deve-se escolher os solventes alternativos, ditos “verdes”. É de referir que não existe um solvente totalmente “verde”, ou seja, que não cause impacto negativo ao ambiente e à saúde, existem sim solventes que provocam menos impactos negativos designados por “verde” ou “ecológicos”. O processo de seleção deve ser iniciado pela utilização de solventes menos tóxicos. É sabido que é menos perigoso trabalhar com materiais solúveis em água do que com solventes orgânicos, sendo, portanto, preferível a utilização de soluções e misturas aquosas ou até a saliva (Fife, 2022). Para reduzir a quantidade de solventes podem também ser utilizados alguns espessantes, agentes gelificantes e outras adaptações que podem ser desenvolvidas para reduzir a quantidade de solventes e retardar a sua

evaporação. Na década de oitenta Richard Wolbers foi pioneiro na introdução dos solventes com base em géis como alternativa para a limpeza, com destaques para a utilização de solventes menos tóxicos e com um maior controle durante a remoção (Byrne, 1991). O Getty Conservation Institute desenvolveu projetos de investigações com géis para a limpeza entre 1998 e 2003 com a publicação dos resultados obtidos em diversos artigos (Stulik *et al.*, 2004). Em 2017 aconteceu um importante congresso sobre gel na conservação, organizado por Richard Wolbers e Paolo Cremonesi, onde diversos investigadores apresentaram suas pesquisas e práticas sobre os géis na conservação, sendo muito enfatizado a utilização de solventes verdes (Wolbers & Cremonesi, 2017).

Estes métodos, com base em géis, podem ser muito menos prejudiciais à saúde humana e ao ambiente, dependendo dos aditivos usados.

A implementação e adaptações apropriadas do solvente requerem conhecimento especializado e uma investigação para a seleção da melhor solução. Caso a utilização de solventes seja imprescindível, deve ser efetuada uma investigação bibliográfica para a identificação dos solventes menos prejudiciais, considerando a toxicidade humana e ambiental, os ciclos de vida do produto e a prática do conservador, para além da reversibilidade, estabilidade, potencial de reutilização e descarte seguro. Todas estas questões devem ser consideradas na avaliação e na escolha de um produto mais verde ou mais ecológico. A tomada de decisão é complexa e pode ser auxiliada através da criação de um banco de dados com as indicações sobre estes solventes.

Em 2015 a indústria química elaborou um guia de seleção de solventes CHEM21

(<http://www.chem21.eu/>) onde descreve os fatores de exposição, segurança, saúde e meio ambiente e faz uma classificação para cada produto: Recomendado, Problemático, Perigoso e Altamente Perigoso (solventes a serem evitados, mesmo em laboratório). Embora esse guia não tenha sido criado para a conservação, muitos dos solventes identificados são utilizados pelo conservador-restaurador no seu trabalho. Este guia pode ser uma ferramenta para a escolha e utilização de um solvente mais verde (Prat *et al.*, 2015).

Uma outra plataforma importante foi criada em 2021 pelo STiCH, Sustainability Tools in Cultural Heritage Preservation, um projeto formado por diversos profissionais da área do património cultural, inclusive conservadores, e tem como objetivo a investigação no âmbito da redução da pegada do carbono nas atividades ligadas ao património cultural. A plataforma on line com acesso aberto, estão apresentadas as linhas de investigação que são de grande importância para o conservador nas tomadas de decisões, o LCA (Life Cycle Assessment) que quantifica os impactos ambientais de produtos e processos e a calculadora de carbono que avalia a sustentabilidade dos produtos escolhidos. A plataforma apresenta ainda alguns casos de estudos onde foram utilizadas estas ferramentas. Essa plataforma é, sem dúvida, também um meio a que se pode recorrer para a escolha de um produto mais verde e ecológico (Fife, 2022; STiCH PROJECT (<https://www.stitchproject.eu/>)).

COMO INTEGRAR A SUSTENTABILIDADE E A PROTEÇÃO DA SAÚDE NA ATIVIDADE PROFISSIONAL CORRENTE?

A sustentabilidade é uma preocupação crescente, uma vez que os recursos naturais

estão cada vez mais ameaçados como consequência da ação humana e os profissionais da conservação e o restauro não podem ficar indiferentes a esta temática.

Para cumprir as metas de sustentabilidade, são necessárias mudanças tanto no que diz respeito à escolha de materiais, de técnicas quanto à mentalidade dos conservadores. Os tratamentos de conservação dependem, muitas vezes, de materiais cuja produção e/ou descarte podem ter um impacto negativo no meio ambiente; o conservador deve desenvolver uma prática ecológica, emitir o mínimo de poluentes para o meio ambiente, evitando igualmente a sua liberação acidental. No entanto, vale a pena notar que sendo as soluções aquosas as escolhas menos tóxicas, nem sempre será ecológica, pois a água utilizada na conservação deve ser a mais pura, no entanto para a produção de uma água purificada ou desionizada (remoção total ou parcial dos sais minerais e iões) é necessário o processo de destilação, que consome muita energia e por isso a sua utilização deve ser sempre ponderada (Silva & Henderson, 2011).

A reciclagem dos materiais deve passar a ser mais utilizada na conservação, como também ter a consciência de consumir uma menor quantidade de material, ou seja, consumir o suficiente, pois menos consumo significa menos resíduos produzidos. Quando o consumo de material não puder ser reduzido, deve-se tentar reutilizar o produto ou adaptá-lo para um novo uso. A reutilização é uma solução atual, sobretudo no que diz respeito às luvas de proteção de nitrilo e vinil que geralmente não podem ser recicladas, pois ficam presas nas máquinas e a biodegradação dessas luvas demoram mais de 100 anos num aterro sanitário (Santos *et al.*, 2019; Fife, 2022).

Outros tipos de luvas podem ser reutilizados através de lavagem e secagem. Atualmente, já existem fabricantes, que com esta preocupação, passaram a produzir luvas de nitrilo biodegradável que decompõem pelo menos 20 vezes mais rápido que as luvas de nitrilo tradicionais. A utilização destas luvas biodegradáveis e a reutilização das luvas tradicionais contribui significativamente para a redução do impacto sobre o ambiente.

A GESTÃO DOS RESÍDUOS

A gestão dos resíduos numa obra de conservação e restauro é algo importante e deve ser efetuada com responsabilidade. Os solventes são muito utilizados na conservação, sendo também um dos principais contaminantes do meio ambiente. O seu descarte incorreto, lamentavelmente, é comum sendo recorrente o despejo diretamente na pia, nas sarjetas ou até diretamente no solo destas substâncias químicas tóxicas e inflamáveis. Estas substâncias são absorvidas pelo solo e podem atingir as águas subterrâneas, com consequências graves para o solo e ao ecossistema, tais como: a redução da fertilidade do solo, o aumento da erosão, a liberação de gases poluentes e até a contaminação de alimentos (Silva & Henderson, 2011).

No lixo não se devem acumular produtos com capacidade de originar reações perigosas. Substâncias com propriedades combustíveis devem ser enviadas para o lixo de forma segura. Estas substâncias devem ser armazenadas e transportadas corretamente, além de ter o destino adequado. Deve haver uma definição dos critérios de triagem e

acondicionamento, os resíduos tóxicos devem ser colocados em recipientes apropriados, etiquetados com a identificação da sua categoria, alguns têm de ser entregues em locais apropriados para a sua destruição e, dependendo do tipo de produto, devem ser acompanhados de um formulário devidamente preenchido – existem empresas especializadas na tarefa da recolha de resíduos tóxicos. Todo este processo deve ser norteado pelas determinações e normas dos órgãos ambientais. Mesmo tendo conhecimento da periculosidade do descarte incorreto destes resíduos e das normas existentes, o seu cumprimento no dia-a-dia ainda é de difícil execução, sendo necessário mais formação e conscientização sobre os descartes de resíduos tóxicos na área da conservação. É obrigação de todos utilizar a menor quantidade possível de substâncias perigosas e de gerar a menor quantidade possível de resíduos perigosos (Domingues & Simões, 2002).

PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE DO CONSERVADOR

Os equipamentos de proteção individual (EPI's) impedem ou diminuem os riscos para o trabalhador proporcionando uma barreira eficaz contra os agentes potencialmente nocivos. Todos os conservadores restauradores sabem que estes equipamentos devem ser utilizados, mas muitas vezes ignoram a sua importância na prevenção dos riscos pelo incómodo que alguns deles causam e assim, erroneamente, não são utilizados. É também necessário que se conheça a legislação que rege cada país quanto à segurança, higiene e saúde no trabalho. Elas existem e devem ser cumpridas. (Barros de Almeida, 2005).

Neste sentido, durante a fase de projeto de um trabalho de conservação e restauro é necessária a implementação de métodos preventivos de organização, planificação das atividades, de medidas de prevenção, desde a montagem de andaimes, a sinalização, as medidas de proteção individual, a correta manipulação de produtos químicos e a gestão dos resíduos.

A proteção no trabalho de conservação e restauro e os equipamentos que devem ser utilizados são maioritariamente os seguintes:

Proteção ocular – proteger olhos e face através da utilização de óculos de proteção e ou viseira.

Proteção do corpo e pele – utilização de equipamentos adequados em função do tipo de trabalho e dos materiais: utilização de roupas específicas; utilização de luvas adequadas para proteção das mãos; utilização de sapatos apropriados para proteção dos pés; utilização de capacetes indicados para proteção da cabeça.

Proteção auditiva – utilizar tampões ou auriculares.

Proteção das vias respiratórias – utilização de diferentes tipos de máscaras, sejam elas das mais simples para proteção do pó às mais complexas tipo buconasal e com filtro aquando da utilização de produtos tóxicos. A escolha do filtro será em função do produto utilizado e não existe uma máscara geral para todos os produtos. Cada trabalhador deve ter conhecimento sobre os produtos que irá utilizar durante o seu trabalho; a desinformação assume um risco desnecessário e neste sentido a informação é o primeiro meio de proteção.

- Assim todo o conservador restaurador deve (Barros de Almeida, 2005; López, 1999);

- Conhecer como utilizar os EPI's, como substituir os componentes, pois estes têm prazo de validade, e ter conhecimento da utilização do filtro correto na máscara que será utilizada;
- Os EPI's são equipamentos individuais e não coletivos;
- Os produtos devem estar devidamente etiquetados, principalmente no que diz respeito à sua composição, toxicidade, riscos de segurança e acompanhados das fichas de elementos de segurança;
- Deve-se trabalhar em locais ventilados e, caso necessário, utilizar extração do ar e dos gases nocivos;
- Não comer nem fumar em local de trabalho, a mão é uma via de contaminação;
- Higienizar sempre as mãos após a utilização de produtos tóxicos;
- Ter conhecimento de como fazer o descarte dos resíduos tóxicos;
- Participar em programas de formação quanto à segurança e saúde no trabalho e conhecer as Leis.

A SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E TÉCNICAS TRADICIONAIS

O aproveitamento dos recursos do património deve fundamentar-se na eficiência e na sustentabilidade das atividades tradicionais como instrumento que contribua para desenvolvimento social e económico revitalizando muitas atividades que, atualmente, estão em vias de extinção (Guerreiro, 2015).

A conservação, o restauro e a reabilitação têm como base o reaproveitamento dos materiais existentes, a utilização das técnicas construtivas tradicionais e dos materiais locais.

Na prática infelizmente nem sempre é o que acontece, e há remoções indevidas de rebocos e revestimentos, substituições de madeiras, ferragens antigas em bom estado por novas. Portanto, é ainda um desafio a reabilitação sustentável, onde a recuperação consista na reutilização de recursos e matérias-primas existentes nos edifícios com a utilização dos saberes e técnicas tradicionais.

Muitos materiais são utilizados na construção há mais de 10 mil anos, como por exemplo a cal. Posto isso, a cal é um material tradicional sendo atualmente, dentro da tecnologia tradicional, o material mais utilizado na conservação.

A cal é um material compatível com as alvenarias antigas, contribui para a construção ecológica e sustentável, e tem efeitos positivos no comportamento termo higrométrico dos edifícios. Adicionalmente a cal é muito versátil e tem amplas possibilidades de uso na conservação e cuja aplicação vai desde a utilização de argamassa de reparação utilizada para alvenaria, para obturação de lacunas na pintura mural, em estuques juntamente com o gesso e também para o restauro da pedra. A cal é ainda comumente utilizada para a pintura de edifícios antigos, para a reintegração cromática de pinturas murais e frescos, aplicada como consolidante de revestimentos com base em cal e em pinturas murais com perda da coesão e perda de aderência (Tavares, 2016).

Devido à versatilidade do material surgem no mercado novos produtos baseados na tecnologia tradicional e a cal é sem dúvida o material que melhor se adequa para uma correta utilização na conservação e no restauro de edifícios históricos. Os produtos com base em cal, na sua grande maioria, são elaborados sem aditivos químicos o que permite minimizar

a emissão de compostos orgânicos e os efeitos adversos que esses causam à saúde e ao ambiente. Neste sentido, a cal é um material histórico para um futuro sustentável. Por outro lado, a recuperação das atividades tradicionais, com as recolhas dos saberes ancestrais, recupera as metodologias antigas de execução contribuindo para a valorização e reutilização de materiais, contribuem para o desenvolvimento de melhores práticas de intervenção em edifícios antigos e para o desenvolvimento económico e social. No entanto, deve haver mais incentivos para a recuperação destas atividades tradicionais que estão a desaparecer a um ritmo avassalador e a revitalização destas atividades promove e articula o património local e o desenvolvimento sustentável da região (Menezes & Tavares, 2011, 2012).

CONCLUSÃO

É urgente a criação de uma consciência científica na prática da conservação e do restauro quanto à utilização de produtos menos tóxicos para a saúde e para o ambiente. Embora a prioridade para o conservador-restaurador seja o objeto artístico, a saúde é, obviamente, um bem precioso que deve ser sempre salvaguardado. Assim, a utilização de solventes deve ser evitada, sempre que possível, e erradicar os solventes mais perigosos da utilização através de soluções alternativas mais ecológicas, utilizando os materiais tradicionais que representem pouco riscos para a saúde e para o ambiente e o bom senso nas tomadas de decisões. Devem ser melhoradas as condições de saúde e a segurança nos locais de trabalho, produzir menos lixo, principalmente os tóxicos e reutilizar mais.

Alguns tratamentos e materiais ainda utilizados, como é sabido, causam danos à saúde e ao ambiente, e a sua utilização deve ser ponderada, inclusivamente a sua eficácia no tratamento, mas para isto são também necessárias mais investigações científicas na área relativas ao desempenho de novos materiais e produtos mais verdes e ecológicos, amigos do ambiente e do ser humano.

São necessárias mudanças não apenas na mente do conservador – restaurador, mas também na indústria química, nas empresas e nas universidades que devem incluir nos currículos dos cursos essas temáticas; implementar investigação com metodologias mais ecológicas e práticas sustentáveis, resultando numa maior transferência de conhecimento entre a investigação e o mercado de trabalho, que pode contribuir para um trabalho mais saudável, quer para o profissional, quer para o meio ambiente.

O CITAR com esta preocupação e com o objetivo de contribuir para uma conservação mais sustentável, tem vindo a desenvolver diversos projetos e acompanhamentos de teses nessa área como:

- HAC4CG: Heritage Art, Creation for Climate Change - Living the City: Catalyzing Spaces for Learning, Creation and Action Towards Climate Change, investigações na área das alterações climáticas no património (em curso);
- BIO4MURAL: Innovative Biotechnology solutions for black stains removal and preventive conservation of historical and culturally important mural paintings com investigações na área da limpeza de biocolonização com produtos menos tóxicos e mais sustentáveis com base em gel (concluído);

- BIONANOSULP- Biotechnology applications for preventive conservation of outdoor metal/stone based sculptures que desenvolveu investigação na área dos revestimentos à base de resíduos formulados em gel para proteção e esculturas no exterior (concluído).

REFERÊNCIAS

- Bailão, A (2013). Riscos ocupacionais durante a reintegração cromática, in *ECR - Estudos de Conservação e Restauro*, vol. 5, 31-57. <https://doi.org/10.34618/ecr.5.3753>
- Bárbara, A. S. (2000). Os equipamentos de proteção individual. In: *II Encontro Nacional: A conservação e o Restauro do Património. Riscos, Prevenção, Segurança, Ética, Lei*. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal, pp. 67 – 71.
- Barros de Almeida, P. (2005). *A Segurança e Higiene em Obra de Conservação e Restauro*, Trabalho de Estágio do Curso Superior de SHST.
- Byrne, A. (1991). Wolber Cleaning methods introduction, in: *AICCM Bulletin*, 17:3-4, 3-11, DOI: 10.1179/bac.1991.17.3-4.001, <https://doi.org/10.1179/bac.1991.17.3-4.001>
- Cruz, A. J. (2000). O risco da arte. A toxicidade dos materiais utilizados na execução e Conservação das pinturas de cavalete. *II Encontro Nacional: A conservação e o Restauro do Património. Riscos, Prevenção, Segurança, Ética, Lei*. Lisboa: Associação Profissional de Conservadores-Restauradores de Portugal, pp. 27-41.
- Domingues, P. & Simões, M. (2002). *Eliminação de resíduos*, Departamento de Química, Universidade de Aveiro.
- Fife, G. R. (2022). *Greener Solvents in Conservation: An Introductory Guide*, London: Archetype Book, ISBN: 9781909492844
- Green Conservation of Cultural Heritage. (2022). 4th International Conference “Paths towards the sustainability of Cultural Heritage”, 3 a 4 de fevereiro, Roma.
- Gueidão, M., Vieira, E., Bordalo, R., & Moreira, P. (2021). Available green conservation methodologies for the cleaning of cultural heritage: an overview. *Estudos De Conservação E Restauro*, (12), 22-44. <https://doi.org/10.34632/ecr.2020.10679>
- Guerreiro, L. (2015). Sostenibilidad y conservación del patrimonio edificado. In: *Revista Palapa* | issn: 1870-7483, vol. iii, nº 1, pp. 73-84.
- Joshi, D. R. & Adhikari, N. (2019). An Overview on Common Organic Solvents and Their Toxicity, *Journal of Pharmaceutical Research International*, Volume 28, Issue 3, Page 1-18, DOI: 10.9734/jpri/2019/v28i330203
- López, R. (1999). Prevención de riesgos laborales en la investigación en patrimonio histórico, *Colección PH Cuadernos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, ISBN84-8266-094-2
- Machhia, A., Luvidi, L., Prestileo, F., Russa, M. F. & Ruffoflo, S. A. (2016). Green Conservation of Cultural Heritag, in: *international jornal of Conservation Science*, Volume 7, Special Issue 1, Roma, ISSN: 2067-533X
- Menezes, M. & Tavares, M. (2011). O contributo do testemunho oral do artesão na conservação dos revestimentos históricos com base em cal, in: *Simpósio "Património em Construção" - contextos para a sua preservação*, LNEC LISBOA, 25 a 26 de novembro.
- Menezes, M. & Tavares, M. (2012). Técnicas tradicionais de revestimentos históricos exteriores – Guião de entrevistas com artificies sobre as técnicas tradicionais de revestimentos de cal, *Relatório 31/2012 – DED/NESO*, LNEC, Lisboa.
- Palmade-Le Dantec, N. & Picot, A. (2010). La prévention des risques: le remplacement des solvants les plus toxiques par des solvants moins toxiques; *Actes du colloque Conservation et restauration et sécurité des personnes*, 3-5 February, Dragignan (France), ISBN 978-2-9531978-1-5.
- Prat, D., Wells, A., Hayler, J., Sneddon, H., McElroy, C. R., Abou-Shehada, S. & Dunn, P. J. (2015). CHEM21 selection guide of classical- and less classical-solvents (<http://www.chem21.eu/>). *Green Chemistry*, 18(1), 288-296. <https://doi.org/10.1039/c5gc01008j>

- Santos, M. & Almeida, A. (2019). Avaliação da Evidência de Dano para a Saúde dos Conservadores/ Restauradores, relativamente à exposição a Fungos, *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, volume 8, 1-22. DOI: 10.31252/RPSO.16.11.2019
- Santos, M., Almeida A., Lopes C. & Oliveira T. (2019). Principais Riscos e Fatores de Risco Ocupacionais dos Conservadores- Restauradores de Obras de Arte, bem como Doenças Profissionais associadas e medidas de Proteção recomendadas, *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, volume 8, 1-41. DOI: 10.31252/RPSO.01.11.2019.
- Santos, M. & Almeida A. (2020). Danos Ocupacionais associados ao Cádmio, com ênfase no setor da Conservação e Restauro de Obras de Arte, *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional*, volume 9, 1-20. DOI: 10.31252/RPSO.04.01.2020
- Silva, M. & Henderson, J. (2011). Sustainability in conservation practice, in: *Journal of the Institute of Conservation*, Vol. 34, No. 1, March, 5–15
- STiCHPROJECT, in:
<https://stich.culturalheritage.org/about/>
- Stulik, D, Miller, D., Khanjian, H., Khandeka, N., Wolbers, R., Carlson, J., Petersen, W. C. (2004). *Solvent Gels for the Cleaning of Works of Art*, edited by Valerie Dorge, Getty Conservation Institute, ISBN 10: 0892367598
- Tavares, M. (2016). A cal na conservação e restauro de revestimentos antigos - estudos de casos com diferentes técnicas, in: *V Fórum Ibérico da Cal - FICAL*, LNEC, Lisboa.
- Vieira, E., Moreira, P., Pintado, M. & Macchia, A. (2019). YOCOUCU CONFERENCE, 3rd International Conference of Green Conservation of Cultural Heritage, in: *ECR - Estudos de Conservação e Restauro*, vol. 10, Porto, <https://doi.org/10.34632/ecr.2019.n10>
- Wolbers, R. & Cremonesi, P. (2017). *Gels in Conservation Conference*, London, October 16-18

RESCATANDO LAS VOCES DEL PASADO: CONSERVACIÓN DE UN FONÓGRAFO Y UNA COLECCIÓN DE CILINDROS DE CERA DE 1900

Carmen Bachiller* ⁽¹⁾; Erick Arnez Alba ⁽¹⁾; Sara Carrasco ⁽¹⁾; Beatriz Doménech ⁽¹⁾; José A. Madrid ⁽¹⁾; Maria L. Marín ⁽¹⁾.

(1) Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra, Universitat Politècnica de València. València, España; *mabacmar@dcom.upv.es

RESUMEN

Este trabajo se centra en la preservación de una colección de grabaciones en cilindros de cera y un fonógrafo de 1900. El fonógrafo fue el primer dispositivo utilizado para grabar y reproducir audios. Los primeros aparatos datan de la década de 1870 y, aunque fueron muy populares, pocos se han conservado hasta nuestros días. El soporte utilizado para las grabaciones fueron cilindros de cera, donde una grabación mecánica de sonido en surcos podía ser posteriormente reproducida.

El Museo de la Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València (UPV) recibió en 2016 una colección de 61 cilindros de cera grabados junto con un fonógrafo, a condición de preservar digitalmente dichas grabaciones. El proyecto se abordó de forma multidisciplinar, donde trabajaron especialistas en conservación, telecomunicación y química. Se realizaron las siguientes actuaciones:

- Restauración del fonógrafo.

Existen diferentes formas de digitalizar un registro sonoro, pero la más fiel es el uso del equipo original que se utilizaba para la reproducción del mismo. Dado que la colección de cilindros fue donada con su fonógrafo, se decidió utilizarlo para la reproducción. El fonógrafo presentaba muy buen estado de conservación y era funcional salvo por una pieza rota, que se reprodujo y se sustituyó.

- Conservación preventiva y curativa de la colección de cilindros de cera.

La colección de cilindros presentaba un estado de conservación variado, muchos de los cilindros

habían sido atacados por moho, así como las cajas donde se guardaban, mientras que otros se habían agrietado o estaban rotos. Evidentemente, estos desperfectos afectan al registro sonoro, en muchos casos, irrecuperablemente. Se probaron diferentes tratamientos de eliminación de moho, pero se descubrió que al eliminarlo también se eliminaba la grabación. Se optó por un tratamiento de UV, no invasivo, así como la conservación de los cilindros en cajas especiales antihumedad.

- Digitalización de los registros sonoros.

Las grabaciones de los cilindros eran de naturaleza variada: había grabaciones domésticas de miembros de la familia en celebraciones o cantando, pero también grabaciones comerciales de flamenco, ópera, bandas de música, etc. Se utilizó un estudio de grabación para captar el registro sonoro de los cilindros que se reproducía con el fonógrafo. Posteriormente se digitalizó y post-procesó la grabación para limpiarla de ruido, “clicks”, etc. La reproducción de un cilindro de cera es un proceso destructivo: cada vez que el cilindro se reproduce el surco se daña, por lo que conservar el registro sonoro es también destruirlo.

- Catalogación de la colección.

La colección fue fotografiada, catalogada y almacenada en una base de datos de libre acceso junto con los registros sonoros (original y procesado).

- Difusión de la colección.

Para completar el trabajo se filmó un cortometraje explicando el valor de la colección y el proceso que se ha seguido para preservarla, publicado en

YouTube. Además, se han escrito dos trabajos fin de grado, uno en Conservación y otro en Telecomunicaciones describiendo el proceso seguido, a los que se puede acceder a través de la web del museo.

- Exposición en el Museo.

Finalmente, el fonógrafo y parte de la colección de cilindros de cera se exponen al público en el Museo de Telecomunicación.

PALABRAS CLAVE

Fonógrafo; Cilindro de Cera; Conservación; Digitalización; Catalogación; Patrimonio Cultural Intangible

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo fue preservar un fonógrafo y una colección de grabaciones en 61 cilindros de cera, de más de 100 años de antigüedad, que fueron donados al Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) en la Universitat Politècnica de València (UPV) (Fig.1).

Además de la conservación de los medios materiales (Fig.2 y Fig.3), se buscó preservar el contenido sonoro presente en los cilindros (Ullate Estanyol & De Bara, 2015), que estaban muy deteriorados por el transcurso del tiempo y la acción de los microorganismos. Asimismo, estos objetos traen consigo una importancia personal al contener grabaciones nunca escuchadas por la donante, debido a su estado de deterioro. Su digitalización y tratamiento permitió que pudiera escuchar los audios, que contienen un valor emocional y humano de cuño familiar.

El trabajo se enmarca en el contexto de la preservación del patrimonio tecnológico, pero también, e igualmente relevante, inmaterial.

Los registros sonoros son una fuente muy importante para conocer la cultura inmaterial de una comunidad y han sido, desde su aparición, una manera de preservarla.

La llegada de las nuevas tecnologías permitió transformar el contenido sonoro almacenado en los diferentes soportes a lo largo del tiempo en un medio digital. Diversos museos y universidades alrededor del mundo llevan a cabo esta labor con el fin de preservar los distintos audios. Por ejemplo, la Universidad de California Santa Bárbara (*UC Santa Barbara Library*, 2005a), en los Estados Unidos, que

Fig.1 - Vista general de la 2ª planta del Museo en la que se emplaza la vitrina con el fonógrafo y los cilindros de cera.

Fig.2 - Fonógrafo modelo Galois de la marca Pathé, 1900.

Fig.3 - Vista general de la colección de cilindros de cera.

cuenta actualmente con una colección de aproximadamente 12.000 cilindros digitalizados. De igual forma, la Audioteca y Videoteca Nacional Australiana (*National Film and Sound Archive of Australia*, 2016) posee 2.8 millones de archivos, desde audios a videos y fotografías y, además, la Iniciativa de Presentación y Digitalización de medios de la Universidad de Indiana (*Indiana University*, 2021) cuenta con aproximadamente 7.000 grabaciones.

En el caso de España también encontramos diferentes museos, bibliotecas y centros culturales que realizan esta labor de digitalización de cilindros de cera. La Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Biblioteca de Cataluña y el Instituto Valenciano de Cultura son un buen ejemplo. En el primer caso, encontramos una colección de casi 20.000 registros musicales (*Biblioteca Nacional de España*, 2011) siendo apenas 305 de ellos procedentes de cilindros de cera.

La realización de este trabajo se completó en las siguientes fases:

- Restauración del fonógrafo
- Conservación preventiva y curativa de la colección de cilindros de cera

- Digitalización y restauración de los registros sonoros
- Catalogación de la colección
- Difusión de la colección
- Exhibición en el Museo

Siendo este un proyecto multidisciplinar donde han participado investigadores de la ETSIT, del Departamento de Conservación y Restauración de la Facultad de Bellas Artes (BBAA) y del Instituto de Tecnología Química (ITQ) de la UPV.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

EL FONÓGRAFO

Para poder digitalizar el registro sonoro de la colección de cilindros de fonógrafo era necesario contar con uno en pleno funcionamiento.

El fonógrafo donado fue adquirido en la Exposición Universal de 1900 que tuvo lugar en Paris (Francia). Antonio Rodríguez, comprador y bisabuelo de la donante, Elena Herrero, escogió el modelo Galois de la marca Pathé, caracterizada por su peculiar logo con la imagen de un gallo.

El proceso de grabación y reproducción de un fonógrafo es totalmente mecánico (Fig.4).

Fig.4 - Esquema del proceso de grabación y reproducción de un fonógrafo.

Cada fonógrafo cuenta con dos tipos de diafragmas: uno con aguja o cincel de grabación y otro con aguja de reproducción. Para la grabación, el sonido recibido en la bocina resuena en una cavidad circular haciendo vibrar un diafragma que mueve la aguja de grabación. Esta aguja, que tiene una forma cilíndrica con un extremo rehundido, crea un surco en profundidad sobre un cilindro de un material blando. La forma y profundidad del surco varía según la altura e intensidad del sonido. El proceso de reproducción es inverso al de grabación. Para ello es necesario usar el diafragma con aguja de reproducción. Esta aguja tiene la punta en forma de bola, de aproximadamente 0,87 mm de diámetro, la cual se desliza sobre los surcos del cilindro haciendo vibrar la membrana y reproduciendo el sonido registrado a través de la bocina.

El fonógrafo se encontraba en buen estado, salvo por tres problemas:

- La cinta de cuero que mueve el rodillo estaba muy deteriorada. Por tanto, no se podía utilizar para el funcionamiento del fonógrafo.
- La aguja del diafragma se encontraba despegada de la película de mica, además de que presentaba restos de pegamento, lo que supone que ya había sido pegada en otras ocasiones. Se procedió a limpiar los

restos de pegamento para poder pegarla nuevamente a la membrana de mica.

- En la caja se encontró una pequeña pieza de metal suelta, que era parte del freno del sistema de cuerda del fonógrafo. Esta debía ir sujeta al engranaje de relojería con un remache que se encontraba roto (Fig.5). Para solucionar este problema era necesario desmontar el engranaje y remachar nuevamente la pieza para que la cuerda funcionase. Para este trabajo de reparación, era necesario el uso de herramientas especiales de las que no disponíamos, por lo que se optó por llevar el fonógrafo a un relojero especializado.

Fig.5 - Detalles del engranaje de relojería.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CILINDROS DE CERA

A partir de la década de los 80 del s. XIX, los cilindros de cera fueron muy populares ya que permitían reproducir el sonido decenas de veces, hasta que se perdía debido al desgaste.

A lo largo del tiempo, se fabricaron diversos tipos de cilindros, haciendo uso de distintos materiales, construcciones y procesos. Cada uno de ellos difiere mucho de los otros en cuanto a la calidad del sonido, su robustez, su estabilidad física a largo plazo y su resistencia a las influencias ambientales y climáticas. Existen tres tipos básicos de cilindros de cera (Klinger, 2007):

- Cilindro de Cera Marrón (1889 – 1902). Generalmente estaban compuestos por una mezcla de ácido esteárico, estearato sódico, estearato de aluminio y ceras. Las primeras mezclas se sustituyeron posteriormente por una cera de carnauba que otorgaba una mayor durabilidad. El problema de esta cera es que era vulnerable a la acción de los microorganismos que causaban el moho, lo que acababa por destruir el surco grabado. Constaban de 100 surcos por pulgada y una capacidad de aproximadamente dos minutos de grabación, aunque únicamente permitían 20 reproducciones con una calidad de sonido aceptable (Ranera y Crespo, 2010).
- Cilindros de cera Molded-black (1902 – 1923). En el cilindro de "cera negra" la carnauba fue sustituida por ebonita, que provenía del caucho y otorgaba a los cilindros dureza, resistencia al desgaste, aislamiento de la humedad y un color negro característico. Estos cilindros seguían teniendo 100 surcos por pulgada y capacidad de dos minutos de grabación, permitiendo

más reproducciones (hasta 100), ya que el material era más resistente.

- Cilindros de Celuloide (1900 – 1929). Se desarrollaron este tipo de cilindros, fabricados en celuloide mediante moldeado, para aumentar tanto su calidad como su durabilidad.

En la colección de 61 cilindros, 56 son de cera marrón y 5 cilindros de cera negra. Los embalajes son cajas de cartón, que llevan un recubrimiento de algodón para amortiguar posibles golpes en los cilindros (Fig.6, izquierda).

Fig.6 - Embalaje original de los cilindros de cera (izq.) y estado de conservación (central y derecha).

Pero estas cajas de cartón también generan problemas, pues es un material altamente higroscópico y al estar compuesto principalmente de celulosa, favorece la aparición de hongos que atacan también a los cilindros, como es el caso de los que nos encontramos en la colección. Todos los envases de los que disponemos presentan en su interior mucha suciedad superficial, además de aparición de hongos. Incluso, algunos presentan ataque biológico en el exterior, mostrando manchas blanquecinas como las que podemos ver en los propios cilindros.

Atendiendo a las patologías que presentan los cilindros estudiados, se ha observado en mayor o menor grado en algunos de ellos daños mecánicos como roturas, golpes o

fisuras y fracturas; y daños biológicos que fundamentalmente se identifican con un ataque de hongos (Fig.6, central y derecha).

De manera general, se puede extraer un parámetro clave, los cilindros dañados son los de cera marrón pues, como se ha explicado anteriormente, los cilindros constituidos por cera negra son más duros y no presentan ninguno de los daños previamente expuestos.

Esto demuestra que la cera negra es un material mucho más resistente al paso del tiempo y sobre todo a la humedad, parámetro que más problemas ha causado en los constituidos por cera marrón, pues los negros se encuentran en perfecto estado de conservación.

DIGITALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS REGISTROS SONOROS

Para llevar a cabo la digitalización se hizo uso de uno de los estudios de grabación presentes en las instalaciones de la ETSIT, que cuenta con equipos de alta calidad, tanto para la captación del sonido como para su posterior tratamiento.

Al contar con un estudio y material de captación de alta calidad, se optó por el uso del fonógrafo como medio de reproducción mecánico combinado con micrófonos Earthworks modelo M30 que se situaban de manera horizontal cruzada (Fig.7). Los micrófonos iban conectados a una interfaz de audio donde, a través de un programa de grabación, se registraban los audios. El tiempo destinado para la grabación de cada cilindro variaba según el estado en que se encontrara cada uno. El programa utilizado para registrar el material sonoro fue Sound Forge (Robjohns, 2018).

Fig.7 - Proceso de registro de los audios grabados en cada uno de los cilindros de cera.

Una vez que los cilindros de cera fueron digitalizados, se procesaron las grabaciones con el fin de restaurarlas, intentando eliminar cualquier ruido que perturbase el sonido principal. Los cilindros con mayor daño causado por el paso del tiempo y la presencia de moho tienen una mayor presencia de ruido. En aquellos cilindros que se encontraban con alguna rotura parcial se puede notar un elemento sonoro característico que se asemeja a pequeños “clicks”.

El programa de tratamiento utilizado fue iZotope© (Izotope, 2001), que ofrece los complementos esenciales necesarios para pulir grabaciones vocales e instrumentales, aislar pistas o reequilibrar completamente una mezcla. Esta parte del trabajo supuso un mayor nivel de atención y cuidado, ya que, en la mayoría de los casos, no fue posible la retirada total del ruido debido a que esto supondría perder parte del sonido principal (Fig.8).

El procesado permitió la detección y reducción de “clicks” y “crackle”, la detección y reducción de ruido de fondo y la detección y reducción de los efectos “wow” y “flutter” (oscilaciones tipo “llanto y trémolo”) (Canazza, 2007).

CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN

De manera general, los 61 cilindros caso de estudio miden aproximadamente 11 cm. de largo, 5,5 cm. de diámetro y 0,5 cm. de grosor. En cuanto a su material constitutivo, la gran mayoría son de cera marrón excepto 5 de ellos que son de cera negra, siendo los más actuales. Respecto a su época de fabricación y por ende su uso, oscila entre 1900 y 1910.

Por otro lado, se ha tomado como referencia importante qué tipo de caja contiene cada

(a)

(b)

Fig.8 - Detalle del antes (a) y después (b) del procesado y de la restauración de las grabaciones.

cilindro y su etiqueta, contemplando el color del envase, el color de la etiqueta y la marca. Así, la marca resulta importante para conocer el tipo de fabricación del cilindro y, sobretodo, para aproximar el año de fabricación, pues cada marca surge en un año distinto. Además, como ítem necesario en la catalogación, se han fotografiado uno a uno todos los cilindros junto a sus envases.

Una vez tomados todos los datos necesarios para la clasificación de los cilindros, se realiza una ficha (Fig.9) en la que se plasman todos los datos de catalogación de cada cilindro.

Para llevar a cabo la catalogación se han tenido en cuenta una serie de parámetros, decididos después de valorar todos los cilindros en conjunto. En primer lugar, se ha juzgado cada cilindro en base a su estado de conservación, adjudicando a cada uno un número de

FICHA TÉCNICA		
Descripción del cilindro		
Nº 1	Nombre: <i>Artistas para la habana</i>	Duración: 2:17
Tipo de cilindro: Negro		
Marca: Viuda de Arambuno		
Tipo de envase: Azul		
Color etiqueta: Azul oscuro		
Cilindro:	Bueno	
1	Presenta moho en el borde inferior	
Estado de conservación del envase:		
Envase:	Bueno	

Fig.9 - Detalle de una de las fichas técnicas elaboradas para la documentación de los cilindros.

valoración del 1 al 8, siendo 1 los que se encuentran en perfecto estado y 8 los que se muestran peor conservados:

1. En perfecto estado o con pequeñas manchas de moho
2. Fina capa de moho en el 60%, o más, de su superficie.
3. Fina capa de moho general y manchas puntuales más gruesas.
4. Capa de moho general, o capa fina, pero con alguna fisura.
5. Capa de moho general con bastantes manchas gruesas o capa de moho general con alguna fisura.
6. Capa de moho y bastantes fisuras internas.
7. Capa de moho general y fracturas externas, roturas o incluso cinta adhesiva y restos de otros adhesivos.
8. Notable fragilidad, con mucho moho y numerosas fracturas internas o externas, incluso partidos.

SISTEMA DE VALORACIÓN PARA LOS CILINDROS

De lo relacionado anteriormente y a modo de esquema, la relación numérica que hemos establecido para la relación de los daños evaluados en el conjunto de los cilindros ha sido la siguiente:

- Nível 1 - Moho.
- Nível 2 - Fisuras internas.
- Nível 3 - Fracturas externas o grietas.
- Nível 4 - Roturas.

SISTEMA DE VALORACIÓN PARA LOS EMBALAJES

De la misma forma exponemos la relación numérica que hemos establecido, en esta ocasión, para los embalajes que acompañaban los cilindros. Esta relación es la siguiente:

- Nível 1 - Suciedad superficial en una parte de su interior.
- Nível 2 - Suciedad superficial en 50% o más de su interior.
- Nível 3 - Suciedad superficial en su totalidad o incluso en algunas partes del exterior.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESTAURACIÓN DEL FONÓGRAFO

Para evitar daños en el transporte, se desmontó el fonógrafo, guardando cuidadosamente el diafragma en una caja individual. Esta pieza es fundamental ya que sin ella no se pueden reproducir los sonidos de los surcos del cilindro. El proceso de reparación del fonógrafo en el relojero duró aproximadamente 51 días ya que era un proceso delicado y de manipulación cuidadosa. Al momento de recoger el fonógrafo se procedió a realizar una prueba de funcionamiento del mecanismo de cuerda con la pieza reparada. Como la cinta de cuero que hace girar los engranajes del fonógrafo estaba deteriorada y no podía utilizarse para la reproducción, se optó por reemplazarla por un elástico de gran calidad y grosor (únicamente durante el proceso de reproducción). La cinta de cuero se consolidó y guardó.

Se realizó una limpieza exhaustiva con hisopo y agua destilada (en particular de la barra sobre la que se desliza el cabezal) y se procedió a engrasar el mecanismo con aceite mineral. Tras realizar este trabajo el fonógrafo vuelve a estar plenamente operativo.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE LA COLECCIÓN DE CILINDROS DE CERA

Después de unos primeros ensayos de limpieza superficial, atendiendo a lo que se había consultado en proyectos similares, se pudo ver que los resultados no eran suficientes. El hándicap de este proceso se encontraba en que un método muy agresivo de limpieza podía alterar la superficie de los surcos en el cilindro. La limpieza no solo debía ser homogénea en toda la superficie si no que, además, no debía reblandecer la cera ni provocar futuras fisuras. Para ello se planteó un sistema que gradaba la intensidad de los disolventes empleados y se establecía un sistema de control a través del examen microscópico de la superficie.

En primer lugar, se realizaron pruebas de limpieza superficial con etanol, mediante el uso de hisopo. El etanol no afecta a la cera ya que no se trata de un hidrocarburo, empleándose además como tratamiento fungicida para la eliminación de los hongos. Los resultados de esta prueba no fueron positivos.

Este proceso conseguía eliminar la suciedad presente en la superficie, pero no obtuvimos ninguna respuesta frente a los hongos. Estos se habían filtrado por los poros del material y de esta manera eran resistentes a esta limpieza.

En este punto se realizaron pruebas y análisis de limpieza más profundas en un cilindro de

esta misma colección. El cilindro se encontraba fragmentado en dos partes y, por lo tanto, ya se había descartado la posibilidad de su grabación.

La serie de pruebas contempló el uso de varios fungicidas, lámparas de fluorescencia ultravioleta y más tratamientos como lavados por inmersión o por presión con diferentes soluciones (Da Silva *et al*, 2006). Todos los resultados de las pruebas se examinaron bajo microscopio (Fig.10).

Fig.10 - Resultados de las pruebas de limpieza observados bajo microscopio, aumento 25x.

Los tratamientos efectuados fueron:

- Limpieza con etanol y secado con *tissue*.
- Inmersión en disolución OPP al 0,1% en etanol: agua 7:3.
- Inmersión en disolución OPP al 1% en agua.
- Inmersión en disolución OPP al 1% en etanol: agua 7:3.
- Inmersión en disolución PCP al 1% en etanol: agua 7:3.
- Exposición a fluorescencia UVC durante 30 minutos, limpieza con acetona y después con etanol.
- Exposición a fluorescencia UVC durante 90 minutos.
- Lavado a presión con etanol y secado con *tissue*.
- Lavado a presión con etanol y secado a vacío.

El tratamiento seleccionado, que a simple vista parecía no dañar el cilindro y que eliminaba los hongos, consistía en aplicar etanol a presión sobre el cilindro, secándolo más tarde mediante un papel de tipo *tissue*, para dañar lo mínimo posible los surcos y evitando de esta forma rayar el cilindro. Este método además aseguraba que no se dejaba ningún tipo de residuo sobre la superficie de la pieza (Fig.11).

Fig.11 - Detalle del proceso de limpieza efectuado en la mitad de uno de los cilindros de cera.

El siguiente paso fue comprobar si esto afectaría o no a los surcos, ya que impacta directamente en la calidad del sonido. Para comprobar la eficiencia del sistema seleccionado se eligió el cilindro referenciado como Genero Inferno (268), porque mostraba una capa considerable de moho, pero sin presentar daños mecánicos, por lo que no era demasiado frágil.

Después de reproducirlo y grabarlo digitalmente únicamente tras una limpieza superficial sencilla, se realizó el tratamiento antes descrito, y tras haberlo limpiado se reprodujo y grabó digitalmente de nuevo. El siguiente paso fue la comparación de ambas grabaciones, pudiendo resolver así la manera afecta dicho tratamiento al sonido obtenido del cilindro.

El cilindro Genero Inferno (268), después del tratamiento se mostraba bastante frágil, ya que se había generado en la cera una red de fracturas por la manipulación. Debido a la

importancia de grabar ese cilindro, se reforzó la cara interior con cinta adhesiva de doble cara. Este sistema nos aseguró un mínimo de refuerzo a su manipulación en el momento de la grabación.

Los resultados no fueron favorables, pues el sonido se escuchaba mucho más leve que en el cilindro sin tratar. Además, se vio que aparecían fracturas y fisuras que debilitaban el material. Esta debilitación de la estructura del cilindro lo hacía más susceptible a su fractura debido a la manipulación y se generaba más ruido en la grabación, además de dañar los surcos debilitando también el sonido obtenido en la reproducción.

Finalmente, se pudo concluir que era mejor grabar los cilindros en su estado original, sin realizar tratamientos de limpieza profundos. Dado que todo lo probado hasta este momento sólo empeoraba el estado de los cilindros.

Fig.12 - Caja de cartón de conservación elaborada a medida para almacenar los cilindros.

Para evitar que los daños en la colección de cilindros aumentasen, se decidió almacenarlos en unas cajas elaboradas con cartón de

conservación Duralong Special. Este material está especialmente indicado para la elaboración de carpetas y contenedores de conservación pues se caracterizan por tener una reserva alcalina, así como un pH de entre 8,5 y 9,0 (Fig.12) (CTS Conservation & Archival, 2022). Finalmente, los cilindros almacenados en estas cajas se dispusieron en un almacén cerrado con condiciones controladas de HR al 55%.

CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN

Se obtuvieron una serie de tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) para clasificar la colección de cilindros de cera según su marca (lo que permite ubicarlos temporalmente), el estado de conservación y los daños mecánicos observados.

Tabla 1 – Clasificación de los cilindros de cera según su marca

MARCA	Nº de cilindros
Sociedad Fonográfica Española	21
La Fonográfica de Madrid	9
Alvaro Ubeña	8
Hugens y Acosta	3
Viuda de Arambuno	2
Jose Navarro	1
Pathé	1
Sin marca	16

Tabla 2 – Clasificación de los cilindros de cera según su estado de conservación.

ESTADO	Nº de cilindros
En perfecto estado	4
Con daño mecánico	1
Con daño biológico	33
Con daño biológico y mecánico	23

Tabla 3 – Clasificación de los cilindros de cera según los daños mecánicos sufridos.

Daños mecánicos	Nº de cilindros
Fisuras internas	9
Golpes	2
Fracturas externas	10
Roturas	3

El Museo cuenta con una base de datos online donde se encuentran todos los objetos de los que dispone el museo, accesible en <http://colteleco.webs.upv.es/>. Para finalizar el trabajo de catalogación, se han volcado en dicha base de datos, todos los datos obtenidos en el presente trabajo junto con las grabaciones tanto originales como restauradas. Del mismo modo, se ha generado una serie de referencias para cada cilindro (Fig.13).

Fig.13 - Captura de pantalla que muestra la base de datos con la información de uno de los cilindros.

DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN

El trabajo realizado en el fonógrafo y en el conjunto de cilindros lleva aparejado la difusión de la propia colección. Para ello se ha

utilizado la página web del museo (Fig.14) [<https://museotelecomvlc.webs.upv.es/vitrinas-nuevas/>] y se ha realizado un documental (Arnez Alba, 2019) accesible en YouTube [<https://youtu.be/a9BiNHB0hfM>] (Fig.15).

Fig.14 - Captura de pantalla de la web del Museo en la que se muestra la incorporación del fonógrafo y la colección de cilindros de cera.

Fig.15 - Miniatura del Documental que registra la recuperación y puesta en valor del fonógrafo y la colección de cilindros de cera.

EXHIBICIÓN EN EL MUSEO

El presente trabajo culminó con la exhibición de las piezas en el Museo de la Telecomunicación de la UPV. Para ello, se encargó una vitrina a medida en metacrilato, al que se le aplicó un filtro anti-UV de la marca Arlux para reducir un 99% dicha radiación (Arlux, 2022), la cual puede afectar negativamente a la colección de cilindros de cera durante largos períodos de exposición.

Para la exhibición del fonógrafo y de la colección, se eligieron los cilindros en mejor estado de conservación; además, se incluyó un panel explicativo de las piezas siguiendo el discurso expositivo del Museo.

CONCLUSIÓN

El fonógrafo y su correspondiente colección de cilindros de cera mostrados en el presente artículo son de gran importancia histórica, no únicamente por sus características materiales y su antigüedad, sino por los audios que tienen registrados.

Los procesos de conservación y restauración efectuados sobre las piezas han permitido la preservación de las mismas, así como el registro y digitalización de las grabaciones grabadas en los cilindros de cera. Este proceso de digitalización ha sido especialmente valioso tanto a nivel personal para la donante de la colección, como para nuestra comunidad, pues permite gozar de recuerdos grabados en el tiempo y conocer un poco más sobre la vida y costumbres de principios del siglo XX.

Asimismo, la recuperación a nivel material e inmaterial del fonógrafo y los cilindros de cera se ha complementado con labores imprescindibles de catalogación de las piezas, así como de difusión y exhibición con el fin de ponerlos en valor y darlos a conocer a la comunidad (Fig.16).

Fig.16 - Vista general de la exhibición el fonógrafo y los cilindros de cera en el Museo.

REFERENCIAS

- Arnez Alba, E. (2019). Mini-documental "El fonógrafo". [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=a9BiNHBOhfM>
- Arlux. (2022). Lámina solar Anti UV 70. Extraído de: <https://arluxwindowfilm.com/producto/lamina-solar-vision/>
- Biblioteca Nacional de España (2011). Historia de la colección. Extraído de: <http://www.bne.es/es/Colecciones/GrabacionesSonoras/Historia/index.html> (accedido jun. 19, 2021).
- Canazza, S. (2007). Noise and Representation Systems: A Comparison among Audio Restoration Algorithms. Morrisville, EEUU: Lulu.com.
- CTS Conservation & Archival. (2022). Duralong Special. Extraído de: <https://ctsconservation.com/es/45-duralong-special>
- Da Silva, M., Moraes, A. M. L., Nishikawa, M. M., Gatti, M. J. A., de Alencar, M. V., Brandão, L. E. & Nóbrega, A. (2006). Inactivation of fungi from deteriorated paper materials by radiation. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 57(3), 163-167. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2006.02.003>
- Indiana University (2021). Media Digitization and Preservation Initiative. Extraído de: <https://mdpi.iu.edu/index.php> (accedido jun. 19, 2021).
- Izotope (2001). RX Pro for Music. Extraído de: <https://www.izotope.com/en/products/music-production-suite-pro/rx-pro-for-music.html> (accedido jun. 29, 2021).
- Klinger, B. (2007). Cylinder records: Significance, Production, and Survival. *Association for Recorded Sound Collections*, p. 16.
- National Film and Sound Archive of Australia (2016). About the National Film and Sound Archive. Extraído de: <https://www.nfsa.gov.au/about> (accedido jun. 16, 2021).
- Ranera, D. & Crespo L. (2010). Los cilindros sonoros en la Biblioteca Nacional de España. Descripción y estudio. *Criterios de conservación. Boletín DM* (14), 50-75.
- Robjohns, H. (2018). Sound on Sound. Magix Sound Forge 12. Audio Editing Software for Windows. Extraído de: <https://www.soundonsound.com/reviews/magix-sound-forge-12> (accedido jun. 19, 2021).
- UC Santa Barbara Library (2005a). UCSB Cylinder Audio Archive. Extraído de: <http://cylinders.library.ucsb.edu/> (accedido jun. 16, 2021).
- UC Santa Barbara Library (2005b). Cylinder Preservation and Digitization Project. Extraído de: <http://cylinders.library.ucsb.edu/history-brownwax.php> (accedido jun. 19, 2021).
- Ullate Estanyol, M. & De Bara, A. (2015). La conservación y la restauración de los documentos sonoros: hechos tangibles e intangibles. *Unicum* (14), 230-238.

ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO VERNÁCULO EN LA ESPAÑA RURAL: INICIATIVAS EN BOMBO DE LA CALERINA, LAS CALERAS Y PUENTE VIEJO DEL AZUER EN EL MUNICIPIO DE DAIMIEL (CIUDAD REAL)

David Rodríguez González ⁽¹⁾; Miguel Torres Mas ⁽¹⁾; Honorio Álvarez García ⁽¹⁾; Isabel Angulo Bujanda ⁽¹⁾; Monica Felipe Martínez ⁽¹⁾.

(1) Universidad de Castilla-La Mancha

RESUMEN

Desde el año 2016 se vienen desarrollando una serie de trabajos para impulsar la conservación y valorización de diferentes bienes emplazados en el término municipal de Daimiel, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se trata de los sitios conocidos como Bombo de la Calerina, Las Caleras y Puente Viejo del Azuer. Por sus rasgos y particularidades forman testimonios significativos del legado arquitectónico vernáculo de esta comarca.

Estas acciones están permitiendo recuperar unos recursos emblemáticos, generando una riqueza tanto desde el punto de vista científico como económico, social y cultural. Son iniciativas que están facilitando una adecuación y preservación completa de estos elementos, labores que incluso se vienen compaginando con propuestas para su difusión.

Las actividades relacionadas con la investigación y conservación del patrimonio cultural vienen impulsando una atracción creciente por sus posibilidades para el desarrollo del territorio, especialmente en zonas pertenecientes al ámbito rural peninsular. Corresponde con un territorio con graves limitaciones estructurales, en el que este sector puede suponer un motor de cambio.

A su vez, estos proyectos, que han seguido aquellos criterios de actuación fundamentales en este campo, han permitido incorporar estrategias metodológicas beneficiosas para la presentación de estos vestigios y para entender el pasado de este territorio. Por lo tanto, han sido actuaciones muy interesantes en favor de estos recursos.

PALABRAS CLAVE

Conservación; Patrimonio Etnográfico; Medio Rural; Valorización; Investigación; Difusión.

INTRODUCCIÓN

La localidad de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, en el centro de la Meseta Sur española, cuenta con unos bienes arqueológicos excepcionales, representativos de diferentes grupos humanos que se han asentado a lo largo de esta historia en sus límites.

Esta relevancia ha estado ligada a las labores de investigación, rehabilitación y difusión que se han emprendido desde hace décadas en su interior: acciones que han identificado un número importante de manifestaciones materiales valiosas para su estudio y activación.

En buena medida, la proyección de este patrimonio constituye un agente de dinamización para este municipio, obteniendo grandes ventajas desde el punto de vista educativo, cultural, social y económico. En este sentido, configura una herramienta educativa que favorece el conocimiento de la historia, las costumbres y tradicionales de este lugar. También es un sustancial activo cultural, puesto que pone en funcionamiento planteamientos que combinan sinergias en

torno al patrimonio y la cultura, por lo que debe ostentar un papel preferencial dentro de las políticas de este campo. Además, representa un factor de vitalización económica, ya que da origen a una fuente de ingresos que suscitan un impacto beneficioso para el tejido productivo local.

Por otra parte, la naturaleza compleja de las operaciones emprendidas, y las particularidades de cada uno de los sitios intervenidos, ha necesitado de la participación y colaboración de un equipo de especialistas en diversas áreas, como el formado por este grupo de trabajo, constituido por arqueólogos, restauradores, historiadores y topógrafos.

A través de las siguientes páginas pretendemos presentar, si bien es cierto que cada uno de los proyectos necesitaría de una dedicación específica, las labores de valorización que se están desarrollado en estos elementos del patrimonio vernáculo de esta población.

BOMBO DE LA CALERINA

Esta construcción se encuentra emplazada hacia el sur del casco urbano de la ciudad, dentro del paraje conocido como “La Calerina”, del que deriva su nombre.

Los bombos representan una de las construcciones más características del legado patrimonial de este territorio, ligados a una forma concreta de explotación del espacio. En ellos se reproducen pautas homogéneas de la historia de esta región, testimonios del modelo productivo agrícola-ganadero predominante desde hace siglos. Esencialmente sirvieron para el descanso y alojamiento de los trabajadores del campo durante la realización de las faenas cotidianas y para la estabulación de los animales de tiro que los acompañaban.

Contaron con una vinculación directa con el aprovechamiento de los recursos naturales del entorno, exhibiendo una relación directa con el paisaje en el cual se emplazaban, de tal forma que el arquitecto Miguel Fisac (2005, p. 24) llegó a afirmar: “los bombos no es que tengan el color del terreno, sino que propiamente son terreno”.

El levantamiento de estas construcciones quedaba basado en la superposición de mampostería dispuesta a piedra seca, es decir, sin ningún tipo de argamasa. Las paredes se iban erigiendo sobre una base más ancha, cuyo grosor iba progresivamente reduciéndose hasta llegar a los tramos superiores. Por consiguiente, contaban con una techumbre formada por aproximación de hiladas que otorgaba la característica forma abombada con la que sobresalen en el paisaje.

En suma, en los bombos advertimos una arquitectura de eminente sentido utilitario, en la que predominan la sobriedad decorativa y la optimización de los componentes empleados, pues la mayor parte de los materiales eran obtenidos del propio contorno.

La ausencia de labores de mantenimiento sobre el Bombo de la Calerina había provocado su degradación paulatina, circunstancia a la que se había añadido el impacto de agentes de deterioro, sobre todo biológicos y atmosféricos. Debido a estas alteraciones, en otoño de 2020 buena parte de la pared oriental se desmoronó (Fig.1).

En virtud de esta situación fue necesario proceder a su rehabilitación, ante la posibilidad de que esa caída se extendiera al resto de la edificación, al interrumpir el reparto de cargas que caracteriza a estas construcciones, por lo que suponía un riesgo evidente para su integridad estructural.

Fig.1 - Estado del Bombo de la Calerina antes de la actuación.

Los trabajos de restauración de ese tramo se desarrollaron entre los meses de mayo y junio de 2022, con la misión de recuperar la fisonomía y estructura previa, evitando su posible desaparición.

Debido a las singularidades que atesoran estos inmuebles, fue necesario efectuar un análisis exhaustivo para conocer en profundidad su estado de conservación y las patologías existentes, así como para reconocer aquellos rasgos más definitorios. Esta evaluación permitió concretar aquellas acciones que fue necesario acometer de manera urgente.

Una lectura preliminar del bombo pudo constatar que, en años anteriores, en fechas desconocidas para el equipo de trabajo, se había producido una reparación de determinados sectores. No obstante, estas iniciativas no habían respetado las particularidades del levantamiento en piedra seca, puesto que habían sido empleados distintos morteros de cemento. Esta mala praxis también pudo incidir en la inestabilidad de los paramentos del conjunto, al interrumpirse el reparto equilibrado de las cargas.

Con respecto a la restauración, debido a que la colocación de piedras resulta esencial, se optó

por una línea de actuación metodológica que recuperara el equilibrio configurado entre las fuerzas de carga y de sostén. Para una adecuada instalación de las piezas se efectuó un estudio exhaustivo que determinara la situación concreta de cada elemento, con el objetivo de asegurar su correcta disposición.

La caída de un buen número de unidades del lienzo, tal y como puede comprobarse en la Figura 1, suponía un peligro para la integridad física de los operarios, por lo que en primera instancia se procedió a la retirada ordenada de las piedras desplazadas de su posición original. Una vez apartadas se procedió a su limpieza y clasificación según su naturaleza y tamaño.

Completada esa fase se procedió a limpiar toda la zona objeto de la restauración, efectuando una consolidación conveniente de todo el sector, observando para ello los criterios de este tipo de edificaciones.

Asegurado este ámbito se empezó a subir la pared desde la parte inferior, siguiendo un orden coherente, ordenado y adecuado, de tal manera que fuera respetuoso con sus particularidades y otorgara una mayor estabilidad y consistencia. La colocación final de los componentes permitió recuperar los volúmenes del bombo (Fig.2).

Fig.2 - Vista del bombo una vez concluida la intervención.

Asimismo, no se empleó ningún tipo de argamasa o mortero para trabar los

mampuestos, respetando la composición original de piedra seca que presentaba el monumento.

En los mismos términos, fueron recuperados algunos mecanismos que con el paso del tiempo habían sido inutilizados, caso de una chimenea en la zona meridional; mientras que todo el interior fue enlucido con cal, restableciendo una técnica tradicional que protegía las paredes y otorgaba una mayor salubridad.

LAS CALERAS

Las caleras fueron unos hornos vernáculos que sirvieron para la transformación de la piedra caliza en cal. Fue una actividad de gran arraigo en la localidad, puesto que ocupó a un número significativo de familias en su explotación (Fernández-Infantes, 2013).

A este respecto, determinados parajes del término municipal presentaban unas condiciones idóneas para el desarrollo de esta labor. Por un lado, la posibilidad de acceder a materia prima, la piedra caliza, muy abundante en la comarca; por otro, la facilidad para obtener recursos combustibles, sobre todo masiega, enea o carrizo, que se encontraban repartidos en áreas lagunares o en las tablas de agua que formaban los cursos fluviales de la localidad –sobre todo los entornos de Las Tablas y Ojos del Guadiana-. Estos materiales contaban con un alto poder calorífico, de ahí su predilección para utilizarlas en el proceso.

Por lo tanto, en virtud de estas ventajas naturales y de la significativa demanda de cal como material aprovechable en la arquitectura de esta comarca (Fernández Maroto & Picazo, 2016), favorecieron el impulso de esta industria y el funcionamiento de estos dispositivos.

Fig.3 - Calera en "Cordel de las Lagunas".

Los hornos fueron erigidos con una sección circular, levantados con mampostería de piedra caliza y revestimiento de ladrillo macizo, con refuerzo exterior de áridos, tierra y las propias cenizas resultantes de las hornadas (Fig.3).

Por norma general, fueron dispuestos en grupos con un número que oscilaba entre los 4 y los 8 dispositivos; si bien cada familia se dedicaba a la explotación de cada uno de ellos de forma individual, constatado algunas familias que pudieron controlar varios.

Además, junto a estas caleras se situaban las casas donde residían los caleros durante el desempeño de las faenas asociadas; inmuebles levantados en virtud de aquellas pautas seguidas en este tipo de construcciones (Jerez, 2004).

La progresiva desaparición de esta ocupación durante las décadas finales del siglo XX, sobre todo por el avance y dominio de nuevos usos industriales, implicó el abandono paulatino de estos inmuebles, generando una degradación considerable de sus recintos, llegando a suponer un riesgo de pérdida irreparable.

En el año 2007 se llevó a cabo una primera intervención sobre estos bienes, que esencialmente consistió en la limpieza de su

perímetro, la retirada de basuras y escombros y la delimitación de su contorno mediante un vallado metálico (Fernández-Infantes, 2013).

Sin embargo, estas labores no tuvieron continuidad, por lo que ante la ausencia de campañas de mantenimiento volvieron a aparecer aquellas patologías visibles con anterioridad.

Fue en el año 2016 cuando el Ayuntamiento de Daimiel decidió impulsar acciones de valorización sobre estas caleras, comprendiendo acciones para su estudio, rehabilitación y divulgación.

Desde entonces estas actuaciones se vienen desarrollando todos los años, procediendo a la rehabilitación de un total de 15 hornos y varias viviendas anexas de las gentes vinculadas con esta actividad.

Concretamente, se ha intervenido en tres grupos repartidos en diferentes parajes del municipio, los denominados “Cordel de Las Lagunas”, “Cordel de los Moledores” y “Las Salinas”, tratando de garantizar su adecuación completa y aplicando medidas en materia de conservación preventiva.

Estas iniciativas han consistido en el desbrozado de todo el espacio de los dispositivos, la reposición de mampuestos y

Fig.4 - Trabajos de limpieza y desbrozado en las caleras.

otros elementos perdidos, la limpieza y saneamiento de morteros por la aparición de grietas y fisuras y la consolidación de algunas paredes de las casas de los caleros (Fig.4).

El mortero utilizado trató de asemejarse en la mayor medida posible al original, optando por una mezcla con una medida de cal, dos de arena de río y una de tierra del entorno (1:2:1).

Estos proyectos han venido a favorecer la salvaguarda de estas unidades, deteniendo el impacto de determinadas patologías detectadas y promoviendo una salvaguarda más efectiva de sus conjuntos.

PUENTE VIEJO DEL AZUER

El conocido como “Puente Viejo del Azuer” corresponde con un inmueble de tres arcos de medio punto ejecutado en mampostería y sillería de piedra caliza sin concertar sobre bóvedas de tendencia adoveladas. Debido a su cercanía al casco urbano es un bien patrimonial que cuenta con un gran reconocimiento por la ciudadanía.

A pesar de esta conexión, existían grandes carencias sobre su interpretación y conocimiento, pues se ignoraba aspectos como su génesis, evolución histórica, reparaciones en el tiempo, dimensiones reales, técnicas constructivas empleadas, etc.

En virtud de esta realidad, se decidió emprender un proyecto que permitiera una investigación integral y exhaustiva de su recinto, permitiendo descubrir todas sus singularidades y riquezas.

De manera previa era evidente su mal estado de conservación, motivado por la ausencia de tareas de mantenimiento y la aplicación de una capa asfáltica sobre su nivel de rodadura en

2010. Estas circunstancias habían provocado la caída de algunos tramos de los arcos, de tal manera que se prohibió el tránsito de vehículos motorizados por su superficie (Fig.5).

Fig.5 - Puente Viejo antes de las actuaciones.

Las campañas comenzaron en el año 2017, sucediéndose desde ese momento cinco intervenciones. En ellas se ha pretendido obtener una serie de datos que sirvieran para interpretar con profundidad este inmueble, así como ejecutar diferentes acciones para su rehabilitación completa.

Inicialmente se efectuó una limpieza y desbrozado de su perímetro y la retirada de diversos residuos, acciones que se han mantenido durante los años siguientes.

Posteriormente, se procedió a la excavación metodológica, mediante medios manuales, de dos sondeos arqueológicos en los sectores noreste y suroeste del puente.

Entre los resultados alcanzados se localizaron vestigios pertenecientes a una calzada pretérita formada por un pavimento de piedras calizas de pequeño tamaño trabadas con tierra apisonada.

También se pudo referenciar que el muro lateral oriental cuenta con mayores dimensiones a las advertidas, pero que sus tramos más externos habían quedado colmatados.

Además, en la parte suroriental, oblicuo al muro meridional se documentó un paramento formado por mampuestos de piedra caliza de mediano-pequeño tamaño trabados con argamasa de cal, con la función de canalizar las aguas y mejorar el tránsito hacia el interior de los ojos.

Por último, en la cata sureste se constató la presencia de dos tramos de enlucido de cal; revoco que sirvió para proteger los muros, evitando el impacto de los agentes erosivos ambientales. Esta técnica fue aplicada de manera prolongada el tiempo, al constatar las marcas de las cerdas de los cepillos con los que se extendía este producto.

Por otra parte, la limpieza exhaustiva del interior del puente permitió distinguir diversas patologías en su recinto: pérdidas de volúmenes y fisonomía en determinados puntos; desprendimiento del mortero original y caída progresiva de mampuestos. Ante esta circunstancia fue necesario llevar a cabo una consolidación de varios sectores.

Concretamente, estas tareas se realizaron en los cuatro tajamares documentados, procediendo a su reconstrucción volumétrica, el interior del intradós de los ojos central y oriental, el muro oblicuo localizado en la excavación de los sondeos, los frentes sureste y noreste de la construcción y los referidos enlucidos de cal

La rehabilitación respetó las técnicas originales, con el empleo de las propias piedras calizas que fueron trabadas con un mortero de cal, entonado con la adición de pigmento procedente de la tierra circundante, con el fin de adaptar la tonalidad al mortero original y conseguir una integración más idónea.

Mientras, durante las campañas de 2018, 2019 y 2021 se ha continuado con las labores de retirada de la cobertera vegetal saliente y se han llevado a cabo tareas de limpieza manual mediante el cepillado de las superficies internas, un llagueado en las zonas de desprendimiento y la restitución de los materiales perdidos (Fig.6).

Fig.6 - Labores de rehabilitación en el Puente Viejo del Azuer.

Por último, en 2022 se ha efectuado la restauración del ojo occidental, debido al mal estado que presentaba este ámbito, con la caída progresiva de mampuestos que amenazaban su colapso.

En términos generales, esta actuación ha seguido los planteamientos trazados en las intervenciones anteriores, favoreciendo el mantenimiento de sus rasgos constructivos. Para ello se han utilizado aquellos materiales ya presentes en la edificación, y se ha incorporado un mortero que fuera similar, tanto en textura como en tonalidad, con el original.

En suma, el interés por emprender la valorización de este bien patrimonial viene motivado por el interés por impulsar la protección y conservación de un elemento emblemático de este municipio, procediendo tanto a su estudio como a favorecer su conservación, uso y disfrute (Fig.7).

Fig.7 - Imagen actual del Puente Viejo del Azuer.

METODOLOGIA

En términos generales, estas actuaciones han pretendido proceder a un diseño y ejecución desde criterios metodológicos para impulsar la valorización de una serie de bienes significativos del patrimonio vernáculo de esta localidad.

Entre las finalidades de estas iniciativas se ha encontrado la de establecer una valoración integral sobre la representatividad de estos sitios, recabando la mayor información sobre los mismos y apostando por su salvaguarda.

Grosso modo, estos trabajos han intentado mantener los rasgos constructivos, estructurales, históricos y patrimoniales que definen a estos recursos, empleando para ello los propios materiales originales, usando morteros similares a los identificados y manteniendo en todo momento su fisonomía y volúmenes como explicaremos de manera más concreta posteriormente.

Por ello, y pese a tener en cuenta ciertas dinámicas particulares, se han seguido una serie de pautas que han sido comunes a todos los proyectos.

Así, de manera inicial se efectuaba un diagnóstico completo *de visu* con el objetivo de definir características y posibles patologías perceptibles. Este análisis facilitó conocer el estado de conservación y el tipo de actuaciones necesarias. Del mismo modo, se procedía a una documentación textual y gráfica precisa, favoreciendo la evolución y contextualización de los procesos comprendidos *a posteriori*.

Todas las operaciones quedaron convenientemente registradas, incluyendo la recogida de imágenes y detalles del estado previo y el resultado final de la actuación.

Como se ha explicado en estas páginas, debido al estado de deterioro que presentaban estos monumentos, fue necesario llevar a cabo labores de restauración y conservación sobre los mismos. En ellas se ha tratado de recuperar aquellos componentes que habían desaparecido o se habían visto desplazados.

Estas iniciativas se han cumplimentado de forma estricta y pautada, mediante la retirada del material y los mampuestos de manera sistemática y ordenada, de tal forma que se aprovecharan para su posterior reutilización. Asimismo, todas las áreas intervenidas han sido limpiadas y saneadas convenientemente.

Otro objetivo de estas campañas ha sido la incorporación de medidas de sentido preventivo que favorezcan la preservación de sus unidades, reduciendo el impacto de los agentes erosivos y ayudando a resistir las cargas ante cualquier amenaza o peligro latente.

En cuanto a los criterios legales generales de intervención que se han tenido en cuenta durante la ejecución de los trabajos han sido aquellos establecidos por la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La

Mancha, y por aquellos principios esenciales que se han de implementar en el campo de la restauración y la conservación (Cirujano & Laborde, 2001; García Fortes & Flos, 2008; Angulo, 2018). No nos extenderemos en este punto y por ello remitimos a la última publicación citada para conocer de manera detallada las características técnicas de las intervenciones desarrolladas. No obstante, sí que nos parece interesante destacar que, desde el inicio de nuestros trabajos de restauración en este ámbito, decidimos que deberían necesariamente estar enmarcados en una línea teórico-metodológica concreta que a nuestro juicio debe ser capital a la hora de intervenir en recursos similares. De manera resumida, debemos indicar que en todas estas intervenciones ha primado el principio o de la mínima intervención o bien, cuando el monumento estaba muy dañado, el del respeto absoluto a sus características originales a tenor de las informaciones emanadas de nuestros estudios previos. Otra de las líneas de actuación ha sido intervenir únicamente en aquellas zonas previstas, respetando en todo momento los materiales y técnicas que configuran el monumento. Igualmente, metodológicamente asumimos el criterio de la reversibilidad de los tratamientos, con la utilización de productos y procedimientos que no alteren las propiedades originarias de los materiales constructivos, y respetando las características históricas de estos bienes. En este sentido, se han empleado aquellos materiales ya conocidos y tradicionales en las tareas de construcción en estas zonas (arena del terreno, cal y piedra caliza local, etcétera) puesto que en ellos está constatada su durabilidad, eficacia y estabilidad en el tiempo, además de ser elementos, por norma general, fácilmente reversibles. Asimismo, se ha

primado la discernibilidad de los trabajos, a través de la instalación de un estrato o línea de intervención, dispuesta entre los paramentos originales y las zonas rehabilitadas o en aquellos puntos donde ha sido necesaria la aplicación de un “estrato de sacrificio”.

Además, las intervenciones han seguido aquellas disposiciones específicas establecidas por la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como órgano competente en esta materia, para cada una de las diferentes propuestas.

En definitiva, el objetivo principal de estos proyectos ha estado encaminado a garantizar la salvaguarda y conservación de estos elementos patrimoniales, evitando su pérdida irreparable. Además, se ha tratado de respetar sus características constructivas, disponiendo los propios materiales y aplicando medidas y proporciones similares a las documentadas en las edificaciones. Por ello no se ha empleado ningún tipo de mezcla o producto que alterara sus propiedades fisicoquímicas. En suma, los procedimientos ejecutados han pretendido impulsar el potencial patrimonial que reside en estos recursos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las labores efectuadas sobre estos bienes patrimoniales han favorecido considerablemente su conservación, impulsando la protección y preservación de unos testimonios vernáculos significativos de este lugar.

Estas acciones se vienen emprendiendo, con distinta intensidad, desde el año 2016, pudiendo comprobar cómo han mejorado su estudio y salvaguarda, por lo que han facilitado su valorización integral.

Debido a los valores que manifiestan, es necesario que este tipo de actuaciones cuenten con una continuidad en el tiempo, puesto que su ausencia implica que vuelvan a surgir aquellas patologías presentes, incidiendo en su mal estado de conservación.

Asimismo, la interrupción de estas campañas genera que volver a promoverlas sea más costosa y gravosa que su simple mantenimiento, aspecto siempre negativo a la hora de afrontar su gestión.

La naturaleza compleja de las operaciones emprendidas, y las peculiaridades de cada uno de los sitios intervenidos, ha necesitado el diseño y realización de unas estrategias y líneas de actuación que han sido rigurosas y exhaustivas en su cometido. Estas medidas expuestas han proporcionado unos resultados muy provechosos para la consideración de estos elementos.

De igual forma, consideramos que resulta imprescindible combinar esa actividad con iniciativas para su difusión, pues es la fórmula más efectiva para acercar a la sociedad hacia unas manifestaciones con las que guarda estrechos vínculos. Asimismo, esta estrategia es beneficiosa para lograr una mayor involucración de la ciudadanía hacia su legado patrimonial, situación que a su vez favorece la dedicación de partidas presupuestarias y esfuerzos en su valorización.

Las tareas para la activación del patrimonio cultural se están convirtiendo en un motor de dinamización para los territorios, sobre todo para aquellos ámbitos que cuentan con mayores limitaciones desde el punto de vista productivo –como ocurre en el medio rural peninsular-. Su desarrollo aporta ventajas muy sustanciales desde el punto de vista educativo, cultural, social y económico.

A este respecto, estos bienes han sido incluidos en el programa “Descubriendo Daimiel”, por el que, a través de distintos eventos, como rutas senderistas, charlas, conciertos musicales en espacios patrimoniales, exposiciones, etc., se da a conocer la representatividad de estos y otros enclaves de la localidad.

Por último, en virtud de la proyección que está representando la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en este campo (Barrera & Beza, 2010; Torres, López-Menchero, López, Torrejón & Herbert, 2022), consideramos que las futuras líneas de actuación deberían ir enfocadas hacia la utilización de estos medios, como disposición beneficiosa para ampliar su documentación, protección y divulgación.

CONCLUSIÓN

Las diferentes actividades que se están llevando a cabo en los últimos años en el Bombo de la Calerina, Las Caleras y el Puente Viejo del Azuer, todos ellos ubicados en el término de Daimiel, están estimulando la preservación de unas manifestaciones distintivas de la arquitectura vernácula de este territorio.

El ocaso de las actividades ligadas a una serie de prácticas vigentes durante una parte de la historia conllevó el abandono paulatino de las construcciones asociadas, implicando una pérdida progresiva que ha podido llegar a implicar su desaparición definitiva.

En estas edificaciones se advierte su adaptación al terreno, al clima y a los materiales presentes en el entorno, correspondiendo, por lo tanto, con testimonios directos del modelo económico predominante y los modos de vida de esas sociedades.

Además, y a pesar de la sencillez y funcionalidad que evidencian en sus estructuras, participaron de unas tipologías que necesitaron de unos conocimientos y destrezas complejos, concebidas dentro de una planificación, diseño y ejecución premeditada.

Estas construcciones constituyen muestras de las habilidades, capacidades tecnológicas, uso de recursos disponibles y técnicas constructivas vigentes en esta zona durante diversas fases de su pasado.

Por estas razones, los esfuerzos dedicados a estos bienes patrimoniales están resultando beneficiosos para su valorización integral, favoreciendo las dinámicas en torno a su comprensión y respeto por parte de la población circundante.

En este sentido, resulta primordial implementar actividades que ayuden a valorizar este legado, a través de campañas que lo potencien desde diversas ópticas.

A este respecto, la ciudad de Daimiel, gracias a las estrategias recogidas en este texto, pero también otras que se han llevado a cabo en ámbitos como el yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer y la Venta de Borondo (Ángulo, 2018; Torres, Angulo, Álvarez & Rodríguez, 2020; Torres, Cejudo, Angulo & Álvarez, 2020; Torres & Rodríguez, e. p.), se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático de la apuesta por la recuperación de su patrimonio, dentro de un modelo distinguido por su eficiencia y sostenibilidad.

En definitiva, estas iniciativas están posibilitando un aprovechamiento científico, didáctico, social y productivo de estos elementos, ofreciendo grandes posibilidades para avanzar en su estudio, difusión y entendimiento. Por último, hemos de valorar la

importancia que tiene que localidades del ámbito rural como Daimiel puedan ofrecer a los visitantes una amplia oferta de visitas y disfrute de variados bienes patrimoniales.

REFERENCIAS

- Angulo, M^a I. (2018). Conservación y restauración en el yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer, campañas 2015 y 2016. *IV Jornadas de Historia de Daimiel* (pp. 31-44). Daimiel, España: Ayuntamiento de Daimiel.
- Barrera, S. & Baeza, U. (2010). La Realidad Virtual aplicada a la explotación sostenible del Patrimonio Arqueológico. Un caso éxito: la Cueva de Santimamiñe. *Virtual Archaeology Review*, 1(1), 69-72.
- Cirujano, C. & Laborde, A. (2001). La conservación arqueológica". *Arbor* CLXIX, 691-709.
- Fernández-Infantes, M. (2013). Recuperación y conservación de las caleras tradicionales de Daimiel. *II Jornadas de Historia de Daimiel* (pp. 317-329). Daimiel, España Ayuntamiento de Daimiel.
- Fenández Maroto, D. & Picazo, M.^a LL. (2016). Arquitectura de piedra seca en la comarca de Valdepeñas. Una arqueología del paisaje rural manchego. En F. Alía, J. Anaya, L. Mansilla, J. Sánchez (coords.). *II Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia* (pp. 13-41). Ciudad Real, España: Instituto de Estudios Manchegos.
- Fisac, M. (2005). *Arquitectura popular manchega*. Ciudad Real, España: Fundación Miguel Fisac.
- García Fortes, S. & Flos, N. (2008). *Conservación y restauración de bienes arqueológicos*. Madrid: Síntesis.
- Jerez, O. (2004). *Arquitectura popular manchega. Las Tablas de Daimiel y su entorno*. Ciudad Real, España: Biblioteca de Autores Manchego, Ciudad Real.
- Torres, M., Angulo, M.^a I., Álvarez, H. & Rodríguez, D. (2020). El patrimonio de Daimiel a través de la arqueología: investigación, rehabilitación y difusión. *V Jornadas de Historia de Daimiel* (pp. 267-284). Daimiel, España: Ayuntamiento de Daimiel.
- Torres, M. Cejudo, D., Angulo, M.^a I. & Álvarez, H. (2020). Venta de Borondo (Daimiel, Ciudad Real). Actuaciones arqueológicas para la recuperación de un bien singular. *Revista de Historia Autónoma*, N.º 17, 51-73.
- Torres, M. & Fernández-Infantes, M. (2018). Rehabilitación y revalorización de Caleras en Daimiel, *IV Jornadas de Historia de Daimiel* (pp. 15-30). Daimiel, España: Ayuntamiento de Daimiel.
- Torres, M., López-Menchero, V. M., López, J., Torrejón, J. & Maschner, H. (2022). Proyectos de digitalización y realidad virtual en el patrimonio arqueológico. El caso del yacimiento de la Motilla del Azuer en Daimiel (Ciudad Real). *Virtual Archaeology Review*, 13 (26), 135-146.
- Torres M. & Rodríguez, D. (e. p.). Primeros resultados de las campañas arqueológicas 2021-2022 en la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). *VII Jornadas de Historia de Daimiel*. Daimiel, España: Ayuntamiento de Daimiel.

INFOGRAFÍAS COMO RECURSO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RETABLOS EN EL MEDIO RURAL

Aurora Galisteo Rivero; Miguel Lahuerta Berazaluze; Jorge Rivas López

Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid; augalist@ucm.es; mlahuert@ucm.es; jrivaslo@art.ucm.es

RESUMEN

La conservación de los retablos ubicados en áreas rurales supone uno de los mayores retos a los que se enfrentan actualmente los diferentes actores involucrados en la gestión de los bienes culturales. A pesar de su indudable valor en diversos ámbitos y de los vínculos que cada localidad ha desarrollado con estas obras, las dificultades de conservación a las que se enfrentan -motivadas fundamentalmente por una carencia cada vez más acusada de recursos económicos y humanos- implican que sea necesario plantear nuevas estrategias que ayuden a su preservación de manera sostenible. En este sentido, los proyectos desarrollados con la población local a través de una serie de recursos didácticos, como son las infografías, pueden contribuir a generar dinámicas que resulten beneficiosas tanto para el patrimonio como para la sociedad en la que se inserta.

PALABRAS CLAVE

Infografías; Conservación; Patrimonio Rural; Participación Ciudadana; Retablos; Educación Patrimonial.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se exponen el desarrollo y los resultados de un proyecto llevado a cabo como primera aproximación dentro de una serie de actuaciones planteadas desde los principios de la educación patrimonial para lograr involucrar a la población de áreas rurales en la conservación del patrimonio cultural de sus localidades y, en concreto, de los retablos. El diseño e implementación de actividades de

carácter divulgativo y participativo para alcanzar tal objetivo se muestra como una de las estrategias más prometedoras encaminadas a mejorar la conservación de estos bienes culturales, apostando por prácticas sostenibles y con impacto social.

Como recurso para la transferencia del conocimiento se han escogido las infografías de carácter científico, respondiendo a la necesidad de plasmar conceptos complejos de manera sencilla para llegar a un público no especializado. Estas infografías se han utilizado como material durante la realización de actividades que, siguiendo una modalidad híbrida entre charla y taller, han incrementado el interés de sus participantes hacia los retablos y su conservación. A partir de la selección de tres casos de estudio, se ha desarrollado una metodología para la divulgación de los contenidos y se han evaluado los resultados obtenidos, que permiten llegar a unas conclusiones preliminares sobre las posibilidades que ofrecen estas estrategias para la conservación del patrimonio en el medio rural.

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

La conservación de los retablos del medio rural se enfrenta a una serie de dificultades particulares que no ha sido abordada de manera lo suficientemente explícita ni

consensuada a día de hoy. Al elevado número de ejemplares existente se unen otros problemas como son la escasa valoración hacia estos bienes culturales, las carencias en cuanto a educación patrimonial por parte de la población y la falta de recursos económicos y humanos, agravadas por la amenaza de la despoblación. Así, las actividades con la ciudadanía local para aumentar el interés por los retablos y la implicación en su mantenimiento suelen desarrollarse tras la realización de intervenciones de conservación-restauración y sin una continuidad o seguimiento que puedan garantizar su efectividad a largo plazo (Descamps, 2006; Carrassón, 2013). Del mismo modo, estos actores locales carecen, por lo general, de la formación y los recursos suficientes que les permitirían participar de manera activa en la conservación de su patrimonio, siempre en la medida de sus posibilidades potenciales y con unos márgenes de seguridad consensuados con las instancias administrativas correspondientes. En este sentido, las infografías pueden convertirse en una herramienta solvente a la que acudir. Su empleo en la enseñanza es una tendencia que se desarrolla desde hace ya varias décadas y que actualmente sigue explorándose, dadas las múltiples ventajas que comporta (Muñoz, 2014). Sin embargo, su uso para la transmisión de conocimiento en otros ámbitos no ha sido suficientemente desarrollado si se considera la necesidad de aunar divulgación con formación práctica para que los receptores de estas infografías adopten un papel activo.

JUSTIFICACIÓN

Tras la detección de las dificultades que impiden alcanzar la conservación sostenible de

los retablos en el medio rural, se advirtieron las ventajas de involucrar a la población local en su mantenimiento y salvaguarda (Delgado & Hernández, 2019). Como ya se ha demostrado en numerosas ocasiones, dicha colaboración es necesaria si se aspira a alcanzar una gestión adecuada de los bienes culturales existentes en áreas rurales, manifestándose el potencial que la participación activa de sus habitantes puede representar si se les dota de los recursos adecuados para tal fin (Sánchez-Carretero, Muñoz & Roura, 2019). Este hecho justifica el desarrollo de las actividades planteadas que, a modo de experiencia piloto, han permitido valorar la metodología y los recursos implementados.

Ante la necesidad de abordar estas cuestiones de manera específica, se han tomado como objeto de estudio los retablos pertenecientes a las comarcas de Aliste y Alba (Zamora, España), por constituir un ejemplo arquetípico de las problemáticas ya señaladas. A través de un intenso trabajo de campo en estas áreas, se han podido identificar y definir con mayor precisión las características y necesidades particulares que serán determinantes a la hora de plantear el desarrollo de cualquier proyecto que precise de la participación ciudadana.

OBJETIVOS

Con este proyecto se pretende, como objetivo principal, desarrollar y evaluar una estrategia alternativa que pueda complementar las acciones de conservación convencionales y, en aras de la sostenibilidad, supla la falta de recursos económicos y humanos para la preservación de los retablos del medio rural.

En relación con este objetivo principal, se plantean los siguientes objetivos secundarios:

- Desarrollar una herramienta que resulte útil, práctica y económica para la toma de conciencia local sobre la importancia de la correcta conservación del patrimonio perteneciente a las comunidades rurales.
- Poner en valor los retablos del medio rural desde varios puntos de vista, reforzando vínculos con las personas implicadas en su custodia y cuidado.
- Inculcar buenas prácticas en el uso, disfrute y gestión de los retablos rurales y de los bienes culturales relacionados con ellos.
- Dotar a las comunidades rurales de los conocimientos necesarios para realizar trabajos de mantenimiento y conservación preventiva básicos.
- Propiciar el futuro desarrollo de acciones de conservación-restauración, así como de actividades culturales relacionadas con los retablos que impulsen la transferencia de conocimiento a diversos niveles.
- Generar una herramienta reproducible, capaz de adaptarse y dar respuesta a casos similares con garantías de éxito.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se ha diseñado material con carácter infográfico que ha sido utilizado como recurso en las actividades llevadas a cabo en tres casos de estudio concretos.

ELABORACIÓN DE LAS INFOGRAFÍAS

El recurso empleado en la actividad debía facilitar la comprensión y asimilación de los conceptos que se pretendían transmitir. El empleo de infografías respondía a estas necesidades, por lo que se procedió a la elaboración de material de carácter infográfico

a través de las herramientas y procesos de diseño habituales de esta disciplina (Albar, 2017). El primer paso ha sido la acotación del tema, definiéndose dos líneas principales: por un lado, el conocimiento de los retablos y, por otro lado, la conservación de los bienes culturales, por lo que se planteó la realización de dos infografías distintas. El trabajo se llevó a cabo a través de diferentes esquemas y bocetos realizados a mano con los que ir adaptando las ideas que se querían plasmar. Estos primeros diseños se fueron trasladando al formato digital mediante el empleo del programa de edición de imagen Adobe Photoshop®. Finalmente, pensando en el público objetivo y en el modo en el que se desarrollaría la actividad, se consideró más adecuado aunar las dos infografías en un cuadernillo. Así y a través de las 18 páginas de que consta, el seguimiento del contenido y su manejo por parte de los usuarios se hacían más fáciles, como también su preservación para futuras consultas.

En la primera parte del cuadernillo, dedicada a los retablos, se ha pretendido recoger contenidos sobre los distintos aspectos necesarios para apreciar y valorar este tipo de obras en su doble dimensión como objeto litúrgico y como bien histórico-artístico, en sus cualidades estéticas, materiales y técnicas (Rodríguez, 1992; Echevarría, 2001; Seruya, 2004; Calvo, 2011). La información debía ser general, para que cualquiera pudiera adquirir los conocimientos básicos con los que leer e interpretar un retablo (Fig.1).

Las dos primeras páginas constituyen una introducción para dar a conocer qué es un retablo, su evolución histórica y las distintas tipologías, a través de un eje cronológico con ejemplares representativos de cada periodo

Fig.1 - Páginas de la primera parte del cuadernillo.

artístico. A continuación, se especifican las partes y elementos constitutivos de los retablos, con especial atención a la zona del sagrario, así como las tipologías de columnas, capiteles y relieves decorativos en talla. Las siguientes páginas hablan sobre las prácticas artísticas: los oficios que intervienen en la creación de los retablos, la obtención de las maderas como soporte, los sistemas de ensamblaje, las técnicas de policromía, dorado y estofado -y sus distintos estratos- y, en íntima relación con todo ello, los motivos policromos más frecuentes.

La gráfica aquí está compuesta fundamentalmente por dibujos de carácter más o menos esquemático, realizados mediante Adobe Photoshop® en color y tono neutro, seleccionado para darle homogeneidad

al conjunto y que, por tanto, se emplea también en rótulos o símbolos.

Parte de estos dibujos se han creado tomando como fuente de inspiración ejemplos reales de la zona de estudio, con el fin de que pudieran ser más fácilmente reconocibles por el público objetivo. En las páginas correspondientes a la policromía, se optó por el empleo de fotografías en detalle y por dibujos a color.

La segunda parte del cuadernillo contiene aquellos aspectos relacionados con la conservación de los bienes culturales: los factores de alteración y las condiciones que los propician (ICC, 2009), los indicadores de alteración y, por último, en qué consisten los trabajos de conservación-restauración y, en concreto, los de conservación preventiva (ICOM-CC, 2008), para hacer hincapié en

Fig.2 - Páginas de la segunda parte del cuadernillo.

aquellas prácticas que podría realizar el público general (Carrassón, 2009).

El diseño se ha trabajado de manera similar a la primera parte, aunque aquí un recurso de gran utilidad ha sido el empleo de símbolos de colores tomados del repositorio Flaticon, para simplificar y relacionar conceptos mediante la creación de un código visual (Fig.2). Los indicadores de alteración se han ilustrado con fotografías tomadas de retablos de la zona y simplemente se han acompañado de su denominación, puesto que esta parte se complementaría de manera práctica con la realización de un mapa de daños.

Los textos se han sintetizado lo máximo posible y se han adaptado para garantizar su accesibilidad a todo tipo de público, apostando por un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. Como fuente, se ha empleado Times New

Roman a 12 puntos para facilitar la lectura, a lo que contribuye también el fondo blanco del cuadernillo.

SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Se han escogido tres localidades donde poner en práctica este proyecto. Para ello y en base a una serie de criterios, se han buscado ejemplos en muchos casos dispares, con el fin de establecer comparativas que permitan valorar el éxito de la actividad y detectar aquellas circunstancias que pueden constituir debilidades y fortalezas en futuros proyectos.

Una primera selección se ha realizado descartando aquellos retablos de Aliste y Alba que se encontraban en buen estado de conservación.

Aunque este recurso pretende ser un método de conservación preventiva y, por tanto, aplicable a cualquier caso, se ha

decidido priorizar aquellos sobre los que es más urgente la puesta en marcha de una estrategia. En este sentido, también ha resultado de interés advertir las alteraciones provocadas por un factor antrópico, ya sea deliberadamente, por descuido o por negligencia, puesto que el proyecto está enfocado a mejorar muchos de estos aspectos (Galisteo, 2021).

Con vistas a crear una actividad sencilla y que consiguiera captar la atención del público, se siguieron otros criterios concernientes a los retablos: se escogieron obras cuyas alteraciones fueran fáciles de distinguir visualmente por personas no familiarizadas con esta materia, y se buscó que tuvieran características formales distintas y una historia material que pudiera resultar de especial interés.

Pensar en el público objetivo es determinante a la hora de planificar este tipo de actividades. Por tanto, se tuvo también en cuenta el número de habitantes de los pueblos, la participación de los mismos en actividades culturales y su implicación en el cuidado de la iglesia y su entorno. En relación con esto, también se consideró el estado de conservación de las propias iglesias, su limpieza y la implicación del párroco con la comunidad. Finalmente, los pueblos escogidos para realizar la actividad fueron Trabazos, Tolilla y Lober (Tabla 1 y 2).

Tabla 1 – Datos de mayor interés para la selección de los casos de estudios aplicados a Trabazos, Tolilla y Lober.

Criterios		Trabazos	Tolilla	Lober
Retablo	Denominación	Retablo mayor de San Pelayo	Retablo mayor de Santa Inés	Retablo mayor de Santa Marina
	Datación	Siglo XVIII (último cuarto)	Siglo XVII (primer tercio)	Siglo XVII (primera mitad)
	Estilo y tipología	Barroco-rococó de cuerpo único	Barroco clasicista de tipo fachada	Barroco clasicista de tipo fachada
	Historia material	Repintado	Repolicromado	Recompuesto
Público	Estado de conservación			
	N.º habitantes del pueblo	250-500	7-20	25-50
	Actividades culturales			
Iglesia	Estado de conservación			
	Limpieza			
	Implicación del párroco			

Tabla 2 - Datos del estudio del público en Trabazos, Tolilla y Lober.

Criterios	Trabazos	Tolilla	Lober
N.º personas	30	18	18
Franjas de edad	Niños/adolescentes: 3 Jóvenes: 2 Adultos: 20 Jubilados: 5	Niños/adolescentes: 0 Jóvenes: 2 Adultos: 13 Jubilados: 3	Niños/adolescentes: 5 Jóvenes: 2 Adultos: 6 Jubilados: 5
Procedencia	Trabazos: 10 Trabazos (vacaciones): 16 Otro pueblo de Aliste: 2 Otros: 2	Tolilla: 3 Tolilla (vacaciones): 14 Otro pueblo de Aliste: 1 Otros: 0	Lober: 6 Lober (vacaciones): 12 Otro pueblo de Aliste: 0 Otros: 0
Formación específica	Sí: 2 No: 28	Sí: 0 No: 18	Sí: 0 No: 18
Actividades culturales	Sí: 28 No: 2	Sí: 12 No: 6	Sí: 11 No: 7
Actividades religiosas	Sí: 12 No: 18	Sí: 4 No: 14	Sí: 7 No: 11

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La realización de una actividad de carácter educativo y lúdico se ha considerado el medio más propicio para valorar el empleo de infografías como recurso. A tal efecto, el formato de charla-taller facilita el desarrollo de las estrategias planteadas, aunando teoría y práctica. De este modo, la información de las infografías se complementa con una explicación oral, que sirve de apoyo para su mejor comprensión, a la vez que guía la atención del público hacia aquellos aspectos considerados más relevantes. Esto permite, además, personalizar el contenido de cada actividad sin renunciar al carácter general de las infografías, de modo que éstas puedan seguir siendo útiles independientemente del lugar donde se realice la charla-taller. Asimismo, se ha incluido como estrategia dinamizadora la realización de un mapa de daños por parte del público, ya que a través de este recurso se pueden exponer de manera práctica parte del contenido de las infografías, al mismo tiempo que se consigue una participación más activa de los asistentes. Por lo tanto, para la realización de esta actividad se precisaba, en primer lugar, el material constituido por las propias infografías. Este es un recurso que normalmente se difunde en medios digitales, pero en este caso se ha considerado imprescindible hacer entrega material de ellas y así garantizar su completa accesibilidad. Por este motivo se ha optado por su impresión, de modo que los participantes pudieran consultarlo durante la actividad y también con posterioridad a ella. Para la realización de los mapas de daños también se entregaron dibujos delineados de los retablos y rotuladores de colores.

Otro requisito importante era la cesión del espacio para la realización de la charla-taller. En este caso y al igual que acontece para realizar cualquier diagnóstico sobre el estado de conservación de un bien cultural, se requería de un examen *in situ*, para que el público pudiera tener contacto directo con los retablos y su entorno. Por este motivo y como primera instancia se solicitó permiso a los párrocos de las iglesias de Trabazos, Tolilla y Lober para, posteriormente, hacer lo propio con los ayuntamientos u organizadores de festejos, con el fin de incluir la charla-taller dentro del programa de fiestas de verano y así garantizar una mayor afluencia de público. En función de esto, se escogieron las fechas y horarios, y se difundió la actividad mediante la colocación de carteles, así como de publicidad en las redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Asimismo, se planificó el desarrollo de la charla-taller en una serie de fases:

- en primer lugar, la presentación del proyecto a los asistentes y la entrega de los cuadernillos;
- tras ello, la explicación de las características de los retablos, de los factores de alteración, de las causas que los propician y una breve introducción de algunos de los indicadores de alteración;
- a continuación, la realización del mapa de daños junto a los retablos por parte de los asistentes, contando con el apoyo de las infografías y de la asistencia del conservador-restaurador que guía la actividad;
- posteriormente, comparación de los resultados y la discusión de lo plasmado en los mapas, para hacer hincapié en aquellos aspectos que se revelen como más interesantes;

- por último, la explicación de los trabajos que debe realizar el conservador-restaurador y de las medidas que puede poner el público local en práctica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras el desarrollo de las actividades planteadas, se pueden observar una serie de resultados inmediatos a través del estudio del público y de la valoración de los recursos utilizados, así como resultados obtenidos a corto plazo una vez finalizada la charla-taller. Su análisis permitirá evaluar la idoneidad de los planteamientos propuestos y la posibilidad de adaptar este tipo de iniciativas a otros casos de estudio.

ESTUDIO DEL PÚBLICO

El estudio del público se ha realizado considerando los parámetros siguientes: número de asistentes, franja de edad, procedencia, formación y, por último, la frecuencia de su asistencia a actividades culturales y religiosas.

Con respecto a la afluencia de público, Trabazos concentró un mayor número de participantes, así como de procedencia y perfiles más diversos, debido, en gran parte, a que se trata de una localidad más poblada y donde sus habitantes acostumbran a implicarse en actividades culturales de todo tipo. Sin embargo, si consideramos la menor población de los pueblos de Tolilla y Lober, sus cifras de participación son considerablemente más positivas, especialmente en el primero, donde el número de asistentes a la actividad fue más del doble con respecto a sus residentes habituales. En este punto, cabe hacer una distinción sobre a la procedencia, puesto que

todos los pueblos pueden aportar en favor de la conservación de los retablos dependiendo de sus circunstancias. Por lo que respecta a la participación de los residentes no permanentes de cada localidad, su actividad irá principalmente encaminada hacia la puesta en valor, ya que las actuaciones susceptibles de ejecutarse por su parte serán fundamentalmente indirectas, como la divulgación, el desarrollo de iniciativas culturales o, incluso, la búsqueda de financiación para las intervenciones. Por el contrario, la población local podrá jugar un papel mucho más activo en la gestión de conservación de los retablos, desde el momento en que es la encargada del mantenimiento regular de la iglesia, de modo que proporcionarle los conocimientos y las herramientas adecuados para tal fin será uno de los principales objetivos de la charla-taller. Por ello, lograr su asistencia y participación en la actividad resulta de vital importancia. En este sentido, en las tres localidades objeto de estudio acudieron las personas que realizan de manera habitual las labores de limpieza y arreglo de las iglesias. Sus reacciones, no obstante, fueron dispares, desde una participación muy activa hasta cierta reticencia en otros casos.

Otro aspecto interesante es observar las franjas de edad. El hecho de realizar estas actividades en verano ha supuesto la asistencia de un público más variado que no se limita a la población envejecida, mayoritaria durante todo el año. Así, el grupo más numeroso es el de los adultos, pero también han acudido jóvenes y niños. Este hecho resulta muy prometedor en cuanto que la educación patrimonial a una edad más temprana puede llegar a crear la conciencia y los vínculos necesarios para el desarrollo de buenas

prácticas y su continuidad en el tiempo. Asimismo, se ha comprobado que el interés por el patrimonio eclesiástico es independiente de las creencias individuales o a la participación en el culto religioso. Sin embargo, el consumo habitual de cultura se ha demostrado determinante para la buena receptividad a actividades como esta o en una mayor concienciación por la conservación del patrimonio cultural.

Por último, existen determinados perfiles que cabe destacar. Entre ellos el de los participantes que cuentan con una formación específica en materia de patrimonio quienes, además de fomentar la participación entre el resto de los asistentes, emitieron una valoración muy positiva del proyecto, observando la posibilidad de su reproducción en casos similares. Esta circunstancia fue compartida por uno de los párrocos de las tres localidades, cuya figura ha resultado de gran apoyo durante el desarrollo de la actividad y, del mismo modo, su colaboración se destaca como clave en vistas a mejorar las condiciones del patrimonio retablístico.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

El material utilizado - las infografías y los mapas de daños -, el discurso adoptado, el emplazamiento escogido y el formato en el que se han diseñado las actividades planteadas, han contribuido a que el desarrollo de las mismas cumpliera con los principios propuestos en lo referente a la transmisión del conocimiento de manera accesible y amena. Además, la modalidad de la charla-taller adoptada, en la cual se ha aunado teoría y práctica, ha permitido establecer un discurso de carácter informal, cercano al espectador y comprensible para todo tipo de público, independientemente

de la edad o de su formación. Esto mismo ha contribuido a promover una comunicación fluida entre la conservadora-restauradora responsable de la campaña y los participantes, resultando sumamente enriquecedora para ambas partes.

Dentro de la teoría, se ha constatado que la estrategia de integrar los retablos de cada una de las iglesias como parte del discurso ha servido para despertar un mayor interés hacia las cuestiones de carácter más general recogidas en el cuadernillo. Del mismo modo, centrar la parte correspondiente a los factores e indicadores de alteración en problemáticas concretas que están afectando a cada uno de estos bienes culturales, captó de manera eficaz el interés hacia estas cuestiones y permitió crear una mayor concienciación sobre ello. La parte práctica de esta actividad, consistente en la elaboración de un mapa de daños ha resultado de gran utilidad para involucrar al público y facilitar la comprensión de un contenido que les era ajeno. En cuanto al material empleado, el cuadernillo ha resultado de interés para el público y un recurso de apoyo muy útil a lo largo de toda la actividad, puesto que facilita el seguimiento del discurso y también la identificación de los indicadores de alteración durante la parte práctica. Asimismo, se ha considerado importante que pudieran acudir a este material para futuras consultas, de modo que se ha procedido a su entrega individual y al depósito de algunos ejemplares en las parroquias.

El mapa de daños es el recurso que verdaderamente ha motivado un mayor acercamiento a los retablos, tanto de manera teórica como física. Ha cumplido con la finalidad didáctica que se pretendía con respecto a la identificación de los indicadores,

guiando la mirada de los asistentes en la búsqueda de las alteraciones propuestas. Ha servido también para despertar una mayor concienciación sobre el estado de conservación de los retablos y para comprender una parte fundamental del trabajo realizado por los conservadores-restauradores y que no suele mostrarse al público general: la fase de diagnóstico (Fig.3).

Fig.3 - Parte práctica de la actividad en Trabazos.

En la actualidad son cada vez más frecuentes las actividades culturales online, especialmente cuando se trata de la divulgación de contenido, siendo las redes sociales uno de los medios de difusión más ampliamente utilizados para tal fin, así como otras plataformas que permiten retransmisiones en directo. Es más, las propias infografías suelen ser difundidas en medios digitales por su utilidad didáctica. Sin embargo, en nuestro caso el desarrollo de las actividades propuestas no habría sido posible sin contar con un espacio físico. Además, el examen de las obras *in situ* y del entorno donde se encuentran es imprescindible en cualquier diagnóstico y, por tanto, lo era también para conseguir esa primera toma de contacto de la población local

con su patrimonio desde un punto de vista distinto al que están acostumbrados. Asimismo, considerando la avanzada edad de parte del público -y ser este sector el que tiene una relación más directa y constante con los retablos-, la actividad presencial garantizaba su completa accesibilidad a los contenidos propuestos.

RESULTADOS A CORTO PLAZO

Una vez finalizadas las charlas-taller, tanto de manera inmediata como a través de un corto periodo de seguimiento, hemos podido recoger una serie de resultados positivos en lo que respecta a la adquisición de ciertos hábitos o iniciativas para el fin que nos ocupa:

TRABAZOS

La concienciación sobre el tipo de intervenciones que deben ser exclusivas del conservador-restaurador ha sido uno de los resultados más interesantes de la actividad, puesto que en este retablo el pueblo había comenzado a retirar -por su cuenta y sin cualificación profesional alguna- el repinte que lo cubría en su totalidad (llegando hasta la mitad), ignorando la peligrosidad que esto suponía tanto para la obra como para su propia salud, al verse expuestos a productos tóxicos. Otro resultado positivo ha sido la adquisición definitiva del hábito de colocar flores de plástico en lugar de naturales, algo que ya había sido señalado por algunas mayordomas hace unos años, al advertir los deterioros que podían ocasionarse por la humedad y agua directas.

TOLILLA

Han advertido la relevancia de contar con un edificio en buenas condiciones y, en concreto,

en la necesidad de reparar la techumbre de la iglesia parroquial, ya que esto influirá en gran medida en el estado de conservación de los retablos. Los residentes no habituales, por su parte, han descubierto que pueden desempeñar un papel relevante mediante la búsqueda de fuentes de financiación. Por otro lado, la manipulación incorrecta de las esculturas era uno de los aspectos que se trataron con mayor hincapié en la charla-taller. Como sucede en otros muchos pueblos, dada la avanzada edad de sus habitantes cada vez es más complicado bajar del retablo las esculturas que procesionan. Además de suponer un riesgo para estas piezas, esta práctica ha provocado daños por fuerzas físicas directas en los retablos. Por estos motivos, en Tolilla se ha decidido que la escultura de Santa Inés pasará a ocupar la hornacina principal del primer cuerpo -en lugar de la del segundo-, facilitando así su manipulación. En relación con esto, los asistentes mostraron mucho interés sobre cómo debían efectuarse estas acciones, por lo que se aprovechó para realizar una demostración.

LOBER

La realización del mapa de daños ha sido de gran utilidad para que los participantes comprendieran los problemas estructurales que presenta el retablo. Ante la falta de presupuesto y habiendo diferenciado entre los tratamientos de conservación curativa y restauración, se mostraron concienciados con la necesidad de llevar a cabo con carácter inmediato aquellas intervenciones que subsanen los daños más graves del retablo en cuanto a su conservación material, dejando aquellos de índole estética para más adelante. En cuanto a los posibles factores de alteración, durante la propia realización de la actividad

advirtieron el peligro que suponía tener una gran cantidad de velas y material inflamable en el altar mayor -cerillas, mecheros y tejidos de carácter meramente ornamental-, más aún considerando la irregularidad de éste y, por tanto, la inestabilidad de estos elementos. En consecuencia, procedieron a su retirada inmediata.

CONCLUSIONES

Teniendo presente todo lo expuesto, podemos extraer tanto una serie de conclusiones como de perspectivas para el futuro:

- Las infografías resultan útiles como recurso para la transmisión de conocimiento e ideas a un público diverso y no especializado. Se han mostrado como una buena herramienta de apoyo en las actividades realizadas y como material práctico para futuras consultas.
- El tipo de iniciativas propuesto sirve para poner en valor los retablos del medio rural entre la población local, como primer paso para generar en ellos el deseo de conservarlos. El éxito de estas actividades contribuye, asimismo, a una puesta en valor de este patrimonio dentro de otros ámbitos.
- La realización de talleres de carácter presencial y participativo favorece la comunicación entre el conservador-restaurador y el público, permitiendo comprender la necesaria conciliación de las necesidades de culto específicas de estos bienes culturales por parte de cada comunidad con los principios de conservación.
- Las actividades desarrolladas manifiestan las posibilidades que tiene la educación patrimonial en las comunidades rurales para lograr una conservación sostenible de los

bienes culturales. Advertidos algunos resultados de carácter inmediato, sería conveniente la realización de un seguimiento para la verificación del éxito de las medidas propuestas.

- La metodología expuesta se muestra como una experiencia fácilmente reproducible en casos con casuísticas similares. Para las comunidades rurales supondría contribuir a la dinamización del territorio, a la existencia de una oferta cultural -muchas veces inexistente- y a la adquisición de buenas prácticas para el cuidado del patrimonio.

REFERENCIAS

- Albar Mansoa, P. J. (2017). Infografía didáctica como recurso de aprendizaje transversal y herramienta de cognición en educación. *Revista Trayectoria. Prácticas en Educación Artística*, 4, 49–66. Disponible en: <http://www.ojs.artes.unicen.edu.ar/index.php/trayectoria/article/download/436/436>
- Calvo Manuel, A. M. (coord.) (2011). *Estructuras y Sistemas Constructivos en Retablos: Estudios y Conservación*. Valencia: Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
- Carrassón López de Letona, A. (2009). Algunas consideraciones sobre la conservación preventiva de los retablos. *Informes y trabajos*, 2, 79-90.
- Carrassón López de Letona, A. (2013). Programa de revisión del estado de conservación de nueve retablos restaurados por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. *Patrimonio Cultural de España*, 7, *Conservación preventiva: revisión de una disciplina*, 159-170. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Delgado Méndez, A. & Hernández León, E. (2019). Patrimonios inmateriales, desarrollo rural y despoblación. La identidad como recurso. *Revista PH*, 98, *Especial monográfico: patrimonio cultural y territorios de la despoblación*, 150-171. Disponible en: <https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4525>
- Descamps, F. (Coord.) (2006). *Taller sobre metodología para la conservación de retablos de madera policromada. El documento de retablos 2002*. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
- Echevarría Goñi (Dir.) (2001). *Retablos/Erretaulak*. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Galisteo Rivero, A. (2021). *El patrimonio cultural en zonas rurales: riesgos y estrategias para su conservación. El caso de los retablos de Aliste (Zamora)*. (Trabajo Fin de Máster). Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/67207/>
- ICOM-CC (2008). *Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible*. Resolución adoptada por los miembros del ICOM-CC durante la 15ª Conferencia Trienal, New Delhi, 22-26 de septiembre 2008. Disponible en: <http://www.icom-cc.org/54/document/icom-cc-resolucion-terminologia-espanol/?id=748#.YKM3uagzblU>
- Instituto Canadiense de Conservación (2009). *Agentes de deterioro*. Canadá: Centro Nacional de Conservación y Restauración. Disponible en: <https://www.cncr.gob.cl/noticias/agentes-de-deterioro-instituto-canadiense-de-conservacion-icc>
- Muñoz García, E. (2014). Uso didáctico de las infografías. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 7(14), 37-43. Almería: *Revista digital del centro de profesorado cuevas – Olula (Almería)*. Disponible en: <http://www.cepcuevasolula.es/esprial>
- Rodríguez G. de Ceballos, A. (1992). El retablo barroco. *Cuadernos de arte español*, 72. Madrid: Historia 16.
- Sánchez-Carretero, C., Muñoz, J. & Roura, J. (Eds.) (2019). *El imperativo de la participación en la gestión patrimonial*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Seruya, A. I. (coord.) (2004). Policromía. A escultura policromada religiosa dos séculos XVII e XVIII. Estudio comparativo das técnicas, alterações e conservação em Portugal, Espanha e Bélgica. *Actas del Congreso Internacional de Lisboa del 29 al 31 octubre de 2002*. Lisboa: Instituto Português de Conservação e Restauro.

UMA EXPOSIÇÃO DEDICADA À ACESSIBILIDADE PARA PÚBLICOS COM DEFICIÊNCIAS VISUAIS: A PINTURA “*AU SOIR*” (1905), DE ARTUR ALVES CARDOSO E O PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Ana Sofia Neves ⁽¹⁾; Ana Bailão ⁽¹⁾; Frederico Henriques ⁽²⁾; Fernando António Batista Pereira ⁽¹⁾

(1) Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Portugal; a.neves4@gmail.com; ana.bailao@gmail.com; fa.baptistapereira@belasartes.ulisboa.pt;

(2) Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes (CITAR), Escola das Artes, Portugal; fhenriques@ucp.pt

RESUMO

Os espaços que têm como missão divulgar o património, como por exemplo, os museus, tendem maioritariamente a explorar o sentido da visão, enquanto forma de transmissão da informação. Esta posição centralizada na visão não é exclusiva nos espaços expositivos dos museus e nas mostras das suas coleções. Trata-se de uma realidade que ocorre também com outras áreas, como, por exemplo, as exposições que evocam trabalhos de conservação e restauro. De uma forma geral, tais exposições que ilustram ações de conservação e restauro são normalmente constituídas por imagens dos diferentes passos, acompanhadas por pequenos textos explicativos, na forma de legendas.

Neste sentido, torna-se importante compreender as alternativas que podem ser implementadas, ou adaptadas, dos contextos museológicos, para a criação de recursos inclusivos e acessíveis para a informação resultante dos projetos de conservação e restauro.

Tendo em consideração o que foi anteriormente abordado, recorreu-se a uma pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), *Au Soir*, da autoria de Artur Alves Cardoso, pintada em 1905, como caso de estudo para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de acessibilidade para públicos com deficiências visuais.

Numa primeira fase do projeto, antes da exposição, foram realizados quatro ensaios com o objetivo de revelar ao público, em especial ao público com

deficiência visual, algumas das etapas iniciais de um projeto de conservação e restauro, caracterizado pelo levantamento das características materiais, técnicas e formais da obra. Estes testes incidiram na reconstrução dos estratos pictóricos, através da reprodução da técnica, na utilização de materiais similares aos usados na obra, e aos odores inerentes à pintura.

Num segundo momento foram desenvolvidos outros dois ensaios: um modelo físico de um corte estratigráfico, elaborado especificamente para ser tateado, acompanhado de informação laboratorial em braille e em formato áudio e um modelo 3D da inscrição de teor político, realizada nos anos 1970 pelo MRPP – Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, que se encontra na obra. O modelo físico em 3D da região da inscrição serviu para criar uma superfície tateável com o relevo original da pintura e da inscrição.

Os protótipos que resultaram dos primeiros ensaios foram testados por uma colaboradora do projeto com deficiência visual (cega). Esta avaliação permitiu, numa primeira fase de produção, avaliar a funcionalidade dos ensaios e pensar nos seus melhoramentos. Verificou-se que os quatro primeiros testes são intuitivos, apresentam dimensões adequadas e são perceptíveis para o tato. Deste modo cumprem a sua função na transmissão dos conteúdos referentes à pintura.

Todos os resultados dos ensaios foram apresentados na exposição “*Au Soir – sentidos à prova na pintura de Artur Alves Cardoso*”, que

esteve patente ao público de 13 a 25 de outubro de 2022, na Sala de Reuniões da FBAUL. No contexto da exposição demonstrou-se de uma forma didática e através dos sentidos, os aspetos estudados no projeto de conservação e restauro, os seus procedimentos e os resultados obtidos.

PALAVRAS-CHAVE

Acessibilidade; Inclusão; Deficiência Visual; Conservação e Restauro; Multissensorial; Modelos Tactáteis.

INTRODUÇÃO

Alves Cardoso (1883 – 1930) foi um “notável pintor de paisagem e cenas e tipos rústicos”, discípulo de Carlos Reis, Cormon e Jean-Paul Laurens (Pamplona, 2000, p.82). De acordo com Pamplona, a componente mais forte do trabalho de Artur Alves Cardoso são as cenas rurais: “as cenas e tipos de vida rural que nos deixou são a parte mais representativa e mais forte da sua obra, pela maneira vigorosa de

caracterizar as figuras do povo, fundamente arreigadas ao torrão natal, e pela poesia ou pelo dramatismo que surpreende no seu viver” (Pamplona, 2000, p.82). Estas características são visíveis na pintura *Au Soir*, na qual a figura feminina apresenta traços carregados no semblante, habitualmente associados à dureza da vida rural.

Au Soir é uma pintura, a óleo sobre tela de linho, de grandes dimensões – 193 cm × 303 cm (Fig.1). A obra data de 1905, e terá sido produzida em França, pois junto à assinatura, no canto inferior direito da obra, está escrito o nome do país. Acresce ainda o facto de estar sinalizado que o artista chegou a Paris na Primavera de 1904, “uma vez que os seus primeiros trabalhos em território francês datam do Verão de 1094” (Simões, 2016, p.31). Resultado de ter ganho um concurso para pensionista do Estado em Paris no ano de 1903 (Simões, 2016).

Fig.1 - *Au Soir* (1905), da autoria de Artur Alves Cardoso. Fotografia de Frederico Henriques.

A escolha desta obra deveu-se, entre outros fatores, ao facto de se tratar de uma pintura que terá entrado no *Salon de la Société des Artistes Français*, em 1906. Segundo a autora Daniela Simões, a exposição realizada em Paris tratava-se de uma mostra anual de “arte contemporânea”, que ao contrário de outras mostras aceitava a participação de artistas estrangeiros (Simões, 2016). Outra circunstância que motivou a seleção desta obra foi a oportunidade de divulgação dos resultados da intervenção de conservação e restauro realizada na obra, consequência da primeira edição de *crowdfunding*, “Apoie o Restauro”, lançada pela FBAUL, no ano de 2016 (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa). Pesou ainda na decisão a narrativa histórica particular da pintura. Se por um lado a obra é uma demonstração histórica da vida rural da Bretanha do século XX, por outro lado é um testemunho de um período histórico de Portugal, através da inscrição, a vermelho, de teor político, que foi adicionada à pintura: “VIVA A ALIANÇA OPERÁRIO-CAMPONESA, MRPP”, seguida de um símbolo com uma foice, um martelo e uma estrela.

No âmbito da intervenção de conservação e restauro, no ano letivo 2016-2017, a pintura foi alvo de métodos de exame e análise para determinação das suas características materiais e técnicas e para auxiliar o tratamento de conservação e restauro. Estes mesmos resultados serviram para o presente estudo como fonte de informações sobre os materiais da obra, o que auxiliou a tomada de decisão sobre os materiais a usar nas reproduções pontuais de elementos da pintura para a exposição da acessibilidade.

ENSAIOS

Patrícia Roque Martins descreve um modelo de acessibilidade em museus que agrupa três conceitos chave da acessibilidade que remetem para “barreiras afetas ao museu no que concerne à receção de públicos com deficiência” (Martins, 2013, p.5). Estes conceitos são a acessibilidade de: espaço, informação e “atitudinal”.

A presente investigação insere-se no segundo nível/conceito – acessibilidade de informação – mais especificamente no acesso às coleções, onde podem encontrar-se estratégias direcionadas para públicos com deficiência visual. Trata-se de recursos tais como: o toque direto em peças originais, a audiodescrição ou os materiais didáticos (como por exemplo as réplicas) (Martins, 2013).

ENSAIO 1 – (DES)CONSTRUÇÃO DA PINTURA

Uma pintura sobre tela assenta, normalmente, sobre uma grade. Seguem-se os estratos: tela, preparação, imprimadura, camada pictórica e verniz (Sánchez Ortiz, 2012). Nesta primeira experiência, o objetivo principal foi criar um expositor tátil que representasse as texturas e os materiais das várias camadas da pintura em estudo.

Este primeiro ensaio tinha como propósito dar a conhecer os materiais e as técnicas utilizados na pintura por Cardoso, caracterização recorrente nos projetos de conservação e restauro. Para este expositor foram selecionados os seguintes elementos da pintura: grade, tela, preparação e camada pictórica. Desta última foi selecionado, para representação, um pormenor com muitos empastes de tinta, para que o visitante tanto pudesse sentir os materiais e as texturas, como

perceber também a técnica construtiva usada pelo artista.

Para a construção do protótipo do expositor foram criadas quatro janelas de 20,5 cm × 14 cm onde foram representados os quatro estratos da pintura selecionados. Estes foram apresentados de forma sequencial. Da esquerda para a direita (respeitando o sentido de leitura), começando-se pela grade e terminando com a camada pictórica (Fig.2).

Esta segmentação teve em consideração a percepção tátil, uma vez que esta “é mais sequencial e parcelada do que a percepção visual” (Consuegra Cano *et al.*, 2013, p.90). Consuegra Cano *et al.* (2013, p.90) acrescentam ainda que “o visitante cego ou deficiente visual precisa do seu tempo para realizar um processo de reconstrução mental do património”. Neste sentido, o visitante pode, através do modelo, sentir em separado as camadas da pintura, criando uma imagem mental da composição da mesma.

“Ao contrário do que ocorre com a visão, o tato avalia muito mais rapidamente as propriedades materiais dos objetos do que as suas propriedades formais” (Klatzky, 1987 *apud* Almeida, Carijó & Krastrup, 2010, p.91). Tendo

isto em consideração foram, sempre que possível, utilizados materiais da mesma natureza que os originais.

Contudo, na impossibilidade de se usarem os materiais originais foram usados materiais que plasticamente se aproximam a estes. Foi o caso das tintas a óleo, que foram substituídas por tintas acrílicas, na representação da camada pictórica. O motivo da substituição deveu-se sobretudo ao tempo de secagem. As tintas acrílicas têm um tempo de secagem ao tato mais curto (Learner, 2004) quando comparadas com o óleo, sendo ainda solúveis em água e quando usadas em aplicações espessas apresentam um aspeto semelhante ao óleo (Cumming, s.d.). É de salientar que neste ensaio um dos desafios de produção foi tentar captar e replicar as pinceladas de Alves Cardoso. Elas parecem resultar de movimentos espontâneos e intuitivos.

A estrutura do expositor deve ter uma textura neutra que delimite as áreas de transição entre os diversos componentes. Selecionou-se o acrílico por ser um material que corresponde a estas características, sendo ainda duradouro - é mais resistente ao impacto do que o vidro (Laganà *et al.*, 2017) – e de fácil manutenção.

Fig.2 - Protótipo do expositor – da esquerda para a direita: grade, tela, tela com preparação e tela com preparação e camada pictórica. Execução técnica e fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

ENSAIO 2 – COMPOSIÇÃO DA PINTURA: RELEVO

Por composição entende-se o “arranjo dos elementos da pintura levado a cabo de tal maneira que daí resulte um conjunto organizado, unitário e harmónico, agradável à contemplação” (Canal, 2004, p.182).

O objetivo deste ensaio foi dar a conhecer a composição da pintura através de um relevo, que reproduza os vários elementos da composição, tais como: o casal de camponeses, as nuvens, o caminho onde se encontra o casal, entre outros. Este exercício integrou-se, ainda, na descrição da obra, que deve constar nos relatórios das intervenções de conservação e restauro.

O motivo de se optar pelo relevo deveu-se ao facto de este ser usado como correspondente tátil das obras bidimensionais (Almeida, Carijó & Krastrup, 2010), como as pinturas.

Para esta adaptação da pintura ao relevo recorreu-se a uma pasta de modelar branca – DAS®. O relevo é de uma escala aproximada a uma folha A4 (Fig.3).

Fig.3 - Relevo da composição da pintura. Execução técnica e fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

Durante a realização do relevo identificaram-se algumas questões que poderiam *a priori* ser desfavoráveis a este ensaio:

- Devido à superfície de modelação ter uma escala próxima de uma folha A4, as figuras pareciam muito pequenas dificultando a conceção de detalhes, como o rosto da figura feminina;
- Como a pasta de modelar DAS® seca em contacto com o ar, torna-se complicado o trabalho de modelação com o passar do tempo. Algo que se pode contornar um pouco humedecendo a superfície. Não foi possível alcançar muito detalhe;

Neste ensaio, a pasta ao secar ganhou curvatura no centro da base de modelação e abriu algumas fissuras junto das margens. Fenómenos que podem estar associados à fina espessura desta;

Estes aspetos começaram a colocar em causa a funcionalidade deste ensaio: Seria a dimensão a mais adequada? Conseguiriam as pessoas com deficiência visual distinguir os elementos? Seria a ausência de referências materiais um problema?

Para Almeida, Carijó & Krastrup (2010) o alto-relevo parece comportar desvantagens uma vez que consideram que a passagem de uma obra bidimensional para relevo deixa de fora as qualidades materiais dos objetos desenhados, limitando-se a apresentá-los a todos no mesmo material, registando apenas a forma. Considerando este aspeto e o facto dos mesmos autores dizerem – fundamentando-se nos estudos levados a cabo por Gibson, em 1962– que “na exploração manual livre de um objeto, os sujeitos nunca se limitam ao mero alisar bidimensional das superfícies ou faces, mas buscam sempre sua geometria tridimensional – vértices, arestas, curvaturas” (Almeida, Carijó & Krastrup, p.90). Respeitando deste modo a busca do tato pela tridimensionalidade e a sua capacidade de

distinção de texturas em primeiro lugar e só depois de formas, decidiu-se criar um segundo ensaio que representasse também ele os elementos figurados na pintura (o casal de camponeses) e que respeitasse a tridimensionalidade e ao mesmo tempo remetesse para os materiais e texturas representados na pintura.

ENSAIO 3 – COMPOSIÇÃO DA PINTURA: MANEQUINS EM MINIATURA DAS FIGURAS DA OBRA

Tal como visto no Ensaio n.º 1 “o tato avalia muito mais rapidamente as propriedades materiais dos objetos do que as suas propriedades formais” (Klatzky, 1987 *apud* Almeida, Carijó & Krastrup, p.91). Para além disso, o princípio da utilização simples e intuitiva (defendido pelo *design* inclusivo), diz-nos que os visitantes com diferentes vivências devem beneficiar da informação disponível, nem que para isso se recorra à redundância ao exibir as mesmas informações de múltiplas formas (*Prime Access Consulting*). Pois, o que poderá ser ideal para uma pessoa poderá não o ser para outra. Neste sentido, este ensaio pode ser um complemento à informação dada pelo relevo do Ensaio 2.

Para a realização destes modelos fez-se uma pesquisa para se compreender quais os tecidos e trajes usados na Bretanha do século XX, de forma a selecionarem-se tecidos atuais que fossem semelhantes, tanto a nível de textura como de cor.

De acordo com Patrick Young, Pierre-Jekez Hélias descreveu, nas suas memórias de vida na Bretanha, as roupas que os camponeses bretões usavam no início do século XX, tal como as que são apresentadas na pintura de Alves

Cardoso. Hélias *apud* Young diz que as roupas dos camponeses eram simples ao contrário das roupas de outros trajes usados pelos bretões que cativavam turistas e artistas que visitavam a região:

“(…) roupas de cânhamo que os camponeses bretões usavam para trabalhar e as roupas pesadas, cinzentas, absorventes e raramente lavadas que carregam pouco valor com o vestido “encantador” e “infinitamente variado” amado por artistas, turistas e outros admiradores de fora da região [...]. A atenção muitas vezes cativada destes últimos fixou-se em particular nos trajes preto e azul-escuro mais comumente usados nos departamentos de Finistère e Morbihan: as mulheres em alguma combinação de saia longa, blusa e avental, os homens em calças, colete e casaco e chapéu de abas largas” (Hélias, 1975 *apud* Young, 2009, p.63, tradução da autora).

Como se pode ver na descrição, as indumentárias das figuras dos camponeses na pintura de Alves Cardoso correspondem aos trajes usados na época.

As roupas dos camponeses bretões, descritas por Pierre-Jekez Hélias, são maioritariamente de cânhamo. Todavia, por condicionantes de mercado, no momento de conceção dos modelos selecionou-se o algodão e o linho, por serem também eles fibras naturais e de mais fácil acesso.

Para a realização dos modelos tridimensionais das figuras foram usados dois manequins de madeira articulados, cada um com 33 cm de altura, para que fosse possível posicioná-los mediante as poses da pintura. Quanto à seleção dos tecidos, decidiu-se por utilizar tecidos de algodão e linho com diferentes texturas, para

que as pessoas possam ter uma experiência mais diversificada e ao mesmo tempo possam identificar com mais facilidade as diferentes peças de roupa.

Para facilitar o reconhecimento dos materiais dos elementos da composição da pintura, foram usados baldes no formato dos representados na pintura, com uma escala que corresponde à das figuras em alumínio. Com todos os elementos construídos as figuras foram colocadas na posição representada na pintura (Fig.4).

Fig.4 - Modelos tridimensionais dos camponeses da pintura *Au Soir*. Execução técnica das roupas por Tetyana Yaremenko e Ana Sofia Neves. Fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

ENSAIO 4 – ODORES DA PINTURA

O quarto ensaio visou criar uma experiência olfativa da pintura. Foram explorados dois conjuntos de odores: os materiais constituintes da pintura, e as matérias representadas na composição da obra. Relativamente ao primeiro conjunto de odores selecionou-se a madeira da grade, a tela de linho, e o óleo de papoila, que é o aglutinante usado pelo artista na pintura. Estes dados foram obtidos através dos métodos de exame e análise que se realizaram durante a intervenção de conservação e restauro da pintura. Por exemplo, os resultados da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa

(Bailão, s.d.) determinaram que o óleo usado por Alves Cardoso foi o de papoila-dormideira, planta da família *Papaveraceae*.

Para se apresentar estes odores aos visitantes os materiais foram colocados no interior de frascos plásticos maleáveis, para que pudessem ser apertados para facilitar a aspersão do odor. No primeiro frasco foi colocada a serradura de madeira de pinho, para dar o cheiro da madeira da grade, no segundo frasco, colocou-se a tela de linho. Por fim, no terceiro frasco o óleo de papoila (da Royal Talens) (Fig. 5).

Fig.5 - Cheiros dos materiais da pintura nos recipientes. Da esquerda para a direita: serradura de madeira de pinho; tela de linho; óleo de papoila. Fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

No âmbito dos museus o sentido do olfato tem vindo a ser estimulado para criar experiências multissensoriais das obras. É exemplo disso o projeto M5SAR - Mobile Five Senses Augmented Reality System for Museums. Trata-se de uma aplicação (APP) e de um dispositivo direcionado para três dos cinco sentidos (tato, olfato, paladar) (M5SAR). É possível ver-se uma demonstração deste produto numa entrevista dada à Rádio e Televisão de Portugal (RTP) pela equipa do projeto (*Rádio e Televisão de Portugal*, 2018). Nesta entrevista pode ver-se um dos investigadores a usar o dispositivo. Nesse projeto, à medida que descreve a pintura desse caso de estudo, procurou-se também promover alguns estímulos dos sentidos. Nesse

exercício utilizou-se o odor de amêndoas, para associar esse sentido ao de uma pintura, designada de “A lenda das amendoeiras em flor”, de Carlos Porfírio.

Em relação ao projeto da FBAUL, tendo em consideração a existência de experiências que visam remeter para as representações das obras, criou-se um segundo grupo de odores relacionados com os materiais representados na pintura, tais como o cânhamo, das roupas dos camponeses, e as plantas e flores campestres que estão representadas junto do caminho percorrido pelos camponeses.

Para se apresentar estes cheiros ao público foram colocadas sementes de cânhamo no interior dos recipientes plásticos, que remetessem para as roupas dos camponeses; e óleos essenciais de plantas para se criar uma ligação com as ervas e flores representadas.

ENSAIO 5 – CORTE ESTRATIGRÁFICO

Como se referiu anteriormente, no âmbito da intervenção de conservação e restauro a pintura foi alvo de métodos de exame e análise para determinação das suas características materiais e técnicas e auxiliar o tratamento de conservação e restauro. Com este ensaio pretendeu-se dar a conhecer os métodos de exame e análise e o seu papel na descrição da obra, bem como os resultados obtidos.

No campo da caracterização da camada pictórica foram identificadas sete camadas distintas, através de uma amostra da pintura recolhida na zona do céu.

Dos resultados obtidos com a microscopia eletrónica de varrimento - microanálises mediante espectrometria por dispersão de energias de raio-X (SEM – EDS) é de destacar a

presença de pigmentos como as terras, o amarelo de cádmio e bário, o vermelhão e o branco de chumbo. Salienta-se ainda a existência de cargas como o gesso (ART-LAB, 2017, p.3). Recorrendo a estes dados e à imagem do corte estratigráfico foram realizadas duas hipóteses: um modelo físico do corte, com recurso a uma argila natural para modelar que endurece ao ar – Sio-2 PLUS®. (Fig.6).

Fig.6 - Relevô do corte estratigráfico. Execução técnica e fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

E um modelo tridimensional em ambiente de computação gráfica (Blender®). No primeiro a distinção entre estratos é feita através de sulcos na argila, que criam um limite. Na segunda hipótese os estratos são representados com duas alturas diferentes de forma intercalada (Fig.7).

Fig.7 - Vista do corte estratigráfico após modelação 3D das camadas, em cenário virtual com proposta de apresentação da estação. Modelação Ana Sofia Neves e Frederico Henriques (2022).

Ao realizarem-se dois modelos, pretende-se, que na fase de testes, se afira qual a melhor solução para a transmissão da mensagem.

Os protótipos são acompanhados de uma legenda com a informação laboratorial escrita com o alfabeto braile. E ainda de um ficheiro áudio que pode ser acedido através de um QR Code, que se encontra junto à legenda. A informação áudio descreve ao visitante os elementos que compõem cada uma das sete camadas do estrato.

ENSAIO 6 – INSCRIÇÃO DE TEOR POLÍTICO

O sexto ensaio consistiu no levantamento fotogramétrico e na produção de uma ortofotografia para registar a inscrição de teor político. Essa imagem foi trabalhada em ambiente de computação gráfica para conceber numa primeira fase um modelo virtual e numa segunda fase, por meio de uma impressão 3D, fazer um modelo físico da superfície pictórica e criar uma superfície tateável com o relevo original da pintura e da inscrição. Por questões diversas, associadas à indisponibilidade de se efetuar a impressão 3D em tempo útil para a exposição, não se realizou o modelo, nem se apresentou na exposição. No entanto, o projeto foi conceptualmente concebido na sua componente metodológica.

A inscrição de teor político encontra-se pintada no céu da pintura. Apesar de se observar na obra que a inscrição foi alvo de uma limpeza para remoção, mas que não se concretizou, uma vez que se observava um desgaste da tinta, é bem visível à vista desarmada o seu texto e o logotipo de teor político representado. Para favorecer a leitura da inscrição recorreu-se a uma técnica de processamento digital de imagem (Fig.8), feita

com o software ImageJ® e o plugin DStretch® (Harman, 2022).

Fig.8 - Vista de uma imagem da região da inscrição no seguimento de um processamento com o plugin DStretch®, concebido para realce de imagens de produção pré-histórica. Processamento Frederico Henriques (2022).

A imagem de base que se utilizou nesse processamento, por sua vez, também resultou de outro processamento, feito por processo fotogramétrico. A imagem em causa fez-se a partir de um conjunto de imagens, adquiridas em sequência e em fiadas. Essa imagem designa-se ortomosaico ou ortofotografia. Na prática, a imagem resultante do processo é uma vista ortográfica da superfície com elevada resolução geométrica, que permite observar em detalhe todas as zonas da inscrição.

A fase seguinte do processo consistiu em fazer num ambiente de computação gráfica (Blender®) o desenho vetorial da inscrição (Fig.9).

Fig.9 - Vista do texto da inscrição após modelação 3D das letras. Modelação Frederico Henriques (2022).

A fase final do trabalho, na sua vertente virtual, antes de exportar o projeto para um ficheiro de impressão 3D, do tipo STL ou outro, foi a elaboração de um cenário que simulasse o uso

da “maquete” no contexto da exposição (Fig.10).

Fig.10 - Na imagem observa-se, por baixo da pintura, o texto da inscrição em escrita de braille, passível de ser tateado pelos utilizadores. Modelação Frederico Henriques (2022).

RESULTADOS

A expressão “nothing about us without us”, é um *slogan* que tem sido usado ao longo dos tempos na defesa da inclusão das pessoas (como minorias sociais) em grupos de debate e tomada de decisão sobre situações que os afetam (*International Council of Museums*, 2021).

Partindo deste conceito e tendo em consideração que esta investigação pretendeu criar recursos que serão usados pelas pessoas com deficiência visual, foram realizados testes, aos quatro primeiros ensaios, na fase de produção, para se aferir se os recursos propostos eram intuitivos, se permitiam o entendimento do que estava representado e se as suas características possibilitavam a fruição e transmissão dos conteúdos da obra.

Nesta primeira fase contou-se com a colaboração de um participante cego, do género feminino, da faixa etária dos 25-34 anos, que visita com regularidade museus (numa escala de 1 a 5, classifica a regularidade com 4).

ENSAIO 1 – (DES)CONSTRUÇÃO DA PINTURA

O primeiro teste correspondeu ao Ensaio 1, e teve como principal objetivo aferir se o visitante distinguiria as diferentes texturas e se a dimensão das janelas, criadas com as amostras dos estratos da pintura, eram adequadas para a fruição com o tato.

Foi dito à participante que este ensaio se tratava de uma sequência de elementos que compõe a pintura e que estavam dispostos na ordem pela qual a pintura é construída. De seguida foi dado tempo para que pudesse explorar as superfícies livremente.

A participante de forma rápida conseguiu identificar a presença de quatro texturas diferentes. Conseguiu identificar os materiais presentes: madeira (grade), tecido (tela), o gesso da preparação e as tintas na camada pictórica. Quando questionada sobre se as dimensões eram adequadas à exploração do tato, a resposta foi sim. Lembra-se que as janelas de amostra têm 20,5 cm × 14 cm. A participante considerou intuitivo o uso do modelo, e que seguia a construção do raciocínio em tato.

Para finalizar a participante sugeriu duas hipóteses para a legendagem dos materiais:

- Aplicar junto das janelas os números de 1 a 4 e, do lado direito do expositor, colocar a placa da legenda;
- Colocar a legenda por baixo de cada janela;

No protótipo apresentado na exposição “*Au Soir* – sentidos à prova na pintura de Artur Alves Cardoso”, optou-se pela segunda hipótese, por deixar a informação mais próxima da janela a que corresponde. Colocando-se uma legenda geral, que apresenta o expositor, do lado direito do protótipo acompanhado de um *QR Code* com informação áudio.

Tendo em consideração o exposto considera-se que os resultados são positivos, pois o visitante conseguirá distinguir as texturas, uma vez que a dimensão das amostras é adequada para a exploração com o sentido tátil.

ENSAIO 2 – COMPOSIÇÃO DA PINTURA: RELEVO

O teste teve início com uma contextualização, dizendo que se tratava de uma representação em relevo (ainda inacabada) da composição da pintura. Quando questionada sobre a dimensão (próximo de A4) a participante considerou ser adequado, ressaltando que se se pretendesse acrescentar mais detalhes deveria ser maior, mas que se se pretendesse algo mais básico esta dimensão estava bem.

Outra preocupação, motivada também pela dimensão, passava por perceber se as pessoas iriam identificar os elementos representados. Na exploração feita pela nossa colaboradora, ela identificou os elementos presentes e em alguns dos casos conseguia perceber a transição entre eles. Tendo sido capaz de identificar: os baldes e as asas dos baldes; a manga da blusa e a mão da figura; os pés e o seu posicionamento, entre outros.

Ao longo da interação foram sendo registadas as sugestões dadas para que se pudesse melhorar os ensaios. Neste caso foi sugerido que os baldes fossem mais evidentes, que os elementos/figuras do primeiro plano tivessem mais volume em relação aos que ficavam em planos mais atrás. Para além disso, foi sugerida a existência de uma descrição da pintura para acompanhar o modelo.

Para apresentação na exposição foi realizada uma segunda versão do relevo – em argila natural para modelar que endurece ao ar, Sio-2 PLUS® – atendendo a algumas das sugestões

apresentadas: aumentou-se a dimensão (passou a um tamanho próximo de A3); acrescentou-se detalhes; e criaram-se níveis de relevo/volume para se criar um efeito de perspectiva.

Mais uma vez os resultados demonstraram-se positivos, neste caso em específico, revelaram-se mais positivos do que o esperado inicialmente, tendo em consideração as preocupações iniciais de funcionalidade do modelo.

ENSAIO 3 – COMPOSIÇÃO DA PINTURA: FIGURAS TRIDIMENSIONAIS DE VULTO PLENO

No Ensaio nº 3 o objetivo principal foi o reconhecimento das figuras humanas presentes em primeiro plano na pintura *Au Soir* de Artur Alves Cardoso. Mais uma vez as dúvidas em relação à funcionalidade deste modelo residiam na dimensão das figuras e nos materiais usados.

Começou-se por informar que as figuras tridimensionais representavam os dois camponeses que estão no primeiro plano da pintura.

Em relação às dimensões (as figuras têm 33 cm de altura) a participante considerou-as adequadas para a exploração do tato. Além disso, a participante também conseguiu distinguir que as figuras eram de um homem e de uma mulher pelas roupas que usavam. Distinguiu ainda os elementos presentes, como os baldes e as roupas. Salientando-se que, em relação às roupas, conseguiu distinguir as diferentes texturas – mencionando a semelhança de texturas entre a saia e a blusa da figura feminina. Também o movimento dos baldes, que estão nas mãos da senhora, foi considerado um aspeto positivo. No contexto

geral o modelo foi considerado intuitivo no seu manuseamento.

ENSAIO 4 – ODORES DOS MATERIAIS DA PINTURA

Por último foi dado a experimentar o ensaio dos odores dos materiais da pintura. Foi realizada uma contextualização dizendo que se tratava dos odores de: óleo de papoila, madeira e tela.

A participante identificou a existência de três odores distintos e considerou que a informação olfativa complementa a experiência tátil do Ensaio 1 – (Des)construção da pintura.

No momento de avaliação dos ensaios pela participante ainda não tinham sido completados os ensaios relacionados com o corte estratigráfico e o relevo da inscrição política, motivo pelo qual não temos resultados acerca da sua funcionalidade à data de redação deste artigo.

EXPOSIÇÃO *AU SOIR* – SENTIDOS À PROVA NA PINTURA DE ARTUR ALVES CARDOSO

A exposição “*Au Soir – sentidos à prova na pintura de Artur Alves Cardoso*”, esteve patente entre 13 e 25 de outubro de 2022, na Sala de Reuniões da FBAUL (Fig.11). O período da exposição coincidiu com o IV Congresso Ibero-Americano Investigações em Conservação do Património e as comemorações do Dia das Belas-Artes.

Como se tratou de criar uma exposição acessível a todos, foi necessário ter em consideração vários aspetos comunicacionais, como por exemplo (Mineiro, 2017, p.39-42):

- o uso de escrita simples e de fácil leitura;

- os textos devem ser apresentados com letra aumentada e contrastados;
- usar texto e braile nas legendas e descrições;
- recorrer à audiodescrição.

Fig.11 - Exposição “*Au Soir – sentidos à prova na pintura de Artur Alves Cardoso*”, patente entre 13 e 25 de outubro de 2022, na Sala de Reuniões da FBAUL. Fotografia de Ana Sofia Neves.

No que concerne à apresentação das legendas foi usado texto de tamanho 14 pt, com letras amarelas em fundo negro, para aumentar o contraste. Visto tratar-se de um contraste que permite uma boa legibilidade (Silva, 2013). Estes textos foram acompanhados por legendas em alfabeto braile (Fig.12).

Fig.12 - Legenda com contraste (letras amarelas e fundo negro), acompanhada de texto em braile. Execução técnica de ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal e Ana Sofia Neves. Fotografia de Ana Sofia Neves (2022).

Relativamente às audiodescrições foram gerados *QR Codes*, que ao serem lidos por dispositivos, como telemóveis, remetem para ficheiros áudio que estavam alojados numa Drive da Google®.

CONCLUSÃO

No decurso da investigação foram criados ensaios, que têm como principal objetivo dar a conhecer ao público com deficiência visual a caracterização material e técnica da pintura, bem como a sua descrição e composição. Para se dar resposta a este objetivo recorreu-se à obra *Au Soir* de Alves Cardoso. Os Ensaios 1, 4 e 5 dizem respeito à caracterização dos materiais e técnica e os Ensaios 2, 3 e 6 correspondem à descrição e composição da pintura.

Quatro dos seis protótipos que resultaram destes ensaios foram testados por uma participante com deficiência visual. Esta avaliação permitiu, nesta fase de produção, avaliar a funcionalidade dos ensaios e pensar em melhorias.

Comprovou-se que os quatro testes são intuitivos, apresentam dimensões adequadas e são perceptíveis para o tato. Deste modo cumprem a sua função na transmissão dos conteúdos referentes à pintura. As sugestões da participante foram tidas em consideração, tanto a nível da colocação das legendas, como a nível da interpretação dos volumes do relevo no Ensaio 2.

Os resultados foram apresentados numa exposição pública que permitiu a divulgação dos recursos no contexto para o qual foram criados – a divulgação de um projeto de conservação e restauro. A complementaridade de recursos apresentados, pretende ser uma

forma de criar experiências mais completas, uma vez que recorre a vários sentidos, como o tato e o olfato.

AGRADECIMENTOS

Um agradecimento muito especial a Margarida Valente, por colaborar com a iniciativa e pelos conselhos de melhoria nos elementos táteis. Agradece-se também à Inês Simões, colaboradora do *HeritageLab*, durante a conceção dos protótipos.

Um agradecimento à ACAPO pela realização das legendas em braile, em particular a Peter Colwell pela partilha e colaboração. Gostaríamos ainda de agradecer ao ProjectLabb - FBAUL, João Rocha e João Costa, a produção dos suportes acrílicos para os modelos e ainda a Tetyana Yaremenko a confeção das roupas dos manequins.

Frederico Henriques agradece à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através do contrato celebrado com Universidade Católica Portuguesa (UCP), Escola das Artes, Centro de Investigação em Tecnologia das Artes (CITAR), por via do enquadramento no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, o financiamento deste projeto, na vertente de Documentação e Digitalização de Bens Culturais.

REFERÊNCIAS

- Almeida, M. C. de, Carijó, F. H. & Krastrup, V. (2010). Por uma estética tátil: sobre a adaptação de obras de artes plásticas para deficientes visuais. *Fractal: Revista de Psicologia*. 22(1), 85-100. Acedido em: https://www.researchgate.net/publication/228626428_Por_uma_estetica_tatil_sobre_a_adaptacao_de_o_bras_de_artes_plasticas_para_deficientes_visuais
- ARTE-LAB (2017). Estudio de los materiales presentes en una micromuestra tomada de la obra titulada *Au Soir*. Relatório de métodos de exame e análise realizados à pintura *Au Soir*.
- Bailão, A. (s.d). Relatório sumário de conservação e restauro: crowdfunding 2016 apoie o restauro

- [relatório de intervenção de conservação e restauro da pintura *Au Soir*]
- Canal, M. F. (2004). *Guia completo para o artista*. Lisboa: Editorial Estampa
- Consuegra Cano, B., Sarraf, V., Espinosa Ruiz, A., Bonmatí Lledó, C., Lavado Paradinas, P. & Blocona Santos, C. (2013). Museología inclusiva para las personas con limitaciones funcionales en la visión. In A. Espinosa Ruiz & C. Bonmatí Lledó (ed.). *Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural* (pp. 89-127). Ediciones Trea, S.L. Acedido em: <https://www.trea.es/books/library>
- Cumming, R. (s.d). *Guias Essenciais: Arte*. Lisboa: Civilização Editora
- Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (s.d.) - *1ª edição do projeto crowdfunding "apoie o restauro" das belas-artes foi um sucesso!* Acedido em: <https://www.belasartes.ulisboa.pt/1o-edicao-do-projeto-crowdfunding-apoie-o-restauro-das-belas-artes-foi-um-sucesso/>
- Harman, Jon, DStretch (Rock Art Digital Enhancement). Acedido em: <https://www.dstretch.com/>
- International Council of Museums (2021). *Massive Open Online Course: Creating Meaningful and Inclusive Museum Practices* [material didático da formação].
- Laganà, A. et al. (2017) – The future of looking younger: A new face for PMMA. Research into fill materials to repair poly(methyl methacrylate) in contemporary objects and photographs. In *ICOM-CC 18th Triennial Conference, Copenhagen* (pp.1-10). Acedido em: https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/cons_plastics/paper_2017_icom_cc.pdf
- Learner, T. J. S. (2004). *Analysis of Modern Paints*. Los Angeles: Getty Publications. Acedido em: https://books.google.pt/books?id=Ao5wcgaOmfIC&pg=PP3&hl=pt-PT&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
- M5SAR - Scientific Microsite - *M5SAR - mobile five senses augmented reality system for museums*. Acedido em: <https://sites.google.com/view/m5sar-microsite>
- Martins, P. R. (2013). *A inclusão social tem influência nas práticas museais? O acesso dos públicos com deficiência*. MIDAS, 2(2013), 2-11. Acedido em: <http://midas.revues.org/246>
- Mineiro, C. (Coord.). (2017). *Guia de Boas Práticas de Acessibilidade: Comunicação Inclusiva em Monumentos, Palácios e Museus*. Acedido em: <https://www.acessibilidade.gov.pt/publicacao/guia-de-boas-praticas-de-acessibilidade-comunicacao-inclusiva-em-monumentos-palacios-e-museus/>
- Pamplona, F. (2000). *Dicionário de pintores e escultores portugueses ou que trabalharam em Portugal*. Lisboa: Livraria Civilização Editora (Vol.I.)
- Prime Access Consulting – *The Inclusive Museum*. Acedido em: <https://www.pac.bz/blog/the-inclusive-museum/>
- Rádio e Televisão de Portugal (2018). *Portugal em Direto 2018* [Registo vídeo]. Acedido em: <https://www.rtp.pt/play/p4224/e377304/portugal-em-direto/706568>
- Sánchez Ortiz, A. (2012). *Restauración de obras de arte: Pintura de caballete*. Madrid: Ediciones Akal
- Silva, F. M. da (2013). *Colour and Inclusivity - Cor e Inclusividade*. Lisboa: Caleidoscópio
- Simões, D. (2016). Artur Alves Cardoso (1882-1930): *Alma Mater*. Lisboa: Fundação Millennium BCP
- Young, P. (2009). Fashioning Heritage: Regional Costume and Tourism in Brittany, 1890-1937. *Journal of Social History*, 42(3), 631-656. Acedido em: <http://www.jstor.com/stable/27696482>

EXPERIENCIAS GAMIFICADAS PARA LA DIVULGACIÓN CULTURAL: DINÁMICAS DE JUEGO EN LA VISITA AL MUSEU CAMPUS ESCULTÒRIC (MUCAES) DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Beatriz Doménech ⁽¹⁾; Pepe Soriano ⁽²⁾; Antoni Colomina ⁽¹⁾

(1) Universitat Politècnica de València; beadomga@bbaa.upv.es; ancosu@upv.es

(2) Pedagogo y consultor eLearning; pepe.soriano@eprendizaje.com

RESUMEN

El Museu Campus Escultòric (MUCAES) de la Universitat Politècnica de València (UPV), repartido por los Campus de Vera (Valencia), Alcoi y Gandia, está constituido por cerca de ochenta obras de artistas nacionales e internacionales de relevante prestigio, que lo convierten en uno de los más importantes museos de escultura al aire libre de nuestro país. Como colección universitaria, del mismo modo que los demás museos y colecciones de la UPV, sirve a distintos propósitos que se vinculan especialmente con el estudio, la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en general. El Área de Fondo de Arte y Patrimonio es la estructura encargada de su gestión cultural y conservación; y entre sus actividades de difusión, las visitas guiadas mantienen el propósito de implementar estrategias de valorización que ayudan a construir y consolidar lazos identitarios entre las obras, los espacios y los visitantes. No obstante, con el objetivo de actualizar y modernizar las acciones de mediación, más allá de la visita guiada convencional, se propone una nueva experiencia de divulgación que se nutre de las innovaciones docentes de carácter gamificado desarrolladas en las aulas, de manera que convierten el museo en elemento útil para desarrollar procesos de aprendizaje, conocimiento y difusión basados en el juego y la utilización de las nuevas tecnologías de uso común.

De este modo, esta contribución propone el desarrollo de una experiencia gamificada para la visita del Museu Campus Escultòric, denominada MUCAES GAME, y que convierte al visitante en un jugador en un entorno que combina la simulación con la realidad. La acción se desarrolla de una

manera innovadora con la participación de los dispositivos móviles personales, a través de los cuales y con la utilización de códigos QR, archivos multimedia y la resolución de retos o enigmas, de manera individual o colaborativa, el visitante puede ir completando misiones y desafíos para avanzar en la aventura en la medida en que se van consiguiendo recompensas o desbloqueando niveles.

La visita, muy cercana a otras experiencias como el *escape room* o el *geocaching*, da la posibilidad de establecer acciones de interacción con grupos de visitantes; y está diseñada, de acuerdo con sus tramas y trayectos, para atender desafíos temáticos que fomenten la adquisición de competencias sociales capaces de sensibilizar acerca de ciertos temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente vinculados con la inclusión, la perspectiva de género, la desaparición de desigualdades, la conservación medioambiental o el desarrollo comunitario. En definitiva, el objetivo de MUCAES GAME es que la colección escultórica proporcione contextos poliédricos de comunicación e intercambio sobre problemáticas actuales. Democratizar el fenómeno de percepción artística y popularizar su difusión significa construir nuevos diálogos que trasciendan la mera transmisión de contenidos y significados cerrados, para promover una actitud de exploración imaginativa y de observación curiosa que fomente la búsqueda de nuevas respuestas y experiencias no convencionales de conexión con las esculturas y con el entorno que las acoge.

PALABRAS CLAVE

Museu Campus Escultòric; Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); MUCAES; Museos; Gamificación

INTRODUCCIÓN

La Universitat Politècnica de València (UPV) posee un considerable patrimonio artístico, científico, tecnológico e industrial, repartido por los Campus de Vera (Valencia), Alcoi y Gandia. Este patrimonio cultural sirve a distintos propósitos, que tienen que ver con el estudio, la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en general. El principal objetivo de las estructuras encargadas de su custodia es el de velar por su conservación, gestión y difusión, atendiendo a su diversidad, dispersión y características particulares de los Museos y Colecciones de la UPV.

En particular, el Museu Campus Escultòric (MUCAES) de la Universitat Politècnica de València, reconocido como Museo de la Generalitat Valenciana en noviembre de 2017, aglutina una colección de cerca de 80 obras escultóricas monumentales o de gran tamaño, mayoritariamente expuestas al aire libre, que conviven con el entorno urbano, paisajístico y humano de los Campus que comprenden la UPV. El espacio expositivo del MUCAES se extiende en estas tres sedes que forman parte de la UPV, aunque es el Campus de Vera en Valencia donde se expone la mayor parte de la colección (*Fons d'Art i Patrimoni*, 2018) (Fig.1).

Fig.1 - Vista panorámica del MUCAES en el Campus de Vera (Valencia).

El conjunto de obras de artistas nacionales e internacionales de relevante prestigio que lo

integran (Jorge Oteiza, Manolo Valdés, Susanne Bayer, Ramón de Soto, Nassio Bayarri, Fernanda Fragateiro, Néstor Basterretxea, Eusebio Sempere, Nati Navalón, Javier Mariscal, entre muchos otros), está considerado como una de las mayores y mejores colecciones españolas de escultura al aire libre. La diversidad se hace evidente en cuanto a estilos artísticos, lenguajes plásticos, técnicas y materiales, de modo que el visitante puede recorrer itinerarios temáticos muy variables, con esculturas que dialogan con los espacios y que han sido creadas en diversos materiales, como el acero, el bronce, el hierro, la piedra o, incluso, el barro, la cerámica, el cristal, el poliéster, la madera y la fibra de vidrio.

Por todo ello, la colección escultórica al aire libre del MUCAES, conjugando arte y hábitat de manera única, permite la toma de contacto directa con las obras, facilitando el alcance del espectador a múltiples parámetros del lenguaje artístico e impresiones sensoriales. Visitar el Museo Campus Escultòric es adentrarse en un círculo sensorial donde la interacción escultura-espectador permite generar diálogos únicos con las obras, las ideas, los conceptos, la forma y los materiales que las componen.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

En la actualidad se trabaja en la implementación progresiva de estrategias que permitan una mejora sustancial en la conservación y restauración de las obras y en la difusión y conocimiento de sus valores patrimoniales. Por una parte, la propia idiosincrasia de la colección del MUCAES hace que deban atenderse las problemáticas

propias de un museo al aire libre, con su continua exposición ambiental y siempre expuesta a la interacción con los visitantes. Por otro lado, es importante seguir trabajando en la mejora de su accesibilidad, conocimiento y difusión, abriendo el Campus a la sociedad e impulsando planes de acercamiento y creación de vínculos identitarios.

Por esto, teniendo presente este doble objetivo, el Área de Fondo de Arte y Patrimonio, estructura encargada de la gestión, conservación y difusión del MUCAES, emprende las líneas de acción que se vinculan con la conservación curativa, la restauración y la conservación preventiva; así como con la valorización y difusión del patrimonio escultórico, con el fin de garantizar la conservación escultórica y fomentar su divulgación y conocimiento.

Todas estas líneas de acción se complementan y contribuyen a conseguir las metas del Museo:

- Conservación y restauración (Fig.2).

Fig.2 - Trabajos de conservación y restauración del MUCAES realizados por el equipo de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV.

El mantenimiento de las esculturas contemporáneas al aire libre presenta una mayor complejidad conservativa que otras colecciones que se encuentran en el interior de los edificios (Hernández Zárate, 2020), al estar expuestas a elementos sobre los que no siempre se puede influir, relativos a su entorno medioambiental con rangos de temperatura y humedad muy heterogéneos, luz solar, agentes biológicos de deterioro... (Weaver, 1991) Además, en el caso de MUCAES, de los daños derivados de los propios usuarios del campus universitario.

- La difusión de la colección. Entre las actividades orientadas a difundir la colección, destacan las siguientes:
- Taller-exposición de fotografía (Fig.3). Supone una forma original de conocer el Museo, donde los participantes muestran particularidades de las piezas de manera creativa a través de la fotografía, dando lugar al mismo tiempo, a otras obras de arte. Se pretende también fomentar la idea de la fotografía como instrumento de documentación y conservación de las colecciones.

Fig.3 - Alumnos de la 5ª edición del "Curso de Fotografía y Patrimonio Escultórico" organizado por el Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV.

- Nuevos canales de comunicación y difusión. El Museo utiliza medios como folletos, *merchandising*, correo electrónico, sitio web y RR.SS.: Twitter, Facebook e Instagram (@mucaesupv). Actualmente, continúa ampliando sus canales de comunicación y difusión con el objetivo de conseguir una mayor visibilidad y repercusión de sus actividades, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional e internacional.
- Visitas guiadas (Fig.4). Permiten la construcción y consolidación de vínculos identitarios entre las piezas, los espacios y los visitantes (Antilef *et al*, 2017). Se dirigen principalmente a los centros educativos de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, los grupos de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato suponen más del 80% de los visitantes recibidos anualmente. No obstante, aunque el público potencial del Museo son los centros educativos, también se ofrecen a otros colectivos, como asociaciones de la tercera edad, grupos con diversidad funcional, organizaciones o asociaciones, estudiantes Erasmus, personal de intercambio de otras universidades extranjeras...

Fig.4 - Visita guiada por el MUCAES a un grupo de alumnos de secundaria y bachillerato.

En relación a las visitas guiadas, con el fin de modernizarlas y actualizarlas, actualmente se está desarrollando una nueva modalidad de visita interactiva de carácter gamificado con el Museo. De esta forma, el MUCAES se convierte en un elemento útil (Corrales, 2021: 383) que permite desarrollar el aprendizaje, el conocimiento y la difusión a través del juego y el uso de las nuevas tecnologías (Fernández-Arias, 2020). Esta nueva experiencia de divulgación se ha denominado “MUCAES Game”.

MUCAES GAME

En esta actividad gamificada, que se puede desarrollar de forma individual o colaborativa, el visitante se convierte en el jugador mediante el uso de su teléfono móvil, con el que puede acceder a códigos QR, archivos multimedia, entre otros recursos tecnológicos.

El “MUCAES Game” (Fig.5) plantea como objetivo principal el de completar misiones y desafíos para avanzar en la aventura planeada, a la vez que se conoce el Museo.

Se plantea una estructura lineal en cinco actos que resumen la organización narrativa de Vladimir Propp, utilizada en múltiples historias (Propp, 1998). Así, esta estructura contempla los siguientes hitos:

Fig.5 - Logo desarrollado para el “MUCAES Game” en consonancia con la estética de la imagen corporativa del Museo.

PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA

A la persona jugadora se le plantea un reto que hace que pase a la acción. Tras escanear el código QR en una de las esculturas, se inicia la historia mediante un vídeo creado a partir de una inteligencia artificial (Fig.6).

Fig.6 - Captura de pantalla de la inteligencia artificial creada para el vídeo de introducción en el "MUCAES Game".

En este vídeo, un hombre del futuro explica el "Proyecto Muesca", creado para acabar con el calentamiento global, pero que sufrirá un robo de documentación y material que impedirán llevarlo a término. Por ello, la inteligencia artificial pide ayuda al jugador para evitar que se produzca este robo y que el "Proyecto Muesca" resulte un éxito.

Esta presentación de la historia requiere que el visitante-jugador envíe un e-mail a un sistema automatizado con respuesta inmediata que le proporcionará instrucciones de dónde debe desplazarse, con información sobre la escultura y acceso a la web del MUCAES.

CONOCE A LA MENTORA

Tras llegar a la escultura indicada en el primer hito, se presenta a la mentora (Fig.7), quién guiará al jugador a lo largo de la experiencia interactiva.

Fig.7 - Captura de pantalla de la presentación de la mentora del "MUCAES Game" que guiará a la persona jugadora a través del Museo para resolver las pruebas.

En concreto, en esta presentación, la mentora contacta con la persona jugadora y le propone una prueba para saber si es la persona elegida. La prueba consiste en localizar un símbolo en la primera escultura y buscar su relación con la imagen que aparezca en la pantalla del móvil del usuario como pista. Una vez el jugador identifique el código correcto, deberá insertarlo en el juego y se le dará *feedback*, así como la información del siguiente lugar del MUCAES que visitar (Fig.8).

Fig.8 - Captura de pantalla del feedback de la mentora y de la información para llegar a la siguiente escultura y prueba.

RECIBE EL OBJETO MÁGICO

La persona jugadora se ve inmersa en la historia. Al saber que es la elegida, mediante el desarrollo de una prueba que deberá resolver y que gira en torno a otra de las esculturas del MUCAES (Fig.9), recibirá de la mentora un objeto o conocimiento que necesitará para la prueba final.

Fig.9 - Captura de pantalla de una de las pruebas que la persona jugadora deberá resolver.

PRUEBAS DE APRENDIZAJE

En esta parte de la narrativa se ponen a prueba las habilidades de la persona protagonista superando diferentes pruebas antes de la final. Sirve para mejorar la confianza antes del último reto. En este caso serán dos pruebas que servirán para obtener las coordenadas finales de donde se producirá el robo de los documentos y el material del Proyecto Muesca.

BATALLA FINAL

Se trata de la última prueba en la que se averiguan las coordenadas donde se producirá en un futuro el robo y así poder evitarlo. Tras superar la prueba, la persona jugadora tendrá acceso a un vídeo en el que se le informará que ha superado el reto. En este vídeo, también se le recomendará que revise la web de las Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2022) (Fig.10) para obtener información acerca de las pequeñas acciones que podemos hacer individualmente para luchar contra el cambio climático (Fig.11). Finalmente, anima al jugador a que se acerque al lugar en el que se realizará el robo y tome una fotografía de la

escultura para compartirla en RR.SS. con algunos de los hashtags: **#NoSobraTiempo** **#ProjectMuesca** **#MucaesGame** **#EvitemosElCambioClimatico**

La distancia total recorrida es entre 1.600 y 2.200 metros. Cabe mencionar que, al inicio del juego, se indicará a la persona jugadora un tiempo orientativo de duración y se aconsejará que use papel y lápiz para las pruebas. Además, a lo largo del transcurso del juego, se facilitarán pistas en los enigmas para su resolución.

Fig.10 - Captura de pantalla de la web de Naciones Unidas: ODS que se recomienda al usuario.

Fig.11 - Captura de pantalla de la guía de pequeñas acciones que se recomienda al usuario que consulte para luchar contra el cambio climático.

CONCLUSIÓN

El Área de Fondo de Arte y Patrimonio realiza diferentes líneas de acción relacionadas con la conservación-restauración y la difusión-divulgación del Museu Campus Escultòric (MUCAES). En relación a esta última línea, se propone una nueva modalidad de visita guiada de carácter gamificado: "MUCAES Game". Por medio de esta experiencia interactiva entre el visitante-jugador y los espacios y las esculturas del Museo, se proporcionan, a través de la colección escultórica, contextos poliédricos de comunicación e intercambio sobre problemáticas actuales, como es el cambio climático. En este sentido, además, se sensibiliza a los usuarios acerca de temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta experiencia interactiva fomenta igualmente la adquisición de competencias sociales por medio de los retos planteados, y permite establecer acciones de interacción con grupos de visitantes que van más allá de las visitas guiadas convencionales.

REFERENCIAS

- Antilef, C., Basile, S., Carballo, M. C. *et al* (2017). Gamificación en el Museo Interactivo Hangares. En *I Congreso Iberoamericano de Museos Universitarios y II Encuentro de Archivos Universitarios* (La Plata, 2017).
- Corrales, M. (2021). Gamificar la visita a un museo de historia. Una estrategia didáctica motivadora en la etapa preuniversitaria. En María del Carmen Sánchez Fuster *et al* (ed.), *La formación del profesorado en didáctica de las ciencias sociales en el ámbito iberoamericano* (pp. 383-394). *Editum*. Ediciones de la Universidad de Murcia, 383-394
- Fernández-Arias, P., Ordóñez-Olmedo, E., Vergara-Rodríguez, D. *et al* (2020). La gamificación como técnica de adquisición de competencias sociales, *Prisma social: Revista de investigación social*, (31), 388-409.
- Fons d'Art i Patrimoni (2018). *Museu Campus Escultòric*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.
- Hernández Zárate, S. (2020). Una aproximación a la conservación de la escultura contemporánea en el exterior. *Unicum: revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya*, (19), 204-210.
- Naciones Unidas (2022). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: La Guía de los vagos para salvar el mundo*. Extraído de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/>
- Propp, V. (1998). *Morfología del cuento* (Vol. 31). Madrid: Ediciones Akal.
- Weaver, M. E. (1991). Acid rain and air pollution vs. the buildings and outdoor sculptures of Montreal. *APT Bulletin*, 13-19.

ESTRATEGIAS DE MUSEOGRAFÍA SOSTENIBLE Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS DE LAS COLECCIONES

Estrella Sanz Domínguez ⁽¹⁾; Cristina Picasso de Castro ⁽¹⁾; Inés Pozuelo González ⁽¹⁾

(1) Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid (UCM); essanz@ucm.es; cristina_picasso@ucm.es; inespozuelo@ucm.es

RESUMEN

Partiendo del objetivo de reducir la huella ecológica en desarrollos museográficos de cualquier índole, manteniendo y fomentando, además, la conservación preventiva y la protección ante emergencias de los bienes culturales -cuestiones estas a veces olvidadas o consideradas difíciles de conciliar con un diseño sostenible-, este artículo plantea una serie de estrategias basadas en prácticas sostenibles incorporadas en todas las fases del desarrollo museográfico, como pueden ser la elección, uso, obtención, producción y desecho de los materiales implicados. Se señala, también, lo pertinente de incluir este modo de actuación como parte de la evaluación y selección de los proyectos que puedan llegar a concurrir, bajo la legislación vigente, en concursos públicos, estableciendo así desde el inicio una postura y voluntad clara de compromiso de las instituciones culturales con la reducción del impacto medioambiental y la necesaria difusión y conservación del patrimonio cultural.

PALABRAS CLAVE

Museografía Sostenible; Conservación Preventiva; Protección Ante Emergencias; Patrimonio Cultural.

INTRODUCCIÓN

Aunque las estrategias de museografía sostenible que se van a plantear a lo largo de este escrito podrían tener aplicación en cualquier punto geográfico o ámbito de actuación (con la elección, uso, obtención, producción y desecho de materiales), sí se ha considerado interesante comenzar haciendo referencia a cómo el concepto de sostenibilidad se puede poner en práctica en el caso de contrataciones públicas dentro del territorio español y cómo se hace referencia a ello en la normativa correspondiente, en este

caso en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. De hecho, encontramos ejemplos muy recientes con recomendaciones respecto a la incorporación de este concepto de sostenibilidad, en la elaboración de pliegos asociados a la gestión técnica y administrativa para licitaciones de proyectos de conservación y restauración de patrimonio cultural financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (Alonso *et al.*, 2022).

Volviendo a la ley antes mencionada observamos que el término sostenibilidad aparece con bastante relevancia, pero de forma muy generalista. De las veces citadas sólo vamos a mencionar dos de ellas orientadas a la sostenibilidad social, tecnológica y ambiental. La primera alusión que nos interesa aparece en el artículo 99, que hace referencia al Objeto del contrato. En él se determina que el objeto del contrato deberá definirse según las necesidades de éste, pero sin embargo no podrá restringirse a una solución única, dejando el objeto sin cerrar del todo, especialmente en aquellos casos en los que se puedan incorporar innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. Además, en

el artículo 145, relativo a los Criterios de adjudicación del contrato, se aclara que aunque son los órganos de contratación los que deciden qué criterios cualitativos incluir, la ley contempla que se atienda a criterios de características medioambientales e innovadoras, en aras de la reducción de gases de efecto invernadero, medidas de ahorro y eficiencia energética, con la utilización de energía procedente de fuentes renovables, y el mantenimiento y la mejora de los recursos naturales. Por otro lado, en el artículo 126, referente a las Reglas para el establecimiento de las prescripciones técnicas, en el punto 4, se describe que siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente -podríamos interpretar entonces, que siempre se puede afectar- las prescripciones técnicas se elaborarán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

La directiva europea 2014/24/UE también apunta en este sentido, que las especificaciones técnicas elaboradas por los organismos públicos contratantes, deben permitir la apertura a la consecución de los objetivos de sostenibilidad, haciendo posible para ello la presentación de ofertas que reflejen la diversidad de soluciones técnicas existentes en el mercado, incluidas aquellas elaboradas sobre la base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de vida y a la sostenibilidad del proceso de producción de las obras, suministros y servicios. (Directiva 2014/24/UE, 2014)

El papel de la contratación pública es crucial para el fomento de conductas, metodologías y desarrollos que acaban por imponerse en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, consideramos que la incorporación de principios que conlleven a una mayor sostenibilidad en el ámbito museográfico, debe ir apuntados desde las mismas bases de contratación. Aun así, hay que tener en cuenta que, en el momento actual, el planteamiento sostenible no sólo debe afectar a los poderes públicos y a las empresas, sino que debe conllevar el compromiso de cada componente de la sociedad (Rodríguez, 2014).

ESTRATEGIAS PLANTEADAS

ELECCIÓN Y USO DE MATERIALES

La primera de las estrategias planteadas comienza con la elección de los materiales que se vayan a emplear en el desarrollo museográfico, intentando que, si no todos, un porcentaje importante de ellos presenten características de bajo impacto ambiental, es decir, que su fuente de origen sea abundante, renovable y próxima a su lugar de destino, o que incorporen al menos, en algunos casos, un porcentaje de material reciclado que tenga bajas emisiones o baja energía embebida.

Para asegurarnos que cumplen con estas premisas es importante que los materiales puedan someterse a identificación y trazabilidad desde su origen, proceso de producción, posterior distribución, uso y desecho, esto supone el control de todo su ciclo de vida. Algunos de los materiales que se podrían incluir dentro de este concepto de bajo impacto son: maderas certificadas, muy utilizadas en las construcciones museográficas, sobre todo temporales; los denominados

bioplásticos, fabricados a partir de polímeros naturales; materiales biodegradables a corto plazo; y los ya mencionados materiales de producción local, de baja energía gris y reciclables.

Otra de las cuestiones interesantes en la elección de los materiales es solicitar a proveedores o a las empresas encargadas de la producción de la museografía, materiales y productos certificados para control de contaminantes y protección del medio ambiente. A continuación, se apuntan algunas de estas certificaciones:

- FSC (Forest Stewardship Council®): esta organización no gubernamental, certifica la gestión forestal responsable a nivel mundial, estableciendo estándares específicos.
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): sistema de certificación forestal a nivel internacional, que incorpora diferentes sistemas de certificación nacionales.
- ISO 14001: esta norma internacional certifica la práctica de un buen comportamiento medioambiental en la gestión de riesgos asociados según el tipo de actividad.
- GreenSpec®: es un recurso que impulsa productos, materiales y técnicas de construcción sostenibles.
- Green Seal: EPD (Environmental Product Declaration): ofrece información verificada sobre el impacto que un material o producto tiene sobre el medio ambiente.
- EU Ecolabel®: es una Etiqueta Ecológica tipo I, con validez en toda la Unión Europea y países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio.
- Certificación Cradle to Cradle (C2C)®: basada en un concepto innovador de economía circular.

- EPA (Environmental Protection Agency): agencia para la protección del medio ambiente. Regula y gestiona cuestiones relacionadas con contaminación, polución, emisiones en materia de cambio climático, gestión de residuos, etc.

Por último, y si pensamos en instalaciones museográficas de carácter permanente, deberíamos optar por materiales duraderos física y químicamente (sin olvidarnos de los estándares marcados por la conservación preventiva y la gestión de riesgos ante emergencias), además de buscar opciones polivalentes que alarguen la vida útil del material.

De la misma manera, el objetivo de sostenibilidad no sólo debe ceñirse a la elección de un determinado tipo de material, sino que también tiene que reflexionar sobre cómo usamos esos materiales y cómo podemos hacer que estos sean más duraderos. Así, diseños que permitan la reutilización o la adaptación a una museografía dinámica; proyectos escalables o sistemas modulares que puedan combinarse; diseño de sistemas de mayor facilidad de montaje, desmontaje y remontaje; formas y estéticas atemporales neutras con los espacios museográficos y con las piezas que se expongan, van a constituir herramientas de versatilidad para el mejor aprovechamiento.

OBTENCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES

El término “aprovechamiento” debe ser una máxima en la estrategia asociada a la obtención de materiales. Esto supone sacar el máximo rendimiento a todo aquello que esté en nuestro entorno, desde la selección de los materiales para las nuevas instalaciones museográficas a la búsqueda de proveedores

locales o regionales para minimizar el uso de transporte. Con ello se favorecerá y se sacará un mayor rendimiento al entorno natural e industrial (Alonso *et al.*, 2022).

Esta disminución de los procesos de transporte enfocada a minimizar el máximo posible las emisiones de CO₂, sobre todo en el centro de las ciudades donde habitualmente se encuentran los grandes museos, se podría lograr, además, empleando vehículos de bajo consumo y nivel superior a EURO3 de contaminación, eximidos del pago de Ecotasas, según se contempla en la norma ISO-9001:2000 & FAIN ISO. Esta norma recoge requisitos asociados a actividades de transporte nacional e internacional, así como de tránsito y almacenaje (*International Organization for Standardization* [ISO] 2000).

Ya hemos hablado de la energía gris o energía embebida de los materiales, pero debemos insistir también sobre esta cuestión en la estrategia referida a la producción de materiales, debido al uso e intensidad de los procesos energéticos implicados. En este caso, cuando hablamos de producción de materiales nos estamos refiriendo al procesado o transformación que sufren ciertos materiales para adecuarse a lo requerido en los nuevos diseños museográficos.

Una de las estrategias fundamentales para mitigar el impacto ambiental originado por la producción de materiales es fomentar el uso de materiales reciclables y/o materiales reciclados. Materiales como el vidrio, con un bajo nivel de energía embebida, o el plástico, con un alto nivel, son materiales muy presentes en la museografía y, en ocasiones, utilizados en una cantidad considerable. Al reciclarlos, además de disminuir el consumo de petróleo, ahorraremos energía de forma significativa si lo

comparamos con la producción de nuevos productos. Otros materiales como el hierro, acero o aluminio, con múltiples aplicaciones museográficas y también con niveles altos de energía embebida, son en cambio fáciles de reciclar, pudiéndose fundir para producir nuevos metales. Al reciclarlos se suprime el impacto ambiental ocasionado en las acciones de extracción y minería. Así, se estima, por ejemplo, hasta una reducción de un 70% del consumo de energía necesaria para completar todo el proceso de producción del acero, o de un 95%, si hablamos del aluminio. En cualquier caso, si lo que recibimos son productos manufacturados deberíamos pedir a los proveedores los certificados de fabricación y los contratos de servicios para la gestión de residuos.

Debemos también mencionar, dentro de esta fase de producción, el posible requisito o solicitud de recubrimientos con pintura para algunos de los materiales utilizados en la construcción museográfica. En lo que concierne a estos acabados debemos señalar, por ejemplo, la alta energía embebida de la pintura al horno, siendo esta, sin embargo, una de las más recomendadas en conservación preventiva para cubrir los metales principalmente utilizados en vitrinas. En cambio, la pintura laca para maderas tiene una energía embebida media y existen opciones al agua compatibles con los requisitos de conservación preventiva que estarían dentro de los límites máximos permitidos de compuestos orgánicos volátiles (COVs) de 30 g/L. Sea cual sea la técnica de aplicación de este recubrimiento al menos la pintura deberá llevar la etiqueta ecológica de la UE (Reglamento (CE) N°66/2010). El mercado ofrece múltiples opciones con esta certificación

ecológica: pinturas minerales, vegetales, barnices a base de aceites, etc.

Es importante mencionar que no deberíamos considerar la limitación de estos procesos de transformación como una restricción en el diseño, sino como un reto dentro del proceso creativo, incorporando la máxima de minimizar el uso e intensidad de los procesos energéticos con el claro objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones a la atmósfera.

DESECHO DE MATERIALES

La implementación de actitudes de sentido común como la reducción del tamaño y la cantidad de residuos, o la separación de materiales para reciclar por gestores autorizados, juegan un papel importante, pero la misión del desecho debe planificarse desde el momento de la elección/adquisición de materiales museográficos con el objetivo de reducir el impacto ambiental, ahorrar energía en producción de nuevos productos, reducir el consumo de petróleo así como de recursos y energía necesarios para su desecho o reciclaje. Esto supondría emplear el concepto de Prevención de residuos y el fomento de la aplicación de la Jerarquía de residuos definido en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008*). En esta directiva se define la Prevención de residuos como una serie de medidas adoptadas antes de que el material o sustancia se convierta en residuo, a saber: reduciendo la cantidad de residuos incluso por reutilización, reduciendo los impactos adversos del procesamiento del desecho tanto para la salud humana como para el medio ambiente y con la reducción de

sustancias nocivas en los materiales y productos.

Dentro de esta política de prevención y gestión de residuos se establecen las siguientes prioridades en la llamada “Jerarquía de residuos”: en primer lugar se atiende a la prevención, optimizando, por ejemplo en nuestro caso, el uso de materiales y productos en la construcción museográfica o en los embalajes de suministros; en segundo lugar, estableciendo una planificación para su reutilización, como podría ser la reutilización de recursos museográficos mediante intercambio, alquiler o venta para su aprovechamiento por otras instituciones; en tercero y cuarto se tiene en cuenta el reciclado y otro tipo de valorización, dejando en último lugar la eliminación. Son conceptos, todos ellos, que reman en la misma dirección junto con la la regla de las tres erres, iniciativa aprobada en junio del año 2004 por el G8: reducir residuos, reutilizarlos y reciclarlos eficientemente, de fácil aplicación, como hemos visto, a la reducción de residuos de material museográfico.

Igualmente, una medida interesante sería clasificar desde el inicio del proyecto todos los materiales y productos implicados en la construcción museográfica en base a un sistema que permita determinar su recuperación, reutilización o reciclado. Una herramienta que nos puede ayudar en este cometido es la clasificación europea LER (Lista Europea de Residuos). En ella se hace una clasificación de los residuos según su origen y naturaleza, dándoles un código numérico de seis dígitos. Aquí podemos encontrar algunos de los residuos habituales relacionados con proyectos museográficos como papel y cartón (LER 20 01 01), vidrio (LER 17 02 02), plástico

(LER 17 02 03), madera (LER 17 02 01), metales mezclados (LER 17 04 07), etc. (Comisión Europea, 2014, 2018).

CONTRIBUCIÓN EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS DE COLECCIONES

CONTRIBUCIÓN EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Sabida es la importancia de la climatización y su repercusión directa en la correcta conservación de los bienes culturales, pero también el impacto energético y económico que esto puede llegar a suponer. Por ello, y aunque en conservación preventiva el ideal sería que las condiciones ambientales se adaptaran a las circunstancias específicas de cada bien, no hay duda de que lo más sostenible es establecer parámetros de consigna comunes, aceptables y estables en el ámbito de las salas para todos los bienes allí ubicados, a excepción de aquellas obras que por su especial sensibilidad necesiten condiciones ajustadas de HR y temperatura, optando entonces, por ejemplo, por el diseño de sistemas microclimáticos en el interior de una vitrina (Herráez, Herráez, Valentín, Durán & Lafuente, 2018).

Podríamos distinguir entonces entre esa climatización general de la exposición y el microclima que puede posibilitar las vitrinas. En lo que respecta a la climatización general, el discurso expositivo se podría estructurar por grupos/ tipologías de obras que necesitan los mismos parámetros y acondicionar el espacio para ellas. También podríamos estudiar la distribución y disposición de los elementos museográficos usando recursos físicos y recursos materiales para reducir el consumo energético de la climatización:

- Recursos físicos orientados a la estabilidad, como la inercia térmica de masas (a mayor masa, mayor estabilidad térmica), la reducción del volumen de sala a climatizar o la ventilación por diferencia de presiones (el aire más caliente tiende a subir) (Amo, 2006).
- Recursos materiales como, por ejemplo, el uso de la madera, con mejor valor aislante para reducir el consumo en climatización. Siempre en este último caso, valorando posibles emisiones de compuestos orgánicos y su repercusión en la evaluación de riesgos frente a fuego.

En lo que respecta a las condiciones microclimáticas de las vitrinas, deberíamos priorizar el uso de sistemas de control pasivos antes que los activos, al suponer estos un alto coste, mayor consumo eléctrico, posible complejidad técnica y de mantenimiento, además una dependencia excesiva del funcionamiento.

En lo referente a la iluminación, siendo este otro de los factores clave de la museografía y también determinante para la adecuada conservación de las obras por su carácter acumulativo e irreversible, en diseños de instalaciones museográficas donde exista la posibilidad de una iluminación mixta, deberíamos optar por los sistemas de iluminación artificial más eficientes (actualmente la tecnología LED es la considerada más eficiente y duradera) y posibilitar al mismo tiempo el aprovechamiento de luz natural, siempre actuando con las medidas necesarias para la conservación preventiva de los bienes como son el filtrado de radiación UV y protocolos para controlar la entrada de luz según movimiento del sol, escogiendo adecuadamente los medios para su control,

como pueden ser estableciendo horarios de cierre y apertura de contraventanas, persianas existentes, o bien poniendo estores, cortinas, etc. Además, podemos contribuir al ahorro energético y a la conservación preventiva de las obras instalando sistemas de iluminación inteligentes que posibiliten mayor autonomía de control mediante el uso de temporizadores, detectores de presencia, etc.

Respecto a los materiales empleados en la construcción museográfica y a los posibles contaminantes asociados, el objetivo deberá ser su eliminación o, al menos, su reducción controlando las probables interacciones dañinas con los bienes culturales, además de su toxicidad. Estos materiales pueden estar presentes en carpinterías, adhesivos, selladores, acabados de paramentos..., emitiendo componentes tóxicos como son algunos compuestos orgánicos volátiles (COVs) (formaldehídos), ftalatos, bisfenoles BPA, entre otros. La Directiva europea 2004/42/CE (Real Decreto 227/2006 y sus actualizaciones en España) regula el contenido máximo de COVs fijados al producto para su comercialización, así como la exigencia de informar en su etiqueta el contenido máximo de COVs del producto listo para su empleo, además de otras informaciones adicionales. Estas premisas deberían estar integradas en los proyectos ejecutivos de obras museográficas.

En el “Proyecto PNIC, Vitrinas, nº PNIC 2015/01” sobre las recomendaciones básicas para vitrinas destinadas a bienes culturales, se describen los materiales más adecuados por su bajo nivel de emisividad de COVs, así como los que representan riesgos graves por su alta emisividad (Herráez *et al.*, 2018). No obstante, en el caso de tener que elegir materiales, por cuestiones económicas o técnicas, que puedan

llegar a emitir algunos de los compuestos contraindicados, siempre se podrán proteger con revestimientos eco/barrera para mejorar sus propiedades y cumplir así con las condiciones de conservación preventiva requeridas.

CONTRIBUCIÓN EN LA PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS DE LAS COLECCIONES

En relación a las emergencias, tenemos que hacer mención al marco de referencia internacional asociado a la sostenibilidad y a la Agenda 2030, este es el denominado Marco de Sendai. Su objetivo es el de prevenir y reducir el riesgo de desastres, vulnerabilidad, pérdida de vidas, medios, salud y activos (económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales) de personas, empresas, comunidades y países, implementando medidas y prácticas para prevenir, mitigar y fortalecer la respuesta y resiliencia ante emergencias. Además, reconoce que, aunque la función principal de velar por ello compete al estado, también es responsabilidad de gobiernos, de los privados y otras partes interesadas. Es de aplicación a todo tipo de sectores y actuaciones a gran y pequeña escala, por lo que sin duda afecta también cualquier despliegue museográfico comprometido con la protección del patrimonio cultural (UNDRR United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015).

Es por tanto importante entender los riesgos que pueden afectar en este sentido y realizar análisis y evaluaciones para reducirlos, y conocer qué aspectos tienen que primar en el diseño y la elección de materiales tanto a nivel constructivo como de elementos museográficos. En consecuencia, cada caso expositivo tendría que estudiarse en función de

las circunstancias concretas de uso, ubicación geográfica, tipo de colecciones, medios humanos y técnicos, recursos, instalaciones, etc.

Inicialmente, partimos de la premisa de elección de materiales estructuralmente sólidos, con mejor comportamiento ante condiciones adversas una vez evaluada la situación específica de cada exposición. La cuestión sería determinar cuál es el riesgo, o la emergencia en el caso de que el riesgo se llegue a materializar, frente al cual debemos priorizar nuestra protección o actuar en su reducción. Por ejemplo, la madera, tendrá mejor valor aislante amortiguador de condiciones climáticas que el acero o el hormigón, y mejor comportamiento en situaciones de terremotos y vientos fuertes (*Canadian Museums Association*, 2006), pero supone un aumento de la carga de fuego, teniendo que buscar, en el caso de querer priorizar la reducción de este riesgo, otros materiales sostenibles de naturaleza ignífuga como puede ser el metal o la piedra. No obstante, si por diversas circunstancias nos tenemos que decidir por materiales de naturaleza combustible, que puedan contribuir a esta carga de fuego, podemos explorar opciones que actualmente se están implementando y desarrollando con bastante éxito, basadas en nanomateriales naturales, renovables y no tóxicos, usados como protección frente al calor o como recubrimiento ignífugo (Qin *et al.*, 2019). El carácter natural, renovable y no tóxico de estos materiales para un revestimiento ignífugo es de suma importancia ya que, precisamente, por una cuestión de sostenibilidad en muchas ocasiones no se recomienda utilizar materiales con tratamientos ignífugos, debido a que las sustancias empleadas para conseguir esta característica se liberan y se acumulan en el

ambiente, pudiendo tener una alta permanencia, toxicidad y capacidad de propagación.

Por otro lado, un nuevo desarrollo museográfico puede ser una excelente oportunidad para incorporar y buscar soluciones que contribuyan en la protección de los bienes culturales ante una situación de emergencia, ya sea permitiendo la integración de sistemas de protección *in situ* alojados en soportes practicables (Hernández, 2021), o por la instalación de elementos en la museografía que contribuyan al rápido movimiento de las obras en caso necesario como, por ejemplo, la disposición de palets o bases camufladas en el interior de las peanas o incorporados directamente al diseño, que faciliten en una emergencia la rápida evacuación cuando se trata de obras pesadas y voluminosas.

Otras actuaciones sostenibles, relacionadas en este caso con la seguridad, consistirán en tener perfectamente identificados aquellos bienes culturales que por su significado puedan estar más expuestos a robos o vandalismo, focalizando en ellos el uso de equipamiento museográfico adaptado a tal fin de protección. Con esto se minimiza el gasto de recursos materiales y energéticos ocasionados con la construcción de vitrinas, enmarcados con cristal, diversos sistemas antirrobo, etc.

Finalmente, y en consecuencia, podemos afirmar que conductas sostenibles y el uso de materiales de bajo impacto ambiental contribuirán a medio y largo plazo a minimizar el riesgo de desastres al reducir la emisión de compuestos tóxicos que contribuyen al calentamiento global.

CONCLUSIÓN

La museografía, como una actividad dentro de las técnicas y prácticas aplicadas en museos y otras instituciones culturales, actuará desde las tres dimensiones que participan en el desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, pero también como parte de esa otra dimensión, la cultura, señalada por numerosos sectores culturales como otro de los apoyos esenciales para alcanzar las metas propuestas (Marcolin *et al.*, 2021; McGhie, 2019), siendo colaborador indispensable y necesario de la respuesta/acción, promoción y fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Con esta premisa, se ha examinado el respaldo legislativo y normativo asociado al tema en materia de sostenibilidad, se han revisado unas pautas generales de actuación y planteado una serie de estrategias que deberían asumirse en las propuestas de diseño y producción de las nuevas instalaciones museográficas.

Retomando la fase de diseño del proyecto museográfico, como punto de partida en la resolución exitosa del mismo, también debemos señalar como el uso eficaz de herramientas digitales que permitan recoger con detalle todos los datos necesarios para el desarrollo de la fase de producción y ejecución, puede contribuir en la sostenibilidad al reducir la necesidad de desplazamientos.

En definitiva, se trata de plantear estrategias sostenibles en las políticas de creación de proyectos museográficos integrales en la que todos los elementos implicados se han de estudiar y analizar previamente (Hernández, 2021), incorporando este modo de actuación en todas las fases de desarrollo, e incluyéndose como parte de la evaluación y selección de las

propuestas en las licitaciones. Sin olvidar incorporar la utilización de este sistema de trabajo sostenible como un valor en la posterior difusión y acciones de comunicación de las exposiciones.

REFERENCIAS

- Alonso Campanero, J.A., *et al.* (2022). *Guía de criterios de sostenibilidad en la conservación y restauración del patrimonio cultural inmueble*. https://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/libro_digital_guia_sostenibilidad_web.pdf
- Amo García, A del. (2006). *Clasificar para preservar. Filmoteca Española*. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Ministerio de Cultura. <https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3c3760a4-e887-4c78-a4ca-e8e2423746ee/clasificarparapreservar.pdf>
- Canadian Museums Association. (2006). *A Sustainable Development Guide for Canada's Museums*. <https://www.museums.ca/client/document/documents.html?categoryId=361>
- Comisión Europea. (2014). *Decisión 2014/955/UE*. <https://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf>
- Comisión Europea. (2018). *Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos 2018/C124/01*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409%2801%29&from=ES>
- Hernández Azcutia, M. (2021). *Sistemas de protección in situ en proyectos museográficos integrales: un paraguas para el Bosco*. En M. Chinchilla (Ed.), *La gestión del Museo del Prado desde su experiencia más reciente (152-160)*. Museo Nacional del Prado, Fundación Profesor Uría.
- Herráez, I., Herráez, J.A., Valentín, N., Durán, D. & Lafuente, D. (2018). *Recomendaciones básicas para vitrinas destinadas a bienes culturales de naturaleza orgánica especialmente sensibles*. Ministerio de Cultura y Deporte. Instituto del Patrimonio Cultural de España. [189](https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:6ea9cd9e-6b88-44a7-adc0-</p>
</div>
<div data-bbox=)

23dc150f70d0/recomendaciones%20vitrinas%20pnic-pncp.pdf

International Organization for Standardization. (2000). *Sistemas de gestión de la calidad* (ISO 9001). <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0023966>

Marcolin, V., et al. (February 2021). Culture and United Nations sustainable development goals: challenges and opportunities. *Voices of Culture. Brainstorming Report*. <https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/02/VoC-Brainstorming-Report-Culture-and-SDGs.pdf>

McGhie, H.A. (2019). Museums and the Sustainable Development Goals: A how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners. *Curating Tomorrow*, UK. <http://www.curatingtomorrow.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/museums-and-the-sustainable-development-goals-2019.pdf>

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2014). Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. *Diario Oficial de la Unión Europea*, DOUE nº. 94, de 28 de marzo de 2014, p. 65-242. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80598>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2008). Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. DOUE núm. 312, de 22 de noviembre de 2008, p. 3-30. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319>

Qin, S., et al. (2019). Super Gas Barrier and Fire Resistance of Nanoplatelet/Nanofibril Multilayer Thin Films, *Advanced materials Interfaces*, <https://doi.org/10.1002/admi.201801424>.

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk*

Reduction 2015-2030
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. https://www.preventionweb.net/files/44983_sendaiframeworkchart.pdf

Rodríguez Frade, P. (2012). Reflexiones sobre museografía sostenible. *Revista de la Subdirección General de Museos Estatales*. Año 2011-2012. Número 7-8.

UNDRR. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *¿Qué es el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres?*. <https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de>.

PENSAR LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL CONTEXTO DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES: EL PROYECTO LMP84_21 DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Ana Galán Pérez ^{(1)*}; Anna Bidermann ⁽²⁾ Inês Rosa ⁽¹⁾ Eduarda Vieira ^{(1)*}

(1) Universidade Católica Portuguesa, CITAR - Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes; * ana.galan.p@gmail.com, evieira@ucp.pt

(2) Departamento de Design e Engenharia de Produção, Universidade de Saragoça

RESUMEN

El presente artículo ofrece un estado del arte de las fuentes investigadas hasta la fecha del grupo de trabajo sobre “sostenibilidad cultural y conservación del patrimonio” dentro del proyecto de innovación: “Sostenibilidad de servicios y productos culturales. Desarrollo de una metodología de diseño multidimensional. LMP84_21”.

Dicho proyecto, pretende desarrollar la metodología de diseño y evaluación de sostenibilidad de productos y servicios y aplicarla a casos concretos dentro de la Industria Cultural por el papel de catalizador de cambio que puede tener en la sociedad, y avanzar en el cumplimiento de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para ello, se proponen en las conclusiones tres fórmulas para comprender y abordar la sostenibilidad en patrimonio cultural.

PALABRAS CLAVE

Sostenibilidad; Patrimonio Cultural; Conservación; Exposición Temporal

INTRODUCCIÓN

El proyecto de innovación “Sostenibilidad de servicios y productos culturales. Desarrollo de una metodología de diseño multidimensional. LMP84_21” de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, liderado por Anna Bidermann, investigadora de la Universidad de Zaragoza, es un proyecto subvencionado dentro de la convocatoria para

el desarrollo de proyectos de I+D+i de líneas prioritarias y de carácter multidisciplinar para el periodo 2021-2023 por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. PUI/2022-024.

El presente artículo ofrece los resultados hasta la fecha del trabajo en proceso y que se ha materializado en reuniones periódicas en modo virtual en el periodo 2021-2022, un Workshop de Sostenibilidad en junio de 2022 y la transferencia de conocimientos a través del IV Congreso Ibero-Americano Investigaciones en Conservación del Patrimonio, cuyo lema es este año “Prácticas sostenibles en el Patrimonio”, proporcionando la óptica de la conservación de colecciones en una exposición temporal, y proponiendo parámetros de sostenibilidad aplicables que se sumen a las áreas interconectadas en una exposición temporal, tales como el diseño, las operaciones y la producción.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para el caso que nos lleva, esto es, la propuesta y aportes desde la conservación del patrimonio cultural sostenible (colecciones museísticas) al proyecto de investigación “Producto servicio de una exposición itinerante”, conlleva retos en diversas líneas de trabajo y por ello se ha

seguido el sistema de la gestión del conocimiento o del “Knowledge Management”.

El primer reto, la aplicación práctica de nuestro equipo interdisciplinar en un marco que no es el habitual. Es decir, coordinar el estudio de la cultura, el patrimonio cultural y su conservación, en el que la disciplina se apoya para investigar con parámetros cualitativos, principalmente en los recursos accesibles gracias las Humanidades Digitales con, por otra parte, sistemas de investigación cuantitativa y medible a través de indicadores porcentuales y numéricos que determinen cómo aplicar la sostenibilidad a todos los procesos que intervienen en el *Life Cycle Assessment* de una exposición temporal estudiada desde la coordinación del proyecto que procede de la ingeniería y la arquitectura.

La permeabilidad interdisciplinar va a suponer que desde el campo de la conservación preventiva comprendamos dichos indicadores y los podamos poner en práctica en nuestra profesión respondiendo dónde, cómo, cuándo y cuánto de sostenible pueden ser las acciones de conservación en el marco de una exposición itinerante. Por otro lado, desde el punto de vista de la ingeniería, supone una aproximación humanística a la cultura, a su legado, significancia y valor patrimonial y, por tanto, al protagonismo que adquiere tanto para los agentes implicados en la elaboración de la exposición y como para los visitantes. Puesto que el objetivo final de una exposición temporal es hacer accesible la cultura a la sociedad, el proyecto estudia la experiencia de la visita, las motivaciones y el impacto, e incluso la valoración de las colecciones que observan e interiorizan/personalizan los visitantes en el marco del desarrollo sostenible y bienestar

social, propuestos por los ODSs y los documentos oficiales publicados en el periodo 2015-2022 de la ONU, UNESCO, Agenda 21 de la Cultura junto con ICOMOS y otros organismos o la Red Española para el desarrollo sostenible. En definitiva, un camino bidireccional en el que estudiamos cómo conseguir un patrimonio sostenible y unas acciones de conservación sostenibles, objetivo de desarrollo sostenible en si mismo y cómo a su vez dichas acciones repercuten en la sostenibilidad cultural y social de una exposición temporal.

El procedimiento de investigación implementado se ha basado en el sistema del “Knowledge management”:

“El KM o gestión del conocimiento se apoya en la premisa de adquirir o crear conocimiento potencialmente útil y ponerlo a disposición de quienes puedan usarlo en el momento y lugar apropiados para lograr el máximo uso efectivo con el fin de influir positivamente en el desempeño organizacional. En general, se cree que si una organización puede aumentar su utilización efectiva del conocimiento en solo un pequeño porcentaje, se obtendrán grandes beneficios” (King, 2009, p. 3).

FASE 1. RECOPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

Esta primera fase ha consistido en la identificación de las preguntas de investigación, la elaboración de una lista con las palabras clave en castellano e inglés y la búsqueda de fuentes en repositorios de investigación relacionados con cultura y sostenibilidad, para ir acotando a museos y a conservación del patrimonio.

PLANTEANDO LOS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

La nueva definición de museo de ICOM aprobada en agosto de 2022 establece que el

museo “es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos” (ICOM-CE, 2022)

Con esta nueva definición en la que el peso de las comunidades es mayor, las exposiciones temporales son una herramienta relevante para el acceso social de los bienes culturales que custodian los museos (Rotaèche, 2015, p. 121). Son una fórmula de comunicación validada por la comunidad internacional en la que se debe proveer el equilibrio y el balance sostenible de los recursos, tanto desde el de inversión-retorno económico, social y cultural como del binomio conservación-accesibilidad y sostenibilidad.

A este respecto, sabemos que todo proyecto expositivo tiene una serie de retos inherentes a su naturaleza temporal que se incrementan si es itinerante. La propia naturaleza de una exposición temporal lleva consigo retos de sostenibilidad en la gestión de las colecciones. Diversos factores de riesgo como la gestión apremiante de los tiempos, la participación de diversos gremios en el espacio expositivo, la toma de decisiones sobre la ubicación final de las piezas, todo ello requiere un plan de conservación preventiva y seguridad. (Rotaèche, 2015, p. 122)

En base a los retos de sostenibilidad identificados, los interrogantes de investigación son: ¿De qué hablamos cuando

hablamos de sostenibilidad en el patrimonio cultural?; ¿Qué es una práctica de conservación sostenible?; ¿Cuándo y dónde ocurre la sostenibilidad en una exposición temporal?; ¿Cómo se consigue la sostenibilidad cultural, patrimonial, en conservación de las colecciones?; ¿Quién consigue la sostenibilidad?

Para ello, nuestro punto de partida ha sido un análisis de las fuentes para construir un estado de la cuestión, comenzando por todos los documentos mencionados anteriormente para identificar el lugar de la cultura y la conservación del patrimonio cultural (colecciones museísticas) en el contexto de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, se han identificado fuentes en revistas científicas e instituciones patrimoniales introduciendo las palabras clave previamente seleccionadas, tales como “sostenibilidad”, “desarrollo sostenible” y más específicamente “sostenibilidad medioambiental”, “cambio climático”, “sostenibilidad económica”, “sostenibilidad cultural”, “sostenibilidad social”, “patrimonio sostenible” “conservación sostenible”, “gestión de colecciones sostenible”, “exposición sostenible” y “museo sostenible” tanto en castellano como en inglés.

Los repositorios y buscadores utilizados han sido: AATA, BCIN, Dialnet, Web of Science, SCOPUS, Cisne, GoogleScholar, así como las editoriales Elsevier, Routledge, las redes académicas Academia.edu, ResearchGate las plataformas de normalización y estándares AENOR en relación a la conservación del patrimonio cultural (Fig.1 y Fig.2).

Category
160 respuestas

Fig.1 - Categoría de las principales fuentes

Year of publication
160 respuestas

Fig.2 - Año de publicación de las fuentes.

FASE 2. IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAJE DEL CONOCIMIENTO

Este paso del proceso incluye catalogar e indexar el contenido en un sistema de gestión del conocimiento para encontrarlo y colocar enlaces dentro de este contenido para proporcionar más información relacionada para los investigadores del grupo de trabajo y del proyecto la comprendan.

Esta fase se ha llevado a cabo mediante un software de referencias tanto documentales como audiovisuales (artículos científicos, normativas, videos de conferencias, webs institucionales en el marco de la sostenibilidad y de la conservación del patrimonio entre otros)

Los recursos identificados se han almacenado mediante el gestor bibliográfico Zotero, herramienta que permite guardar y recuperar los documentos correctamente catalogados por autor, año, tipo de referencia, favoreciendo

la siguiente fase del “knowledge management”.

Las principales revistas académicas y de divulgación que tratan la sostenibilidad y el patrimonio cultural (museos, colecciones, exposiciones temporales y conservación) han sido: MDPI. Sustainability, MDPI. Heritage, Journal of The Institute of Conservation, Journal of The American Institute for Conservation, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Journal of Cultural Heritage, Studies in Conservation, ECR, Estudos dec Conservação e -Restauo, Monográfico 2020, RdM Museos, Revista PH del IAPH, Revista Espacios, Revista Periférica Museos.es Subdirección de Museos Estatales de España, ICOM Digital España.

FASE 3. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

En esta fase se ha procedida la recuperación y clasificación de las referencias desde el software Zotero mediante un recurso virtual que responde a las preguntas de investigación y que las ordena para su consulta e intercambio de conocimiento.

El recurso utilizado ha sido Google Forms, un cuestionario en línea de Google que permite proponer los ítems a ser respondidos y cuyas respuestas se gestionan mediante una tabla Excel. Además, permite generar gráficos cuantitativos por los porcentajes de las respuestas.

FASE 4. CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

La tabla Excel obtenida, así como los gráficos cuantitativos han permitido clasificar un total de 160 fuentes y recursos accesibles tanto para el grupo de trabajo específico en

“sostenibilidad cultural” del Proyecto y obtener nuevo conocimiento.

El resultado hoy desde el comienzo del grupo de trabajo ha sido una amplia base documental de instituciones y recursos de estudio sobre el tema, pero también la identificación de diversas acepciones que presentamos en este documento de trabajo bajo el título: “¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad en conservación del patrimonio?”.

Por otro, la propia misión del equipo de trabajo integrado en el proyecto de innovación “Sostenibilidad de servicios y productos culturales. Desarrollo de una metodología de diseño multidimensional” requiere la identificación de indicadores culturales con los que medir la sostenibilidad cultural de una exposición temporal. Si bien todavía está en proceso, el resultado del sistema de “Knowledge Management” ha identificado fuentes relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 así como documentos que defienden la necesidad de proponer objetivos específicos de cultura. (*Agenda 21 de la Cultura*, 2018)

En fases siguientes cabe testear como indicadores culturales las herramientas de valoración de patrimonio *Heritage/Collections Assessment* o valoración de la significancia de las colecciones que se implementan en los planes de Gestión de riesgos, a través de los cuales se podría proponer a los visitantes la valoración personal del impacto emocional, estético, de identidad que dichas colecciones les han generado. Esta idea debe ser estudiada e implementada en un futuro por el trabajo del equipo “Sostenibilidad cultural” así como los recursos documentales citados anteriormente en relación a los ODSs culturales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde el informe Brutland hasta la actualidad, la alerta ante un modelo de desarrollo insostenible que tiene como consecuencia los efectos adversos en el medioambiente y en el clima, incumbe a todas las áreas y disciplinas profesionales. (*Naciones Unidas*, 1987)

En términos generales, las fuentes nos hablan de desarrollo sostenible como sinónimo de “posible en el tiempo, que se sostiene y no perjudica” desde cuatro focos, es decir, sostenible económicamente: no hace falta reponer o comprar de nuevo, no requiere sustitución inmediata, no consume recursos de manera desordenada; sostenible socialmente: promueve un beneficio para todos los agentes implicados; sostenible medioambientalmente: detiene el cambio climático y protege el planeta; sostenible culturalmente: protege los recursos culturales y patrimoniales frágiles, únicos y finitos cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las sociedades.

EL PATRIMONIO CULTURAL COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ES DECIR, COMO VEHÍCULO CULTURAL PARA CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL

Ya el Preámbulo de la Agenda 2030 señala: “Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación.” (*Naciones Unidas*, 2015) En este caso, las colecciones patrimoniales de una exposición temporal son el vehículo a través del cual se organiza un proyecto cultural tal cual

hemos visto en párrafos anteriores cuando exponíamos la definición de museo.

Además, la cultura, en tanto que cuarta dimensión del desarrollo sostenible, es tan esencial como las dimensiones económica, social o ambiental; y, por consiguiente, la salvaguarda del patrimonio, la diversidad, la creatividad y la transmisión del conocimiento son integrantes del desarrollo sostenible (*Agenda 21 de la Cultura*, 2014, p. 1).

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD:

- Identificar los indicadores culturales e implementar la Agenda 2030 y los ODSs con los pilares personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, haciendo protagonista al patrimonio cultural tanto en el contexto urbano como en el de los territorios vaciados.
- Identificar oficios tradicionales, patrimonio intangible, que pueden favorecer con su conocimiento el uso de materiales naturales o locales beneficiosos para proteger a las personas, (cultura y tradiciones) el medioambiente (biomas autóctonos) sostenibles económicamente (creación de empleo).
- Identificar los métodos de trabajo en el ámbito patrimonial que pueden ser un modelo creativo a través del cual favorecer el desarrollo sostenible.
- Involucrar a las comunidades en la salvaguarda de su patrimonio como medio y como objetivo del patrimonio cultural sostenible.

PATRIMONIO CULTURAL SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Supone buscar la prolongación en el tiempo del patrimonio cultural (aumento de su resiliencia),

hacerlo sostenible, y comprenderlo como un recurso cultural expuesto a los factores de deterioro especialmente los generados por el cambio climático. Un bien cultural finito que debe ser legado al futuro.

En definitiva, un patrimonio sostenible en el ecosistema de una exposición temporal y en la situación de cambio climático que puede afectar a cada una de las fases del ciclo de vida de una exposición temporal, desde su transporte hasta su ubicación en una zona geográfica concreta.

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD:

- Trabajar para mitigar el cambio climático desde el contexto patrimonial y cultural mediante la cooperación y el posicionamiento profesional a través de redes de trabajo en los que compartir soluciones adaptativas
- Proteger el patrimonio y las colecciones contra los efectos adversos que supone el cambio climático, agravado por la imposibilidad de prever cuándo y cómo va a ocurrir mediante la implementación de estrategias de prevención, especialmente las de Gestión de riesgos y emergencias de las colecciones, en estrecha colaboración con los coordinadores y responsables de las sedes en las que se localiza la exposición.

CONSERVACIÓN SOSTENIBLE O CUIDADOS SOSTENIBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL

Bajo este enunciado, el patrimonio cultural es el objeto de acciones sostenibles para su gestión y conservación por los agentes implicados, es decir, profesión y agentes que actúan bajo los parámetros medioambientales, económicos, sociales y culturales. Estrategias:

- Promover instituciones y empresas sostenibles en su misión, visión y modelos de gestión en los aspectos económico, medioambiental, social y cultural - Green Museums.
- Promover la sostenibilidad medioambiental mediante el uso de materiales y recursos que promueve el término *Green Conservation*.
- Promover la sostenibilidad económica y social, además de la sostenibilidad del propio patrimonio mediante las acciones y protocolos, la toma de decisiones y en la gestión eficiente, local e inclusiva.
- Comunicar y dar a conocer los procedimientos de conservación a las comunidades para hacerles partícipes y propiciar el desarrollo sostenible cultural.
- Identificar retos de conservación sostenible en el *Life Cycle Assessment* de una exposición temporal itinerante y el ecosistema que se genera en cada exposición.
- Implementar la prevención y gestión de riesgos como una estrategia eficiente de conservación sostenible en cada una de las fases de una exposición temporal itinerante.

En definitiva, conservación sostenible en el marco de una exposición temporal itinerante es actuar con el mínimo impacto medioambiental, con la máxima eficiencia en el trabajo de preservación, tanto de eco-recursos (materiales, espaciales y humanos) como de procedimientos sostenibles en la línea de los Planes de conservación y de gestión de riesgos que a su vez redunden en una sostenibilidad económica.

CONCLUSIÓN

Tras la aplicación del sistema de “Knowledge management” del equipo de trabajo

“Sostenibilidad de la cultura” aplicada al ciclo de vida de una exposición temporal, y como resultado de las tareas implementadas a fecha del congreso (enero 2022 – octubre 2022) con el estudio y tratamiento de 160 fuentes documentales y audiovisuales, podemos concluir que se han identificado hasta tres significados diferentes cuando nos referimos a sostenibilidad en nuestro campo. Estas son: patrimonio sostenible, desarrollo sostenible y patrimonio cultural y conservación sostenible del patrimonio cultural.

Como conclusión, se ha identificado las posibles acciones y su compatibilidad a la hora de combinar estrategias de acción futuras, por lo que se pueden participar de redes contra el cambio climático, valorar la exposición como vehículo de desarrollo cultural, modificar procedimientos en la conservación al encuentro de la protección del medioambiente, proponer indicadores de eficiencia en el trabajo del día a día y mejorar los planes de prevención y salvaguarda de las colecciones en una exposición temporal.

En esta conversación entre tecnología, industria y patrimonio culturales los resultados esperados al final del proyecto serán de gran impacto para todos los ámbitos, tanto en la conservación como el del diseño de productos y servicios culturales sostenibles. Integrar a conservadores de patrimonio cuando se trata de diseño de productos culturales supone un cambio de paradigma y un gran avance para establecer cauces de comunicación entre las Humanidades, las ciencias experimentales aplicadas y el método de comunicación cultural que supone una exposición temporal.

Además, cabe destacar que en los últimos años se han publicado investigaciones en las que se destacan las propias prácticas y herramientas

que los profesionales desarrollamos en torno al Patrimonio cultural para ayudar a la implementación de la Agenda 2030 y a una praxis sostenible. Es decir, la praxis conservadora como modelo sostenible de acción social, cultural, ecológica y económica.

Esta oportunidad de cooperación con una facultad de Ingeniería abre un cauce muy interesante de comunicación de patrimonio y tecnología, arte y ciencia, conservación del patrimonio y las nuevas tecnologías. Se trata por tanto de un diálogo e intercambio de necesidades y recursos en cada área de expertizaje.

REFERENCIAS

- Agenda 21 de la Cultura. (2014). Declaración sobre la inclusión de la cultura en los objetivos del desarrollo sostenible. https://culture2030goal.net/sites/default/files/2022-03/ES_2-Declaracion-cultura-ODS-post2015.pdf
- Agenda 21 de la Cultura. (2018). La Cultura en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): Una Guía para la Acción Local. https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturaods_web_es.pdf
- Appendino, F. (2017). Balancing Heritage Conservation and Sustainable Development – The Case of Bordeaux. IOP Conference Series:
- Blundo, D. S., Ferrari, A. M., Fernández del Hoyo, A., Riccardi, M. P., & García Muiña, F. E. (2018). Improving sustainable cultural heritage restoration work through life cycle assessment based model. *Journal of Cultural Heritage*, 32, 221-231. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.01.008>
- Childs, S. T., & Benden, D. M. (2017). A Checklist for Sustainable Management of Archaeological Collections. *Advances in Archaeological Practice*, 5(1), 12-25. <https://doi.org/10.1017/aap.2016.4>
- Coelho, C. M. T., Pinheiro, M. J. de A., & Sá, B. T. de. (2020). Risk management as a strategy for sustainable conservation: Studies for the Oswaldo Cruz Foundation's cultural heritage. *Estudos de Conservação e Restauro*, 11, 6-18. <https://doi.org/10.34632/ecr.2020.9584>
- De la Torre, B., & Guzmán, K. (2019). Museos en acción. Sostenibilidad en modos y medios. ICOM CE Digital, El Registro en el siglo XXI.
- de Silva, M., & Henderson, J. (2011). Sustainability in conservation practice. *Journal of the Institute of Conservation*, 34(1), 5-15. <https://doi.org/10.1080/19455224.2011.566013>
- de Tâpol, B. (2013). La necesaria adaptación de la conservación preventiva al concepto de sostenibilidad con especial atención a las herramientas de gestión. *Patrimonio cultural de España*, 7, 81-90.
- Di Turo, F., & Medeghini, L. (2021). How Green Possibilities Can Help in a Future Sustainable Conservation of Cultural Heritage in Europe. *Sustainability*, 13(7), 3609.
- Directorate-General for Education, Y. (2022). *Strengthening cultural heritage resilience for climate change: Where the European Green Deal meets cultural heritage*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/44688>
- Escobar Zamora, K. E., & Álvarez Rodríguez, R. Á. (2019). ARMICE, 15 años ¿Y ahora qué? ICOM CE Digital, 79.
- Guichen, G. de. (2015). El método RE-ORG: Algunos efectos sobre los depósitos y el personal de los museos. El conservador-restaurador de patrimonio cultural: la conservación preventiva de la obra de arte: [curso de extensión universitaria que ha tenido lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León los días 18, 19 y 20 de marzo de 2015], 2015, ISBN 978-84-9773-744-9, págs. 25-42, 25-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294787>
- Henry, M. C. (2007). From the Outside In: Preventive Conservation, Sustainability, And Environmental Management. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/22_1/feature.html
- Hernandez, C. (2013b). The Green Challenge: Incorporating Sustainable Practices and Materials into Collections Care (Condensed Version) by Christian Hernandez | Christian Hernandez—Academia.edu. https://www.academia.edu/5376921/The_Green_Challenge_Incorporating_Sustainable_Practices_and_Materials_into_Collections_Care_Condensed_Version_by_Christian_Hernandez?bulkDownload=thisPaper-

- topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page
- Herraéz, J. A. H. (2011). La sostenibilidad en los museos. *Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales*, 7-8, 106-109.
- Holben Ellis, M. (2014). The Conscientious Conservator and Sustainable Choices – AIC’s 42nd Annual Meeting. 32.
- Holden Langemark, I. (2020). Perspectives on Sustainability in Cultural Heritage Conservation.
- ICOM-CE. (2022). Aprobada la nueva definición de museo. ICOM España. <https://www.icom-ce.org/2022/08/27/aprobada-la-nueva-definicion-de-museo/>
- King, W. R. (2009). Knowledge Management and Organizational Learning. En W. R. King (Ed.), *Knowledge Management and Organizational Learning* (pp. 3-13). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0011-1_1
- Leskard, M. (2021). A sustainable storage solution for the Science Museum Group. *Science Museum Group Journal*, 4(4). https://www.academia.edu/19399586/A_sustainable_storage_solution_for_the_Science_Museum_Group
- Martinell, A. (2020). Cultura y Desarrollo Sostenible. APORTACIONES AL DEBATE SOBRE LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LA AGENDA 2030. Red Española para el desarrollo sostenible. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf
- Ministerio de Cultura y Deporte. (2022). Libro Verde del Patrimonio Cultural Sostenible. <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/destacados/libro-verde-patrimonio-cultural-sostenible.html>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2019). Guía para la elaboración e implantación de planes de conservación preventiva—Ministerio de Cultura y Deporte. https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/guia-para-la-elaboracion-e-implantacion-de-planes-de-conservacion-preventiva_4127/
- Ministros de cultura del G20. (2021). Declaración de Roma. Culture unites the world. Culture Ministers Meeting, 2021. <https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:8e2b4eb5-6963-40ef-9bb8-650e6743dd7d/final-declaration-g20-oficial--espa-ol--1.pdf>
- Naciones Unidas. (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 .Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Podany, J. (2009). Sustainable Stewardship: Preventive Conservation in a Changing World. <https://www.neh.gov/sites/default/files/inline-files/podany.pdf>
- Ruiz, A., & Cronin, E. (2019, octubre 24). Sustainable travelling exhibitions—Teo Journal. Teo. <https://www.teo-exhibitions.com/sustainable-travelling-exhibitions/>
- Štefcová, P., Polák, L., Valach, J., & Zemánek, P. (2020). Applying the principles of sustainability in cultural heritage objects care: The case study of cuneiform tablet. *Estudos de Conservação e Restauro*, 11, 52-65. <https://doi.org/10.34632/ecr.2020.9587>
- Velasco, A. I. (2020). Sostenibilidad y viabilidad para el patrimonio cultural ¿cómo hacerla posible? | revista PH. <https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4589>
- Wickens, J. D. J., Miller, B. J. P., Castle, J. W., & Eaton, L. (2018). Designing a Path to an Economically, Socially and Environmentally Sustainable Plan for Accessible Storage at Winterthur Museum, Garden and Library. *Studies in Conservation*, 63(sup1), 438.

LA CONSERVACIÓN DEL ARTE URBANO COMISIONADO: LABERINTO O CONFLICTO LEGAL

María-José González-López; Pau Aleixandre-Hernandis

Universidad de Sevilla: baglioni@us.es; paualeher@alum.us.es

RESUMEN

La necesidad de indagar en la realidad jurídica del arte urbano comisionado andaluz surge a raíz de las investigaciones efectuadas en un caso práctico de estudio, el conjunto artístico Arte para Todos 2010, creado en dicho año para el Distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla.

Los estudios que hemos efectuado hasta el momento sobre estas obras denotan de un lado, la escasez y dispersión de la información y de documentación existente, y de otro, evidencian como la actual legislación española no da respuesta a la problemática tan específica que hoy día supone su protección en particular, y la de este tipo de arte en general. Además, se constata, como las connotaciones derivadas de factores externos e internos en torno a su materialidad, ubicación, autoría, conservación, ética o, a su consideración como obra pública, son determinantes en su protección jurídica y deben ser valorados a priori; incluidos, aquellos aspectos inherentes a los derechos que les asisten tanto al autor, como a los propietarios o al comitente.

En base a estas premisas de partida, hemos realizado un profundo análisis de la situación actual en la que se encuentra jurídicamente este patrimonio, tomando como punto de partida la legislación vigente, con la finalidad de disponer de datos que consientan esbozar las líneas base que se deben tener en cuenta en el diseño de una futura figura legal de protección, que permita, compatibilizar su conservación, con los derechos adquiridos por los distintos entes implicados.

PALABRAS CLAVE

Arte Urbano; Intervención; Protección; Figura Jurídica; Legislación; Conservación Preventiva.

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Sevilla, como otras grandes capitales a la vanguardia de la cultura, está promoviendo desde hace una década la creación e instalación de obras de arte urbano comisionadas en sus muros y vías públicas. Estas iniciativas se lanzan desde el propio ayuntamiento e instituciones culturales con gran acogida entre los habitantes y comunidades cuyas calles y fachadas son receptoras de este arte. Sin embargo, ante su degradación y las cada vez más recurrentes intervenciones que demandan este tipo de patrimonio, está quedando de manifiesto la carencia de una figura legal que los proteja y, al mismo tiempo, ayude a los conservadores restauradores y a los agentes culturales implicados, en su protección y conservación.

El arte urbano comisionado es, a grandes rasgos, una manifestación artística contemporánea e independiente que se ubica en la vía pública. Es un arte legal, realizado por encargo para un lugar concreto, que contiene un fuerte poder transformador del contexto físico y social para el que ha sido realizado. Desde el mismo momento de su creación o instalación, genera fuertes vínculos tanto con la arquitectura que lo rodea como con los transeúntes, quienes le aportan valores sociales, culturales, artísticos e identitarios. Se convierte, de este modo, en un bien cultural, testimonio patrimonial de la historia del arte de las últimas décadas (Ganz, 2010; García Gayo *et al.*, 2016; Schacter, 2016).

En este artículo vamos a tratar de exponer, de la mejor manera posible, el complejo, y a veces contradictorio, marco legal que rodea a este tipo de bienes culturales altamente vulnerables como consecuencia de su permanente exposición al intemperismo y, en el caso específico de los murales, a su efimeridad.

El objeto de estudio que vamos a tratar son las treinta obras murales y cinco esculturas que componen la colección de arte urbano comisionado Arte para Todos 2010, creada para el Distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla en el año 2010 (Fig.1). Fue una iniciativa internacional de la ONU creada con el objetivo de divulgar los Objetivos del Milenio establecidos en el año 2000. Contó con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, además de distintas empresas de gestión cultural (García, 2010; Laboratorio Q, 2012).

El distrito elegido para dicho evento es un barrio popular anexo a la principal entrada a la ciudad desde Madrid y Córdoba, la Avenida de Kansas City, y la Estación de Santa Justa.

Fueron invitados más de cuarenta artistas contemporáneos a nivel nacional e internacional de gran recorrido y prestigio, como Josh Sarantitis, de Nueva York, o AEC Interesni Kazki, de Ucrania, entre otros. Consecuencia de los objetivos establecidos, las temáticas de las obras giran en torno a la sociedad, la naturaleza, la política, los derechos humanos, etc. El evento contó con una gran aceptación de los vecinos y una gran participación ciudadana. Los residentes pudieron ver como su distrito era, por fin, protagonista de un evento de carácter cultural y artístico.

Su ubicación no es casual. Se facilitaron espacios a lo largo de las principales calles y

Fig.1 - Cartel oficial de Arte para Todos 2010.

avenidas de los barrios A y B del distrito San Pablo-Santa Justa: la Avenida de Kansas City, Avenida de la Soleá y la calle Éfeso. A su vez estas obras se centraron alrededor de edificios de uso común por los habitantes del distrito, como son los institutos y centros educativos, el polideportivo, los templos religiosos y las oficinas de la administración (Fig.2).

Fig.2 - Mapa de ubicación de los bienes. En azul, las esculturas; en rojo, los murales. Elaboración: Pau Aleixandre.

Los propietarios afectados cedieron los permisos para que los murales se ejecutasen en fachadas y muros de su propiedad, asumiendo el papel de protagonistas, ya que se les dio la potestad para elegir qué obra querían entre las presentadas por los artistas, adquiriendo desde el minuto uno, un sentimiento de pertenencia con estas obras que fueron donadas por los artistas a la ciudad en acto altruista.

Pese a que desde la organización se manifestó la voluntad de su conservación a largo plazo, esta responsabilidad se dejó en manos de los propios vecinos, sin llevar a cabo la debida formación ni dejar instrucciones e indicaciones para ello (Carrasco, 2010; Laboratorio Q, 2012).

Las obras muestran en general un buen estado de conservación; aunque se constatan, daños recurrentes a consecuencia del intemperismo permanente a que están sometidas, como decoloraciones, grietas, manchas, abrasión, erosión, daños biológicos, etc. Pero lo realmente destacable es el prácticamente nulo vandalismo presente en ellas. Esto es designio del respeto y cariño generalizado que siente la comunidad de vecinos ante los bienes culturales de su distrito.

Hablamos, por tanto, de una gran colección de obras de arte urbano comisionado que comprenden valores sociales, culturales y artísticos que han supuesto la resignificación y dignificación de todo un distrito. A lo largo de los años transcurridos desde su creación, se han asimilado como un patrimonio cultural propio, y como parte de la identidad del Distrito San Pablo-Santa Justa, tanto por la comunidad que lo habita, como por la administración responsable (Fig.3).

Fig.3 - Captura de pantalla de la página web del Distrito en dispositivo móvil. Elaboración: Pau Aleixandre.

Su deterioro, aunque leve, es constante, conllevando la pérdida no solo de su integridad material, sino también, de sus valores y significancia. Pero los habitantes del distrito han mostrado su preocupación respecto a la conservación del conjunto, así como su deseo de mantenerlos en buen estado. Esta situación nos ha llevado a preguntarnos cómo podemos proteger estas obras, de qué herramientas disponemos y con qué elementos jurídicos y éticos contamos hoy en día para su protección.

Por ello, el objetivo principal de este trabajo ha sido aportar una visión ajustada del complejo marco legal que afecta al arte urbano

comisionado para evidenciar su situación jurídica en el contexto andaluz, a partir del caso práctico Arte para Todos 2010. De esta manera, podremos conocer y evaluar las implicaciones legales, éticas, morales, etc., que van a condicionar la toma de decisiones de los agentes vinculados a la hora de abordar su intervención y, en concreto, de los conservadores restauradores cuando se enfrentan a la definición de la actuación. Finalmente, esbozaremos unas pautas que nos permitan rentabilizar al máximo las medidas actuales de protección en pro de su conservación.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Su desarrollo implica aplicar una metodología específica articulada en dos fases diferenciadas: una fase documental y un trabajo de campo tanto *in situ* como en línea.

En primer lugar, hemos procedido a la búsqueda de bibliografía sobre derecho patrimonial y sobre conservación de bienes culturales públicos, complementado esta información con la bibliografía especializada en la materia y el estudio de casos previos de igual o semejante naturaleza.

Hemos consultado todas las leyes y normativas, tanto autonómicas y estatales en materia de patrimonio y derechos de autor, así como los documentos de organismos internacionales en los que se sustentan.

Todo ello, complementado con el diálogo directo mantenido con los agentes vinculados en este proyecto (vecinos, civiles, administración pública y artistas) para conocer su opinión respecto a la conservación de estos bienes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MARCO LEGAL

En primer lugar, debemos definir qué entendemos por bienes culturales y por qué el arte urbano comisionado se debe considerar como tal. Para ello nos remitiremos a los documentos internacionales en materia de patrimonio, que fueron los que ayudaron a definir dicho término en la legislación española.

En el año 1954, tras las consecuencias de la 2ª Guerra Mundial, se lanzó desde la UNESCO la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales (UNESCO, 1954). En este contexto de guerra y pérdidas se replantean el concepto de patrimonio y de bienes culturales, quedando estos últimos definidos como: aquellos bienes, muebles o inmuebles, que tengan importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, sea cual sea su origen y propiedad (art. 1).

Los Estados integrantes se comprometían, por su parte, a proteger estos bienes ante cualquier acto de robo, ocultación, apropiación o vandalismo; así como, a cumplir con las obligaciones estipuladas en las actas de la Convención.

La Comisión Franceschini de 1964 introdujo por primera vez el concepto de “bien cultural” como una definición jurídica unitaria del patrimonio. Dentro de este concepto se encontraban todos aquellos bienes que hacían referencia a la historia de la civilización, así como cualquier bien que constituya testimonio material dotado de valor de civilización. El carácter genérico de esta definición permitía abarcar bienes culturales de cualquier naturaleza y propiedad (Martínez Pino, 2011).

En sus declaraciones, la Comisión hacía responsable de la protección, la custodia, la

catalogación y la accesibilidad a la administración responsable, especificando sus obligaciones y derechos.

Ambos informes tuvieron un impacto directo en la legislación española, dando lugar a una serie de herramientas de valor jurídico para la protección de los bienes culturales (custodia, y mantenimiento, examen y estudio, catalogación o la garantía de acceso). Estas herramientas quedan incluidas en las distintas leyes y normativas en materia de patrimonio, propiedad y derechos: la Constitución Española, el Código Civil, las leyes de patrimonio y la Ley sobre Propiedad Intelectual.

Si consideramos además el contenido del artículo 46 de la Constitución Española, vemos que se otorga la responsabilidad de la conservación y enriquecimiento de los bienes culturales a los poderes públicos, sea cual sea su régimen y titularidad; además, de indicar que, cualquier atentado que se produzca en ellos, se sancionará por vía penal (Constitución Española, 1978).

España cuenta con legislación en materia de patrimonio tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico; quedando a su amparo los bienes integrantes del Patrimonio Histórico español (Ley de Patrimonio Histórico de España –LPHE) o, de la autonomía en cuestión -en el caso que nos ocupa, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA)-.

El Código Civil, por su parte, especifica los derechos de los propietarios de los bienes inmuebles sobre todo aquello que se les una, produzca o incorpore natural o artificialmente (art. 353) Además, defiende los derechos de explotación de los autores de obras artísticas, remitiéndonos a la Ley de Propiedad Intelectual para con sus derechos, deberes y cómo

ejercerlos (art. 428 y 429) (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, 1889).

Por último, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) protege los derechos morales de los autores creadores, irrenunciables e inalienables (art. 14), así como, los derechos de transformación sobre su obra (art. 17); de igual forma, prevé que, en caso de fallecimiento, se trasladan a sus herederos o a la persona indicada por el artista (art. 15). Es importante reseñar que la LPI jamás podrá ser interpretada de manera que cause perjuicio injustificado a los intereses de los autores (art. 40 bis) (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 1996).

Al mismo tiempo, en la LPI, se indica la libertad de panorama en obras en dominio público por cualquiera (Herrera & Asociados, s. f.; Vicente Domingo, 2021), como es el caso de Arte para Todos 2010, dando permiso del uso de su imagen a cualquiera; siempre y cuando, se respeten los derechos morales de los artistas.

ANÁLISIS

La problemática detectada con la situación legal de los bienes culturales componentes de Arte para Todos 2010 es la que sigue.

En primer lugar, nos encontramos ante un conjunto de obras contemporáneas que no disponen de una figura jurídica concreta para su protección, hecho que no exime en ningún momento a la administración de su protección como partes constitutivas de los bienes culturales integrantes del patrimonio de un estado, autonomía o municipio.

En segundo lugar, se ha constatado a lo largo de los últimos doce años, como estas esculturas y murales se han visto afectadas por un proceso constante de disociación derivado de una ausencia de información, que conlleva a su vez, a un mayor desconocimiento del patrimonio contemporáneo de Sevilla y, en consecuencia, al incremento de su abandono. Esto no solo perjudica a la materialidad de las obras, también a la pérdida de sus valores y significancia.

En el estado presente de la investigación, todavía no se conoce con certeza su titularidad, así como su situación, debido a la ausencia de una documentación oficial fiable con valor administrativo y jurídico.

Por último, debemos tener en cuenta los considerandos legales derivados de los derechos y obligaciones de los agentes implicados; en concreto, los de los propietarios de las fachadas donde están ubicadas las obras (tanto personas jurídicas como administración pública) y los de los autores creadores; sin olvidarnos de considerar los requerimientos de la comunidad de vecinos del Distrito San Pablo-Santa Justa.

HERRAMIENTAS DE TUTELA

Conservar la materialidad de los bienes componentes de Arte para Todos 2010 es una labor imposible de llevar a cabo, al menos en parte, pues debemos tener en cuenta en todo momento, su carácter efímero, situación no tan evidente en el caso de las esculturas. Ante esta realidad, la opción que nos queda, y la más coherente y realista, es plantear una política de conservación de esta colección en el contexto para el que fue creada, manteniendo sus vínculos con la arquitectura, el paisaje y los

agentes sociales, como una galería de arte urbano comisionado susceptible al cambio o renovación de los murales con el paso de los años y a la evolución de la sociedad.

Al mismo tiempo, se recopila y genera una documentación exhaustiva y de calidad que contribuye al incremento de su conocimiento y a su divulgación.

Su situación como integrante del patrimonio cultural español en la LPHE queda manifiesta desde su primer artículo (...todo aquel bien, mueble o inmueble, de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico), por lo que es indudable que estos bienes quedan bajo su protección. De igual modo es patente su consideración como bienes inmuebles (art. 334 Código Civil), ratificada por la LPHE (art. 14 LPHE). Pese a que podríamos pensar que los bienes componentes de Arte para Todos 2010 coinciden con esta descripción, cuando atendemos a las definiciones de las categorías bajo las que la LPHE clasifica los bienes inmuebles: Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas), vemos que nuestras obras no encajan con las características necesarias para formar parte de ninguna de ellas; por lo en ningún caso, podrían alcanzar el máximo rango de protección (bien de interés cultural).

La opción restante que nos deja sería su inclusión como bienes muebles (no definidos en esta Ley), acepción poco adecuada teniendo en cuenta el fuerte vínculo con su entorno físico y con el inmueble que presentan estas obras.

La LPHA garantiza en su artículo primero, no solo la tutela y salvaguardia, sino también la difusión del patrimonio cultural andaluz, asegurando así el conocimiento por parte de la

ciudadanía y persiguiendo una gestión más eficaz (Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 2008). En su clasificación de bienes nos encontramos ante los “bienes culturales”, acepción que, como vimos en las definiciones aportadas por la Comisión Franceschini, aporta una gran flexibilidad aumentando el abanico de elementos que forman parte del patrimonio.

Pese a ello, nos encontramos ante la misma situación que la descrita en la LPHE cuando se se trata de proteger Arte para Todos 2010 como un bien inmueble. Por el contrario, las posibilidades que nos ofrecen ante su protección como bien mueble son distintas. La herramienta de tutela que nos facilita la LPHA es el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), al que se debe inscribir cualquier elemento que deba ser conservado. El CGPHA diferencia entre tres clasificaciones según el nivel de protección requerido:

- Bienes de Interés Cultural.
- Bienes de Catalogación General.
- Bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.

La clasificación de los bienes muebles del patrimonio andaluz nos viene facilitada por las fichas para las solicitudes de elaboración de informes de conservación y restauración de la Junta de Andalucía (*Junta de Andalucía, 2019*), encontrando un amplio abanico de tipologías de carácter genérico y, por tanto, aumentando la capacidad de integración de bienes en cada una de ellas.

Estas fichas, ya detalladas per se, se deben acompañar de un informe técnico minucioso de la obra que debe especificar aspectos como su propiedad o titularidad, su pertenencia a una colección o serie, sus aspectos técnicos,

históricos, jurídicos, culturales, contextuales, artísticos, etc. Es aquí donde debemos incidir, y para ello, estamos diseñando una ficha específica para obras de arte urbano comisionado que contemple cada uno de estos aspectos al máximo detalle (Fig.4) tomando como caso práctico las obras del proyecto que tratamos.

Fig.4 - Captura de pantalla de la página web de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía donde se observan murales urbanos comisionados. Elaboración: Pau Aleixandre.

Teniendo en cuenta esta vía que abre la ley andaluza, sería posible conseguir una tutela adecuada de los bienes integrantes de Arte para Todos 2010, respetando los aspectos propios de este tipo de manifestaciones artísticas.

La inclusión de los murales y obras de nuestro objeto de estudio no sería la primera de esta naturaleza. Encontramos precedentes de catalogación de obras de arte urbano en Andalucía, que se pueden consultar en la página web de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía hecha por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Fig.5).

Revisión: 12 de mayo de 2021
 Redactor: Pau Alexandre Hermandis
 Motivo: Trabajo Fin de Máster

Nº Inventario:
 APT2010-AS-03

ORIENTACIÓN DEL MURO	S-E
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL LUGAR Y LOCALIZACIÓN	El mural se encuentra en una zona de gran circulación de vecinos, en un tramo de la Av. de la Soleá que conecta la Av. del Greco con la zona comercial y la parroquia, que acoge a muchos feligreses. Frente a ella se pueden observar otros dos murales.
II. B. SOPORTE	
TIPO DE SOPORTE	Soposte estático. Muro exterior de carácter privado.
MATERIAL DEL SOPORTE	Mural hecho con materiales de fabricación industrial. Se puede observar un enlucido de cemento en aquellas áreas donde se ha perdido la policromía. No se pueden observar los materiales constitutivos del soporte murario.
II. C. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBRA	
DESCRIPCIÓN TÉCNICA/ARTÍSTICA	Pintura mural realizada con materiales sintéticos: pintura en spray y posibles acrílicos para el fondo.
DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA	Composición horizontal en la que el protagonista es un niño dibujando en un libro del que fluyen elementos que simbolizan la música, la cultura, el arte, la naturaleza, etc.
ICONOLOGÍA	La obra parece defender la importancia del acceso al arte y la cultura desde una edad temprana para que los niños aprendan a valorarlo, a la vez que les abre nuevos horizontes y posibilidades.
CONTEXTO SOCIAL	La obra se ubica en el corazón de los barrios A y B del Polígono San Pablo, un barrio obrero periférico de la ciudad de Sevilla. Fue seleccionado para recibir el evento de Arte Urbano "Arte Para Todos" por sus condiciones de conservación y alienación con el patrimonio de la ciudad.
III. VINCULACIÓN LEGAL Y ORIGEN	
ORIGEN LEGAL	Encargo público incluido en una convocatoria institucional internacional.
SITUACIÓN	Desconocida
EXPOSICIÓN O MUSEALIZACIÓN	Obra nacida del evento Arte Para Todos 2010. Tipo de contrato: desconocido. Financiación público-privada. Situación de derechos de imagen: el autor conserva el derecho moral a la integridad.

Fig.5 - Extracto de la ficha de catalogación diseñada para Arte para Todos 2010. Elaboración: Pau Alexandre.

Otro elemento más de protección a tener en cuenta son los planes generales de gestión, protección y planificación del patrimonio que llevan a cabo las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural en coordinación con Urbanismo. En nuestro caso, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), se encuentran catalogadas las dos parroquias de los barrios A y B del Distrito San Pablo: la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en cuyas proximidades se instalaron dos esculturas componentes de Arte para Todos 2010; y la Parroquia de San Pedro y San Pablo, en cuyo muro perimetral el artista Lalone elaboró un mural para el evento (*Ayuntamiento de Sevilla, 2007; Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, 2007*). Estos edificios se

benefician de un grado B de protección que alcanza la totalidad del conjunto. Esta clasificación regula el contenido de las obras de conservación, restauración y consolidación de los edificios que conciernen y, por tanto, de los murales afectados.

AVANCES DE RESULTADOS

Todo lo expuesto en este artículo forma parte del proceso de investigación de nuestra tesis doctoral. Paralelamente al análisis expuesto en estas páginas, estamos trabajando en los siguientes aspectos:

Documentación: Estamos haciendo acopio de toda la información textual, documental, ..., existente sobre el evento Arte para Todos 2010 en todos los formatos y plataformas, con la intención última de crear el primer documento unificado, a través de una calculada metodología, que sirva como testimonio y fuente de consulta de estos bienes culturales.

Protección: Estamos recabando la información necesaria para determinar si este conjunto o algunas de sus obras reciben algún tipo de protección legal, más allá de las mencionadas en el análisis efectuado, así como conocer su situación jurídica actual.

Agentes: Estamos recopilando las opiniones de los agentes vinculados (autores, vecino, ciudadanos, ...) sobre la conservación de Arte para Todos 2010, entrando en diálogo directo con ellos para conocer cuáles son sus valores actuales y la significancia que les aportan estas obras con vistas a su conservación y transmisión futura.

Catalogación: Al mismo tiempo, estamos trabajando de forma paralela en el diseño y elaboración de un sistema de catalogación e

inventario de nuestro objeto de estudio que facilite su conocimiento y su protección legal. Todo ello, con el objetivo último de disponer de datos que nos permita elaborar un Plan de Conservación Preventiva de Arte para Todos 2010 que se pueda extrapolar a otros casos de igual naturaleza.

CONCLUSIÓN

Arte para Todos 2010 y, por extensión, el arte urbano comisionado, carece de herramientas específicas de protección que contemplen sus singularidades, pero no por la ausencia de ello están desprotegidas. Además de la obligación de los poderes públicos para con la protección de los bienes culturales de acuerdo con la Constitución Española, contamos con el sistema de inclusión de bienes de la LPHA, que, aunque está planteado desde una perspectiva generalista, genera un amplio paraguas legal bajo el que proteger todo tipo de bienes culturales de interés para la sociedad andaluza.

No obstante, es necesario definir una estrategia de protección en general para el arte urbano comisionado y en particular, para estas obras, que además de contemplar su conservación y divulgación, queden integrados los derechos y deberes de los artistas y titulares de las obras.

Consideramos como punto de partida la catalogación de las obras que conforman Arte para Todos 2010 como base de un sistema legal para su protección. Catalogación que debe incluir, además del estado conservativo de las obras, el análisis de riesgos y la prioridad de actuación; cuyos resultados, se verán reflejados en un el diseño de un Plan de Conservación Preventiva específico Arte para Todos 2010.

REFERENCIAS

- Ayuntamiento de Sevilla. (2007). PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO | CP.038.
- Carrasco, M. (2010, octubre 6). «Arte para todos» dejará en la ciudad el museo de arte público más grande de Europa. ABC de Sevilla. https://sevilla.abc.es/sevilla/arte-para-todos-dejara-201010050000_noticia.html
- Constitución Española, 311, Boletín Oficial del Estado (1978). <https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>
- Ganz, N. (2010). Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes (T. Manco, Ed.; Segunda). Editorial Gustavo Gili, S. L.
- García Gayo, E., Amor García, R. L., Luque Rodrigo, L., Senserrich, R., Gasol Fargas, R. M., Mata Delgado, A. L., Pastor Valls, M. T., Sánchez Pons, M., Santabárbara Morera, C., Úbeda García, M. I., Vázquez de la Fuente, M. del M. & Giner Cordero, E. (2016). Propuesta de código deontológico para la conservación y restauración de arte urbano. En *Geconservación*, ISSN-e 1989-8568, No. 10, 2016, págs. 186-192 (Issue 10). Grupo Español del International Institute for Conservation (GEIIC). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5764337>
- García, V. (2010, octubre 7). Un barrio convertido en galería de arte. Diario de Sevilla. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/barrio-convertido-galeria-arte_0_412459543.html
- Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. (2007). CP.036. Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. Texto Refundido.
- Herrera & Asociados. (s. f.). La libertad de panorama o la posibilidad de utilizar la imagen de obras en la vía pública con fines comerciales. Espacio H&A - Blog Sobre Marcas, Patentes y Derecho de Las TIC. Recuperado 6 de septiembre de 2022, a partir de <https://www.hyaip.com/es/espacio/la-libertad-de-panorama-o-la-posibilidad-de-utilizar-la-imagen-de-obras-en-la-via-publica-con-fines-comerciales/>
- Junta de Andalucía. (2019). Protección bienes culturales: Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, inclusión en el Inventario de

Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz y declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica.

<https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/ramites/procedimientos/detalle/6415.html>

Laboratorio Q. (2012). Sevilla arte para todos - LABORATORIO Q. LABORATORIO Q.
<https://www.laboratorioq.com/global/laboratorioqsevilla/sevilla-arte-para-todos/>

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, (2008).
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2494-consolidado.pdf>

Martínez Pino, J. (2011). La Comisión Franceschini para la salvaguardia del patrimonio italiano. Riesgo, oportunidad y tradición de una propuesta innovadora. *Patrimonio Cultural y Derecho*, 15, 189-208.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, (1889).
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia., (1996).
<https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/consolidado>

Schacter, R. (2016). Street Art Is a Period. Period. Or the Emergence of Intermural Art. *HYPERALLERGIC*.
<https://hyperallergic.com/310616/street-art-is-a-period-period-or-the-emergence-of-intermural-art/>

UNESCO. (1954). Final act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954 - UNESCO Digital Library.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464>

Vicente Domingo, E. (2021). *Los grafitis como obras protegibles* [Book]. Reus.

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DOCUMENTAL PARA SU PRESERVACIÓN SOSTENIBLE BAJO RECURSOS LIMITADOS - PERÚ, LIMA - CENTRO HISTÓRICO

Jackelin Verizueta Aguilar ^(1, 2); Ana Mujica Baquerizo ^(1, 2)

(1) PROLIMA – Municipalidad de Lima; Universidad Nacional Mayor de San Marcos; jverizueta@gmail.com; ana.mujica@unmsm.edu.pe

RESUMEN

Los proyectos de recuperación documental (PRD) consisten en realizar acciones interdisciplinarias que salvaguarden el acervo documental de un archivo, biblioteca o centro de documentación habilitando su funcionamiento de una manera sostenible.

Respecto a lo que es un PRD y el protagonismo de la conservación en cada uno de ellos, a través del trabajo interdisciplinario, se debe tener presente que la función es estratégica para que los resultados sean sostenibles especialmente en el aspecto presupuestal.

Realizar acciones de conservación suele ser actividades pocos viables de aplicar por los costos que estos ameritan, ya sean en el campo de la conservación preventiva, curativa o restauración.

La siguiente investigación consiste en establecer una correcta metodología para los proyectos de recuperación documental donde al incluir el aspecto de conservación y restauración, este, sea factible y funcional.

Cada proyecto consta de una estructura donde el campo de la gestión de información, archivística y conservación son disciplinas que la conforman.

Se inicia con un proceso de diagnóstico preliminar teniendo el primer contacto con el acervo documental y se identifica la problemática general para poder establecer el correcto proceso para aplicar el diagnóstico situacional.

Respecto al proceso de diagnóstico situacional, que es el instrumento recolector de datos para establecer el plan de trabajo de cada proyecto, consta de la siguiente estructura: Evaluación de

gestión de la información a través de una identificación de la tipología documental, cuantificación del material documental, revisión de base de datos, registros o inventarios y diagnóstico de conservación del acervo documental donde se identifique los deterioros de los bienes documentales, las deficiencias que presentan el área de almacenamiento y las necesidades que tienen.

La aplicación de cada proyecto da como resultado la habilitación de un archivo y su funcionamiento.

PALABRAS CLAVE

Diagnóstico Situacional; Recuperación de Archivo; Conservación Curativa; Conservación Preventiva; Gestión de la Información; Restauración Documental.

INTRODUCCIÓN

La clave para que un proyecto de recuperación documental sea funcional, viable y sostenible es la metodología utilizada en el proceso de su creación.

Respecto a los proyectos de recuperación documental (PRD) la acción básica para su elaboración es el diagnóstico situacional del acervo documental. Esta acción nos permite establecer estrategias en las distintas disciplinas que nos permitan manejar la documentación bajo los recursos que se cuentan en cada archivo, biblioteca o centro de documentación.

Otro punto importante a tener en cuenta, en el proceso de establecer un proyecto, es el presupuesto real que cuenta cada institución; para ceñir la propuesta a esas características financieras y así el plan de trabajo sea viable.

Respecto a la disciplina de conservación el aspecto presupuestal es una de las variables principales para hacer efectiva o no la intervención.

En el caso del soporte documental, las acciones y actividades, en la disciplina de la conservación y restauración es todo un reto poder concretarlas con el presupuesto que normalmente se encuentra en archivos olvidados o abandonados (Fig.1).

Fig.1 - Archivo OPDU antes de aplicar PRD. Adaptado de Archivo Municipal OPDU, Archivo PROLIMA, 2016.

Por ende, gestionar las actividades en el campo de la conservación curativa, preventiva y restauración tuvo como principal eje el estudio de materiales alternos que no son los ideales, pero cumplen con la funcionalidad o el objetivo.

La presente investigación aporta la experiencia estratégica referente a la metodología empleada en los proyectos de recuperación documental a través de distintos casos, donde con poco presupuesto se logró hacer posible la aplicación de conservación y restauración, esta importante disciplina, que es la única que

puede garantizar la salvaguardia, preservación y sostenibilidad del archivo o centro de documentación.

Las primeras acciones en cada proyecto de recuperación documental empiezan con un diagnóstico preliminar y diagnóstico situacional. Posteriormente el plan de trabajo del proyecto consiste en: Organización e identificación de tipología documental, descripción documental, conservación curativa, digitalización o reprografía, conservación preventiva (embalaje y almacenamiento), habilitación y funcionamiento del archivo; y capacitación sobre nociones básicas de manejo de archivo, gestión de la información y conservación.

Referente al aspecto de conservación en cada proyecto se establecen acciones de tipo curativa, preventiva y en algunos casos que se requieran se aplica restauración.

Estratégicamente las acciones de conservación curativa se enfocan en la estabilización del material a través de intervenciones puntuales que habiliten la correcta manipulación del bien. Por lo tanto, se enfocan en: La limpieza superficial y mecánica; resane de rasgados, cortes y bordes; retiro de adhesivos; desdobles y estabilización del encuadernado según se requiera.

Respecto a las acciones de conservación preventiva se optó por enfatizar en los embalajes internos y unidades de almacenamiento, en las mejoras y protección de estanterías para el almacenamiento, protección de las unidades de almacenamiento y correcta organización. Logrando un archivo funcional, culminando el proceso con la capacitación del personal que será responsable del acervo documental (Fig.2).

Fig.2 - Archivo OPDU después de aplicar PRD. Adaptado de Archivo Municipal OPDU, Archivo PROLIMA, 2020.

Respecto a los procesos de restauración si y solo si se realiza a través de una valoración previa del material documental y una evaluación de riesgo de sus patologías. Si el documento tiene valor patrimonial – histórico y se encuentra en estado de conservación con riesgo alto de pérdida.

Esta estrategia metodológica de valoración de riesgos en la conservación, en los distintos tipos, nos permite atender la necesidad más inmediata, que nos ayude a controlar y estabilizar los deterioros, permitiendo no solo recuperar un documento sino un acervo documental.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

De acuerdo con cada proceso del proyecto de recuperación documental se requieren materiales y herramientas básicas para hacer efectiva cada acción.

Por lo tanto, mencionaremos cada material que se utiliza de manera alterna en vez de los materiales ideales en las actividades que se realizan.

En el proceso de organización e identificación de tipológica y descripción documental se

recomienda que esté a cargo de un bibliotecólogo o historiador archivero. Los materiales requeridos son: lapiceros, lápiz, borrador, tajador, hojas bond, en el mejor de los casos una laptop, computadora o tablet.

Respecto a las acciones de conservación curativa debe estar a cargo de un conservador y restaurador. Se requieren los siguientes materiales básicos para estabilizar el bien documental: papel japonés, brochas, metilcelulosa, agua destilada, pinzas, espátula, bisturí, pinceles, pelón, cartulina de 300gr, borrador, recipientes, espacio de trabajo, mesas con superficie plana.

La acción de digitalización o reprografía requiere de: celular o escáner, aros de luz, papelote blanco y memorias extraíbles.

El proceso de conservación preventiva enfocada en embalaje y almacenamiento requiere de los siguientes materiales: papelote de 90 gr, pabulo de algodón, papel bond a4, a3, cartulina de 300 gr, carón plast, unidades de almacenamiento (cajas archiveras, portaplanos), tul, silicagel, estantería y espacio de almacenamiento.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en cada proyecto de recuperación documental (PRD) consiste en realizar las siguientes acciones en trabajo conjunto con un grupo interdisciplinario.

Cada PRD empieza con las siguientes acciones:

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

El diagnóstico preliminar es la acción que lleva al equipo interdisciplinario a tener el primer contacto con el acervo documental en riesgo de pérdida total. Permite conocer cuál es el estado real y como actuar en el proceso de su

diagnóstico situacional, que es lo que se va requerir, respecto al material que tienen; y las condiciones donde se encuentra ubicado. Permite plantear algunas necesidades inmediatas.

Se debe tener presente que es una acción necesaria antes de un diagnóstico situacional ya que garantiza la correcta evaluación y calcular los tiempos que durará el proceso de recuperación (Fig.3).

Fig.3 - Colección de Dibujos de Vitrales, visita preliminar. Adaptado de Archivo Municipal OPDU, Archivo PROLIMA, 2020.

Fig.4 - Proceso de evaluación de gestión de la información. Adaptado de Archivo Municipal OPDU, Archivo PROLIMA, 2020.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El diagnóstico situacional de un archivo o centro de documentación es un proceso que también cuenta con su propia metodología de aplicación ya que a través de esa acción puedes generar el plan de trabajo. Alguna falla en esta evaluación puede hacer que te salgas de

presupuesto y sobre pases el tiempo estimado. La metodología utilizada es la siguiente:

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

En este proceso se identifica si el archivo cuenta con un inventario, registro o catálogo de sus bienes documentales si es así se analiza si es el adecuado o se debe mejorar por falta de funcionalidad.

Se realiza el metraje general del acervo.

Así mismo se identifica que tipología documental se tiene, se cuantifica el material y a través de una muestra representativa del total del acervo se evalúa su contenido para tener una referencia más exacta para la creación de la base de datos y el tipo de inventario adecuado que se debe aplicar (Fig.4).

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Esta acción consiste en generar un diagnóstico del estado de conservación del acervo documental a través de una muestra representativa del total de la colección, así mismo se realiza una valoración del material documental a través del marco de referencia general y específico. Es así que se genera una lista de materiales y presupuesto para las acciones de conservación curativa o restauración que se va a aplicar.

Así mismo se genera una evaluación de conservación preventiva, identificando el espacio donde se instalara el archivo una vez recuperado, se establece la cantidad de estantería a necesitar, de materiales a utilizar para este proceso y las acciones que se aplicarán respecto a las características del material y sus necesidades.

Se establece las acciones específicas a aplicar en el plan de trabajo según la metodología que se aplica en cada PRD.

Una vez realizado el proceso inicial para la recuperación del archivo o centro de documentación se tiene como resultado la propuesta del plan de trabajo del PRD. Respecto al plan de trabajo se rige en la siguiente metodología utilizada, en cada proyecto la estructura del plan es la misma, pero varían las acciones generales y específicas dependiendo las características particulares de cada acervo.

A) Organización e identificación de tipología documental.

Este proceso en la acción de diagnóstico situacional se establece de manera general, pero en el plan de trabajo no solo sería cuantitativa sino cualitativa, identificando detalles y características particulares del acervo (Fig.5).

Fig.5 - Identificación de tipología documental, proceso de aplicación del PRD. Adaptado del Archivo de la Compañía de Bomberos Internacional 14., Archivo PROLIMA, 2022.

Dependiendo el caso se establecen acciones específicas como: Selección de material histórico, material documental contemporáneo, características sobre su datación, su producción, entre otros.

B) Descripción documental.

El proceso de descripción documental es la acción que se encarga de obtener todos los datos significativos de cada unidad documental, información que es colocada en una base de datos para su uso y consulta.

Este proceso se interrelaciona con la acción anterior donde se especifica, según sea el caso, que material sería el principal en describir o si se utiliza la misma base de datos o se adecua para tener un solo inventario descriptivo y se establece la codificación final.

Cada base de datos es trabajado bajo la normativa del ISAD (G).

C) Conservación curativa

Respecto a las acciones de conservación dentro de la metodología de proyectos de recuperación varía las acciones específicas en cada proceso. Si bien, hay una estructura definida de actividades que siempre deben aplicarse por el bien de material es en las acciones específicas donde se delimita la intervención dependiendo las características particulares del caso.

Si bien toda actividad relacionada a la intervención directa sobre el bien va requerir de materiales especiales, que pueden ser un impedimento para aplicar ese proceso por el presupuesto limitado, se propone que la acción se aplique pero de manera estratégica limitando acciones respecto a cada caso:

Caso N°01: Si el material presenta deterioros grado uno (Todo aquel deterioro que se encuentra presente en el documento pero no compromete el aumento del mismo o generar nuevas patologías al momento de la manipulación) como; suciedad superficial, manchas, faltantes, rasgados, entre otros. Si es el caso se realiza la siguiente acción:

Acción: En estos casos solo se realiza una limpieza mecánica del material documental.

Caso N°02: El material documental presenta deterioros grado dos (Es todo aquel deterioro que pueden generar otros con mayor intensidad y pone en riesgo la integridad del bien y su permanencia en las condiciones actuales) como; rasgados mayores a 1 cm que se encuentre en los bordes, faltantes que comprometan bordes, manchas, concreciones, adhesivos que estén sobre el escrito y dificulte su lectura o ponga en riesgo la información o deteriorar más el soporte, suciedad superficial, entre otros. Si es el caso se realiza la siguiente acción:

Acción: Se realiza una limpieza mecánica, se hace el resane de rasgados, se realiza retiro de adhesivos, reintegración de faltantes y retiro de concreciones o manchas en el marco de lo especificado (Fig.6).

Fig.6 - Proceso de curación, retiro de adhesivo— caso N°02. Adaptado del Archivo de la Compañía de Bomberos Internacional 14., Archivo PROLIMA, 2022.

Caso N°03: Es el material que presenta deterioros grado tres (Todo aquel material que presenta deterioros que ponen en riesgo de pérdida alto del documento, que el tiempo de su degradación total puede suceder en algunos meses o un año, el estado de conservación de

este material casi siempre es malo o pésimo) como deterioros por agentes biológicos que han generado patologías como hongos e infestación de insectos, entre otros de este tipo. Si es el caso se realiza la siguiente acción:

Acción: En estos casos las acciones curativas solo consisten en la limpieza mecánica, valorización del documento para poder sugerir su restauración y digitalización; y se aísla el material en caso no proceda la restauración ya que por temas presupuestales y de tiempo solo queda las acciones de tipo preventiva como; darle un embalaje y almacenamiento más estable para tratar de controlar el avance de la patología.

Referente a la metodología de la conservación curativa manejamos los criterios especificados en cada caso. Si bien las acciones no son las ideales, en este proceso se busca la estabilización del bien para que pueda preservarse, por eso, las acciones son puntuales, directas y limitadas; interviniendo bajo el criterio de la mínima intervención, compatibilidad de materiales y respeto a la historicidad.

D) Digitalización o reprografía.

El proceso de digitalización en cada PRD se realiza a través de una selección por el historiador archivero, quien evalúa la importancia documental de los bienes a través de su contenido. Para esta acción es necesario tener la base de datos descriptiva culminada y los materiales seleccionados deben haber pasado por un proceso de habilitación documental para su digitalización a través de acciones de conservación, así en el proceso no se pone el riesgo de generar deterioros. En el caso que el material documental no se pueda estabilizar y su manipulación es de riesgo no se utilizan equipos que incidan de manera directa

sobre el bien, como; escáneres u otros equipos, sino se realiza la reprografía a través de cámara fotográfica profesional.

Se almacena la información en formatos de alta resolución según sea el caso y se almacena en memorias extraíbles.

La acción de digitalización o reprografía es la penúltima o en algunos casos de preferencia la última, una vez que el archivo ya se encuentre completamente habilitado y funcional (Fig.7).

Fig.7 - Proceso de reprografía de libros antiguos. Adaptado del Archivo Colonial de la Sociedad de Beneficencia de Lima, Archivo PROLIMA, 2022.

E) Conservación preventiva: Embalaje y almacenamiento

En el caso del proceso de conservación preventiva, las acciones específicas dentro de este marco dependen del estado de cada archivo o centro de documentación y las necesidades que presente.

Las acciones básicas que se aplican son:

- Embalaje interno del material documental que ha pasado por procesos de conservación curativa de deterioros de grado dos. Se utiliza papelotes alcalinos.

- Embalaje especial relacionado a los deterioros de grado tres, separación de hojas con material alcalino, aislamiento, doble protección en la cubierta.
- Embalaje interno, cajas de cartulina libre de ácido o alcalinos para el material que ha pasado por restauración.
- Embalaje externo: Unidades de almacenamiento como; cajas archiveras, cajas de cartón plast. Se utiliza para material que se encuentra restaurado o de formato mayor al 3A. Porta planos, cubiertas de notex para cajas.
- Protección de estantería de almacenamiento: Se realiza una cubierta de cada balda ya sea estantería de ángulos ranurados (metal), muebles (madera), plástico.
- Protección interna de unidades de almacenamiento: Esta acción es básica, se realiza en el caso que el material de las cajas no sean los adecuados y presenten acidez.
- Control de humedad de unidades de almacenamiento: Es una de las acciones opcionales en caso el material lo amerite, por el lugar donde se encuentra. Se usa silicagel en pequeñas proporciones en cada caja y se encuentra sujeta a monitoreo constante (Fig.8).

Fig.8 - Habilitación del Archivo de la Tercera Orden Seglar de San Francisco. Adaptado del Archivo de la Tercera Orden Seglar de San Francisco. Archivo PROLIMA, 2021.

F) Habilitación y funcionamiento del archivo.

El proceso de habilitación consiste en la organización física del acervo en el área destinada para su almacenamiento y funcionamiento. Por lo tanto, el espacio se adecua según los requerimientos básicos para su preservación.

Las acciones más recurrentes en este proceso son:

- Mantenimiento de pisos, ventanas y paredes.
- Ubicación estratégica de estantería y mantenimiento de los mismos antes del uso.
- Protección de ventanas y puertas.
- Una vez culminada con la organización física y acomodo de los muebles de almacenamiento se procede a las acciones finales que son la base para que quede funcional el archivo:
 - Se realiza la organización topográfica del material documental en relación a los muebles de almacenamiento.
 - Se realiza el rotulado final del material documental.
 - Se actualiza la base de datos con la información de la ubicación topográfica.

G) Capacitación sobre nociones básicas de manejo de archivo, gestión de la información y conservación.

Si bien el plan de trabajo tiene acciones estratégicas en los campos de la conservación y restauración, haciendo posible estos procesos gracias a los materiales alternos que se utilizan y las acciones puntuales de estabilización, para lograr que ese archivo recuperado se sostenga funcional y en condiciones estables; es necesario realizar dos

acciones que son el motor para conseguir funcionalidad, preservación y sostenibilidad:

- Monitoreo constante en el archivo, se recomienda una vez por semana.
- Mantenimiento dos veces por mes, dejando una semana.
- Mantenimiento general dos veces por año.

Bajo las necesidades de estas acciones que se deben realizar para que sea sostenible y funcional el archivo o centro de documentación, se culmina el proyecto brindando una capacitación detallada de todos los procesos con los que se debe contar para el manejo del acervo documental; esta capacitación está destinada al personal que estará a cargo y se realiza teóricamente y de manera práctica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La metodología descrita ha sido aplicada a más de ocho archivos históricos relacionados con la historia del Centro Histórico de Lima que se encontraba en riesgo de pérdida. Se han recuperado archivos de monasterios, compañías de bomberos históricas, instituciones históricas, colecciones de personajes históricos, entre otras. Los resultados han sido positivos, se ha logrado no solo recuperar un acervo documental sino también sus bienes culturales y patrimoniales a través de acciones de restauración.

Las problemáticas presentadas aplicando los proyectos de recuperación documental fueron los siguientes:

- Fallas en la cuantificación del diagnóstico: es necesario que en el proceso de diagnóstico se tengan las cantidades claras y la selección específica del material

que va pasar por conservación curativa y restauración, ya que en la aplicación los tiempos pueden variar, así como el presupuesto.

- Sostenibilidad de actividades: para que el proyecto de recuperación sea sostenible en el tiempo es necesario que al culminar se garantice la continuación de las acciones de conservación y gestión de la información a través de talleres, capacitaciones y constante seguimiento del funcionamiento del archivo.

Ya que se dieron casos de abandono, se debe reforzar especialmente el cronograma de mantenimiento (Fig.9 y Fig.10).

Fig.9 - Archivo de la Compañía de Bomberos Roma 2 – Lima, Perú antes de la aplicación del PRD. Adaptado del Archivo de la Compañía de Bomberos Roma 2. Archivo PROLIMA, 2021. Archivo PROLIMA, 2021.

Fig.10 - Archivo de la Compañía de Bomberos Roma 2 – Lima, Perú después de la aplicación del PRD. Adaptado del Archivo de la Compañía de Bomberos Roma 2. Archivo PROLIMA, 2021. Archivo PROLIMA, 2021.

- Compromiso y acuerdos previos con las instituciones: antes de iniciar los proyectos se debe tener la seguridad de que los requerimientos emitidos en el diagnóstico serán brindando en el tiempo solicitado, ya que, esta descoordinación puede alterar el plan de trabajo.

Los proyectos realizados se han enmarcado en el proceso de aplicación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado por la Unesco y comandado por PROLIMA (Programa de Recuperación del Centro Histórico de Lima) como parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú. El área de archivo y centro de documentación de PROLIMA se ha hecho responsable de gestionar convenios interinstitucionales y apoyo interinstitucional bajo acuerdos de consejo metropolitano con instituciones históricas que cuentan con acervos que albergan la historia de Lima, logrando así que los archivos más importantes se recuperen.

CONCLUSIÓN

Se llega a la conclusión respecto a la aplicación de la metodología en los proyectos de recuperación documental que cumplir con el cronograma de monitoreo y mantenimiento es la parte clave para que se mantenga la estabilidad que se ha dejado al culminar el PRD ya que si no se verá alterada y por ende los materiales alternativos que protegen los bienes documentales se degradarán mucho más rápido y perderá su funcionalidad.

Los proyectos realizados se han enmarcado en el proceso de aplicación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado por la Unesco y comandado por PROLIMA (Programa de Recuperación del Centro Histórico de Lima)

como parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú. El área de archivo y centro de documentación de PROLIMA se ha hecho responsable de gestionar convenios interinstitucionales y apoyo interinstitucional bajo acuerdos de consejo metropolitano con instituciones históricas que cuentan con acervos que albergan la historia de Lima, logrando así que los archivos más importantes se recuperen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amelia Gómez Fernández, Y. C. (s.f.). *Diagnos: Método para el diagnóstico del estado de conservación de las colecciones de archivos y bibliotecas*. Cuba: Instituto de Historia de Cuba - Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- Cano, A.D. (2014). *Fondo antiguo y archivo histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Un plan de conservación preventiva adaptado a sus necesidades conservativas y funcionales*. Universidad de Sevilla. España.
- Edmondson R. (2002). *Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental*. Unesco. Paris.
- García F.I. (2013). *La conservación preventiva de bienes culturales*. Editorial - Alianza. España.
- Sanchez H.A. (1997). *Conservación en bibliotecas de bajo presupuesto*. Educación y biblioteca, ISSN 0214 - 7491, año N°09, N° 79, (Ejemplar dedicado a: Conservación del material bibliotecario (I)), págs, 52 - 56.
- Tacón C.J. (2010). *Los desastres en archivos y bibliotecas: causas y efectos, protección y recuperación. Documentos de trabajo*. Biblioteca Histórica. Universidad Complutense de Madrid. Verizueta, A. J. (2019). Plan de conservación preventiva para el patrimonio bibliográfico de la Sociedad Geológica del Perú - Lima - 2017. Lima, Perú.

PINTURAS MURALES EN EL OLVIDO: LOS RETABLOS FINGIDOS, ILUSIONISMO Y MATERIALIDAD

Marta Plaza-Beltrán; Miguel-Ángel Maure-Rubio

Universidad Complutense de Madrid; mplazabe@art.ucm.es; maure_ma@art.ucm.es

RESUMEN

El trabajo que presentamos tiene como objeto de estudio los retablos fingidos en España desde un enfoque multidisciplinar para su posterior puesta en valor. La investigación incluye una ampliación de los conocimientos sobre el ilusionismo en obras pictóricas murales, potenciando la importancia del espectador en la contemplación de los retablos fingidos, con un análisis de los sistemas de representación empleados a través de la reproducción de los trazados de la perspectiva, describiendo el contexto histórico de la tratadística específica del momento de su ejecución.

Igualmente, se lleva a cabo un minucioso análisis de las técnicas de ejecución de estos conjuntos, los métodos empleados en su elaboración y los materiales utilizados. Al mismo tiempo el proyecto implica la difusión del Patrimonio a través de las nuevas tecnologías con la configuración de un mapa interactivo, con geolocalización de los conjuntos murales vinculado a una base de datos, que contiene, además de la información precisa de cada ejemplar, los correspondientes códigos QR y las fotografías envolventes. Con objeto de dar acceso a la información a toda la población, incluyendo a las personas mayores o que no estén familiarizadas con técnicas actuales de lectura digital como QR o *Google Map*, se mostrarán paneles informativos *in situ* junto al propio conjunto mural.

Consideramos que todo ello contribuirá de manera efectiva a la reactivación del patrimonio de las zonas rurales, promoviendo su dinamización y conservación.

Se presentan varios ejemplos de los retablos estudiados, el análisis de su perspectiva, así como de la técnica y materiales empleados en su ejecución. Igualmente se muestra la metodología

de difusión de este rico patrimonio tan desconocido para muchos hasta el momento.

El estudio se enmarca en el proyecto de investigación “Los retablos fingidos españoles. Geometría, técnica, historia y puesta en valor” (Ref. PID2020-114271GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España), dentro del marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i perteneciente al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

PALABRAS CLAVE

Retablo fingido; Trampantojo; Conservación, Difusión, Patrimonio

INTRODUCCIÓN

Cada día es más importante potenciar obras de arte que por situarse en pequeñas iglesias del espacio rural, o por pertenecer a grandes conjuntos arquitectónicos en las grandes urbes, pasan prácticamente desapercibidas.

Los grandes conjuntos arquitectónicos encierran múltiples joyas artísticas y no es fácil que todas estén en un primer plano, por lo que es importante despertar el interés de las menos conocidas. Y cuando se trata de pequeñas iglesias en el entorno rural, las obras de arte que contienen, en algunos casos, permanecen poco valoradas, con escasa difusión y como consecuencia de ello, poco visitadas. Esto sucede dentro del contexto de la pintura mural, concretamente en el caso de los retablos fingidos, una obra de arte no siempre reconocida suficientemente.

DIFUSIÓN MEDIANTE UN ENTORNO DIGITAL

Para mostrar las obras dispersas por la geografía española, al público en general, es necesario su difusión a través de la creación de:

- Un entorno digital web, para gestionar contenidos, repositorio y base de datos con libre acceso que divulgue los resultados del proyecto.
- Códigos QR con información relativa a cada obra y situados en los emplazamientos de los propios retablos, junto con información tradicional de carácter permanente.
- Exposiciones temporales con paneles explicativos en las edificaciones que albergan los conjuntos pictóricos analizados del conjunto estudiado.

De este modo es posible dar a conocer todos los retablos fingidos, muchos de ellos relegados a un segundo plano, otorgándoles la importancia y reconocimiento que merecen, ya sea por su técnica de ejecución, como por la ilusión pictórica que representan.

También es importante mencionar que los resultados obtenidos en la investigación contribuirán a potenciar el atractivo sociocultural de la región para los visitantes. Según datos estadísticos del Ministerio de Cultura, en los últimos 5 años se ha duplicado el PIB asociado al Patrimonio cultural, estrechamente relacionado con el crecimiento del turismo que, según la Organización Mundial del Turismo, en España representa en torno al 10% del PIB. Además, son muchos los sectores que se beneficiarán de esta fuente de riqueza, como son todas las áreas relacionadas con la protección, la conservación y la gestión del Patrimonio cultural, que incluyen otras áreas afines como la restauración, que podrán ver una mejora en la empleabilidad. Todo ello puede repercutir de forma muy positiva en la

economía local, tanto a nivel público como privado. De este modo, la difusión y puesta en valor de los conjuntos murales aquí estudiados, implicará una dinamización económica, con una mejora del factor socioeconómico vinculado a la región donde se ubican, al mismo tiempo que supondrá un incremento en el conocimiento y valor del Patrimonio local.

Mostramos a continuación un ejemplo para la difusión del proyecto a través de la configuración de un mapa interactivo, en una página web, con la distribución de todos los retablos analizados (Fig.1a). La información individualizada incluye la geolocalización, una breve descripción de la obra y un conjunto de fotografías generales y de detalles (Fig.1b). Todo ello con la posibilidad de completar la información mediante un acceso QR (Fig.1c) que además incluye una fotografía envolvente de 360° en las obras donde sea preciso observar la tridimensionalidad desde el punto donde se situó el autor para realizar el estudio de la perspectiva.

Fig.1 - a) Mapa de España con la geolocalización de los retablos fingidos; b) Ejemplo de desplegable con la información histórica, técnica, gráfica y fotográfica del retablo; c) Ejemplo de acceso al código QR de cada obra estudiada.

Así mismo, al pie de cada retablo, se situará este mismo código QR para su consulta *in situ*.

EVOLUCIÓN

Se tiene constancia de la existencia de retablos fingidos, ya entre los siglos XIV y XVI, en la mitad norte peninsular, pero, por desgracia, son pocos los que han llegado hasta nosotros. La mayoría de ellos han desaparecido por transformaciones en el entorno arquitectónico, por cambios de gusto en determinadas épocas o por enlucidos posteriores, permaneciendo ocultos bajo espesas capas de yeso y de cal, o tras el esperado retablo de madera que los reemplaza.

Este es el caso de la pintura mural oculta tras el retablo renacentista en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja de Salamanca (Gutiérrez, 2020) (Fig.2), que nos obliga a retroceder al año 1350 aproximadamente para situarnos ante el retablo fingido más antiguo y representativo que conocemos hasta el momento en España (descubierto por el investigador Antonio Ledesma en 2014 mediante una cámara endoscópica).

Fig.2 - Retablo fingido tras el Retablo renacentista de madera. 1350-60. Capilla de Santa Bárbara. Catedral Vieja de Salamanca.

El valioso artista representa la vida de Santa Bárbara, en una cuadrícula de cuerpos y calles perfectamente trazada, en la que la línea recta de la estructura y curva del dibujo protagoniza la belleza de su composición, junto al uso de una sencilla paleta de color aplicada con la técnica del fresco. Podríamos afirmar que su trazado representa la “esencia” de un retablo, al delinear una estructura arquitectónica donde efectivamente los elementos verticales que sujetan el entramado son más estrechos que los horizontales que representan los pisos, para evitar su deformación ante el supuesto peso de las figuras. El artista, seguramente un experto en construcción añade unos arcos que podríamos llamar lobulados, que además de ornamentales, simulan trasladar las cargas del piso a los elementos verticales en los que apoyan mediante reducidas impostas.

Nos encontramos con un retablo cuya estructura pudo servir de modelo a otros posteriores, fingidos, o incluso de madera.

Su trazado es simétrico respecto a un supuesto eje vertical a partir del cual el artista establece la regularidad de los encasamientos que sirven para narrar la historia, con la previsión del espacio central donde todo parece indicar que un soporte en piedra anclado al muro servía de apoyo a la imagen escultórica de Santa Bárbara.

Esta estructura arquitectónica del retablo, trazada en dos dimensiones, que se presenta frontal ante nosotros, irá cambiando lentamente en el transcurso de los años con la intención de sugerir su tercera dimensión. Para ello los pintores representarán progresivamente la volumetría de los elementos de la estructura del retablo, y lo harán mediante la pintura al fresco.

Un ejemplo muy significativo lo encontramos en el retablo de la Iglesia de San Esteban en

Cebrones del Rio, León, fechado en torno a 1400 (Fig.3). De estilo tardo-gótico, observamos que en su estructura arquitectónica se incorpora el dibujo del banco mediante un ajedrezado en diagonal que representa su frente y que continúa, con cierta perspectiva, como solado del primer cuerpo, donde ponen sus pies las figuras más significativas y de mayor tamaño. A su vez se mantiene la simetría respecto de un eje vertical central, distribuyendo en una cuadrícula de cuerpos y calles, más reducida, el resto de las escenas.

Fig.3 - Retablo fingido, s. XV. Iglesia de San Esteban. Cebrones del Rio, León.

Como en el retablo anterior de 1350 el artista incluye como soporte del siguiente piso unos arcos sencillos, que además de ornamentales, simulan trasladar las cargas del piso a los elementos verticales en los que apoyan mediante reducidas impostas. Es importante y muy original la incorporación del círculo en el encasamiento central, al ser una figura geométrica con su propio simbolismo que rara vez encontramos en un primer plano.

Su hallazgo se produce en 1995 cuando al trasladar el retablo en madera del Altar Mayor a una nueva parroquia, aparece este retablo fingido que durante muchos años estuvo presente en la cabecera de la iglesia. Dada su

importancia, la nueva iglesia se proyectó de manera que el muro del retablo se pudiera incluir formando parte de ella.

Para continuar con los ejemplos significativos en este recorrido cronológico, nos trasladamos al Monasterio de Tentudía en Calera de León, Badajoz. En 1518 Niculoso Pisano (14...?-1529), un artista italiano, residente en Sevilla, pinta sobre azulejo, el retablo del Altar Mayor del Monasterio. Fue descubierto en 1881 por José Alonso Morgado, director de la revista Sevilla Mariana entre los escombros de un Monasterio prácticamente olvidado. Allí encontró “en las capillas del santuario abundante cerámica, esforzándose en describirla como mejor pudo, sin omitir en su trabajo que en el retablo cerámico de la capilla mayor había una inscripción que decía: NICVLOSVS PISANVS M. FECIT. A. D. 1518” (López. M, 2016, p.1839)

Se trata de un retablo fingido dedicado a la Virgen María con una estructura geométrica impecable en la que encontramos un ático con sobreático en la parte central. El banco inferior y para simular los guardapolvos decorados con grutescos, aprovecha los muros laterales de la cabecera de la iglesia, todo ello con un eje de simetría en su calle central en la que se situaba la antigua hornacina (Fig.4).

Fig.4 - Retablo fingido, 1518. Obra del italiano Niculoso Pisano. 1518. Monasterio de Tentudía, Calera de León (Badajoz).

Podemos apreciar en la escena del Nacimiento de nuestra Señora (Fig.5), situada en la calle lateral izquierda, cómo el solado se dispone en perspectiva, así como los elementos arquitectónicos del espacio representado.

Fig.5 - Detalle del retablo fingido del Monasterio de Tentudía, Calera de León (Badajoz).

Este retablo se caracteriza por ser de los pocos ejemplares que se conservan en España realizado sobre azulejos. En él, el autor ha plasmado la escena pictórica sobre un panel compuesto por 616 piezas de cerámica esmaltada, que una vez decoradas, han sido sometidas de nuevo a una segunda cocción para su vitrificación.

Encontramos poco a poco, y dependiendo de los artistas locales, que a lo largo del siglo XVI el fingimiento reproduce cada vez mejor la estructura del retablo de madera, incluso simulando cierto relieve, como podemos apreciar en el Retablo de la Iglesia de Nuestra

Señora del Castillo, en Carrascal de Velambélez, Salamanca. En el retablo, situado en el muro del testero y fechado en los inicios del s. XVI, observamos cómo se intenta dar relieve al guardapolvo superior, así como situar en ciertas escenas el solado en perspectiva (Fig.6).

Fig.6 - Retablo fingido, s. XVI. Iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Carrascal de Velambélez. Salamanca.

Le siguen otros ejemplos durante los primeros años del siglo XVII con un esfuerzo importante, pues la Tratadística de perspectiva no es presumible que estuviera presente entre dichos maestros. Sin embargo, son obras que demuestran el correcto uso de los materiales por parte del artista, así como su disposición en la escena. Su manejo es modesto y se emplean ligeras pinceladas realizadas a base de grisallas o de una reducida paleta de color. Se trataba de sustituir al esperado retablo de madera, que cuando por fin llega, oculta el fingido.

Y es a mediados del siglo XVII, en España, cuando la representación de los retablos fingidos iniciará un profundo cambio que podemos vincular al uso por parte de los maestros de los estudios teóricos de otros artistas, y del aprendizaje en ellos de las reglas de la perspectiva. Es entonces cuando aparecen las recreaciones de conjuntos narrativos en consonancia con la evolución del

retablo en madera que, como hemos visto, se inicia con una priorización en principio del relato religioso y con numerosas escenas representadas enmarcadas, para ir hacia cada vez mayores simulaciones arquitectónicas. Se trataba de impactar al espectador, de hacerle sentir la belleza de esa pintura ilusionista que ya no deseará ocultar tras un retablo de madera. Es en este momento cuando los retablos fingidos ya tendrán un carácter permanente, como queda patente en la calidad y magnitud de las obras conservadas.

Uno de los primeros ejemplos que incorpora una asombrosa calidad en el trazado, composición y color, así como en el empleo riguroso de la perspectiva, es el Retablo situado en la parroquia de San Miguel y San Julián, pintado aproximadamente en el año 1660 por Felipe Gil de Mena (1603-1673) en el testero de la Sacristía, (Fig.7).

Fig.7 - Retablo fingido, 1660, obra de Felipe Gil de Mena. Iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid.

Por aquel entonces, no se conocía el Tratado de Andrea Pozzo (1642-1709) publicado a partir de 1693 y que con posterioridad serviría a tantos y

tan buenos pintores y escenógrafos (Maure & Plaza, 2018, p.5).

Pero Gil de Mena pudo manejar los conocimientos de perspectiva de otros Tratadistas, como Sebastián Serlio, autor de “Los cinco libros de arquitectura”, publicados a partir de 1537 y traducidos en Toledo al español a partir de 1552, donde encontraría conocimientos e inspiración en las figuras a introducir en su retablo. Nos fijamos en la figura del Arco de Tito, de su libro III dedicado a los edificios clásicos de Roma, que pudo servir de inspiración y medida para establecer las proporciones del Arco (Fig.8).

Fig.8 - Arco de Tito. Todas las obras de Arquitectura y Perspectiva de Sebastián Serlio. Libro III. Fig. 99.

El progreso realizado por Gil de Mena en la evolución del fingimiento en los retablos es indudable, al tener en cuenta muchos factores como la iluminación. En el retablo fingido de la parroquia de San Miguel y San Julián (Valladolid), el autor, para conseguir dar volumen a la representación, considera la iluminación real que recibe la sacristía a través

de las ventanas, estudiando luces y sombras como si se tratara de un retablo tridimensional de madera, usando para ello tres tipos de soporte diferente: la pared con preparación de yeso, la madera como soporte plano donde proyecta la estructura y el lienzo, donde representa la imagen de la Virgen.

En el diseño dominan las líneas paralelas y perpendiculares al plano de proyección en una perspectiva central, con la línea del horizonte a la altura de los ojos y con un único punto de fuga que nos dirige al sagrario desde la puerta de la iglesia, potenciando la sensación de profundidad (Fig.9).

Fig.9 - Estudio geométrico del Retablo fingido (1660) obra de Felipe Gil de Mena. Iglesia de San Miguel y San Julián Valladolid.

No hay que olvidar que la perspectiva sólo es exacta desde un único punto de vista, en la

posición desde la que fue realizado el trazado y que se sitúa sobre el eje, con una distancia de 10,15m. del plano del retablo. Desde allí veremos el conjunto bajo un ángulo visual de 53°, con una imagen muy similar a la que obtendríamos con el objetivo de 50 mm. de una cámara fotográfica, es decir, sin deformaciones.

Tras la publicación del citado Tratado de Andrea Pozzo, los retablos murales realizados por prestigiosos artistas fingirán cada vez mejor ser de madera, llegando a sorprender a quienes descubren que es una pintura mural. Este Tratado, será uno de los manuales más difundido y consultado en los siglos XVIII y XIX por su rico repertorio de grabados, así como por la descripción pedagógica de los mismos. No solo enseñó a los artistas a mejorar sus trazados en perspectiva, sino que sus ilustraciones sirvieron de inspiración para muchos de ellos, al encontrar en sus páginas la representación de muchos de los objetos que acompañaban a los temas religiosos.

Tras la prohibición de construir retablos en madera por la Real Orden de Carlos III de 1777, proliferarán los conjuntos murales con representación retablística. De este modo, pasarán a ser grandes composiciones donde la geometría y las matemáticas permitirán al espectador acercarse a una obra casi tridimensional. Así, encontramos obras que demuestran un dominio absoluto de la perspectiva por parte del autor que concede al espectador el privilegio de observar, desde un punto preciso, una obra tridimensional con base bidimensional. Con ello el autor lo que pretendía era crear un doble efecto, fingir una realidad ya fingida a través de la perspectiva.

Ya en los últimos siglos, estas arquitecturas pintadas suponían un recurso económico y

práctico para sustituir antiguos retablos barrocos de madera destruidos por la guerra o por el abandono. Son grandes representaciones murales, con un riguroso estudio geométrico, con trampantojos de figuras escultóricas, relieves arquitectónicos y una rica decoración ornamental imitativa (veneras, cartelas, rocallas, escudos, etc.)

Como ejemplo que representa la etapa posterior a la difusión por España del Tratado de Andrea Pozzo, nos fijamos en el retablo fingido situado tras el Altar Mayor de la iglesia de Santiago en Lietor, Murcia. Realizado por Pablo Sístori, un pintor de Milán que se establece en Murcia en torno al año 1760 donde pintará, hasta su partida en 1796, numerosos retablos fingidos en varias iglesias de la ciudad, alcanzando una gran reputación entonces envidiada, y reconocida años después (Moya, 1983). El retablo de Lietor, simula un pórtico neoclásico, que tendrá continuidad en los muros del presbiterio. Para ello elige la perspectiva central, majestuosa, que impacta desde la entrada a la iglesia (Fig.10).

Fig.10 - Estudio geométrico del Retablo fingido de la iglesia de Santiago en Lietor.

La iglesia de Santiago en Lietor es de cruz latina con tres naves y capillas laterales. La nave central y la del crucero -ambas bajo bóveda de cañón- son notablemente más anchas que las

laterales, y en su intersección se alza una cúpula semiesférica sobre pechinas. La nave principal nos conduce al presbiterio cubierto por una bóveda de cañón con lunetos y a la capilla mayor en contacto con él. Pablo Sístori desarrollará esta obra de arte empleando estas paredes y la bóveda como soportes de un escenario único (Maure & Plaza, 2020).

Todo es frontal o perpendicular al plano de la pintura. No ha sido necesario presentar planos oblicuos para aumentar la sensación espacial. El retablo fingido lo veremos correctamente desde cualquier posición del eje de la Iglesia. Sístori consigue establecer la misma perspectiva entre el retablo pintado y la nave principal al disponer la posición del punto de fuga en el eje de la nave, pese a situar este a una altura algo superior a la del ojo del espectador (2,17m), según ya describió Lomazzo en su Trattato dell'arte (1598, p. 204).

El pórtico representado, en cuyo centro aloja una hornacina real que contiene la imagen del apóstol Santiago, finge estar separado en su totalidad del muro. La dirección de la doble columnata de cada apoyo realza la profundidad del conjunto. Para incrementar el efecto espacial, el cuerpo central avanza notablemente hacia nosotros al elevar las columnas que sujetan el entablamento y el frontón curvo dentro de la lograda perspectiva general.

Sístori no elude la dificultad de representar en perspectiva las líneas exactas de las formas arquitectónicas, y lo hace con total precisión y belleza gracias al dominio del color y a la correcta aplicación tanto de las sombras arrojadas por todo el conjunto, como de las sombras propias de las finas columnas que aparecen por ello con nítida volumetría. Todo

está estudiado minuciosamente bajo una luz que suponemos a 45° de izquierda a derecha.

Los cuerpos laterales, y en particular el cuerpo central, se desprenden del muro arrojando una sombra sobre él. Suponiendo que la luz entra en la iglesia bajo dicho ángulo, podemos conocer la posición del pintor que realiza el trazado y por lo tanto la más adecuada para el espectador que supone la luz con esa inclinación. Dicha posición dista 9,24m del retablo fingido. Desde este punto la profundidad que finge tener el entablamento bajo el frontón curvo en correspondencia con la perspectiva global de la nave principal es de 1,94m, obtenida de nuevo mediante las sombras. Desde cualquier otro lugar del eje, la perspectiva sería correcta siempre que aceptemos que la luz puede tener otra inclinación.

Pablo Sístori aprovecha la totalidad de la bóveda de cañón del presbiterio cubriendo los lunetos, para fingir unos casetones que parecen reales por su acertada aplicación de las diferentes tonalidades y un estudio muy logrado de las luces y las sombras. Dichos casetones al formar parte de la bóveda de cañón real no están representados en perspectiva. Se ejecutan sobre un lienzo adaptado a la curva y adherido al soporte mural de manera parcial, salvando el hueco de las pechinas laterales.

Sístori fue capaz de pintar no sólo un retablo fingido en la cabecera de la iglesia, sino todo el conjunto de la Capilla Mayor incluyendo su techo abovedado y las paredes del presbiterio, y lo hizo acometiendo la totalidad del trabajo como un proyecto único que debía tener proporción con las naves y continuidad entre los diferentes paramentos, para lograr un conjunto impactante y lleno de belleza.

Por último, queremos destacar, dentro de este análisis de la técnica empleada por Sístori, el uso de la tela adherida para el trabajo que requería mayor detalle, como los santos y los ángeles.

Este grupo de figuras posiblemente fueron realizadas en el taller y posteriormente situadas en su emplazamiento dentro del paramento mural. Esta técnica es conocida con el término francés de marouflage, que hace referencia a una técnica de encolado de soportes flexibles sobre otros rígidos. Para ello se empleaba un adhesivo muy fuerte compuesto por resina sandaraca, cola animal y carbonato cálcico. También se tiene constancia del uso de blanco de plomo con aceite y resina o cola de centeno (en el caso de pinturas italianas); y en algunas ocasiones se añadía Trementina de Venecia para aumentar la adhesividad.

CONCLUSIÓN

El texto que presentamos recoge por orden cronológico, algunos ejemplos de los retablos fingidos realizados en España. Hasta la fecha se han catalogado 140 obras que representan tanto la estructura arquitectónica como la representación iconográfica de un retablo en madera o piedra, pero con los que exponemos hemos querido indicar brevemente su evolución y el progreso en la simulación. Vemos cómo dependiendo del artista local, la precisión y belleza de la pintura mural varía considerablemente, y es inmediato observar el progreso que queda patente en los retablos realizados por artistas prestigiosos que han tenido la posibilidad de estudiar, analizar y consultar los Tratados de perspectiva.

Con la descripción realizada y los dibujos presentados constatamos la evolución en los retablos que han hecho uso de dichos conocimientos, y creemos que ello forma parte, cuando es posible, de una metodología acertada para aproximar al espectador a la valoración de estas pinturas ilusionistas. La descripción de las técnicas empleadas en cada uno de ellos es imprescindible para entender su ejecución, su estado de conservación, y su posible restauración, y se ha tratado, también brevemente, de incluirlas en esta exposición.

Por último y para evitar su olvido es necesaria la acertada difusión, y a ello hemos hecho referencia en las primeras páginas de este texto.

REFERENCIAS

- Gutiérrez Baños, F. (2020). *Las pinturas murales de la capilla de Santa Bárbara de la catedral vieja de Salamanca, contar historias en la Castilla del siglo XIV*. Salamanca: Cabildo de la catedral de Salamanca.
- Lomazzo, G. (1598), *Trattato dell'arte della pittura, scoltura, et architettura*. Oxford: Ioseph Barnes.
- López Fernández. M. (2016) "Tentudía y la Comisión Provincial de Monumentos en Tiempos de Tomás Romero de Castilla (1885-1901)", en *Revista de Estudios Extremeños*, Tomo LXXII, Número III, 1833-1868.
- Maure Rubio, M. A; Plaza Beltrán, M. (2020), "Estudio y análisis de retablos fingidos en España. Una aproximación geométrica y técnica a su ejecución", en *La pintura ilusionista entre Europa y América*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 37-68.
- Maure Rubio, M. A; Plaza Beltrán, M. (2019), "Geometría y técnica en dos retablos-tabernáculos fingidos españoles: Ermitas de Nuestra Señora de La Soledad (Puebla de Montalbán, Toledo) y de San Isidro (Alcalá de Henares)", en *Arte, individuo y sociedad*, pp. 75-91.
- Moya García, M. L. (1983). *Pablo Sístori un pintor italiano en la Murcia del s. XVIII*. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.
- Serlio Sebastián (1600) *Todas las obras de Arquitectura y Perspectiva de Sebastián Serlio Boloñes*. Venecia. Oviedo COAAT.1986. fig. 99 Libro III.

CATALOGACIÓN DE ARTE URBANO Y GRAFITI EN ESPACIOS INDUSTRIALES: EL CASO DE LINARES (JAÉN, ESPAÑA)

Carmen Moral Ruiz ⁽¹⁾; Laura Luque Rodrigo ⁽²⁾

(1) Universidad de Huelva; maria.moral@ddi.uhu.es; (2) Universidad de Jaén; lluque@ujaen.es

RESUMEN

En este trabajo, fruto del proyecto de investigación “Pintado en la pared. Estudio de la pintura sobre muro en Jaén en los siglos XX y XXI” (BOP, 2020), se analizará el caso específico del municipio de Linares, en la provincia de Jaén (España) y los diversos espacios industriales abandonados que han sido y siguen siendo intervenidos por artistas, proponiendo además un sistema no sólo de catalogación, sino de conservación no material, respetuoso con los conceptos de arte urbano y de graffiti y con las prácticas sostenibles.

PALABRAS CLAVE

Arte urbano; Graffiti; Catalogación; Patrimonio industrial; Conservación; Sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN

La catalogación de obras de arte, sobre todo cuando tienen un cierto carácter efímero, es el instrumento fundamental que permite la conservación (al menos de la memoria), la investigación y divulgación de las obras. Esta catalogación se fundamenta, además, en que se realice mediante herramientas y recursos de bajo coste, convirtiéndola en una práctica conservativa sostenible. Catalogar arte urbano, y más aún graffiti, puede generar ciertas controversias, puesto que supone la patrimonialización de un tipo de intervención en el espacio público que no está concebida para convertirse en un objeto patrimonial susceptible de ser musealizado, restaurado o comercializado. Sin embargo, la aparición del

muralismo institucional, el uso de las redes sociales que hacen los mismos artistas y otras cuestiones sociales y académicas, derivan en la importancia de documentar estos fenómenos, además con pocos recursos y de bajo coste, quizá como única medida de protección. Por otro lado, la elaboración de una ficha de catalogación de arte urbano es un reto al que se han enfrentado recientemente grupos y proyectos como el Grupo de Arte Urbano y Público del GEIIC (*Ge-conservación*, 2020), el proyecto CAPuS (2021), y otros proyectos desarrollados en México, España y otros países (Luque, Díaz & Moral, 2022). Sin embargo, el proceso de creación de una ficha lo suficientemente completa sigue siendo un reto. Esa elaboración requiere introducir aspectos complejos relacionados con el contexto y, a su vez, integrar tecnologías que mejoren el conocimiento de las mismas como, por ejemplo, la fotogrametría. No obstante, la heterogeneidad de estas expresiones en cuanto a su contexto, soporte, estado de conservación, intención de los artistas, etc. genera la necesidad de seguir investigando en esta línea. En concreto, es frecuente que tanto el graffiti como el arte urbano se desarrollen en espacios industriales abandonados, que entrarían dentro de la categoría de tercer espacio (Clément, 2018), y que conlleva complejidades específicas en cuanto a su catalogación. En este trabajo, fruto del proyecto de investigación “Pintado en la pared.

Estudio de la pintura sobre muro en Jaén en los siglos XX y XXI” (BOP, 2020), se analizará el caso específico del municipio de Linares, en la provincia de Jaén (España) y los diversos espacios industriales abandonados que han sido y siguen siendo intervenidos por artistas, proponiendo además un sistema no sólo de catalogación, sino de conservación no material, respetuoso con los conceptos de arte urbano y de graffiti y con las prácticas sostenibles.

El Patrimonio Arquitectónico se caracteriza por la utilidad hacia lo público-privado, su uso es lo que le da un significado, por ello la búsqueda de una finalidad es el primer paso para conseguir su conservación. Sin embargo, hay que estudiar todos los factores que influyen en su gestión para comprender su naturaleza y sus posibilidades de cara a un correcto aprovechamiento de los espacios. Por lo que, por un lado, se debe tomar inicialmente en consideración su estudio general, para posteriormente elaborar una planificación y un control que culmine en su reaprovechamiento, estableciendo a través de la investigación actuaciones de restauración, rehabilitación y/o mantenimiento, para posteriormente iniciar acciones de recuperación de su función o preparación para un nuevo uso y, finalmente, su difusión para apertura al público y su mantenimiento. Las tipologías de usos arquitectónicos tras el abandono de sus espacios y su posterior reconversión son diversas, pero cabría resumirlas en las siguientes:

- **USO PREVIO AL ABANDONO**

La rehabilitación para volver a ser utilizado con su función original suele darse en pocos casos, principalmente debido a que si nos referimos a un patrimonio industrial, su cierre habrá sido motivado seguramente por una caída de la

actividad en dicha zona que quizás sea complejo recuperar. En cualquier caso, fuera del patrimonio industrial existen ejemplos notables como la recuperación del Teatro Romano de Málaga que ha sido recuperado, no solo para visitas turísticas, sino también para representaciones teatrales.

- **USO CULTURAL**

Se trata de la utilidad más común tras el abandono de espacios arquitectónicos de diversa índole, dado que suele ser el más respetuoso y compatible con las distintas sensibilidades que tengan relación con el patrimonio en cuestión. Esto se debe a que ese uso cultural no supone un daño emocional para la comunidad que lo conoció como espacio industrial, comercial, privado, religioso, etc. En el caso del ámbito religioso existen numerosos ejemplos que ilustran este uso cultural, como ocurre en Alcalá de Henares con iglesias y hospitales reconvertidos en bibliotecas o centros de estudios como el de Santa Creu de Barcelona o el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de Jaén. Aunque lo más común es el uso museístico como el Hospital de la Caridad reconvertido en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, el Refugio antiáereo de la Plaza de Santiago en Jaén reconvertido a sala de exposiciones, o el Palacio de Villardompardo en el Museo de Artes y Costumbres Populares en Jaén. También ocurre en centros educativos, como la Escuela de Artes La Casa de las Torres de Úbeda (Jaén), entre otros muchos ejemplos.

- **USO INSTITUCIONAL**

Albergando instituciones como en el caso del Antiguo Hospital de San Juan de Dios que alberga el IEG de Jaén, el Antiguo Hospital de Mujeres en Cádiz ahora Palacio Episcopal, la Casa del Obispo de Málaga ahora sede de la

Junta de Andalucía, entre otros. Este tipo de rehabilitación de espacios supone un gran ahorro para las instituciones que cuentan con edificios normalmente bien situados, con buen acceso para el ciudadano, teniendo por contra que suele ser complejo su acondicionamiento debido a las características del edificio.

- **USO ECONÓMICO-RECONVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Se trata de una modificación que tiene un fin mercantilista, como ocurre con la reconversión de los mercados tradicionales en mercados gastronómicos como el de San Miguel en Madrid, el de la Victoria en Córdoba, etc. Es cierto que se consigue conservar parte de la estructura, pero deja de ser un espacio de uso popular para pasar a tener un uso turístico o elitista debido al alto coste de los productos y servicios que ofrecen. Otras modificaciones son algo más controvertidas, como ocurre en países como Reino Unido o Alemania, en las que se reconvierte iglesias en centros de ocio nocturno, reutilización menos común en España, aunque con ejemplos como la iglesia de Santa Bárbara en Llanera, reconvertida en la iglesia Skate, que además formaba parte de un complejo industrial, dedicada a los trabajadores de la fábrica de explosivos Santa Bárbara que residían allí.

Estos nuevos usos mencionados deben priorizar el respeto a la edificación, es decir, su conservación, a su vez respetar las sensibilidades de la comunidad en la que se encuentra insertado, permitiendo el conocimiento, es decir la investigación y la divulgación y, fundamentalmente, haciendo partícipes a la comunidad para su uso y mantenimiento. La cuestión es compleja debido a que estos procesos son dependientes de diversos factores como la dependencia de la

legislación que, en ocasiones, ralentiza las posibilidades de conservación y vinculado con factores de naturaleza política que pueden influir en su destino. A su vez, estos elementos patrimoniales están relacionados con un contexto cultural que implica la participación de parte de la ciudadanía que no siempre puede estar de acuerdo con aquello que los especialistas aconsejan y debe ser escuchada. Por otro lado, ya en el ámbito propio de la investigación patrimonial, también se está sujeto a determinadas modas en investigación, teorías y principios variables que puedan modificar las necesidades en el tiempo para la conservación del bien. Por último, aunque esa reconversión del uso se dirija hacia lo turístico siempre debe tomar en consideración aquella sociedad que lo rodea, de manera que de esta forma se generará una identidad y se garantizarán aquellos valores de sostenibilidad que permita que perdure y se siga desarrollando en la zona.

Por otro lado, habría que tener en cuenta que el patrimonio industrial abandonado, con el que se va a trabajar en este estudio, entraría dentro de la categoría de Tercer Paisaje de Clément (2018) al estar reformulados por medios del graffiti y el arte urbano, pues uno de los tipos que define el autor son espacios en desuso, abandonados y reconquistados. Son lugares residuales de las ciudades o espacios de transición hacia el campo donde, entre otras cosas, aflora un sistema biológico libre entre un paisaje previamente antropizado.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

El método de trabajo consistió en un primer acercamiento conceptual a la gestión patrimonial y reconversión de espacios,

especialmente de carácter industrial, así como una revisión bibliográfica sobre la localidad a estudiar, Linares. Además, el estudio se basa en trabajos anteriores sobre arte urbano. Por otro lado, se realizó una catalogación del arte urbano de Linares, en el marco del proyecto de investigación anteriormente citado, después de haber elaborado una ficha de catalogación novedosa (Luque & Moral, 2021b). Tras esta primera fase, se realizó una segunda centrada en los espacios industriales realizando el levantamiento fotogramétrico de dichos entornos y entrevistando a uno de los artistas principales de esta zona, Belin. Tras estas fases se elaboró la propuesta que ahora se presenta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los factores mencionados relacionados con la rehabilitación de espacios y las posibilidades de uso en la rehabilitación de edificaciones se enlazan con aquellos patrimonios que, sin encontrarse en un proceso de reconversión de carácter institucional o empresarial, han sido reutilizados por otros colectivos. Esto ocurre con el tema principal de esta investigación para el caso del patrimonio industrial abandonado y su vinculación con el arte urbano y el graffiti como elemento modificador de sus espacios. A nivel legal, el Patrimonio Industrial está reconocido dentro de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz 14/2007 (2007). Además de los inmuebles, se reconocen en esta Ley las Zonas de Interés Industrial, que son “parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico”. El Patrimonio industrial nos habla de la vida y del

transcurso de los procesos que van desde lo cotidiano e individual hasta lo global. Grandes núcleos de población actuales que se desarrollaron fruto de la generación de espacios domésticos para los trabajadores (MECD, 2015).

En cuanto a los ejemplos de reconversión de espacios industriales son numerosos. Por ejemplo, algunos muy conocidos como la Tate Modern Gallery de Londres en una antigua central eléctrica, Central Tejo en Lisboa (Portugal) que alberga el Museo de la Electricidad. Otros casos como los grandes núcleos industriales de ciudades como el Lowell National Historical Park, con la musealización de una ciudad dedicada al textil de algodón que es utilizada como recurso educativo para la concienciación del alumnado acerca de la historia del trabajo, la inmigración, la economía, la producción textil, consecuencias de la globalización, la tecnología y la ingeniería y el modo de impacto del ámbito industrial en la naturaleza y la sociedad (Tsongas, s.f.). Por último, entre otros, resaltar los interesantes ejemplos del Museo de la Ciencia y Técnica de Cataluña en Tarrasa (España), el Ecomuseo de Le Creusot Montceau les Mines en Francia y el Ironbridge Gorge Valley of Invention en Telford (Inglaterra).

En concreto, centrado en el área de estudio de esta comunicación, nos encontramos con el municipio de Linares, en la provincia de Jaén (Andalucía, España) que cuenta con 196,56km² de superficie (SIMA, 2021). Los complejos mineros de Linares, numerosos y en su mayoría abandonados, se asemejan a los casos de otras zonas como la mina de Solvay en Lieres (Siero, Asturias). Linares vivió tiempos de prosperidad gracias a la minería, actualmente el decaimiento de la misma ha provocado el

despoblamiento de la ciudad y problemas de aumento del paro, por lo que el abandono de estos espacios afecta a la identidad de la zona, recordando un pasado de esplendor ya perdido. La reconversión de los espacios generaría una mejora en la autopercepción y la autoestima comunitaria además de generar un valor turístico y económico.

Estos espacios ya han empezado a reutilizarse de forma espontánea a través de otra manifestación que genera identidad y recursos de desarrollo a la ciudad: el arte urbano. Las manifestaciones artísticas que se desarrollan en el espacio urbano son muy diversas y tienen distintas funcionalidades como ocurre con aquellas arquitectónicas y monumentales en comparación con otras como el graffiti (Moral & Luque, 2021b). Este anglicismo nos indica que estamos hablando del movimiento que gira en torno a esta manifestación artística, de gran interés antropológico, mientras que si estuviéramos hablando de una obra en concreto de este movimiento deberíamos utilizar la forma española graffiti, consenso terminológico derivado de las publicaciones científicas al respecto por el Grupo de Arte y Público del GE-IIC (Moral & Luque, 2021b). El tipo de manifestaciones que encontramos asociadas al Patrimonio industrial de Linares, además de graffiti, son obras de arte urbano, expresión artística surgida en Europa en los años '60, vinculada al situacionismo y al Mayo del '68, que saca el arte a la calle, dialogando con ella y con la comunidad (Luque & Moral, 2021b). Linares y su importancia dentro del contexto del arte urbano está representado por nombres como Belin y el Proyecto 23700 (Ayuntamiento de Linares, 2020). Linares es la localidad de la provincia de Jaén que ha encabezado la creación primero de graffiti y luego de arte urbano y muralismo,

especialmente en torno a la figura de Belin y otros artistas que han ido emergiendo posteriormente como Myrhwán, entre otros. Quizá su desarrollo se deba a la tradición de pintura mural contemporánea existente en la provincia, especialmente en Linares por Francisco Baños y por el contacto de Jaén con Granada. En cualquier caso, se ha creado una identidad local en torno al arte urbano, y posteriormente al muralismo, potenciada en los últimos tres años por el Festival 23700 organizado por el colectivo Rampa (23700, 2022).

En cuanto a los espacios industriales transformados por el arte urbano, son:

1. Naves de LIFISA (Linares28, 2015). Estos espacios que eran de propiedad municipal se cedieron en 1977 para el uso por parte de Metalúrgica Santa Ana para, posteriormente, pasar a LIFISA. El deterioro industrial de la zona es palpable y la intención era reactivar este uso industrial, pero todavía en la actualidad no se ha puesto en marcha ninguna acción en la zona.
2. Antiguo silo de cereal que fue rehabilitado para un nuevo uso pero que, lamentablemente, no tuvo un correcto uso, seguimiento y mantenimiento dejando obsoleta la instalación (Fig.1).

Fig.1 - Antiguo silo de Cereal (Linares, Jaén).

3. Fundición La Cruz, construida en 1830, a 5 km de Linares (Jaén, España). Desde su cierre ha servido de lienzo en blanco para escritores y artistas urbanos (Fig.2).

Fig.2 - Fundición La Cruz (Linares, Jaén).

El primer reto para la conservación del arte urbano y graffiti en espacios abandonados es la elaboración de una ficha de catalogación de arte urbano, labor a la que se han enfrentado recientemente grupos y proyectos como el Grupo de Arte Urbano y Público del GEIC (*Geconservación*, 2020), el proyecto CAPuS (2021), y otros proyectos desarrollados en México, España y otros países (Luque, Díaz & Moral, 2022). Sin embargo, el proceso de creación de una ficha lo suficientemente completa sigue sin haberse completado. Esa elaboración requiere introducir aspectos complejos relacionados con el contexto y, a su vez, integrar tecnologías que mejoren el conocimiento de las mismas como, por ejemplo, la fotogrametría. No obstante, la heterogeneidad de estas expresiones en cuanto a su contexto, soporte, estado de conservación, intención de los artistas, etc. genera la necesidad de seguir investigando en esta línea.

La problemática que se deriva de la ubicación de las obras de arte urbano y graffiti que encontramos en el patrimonio industrial abandonado y, en general, en otro tipo de

construcciones que también tienen esta situación de desatención, parte de la propia condición de la manifestación artística, que no suele producirse desde la idea de la inmortalidad de la obra. Esto sucede en el arte urbano que busca un diálogo con la sociedad que lo rodea, pero sin necesidad de perdurar en el tiempo. Esto supone una barrera para los profesionales de la conservación-restauración a la hora de proteger estas obras que llegan a tener una especial significación en su entorno de forma material, por lo que hay que trabajar desde la perdurabilidad de sus aspectos inmateriales para que puedan perdurar. En ocasiones, estos ejemplos de especial significación (Moral & Luque, 2021a), también pueden ser intervenidos de forma material como ocurrió con el graffiti de Muelle de la Calle Montera de Madrid (García, 2017), que a través de la denominación BICOMUN (Masaguer & Vázquez, 2014) recogida en el código deontológico del Grupo de Arte Urbano y Público del International Institute for Conservation (García *et al.*, 2016) pudo ser intervenido.

En cualquier caso, si partimos de la imposibilidad de intervenir de forma material en las obras susceptibles de ser conservadas por su especial significación por los diversos motivos que pueden surgir, empezando por el deseo expreso del artista de respetar su decaimiento material, únicamente nos quedan las posibilidades que nos ofrece el proceso de catalogación para su conservación. Dicho proceso de catalogación deberá abordar diversos aspectos de las obras con acercamientos teóricos previos, estudios *in situ* de las obras, entrevistas a artistas y comunidad vinculada, etc. (Moral & Luque, 2021ab).

En cuanto a la ficha de catalogación desarrollada dentro del Proyecto “Pintado en la pared. Estudio de la pintura sobre muro en la provincia de Jaén en los siglos XX-XXI” financiado por el Instituto de Estudios Giennenses (BOP, 2020), partió de la ficha elaborada por María Isabel Úbeda García, miembro del Grupo de Arte Urbano del GEIC, publicada en Ge-Conservación (Úbeda, 2016). En esta ficha, se recogen numerosos campos atendiendo a criterios como son: los datos técnicos y formales, la autoría, ubicación, descripción; criterios con base en la observación artística, como la iconografía, valoración estética, estilo, contexto, significación, etc.; criterios con base en la conservación; criterios con base en la restauración; criterios con base en la valoración externa; criterios con base en la valoración personal; y criterios con base en la valoración extraída de la opinión o datos vertidos por el artista en las entrevistas y/o el entorno de la obra. En concreto, el primer apartado se destinaba a la ficha técnica, y en ella se contenía el título, nombre por el que es conocida, autoría, técnica (material, soporte, preparación del muro, documentación del proceso si la hubiera), fecha de realización, situación legal de la pieza, localización por geolocalización, dimensiones y orientación. Los campos eran abiertos excepto para el apartado de materiales, soporte y orientación que se rellenaron mediante tesauros. A continuación, se pasa a un apartado de descripción de la obra que contempla la tipología (apartado que se cumplimentaba con tesauros), una descripción formal, iconográfica y temática, el estilo, la dimensión creativa y su relación con el contexto, evaluando sobre todo si se trataban o no de *site specific*. El siguiente gran bloque se corresponde con el estado de conservación,

valorando las patologías presentes, si el artista tiene intención de conservar el muro, si lo preparó para ello y cómo, si hubiera intervenciones y, además, se contemplaba la opción de incluir un plan de restauración para algún caso de especial significación. Por último, se incluía la bibliografía y la documentación gráfica: fotografías fechadas y fotogrametrías en algunos casos. La técnica fotogramétrica aporta un modelo tridimensional con datos en verdadera magnitud de las obras y su contexto, ideal para conservar su memoria en caso de desaparecer, que permite un estudio exhaustivo de patologías en caso de querer intervenir y que, además, se convierte en un medio de divulgación a través de internet (Moral & Luque, 2021a) (Fig.3).

Fig.3 - Levantamiento fotogramétrico en Fundación La Cruz (Linares, Jaén).

Se trata pues de una ficha muy heterogénea que, no obstante, resulta mejorable en algunos aspectos, especialmente la valoración de la significación y la relación de la obra con la comunidad en que se integra, cuestiones que se tratarán más adelante.

En cuanto a la necesidad o no de documentar este tipo de manifestaciones artísticas y de si estos procesos inciden o perjudican la naturaleza de creación de las mismas, es un

tema controvertido. Si los artistas consideran que su obra se debe perder, ser efímera desde su concepción, la documentación chocaría con ese deseo y promovería una imagen no deseada por dicho colectivo. Sin embargo, en dicho debate entraría a formar parte la sociedad como un conjunto, que también toma conciencia de dichas manifestaciones y las hace suyas, las vive y las ubica en su entorno, queriendo que se conserven y que sigan conformando la imagen por un tiempo que, aunque seguramente será limitado, no quede en el olvido una vez desaparezca (Moral, 2021).

Las herramientas de digitalización dentro de los procesos de documentación relacionados con la catalogación del arte urbano y graffiti para el caso que nos ocupa de espacios industriales abandonados, aporta sin duda un registro no solo de la obra que se pretende documentar sino también del contexto cercano en el que se inserta y de su estado de conservación.

Una de las herramientas más conocidas que trabaja desde la sostenibilidad en el coste y en los recursos es la fotogrametría, herramienta que permite la medición de objetos, de diversa tipología, a través de procesos sobre imágenes que muestran el objeto en perspectiva (Almagro, 2004). Las imágenes de dichos objetos, al encontrarse en perspectiva y conocer su centro de proyección permiten, tras un proceso de cálculo, obtener las coordenadas de los puntos que aparecen en las mismas (Almagro, 2004). A la hora de elaborar una documentación digital de obras de arte urbano y público, las técnicas fotogramétricas son idóneas por su bajo coste, sin necesidad de excesivos medios auxiliares y con tiempos reducidos de trabajo (Almagro, 2003). El uso de una base de carácter fotográfico aporta mucha información que, además, puede ser de

carácter métrico, con posibilidad de registrar los datos, tanto en dos dimensiones como en tres y contando con una información textural que, en el caso del arte urbano, también ayudaría a establecer un estado de conservación (Moral, 2021). Se trataría de un proceso sostenible, generado con pocos recursos a través de los que se consiguen excelentes resultados, promoviendo, además, una rehabilitación de espacios para una nueva finalidad.

Las prácticas de conservación no material conllevarían un proceso en el que se distinguen las siguientes fases:

1ª Fase: Ficha, entrevista a artistas y comunidad, documentación tridimensional, etc.

2ª Fase: Recuperación de los espacios por la comunidad, ya sea con un carácter artístico o de reaprovechamiento social.

3ª Fase: Difusión de obras a través de *video mapping* en los espacios abandonados, la modificación del espacio a través del arte por la propia comunidad, relación con la cotidianidad del trabajo que se realizaba en el espacio industrial, etc.

Estas prácticas de conservación no material se conformarían como posibles propuestas sostenibles de recuperación. Como ejemplo de estas propuestas, se encuentran la recuperación de espacios para el caso concreto de Linares (Jaén, España). En primer lugar, el antiguo silo de cereal denominado Silo Área de Juventud que consiguió convertirse en un centro cultural pero que por distintos motivos perdió su uso quedando ahora abandonado en su interior y para prácticas deportivas no reguladas en los exteriores. Al estar este espacio dentro del casco urbano a diferencia de

los otros dos estudiados, se podría promover la creación de un espacio vinculado a lo institucional y a la comunidad, promoviendo un uso vinculado a la creación artística, de manera que las obras no tuvieran un carácter permanente sino efímero, a través de convocatorias anuales para recrear los murales, además de talleres, etc. Para la conservación, se establecería un sistema de catalogación para su documentación. Tan solo se plantearía realizar un proceso de restauración en una de las obras más antiguas que ya existen, como testigo del origen del uso para arte urbano del edificio. Cada año la comunidad podría salvar uno de los murales por un año más (como se hace por ejemplo con una carroza de la cabalgata de los reyes magos en Sevilla), estableciendo un protocolo de conservación preventiva para dicho mural. El espacio serviría para promover un uso social, con espacio creativo para artistas emergentes, talleres, conciertos, ciclos de cine, etc. En segundo lugar, para el caso de las antiguas naves de Lifisa en Pista Valdeinfierno (Linares, Jaén), se podría establecer un tipo de uso semi privado, con espacios libres para la creación de arte urbano y graffitis combinado con actividades deportivas urbanas, para lo que ya se usa sin control, como pistas de skate, parkour, etc. Así se evitarían los peligros que ahora presenta el espacio. Dado su gran tamaño, se promovería que una parte fuera de gestión privada, deportiva, vinculado al deporte, con rocódromo y espacio para ensayo de break dance que ya es competición olímpica. A nivel de conservación, se trataría de registrar las obras en la medida de lo posible en el caso del espacio libre, y en el caso del espacio privado, brindar asesoramiento para una mejor conservación de las mismas, mientras la empresa no quisiera renovarlas. Por último,

para el caso de la Fundación La Cruz (Linares, Jaén) se trabajaría con procesos de catalogación que dieran visibilidad a las obras que allí se albergan, con entrevistas a artistas, y procesos de documentación fotogramétricos, que servirían, no sólo para la ficha, sino para realizar un *video mapping* con la estratigrafía de las obras que se van superponiendo.

Sobre esto, Belin indica: “Me parece genial que se utilizara el *video mapping* y toda esta tecnología para que toda esta gente que no puede acceder ahí porque el acceso está restringido pueda verlo y conocer la obra. Aunque no sería lo mismo porque las persona que usen esta tecnología en lugar de ir en persona no van a poder sentir lo mismo, ver los paisajes, la luz del sol, las texturas, el olor, incluso los sonidos, el eco y todo esto solamente lo puede sentir la persona que vaya ahí y pues por mucho que se haga un buen *video mapping* nunca podrán tener los 5 sentidos expuestos como los tendría una persona que pisa ese lugar” (Belin, 2021). Por ello, en nuestra propuesta se podría contemplar realizar el *video mapping in situ*, si bien esto interferiría en la práctica libre de los artistas, por lo que sería más conveniente hacerlo en algún espacio cercano, pero no en la misma nave, que se ha convertido en un espacio de referencia para el arte urbano. Sobre él, Belin indica: “en la zona de las minas, hablando más concreto en La Antigua Fundación de la Cruz de Linares, cuando nosotros pintamos ahí lo que nos interesa es darle vida a un lugar que estuvo vivo, pero ya está muerto, entonces cuando pintamos ahí pintamos porque nos gusta. Aquí más que el proceso, nos gusta pintar en ese lugar porque estamos luchando contra una muerte inminente de un lugar que estuvo repleto de vida, de energía y que fue el corazón y el motor

de Linares durante cientos de años. Sabemos que esta zona se va a perder, pero pintar algo ahí y subirlo a redes sociales puede llegar al mundo entero” (Belin, 2021).

CONCLUSIÓN

La catalogación de los espacios industriales abandonados se muestra como una primera oportunidad para conocerlos por parte de la comunidad y de promover su conservación y reintegración en la red social urbana de una forma sostenible. Estos espacios tienen una característica fundamental, que es su relación con la comunidad en el pasado, nos hablan de la cotidianidad del trabajo que se realizaba en el espacio industrial promoviendo vínculos reales con la comunidad que no la observa como un patrimonio ajeno. A través de esta propuesta se pretende concienciar acerca de las posibilidades que emergen de la rehabilitación de estos espacios a través de los acercamientos por parte de la comunidad artística, marcando unas pautas que promuevan su conservación y revalorización.

REFERENCIAS

- 23700 (2022). 23700 Arte Urbano Linares Culturas del mundo. 23700. <https://23700arturbanolinares.com/>
- Almagro Gorbea, A. (2003). Planimetría del Alcázar de Sevilla, Loggia, *Arquitectura y Restauración*, nº 14-15, 156-161. <https://polipapers.upv.es/index.php/loggia/article/view/3563/3793>
- Almagro Gorbea, A. (2004). Fotogrametría y Restitución I y II. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico, Vol. 1, Área 1, *El conocimiento* (pp. 279-301). Universidad Politécnica de Cartagena.
- Ayuntamiento de Linares (18 de octubre 2020). *Linares se convertirá en un gran lienzo de pintura a través del Proyecto 23700 Arte Urbano*. Ayuntamiento de Linares. <https://ciudaddelinares.es/noticias/linares-se-convertira-en-un-gran-lienzo-de-pintura-a-traves-del-proyecto-23700-arte-urbano>
- Belin (2021). Entrevista realizada a través de comunicación vía email.
- BOP (2020) Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 2020/4126, Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación del Organismo Autónomo Local "Instituto de Estudios Giennenses". <https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2020-10-23&numeroEdicto=4126&ejercicioBop=2020&tipo=bop&anioExpedienteEdicto=2020>
- CAPuS Project (2021). Conservation of Art in Public Spaces. *Capus Project*. <http://www.capusproject.eu/>
- Clément, G. (2018). Manifiesto del Tercer Paisaje. Editorial GG.
- García Gayo, E. (2017). Restauración del Muelle de Montera. Gestión, innovación y riesgos. En MNCARS (Ed.), *Actas 18 jornada de conservación-restauración de arte contemporáneo* MNCARS, 167-177. https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/18_jornada_conservacion.pdf
- García Gayo, E., Amor García, R.L., Luque Rodrigo, L., Senserrich Espuñes, R., Gasol Fargas, R.M., Mata Delgado, A.L., Pastor Valls, M^ªT., Sánchez Pons, M., Santabárbara Morera, C., Úbeda García, M^ªI., Vázquez de la Fuente, M.^ª M. & Giner Cordero, E. (2016). Propuesta de código deontológico para la conservación y restauración de arte urbano, *Ge-Conservación*, 10, 186-92. <https://doi.org/10.37558/gec.v10i0.419>
- Ge-conservación (2020). Monográfico: ARTE URBANO Conservación y Restauración de Intervenciones Contemporáneas. *Ge-conservación*, 10, 77-199. <https://doi.org/10.37558/gec.v10i0.731>
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, BOJA núm 248, de 19 de diciembre de 2007.

- Linares28 (12 de enero de 2015). Las naves de “Lifisa”, cedidas para su gestión municipal, siguen abandonadas y sin un proyecto para su uso inmediato. *Linares* 28. <https://www.linares28.es/2015/01/12/municipal-abandonadas-proyecto-inmediato/>
- Luque Rodrigo, L., Díaz Fernández, A. & Moral Ruiz, C. (2022). Comparative analysis of street art cataloguing projects in the cities of Monterrey (Mexico) and Jaen (Spain): Proposal for the inclusion of communities, *SAUC - Street Art and Urban Creativity*, 7(1), 80 - 91. <https://doi.org/10.25765/sauc.v7i1.467>
- Luque Rodrigo, L. & Moral Ruiz, C. (2021a). Apropiaciones artísticas del espacio público: del graffiti, artivismo urbano y arte relacional, a la ocupación simbólica cibernética, *Arte y Políticas de Identidad*, 25(25), 118-142. <https://doi.org/10.6018/reapi.506241>
- Luque Rodrigo, L. & Moral Ruiz, C. (2021b). The complex task of cataloguing street and public art: A methodology applied in works in Jaén (Spain), *CAP Cuadernos de Arte Pública*, Vol. 3 / Nº1, 36-49, <https://doi.org/10.48619/cap.v3i1.468>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Moral Ruiz, C. (2021). La imagen virtual de un patrimonio en constante cambio: la documentación del arte urbano y su contexto, *Atrio Revista de Historia del Arte*, nº Monográfico 2, 242-263. <https://doi.org/10.46661/atRIO.6300>
- Moral Ruiz, C. & Luque Rodrigo, L. (2021a). Propuestas de análisis conservativo no material o material en casos de especial significación en arte y muralismo urbano: Jaén y Belin, *AusArt Journal for Research in Art*, 9(2), 47-64, <https://doi.org/10.1387/ausart.23081>
- Moral Ruiz, C. & Luque Rodrigo, L. (2021b). Técnicas de investigación y catalogación del arte urbano desde la transdisciplinariedad: aplicaciones y retos de futuro. En *Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España*, (pp. 73-81). Editorial Universitat Politècnica de València. <https://riunet.upv.es/handle/10251/160178>
- Masaguer Otero, M. & Vázquez Veiga, A. (2014). BIComun un experimento en el espacio público, *Tejuelo: Didáctica de la Lengua y La Literatura. Educación*, 19, 154-158. <https://tejuelo.unex.es/article/view/2570>
- SIMA (2021). Población Linares. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. <http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=23055>
- Tsongas Industrial History Center (s.f.). Education Programs. Tsongas Industrial History Center. . <https://www.uml.edu/Tsongas/Education-Programs/Education-Programs.aspx>
- Úbeda García, M.I. (2016). Propuesta de un modelo de registro para el análisis y documentación de obras de arte urbano, *Ge-Conservación*, 10, 169-179. <https://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/410>

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA DE ELEMENTOS CERÁMICOS CON CARÁCTER DECORATIVO

Iñigo González-González ⁽¹⁾; Juan Bermejo-Soler ⁽²⁾; Fernando Baceta-Gobantes ⁽¹⁾; M.^a Dolores Rodríguez-Laso ⁽¹⁾

(1) Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco UPV/EHU Box 644, 48080, Bilbao, España; inigo.gonzalezg@ehu.eus; fernando.bazeta@ehu.eus; mariadolores.rodriguez@ehu.eus

(2) GREDA Conservación Restauración; juanbermejo@gredaconservacionrestauracion.com

RESUMEN

Los elementos cerámicos de revestimiento en Patrimonio Construido tienen una gran importancia estética ya que, caracterizan el espacio en el que se encuentran. Actualmente, estas obras se restauran con técnicas desarrolladas para casos más puntuales y de menor extensión. En el contexto del proyecto de “Puesta en valor del inmueble histórico cultural Galerías Punta Begoña”, surgió la necesidad de reintegrar volumétricamente un gran número de azulejos seriados, para lo cual, los métodos actuales no se adaptan adecuadamente.

Las Galerías Punta Begoña son un singular edificio al borde del mar en el municipio de Getxo (Bizkaia), obra del arquitecto Ricardo Bastida por encargo del empresario bilbaíno Horacio Echevarrieta. Su construcción comenzó en 1918, convirtiéndose así en el primer edificio residencial en hormigón armado de Bizkaia. Estas galerías formaban parte del palacete de la familia Echevarrieta y el interior de ambos estaba ricamente decorado: pinturas murales, esgrafiados, mármoles y cerámica. Este último tipo de decoración, eje central de la investigación, aparece en forma de zócalo de 1.7m de altura, compuesto por azulejos de arista provenientes de la fábrica sevillana de José Mensaque, así como los suelos, que se encuentran recubiertos de baldosas bizcochadas y olambrillas, todo ello del citado fabricante. El gran tamaño del conjunto se traduce en 1000m² de recubrimientos cerámicos en diferentes estados de conservación.

Debido a las características y dimensiones de las galerías, en este trabajo se ha ensayado el uso del escaneo 3D y la impresión FDM como métodos de reintegración, y se ha comparado su

funcionamiento y versatilidad con los métodos de reintegración habituales.

Como ejemplo de estos métodos, se ha optado por el uso de moldes elásticos en bloque para la reconstrucción de piezas completas, y moldes de apretón para reintegrar elementos con pérdidas puntuales. En lo referente al material de positivado, se escogió la escayola con chamota como carga.

Gracias a la aparición de nuevas tecnologías, se ha testado el uso de la fotogrametría digital combinada con la impresión FDM. En primer lugar, se procedió al registro tridimensional, tanto de una pieza completa de cada iconografía, como de las piezas fragmentadas. Esto permitió la posterior impresión 3D de piezas completas, así como las partes faltantes de las piezas con pérdidas.

Las ventajas e inconvenientes de ambos métodos se han evaluado a través de diferentes sistemas. Por un lado, se ha valorado la capacidad de integrarse a nivel estético con el resto del conjunto, por otro, se han realizado ensayos para conocer la adecuación de ambas técnicas: medición de la dureza superficial, porosidad, y su comportamiento ante la penetración de sales por capilaridad.

PALABRAS CLAVE

Reintegración Volumétrica; Cerámica; Azulejos; Impresión 3D; Fotogrametría; Patrimonio Construido.

INTRODUCCIÓN

Los elementos cerámicos de revestimiento en Patrimonio Construido tienen una gran

importancia estética ya que, caracterizan el espacio en el que se encuentran. Su uso como recubrimiento tanto por motivos decorativos como de aislamiento del edificio en muchas ocasiones ocupan lugares muy expuestos a los agentes de deterioro. Por otro lado, la naturaleza mineral de estos elementos los dota de una mayor resistencia que otros recubrimientos. No obstante, con el paso del tiempo pueden sufrir diversas degradaciones y requerir una intervención de conservación restauración. Actualmente, estas obras se restauran con técnicas desarrolladas para casos más puntuales y de menor extensión.

Este trabajo se ha realizado en el contexto del proyecto de “Puesta en valor del inmueble histórico cultural Galerías Punta Begoña”, en el cual, surgió la necesidad de reintegrar volumétricamente un gran número de azulejos seriados.

Las Galerías Punta Begoña son un singular edificio al borde del mar en el municipio de

Getxo (Bizkaia), obra del arquitecto Ricardo Bastida por encargo del empresario bilbaíno Horacio Echevarrieta. Su construcción comenzó en 1918, convirtiéndose así en el primer edificio residencial en hormigón armado de Bizkaia (Fig.1).

Este conjunto arquitectónico se compone por dos grandes galerías, en forma de ángulo, aproximadamente de 90°, con un jardín en la parte superior. La primera galería mira a mar abierto con una dirección noroeste (NW), en forma de S y una longitud de unos 100 metros, al final de esta encontramos una gran estancia y un par de espacios que sirven de servicio a la misma. La otra galería da a la zona de El Abra, con una orientación suroeste (SW). Está formada por un tramo curvo y dos tramos rectos que suman unos 90m (Bermejo, 2020)

Estas galerías formaban parte del palacete de la familia Echevarrieta y el interior de ambos estaba ricamente decorado: pinturas murales, esgrafiados, mármoles y cerámica. Este último

Fig.1 - Galerías Punta Begoña (Getxo) vista general (arriba izq.), interior de la galería NW (dcha.) y detalle de los azulejos (abajo izq.).

tipo de decoración, eje central de la investigación, cuenta con unos 1000m² de azulejos de distintos tipos.

Las paredes de ambas galerías cuentan con un zócalo de 1.7m de altura, compuesto por azulejos de arista provenientes de la fábrica sevillana de José Mensaque. Se han conservado dos modelos distintos de zócalo decorados ambos con motivos geométricos y vegetales.

Los suelos también cuentan con un recubrimiento cerámico, en este caso una combinación de baldosas bizcochadas y olambrillas también realizadas en cuerda seca, todo ello del citado fabricante.

En lo que respecta al estado de conservación de los elementos cerámicos decorativos presentes en las Galerías, se puede diferenciar dependiendo de su ubicación ya sea en el muro o en los suelos. Debido a esto, los revestimientos se verán afectados en mayor o menor medida por degradaciones concretas.

En el caso de las olambrillas y baldosas bizcochadas instaladas en el suelo, las degradaciones más habituales que encontramos son la pérdida de material y fracturas de este, la proliferación de microorganismos y suciedad acumulada. Esto se debe, al tránsito continuado de personas durante décadas y a la falta de mantenimiento provocando así la consiguiente acumulación de humedad y agua pluvial.

No obstante, los azulejos que componen el zócalo del muro son alterados por diferentes agentes de deterioro. En lo que respecta al reverso de los azulejos, las filtraciones de humedad y sales provenientes del muro, así como el continuado desplazamiento de este son la principal causa de deterioro en estos elementos. Sin embargo, el anverso se ve

alterado principalmente por contaminantes atmosféricos y tintas grasas de grafitis, resultado de acciones vandálicas llevadas a cabo durante la época de abandono del inmueble.

Esto se traduce en un alto porcentaje de elementos cerámicos originales faltantes y en un estado de conservación frágil de los elementos conservados *in situ*.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

En este trabajo se ha buscado comparar el uso de las nuevas tecnologías como son el escaneado y la impresión 3D con los métodos de reintegración tradicionales.

Para ello se ha realizado los ensayos con probetas tanto cerámicas, como de reintegración tradicional, así como con nuevos medios, para después realizar pruebas en varias olambrillas originales recuperadas en los procesos de desescombros del 2017. Finalmente, se busca poder aplicar el sistema que se demuestra más eficaz a gran escala.

Para las pruebas cerámicas se han utilizado piezas de nueva factura, tanto solo bizcochadas como bizcochadas y esmaltadas. La preparación de las mismas se ha realizado siguiendo la metodología de Madariaga (2018). En primer lugar, se extruyó el barro y se le dio la forma deseada, a continuación, se dejó secar al aire y se coció a una temperatura de 950°C-1000°C. Para las muestras vidriadas se aplicó después de la cocción una frita marca A. Anglada, "12502 esmalte blanco opaco brillo, sin Plomo" con una proporción de 60% frita, 40% agua, estas piezas son sometidas a un nuevo horneado a 950°C.

Como método tradicional de reintegración se ha utilizado yeso mezclado con chamota en una proporción 2/1 en peso. Para las piezas con arista se ha realizado un molde elástico de bloque en silicona EASYL 3520 y el catalizador EASYCAT 20 al 5% en peso de la casa comercial Ferroca. En primer lugar, se ha realizado el molde a una pieza completa, y después se ha introducido en este el fragmento a reintegrar antes de introducir el yeso (Fig.2).

Fig.2 - Proceso de realización de probetas con sistema tradicional.

A lo largo de todo el proceso referente a la reintegración volumétrica mediante nuevas tecnologías, entran en juego distintos softwares y medios.

Todo ello, se inicia con la toma fotográfica de la pieza. Estas imágenes, servirán más adelante para llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico, pero para asegurar un buen modelo, es esencial realizar una documentación fotográfica apropiada. En este caso en concreto, la mayor dificultad presente era la iluminación ya que el vidrio refleja la luz y dichos destellos impiden que el software fotogramétrico cree un modelo realista.

Para ello, se dispuso de un estudio donde poder controlar fácilmente la iluminación, ajustando los parámetros ideales de la cámara de la siguiente forma:

- Apertura del diafragma: f/4.5
- Velocidad de obturación: 1/50s
- Sensibilidad: ISO160

Una vez seleccionadas las fotos apropiadas que documentaban la pieza en su totalidad, se cargan en el software fotogramétrico comercial Agisoft Metashape, el cual permite crear un modelo preciso en 3D a partir de las fotos.

Finalmente, se retoca el modelo 3D en cuestión en un programa de edición como es Blender, permitiendo hacer ligeras modificaciones en la textura, dimensiones o ángulos de la pieza (Fig.3).

Fig.3 - Fotogrametría (izq.), postprocesado (abajo dcha.) e impresión de las probetas (arriba dcha.).

Gracias a esas herramientas que modifican la estructura del modelo, se han podido plantear distintos acabados en base al criterio de discernibilidad. De esta forma, se creó un volumen con superficie lisa en contraposición con la arista creada digitalmente que completa el dibujo faltante en la olambrilla que se muestra en la Figura 4. Terminado el postprocesado, se exporta en un archivo .obj para, posteriormente, introducirlo en el

software de laminado. Ultimaker Cura 5.1.1. Para este trabajo se han fijado una altura da capa de 0.12 mm y un relleno cubico del 20%.

Fig.4 - Diferencia entre acabado en arista (izq.) y liso (dcha.).

La impresión se ha realizado en una impresora 3D tipo FDM modelo Ender 3 de la casa comercial Creality. El filamento escogido ha sido un PLA gris de la marca Tinmorry. Una vez impresas la unión con las piezas cerámicas se ha realizado con PVA puro. En las muestras que lo requerían se ha añadido una capa de chamota aglutinada con PVA en una proporción de 20 gramos de chamota por 10 mL de una disolución de PVA al 15% en agua.

Tanto las muestras de sistema tradicional como las de nuevos medios se han reintegrado cromáticamente con esmalte sintético de acabado brillante

Con el objetivo de conocer mejor el comportamiento físico, de los materiales que se están testando, se han medido la dureza y la absorción superficial, tanto en probetas cerámicas, como en muestras de yeso y chamota, y de piezas de impresión 3D.

Para medir la absorción se ha utilizado la técnica de la esponja de contacto descrita en la norma UNI 11432.2011 (*Ente Nazionale Italiano di Unificazione*, 2011) para ello se ha utilizado el kit diseñado con tal fin de la casa comercial CTS y una báscula con una precisión de 0,1g.

Para la realización de las mediciones se impregna en agua desmineralizada la esponja, se seca con papel absorbente, se coloca en la base y se añaden 3ml de agua. Se pesa la esponja junto a su base, y después se presiona contra la muestra durante 3 minutos. A continuación, se vuelve a pesar la esponja y su base. Se ha realizado la medición 3 veces en cada material. Para obtener los resultados se ha aplicado la siguiente formula:

$$W_a \text{ (g/cm}^2\text{.min)} = (P_i - P_f)/S \times t$$

W_a = cantidad de agua absorbida (g/cm².min)

P_i = peso inicial

P_f = Peso final

S = superficie de la esponja (cm²) = 23,76

Para evaluar la dureza superficial se ha utilizado un esclerómetro o martillo de Schmidt, modelo ZC3-A de la casa comercial Cgoldenwall. Se han realizado nueve mediciones en cada material siguiendo la norma ASTM C805/C805M-18 (ASTM, 2018)

En el Patrimonio Construido, la humedad por capilaridad y las sales que arrastra, suelen ser causantes de muchos deterioros. Por lo tanto, en este trabajo, se ha querido comprobar el funcionamiento de las técnicas descritas anteriormente ante una entrada forzada de sales por capilaridad. Para ello se han preparado muestras tanto del material de reintegración tradicional, yeso y chamota, como la impresión 3D en PLA y se han sometido a un envejecimiento acelerado.

Después de preparar estas muestras, se les ha añadido un prisma de yeso en el reverso y se ha introducido la base de cada muestra en un recipiente con una capacidad de 500 mL, y se ha vertido una disolución al 25% p/p de NaCl en agua destilada. Se selló el recipiente con la

ayuda de parafina fundida formando una capa de 2 cm aproximadamente.

Al encontrarse sellado, el agua no tiene más remedio que atravesar el sistema poroso del prisma de yeso, y después la muestra, arrastrando con ella su alto contenido en sal. Se fotografían las probetas durante un periodo de 7 días. Este ensayo se basa en los trabajos recogidos en Bermejo (2021), Zornoza (2016) y Rodríguez-Navarro & Doehne (1999) (*apud* Zornoza, 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En un primer análisis organoléptico ambas sistemáticas consiguen un acabado similar (Fig.5 y Fig.6).

Fig.5 - Acabado en superficie lisa. Método tradicional (arriba), impresión 3D (abajo).

Fig.6 - Acabado en arista. Método tradicional (arriba), impresión 3D (abajo).

Tras realizar el ensayo de la esponja de contacto se ha comprobado que el método tradicional sin pintar es mucho más poroso que la impresión 3D, aunque esta diferencia desaparece al pintar la superficie (Tabla 1).

Tabla 1. Absorción superficial de agua.

Probeta	Wa (g/cm ² · min)
Ceramica	0.44
Ceramica vidriada	0.34
Yeso +chamota	1.07
Yeso+chamota+esmalte	0.27
PLA	0.36
PLA+ESTUCO	0.53
PLA+ESTUCO+PINTURA	0.57
PLA+PINTURA	0.51

A través del esclerómetro hemos podido comprobar que la dureza superficial de la impresión 3D es mayor que las de el yeso con chamota que no llega al mínimo de detección del dispositivo (Tabla 2). Cabe destacar que la resistencia superficial de la impresión 3D se ve totalmente condicionada por la geometría interna de la pieza y su porcentaje de relleno (en este caso, cubica y un 20%) por lo que con otros ajustes se podría ver aumentada o disminuida.

Tabla 2. Mediciones de dureza superficial media.

Muestra	Revote (0-100)
Ceramica	23,4
Ceramica vidriada	22,25
Yeso+chamota	-
Yeso+chamota+esmalte	-
PLA	16
PLA + Estuco	18
PLA+Estuco +pintura	15,6
<i>Las muestras de yeso no llegan al minimo de detecccion (<10)</i>	

Respecto a la entrada de sales por capilaridad, tras siete días de ensayo solo se aprecian alteraciones en la pieza de cerámica

bizcochada y en la de yeso y chamota sin pintar (Fig.7).

Fig.7 - Muestras de cerámica bizcochada (izq.) y yeso mas chamota (dcha.) tras siete días.

CONCLUSIÓN

Antes de realizar cualquier intervención es necesario determinar los criterios de restauración y reintegración adecuados para cada obra.

Los nuevos medios, gracias a los softwares de edición 3D, permiten reproducir o crear aristas y formas en los casos en los que no se dispone de un original completo para sacar un molde de forma tradicional.

Los nuevos materiales testados muestran una mayor resistencia a los agentes de deterioro externos y permiten una mayor reversibilidad.

La impresión 3D, se acerca más a los valores de dureza y porosidad de la cerámica que la reintegración con medios tradicionales.

Por contra, la fotogrametría es limitada en algunos casos por la documentación fotográfica *in situ* de los azulejos adheridos a muros y suelos dificultando la obtención de un modelo de calidad con el que crear las partes faltantes.

Respecto a la entrada de sales por capilaridad se propone aumentar el tiempo de ensayo para llegar a resultados más concluyentes.

La continua evolución de los nuevos medios ofrece una amplia lista de alternativas que facilitan la intervención de estos elementos cerámicos que a través de la investigación puedan aportar metodologías más adecuadas y económicas para la intervención de elementos cerámicos a gran escala.

REFERENCIAS

- ASTM(2018) Standard Test Method For Rebound Number Of Hardened Concrete (ASTM C805/C805M-18)
- Bermejo, J. (2021) Primeros prefabricados de mortero y hormigón: ejemplos de su degradación y conservación (Tesis doctoral). UPV/EHU, Leioa, España.
- Ente Nazionale Italiano di Unificazione: (2011). Cultural Heritage—Natural And Artificial Stone—Determination of the Water Absorption By Contact Sponge (UNI 11432:2011)
- Madariaga, I. (2018) Diseño de protocolos de actuación para la eliminación de materiales acumulados sobre las piezas cerámicas de las galerías Punta Begoña en Getxo(Tesis doctoral).UPV/EHU, Leioa, España.
- Rodriguez-Navarro, C. & Doehne, E. (1999). Salt weathering: influence of evaporation rate, supersaturation and crystallization pattern. *Earth Surface Processes and Landforms*, 24(3), 191-209.
- Zornoza, A. (2016). Assessment with non-destructive techniques (NDT) of stone consolidation efficacy from architectural and archaeological Cultural Heritage: Influence of relative humidity to slow down damage and increase durability (Tesis doctoral). UPV/EHU, San Sebastian, España

ANÁLISIS DE PARÁMETROS ADHESIVOS DE LA GASA CATIÓNICA Y CHIFFON DE POLIÉSTER Y DE LA CREPILINA DE SEDA COMO REFUERZO EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE TEXTIL

Daniel Morales-Martín ^{(1)*}; Alicia Sánchez Ortiz ⁽¹⁾

(1) Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, *damora03@ucm.es

RESUMEN

Con motivo del cese de la producción del tejido de poliéster Tetex® TR, se inició un estudio orientado a encontrar otros materiales capaces de sustituir las óptimas propiedades de este como sistema de refuerzo en rasgados del soporte textil. Tras los resultados obtenidos en una primera fase de investigación, se seleccionó la gasa catiónica de poliéster y la crepelina de seda como buenos candidatos a ser sus sustitutos. Seguidamente, en una segunda fase de trabajo, se analizaron las propiedades mecánicas de ambos tejidos independientemente de su utilización como refuerzo. Ahora, en la última fase de investigación, se ha incorporado un nuevo tejido, la gasa chiffon de poliéster. Las tres telas se testaron como métodos de consolidación estructural, determinando sus propiedades adhesivas mediante ensayos de cizalla y de pelado en T. De acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes pruebas se determinó la idoneidad de la gasa chiffon, como material de refuerzo, seguida de la gasa catiónica. La crepelina de seda finalmente fue descartada debido al tipo de fallo adhesivo que produjo en ambos ensayos.

PALABRAS CLAVE

Tetex TR; Gasas poliéster; Crepelina; Consolidación rasgados; Conservación de pintura; Mínima intervención.

INTRODUCCIÓN

En el año 2009, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) realizaron la restauración de la obra "el Gran día de Girona" del artista catalán Ramón Martí Alsina (1826-1894). Las características de la pintura hicieron necesario el testado de distintos productos y métodos de restauración

para su intervención. Entre dichos aspectos caben destacar los siguientes. Por un lado, las dimensiones de la obra, con 4,96m de alto y 10,81m de largo. Y, por otro lado, el estado de conservación del soporte pictórico debido a los daños sufridos en el Palacio de Bellas Artes de Cataluña a causa de los bombardeos de la ciudad de Barcelona en la Guerra Civil Española. Desde 1929 y durante el conflicto bélico, el cuadro estuvo expuesto en dicho edificio. Este hecho ocasionó diversos desgarros en el lateral izquierdo de la pintura. Las dimensiones de estos daños están comprendidas entre 0,52m y 6,20m de longitud (Pedragosa & Toneu, 2010). El principal objetivo de los análisis previos a la restauración de la obra fue ajustar el tratamiento de los rasgados al criterio de mínima intervención. De este modo, se buscaba seleccionar los adhesivos y los tejidos de refuerzo apropiados para consolidar de forma local los daños del soporte pictórico, y así evitar el entelado de la pintura (Bagan, Gual, Salas & Silvestre, 2011).

Para estabilizar el perímetro de la obra y los rasgados se escogieron los siguientes materiales. De una parte, se testaron tres adhesivos de origen sintético, dos dispersiones acrílicas (Lascaux® 498-20X y Plextol® B500) y uno a base de resinas vinílicas (Beva® 371), aplicados mediante pantalla de serigrafía y compresor de aire. De otra, se analizaron dos tejidos de refuerzo, uno de poliéster (Tetex®

TR) y otro de lino. Los resultados de resistencia mecánica realizados por el Centre d'Innovació Tecnològica de l'Universitat Politècnica de Catalunya determinaron la combinación del tejido sintético y del adhesivo vinílico como el mejor sistema de consolidación (Bagan *et al.*, 2011). Esto supuso la incorporación del Tetex® TR al ámbito de la conservación-restauración de la pintura de caballete. Hasta el momento este tejido de poliéster se utilizaba en la conservación del patrimonio textil como alternativa a la tradicional crepelina de seda. En su aplicación como sistema de refuerzo del soporte pictórico Ruth Bagan *et al.* (2011) describen el Tetex® TR como una tela que “proporciona una gran resistencia, casi transparente y que se adapta a las irregularidades del soporte original”.

El Tetex® TR es un tejido de origen sintético, 100% poliéster, fabricado por la casa comercial SEFAR. Se trata de una tela ligera (13 g/m²) y fina (86µm) de ligamento tafetán simple con 24 pasadas por cm² en el sentido de la trama y 22 en el de la urdimbre (AA.VV., 2010). Este producto se incorporó al ámbito de la conservación textil tras el cese de la producción, en 2004, del tejido de poliéster Stabiltext de la empresa Swiss Silk Bolting Cloth (AA.VV., 2022).

Años después de la incorporación del Tetex® TR como tejido de refuerzo en pintura sobre lienzo, la empresa responsable de su producción lo retiró del mercado. No obstante, dadas las óptimas propiedades de este material, se inició en el año 2018 un proyecto de investigación con el fin de encontrar uno o varios materiales capaces de sustituirlo.

En la primera fase de estudio, presentada en el II Congreso Iberoamericano Investigações em Conservação do Património, se analizaron

cuatro tejidos diferentes, tres de poliéster y uno de seda. De acuerdo a los criterios establecidos (similitud formal con el tejido a reemplazar, estabilidad química en el tiempo y su comportamiento mecánico en relación a la estructura pictórica), la crepelina de seda y la gasa catiónica o tornasol de poliéster resultaron ser materiales apropiados para el refuerzo local de soportes textiles de naturaleza liberiana. Los datos obtenidos dieron lugar a la incorporación de la gasa catiónica, también conocida como gasa tornasol por el efecto óptico que genera el microplisado del tejido en el campo de la conservación-restauración. Este producto, extraído del comercio textil, difiere levemente a nivel estructural del Tetex® TR. Se trata de un tejido de ligamento tafetán con batidas de 58x60 hilos/cm² y un gramaje de 80 g/m². Además, para conseguir el acabado estético que le caracteriza tiene un plisado en sentido paralelo a la dirección de la urdimbre (Morales-Martín & Sánchez, 2020).

En 2019, se llevó a cabo la segunda fase de estudio, donde se analizaron las propiedades mecánicas de la gasa catiónica de poliéster y de la crepelina de seda. Las muestras de ambos tejidos, en sentido de la trama y de la urdimbre, fueron expuestas a envejecimiento acelerado para determinar su resistencia a la tracción a lo largo del tiempo. Para esta investigación se tomó como referencia la norma española ISO 13934-1:2013 (Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira). El análisis realizado permitió determinar el comportamiento anisótropo de ambas telas, siendo mayor en la gasa debido a su acabado estético. De igual modo, se

comprobó una disminución de la resistencia progresiva a lo largo de su envejecimiento. A 0 horas de exposición, la gasa presentaba unos valores de resistencia de 133,1N y 70,1N en el sentido de la trama y de la urdimbre respectivamente, mientras que la crepelina registró 20,2 N para el sentido de la urdimbre y 14,6 para la trama. Tras 504 horas de exposición, la gasa catiónica descendió hasta los 54,4 N en la trama y 23,4 N en la urdimbre, y la crepelina llegó respectivamente hasta los 5,1 N y 6,9 N (Fig.1). Los resultados se presentaron a modo de póster en el congreso Ciencia & Arte VIII que tuvo lugar en 2021 (Morales-Martín & Sánchez-Ortiz, 2021).

Durante el desarrollo de la tercera fase de estudio se encontró en el comercio textil otro tejido como posible candidato para sustituir al Tetex® TR. La gasa chiffon 100% de poliéster difiere de la gasa catiónica en su gramaje (40 g/m²) y en su estructura, ya que carece de cualquier modificación formal para conseguir un acabado estético determinado (Fig.2).

Este nuevo tejido fue sometido a todos los ensayos anteriormente realizados. El análisis colorimétrico efectuado durante la exposición del tejido a radiación ultravioleta demostró su estabilidad química en el tiempo. En la Tabla 1 se recogen los datos de esta prueba, donde, tomando como referencia los valores Δb^* se puede comprobar la reducida variación cromática del tejido. En los ensayos correspondientes a la segunda fase de estudio, la gasa chiffon tuvo un comportamiento similar al de la crepelina de seda, si bien, los valores de resistencia fueron mayores. A 0 horas, registró 56,5N en el sentido de la urdimbre y 54,2N en el de la trama. Y, tras 504 horas de envejecimiento acelerado, 22,2N y 20,4N, respectivamente (Fig. 1).

Fig.1 - Representación gráfica de los valores de resistencia a la tracción de los 3 tejidos a lo largo de su exposición a envejecimiento acelerado en cámara climática. La línea gruesa representa el sentido de la urdimbre y la fina el de la trama.

Fig.2 - Microfotografía de la gasa chiffon de poliéster de color beige claro.

Tabla 1 — Resultados del análisis colorimétrico de la gasa chiffon de poliéster tras haber sido expuesta a radiación ultravioleta.

Horas	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*	ΔE^*
0	82,45	2,36	-1,73	-	-	-	-
24	82,12	2,85	-2,10	0,33	0,49	0,24	0,64
48	83,33	2,57	-1,55	0,88	0,21	0,31	0,95
72	83,19	2,60	-1,71	0,74	0,24	0,15	0,79
96	83,25	3,10	-2,06	0,80	0,74	0,20	1,11
192	83,86	3,05	-1,64	1,41	0,69	0,22	1,58
312	84,17	2,94	-1,68	1,72	0,58	0,18	1,82
504	83,78	2,86	-2,32	1,33	0,50	0,46	1,49

A tenor de los datos obtenidos y tras valorar los resultados satisfactorios, se decidió incorporar este material al proyecto de investigación.

Para completar el estudio y precisar la idoneidad de los tres tejidos propuestos como alternativas al Tetex® TR, se consideró necesario conocer sus propiedades como sistemas de consolidación propiamente dicho. Es decir, estudiar su comportamiento en uniones acodadas. La definición de este término en relación al tratamiento objeto de estudio se interpreta como la unión de dos zonas de un mismo sustrato (soporte pictórico seccionado por un corte, desgarró o similar) por un tercero adherido sobre ambas partes (tejido nuevo de refuerzo) (Martín, 2008). De este modo, se establecen los objetivos de la tercera fase de estudio que se presentan en este trabajo.

El fin principal consiste en determinar los parámetros adhesivos de los refuerzos que generan los tres tipos de tela. Concretamente, y de forma específica, se busca analizar la resistencia a la rotura y al despegado de la unión adhesiva dada por estos materiales.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

La elaboración de las maquetas quedó sujeta a los siguientes criterios. En primer lugar, a las necesidades reales que se requieren en el tratamiento de consolidación de cortes y desgarró del soporte textil en pintura de caballete: forma y tamaño del material de refuerzo (Salas & Porrás-Islas, 2018). En segundo lugar, a los resultados obtenidos en la primera fase de estudio. Y, en tercer lugar, a las especificaciones que se indican en las normas que se han tomado como referencia para cada

ensayo, y que se presentan en el apartado Valoración de los parámetros adhesivos.

Como sustrato pictórico se reprodujo la estructura básica de una pintura tradicional. A modo de soporte se utilizó una tela de lino 100% natural de ligamento plano y de trama cerrada. Se aplicó una mano de cola de conejo al 9% como estrato de impermeabilización. Por último, sobre este se dio una capa de preparación a la creta compuesta por cola de conejo, carbonato cálcico y pigmento blanco de titanio. El tamaño de las muestras se determinó en base a las dimensiones del equipo de medida utilizado. De este modo, se confeccionaron las probetas con 2 cm de ancho y 10 cm de largo. Con ayuda de una plantilla se hicieron los cortes en el centro de cada una. Para el primer ensayo (Determinación de la resistencia a la rotura) se reprodujeron dos tipos de corte. Por una parte, uno con 1 cm de largo donde la muestra queda unida por 0,5 cm a cada lado de la sección. Y, por otra, uno con 2 cm de largo de modo que la probeta queda completamente dividida en dos. Para el segundo ensayo (Determinación de la resistencia al despegado), solo se realizó el corte de 1 cm de largo debido a la metodología de medición requerida para el mismo. Todos los desgarró fueron sellados con una mezcla de cola de esturión y almidón de trigo en una proporción 1:1.

Los tres tejidos de refuerzo fueron preparados con el adhesivo Beva® 371 aplicado con compresor de aire mediante el procedimiento utilizado en la fase uno (Morales-Martín & Sánchez-Ortiz, 2020).

Las dimensiones del refuerzo estaban determinadas por el ancho de la muestra pictórica y las necesidades mínimas para

estabilizar el corte. De esta forma, se le dio un tamaño de 2 cm de largo y 3 cm de ancho (1,5 cm a cada lado del rasgado). Además, los bordes se cortaron en zig-zag siguiendo las indicaciones generales para la colocación de telas de refuerzo (Sánchez-Ortiz, 2012).

En total se hicieron 100 probetas, 30 por cada uno de los tres tejidos, 15 para el sentido de la trama y otras 15 para el sentido de la urdimbre (Fig.3).

Fig.3 - Presentación de las maquetas con corte de 1 cm de largo reforzado con los diferentes tejidos en sentido de la trama y de la urdimbre. Estas se realizaron para el ensayo de resistencia a la cizalla.

Para el ensayo de resistencia a la rotura se dejaron unas probetas sin refuerzo con el objetivo de medir la fuerza de los dos tipos de cortes únicamente suturados (Tabla 2).

Tabla 2 — Relación de las maquetas realizadas en función de cada ensayo.

Referencia	Tipo de ensayo	Tejido	Sentido de los hilos	N.º probetas
1	Ensayo de cizalla en cortes de 1 cm de largo	-	-	5
2		-	Trama	5
3		Gasa catiónica	Urdimbre	5
4		-	Trama	5
5		Crepelina	Urdimbre	5
6		-	Urdimbre	5
7		Gasa chiffon	Trama	5
8	Ensayo de cizalla en cortes de 2 cm de largo	-	-	5
9		-	Trama	5
10		Gasa catiónica	Urdimbre	5
11		-	Trama	5
12		Crepelina	Urdimbre	5
13		-	Urdimbre	5
14		Gasa chiffon	Trama	5
15	Ensayo de pelado en T en cortes de 1 cm de largo	Gasa catiónica	Trama	5
16		-	Urdimbre	5
17		-	Trama	5
18		Crepelina	Urdimbre	5
19		-	Trama	5
20	Gasa chiffon	Urdimbre	5	

VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS ADHESIVOS

La realización de los ensayos se llevó a cabo con un dinamómetro de la marca PCE®, modelo FM-200. El equipo se instaló en un puesto de pruebas manual de precisión PCE-FTS-50. Las mordazas de sujeción utilizadas corresponden al modelo SJJ011 de la misma marca. El análisis y procesamiento de los datos se realizó con el software específico del equipo. Desde el programa se ajustó como unidad de medida de fuerza el Newton (N). Además, se estableció un tiempo de registro de datos de 10 segundos.

Para valorar el tipo de fallo adhesivo generado en ambos ensayos se recurrió a la terminología establecida en la Norma UNE-EN ISO 10365 (Adhesivos. Designación de los principales modelos de rotura). Principalmente, según esta, se distinguen los siguientes tipos. Fallo adhesivo: separación de la interfase sustrato-adhesivo. Fallo cohesivo: ruptura del adhesivo. Fallo de sustrato: rotura del sustrato. Algunos investigadores, como Alan Roche (2002), han considerado que dentro del primer tipo de fallo se puede hacer la siguiente distinción. Por un lado, la separación entre el adhesivo y el soporte original quedando así el adhesivo sobre el material de refuerzo. Por otro, la separación que se produce entre el adhesivo y el soporte de refuerzo donde el adhesivo se queda en el soporte original. La evaluación óptica de la rotura de la unión adhesiva entre el sustrato pictórico y el tejido de refuerzo se realizó con un microscopio digital USB de la marca Dinolite®, modelo MDDLTV1.

Todas las pruebas se efectuaron en el aula-taller A012 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (Fig.4). En el momento en el que se llevó a cabo el estudio,

el espacio contaba con una temperatura de 25°C y una HR de 40%.

Fig.4 - Fotografía del equipo de medida utilizado en la investigación.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ROTURA

Esta prueba se realizó siguiendo las indicaciones de la Norma UNE-EN 1465:2009 (Determinación de la resistencia a la cizalla por tracción de montajes pegados solapados). Se trata de un ensayo de tracción biaxial donde la unión adhesiva se somete a una fuerza de tracción generada por dos ejes perpendiculares y opuestos entre sí. Esto se traduce como la máxima tensión que esta soporta a lo largo de su eje mayor.

Con este ensayo se pretende analizar el comportamiento de la unión generada por cada tejido de refuerzo propuesto, tanto en sentido de la trama como de la urdimbre, cuando se somete a un esfuerzo de tracción gradual hasta alcanzar su rotura. En esta prueba se registró el valor máximo que soporta la muestra hasta llegar a la rotura de su unión adhesiva. Este valor fue la media aritmética de 5 puntos de medida.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESPEGADO

El ensayo se llevó a cabo de acuerdo a la Norma ISO 11339:2010 (Ensayo de pelado en T para uniones encoladas flexible sobre flexible). Esta prueba mide la fuerza necesaria para poder separar dos materiales flexibles, adheridos entre sí, mediante despegue a 180° de inclinación.

A través de esta prueba se mide la fuerza necesaria para separar el refuerzo generado por cada tipo de tejido en la dirección de la trama y de la urdimbre. En el estudio se registró el valor máximo necesario para separar completamente el soporte pictórico y el tejido de refuerzo. Este dato fue el promedio de 5 mediciones consecutivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ROTURA

De los resultados obtenidos en esta prueba se determinó la fuerza adhesiva de cada unión y la adherencia entre los diferentes sustratos, es decir, reverso del soporte pictórico y la superficie del tejido de refuerzo. Además, el análisis de ambas direcciones de cada tejido mostró la anisotropía y la estabilidad físico-mecánica de cada uno.

El refuerzo sobre el corte de 1 cm de largo que mayor resistencia soportó fue el realizado con la gasa chiffon, 200,3N en el sentido de la urdimbre y 197,8N en el de la trama. A este tejido le sigue, con valores muy similares, la gasa catiónica. Esta mostró una resistencia de 199,4N en la dirección de la trama y 197,3N en la de la urdimbre. Por último, la crepelina de seda fue la tela que menos fuerza resistió. La unión adhesiva con este material registró una

media de 164,2N en el sentido de la urdimbre y 156,7N en el de la trama (Fig.5).

Al comparar los valores registrados por las muestras, sin refuerzo (132,8N) y con este, se aprecia lo siguiente. La adhesión de la gasa chiffon al reverso del lienzo incrementa la resistencia de la intervención 67,5N y 65,0N en el sentido de la urdimbre y de la trama. La diferencia entre la probeta con el refuerzo de gasa catiónica y con el corte únicamente sellado es de 66,6N en el sentido de la trama de la gasa y de 64,5N en el de la urdimbre. Por último, la crepelina de seda aporta 31,4N en la dirección de la urdimbre y 23,9N en la de la trama.

Fig.5 - Gráfico de los valores medios de resistencia máxima que soportan los refuerzos realizados con los diferentes tejidos en sentido de la trama (triángulo) y de la urdimbre (círculo) sobre cortes de 1 cm de largo.

En cuanto al tipo de fallo adhesivo, los dos tejidos de poliéster generaron un fallo de tipo cohesivo. De forma cualitativa, bajo el microscopio digital, se detectó que la cantidad de adhesivo que queda en la superficie de las gasas es similar a la de los restos que permanecen en el reverso del lienzo (Fig.6).

Fig.6 - Microfotografía de la muestra número 2 donde se observan los restos de adhesivo tanto en el tejido de refuerzo (a) como en la superficie del soporte pictórico (b).

La crepelina de seda sufrió un fallo de sustrato (Fig.7). Este tejido de refuerzo se rompió, en ambas direcciones, antes de producirse la separación de la unión adhesiva. Esta diferencia se debe a la naturaleza de las telas. Los tejidos sintéticos tienen una superficie de agarre menor a la que se observa en los de origen natural (Martín, 2008). La crepelina de seda, tela de origen animal, es más porosa que la de las gasas de poliéster. De este modo, el primer tejido proporciona una superficie específica mayor que aumenta sus propiedades adherentes.

Fig.7 - Microfotografía de la muestra número 4 tras realizar el ensayo de cizalla. En la imagen se aprecia la ruptura del tejido de seda.

En el corte de 2 cm de largo, el refuerzo con gasa catiónica fue el que más fuerza soportó. En esta prueba, el tejido mostró cierta anisotropía con una diferencia de 20,3N entre urdimbre y trama, 48,6N y 68,9N, respectivamente (Fig.8). La trama fue la dirección que mayor resistencia aguantó debido al microplisado que caracteriza a esta tela. La modificación de la estructura del tejido se encuentra en paralelo con la orientación de la urdimbre y en perpendicular con la de la trama. Este aspecto le confiere mayor elasticidad en el sentido de la trama cuando esta se somete al esfuerzo de cizalla. Por tanto, en esta dirección el tejido es capaz de aguantar más fuerza antes de producirse la separación de la junta adhesiva.

A este tejido le siguió la gasa chiffon con valores similares pero inferiores, 50,8N y 40,8N en el sentido de la urdimbre y de la trama respectivamente (Fig.8). Entre una dirección y otra se detectó una diferencia de 10N. Esta viene dada por el comportamiento básico de los tejidos planos, que debido a su manufactura presentan mayor resistencia en el sentido de la urdimbre. Los hilos de esta dirección deben de

soportar la alta tensión del telar y, por tanto, son más resistentes a la tracción que los hilos que conforman la trama (Gacén, 1991).

La crepelina de seda fue la muestra que menos resistencia soportó, 19,7N en la trama y 31,0N en la urdimbre (Fig.8). Este tejido se mostró igualmente anisótropo con una diferencia de 11,3N entre ambos sentidos. Este hecho se debe a las propiedades mecánicas de los tejidos planos anteriormente comentadas.

Al comparar los valores registrados por las muestras, sin refuerzo (7,25N) y con este, se aprecia lo siguiente. La adhesión de la gasa catiónica al reverso del lienzo incrementa la resistencia de la intervención 61,7N y 41,4N en el sentido de la trama y de la urdimbre. La diferencia entre la maqueta con el refuerzo de gasa catiónica y con el corte únicamente sellado es de 33,6N en el sentido de la trama de la gasa y de 43,6N en el de la urdimbre. Por último, la crepelina de seda aporta 23,8N en la dirección de la urdimbre y 12,5N en la de la trama.

Fig.8 - Gráfico de los valores medios de resistencia máxima que soportan los refuerzos realizados con los diferentes tejidos en sentido de la trama (triángulo) y de la urdimbre (círculo) sobre cortes de 2 cm de largo.

Los tipos de fallo adhesivo que se generaron en esta parte del ensayo fueron los mismos que los vistos en las muestras con el corte de un 1 cm de largo (Fig.9 a y b). Las dos telas sintéticas produjeron un fallo de tipo cohesivo y la crepelina se rompió antes de producirse la separación de la junta adhesiva, fallo de sustrato (Fig.9 c).

Fig.9 - Fotografía de las muestras número 10 (a), 14 (b) y 12 (c) tras finalizar el ensayo de tracción.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESPEGADO

Los datos recopilados en este apartado proporcionan información sobre el grado de unión entre los tejidos de refuerzo y el reverso del lienzo, así como sobre la afinidad entre las telas nuevas y el adhesivo *hotmelt* seleccionado. Estos resultados están directamente relacionados con la reversibilidad del tratamiento. Según este criterio, el material tiene que poder retirarse sin causar daños en la obra original y no interferir o impedir intervenciones futuras (Calvo *et al.* 2018). Por tanto, según la resistencia que los tejidos opongan al despegado, serán más o menos apropiados como refuerzo del soporte textil.

La unión adhesiva generada por la gasa catiónica de poliéster fue el refuerzo que mayor resistencia a la tracción opuso, 4,9N en la dirección de la trama y 7,2N en la de la urdimbre. El refuerzo con la gasa chiffon registró unos valores muy similares entre trama y urdimbre, 5,0N y 6,1N respectivamente. Nuevamente, la crepelina de seda fue el tejido que menos resistencia ofreció, con una media de 3,1N en el sentido de la trama y 3,2N en el de la urdimbre (Fig.10).

Fig.10 - Gráfico de los valores medios de resistencia máxima al pelado que soportan los refuerzos realizados con los diferentes tejidos en sentido de la trama (triángulo) y de la urdimbre (círculo) sobre cortes de 1 cm de largo.

En esta prueba de pelado la crepelina generó un fallo de tipo adhesivo donde todos los restos del adhesivo Beva® 371 se quedaron adheridos en el soporte pictórico (Fig.11).

Fig.11 - Microfotografía de la muestra número 18 donde se observan las características del fallo adhesivo. En la imagen a) se presenta el tejido de refuerzo sin apenas restos del adhesivo Beva® 371. Sin embargo, en la fotografía b) se puede identificar la cantidad de adhesivo que se ha quedado adherido al reverso del lienzo. En rojo se señala la marca de la impronta que el tejido de refuerzo ha dejado sobre este.

Esto se debe a que es mayor la afinidad entre el adhesivo y el soporte original que entre el adhesivo y el material de refuerzo.

Los dos tejidos de poliéster produjeron un fallo de tipo cohesivo al igual que en el ensayo para la determinación de la resistencia a la rotura (Fig.12).

Fig.12 - Microfotografía del refuerzo de gasa catiónica (a) y de gasa chiffon (b) tras el ensayo de pelado en T.

CONCLUSIONES

Para determinar la idoneidad de los tres tejidos analizados se han de tener en cuenta los aspectos que se exponen a continuación. En primer lugar, el valor mínimo de resistencia que se requiere para garantizar la estabilidad del tratamiento de cortes y desgarros, 9,8N por cada centímetro de rasgado intervenido (Hackney, 2020). En segundo lugar, los requisitos básicos que tiene que cumplir un tejido nuevo para utilizarse como refuerzo. Estos son la estabilidad química y mecánica en el tiempo, así como un comportamiento estructural homogéneo (Orata, 2010). Por último, y en relación al criterio de reversibilidad, el material debe de oponer la

mínima resistencia a la hora de retirarse y dejar la menor cantidad de residuos sobre la obra original (Robles, 2007).

Por tanto, en base a los resultados obtenidos y a su interpretación, se puede determinar que el tejido más apropiado para suplir el uso del Tetex® TR como material de refuerzo en pintura sobre tela es la gasa chiffon. Este material, 100% poliéster, manifiesta una buena estabilidad fisicoquímica a lo largo del tiempo y a nivel estructural tiene un comportamiento homogéneo. Combinado con un adhesivo *hotmelt* crea refuerzos de gran resistencia a la rotura y fácilmente reversibles. No obstante, en comparación con el Tetex® TR, la gasa chiffon es más tupida y no proporciona refuerzos de acabado casi transparente. Sin embargo, este tejido se puede adquirir en diferentes colores (beige claro, doré o blanco, entre otros) según la estética que se requiera para cada obra en particular.

La gasa catiónica, al igual que la anterior, tiene buena estabilidad fisicoquímica en el tiempo debido a su composición 100% poliéster. En cambio, el microplisado que le proporciona un efecto tornasolado hace que este tejido no tenga un comportamiento mecánico homogéneo. Por este motivo, pasa a considerarse una opción secundaria como sustituto al Tetex® TR. No obstante, este tejido adherido con un adhesivo de resina vinílica crea refuerzos con buena resistencia a la rotura y de fácil reversibilidad.

Finalmente, a pesar de ser el tejido que más similitudes guarda con el Tetex® TR, se desaconseja el uso de la crepelina de seda como material de refuerzo para el tratamiento de rasgados en pintura sobre lienzo. Este fino tejido de origen natural es menos estable, química y mecánicamente en el tiempo debido

a su composición proteica. Como material de consolidación, en combinación con el adhesivo Beva® 371, presenta una baja resistencia a la tracción. Además, genera un tipo de fallo adhesivo que no es adecuado para los tratamientos del soporte textil. Igualmente, la reversibilidad se ve cuestionada al producirse en la prueba de pelado un fallo de tipo adhesivo donde todos los restos quedan en el reverso del lienzo.

REFERENCIAS

- AA.VV. SEFAR. Tetex TR. 07-4.0-TR. (09/01/2010).
- AA.VV. Conservation and Art Materials Encyclopedia Online (CAMEO) (4 junio 2022). Stabiltex. <https://cameo.mfa.org/wiki/Stabiltex>
- Bagan, R., Gual, E., Salas, M. & Silvestre, D. (2011). El gran día de Girona, la restauración d' una obra de gran format. *Unicum*, 10, 5-25
- Calvo, A., García, S., Macarrón, A. M., García, I., del Valle, A., Izurieta, G., González, A., Bailão, A., Guerin, A., & Cardeira, L. (2018). *Terminología de conservación y restauración del patrimonio cultural 2: español, inglés, francés, italiano y alemán*. Universidad Complutense de Madrid.
- Gacén Guillén, J. (1991). *Fibras Textiles. Propiedades y descripción*. Universidad Politécnica de Cataluña. Tarrasa.
- Hackney, S., (2020). *On canvas: preserving the structure of painting*. The Getty Publications.
- Martín, S., Castell, M., Iaccarino, A., Robles, C., Carpio, I., & Esteban, N. (2008). Estudio de los fallos adhesivos de las sustancias tack-melt y hot-melt: cuestiones relativas a los tratamientos perimetrales del soporte. *Arché*, 3, 81-86.
- Morales-Martín, D. & Sánchez-Ortiz, A. (2-4 de junio de 2021). Propuesta del uso de gasa catiónica como alternativa al Tetex TR en tratamientos de conservación de soporte textil [Póster]. *Ciencia & Arte VIII*. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, Madrid, España.

- Morales-Martín, D. & Sánchez-Ortiz, A. (2020). Estudio de tejidos alternativos al Tetex TR para uso como material de refuerzo en la restauración de soportes de tela pintados: primeros resultados. *Conservar Património*, 34, 10-20. DOI: 10.14568/cp2018045.
- Orata, L., (2010). *Tagli e strappi nei dipinti su tela*. Nardini.
- Pedragosa, N., & Toneu, M. (2010). E gran dia de Girona. In S. Martín, V. Guerola, & M. Castell (Eds.). *Congreso Internacional de Restauración de pinturas sobre lienzo de gran formato* (pp. 157-172). Valencia: Universitat Politècnica de València.
- Robles, C. (2007). *Estudio de las propiedades físico-mecánicas de las uniones adhesivas empleadas en tratamientos puntuales del soporte textil en pintura sobre lienzo*, tesis de máster, Universidad Politécnica de Valencia.
- Roche, A. (2002). Approche du Principe de Réversibilité des doublages des peintures sur toile. *Studies in conservation*, 48, 83-94.
- Salas, C., & Porrás-Isla, M., (2018). *Proyecto Coremans: criterios de intervención en pintura de caballete*. Ministerio de Cultura y Deporte.
- Sanchez-Ortiz, A. (2012). *Restauración de obras de arte: Pintura de caballete*. Akal.

MICROPROYECCIÓN DE CELULOSA EN POLVO: UNA TÉCNICA SOSTENIBLE PARA LA LIMPIEZA EN SECO DE DOCUMENTOS

Iris Bautista Morenilla ⁽¹⁾; Manuel Iglesias Campos ⁽¹⁾; Cristina Ruiz Recasens ⁽¹⁾

(1) Grupo de Investigación Conservación-Restauración del Patrimonio, Departamento de Arte y Conservación- Restauración, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, España

RESUMEN

En este trabajo se expone la viabilidad práctica de la limpieza en seco mediante microproyección de celulosa en polvo para la limpieza de documentos. La investigación parte de ensayos anteriores en los que esta técnica se aplicó experimentalmente sobre distintos documentos. El objetivo era evaluar posibles cambios morfológicos en el soporte, el grado de limpieza alcanzado y sus ventajas e inconvenientes con relación a las técnicas en seco habitualmente empleadas por los restauradores, como esponjas o gomas de borrar.

Los resultados de la investigación se han aplicado en una obra completa para comprobar su viabilidad real de aplicación, y los resultados se han evaluado antes y después del tratamiento mediante microscopía óptica, SEM-EDS y espectrofotometría. Tras su estudio se concluye que la microproyección de celulosa en polvo puede ser una técnica factible y eficiente para retirar la suciedad acumulada en documentos sin provocar modificaciones morfológicas en su superficie. Asimismo, presenta ventajas importantes porque permite llevar un control preciso del tratamiento, reduce el tiempo de limpieza, y se utilizan materiales sostenibles con la misma composición que el sustrato. Se reducen, además, los efectos negativos que a largo plazo provocan los residuos de los polímeros de esponjas y gomas que suelen quedar entre las fibras del papel tras una limpieza en seco.

PALABRAS CLAVE

Métodos de Limpieza; Microproyección; Celulosa; Documento; Papel; Limpieza en Seco.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo parte de algunos estudios previos en los que evaluamos las posibilidades que nos puede ofrecer la microproyección de fibra de celulosa en polvo para limpieza en seco de obras sobre soporte de papel (Iglesias-Campos, Ruiz-Recasens, & Díaz-Gonzalez, 2014; Iglesias-Campos & Ruiz-Recasens, 2015).

Una de las principales ventajas de este procedimiento respecto de otros materiales empleados para la limpieza de documentos de papel -gomas, esponjas- radica en el hecho de que el agente de limpieza es altamente compatible con la obra ya que se trata de microfibras de celulosa proyectadas en obras con soporte de papel.

Aunque las gomas y esponjas son métodos muy extendidos para la limpieza en seco de documentos, la bibliografía expone sus principales inconvenientes relacionados con la estabilidad de los medios, los cambios en el brillo y/o la textura de la superficie (Pearlstein *et al.*, 1982, Sterlini, 1995) así como los residuos que, en mayor o menor medida dependiendo de la tipología de papel tratado, se infiltran en los intersticios de las fibras del papel (Chércoles Asensio *et al.*, 2019), afectando a las propiedades de absorción de la obra (James & Cohn, 1997, McInnis, 1980) y que suponen un riesgo para la conservación futura de la obra por contener materiales abrasivos, azufre, ácido clorhídrico, plastificantes, aceites secantes, etc. (Daudin-

Schotte *et al.*, 2013; Moffatt & Laver, 1981; Silverman & Irwin, 2009; Moy, 2007; Brokerhof *et al.*, 2002).

En los mencionados estudios previos se comprobó que, en ensayos sobre varios tipos de papeles y elementos sustentados impresos, la capacidad de limpieza de esta técnica es comparable o superior a la que se consigue con gomas o esponjas.

Los resultados de estos ensayos indicaron que este sistema de limpieza no modifica la morfología de la superficie y que, hasta donde se había estudiado, no aparecían modificaciones de los soportes ni de los elementos sustentados presentes en las muestras tratadas. De hecho, la microproyección de microcelulosa apareció como un sistema ventajoso porque en algunos casos, y dependiendo del tipo de papel de la muestra, la efectividad de la limpieza resultó sensiblemente mayor, y se detectó en las muestras tratadas una menor cantidad de residuos del material de limpieza.

A la vista de estos resultados nos propusimos llevar el estudio a una aplicación real, es decir, aplicar el método a la limpieza de una obra, en toda su extensión para evaluar su viabilidad y comprobar qué resultados se obtienen en una intervención real, en la que los parámetros de aplicación (tiempo y distancia) deben adaptarse en tiempo real según la observación visual inmediata del conservador-restaurador.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

La metodología consistió en aplicar el sistema de limpieza en una obra gráfica con suciedad superficial, midiendo distintos parámetros en varias localizaciones antes y después del

tratamiento mediante microscopía óptica, microscopía electrónica y espectrofotometría.

La obra seleccionada es una obra de sacrificio, una litografía, prueba de artista, realizada hace unos 20 años aproximadamente, sobre un papel de grabado de 220 g/m², con una textura más bien lisa, pero a la vez bastante poroso debido a una escasa cantidad de apresto en el mismo (Fig.1).

Fig.1 - Litografía seleccionada para el estudio.

El soporte es un papel de pasta química blanqueada con algunas fibras sin blanquear, al sulfito. La resistencia mecánica de la obra es buena, las fibras se encuentran en buen estado, pero, dado el poco grado de apresto, es sensible mecánicamente a los roces o a la fricción y presenta un carácter bastante poroso.

La degradación principal del papel antes del tratamiento era la cantidad bastante

importante de polvo y suciedad superficial en general que había penetrado entre las fibras de la superficie. La tinta mostraba la misma cantidad de polvo, aunque, por ser una tinta litográfica, la superficie es más lisa y continua, de manera que el polvo se encontraba depositado más superficialmente.

La limpieza se realizó con celulosa Arbocel® BE600-30PU de una granulometría 30µm de J. Rettenmaier & Söhne. Las fibras de celulosa se proyectaron con un microproyector CTS5/B accionado por un interruptor de pie a través de una boquilla recta de carburo de tungsteno de 0,7 mm de diámetro. También se empleó un compresor silenciado de 1,5CV y un filtro deshumidificador para reducir la humedad del aire comprimido, evitando que se apelmazara la celulosa. Los parámetros de limpieza se seleccionaron de acuerdo con los estudios previos y se probaron antes de realizar las pruebas de limpieza para detectar si era necesario algún cambio. No se modificó la presión (20Kpa) ni el ángulo (70°) pero sí se fue variando la distancia y el tiempo, reduciéndolo cuando se consideraba que, en cada punto de la obra, se había completado la limpieza.

Se realizaron análisis antes y después del tratamiento de limpieza para comprobar si la microproyección de celulosa en polvo es una técnica factible y eficiente para retirar la suciedad acumulada en documentos sin provocar modificaciones morfológicas en su superficie.

La obra se observó en cinco zonas representativas mediante microscopía óptica, se extrajeron seis muestras para analizar mediante microscopía electrónica de barrido y se tomaron seis referencias de espectrofotometría, tres de ellas en la zona del

papel para valorar el grado de limpieza y tres en la tinta negra para valor residuos.

La microscopía óptica se realizó con un microscopio de superficie Dino-Lite® con ampliación entre 60x y 200x.

La microscopía electrónica se llevó a cabo empleando un equipo FEI ESEM QUANTA 200 en modo de bajo vacío. Los análisis se realizaron en una cámara al vacío a 130Pa con un voltaje de aceleración de 20kV y una distancia de trabajo entre 9.4 mm y 10,4 mm. Las imágenes se tomaron en el modo de electrones retrodispersados. La morfología de las muestras se estudió ampliada entre 100x y 2000x. Se utilizó un espectrofotómetro Konica Minolta CM 2600d con un rango de 400nm a 700nm y un intervalo de medición de 10nm para determinar los posibles cambios de color derivados de la limpieza. Se empleó una geometría óptica de reflexión de 10°, un área de medición de Ø 5 mm, y los resultados se expresaron según el sistema CIELAB 1976 con referencia al iluminante D65.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La microscopía óptica de superficie ampliada a 20x revela que se pudo llegar a un buen resultado de limpieza, incluso en los espacios entre fibras. No se detectó ningún deterioro en la superficie del papel ni en los elementos sustentados, así como tampoco apareció una disminución del grado de color de soporte y tintas. Tampoco se visualizaron residuos con ampliación de 120 aumentos (Fig.2).

Fig.2 - Fotografías de microscopía óptica tomadas a 120 aumentos, antes del tratamiento (columna izquierda) y después de la limpieza (columna derecha).

Estas mismas apreciaciones las comprobamos también mediante microscopía electrónica (Fig.3), pudiendo observar los mismos resultados: no aparece una variación en la morfología de las fibras o de la textura y no se detectaron residuos del material de limpieza empleado.

Mediante espectrometría hemos corroborado el poder de limpieza que ya se había detectado previamente mediante microscopía óptica y los efectos que esto tiene en el cambio de color de la obra. En las Figuras 4 a 6 podemos ver la diferencia de L^* (en azul), de a^* (naranja) y de b^* (gris) en los distintos puntos medidos, antes y después de la limpieza.

Fig.3 - Fotografías de microscopía electrónica tomadas a 2.000 aumentos, antes del tratamiento (imagen superior) y después de la limpieza (imagen inferior).

Los puntos 1, 2 y 3 (Fig.4) son mediciones sobre el papel blanco. La diferencia de L^* indica que tras la limpieza el papel se torna más blanco, menos amarillento rojo, dado que el polvo eliminado es de un tono gris cálido. Por lo cual, al retirarlo, se recupera un color más blanco y frío, propio del papel de esta obra.

Fig. 4 - Diferencia de L^* en mediciones sobre el soporte de la obra sin presencia de elementos sustentados, antes y después de la limpieza.

Los puntos 4, 5 y 6 (Fig.5) son mediciones tomadas sobre la tinta negra. Los puntos 4 y 6 son ubicaciones de tinta totalmente opaca. En cambio, el punto 5 en una zona de menor intensidad de la tinta, de un color más grisáceo. Sobre el negro los cambios de tono son mínimos, despreciables (variable a y b). La variación la vemos en el grado de luminosidad, la variable L^* . En las zonas de alta concentración de tinta negra, tras la limpieza, aparecen más oscuras dado que se retira el gris del polvo y aparece el negro profundo de la tinta. Las zonas de menor cantidad de tinta negra y, por tanto, tono del grabado más grisáceo, el comportamiento es más parecido al que se obtiene sobre el papel, dado que el polvo es más oscuro que la tinta.

Fig.5 - Diferencia de L^* en mediciones sobre la tinta de color negro, antes y después de la limpieza.

CONCLUSIÓN

Tras el estudio realizado, podemos decir que la microproyección de celulosa en polvo ha dado resultados muy positivos para la limpieza de la obra seleccionada.

Por supuesto, como cualquier herramienta, material o procedimiento, es el conservador-restaurador quien tiene la capacidad de decidir y valorar su idoneidad para cada caso concreto. Es pues, plausible que este método, como cualquier otro, no se aplicable en todas

las obras de documento gráfico y para todos los contextos. Asimismo, constatamos que en la experiencia de este estudio concreto ha resultado una técnica factible y eficiente, que ha logrado una muy buena limpieza sin modificar la textura ni dejar residuos del material limpiador en las superficies tratadas.

Por otro lado, el control de la limpieza ha sido fácil y muy bueno, reduciendo significativamente el tiempo del tratamiento y empleando materiales sostenibles y de composición compatible con el soporte.

En los ensayos previos, el envejecimiento natural no ha provocado cambios. En futuros estudios se debería comprobar que en la aplicación a obras reales como es este estudio, tampoco se producen cambios a largo plazo. Por otro lado, es necesario revisar en éste y otros métodos de limpieza en seco, si se producen cambios en las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de las obras.

REFERENCIAS

- Brokerhof, A. W., Groot, S., Pedersoli, J.L, Keulen, H.V., Reissland, B., & Ligterink, F. (2002). Dry cleaning: the effects of new Wishab Spezialschwamm and Spezialpulver on paper. *Papierrestaurierung*, 3(2), 13-19.
- Chércoles Asensio, R., de la Roja, J. M., Navarro Manteca, E., & San Andrés Moya, M. (2019). Uso de gomas de borrar para limpieza mecánica de obra gráfica. Valoración de su eficacia limpiadora y efectos sobre el papel. En *Conservación de arte contemporáneo: 20ª jornada*, febrero 2019 (89-102). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Daudin-Schotte, M., Bisschoff, M., Joosten, I., van Keulen, H., & van den Berg, K. J. (2013). Dry Cleaning Approaches for Unvarnished Paint Surfaces. En *New Insights into the Cleaning of Paintings: Proceedings from the Cleaning 2010 International Conference*, Universidad Politécnica

de Valencia and Museum Conservation Institute, 209-219. Smithsonian Institute.

- Iglesias-Campos, M.A., Ruiz-Recasens, C., & Díaz-Gonzalez, E. (2014). First experiments for the use of microblasting technique with powdered cellulose as a new tool for dry cleaning artworks on paper. *Journal of Cultural Heritage*, 15(4), 365-372. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2013.09.001>
- Iglesias-Campos, M. A., & Ruiz-Recasens, C. (2015). Surface cleaning of intaglio prints with microblasting powdered cellulose and erasing: Treatment effects on inks and support texture. *Journal of Cultural Heritage*, 16(3), 329-337. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2014.08.001>
- James, C., & Cohn, M. B. (1997). Old master prints and drawings : a guide to preservation and conservation. Amsterdam University Press, , Amsterdam. 237-238.
- McInnis, K. (1980). Two studies in paper conservation practice. Dry cleaning of paper. *ICCM bulletin*, 6(2), 33-52. <https://doi.org/10.1179/iccm.1980.6.2.005>
- Moffatt E. & Laver M. (1981). Erasers and related dry cleaning materials. *CCI Analytical Report 1738*, 2-7.
- Groomstick: a study to determine its potential to deposit. En Objects Specialty Group Postprints Volume, 2004, *Post Prints*, 11, 29-42. American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works.
- Pearlstein, E. J., Cabelli, D., King, A., & Indictor, N. (1982). Effects of Eraser Treatment on Paper. *Journal of the American Institute for Conservation*, 22(1), 1-12. <https://doi.org/10.1179/019713682806028496>
- Silverman, R., & Irwin, S. (2009). Fire and Ice Revisited: A Comparison of Two Soot Removal Techniques for Book. *International preservation news*, 49, 31-35.
- Sterlini, P. (1995). Surface cleaning products and their effects on paper. *Paper Conserv. News*, 76(3), 3-7.

UTILIZACIÓN DE MUCÍLAGOS PARA LA ELABORACIÓN DE GELES ACUOSOS EMPLEADOS EN LA ELIMINACIÓN DE ADHESIVOS NATURALES

Marina Palma Prieto ^{(1)*}; Sonia Santos Gómez ⁽¹⁾; Marta Pérez-Estébanez ⁽¹⁾; José Manuel De la Roja ⁽¹⁾; Carmen Ahedo Pino ⁽²⁾

(1) Facultad de Bellas Artes. Departamento de Pintura y Conservación-Restauración. Universidad Complutense de Madrid, España; *marinpal@ucm.es; (2) Instituto del Patrimonio Cultural de España

RESUMEN

Cada vez es más frecuente el uso de sistemas espesados para llevar a cabo tratamientos de limpieza en bienes culturales de diversa naturaleza, siendo aquellos preparados a base de derivados celulósicos, como Klucel™, o de algas, como el agaragar, los de empleo más extendido para la eliminación de adhesivos hidrófilos depositados en el reverso de lienzos.

Esta investigación, basada en criterios de sostenibilidad, muestra la aplicabilidad de mucílagos vegetales para la formulación de hidrogeles de limpieza de baja toxicidad. Su uso como espesantes es actualmente bastante común en otras industrias, pero no así en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales.

En este trabajo se han testado cinco mucílagos para comprobar su eficacia en la eliminación de gacha, adhesivo natural empleado tradicionalmente en el ámbito mediterráneo para el entelado de pintura sobre lienzo. Por una parte, tres ya comercializados empleados como espesantes y estabilizantes en la industria alimenticia, konjac, guar y garrofín, y dos sintetizados en el laboratorio, lino y psyllium. Estos mucílagos han sido comparados con agaragar, polisacárido de referencia por su amplio uso en el ámbito de la restauración para esta finalidad.

En la formulación de estos hidrogeles se ha utilizado agua desionizada, a la que se le ha incorporado un trazador fluorescente. Esta metodología de trabajo ha permitido visualizar, en una maqueta, la interacción de la fase acuosa del

hidrogel con relación a su capacidad de humectación, penetración y eliminación parcial o total de este adhesivo, así como la posible impregnación del soporte textil, por el anverso y el reverso de la misma.

PALABRAS CLAVE

Mucílago; Hidrogel; Limpieza; Fluoresceína sódica; Gacha; Adhesivo natural.

INTRODUCCIÓN

El uso de texturas gelificadas es una tendencia cada vez más común para llevar a cabo procesos de limpieza en el ámbito de la conservación-restauración. El empleo de productos espesados aumenta el contacto del sistema de limpieza con la superficie, favoreciendo la capacidad de mojado, disminuyendo la evaporación y mejorando el control de la penetración y retención de los agentes activos de limpieza. En este sentido, es frecuente su uso en forma de organogeles y emulsiones para la limpieza de barnices y adhesivos sintéticos, o de hidrogeles aplicados a la limpieza de yesos históricos y a la eliminación de adhesivos de origen natural (Fig.1).

Con esta última finalidad, pueden utilizarse, entre otros materiales, los mucilagos, debido a su elevada capacidad para absorber agua, con lo que adquieren una elevada viscosidad (Prajapati, Jani, Moradiya & Randeria, 2013).

Fig.1 - Diferentes aplicaciones de geles en procesos de limpieza. a) Eliminación de un barniz envejecido 1 mediante la aplicación de un gel de goma xantana. ©Regina Zurdo; b) Limpieza de suciedad superficial de una escultura de yeso empleando un hidrogel de agaragar. ©Leticia Díaz y Juan Martín.

Su uso como espesantes es bastante frecuente en industrias como la alimentaria o farmacéutica (Dugarte, Molina & García, 2020) aunque hasta la fecha no se ha valorado su aplicación en tratamientos de limpieza de bienes culturales.

Los mucílagos son polisacáridos constituidos por la unión de distintos monosacáridos, como manosa o galactosa (Plaza, Martínez & Gil, 2013). Responden a la fórmula general $(C_x(H_2O)_{x-1})_n$, donde n se refiere al grado de polimerización (Muñoz, Osca & Gironés, 2014). Su composición es muy similar a la de las gomas, al igual que sus propiedades, lo que da lugar a cierta confusión entre ambos grupos de materiales. La forma más sencilla de diferenciarlos es a través de la función que cada uno cumple en la planta. Mientras, las gomas son productos patológicos, pues se encargan de sellar lesiones, los mucílagos son productos fisiológicos, ya que constituyen un reservorio de agua para estas (Castillo & Martínez, 2021; Kuklinski, 2000).

El mucílago se puede encontrar, en las semillas y diferentes órganos, pseudobulbos o raíces, de distintas familias de vegetales

superiores, como las Orchidaceae, Linaceae o Malvea, entre otras (Bruneton, 2001). La aplicación de estos mucílagos de origen vegetal es relativamente novedosa en el ámbito de la conservación-restauración. Pueden mencionarse algunos recientes estudios de su aplicación como consolidantes. Así, el tzauchtli es un producto elaborado a partir del mucílago extraído de ciertas orquídeas endémicas de México que fue utilizado por los mexicas en época precolombina como adhesivo en la realización de mosaicos de plumas. En 1996, Carolusa González lo caracterizó por primera vez mediante su perfil cromatográfico de oligosacáridos, lo que permitió su identificación en bienes muebles (González, 1996). Este estudio sentó las bases para investigaciones posteriores del material, ya aplicados a la conservación-restauración, que permitió utilizarlo como consolidante de tejidos altamente degradados en combinación con otros materiales orgánicos y semisintéticos (Román, Gutiérrez, Gutiérrez & Trujillo, 2014).

Hasta la Conferencia de Greenwich de 1974 fue frecuente el entelado de las pinturas sobre

lienzo para aportar estabilidad estructural, siendo la gacha el adhesivo natural utilizado tradicionalmente en el área mediterránea. Cuando la tela del entelado precisa ser eliminada por algún motivo, como el deterioro de la misma o por falta de adherencia, quedan restos de gacha en el soporte original. Por ello, una de las actuaciones restauradoras consiste en eliminar estos restos antes de continuar trabajando en el tejido.

En este trabajo de investigación se propone testar la actuación de cinco mucílago vegetales en la eliminación de gacha aplicada sobre una maqueta realizada con un lienzo tensado en bastidor y sobre el que se ha aplicado este adhesivo. La eficacia de los mucílago propuestos ha sido comparada con la que proporciona el empleo de agaragar, por su uso extendido en el ámbito de la restauración para este propósito.

En la formulación de estos hidrogeles se ha incorporado fluoresceína sódica (C₂₀H₁₀Na₂O₅), en adelante FNa, trazador fluorescente empleado a nivel industrial, militar y científico y de uso reciente en el ámbito de la conservación y restauración (Angelova, Berrie, de Ghetaldi, Kerr & Weiss, 2015; Ahedo, 2019). Su uso, no indicado para tratamientos en obra real, ha permitido visualizar mejor la eficacia de la limpieza y la posible impregnación del soporte en la parte anterior y posterior de la maqueta.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

MATERIAL E INSTRUMENTAL

Las Tabla 1 y Tabla 2 muestran los materiales e instrumental utilizados en la investigación desarrollada.

Tabla 1 – Materiales utilizados en la fase Experimental.

Material/marca comercial	CAS
Agar-agar E-406/ <i>Guinama</i>	9002-18-0
FNa/ <i>Sigma-Aldrich</i>	518-47-8
Mucílago comerciales/ <i>Laguihoat</i>	
Konjac E-425i	37220-17-0
Guar E412	9000-30-0
Garrofín E410	9000-40-2
Mucílago sintetizado en laboratorio: <i>psyllium/Natur green</i>	
Mucílago sintetizado en laboratorio: <i>semillas de lino/San Blas</i>	
Etanol absoluto/ <i>Panreac</i>	64-17-5
Agua desionizada laboratorio	
Maqueta: material y especificaciones/marca comercial /cantidad	
<ul style="list-style-type: none"> -Lino tipo Velázquez con ligamento tafetán -Bastidor de madera de conífera de 22 x 27 cm -Cola de conejo <i>CTS</i> -Espátula de codo de plástico -Espátula de carroceros 12 mm -Cinta de carroceros PYMA 24 mm de ancho. -<i>Coletta</i> para preparar la gacha: <ul style="list-style-type: none"> •Cola de carpintero en grano TC-10 (cola animal) <i>Manuel Riesgo</i> 3 kg •Vinagre Alipende 2 l •Hiel de buey (CTS) 50 g -Gacha: <ul style="list-style-type: none"> •Harina de trigo Gallo 300 g •Agua 1 l •<i>Coletta</i> 100 g •Trementina de Venecia Talens 37 g -Pigmento negro marfil PI607/0250 Manuel Riesgo. 	

Tabla 2 - Instrumental.

Instrumental	Especificaciones
Agitador	NorPro Cordless mini mixer
Agitador magnético con calefacción	Bunssen MC8
Balanza analítica y de precisión	A&D ER-120A
Baño ultrasónicos	Selecta Ultrasons
Desionizador de agua	Millipore Elix
Estufa	Memmert U30
Microondas	Carrefour home HMG23_8EL
Linterna luz UV	Coquimbo 395nm
Cámara fotográfica digital	iPhone 11 (12Mpx)
Videomicroscopio	Dino-Lite MOD. AM4113 T-FVW

METODOLOGÍA

ELABORACIÓN DE LA MAQUETA

Se ha elaborado una maqueta que reproduce el reverso de un lienzo impregnado con gacha.

En primer lugar, se comenzó preparando el adhesivo (gacha), siguiendo una receta habitual en España. Se parte de *coletta* italiana, preparada a su vez mediante la hidratación de 3 Kg de cola de carpintero durante 24h. Posteriormente, esta cola es calentada hasta su disolución al baño María, momento en el que se añaden el resto de los componentes. La mezcla se vierte en bandejas, en forma de capa de unos 2-3cm y se deja gelificar. Después, se corta en forma de pequeños prismas y se deposita sobre una superficie plana. Para la preparación de la gacha, se toman 100 g de *coletta* en seco y se hidratan. Después, se toma 1L de agua, al que se añaden 300 g de harina removiendo la mezcla continuamente. Puesta ya al baño

María, se añaden la *coletta* previamente fundida y los 37 g de trementina de Venecia. La mezcla se remueve continuamente y, si se considera necesario para evitar la formación de grumos, se emplea la batidora de mano.

A continuación, esta gacha caliente fue pigmentada mediante la adición de negro marfil al 1% (p/p). El pigmento adicionado no es fluorescente y es insoluble en medio acuoso. Los materiales fueron mezclados de manera manual hasta obtener un color homogéneo.

Para preparar la maqueta en sí, se tensó un lienzo en un bastidor de madera y se aplicó sobre él una capa de cola de conejo caliente (65°C) previamente hidratada en agua desionizada 1:13 (p/p), con el fin de evitar que la gacha traspase excesivamente al otro lado del lienzo durante su aplicación. Tras el secado, se procedió con la aplicación de dos capas de la gacha coloreada, utilizando una brocha de pelo sintético suave y una espátula de acero, para lograr una superficie lo más lisa posible, respetando los tiempos de secado entre ambas.

La maqueta fue subdividida en 6 columnas y 4 filas, en función de las 3 variables de esta investigación: tipo de material espesante, tiempo de actuación y porcentaje en peso, obteniéndose 24 zonas de testado, 4 por cada hidrogel. Así, las columnas se corresponden con los 6 tipos de espesantes (A-B-C, mucílagos comerciales; D-E, mucílagos sintetizados; F, agaragar) y las filas refieren a los tiempos de actuación (10' y 20') y porcentajes de mucílago en agua, excepto el caso del agaragar donde se incluye la variable de la metodología de aplicación (pincelado en caliente o en forma de gel rígido preformado), en vez del porcentaje. La codificación

alfanumérica correspondiente a cada zona mencionada, que facilita su identificación, se indica a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3 – Distribución de la batería de hidrogeles y codificación alfanumérica identificativa. Sombreado en malva el material de referencia.

Tiempo/ Mucílagos	A	B	C	D	E	F
	-	guar	garrofin	lino	psyllium	agar-agar
10'	A10- 2%	B10- 3%	C10- 3%	D10- 2%	E10- 1%	F10- % pincelado
	A10- 3%	B10- 4%	C10- 4%	D10- 3%	E10- 2%	F10- 2% lámina
20'	A20- 2%	B20- 3%	C20- 3%	D20- 2%	E20- 1%	F20- 2% pincelado
	A20- 3%	B20- 4%	C20- 4%	D20- 3%	E20- 2%	F20- 2% lámina

FORMULACIÓN DE LOS HIDROGELES

Primero se sintetizaron los mucílagos de las semillas de lino y psyllium. Para ello, se siguió la metodología establecida por Castañeda, Zavaleta y Siche (2019), introduciendo variaciones en la proporción semillas/ agua, ya que en este artículo se emplean cantidades industriales no aplicables a la extracción a pequeña escala que se ha manejado en esta investigación. Por ello, se realizaron pruebas previas que permitieron determinar la concentración idónea semillas/agua: 1:40 para el lino y 1:500 para el psyllium, ambas en p/p.

La mezcla de semillas y agua fue calentada a 70°C durante 1h con agitación constante a 1200rpm. Después se introdujo en un baño de ultrasonidos durante 10' para acelerar la separación del mucílago. A continuación, se filtró la mezcla. La solución fue calentada a 80°C con agitación constante a 1200rpm, hasta que redujo su volumen a la mitad (Zavaleta, Polo, Siche & Angelats, 2018). En este momento se añadió etanol absoluto en una proporción de 1:1 (v/v). Se removió la

mezcla durante 10'' y se dejó reposar durante aproximadamente 20' mientras el mucílago coagula. A continuación, se separaron la fase líquida y la sólida empleando el mismo sistema de filtrado (Mejía, Briones & Toledo, 2020).

Los mucílagos se secaron en estufa a 42°C durante 24h y luego se molieron utilizando un mortero de vidrio.

Seguidamente, los mucílagos fueron preparados utilizando agua desionizada coloreada con FNa (C₂₀H₁₀Na₂O₅) al 0,25% (p/p). La selección de los porcentajes mucílago/agua se realizó siguiendo el criterio de emplear la menor concentración posible de mucílago para formar el hidrogel, según pruebas previas realizadas (Tabla 3).

El konjac se preparó mediante su adición al agua a temperatura ambiente (23°C), agitando la mezcla hasta que se formó el gel. El garrofin y el guar necesitan más temperatura para su preparación, por lo que el agua fue calentada hasta que alcanzó los 90°C momento en el que se añadió poco a poco el mucílago empleando además agitación a 900rpm. En todos los casos se formaron grumos, por lo que se dejaron reposar 24h antes de su aplicación.

Al lino y psyllium se les añadió el agua a temperatura ambiente (23°C) y se dejaron hidratar durante 24h. Transcurrido ese tiempo, se les aplicó temperatura (65°C) y agitación (900rpm) hasta obtener un gel homogéneo.

Por último, el agaragar se preparó mezclándolo con agua y calentándolo en microondas a una potencia de 800W en intervalos de 30'' hasta que espesó. En este

momento se depositó en una placa Petri y se dejó enfriar hasta su gelificación.

APLICACIÓN DE LOS HIDROGELES Y ELIMINACIÓN DE LA GACHA

Antes de aplicar los hidrogeles se enmascaró con cinta de carroceros el perímetro de cada zona de testado, obteniéndose rectángulos de 4,5 cm y 3,5 cm, alto y ancho respectivamente. En el ángulo inferior izquierdo de cada rectángulo se reservó un recuadro de aprox. 1x1 cm para evaluar el grado de limpieza (Fig.2).

Fig.2 - a) Proceso de aplicación del hidrogel; b) Actuación del hidrogel; c) Eliminación de la gacha.

La aplicación de los hidrogeles A-E se realizó mediante una pequeña espátula de codo, depositando una cantidad homogénea correspondiente a un grosor de 0,5 cm. En el caso del agaragar (F) las aplicaciones se realizaron mediante pincelado en caliente, así como en forma de lámina rígida previamente recortada con la forma del área de aplicación, depositando cantidades de espesor similar al mencionado.

Los tiempos de actuación fueron definidos en base a test previos, comprobándose que tiempos inferiores a 10' no proporcionaban una humectación suficiente de la gacha.

Transcurridos los tiempos para cada grupo de hidrogeles (Tabla 3), la limpieza fue llevada a cabo mecánicamente, utilizando el mismo tipo de espátula (Fig.2). Primero se retiró el gel y a continuación la gacha, dirigiendo la

espátula en dirección de la trama y urdimbre del ligamento. Por último, los restos de adhesivo en superficie fueron eliminados en seco, empleando un cepillo de fibra sintética y pelo suave.

CONTROL DEL TRATAMIENTO DE LIMPIEZA

El control de la limpieza fue llevada a cabo mediante observación macroscópica utilizando luz natural directa e iluminación ultravioleta. Posteriormente, se realizó un estudio más detallado con el videomicroscopio digital, con ambos tipos de iluminación. Se ha utilizado una disolución de FNa para evaluar el grado de contacto entre el gel y la superficie, así como para observar la penetración de la fase acuosa del gel en el seno del sustrato de gacha a eliminar y en las fibras del soporte textil (Fig.3).

Fig.3 - Parte anterior de la maqueta: aspecto final tras la limpieza, vista con luz UV. La subdivisión se corresponde con la Tabla 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la evaluación del grado de limpieza, se realizó un estudio comparativo entre las zonas donde fueron aplicados los hidrogeles a base de mucílagos con aquellas en las que se aplicó

el agaragar pincelado, utilizando siempre los mismos tiempos de actuación. Se ha descartado la prueba donde se aplicó agaragar en forma de gel rígido preformado, ya que apenas hubo contacto entre este y el soporte, con lo que se proporcionó una mínima transmisión de humedad a la gacha, produciéndose una limpieza muy heterogénea en comparación con la observada en la zona aplicada mediante pincelado (Fig.4).

Fig.4 - Agar-agar: áreas de aplicación: a) y b), pincelado 10' y 20'; c) y d), gel rígido 10' y 20'.

Para tiempos de actuación de 10', los hidrogel que ofrecieron peores resultados por comparación con el hidrogel de agaragar al mismo tiempo de actuación fueron los de konjac (2% y 3%), garrofin (4%) y lino (2%). Apenas se produjo hinchamiento de la gacha, imposibilitando su eliminación y dando como resultado limpiezas insuficientes y heterogéneas (Fig.5a-d). El hidrogel a base de garrofin (3%) ofreció una limpieza más homogénea y un nivel muy similar al obtenido

con agar a esos mismos tiempos de actuación (Fig.5e).

Finalmente, los que ofrecieron mejores resultados que el material de referencia, ya que tras su aplicación fue posible una mayor eliminación de la gacha, fueron el hidrogel a base de psyllium en todas sus variables, y el de lino (3%) (Fig.5f-h).

Fig.5 - a) y b) Konjac 2% y 3%; c) Lino 2%; d) Garrofin 4%; e) Garrofin 3%; f) y g) Psyllium 1% y 2%; h) Lino 3%. Tiempo de actuación: 10'.

En el caso de los hidrogeles que se dejaron actuar durante 20', el único que ofreció peor resultado que el material de referencia fue el hidrogel de konjac (2% y 3%) (Fig.6a y b).

Los hidrogeles con garrofín, guar y lino, ofrecieron en ambos casos resultados similares a los del agar-agar. Es reseñable el hecho de que apenas es perceptible alguna diferencia entre el que se elaboró con una proporción menor de mucílago y el que se hizo con una mayor (Fig.6c-h).

Finalmente, los que ofrecieron mejores resultados fueron aquellos en los que se empleó psyllium como espesante, dando como resultado un grado de limpieza mucho mayor que el material de referencia (Fig.6i y j).

Debido a la adición del pigmento a la gacha se pudo observar con mayor claridad, que, en todas las variables, en mayor o menor medida, quedaron residuos de gacha en el soporte textil, después de la eliminación de esta (Fig.7).

Gracias a la observación de la parte anterior de la maqueta mediante videomicroscopio con UV, se comprobó que en las zonas de aplicación de los hidrogeles de psyllium (1% y 2%) y agar pincelado, durante 20', la fase acuosa había alcanzado el soporte textil impregnándolo por el anverso (Fig.8). Este aspecto resulta positivo puesto que confirma que efectivamente ha sido eliminado el adhesivo, ya que esa fase ha alcanzado la superficie del lienzo que estaba en contacto con la gacha.

Fig.6 - a) y b) Konjac 2% y 3%; c) y d) Garrofín 3% y 4%; e) y f) Guar 3% y 4%; g) y h) Lino 2% y 3%; i) y j) Psyllium 1% y 2%. Tiempo de actuación: 20'.

Fig.7 - Macrofotografía de la zona de aplicación del hidrogel de Psyllium 1%. Se pueden observar restos de gacha en los intersticios del tejido. 120 x.

Fig.8 - Macrofotografías de la zona de aplicación del hidrogel de a) Psyllium 1%; b) Psyllium 2%; c) Agar pincelado. 120 x.

A continuación, se procedió al estudio de la parte posterior de la maqueta, para ver hasta qué punto se ha producido la impregnación del lienzo. Esta fue observada minuciosamente mediante FNa inducida con radiación UV, en busca de trazas de FNa, lo cual significaría un traspaso de la fase acuosa desde la cara anterior. Se comprobó que en ninguna de las áreas de aplicación el soporte estaba impregnado de FNa. Sin embargo, en las zonas donde se aplicó psyllium, tanto al 1% como al 2%, durante 20', tal y como se ve en la Figura 9, se pueden observar, a través del entramado de la tela, áreas puntuales de

fluorescencia. Que la fase acuosa no haya impregnado la parte posterior de la maqueta es un dato positivo, ya que esta humedad puede producir deformaciones en el lienzo, debido al hinchamiento de las fibras textiles. Pero, además, por otra parte, si la maqueta constituye una aproximación a lo que sería una obra real, es decir, a una pintura sobre lienzo en la que su reverso presentaría restos de gacha, la migración y presencia de fase acuosa del mucílago desde esta zona hasta el anverso del lienzo implica que alcanzaría también a la preparación y capa pictórica.

Fig.9 - Macrofotografías 120 x, de la parte posterior de la maqueta, vista con microscopio con luz UV. a) hidrogel a base de psyllium 1%; b) hidrogel a base de psyllium 2%.

CONCLUSIÓN

Los hidrogeles a base de mucílago vegetales testados en este trabajo han sido capaces de

eliminar la gacha de la maqueta preparada para esta investigación.

Puede afirmarse que, para los hidrogeles de konjac serían necesarios tiempos de actuación mayores de 20', mientras que, para el resto de los mucílagos, con 20' se han logrado resultados similares a los del material de referencia (agaragar) a tiempos iguales.

La variación de la proporción mucílago/agua y de los tiempos de actuación permite controlar la penetración de la fase acuosa sobre el sustrato aplicado determinando el grado de limpieza.

La metodología desarrollada mediante el uso de FNa permite testar la capacidad de penetración de la fase acuosa contenida en los hidrogeles ensayados en el sustrato (gacha, lienzo). De este modo, se ha puesto a punto una metodología de trabajo que permite evaluar el alcance o migración de la fase acuosa. La cual, podría ser empleada en el testeo de la capacidad de liberación de la fase acuosa contenida en geles de diverso tipo, así como su capacidad de impregnación.

Colorear la gacha ha permitido observar los residuos de esta de manera muy evidente. Esta metodología de trabajo para ensayos de nuevos materiales constituye una buena opción para evaluar el grado de limpieza de una superficie cuando es difícil diferenciar entre esta y el material a eliminar.

Los ensayos realizados en esta investigación constituyen un punto de partida para nuevos estudios complementarios de metodologías de elaboración y otras aplicaciones de este tipo de hidrogeles. Empleándolos para la eliminación de gacha envejecida u otro tipo de adhesivos hidrófilos.

REFERENCIAS

- Ahedo Pino, C. (2019). *KSG-350Z: Valoración de la composición y estabilidad de las emulsiones w/o "tipo Pickering" en conservación y restauración*. [Trabajo final de Grado no publicado]. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña, Barcelona.
- Angelova, L. V., Berrie, B. H., de Ghetaldi, K., Kerr, A. & Weiss, R. G. (2015). Partially hydrolyzed poly(vinyl acetate)-borax-based gel-like materials for conservation of art: Characterization and applications, *Studies in Conservation*, 60(4), 227-244.
<https://doi.org/10.1179/2047058413Y.0000000112>
- Bruneton, J. (2001). *Farmacognosia: fitoquímica, plantas medicinales* (2ª ed. [en español]). Acribia.
- Castañeda Cachay, A., Zavaleta Gutiérrez, N. & Siche Jara, R. (2019). Optimización del proceso de extracción del mucílago de *linum usitatissimum* utilizando un diseño secuencial. *Scientia Agropecuaria*, Issn 2077-9917, Vol. 10, Nº. 1 (Enero-Marzo), 2019, 19-28.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7017589>.
- Castillo García, E. & Martínez Solís, I. (Eds.). (2021). *Manual de fitoterapia* (3ª). Elsevier España.
- Dugarte, N. Y., Molina, F. A. & García, M. A. (2020). Aplicaciones de los mucílagos en el sector agroalimentario: Application of mucilages in the agro-food sector. *Ciencia Y Tecnología De Alimentos*, 30(1), 71-76.
<https://www.revcitecal.iiiia.edu.cu/revista/index.php/RCTA/article/view/95>
- González Tirado, C. (1996). *El tzauhtli: mucílago de orquídeas, obtención, usos y caracterización*. [Tesis de maestría no publicada] Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" (ENCRyM).
- Kuklinski, C. (2000). *Farmacognosia: estudio de las drogas y sustancias medicamentosas de origen natural*. Omega.
- Muñoz Viñas, S., Gironés Sarrió, I., Gironés Sarrió, I., Osca Pons, J. & Osca Pons, J. (2014). *Diccionario de*

materiales de restauración (Ser. Akal/diccionario técnico, 5). Akal.

Mejía Reinoso, T. J., Briones García, J. I. & Toledo Castillo, N. del R. (2020). Extracción y caracterización del mucílago de la malva común (*malva sylvestris*) y del guarumbo (*cecropia peltata*) para realizar ensayos en la formulación de espumante para la remoción de oro nativo en la minería artesanal. *Conciencia Digital*, 3(1.2), 92-103.

<https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v3i1.2.1181>

Plaza Díaz, J., Martínez Augustín, O. & Gil Hernández, Á. (2013). Los alimentos como fuente de mono y disacáridos: aspectos bioquímicos y metabólicos. *Nutrición Hospitalaria*, 28 (4), 5-16. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013001000002&lng=es&tlng=es

Prajapati, V. D., Jani, G. K., Moradiya, N. G. & Randeria, N. P. (2013). Pharmaceutical applications of various natural gums, mucilages and their modified forms. *Carbohydrate Polymers*, 92(2), 1685–1699.

<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.11.021>

Román Torres, R. L., Gutiérrez Zepeda, N., Gutiérrez Ramos, A. & Trujillo Huazo E. (2014). El inicio de la recuperación del mucílago de orquídea como material de restauración para textiles a través del estudio del Cristo salvador del mundo. *Arte Plumario*, 68-79.

<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/libro%3A526>

Zavaleta-Gutierrez, N. E., Polo-Briceño, E. R., Siche, R. & Angelats-Silva, L. M. (2018). Inhibición de la corrosión del acero ASTM a192 en solución de ácido clorhídrico por el mucílago de *linum usitatissimum*. *Matéria* (Rio De Janeiro), 23(2).

<https://doi.org/10.1590/s1517-707620180002.0390>

TÉCNICAS DE LACADO DE SUDESTE ASIÁTICO (EN TAILANDIA Y MYANMAR) COMO RECURSO DE SOSTENIBILIDAD

Marta González Casanovas; Montaña Galán Caballero

Universidad Complutense de Madrid; margon35@ucm.es; montagalan@ucm.es

RESUMEN

Este artículo tiene la finalidad de poner en valor los objetos artísticos lacados que se elaboran en algunos países de sudeste asiático. Se ha podido apreciar que, junto a las piezas artísticas conservadas, el mercado actual de la laca en Tailandia y Myanmar ofrece amplias posibilidades para la investigación, ya que las técnicas permanecen vivas en varios países, aunque los procedimientos se encuentran en un proceso de adaptación dentro de los mercados globales. Esta tradición artística milenaria no ha variado en sus procesos de elaboración y continúa empleando las mismas materias primas locales. Como manufactura cumple con las exigencias de sostenibilidad, aunando cultura material y patrimonio inmaterial. Las técnicas de lacado son poco conocidas y entre las similitudes que comparten los dos países es que se elaboran con la savia obtenida de la especie *Gluta usitata* (Wall) Ding Hou, un árbol distinto a la especie empleada en Japón. A partir del reconocimiento de la diversidad botánica y gracias al estudio de objetos lacados en la actualidad, se pueden establecer nuevas posibilidades de conservación-restauración.

PALABRAS CLAVE

Laca; Látex; Cestería; Especies vegetales; Dorado; Técnicas incisas.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones europeas que custodian objetos lacados asiáticos deben contemplar unas medidas de conservación adaptadas a las particulares características de este material que presenta deterioros y alteraciones específicas. Al tratarse de objetos antiguos y al

haber recibido un tratamiento cotidiano (conservación diferencial), la mayoría de ellos se alteran debido a los factores de tiempo y uso. Para realizar planteamientos efectivos resulta necesario analizar la composición cuantitativa de los lacados para localizar el látex-origen en su estado natural e intentar describir el/los posible/s procedimientos/s usados para su manufacturación por diferentes artesanos.

El auge de esta sustancia natural, empleada en casi todo el continente asiático, se ha debido a su belleza y a su resistencia a temperaturas extremas, pero en un nivel más práctico, la realidad es que los objetos se lacaban para hacerlos más perdurables en el tiempo frente a la humedad y a los ataques de insectos xilófagos.

Muchos de ellos solían tener un uso cotidiano, como es el caso de los contenedores que se utilizaban para guardar alimentos frescos, como frutas, arroz o aperitivos condimentados. También se emplearon los mismos materiales con otros usos para la ejecución de elementos litúrgicos como los libros de oraciones, las estatuas de Budha, los altares, los instrumentos musicales, o las máscaras y sombrillas.

La laca se puede definir como un polímero deshidratado e isótropo resultante de la desecación controlada del látex extraído por cortes en la corteza de varias especies de árboles.

Para conocer mejor los procedimientos y técnicas de lacado se han estudiado objetos que existen en el mercado actual, ya que los métodos de trabajo se mantienen activos en distintos países de Asia, como China, Japón, Corea y en países de sudeste asiático como Tailandia, Myanmar, Vietnam, Laos y Camboya. Los procesos de manufactura se pueden observar en objetos realizados por artesanos actuales y se pueden adquirir en el mercado turístico. En estas piezas, al empleo de materiales locales, se une el valor añadido que supone mantener el conocimiento de un legado ancestral, lo que se puede ver como un recurso sostenible, que cumpliría con algunos de los diecisiete objetivos y metas desarrollados por la ONU para cambiar nuestro mundo.

Los nuevos requerimientos comerciales han buscado mejorar y mecanizar algunos procedimientos y se han generado nuevos prototipos con un concepto que es denominado con el término anglosajón *handcraft*. Son piezas que aúnan la sabiduría local, pero están adaptados a las necesidades de la sociedad para su venta masiva en el mercado local y extranjero. Se ofrecen a la vista del público a través de tiendas o workshop. Conviven las tipologías tradicionales junto las innovaciones requeridas por la sociedad actual, así surge el llavero lacado, la funda del teléfono lacada o la caja de pañuelos de laca (Mon, 2014).

Esta pequeña industria está contando con el apoyo de ayudas gubernamentales en algunos países como China y también en el caso de Tailandia. Este último país ha desarrollado distintas maneras de difundir su artesanía autóctona a través de proyectos como One Tambon, One Product, que desde el año 2001

se estableció como una iniciativa nacional de desarrollo sostenible, surgida con la intención de integrar en el mercado productos artesanos comercializados en un escenario global.

Las técnicas tradicionales de elaboración en Tailandia y Myanmar mantienen unas características comunes por sus relaciones históricas. Parte de las conclusiones de este trabajo se han registrado gracias al análisis de objetos con las características *handcraft*.

En Tailandia las piezas lacadas se conocen con la denominación de kreung kheung (Dansilp & Freeman, 2002) y en Myanmar como pan yun (Mon, 2014). La materia prima se obtiene de la resina, látex o savia vegetal recolectada de la especie *Gluta usitata* (Wall) Ding Hou, aunque se utilizan otras especies subsidiarias (Simatrang, 2002:138).

COMO OBJETIVOS HEMOS ESTABLECIDO EN ESTE TRABAJO LOS SIGUIENTES:

1. La importancia de reconocer objetos artísticos lacados que se elaboran actualmente en Tailandia y Myanmar como un ejemplo de producción sostenible (*handcraft*).
2. La necesidad de establecer pautas específicas para la conservación de estos objetos lacados, teniendo en cuenta su diversidad botánica y geográfica.
3. La necesidad de establecer diferencias entre los distintos tipos de lacado en función del látex obtenido de las distintas especies vegetales (Anacardiaceae).
4. La relevancia de distinguir los soportes sobre los que se ha aplicado en las distintas manifestaciones artísticas, así como las técnicas decorativas aplicadas y sus denominaciones.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Conservar adecuadamente los objetos requiere un conocimiento de los sistemas constructivos, así como de los materiales empleados. El primer reto al que se enfrentaría el restaurador ante estos objetos es saber cómo están hechos y cuáles son sus componentes materiales para poder comprender las alteraciones que presentan (Gallego, 2016, p.72). En este sentido, los objetos de laca ejecutados en el sudeste asiático, a diferencia de la técnica realizada en China y Japón, han sido relativamente poco estudiados desde el punto de vista material. La savia cruda obtenida se conoce con distintas denominaciones vernáculas según el país donde se recolecta, por lo que es importante definir bien qué tipo de látex se ha empleado. Dicha savia cruda recibe el nombre vernáculo de rak en Tailandia y thit-si en Myanmar. Como metodología de trabajo hemos iniciado una revisión de fuentes literarias, consultando textos de primeros botánicos y de misioneros religiosos, que establecieron las primeras clasificaciones de estos árboles. Después hemos realizado un

estudio botánico estableciendo una distribución geográfica de las especies consultando datos actualizados de la Base de datos GBIF Global Biodiversity Information Facility - www.gbif.org, la última en 2022 (Fig.1).

A partir de una selección de objetos *handcraft* de venta en el mercado hemos establecido las clasificaciones de las técnicas decorativas. El análisis de alteraciones y deterioros se ha establecido con piezas conservadas en colecciones y la metodología analítica aplicada ha sido MEB-EDX, que nos ha ofrecido información sobre el número de capas aplicadas.

Las especies vegetales productoras de laca pertenecen todas a la familia Anacardiaceae, en la que se sitúan 427 especies, incluido el árbol de laca de Japón o árbol Urushi. Las clasificaciones a fecha de 2020 establecen seis Géneros, dentro de los cuales son dos los que distribuyen las especies principales.

Las especies principales son *Rhus vernicifera* (actual *Toxicodendron Vernicifluum* (Stokes) F. A Barkley); *Rhus succedanea* (actual

Fig.1 - Mapa de especies vegetales, elaborado a partir de los datos actualizados obtenidos en GBIF © José Ignacio Aparicio y Marta González Casanovas

Toxicodendron sucedanea (L.) Kuntze) y Melanorrhoea usitata (actual Gluta usitata (Wall.) Ding Hou).

Pero está constatado también el empleo de otras especies subsidiarias, como son Rhus ambigua, Rhus trichocarpa, Rhus orientalis y Melanorrhoea laccífera, (Wangchareontrakul, 1990; Liu Zhou & Grafiá Sales, 2011; Kopplin, 2002), además de otras especies también del género Semecarpus.

Tanto los géneros como las especies están en continua revisión botánica, por lo que actualmente las clasificaciones han variado, existiendo algunos árboles clasificados dentro del género Toxicodendron spp. (en el que se agrupan especies antes pertenecientes al género Rhus), y otras que se siguen clasificando dentro del género Rhus spp. Lo mismo sucede con el género Melanorrhoea spp. y Gluta spp.

Por otro lado, las denominaciones encontradas en los textos literarios antiguos no se corresponden con las clasificaciones actuales, dado que algunas especies del género Rhus actualmente se integran en la clasificación Toxicodendron) y la antigua clasificación Melanorrhoea que ha pasado a clasificarse taxonómicamente como Gluta.

En cuanto a los árboles, estos se desarrollan en bosques latifolios y pueden crecer en la naturaleza bajo el principio de selección natural, pero también se han adaptado a la especialización agrícola, por lo que existen cultivos que requieren labores de especialización locales. El primer procedimiento consistía en la extracción realizada mediante el sajado de los árboles de forma cíclica y periódica. Los métodos de cosecha y recolección son distintos, distinguiendo diferentes tipos de sangrado en los troncos, (en V en Myanmar o vertical u

oblicuo en Tailandia) que son recogidos en recipientes de bambú (Lu & Miyakoshi, 2015, p.8).

Los siguientes procedimientos son similares en las savias obtenidas de todas las especies, que requieren tras la extracción, un proceso de maduración de unos doce meses. Durante este tiempo son almacenadas en contenedores protegidos de la atmósfera para evitar la coagulación y facilitar la fermentación. Después las savias deben batirse de forma periódica y pasan por una fase de filtrado para eliminar partículas de suciedad e impurezas sólidas (McSharry, Faulkner, Rivers, Shaffer & Welton, 2007). Otra operación esencial es el agitado en una vasija abierta sometida a un calentamiento suave entre 30° a 45°, entre 30 minutos a dos horas, hasta que adquiere la turbidez necesaria para la aplicación (Kumanotani, 1995, p.166). En este procedimiento se elimina el agua, de manera que se obtiene una emulsión con propiedades que la hacen óptima para la formación de laca. Las condiciones deben ser adecuadas para conseguir la actividad enzimática, estableciéndose como ideales para el trabajo un promedio diario de temperatura entre 20°C a 30°C y la humedad del ambiente del 75%. Cuando la humedad es menor del 50% y la temperatura está por encima de 40°C la laca polimeriza con gran dificultad (McSharry *et al.*, 2007).

Las técnicas de elaboración tailandesas se han dado a conocer por especialistas como Simatrang y Saengaramroungroj (Kopplin, 2002), mientras que las birmanas están analizadas (Fraser Lu, 1994, 2002; Htun, 2013).

Los procedimientos básicos del trabajo de taller se inician cubriendo las formas con una capa de resina mezclada con arcilla molida y tamizada

que se utiliza para el sellado y relleno de los intersticios más grandes. A continuación, se aplica un segundo recubrimiento de material más fino compuesto por la mezcla de savia con ceniza tamizada obtenida de la quema del serrín de teca, de estiércol de vaca quemado, cáscara de arroz, hueso en polvo y una fórmula de cola arroz hervido que se utiliza para aumentar la adhesividad (Fraser Lu, 2002, p.223). A esta capa preparatoria le suceden otras sucesivas aplicadas con una brocha suave o espátula. Después, el objeto se coloca en un sótano para que seque en un período de entre tres a diez días, en función de las condiciones meteorológicas, ya que el proceso depende de una atmósfera húmeda (75-80% HR).

Tras el endurecimiento, el objeto es alisado y pulido varias veces con abrasivos como la piedra pómez húmeda que se emplea con un torno, hasta que el objeto está preparado para su decoración final. Además de la piedra pómez, se utilizan abrasivos como la hoja del árbol *Tectona hamiltoniana*, las cascarillas de arroz o la madera y el carbón vegetal de teca fosilizada con agua.

La última capa brillante, negra y acharolada se pule con aceite de sésamo que se aplica sobre la superficie frotando con una gamuza de cuero de búfalo. También se utiliza el aceite de madera obtenido de distintas especies de *Aleurites* o *Dipterocarpaceae*. El tiempo habitual requerido para finalizar un recipiente tailandés o birmano suele ser de tres a cuatro meses o hasta incluso un año en el caso de piezas importantes (Fraser Lu, 1994).

Los soportes sobre los que se ha aplicado la laca han sido también muy variados: piedra, metales, cuero, cobre y bronce, pero predomina el empleo de cestería y la madera que quedaba reservada para la escultura, los

instrumentos musicales o los elementos arquitectónicos (Htun, 2013). La estatuaria religiosa se realizó generalmente sobre maderas como la teca y empleó otra técnica denominada de laca seca (Isaacs, 2011). Pero el principal material empleado como soporte fue la cestería trenzada, en un alto porcentaje, que se elaboraba a partir de distintas especies de bambú, palma o palmera y otras fibras de plantas nativas. El bambú se emplea porque es un elemento esencial de esta cultura, ya que se encuentra fácilmente en los bosques. Su empleo está asociado a su utilidad constructiva, a las producciones de la artesanía (Dansilp & Freeman 2002) y por sus cualidades culinarias. Son plantas de crecimiento rápido y abundante de las que se conocen más de cincuenta especies, que varían en tamaño desde variedades enanas hasta ejemplares de bosque que alcanzan los 30 metros. Se emplean hojas de las especies tin-wa (*Cephalostachium pergacile*) o myin-wa (*Dendrocalamus strictus*). La palma o palmera también se emplea con los mismos fines, destacando el uso de especies como la pei (*Corypha umbraculifera*) o palmera talipot, que tiene hojas en forma de sombrilla y tarda unos cincuenta años en madurar, solo para morir después de una sola floración y fructificación. Otra especie utilizada en la época precolonial es htan palmyra o tari (*Borassus flabellidormis*), de la que existe macho y hembra. Esta especie presenta la peculiaridad de llegar a una altura de unos 30 metros, alcanzando la madurez después de quince años y siendo productiva durante un período de 100-120 años. Las maderas más utilizadas para la estatuaria, generalmente religiosa, se obtenían de los vastos bosques tropicales. Destaca el empleo de la especie *Tectona grandis* o teca y la especie *Shorea siamensis*, asociadas a la leyenda de

Buda, que nació bajo uno de estos árboles en una sus encarnaciones, por lo que existe una fuerte conexión simbólica con la religión budista.

En ambos países las superficies se decoran sobre el producto nativo ejecutado en dos colores principales, negro y rojo, obtenidos del tono original del látex y su tinción con cinabrio. Un ejemplo de pieza oferente de estas características se conserva en el Museo Naval de Madrid (Fig.2).

Fig.2 - Receptáculo para ofrendas. Museo Naval de Madrid.

Las técnicas aplicadas sobre una estructura de base de mimbre son procesos cuidadosamente elaborados. La clasificación de las principales técnicas decorativas se ha podido establecer a través del estudio de objetos del mercado actual (*handcraft*), distinguiendo entre decoraciones incisas, decoraciones en relieve y decoraciones con aplicaciones de láminas de oro, que de una manera simplificada se describen brevemente.

Se caracterizan por el empleo profuso del oro y los materiales nobles como el nácar, que se asocian al carácter sagrado de la mayoría de

estos objetos, y en algunas ocasiones históricas estuvieron reservados sólo a la realeza.

En Tailandia, *lai rod nam* o *lei-rot-nam* (Fig.3) es el nombre que recibe la técnica de aplicación de láminas de oro, que es considerada como una de las mayores disciplinas dentro de las artes tailandesas (Saengramroungroj, 2002, p.143).

Fig.3 - Caja de pañuelos (*handcraft*) realizada con la técnica tailandesa *lai rod nam* o *lei-rot-nam*.

En Birmania, una técnica muy similar, es conocida como *shwezawa* o *shewei-zawa*, relacionada con los santuarios budistas.

La técnica de laca incisa o grabada recibe el nombre de *yun* (Fig.4) y destaca por la presencia de colores vibrantes obtenidos mediante el grabado de líneas finas sobre la superficie de los objetos lacados en negro o en rojo, que emplea la goma recolectada de distintas especies de *Acacia* (Htun, 2013).

Fig.4 - Conjunto de posavasos (*handcraft*) realizado con la técnica birmana *Yun*.

Otra técnica que goza de gran popularidad es la laca en relieve aplicado y dorado, denominada como thayo (Thein, 2015) (Fig.5). Se puede apreciar en varios instrumentos musicales conservados en el Museo de la Música étnica de Barranda o Colección Carlos Blanco Fadol.

Fig.5 - Instrumento musical denominado pinsuyapá del Museo de la Música étnica de Barranda o Colección Blanco Fadol.

Los deterioros observados en estos objetos proceden principalmente de la degradación química o foto-degradación debida a la exposición de fuentes de luz UV visible, que provoca la rotura de las cadenas en los polímeros y los cambios de humedad relativa. La fina película de laca es estable frente a casi todo tipo de sustancias químicas, pero no es resistente a los efectos nocivos de la luz.

Los daños y alteraciones se traducen en pulverulencia, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo, micro-craquelado, descohesión, fragmentación por debilidad frente al agua y aumento de la acidez. Otra

causa prioritaria causante de los principales deterioros se debe a una degradación física por cambios bruscos de humedad y temperatura que se manifiesta en forma de desprendimientos generalizados y grietas provocadas por la falta de adherencia de estratos al soporte (Fig.6). A todo ello hay que añadir la vulnerabilidad de los propios materiales, que son especialmente susceptibles a los cambios de las condiciones ambientales.

Fig.6 - Desprendimientos observados a simple vista en un objeto de lacado birmano aplicado sobre cestería.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultados referimos que los objetos de venta en el mercado turístico o *handcraft* nos están siendo de utilidad para:

- Corroborar la presencia de materiales que aparecen descritos en los textos
- Identificar los distintos tipos de látex
- Reconocer alteraciones para establecer pautas de conservación adecuadas

Consideramos que se hace necesario establecer un protocolo teórico y práctico para acometer las intervenciones sobre objetos lacados, pues al no existir un conocimiento consolidado no se hace distinción en el

reconocimiento de las distintas especies vegetales.

Este primer paso nos permitirá practicar con mayor seguridad cualquier intervención sobre este tipo de piezas, ya que escasean los estudios, los testimonios y las reflexiones críticas sobre esta materia y en esta disciplina (Liu Zhou & Grafiá Sales, 2011).

A pesar de las dificultades existentes las intervenciones de conservación más sostenibles requieren adaptar modelos de trabajo orientales.

Para entender cómo se han afrontado las primeras intervenciones sobre este tipo de objetos debemos remontarnos a los comienzos de la restauración en Japón, donde las prácticas difieren mucho de las que se han estado realizando en Occidente (Gallego, 2016, p.73). Estas referencias acerca de la metodología y los procedimientos de restauración basadas en las técnicas utilizadas por los artesanos japoneses constituyen nuevos métodos de conservación-restauración más sostenibles.

Aunque son difíciles de aplicar de manera estricta en un laboratorio o un taller profesional europeo, en España partimos de las intervenciones que se han realizado sobre lacas japonesas, lacas namban y lacas chinas en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid (Enríquez & Chinchilla, 2010), en el Museo del Ejército (Plaza & Rivas, 2011), en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia (Liu Zhou & Grafiá Sales, 2011), en el departamento de Asia Oriental del Museo de Zaragoza (Gallego, 2016), y en la Diputación de Navarra (Kawamura, 2016).

Por ello nuestro esfuerzo de documentación y catalogación de las piezas se centra para aplicar

las mismas pautas de trabajo sobre lacas birmanas o tailandesas.

Otro problema que debemos mencionar es que la metodología analítica del laboratorio presenta limitaciones metodológicas por las dificultades que supone el análisis de sólidos y la complejidad de la resina. La Microscopía electrónica de barrido MEB-EDX y el análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier FTIR ofrecen información de interés, pero realmente es la Pirólisis-Cromatografía de gases Py GC/MS, la técnica que actualmente está dando los mejores resultados para reconocer las especies. Es una técnica empleada en Japón desde los años noventa que está posibilitando reconocer los principales tipos de savia (urushiol, thitsiol y laccol) (Lu & Miyakoshi, 2015) que se corresponden con las distintas especies de árboles. También se ha planteado la inclusión de un cuarto patrón obtenido de la savia de la especie vegetal empleada en Camboya (moreacol) (Szczepanowska & Ploeger, 2019; Lu & Miyakoshi, 2015).

Asimismo, se han obtenido resultados recientes en el análisis de thitsiol a partir de estudios realizados en laboratorios de la Universidad de Pisa y el seguimiento de la Universidad de Zaragoza, que han establecido diferencias significativas frente a los principales agentes de deterioro de la laca thitsi y la laca urushi (Tamburini *et al.*, 2017). Algunos países también han aplicado con éxito esta técnica, como es el caso de las colecciones del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa (Körber *et al.*, 2011; Frade & Körber, 2011; Frade, Ribeiro, Graça & Rodrigues, 2009), la colección Paul Getty (Heghinbotham & Schilling, 2011), y la colección del British Museum (Isaacs & Blurton, 2000; Tamburini *et al.*, 2017), pero este sistema

analítico aún no se ha podido poner en práctica sobre piezas de colecciones españolas.

La presencia de piezas de lacado birmano y tailandés en colecciones españolas, como en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el Museo Naval de Madrid, el Museo de Culturas del Mundo de Barcelona, el Museo de Zaragoza, Colección de Arte Oriental Federico Torralba, el Museo de la Música étnica de Barranda o Colección Carlos Blanco Fadol, hace necesario seguir avanzando en la investigación de estos materiales.

CONCLUSIÓN

Los prototipos y nuevas tipologías del mercado de Myanmar y Tailandia nos están ayudando a reconocer las principales técnicas decorativas y establecer un acercamiento a los materiales constitutivos junto a sus procesos de deterioro, por tanto, como conclusiones establecemos que:

1. La actual venta de productos en el mercado turístico tailandés y birmano es un sistema sostenible y se debe valorar como una fuente para el reconocimiento de materiales en el ámbito de la conservación-restauración de bienes culturales.
2. Las alteraciones de estos objetos se deben a factores extrínsecos e intrínsecos. Al tratarse de objetos antiguos con un empleo cotidiano (conservación diferencial) entran en juego los factores de tiempo y uso. Por este motivo resulta necesario analizar la composición cuantitativa de los distintos lacados para localizar el látex de origen en su estado natural describiendo los procedimientos de facturación de diferentes

artesanos y contribuir a la identificación en el laboratorio.

3. Analizar los diferentes polímeros resultantes del proceso de lacado es muy complejo, por lo que se requieren diferentes técnicas fisicoquímicas y biológicas que, esperamos, darán como resultado la composición porcentual de dichos lacados, lo que permitirá facilitar futuras restauraciones. Por tanto, se requiere avanzar en el estudio de métodos y protocolos de laboratorio para el reconocimiento de la composición química.
4. Resulta conveniente nombrar los distintos tipos de látex con sus nombres vernáculos, diferenciando así sus características botánicas, su lugar de procedencia geográfica.
5. Dado que los sistemas analíticos aún no son del todo concluyentes, están siendo de utilidad los análisis estilísticos.

Las pautas por seguir en la conservación de estos objetos dependerán en gran medida, de la determinación de los distintos patrones químicos obtenidos de las savias para poder aplicar métodos orientales de intervención más compatibles con los materiales originales. Las posibilidades se encaminan a encontrar un término medio entre los preceptos seguidos por los expertos lacadores en urushi (con mayor experiencia y más familiarizados con las intervenciones europeas) y la aplicación de las teorías de restauración vigentes en los museos occidentales.

AGRADECIMIENTOS

Juan Vicente Martín Zorrilla. Facultad de Biología (Universidad Complutense de Madrid).

Emilio De Miguel Calabia. Director del Centro Casa Asia en Madrid

CAI Ciencias de la Tierra y Arqueometría. (Universidad Complutense de Madrid).

Susana García Ramírez. Jefa del Área de Investigación y del Museo Naval de Madrid.

Carlos Blanco Fadol. Museo de la música Étnica, Colección Blanco Fadol.

REFERENCIAS

- Dansilp, T. & Freeman, M. (2002). *Things Thai*. Tuttle Publishing.
- Ceballos, L. y Morilla C.C. (2010). Problemas de estabilización de laca Qi en esculturas de madera: el caso de cuatro piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD). *Investigación y conservación de obras de arte oriental en el Museo Nacional de Artes Decorativas*. IPCE. Madrid. Ministerio de Cultura.
- Frade, J. C. & Körber, U. (2011). Asian Lacquers. A Crossroads Between India And The Ryukyu Islands. *Namban and Other Lacquers*, 9.
- Frade, J. C., Ribeiro, M. I., Graça, J. & Rodrigues, J. (2009). Applying pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry to the identification of oriental lacquers: study of two lacquered shields. *Anal Bioanal Chem*, 395(7), 2167-2174.
- Fraser-Lu, S. (1994) *Burmese Crafts. Past and Present*. Oxford University Press. Kuala Lumpur. Oxford. Singapore. New York.
- Fraser-Lu, S. (2002). *Burmese lacquerware*. Weatherhil.
- Gallego, C. (2016). La conservación del urushi. Principios de actuación para la conservación de las lacas japonesas de la Colección de Arte Oriental del Museo de Zaragoza. *Revista de Museología*. (66), 72-90.
- Heginbotham, A. & Schilling, M. (2011). New evidence for the use of Southeast Asian raw materials in seventeenth-century Japanese export lacquer. *East Asian lacquer: material culture, science and conservation*, 92-106.
- Htun, T. (2013). *Lacquerware Journeys: The Untold Story of Burmese Lacquer*. N. Chakrabongse (Ed.). River Books, p.p 276.
- Isaacs, R. & Blurton, T. R. (2000). *Visions from the golden land: Burma and the art of lacquer* (Vol. 714114901). London: British Museum Press (240p.p.)
- Isaacs R., Fraser-Lu, S., Ciotti E., Raymond C. & Htun U, T. (2011). *Laque & or de Birmanie*. Catalogue Exposition: Nice, Musée des Arts Asiatiques Silvana Editoriale Spa Cinisello Balsamo, Milano, pp.191.
- Kawamura, Y. et al. (2016). *Lacas Namban. Huellas de Japón en Navarra*. Gobierno de Navarra.
- Kopplin, M. (2002) *Lacquerware in Asia, Today and Yesterday*. Edited by Kopplin Monika. Paris: UNESCO, 240 pp. The Journal of Asian Studies, 63(04), 1086-1087. United Nations Educational.
- Kumanotani, J. (1995). Urushi (oriental lacquer)—a natural aesthetic durable and future-promising coating. *Progress in Organic Coatings*, 26(2-4), 163-195.
- Lu, R. & Miyakoshi, T. (2015). *Lacquer Chemistry and Applications*. Elsevier.
- Liu Zhou, Y. H. & Grafiá Sales, J. V. (2011). Estudio de distintas metodologías para intervenciones de conservación y restauración en obras de laca japonesa (urushi). *Arché*, (6), 229-236.
- Mcsharry, C., Faulkner, R., Rivers S., Shaffer, M. S. P. & Welton, T. (2007). The chemistry of East Asian lacquer: A review of the scientific literature. *Studies in Conservation*, 52 (sup1), 29-40
- Mon, L. L. (2014). The Social Value and Function of Myanmar Lacquerware in Bagan, International Conference on Japan & Myanmar (Tesis doctoral, MERAL Portal).
- Plaza, M. & Rivas J. (2011). El arte integrado en la batalla. Estudio tecnológico previo a la restauración de cinco armaduras japonesas del Museo del Ejército de Toledo. *Ars longa: cuadernos de arte*, (20), 83-96.
- Simatrang, S. (2002). The art and industry of lacquerware in Thailand. En M. Kopplin (Ed.) *Lacquerware in Asia, today and yesterday*. (pp.133-141). París, France: UNESCO United Nations Educational
- Szczepanowska, H. & Ploeger, R. (2019). The chemical analysis of Southeast Asian lacquers collected from forests and workshops in Vietnam, Cambodia and

- Myanmar. *Journal of Cultural Heritage*, 2019 - Elsevier, 40, 215-225.
- Tamburini, D. *et al.* (2017). The degradation of Burmese lacquer (thitsi) as observed in samples from two cultural artefacts. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 124, 51-52.
- Tamburini, D., Bonaduce, I., Ribechini, E., Gallego, C. & Pérez-Arantegui, J. (2020). Challenges in the data analysis of Asian lacquers from museum objects by pyrolysis gas chromatography/mass spectrometry. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 151, 104905.
- Thain, H. (2002). "Myanmar traditional lacquerware techniques". En M. Kopplin (Ed.) *Lacquerware in Asia, today and yesterday*. (pp.183-185). United Nations Educational. París, France: UNESCO
- Thein, U. Y. (2015). Myanmar Lacquer Techniques. *ICOMOS-Hefte des Deutschen Nationalkomitees*, 35, 85-91.
- Wangchareontrakul, S. (1990). Oriental lacquer and its care. *SPAFA Digest* (1980-1990), 11(1).

TRATAMIENTOS BIOCIDAS ANTIFÚNGICOS APLICADOS EN SOPORTES PICTÓRICOS TEXTILES: REVISIÓN Y ALTERNATIVAS ECOSOSTENIBLES

Haizea Oliveira Urquiri ⁽¹⁾; Susana Martín Rey ⁽¹⁾; María Victoria Vivancos Ramón ⁽¹⁾;
Pilar Bosch Roig ⁽¹⁾

(1) Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València; haizea_oli@upv.edu.es; smartin1@crbc.upv.es; vvivanco@crbc.upv.es; mabosroi@upvnet.upv.es

RESUMEN

Las frecuentes afecciones fisicoquímicas, mecánicas, cromáticas y estéticas presentes en obras de carácter patrimonial son en muchas ocasiones el resultante de la presencia de la actividad microbiana. Esta tipología de alteración biológica es denominada comúnmente como “biodeterioro”, lo cual hace referencia a cualquier daño proveniente de la actividad biológica que afecte a la integridad y apariencia de los materiales artísticos. El crecimiento microbiano es el resultado de la exposición constante de las obras, compuestas principalmente por materiales orgánicos, a condiciones medioambientales de temperatura y humedad relativa favorables. Los soportes textiles de las obras pictóricas, en concreto los compuestos por fibras orgánicas naturales, como el lino, cáñamo o algodón, son recurrentemente afectados por el ataque microbiológico, siendo los hongos los microorganismos más dañinos en los procesos de degradación biológica textil, los cuales pueden ocasionar alteraciones como la disminución de la resistencia, cambios estéticos, oxidación de las fibras, etc. Los sistemas de control del biodeterioro que han sido empleados habitualmente por los conservadores-restauradores para la inhibición e inactivación de estos organismos microbiológicos, han sido biocidas altamente tóxicos formulados originalmente para su aplicación como pesticida en ámbitos como la agricultura. Las investigaciones científicas llevadas a cabo en torno a dichos materiales desinfectantes han revelado el desfavorable impacto ambiental y ecológico que constituye su empleo continuado. Además de la peligrosidad que supone su uso para la salud del

propio usuario, ya que la excesiva toxicidad de estos compuestos es una de las principales causas de enfermedades neurodegenerativas, puesto que irrumpen en los procesos biológicos mitocondriales. Es por ello, que nos vemos en la necesidad de implementar sistemas de desinfección alternativos inocuos para los conservadores-restauradores, el medioambiente y los bienes patrimoniales. Mediante esta publicación se pretende llevar a cabo una recopilación de los métodos y materiales mecánicos, físicos y químicos empleados tradicionalmente para la erradicación fúngica en soportes pictóricos textiles. Finalmente, se identificará uno de los tratamientos de desinfección atóxico empleado en otros ámbitos de estudio como la medicina, la iluminación ultravioleta, analizando de forma concisa su posible aplicabilidad en el tratamiento antifúngico en soportes textiles.

PALABRAS CLAVE

Desinfección fúngica; Soportes pictóricos textiles; Métodos de desinfección; Toxicidad; Ecosalubridad.

INTRODUCCIÓN

La gran pluralidad matérica empleada para la producción de los objetos de carácter patrimonial (piedra, papel, textiles, frescos, pinturas, etc.), deriva en la posible formación de una gran diversidad de alteraciones, dependiendo principalmente de los sustratos que las conforman, pudiendo ser deterioradas tanto estructural como estéticamente. A pesar de dicha variedad compositiva, podemos

encontrar afecciones que pueden llegar a alterar a la totalidad patrimonial, como el ataque biológico. Dichas alteraciones biológicas, conocidas comúnmente en el ámbito de la conservación-restauración como “biodeterioro”, hacen referencia al deterioro fisicoquímico y estético irreversible producido en los bienes culturales a causa del crecimiento y la actividad metabólica de organismos vivos. (Ranalli, Zanardini & Sorlini, 2019; Kakakhel *et al.*, 2019). Los biodeteriogenos responsables de estas alteraciones, pueden ser clasificados en dos categorías dependiendo de sus dimensiones: los macroorganismos, donde se incluyen las plantas, animales e insectos, y los microorganismos, donde se recogen las bacterias, líquenes y en concreto los hongos, en los cuales nos centraremos en profundidad posteriormente.

Los agentes microbiológicos que pueden llegar a colonizar las piezas artísticas son capaces de activar, sostener y acelerar reacciones fisicoquímicas, representando una seria amenaza para la integridad de estas, pudiendo llegar a dañarlas superficial e internamente. (Palla & Barresi, 2017) Dicho biodeterioro es producto de la formación de ecosistemas complejos, que implican la actividad coetánea de diversos microorganismos. Asiduamente, su desarrollo depende de la presencia de microorganismos con bajos requerimientos, los cuales debido a su actividad metabólica son capaces de formar microclimas específicos, frecuentemente, con una mayor abundancia de nutrientes y humedad relativa, que permiten la proliferación de organismos más exigentes (Ranalli *et al.*, 2019). Así mismo, los factores ambientales a los que se exponen los objetos patrimoniales son principios fundamentales para el crecimiento biológico. Las esporas y fragmentos microbiológicos que

emplean algunos de estos organismos como mecanismos de desarrollo son transportados mediante corrientes de aire, que permiten su deposición sobre los objetos artísticos (Savković *et al.*, 2021; Branysova, Demnerova, Durovic & Stíborova, 2022). El posterior desarrollo microbiano varía dependiendo de distintos factores abióticos, como las propiedades fisicoquímicas del sustrato, las condiciones microclimáticas, las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, la iluminación, la presión osmótica, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la acumulación de polvo, y la ventilación, entre otros (Palla & Barresi, 2017; Ranalli *et al.*, 2019).

Desde la perspectiva microbiológica, las pinturas sobre lienzo son piezas susceptibles al biodeterioro, ya que, al componerse de una gran variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, proporcionan un entorno ecológico heterogéneo que facilita la colonización por parte de diversas variedades de microorganismos (Vieto *et al.*, 2021; Ranalli *et al.*, 2019). Comúnmente, el biodeterioro de esta tipología de obras se origina en el reverso, donde encontramos el tejido de soporte, principalmente formado por materiales celulósicos como el lino, cáñamo o algodón, y colas, empleadas para la protección del lienzo, limitar la absorción, etc. Posteriormente, su actividad se extiende a estratos superiores como la preparación y la película pictórica (Poyatos, 2018; Villarquide, 2004).

Entre los microorganismos más recurrentes en pinturas sobre lienzo podemos destacar la presencia de los agentes fúngicos (Fig.1) (Szostak-Kotowa, 2004; Tiano, 2009).

Fig.1 - A: Fotografía del ataque fúngico presente en la obra Santa Rita gravemente enferma de la Parroquia de Santos Juanes de Valencia. B: Fotografía de uno de los hongos presentes en la obra en placa Petri con MEA. C: Fotografía mediante Microscopía Electrónica de Barrido (FESEM) del mismo hongo.

Al ser biodeteriogenos más resistentes y con una mayor versatilidad metabólica que otros microorganismos, pueden llegar a colonizar múltiples sustratos. Investigaciones anteriores han concluido en que los géneros comúnmente implicados en la biodegradación de las pinturas son *Aspergillus sp.*, *Alternaria sp.*, *Cladosporium sp.*, *Chaetomium sp.*, y *Penicillium sp.* (López-Miras, 2012; Poyato, 2018). La actividad enzimática de estos microorganismos heterótrofos, los hacen capaces de habilitar y descomponer distintos materiales. Por ejemplo, algunos de ellos al ser productores de enzimas celulolíticas, son capaces de hidrolizar las fibras celulósicas de los tejidos, propiciando alteraciones físico-mecánicas como el debilitamiento estructural del tejido, la pérdida de resistencia, la descohesión, el desfibrado, etc. (Vieto *et al.*, 2021). Así mismo, son productores de una amplia variedad de ácidos orgánicos,

proporcionando nutrientes de los que se alimentan otros microorganismos como los fotótrofos, permitiendo su propagación y un mayor biodeterioro de los objetos colonizados. Estos ácidos deterioran químicamente las fibras textiles, puesto que favorecen la hidrólisis y oxidación de la celulosa, provocando una disminución de la resistencia, la flexibilidad e incrementando la fragilidad de los tejidos (Guillem, 2012; Valentín, 2012; Branysova, 2022). Una de las características de estos compuestos residuales es su pigmentación, la cual crea modificaciones estéticas por medio de coloraciones, manchas o modificaciones de intensidad, siendo las primeras alteraciones que evidencian el ataque fúngico. Estas variaciones cromáticas no posibilitan la identificación del hongo deteriorante, ya que la coloración adquirida depende de las propiedades del material celulósico, como la presencia de colas o el pH del tejido, además de la cohabitación de distintos microorganismos y la durabilidad de la colonización (Calvo, Adelantado & Corcuera, 2005; Byskal, 2014; Palla & Barresi, 2017). Así mismo, el desarrollo y la propagación de estos microorganismos se extrapola a la adhesión y expansión de las unidades estructurales de los hongos, conocidas como hifas, que penetran en el tejido, fracturando sus fibras, y pudiendo causar alteraciones como el agrietamiento y desprendimiento de estratos pictóricos superiores.

Cuando las medidas preventivas aplicadas (métodos indirectos) para inhibir el crecimiento biológico sobre los objetos patrimoniales no son las adecuadas, es necesaria la aplicación de sistemas de erradicación, más conocidas como métodos directos. Estos pueden ser clasificados atendiendo al compuesto empleado para la

desinfección, pudiendo agruparlos en tratamientos bioquímicos, biológicos, físicos, mecánicos y químicos (Ranalli *et al.*, 2019). No todos ellos han sido empleados en la descontaminación microbiológica de las pinturas sobre lienzo, ya que la aplicabilidad de alguno de estos métodos no es viable en esta tipología de obras, siendo los fungicidas químicos los más empleados por los conservadores-restauradores para el control biológico de estos. Los sistemas de desinfección químicos aplicados asiduamente, son biocidas altamente tóxicos, formulados en primera instancia como pesticidas para su uso en otros ámbitos como la agricultura. Las últimas investigaciones realizadas en torno a estos compuestos han relevado el desfavorable impacto ecológico y ambiental que puede ocasionar su empleo reiterado. Así mismo, suponen un alto riesgo para la salud de los usuarios que los operan, puesto que la excesiva toxicidad de estos compuestos es una de las principales causas de enfermedades neurodegenerativas, debido a su irrupción en procesos biológicos mitocondriales (Kakakhel *et al.*, 2019).

A pesar de que las pinturas sobre lienzo sean una de las tipologías de obras más recurrentes tanto en museos como almacenes, hasta la fecha existen pocas investigaciones exhaustivas sobre su deterioro fúngico, y sobre las medidas curativo-preventivas empleadas para su inactivación microbiana (Kakakhel *et al.*, 2019.) Es por ello, que, mediante este estudio se pretende hacer una clasificación de los métodos antifúngicos empleados en pintura sobre lienzo, incidiendo en los tratamientos aplicados en el soporte textil. Analizando los nuevos tratamientos de desinfección que se están comenzando a examinar dentro del campo de la conservación

y restauración, y abriendo además las puertas de nuevas tecnologías o sistemas de desinfección empleadas en otros ámbitos de estudio, los cuales en la actualidad todavía no se ha planteado su inclusión como metodología fungicida. Por ello, nos vemos en la necesidad de hallar nuevos sistemas de desinfección ecosaludables, inocuos y respetuosos con los bienes patrimoniales.

TRATAMIENTOS ANTIFÚNGICOS EN SOPORTES PICTÓRICOS TEXTILES

La aplicación de métodos indirectos para el control del desarrollo microbiológico, como el control de las condiciones ambientales (temperatura, iluminación o humedad relativa), no siempre es posible debido a varios factores, como la tipología de los espacios expositivos (interiores o exteriores), o los recursos económicos y humanos disponibles. Cuando dicha prevención no es lo suficientemente limitante para el desarrollo biológico será necesaria la aplicación de métodos que nos permitan la erradicación o inhibición de los agentes biológicos responsables del biodeterioro. Para ello, se han empleado distintos métodos que posibilitan la inhibición de la actividad metabólica o que causan daños irreversibles en la estructura interna de estos organismos (Fernandes, 2006). Como bien describe Nicolaus (1999), en su “Manual de restauración de cuadros”, a finales del siglo XVIII ya se sugerían tratamientos para evitar la colonización microbiológica causada por la presencia de humedad, como la aplicación de sustancias resinosas u oleosas, el empleo de adhesivos a base de aceite de linaza y colofonia, o la incorporación de trementina de

Venecia cuando las pinturas no tenían más remedio que ser expuestas a ambientes altamente húmedos (Poyatos, 2007). Dentro de los sistemas que se fueron desarrollando posteriormente, podemos realizar una clasificación atendiendo al tipo de método empleado para dicha desinfección, dividiéndolos en métodos biológicos, mecánicos, físicos y químicos, siendo estos tres últimos los sistemas empleados fundamentalmente en los tratamientos realizados en pintura sobre lienzo. La elección del tratamiento o método a emplear, además del producto y el sistema de aplicación, se determinará en función de la tipología de microorganismos a tratar, los materiales constituyentes de la obra dañada y su estado de conservación (Caneva, Nugari & Salvadori, 2000).

Así mismo, la efectividad y los resultados obtenidos dependerán de diversos factores, tanto ambientales como del propio compuesto empleado o el sustrato a desinfectar, además de la tipología y extensión de las colonias fúngicas a erradicar, como la concentración y estabilidad de este, el disolvente empleado, el pH de la solución, el método de aplicación, la duración del tratamiento, la intensidad de la iluminación, la temperatura y humedad ambiental, etc. Igualmente, la composición química de algunos de los materiales sobre los que se aplican estos tratamientos puede interferir y/o modificar la actividad y persistencia de estos desinfectantes. Estos principios suelen ser los responsables de la eficacia de estos sistemas, aunque hasta la actualidad no se han realizado investigaciones concluyentes sobre su perdurabilidad, así como de los efectos adversos producidos en los bienes patrimoniales (Franco-Castillo, Hierro, de la Fuente, Seral-Ascaso & Mitchell,

2021). A continuación, se describirán los métodos directos de control fúngico empleados con mayor regularidad en el tratamiento de pinturas sobre lienzo, haciendo énfasis en la efectividad y aplicabilidad de estos.

MÉTODOS MECÁNICOS

Los conocidos como métodos mecánicos consisten en la eliminación de los agentes biodeteriogenos mediante su remoción manual o mediante el apoyo de herramientas, como bisturíes, escalpelos, espátulas o aspiradoras (Kakakhel *et al.*, 2019). Aunque son destacados por su carácter inocuo, la facilidad de la operación y el bajo coste económico, presentan varios inconvenientes. La técnica de aplicación de este método a base de las herramientas ya señaladas puede dañar los sustratos tratados, propiciando alteraciones en la estructura de los materiales artísticos. Así mismo, la remoción de estos organismos también puede provocar la rotura de sus estructuras, pudiendo originar pigmentaciones de compleja eliminación. Además, este método no garantiza la efectividad y duración de la inactivación microbiana, lo que puede equivaler a la continuidad del biodeterioro y en su posible extensión debido a la remoción de las estructuras y esporas fúngicas. Es por ello, que los métodos mecánicos suelen emplearse como un sistema de asistencia previo a la aplicación de otros tratamientos, principalmente los químicos, ya que permite la eliminación de gran parte de los depósitos fúngicos (Guillem, 2012). En definitiva, se trata de un sistema curativo parcial si se acompaña de buenas medidas de temperatura y humedad, pero no es preventivo.

MÉTODOS FÍSICOS

Los métodos físicos producen un efecto biocida mediante la alteración de las moléculas de los organismos biodeteriogenos, fracturando sus enlaces químicos, causando modificaciones en los biopolímeros esenciales y en las enzimas de estos. Dentro de esta tipología de tratamientos de desinfección podemos realizar dos distinciones, los sistemas que se basan en la aplicación de radiaciones eléctricas y electromagnéticas, como la radiación ultravioleta o gamma, y los que se fundamentan en la modificación de parámetros físicos, como la presión o la temperatura (Caneva *et al.*, 2000). Como ventajas globales de todas ellas se pueden acentuar la sencillez de aplicación, su inocuidad para el medioambiente y los usuarios, si son aplicadas correctamente y con las medidas de protección adecuadas. Además, no es común el desarrollo de poblaciones genéticamente resistentes, como sí que puede suceder con los biocidas de tipo químico (Guillem, 2012). A continuación, se desarrollarán cada uno de los sistemas, haciendo referencia tanto a los beneficios como los inconvenientes de su aplicación.

IRRADIACIÓN

En las últimas décadas, la aplicación de radiaciones electromagnéticas, como la radiación gamma o la ultravioleta (UV), se ha extendido a multitud de campos, empleándolos como métodos de diagnóstico nucleares, en la producción de polímeros (cables, tubos, cintas), esterilización de superficies e instrumental médico y desinfección de alimentos. Recientemente, estas radiaciones han abierto una nueva perspectiva como tratamiento de desinfección

de hongos, mohos e insectos perjudiciales para la salubridad de los archiveros, bibliotecarios y restauradores, dentro de la conservación-restauración del patrimonio cultural debido a la capacidad de inactivación de los ácidos nucleicos de los organismos (Cemmi, Sarcina & D'Orsi, 2013). Las fuentes electromagnéticas como la radiación gamma, Röntgen y UV disponen de un rango energético de débil interacción de 10^2 a 10^7 electrovoltios (ev), lo que limita su penetración en los materiales, siendo uno de los mayores inconvenientes de esta tipología de tratamientos, además de su actividad acotada al tiempo de exposición y a la imposibilidad de aplicación como sistema preventivo (Vaillant, Doménech & Valentín, 2003).

MÉTODOS TÉRMICOS

La exposición de las obras a temperaturas extremas han sido también sistemas empleados para de desinsectación y desinfección de las obras. Dentro de estas podemos realizar dos clasificaciones, las bajas temperaturas o también conocidas como congelación, y las altas temperaturas o el calentamiento. Las primeras han sido empleadas comúnmente para la inhibición de insectos, puesto que la mayoría de estos no son capaces de sobrevivir a temperaturas inferiores a los -15°C , aunque la congelación es efectiva para el tratamiento de los hongos ya que algunas especies (*Penicillium sp.*, *Aspergillus sp.*) no pueden desarrollarse en temperaturas inferiores a -10°C , a pesar de que no llega a dañar las esporas. Por otro lado, la aplicación de altas temperaturas incide en los biopolímeros esenciales de los organismos biológicos, inactivándolos. A pesar del elevado poder de penetración del aire a altas

temperaturas su expansión es lenta, por lo que es necesario que el tratamiento sea aplicado durante un largo periodo de tiempo. Autores como Vaillant, recomiendan la aplicación de estos sistemas únicamente en infestaciones masivas en materiales como la madera, los textiles y el papel, puesto que pueden suponer un gran riesgo para los objetos patrimoniales ya que pueden modificar las propiedades químicas de los sustratos, ocasionando alteraciones físicas y estéticas, como el reblandecimiento, cambios dimensionales, o el amarilleamiento (Vaillant *et al.*, 2003).

MÉTODOS QUÍMICOS

En definitiva, los métodos mecánicos y físicos presentan un poder de inhibición/inactivación limitado, siendo necesario el apoyo por parte de los métodos químicos para la obtención de una desinfección efectiva. Es por ello que los tratamientos basados en compuestos químicos han sido empleados con mayor asiduidad para la intervención de objetos patrimoniales como pinturas, textiles, papel, esculturas de madera u objetos policromados (Borderie *et al.*, 2014). Los biocidas se componen mayoritariamente por materiales orgánicos e inorgánicos, siendo estos últimos los de acción más prolongada, ya que los de carácter orgánico presentan un deterioro bastante acelerado. Los biocidas se basan en ingredientes activos como el timol, óxido de etileno, nitrógeno o permetrina (Valentín & García, 1999; Fernandes, 2006; Borderie *et al.*, 2014; Franco-Castillo *et al.*, 2021), y son frecuentemente aplicados por medios sólidos, líquidos o por fumigación. A diferencia de los antibióticos (actinomicina, estreptomicina, penicilina) y/o enzimas (tripsina, lisozima), que presentan un espectro de acción muy reducido, los biocidas

empleados en el área de la restauración pueden tener más de un objetivo potencial, llegando a alterar diversas tipologías de agentes fúngicos (Valentín, 1999). La configuración molecular de estos fungicidas determina su afinidad con microorganismos específicos y la capacidad de inactivación de estos, pudiendo establecerse, debido a ello, la concentración y exposición mínima necesaria a aplicar para su erradicación (Franco-Castillo *et al.*, 2021). Desafortunadamente, dichos fungicidas parten de formulaciones generadas para su aplicación en otros ámbitos, como el sanitario o el agrícola, siendo sus inconvenientes más destacables la alta toxicidad, la persistencia en el medio ambiente y su efecto limitado a largo plazo. La aplicación de estos biocidas, al no ser diseñados para su uso principal sobre el patrimonio artístico, además, puede acarrear efectos indeseados sobre las obras tratadas, como modificaciones en sus características fisicoquímicas o cambios estéticos como la decoloración. Así mismo, los biocidas empleados en la desinfección patrimonial han sido en general ineficaces en la eliminación de microorganismos, siendo por ello necesaria la aplicación de estos productos de forma regular para evitar la recolonización reiterada de los objetos. Aplicación periódica que puede generar una resistencia microbiana, debido a la adaptación de los microorganismos a los biocidas, disminuyendo en gran medida su eficacia (Kakahel *et al.*, 2019; Franco-Castillo *et al.*, 2021). Los biocidas disponibles en el mercado actual presentan su poder desinfectante debido a los mecanismos de acción específica que interrumpen la síntesis de la pared celular, provocando daños en el ARN y ADN. Por consiguiente, también son perjudiciales o tóxicos para los seres humanos

(Le Couteur, McLean, Taylor, Woodham & Board, 1999; Kakakhel *et al.*, 2019).

Los efectos adversos provocados por los biocidas, sumados a la ineficacia de los demás sistemas descritos y las inadecuadas metodologías empleadas para la prevención y limpieza de las biopelículas fúngicas, ha creado la necesidad de explorar y aplicar nuevos sistemas de desinfección que cumplan prioritariamente con las siguientes características o requisitos. Es fundamental que estos sistemas sean inocuos, evitando la citotoxicidad y ecotoxicidad. Siendo, además, químicamente inertes, estables e incoloros, previniendo posibles interferencias con los materiales artísticos y las interacciones con otros compuestos aplicados en los tratamientos conservativo-restaurativos. Así mismo, también se deben de considerar otros factores, como que los tratamientos o materiales aplicados sean resistentes ante los agentes de alteración externos o que ofrezca una buena reversibilidad sin perjudicar a las piezas (Franco-Castillo *et al.*, 2021).

NUEVOS TRATAMIENTOS: UV DE ALTA ENERGÍA

Mediante este estudio, el cual se enmarca en el proyecto *ANTIMICOTIC* (PID2019-110616RB-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo Invierte en tu futuro, pretendemos encontrar nuevas alternativas de desinfección fúngica para soportes pictóricos textiles que cumplan con los requisitos nombrados anteriormente. Por ello, al igual que en las investigaciones que están estudiando las posibles alternativas que acabamos de nombrar, también en nuestra investigación se está realizando un análisis de los métodos que se están empleando

actualmente en otros campos de estudio, mayormente en el ámbito clínico. Debido a la pandemia del SARS-CoV-2, se comenzaron a desarrollar o adaptar sistemas de desinfección que permitiesen una correcta limpieza de las superficies y material médico, situando como prioridad su inocuidad. Es en este punto donde se comienza a poner de relieve características idóneas de la iluminación ultravioleta (UV) de baja intensidad.

La radiación ultravioleta es una de las técnicas germicidas más empleadas en tratamientos de esterilización de aire, agua, alimentos, industrias farmacéuticas, hospitales y laboratorios microbiológicos (Caneva *et al.*, 2000; Pfendler *et al.*, 2018; Narita *et al.*, 2020). Multitud de estudios han demostrado los efectos negativos en la viabilidad de propagación y en la actividad metabólica en organismos biológicos como plantas, microalgas y cianobacterias (Borderie *et al.*, 2014). El poder germicida de la irradiación UV va relacionado con su absorción por parte de los ácidos nucleicos de los organismos. Los dímeros que se conforman entre las timinas adyacentes de las cadenas polinucleótidas del ADN y los daños en el ADN/ARN son los principales fotoproductos del tratamiento de los microorganismos expuestos a la radiación UV, lo que se resume en alteraciones químicas que no permiten el desarrollo de los biodeterógenos. La capacidad de inactivación microbiológica dependerá de varios factores, como la intensidad de la radiación, la distancia a la que se encuentra el objeto, el tiempo de exposición, la humedad relativa, la sensibilidad de los agentes microbiológicos a la radiación y la longitud de onda aplicada. El rango de radiación de los rayos ultravioletas se divide en cuatro categorías, UV-A (315–400nm), UV-B (280–315nm), UV-C (200–280nm), UV de vacío

(100–200nm), siendo las categorías con valores menores las de mayor energía. (Sholtes, Simons, Beck, Adeli & Sun, 2020) El poder germicida del UV se presenta en intensidades de entre los 200nm a los 300nm, siendo su máxima eficacia entre los 275–230nm. La radiación se considera peligrosa para salubridad humana, ya que son una causa potencial de dermatitis, cáncer de piel, quemaduras, descamaciones, etc., por lo que es imprescindible el uso de equipos de protección (Narita *et al.*, 2020). Lo cual es una de las causas principales de su desuso en el tratamiento de objetos patrimoniales. Así mismo, aunque a estas intensidades tenga un gran poder germicida, su penetración es limitada, y además puede causar alteraciones químicas, mayormente en materiales proteicos, celulósicos y pigmentos, y estéticas, como cambios cromáticos y el amarilleamiento (Caneva *et al.*, 2000).

Para mejorar la eficacia de la tecnología UV las nuevas investigaciones en curso están explorando el poder desinfectante de la iluminación ultravioleta lejana, de 222nm. Estudios recientes han revelado que esta presenta una mayor eficiencia ante los patógenos humanos que la iluminación UV-C de 254nm. Así mismo, autores como Janisiewicz, destacan que esta longitud de onda es más segura para el ser humano ya que no es capaz de penetrar en el tejido ocular y en la capa externa de la piel, además de que no es cancerígena (Narita *et al.*, 2020; Janisiewicz, Takeda, Evans & Campamento, 2021). Estas investigaciones fueron el inicio de las fases experimentales que se están desarrollando actualmente en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, que tienen como objetivo comprobar la eficacia preventiva y

curativa de la UV de 254nm y la de 222nm ante los agentes fúngicos deteriorantes de soportes pictóricos textiles. Además de comprobar la capacidad de inhibición de los microorganismos, se están estudiando las modificaciones fisicoquímicas, mecánicas y estéticas que se pueden producir en los tejidos a causa de la exposición a dicha iluminación (Fig.2) mediante distintas técnicas microscópicas y ensayos normalizados.

Fig.2 - Aplicación de radiación UV de 254 nm sobre probeta de tejido de algodón para su posterior estudio.

CONCLUSIÓN

El estudio documental realizado en torno a los sistemas de desinfección fúngica empleados hasta la actualidad dentro de la conservación-restauración de pinturas sobre lienzo, ha relevado que en la actualidad no disponemos de métodos fúngicos adaptados a la desinfección de textiles patrimoniales que cumplan con los requisitos de un fungicida idóneo, es decir, que sea eficaz y respetuoso con los objetos patrimoniales, los conservadores-restauradores y el medioambiente.

Así mismo, las investigaciones que se están realizando en torno a nuevos, indican que los conservadores-restauradores hemos sido

capaces de identificar las carencias y necesidades a la hora de enfrentarnos ante una pieza patrimonial colonizada por agentes biológicos. A pesar de ello, los estudios que se han llevado a cabo entorno a estos materiales todavía no han sido lo suficientemente concluyentes como para poder establecer un protocolo de aplicación para cada tipología de obras y agentes de deterioro. Es por ello, que es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de estos para poder implementar su empleo sistematizado.

Finalmente, mediante esta investigación se pretende dar inicio al estudio de la aplicabilidad de nuevos sistemas de desinfección para los soportes pictóricos textiles, que ya se están implementando en otras áreas de estudio. Por ejemplo, la iluminación ultravioleta de una longitud de onda de 222nm podría llegar a ser una alternativa adecuada, ya que cumpliría con los requisitos indispensables de ecosalubridad y ecosostenibilidad. Aunque será imprescindible llevar a cabo un proceso experimental que permita comprobar su inocuidad ante los materiales pictóricos y su eficacia preventivo-curativa ante los agentes fúngicos.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio se ha realizado gracias al proyecto estatal del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Social Europeo: *Análisis del empleo de preservantes atóxicos naturales sostenibles en tratamientos conservativos de las colecciones museográficas universitarias ANTIMICOTIC*, (PID2019-110616RB-100) y a la beca de investigación predoctoral que se encuentra enmarcada dentro de este proyecto (PRE2020-093139).

Agradecer al proyecto (PID2019-110616RB-100) *Desarrollo de la Restauración de las pinturas murales, esculturas, estucos, ornamentación y retablos del conjunto de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia*

y a su responsable María Pilar Roig Picazo, por permitirnos el estudio y toma de muestras biológicas de una de las obras que están interviniendo.

REFERENCIAS

- Borderie, F., Tête, N., Cailhol, D., Alaoui-Sehmer, L., Bousta, F., Rieffel, D., Aleya, L., & Alaoui-Sossé, B. (2014). Factors driving epilithic algal colonization in show caves and new insights into combating biofilm development with UV-C treatments. *Science of the Total Environment*, 484, 43–52. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.043>
- Branysova, T., Demnerova, K., Durovic, M & Stiborova, H. (2022). Microbial biodeterioration of cultural heritage and identification of the active agents over the last two decades. *Journal of Cultural Heritage*, 55, 245–260. doi: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2022.03.013>
- Calvo, M.A., Adelantado, C., & Corcuera, E. (2005). Principales características de los hongos causantes de alteraciones en materiales celulósicos. *PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 53, 18-23. doi: <https://doi.org/10.33349/2005.53.1965>
- Caneva, G., Nugari, M.P., & Salvadori, O. (2000) *La biología en la restauración*. Sevilla: Nerea.
- Cemmi, A., Di Sarcina, I., & D’Orsi, B. (2013). Gamma radiation-induced effects on paper irradiated at absorbed doses common for cultural heritage preservation. *Radiation Physics and Chemistry*, 202, 110452. doi: <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110452>
- Fernandes, P. (2006). Applied microbiology and biotechnology in conservation of stone cultural heritage materials. *Appl Microbiol Biotechnol*, 73, 291-296. doi: 10.1007/s00253-006-0599-8
- Franco-Castillo, I., Hierro, L., de la Fuente, J., Seral-Ascaso, A., & Mitchell, S. (2021). Perspectives for antimicrobial nanomaterials in cultural heritage conservation. *Chem*, 7, 629-669. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.01.006>
- Guillem, N. (2012). *Estudio comparativo de las metodologías de aplicación de sustancias fungicidas en los soportes de pintura sobre lienzo* (Trabajo Final de Máster. Universitat Politècnica de València, Comunitat Valenciana.

- Janisiewicz, W., Takeda, F., Evans., & Camp, M. (2021). Potential of far ultraviolet (UV) 222 nm light for management of strawberry fungal pathogens. *Crop Protection*, 150, 1-10. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105791>
- Kakakhel, A.M., Wu, F., Gu, J., Feng, H., Shah, K. & Wang, W. (2019). Controlling biodeterioration of cultural heritage objects with biocides: A review. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 143, 1-10. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.104721>
- Le Couteur, D.G., McLean, A.J., Taylor, M.C., Woodham, B.L., & Board, P.G. (1999). Pesticides and Parkinson's disease. *Biomed & Pharmacother*, 53, 122-130.
- Moise, I.V., Virgolici, M., Negut, C.D., Manea, M., Alexandru, M., Trandafir, L., Lucica Zorila, F., Talasman, C.M., Manea, D., Nisipeanu, S., Haiducu, M., & Balan, Z. (2012). Establishing the irradiation dose for paper decontamination. *Radiation Physics and Chemistry*, 81, 1045-1050. doi:10.1016/j.radphyschem.2011.11.063
- Narita, K., Asano, K., Naito, K., Ohashi, H., Sasaki, M., Morimoto, Y. Igarashi, T. & Nakane, A. (2020). Ultraviolet C light with wavelength of 222 nm inactivates a wide spectrum of microbial pathogens. *Journal Hospital Infection*, 105, 459-467. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.03.030>
- Nicolaus, K. (1999). *Manual de restauración de cuadros*. Berlin: Köneman.
- Palla, F. & Barresi, G. (2017). *Biotechnology and Conservation of Cultural Heritage*. Suiza: Springer International Publishing.
- Pfendler, S., Borderie, F., Bousta, F., Alaoui-Sosse, L., Alaoui-Sosse, B., & Aleya, L. (2018). Comparison of biocides, allelopathic substances and UV-C as treatments for biofilm proliferation on heritage monuments. *Journal of Cultural Heritage*, 33, 117-124. doi: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.03.016>
- Poyatos, F. (2007). *Procesos de biodeterioro en pinturas sobre lienzo del Museo de Bellas Artes de Granada: Examen visual y gráfico* (Tesis doctoral). Universidad de Granada, Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ranalli, G., Zanardini, E. & Sorlini, C. (2019). Biodeterioration: Including Cultural Heritage. *Encyclopedia of Microbiology*, 4th Edition, 491-509. doi: 10.1016/B978-0-12-809633-8.13016-X
- Savković, Z., Stupar, M., Unković, N., Knežević, A., Vukojević, J., & Ljaljević Grbić, M. (2021). Fungal Deterioration of Cultural Heritage Objects. *Biodegradation Technology of Organic and Inorganic Pollutants*, 1-22. doi: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.98620>
- Sholtes, K., Simons, R., E. Beck, S., Adeli, B., & Sun, Z. (2020). UV 101: *Desinfección Ultravioleta, una perspectiva general*. International Ultraviolet Association (IUVA).
- Szostak-Kotowa, J. (2004). Biodeterioration of textiles. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 53, 165-170. doi: 10.1016/S0964-8305(03)00090-8
- Tiano, P. *Biodegradation of Cultural Heritage: Decay Mechanisms and Control Methods*.
- Vaillant, M., Doménech, M.T., & Valentín, N. (2003). *Una mirada hacia la conservación preventiva del patrimonio cultural*. Valencia: Editorial de la UPV
- Valentín, N. (2012). *Estudio comparativo de las metodologías de aplicación de sustancias fungicidas en los soportes de pintura sobre lienzo* (Trabajo Final de Máster). Universitat Politècnica de València, Comunitat Valenciana.
- Valentín, N. & García, R. (1999). El biodeterioro en el museo. *Arbor*, CLXIV, 85-107.
- Vieto, S., Escudero-Leyva, E., Avedaño, R., Rechnitzer, N., D.Barrantes-Madrigal, M., Conejo-Barboza, G., A.Herrera-Sancho, O., Chavarri, P. & Chavarría, M. (2022). Biodeterioration and cellulolytic activity by fungi isolated from a nineteenth-century painting at the National Theatre of Costa Rica. *Fungal Biology*, 126, Issue 2, 101-112. doi: <https://doi.org/10.1016/j.funbio.2021.11.001>
- Villarquide, A. (2004). *La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y materiales*. San Sebastián: Nerea

A IMPORTÂNCIA DO CONSERVADOR-RESTAURADOR NO CONTEXTO DOS PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE PATRIMÓNIO EDIFICADO CIVIL

Marta César de Abreu ⁽¹⁾; João Paulo Guedes ⁽²⁾; Eduarda Vieira ⁽¹⁾

(1) Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, Escola das Artes, Porto, Portugal; martacabreu96@gmail.com; evieira@ucp.pt

(2) Universidade do Porto – FEUP / CONSTRUCT, Porto, Portugal

RESUMO

Cada vez com maior frequência assistimos a intervenções de reabilitação efetuadas sobre o património edificado e, por vezes, classificado. Contudo, se tivermos em consideração as diretivas e indicações normativas europeias sobre a intervenção em património cultural edificado, nem sempre identificamos práticas corretas de conservação (Abreu, 2021). Intervenções deste tipo requerem os contributos de diferentes áreas, nomeadamente da arquitetura, da engenharia civil e da conservação e restauro, não sendo de todo desejável que qualquer das áreas mencionadas se funde nas suas convicções e domínios particulares para conduzir a intervenção e acabe por rejeitar a multidisciplinaridade que os restantes saberes carregam. Aliás, quando esta realidade é empregue acabamos por assistir a intervenções danosas e nefastas para a conservação da paisagem urbana histórica e para a conservação dos diversos valores decorativos, construtivos e estruturais que constituem as construções.

A ampla conceção e práxis sobre o património cultural levanta questões relevantes sobre o que deve ser ou não conservado. Que memórias materiais e imateriais são importantes no que toca ao património integrado no edificado civil corrente, e no histórico não classificado; que intervenientes fazem parte de uma intervenção; entre muitas outras questões. Arquitetos, engenheiros civis e conservadores-restauradores encaram inúmeras vezes dúvidas que não são passíveis de responder de outra forma que não seja com recurso à multidisciplinaridade. Tome-se como exemplo a aplicação de regulamentos nas áreas de reabilitação urbana (ARU's); o conhecimento sobre

a maneira de fazer e produzir determinadas técnicas decorativas; a segurança estrutural do edifício; a adaptação do edifício às necessidades atuais; entre outras diversas questões.

Com frequência as soluções de projeto sobrepõem-se às normativas de preservação, motivado não só pela inexistência de informação sobre o real valor dos testemunhos artísticos integrados por parte de proprietários e projetistas, mas também pela legislação não contemplar e não proteger as artes decorativas integradas e não excepcionais. É também por esse motivo que deve haver uma regular atualização da legislação, que permita a sua adaptação a novas realidades; e um levantamento sistemático dos valores decorativos e sistemas construtivos, com vista a conservá-los através da sua proteção legal. Neste contexto, o objetivo do trabalho prende-se com a discussão da premência de criação de um perfil de conservador-restaurador de património edificado.

O método utilizado para o desenvolvimento do estudo teve por base a pesquisa e consulta bibliográfica sobre intervenções em reabilitação, no sentido de traçar um quadro geral e identificar as lacunas existentes no setor, no que toca às questões da conservação e restauro. Em complemento, foram efetuadas entrevistas com os principais intervenientes em obras de reabilitação, de modo a compreender os maiores desafios na reabilitação, a pertinência da inclusão de conservadores-restauradores no projeto de reabilitação de edifícios de interesse cultural, quais os fatores preponderantes na tomada de decisão sobre as intervenções, entre outras questões.

É fundamental que se pense no real valor e papel do conservador-restaurador enquanto, não só, um profissional ligado à produção da intervenção, mas também, como elemento de apoio às opções de projeto e para a manutenção dos diversos valores (Abreu, 2021). O presente artigo procura, ainda, avançar a discussão sobre a relevância da criação de um perfil de conservador-restaurador de património edificado (Abreu, 2021), que de certa forma se distinga do conservador-restaurador comumente ligado às artes móveis, isto porque existem falhas nas diversas formações base da engenharia civil, arquitetura e conservação e restauro, o que acaba por conduzir a resultados desconcertados nas intervenções de reabilitação.

PALAVRAS-CHAVE

Importância do Conservador-Restaurador; Projeto; Reabilitação; Património Edificado; Engenharia Civil; Arquitetura.

INTRODUÇÃO

Considerada a crescente necessidade de reabilitação do património edificado, sobretudo de interesse histórico, os últimos tempos têm sido reflexo de uma sociedade que procura viver no centro das cidades, aproveitando os edifícios pré-existentes, muitas vezes degradados, e tentando promover uma preservação do património arquitetónico, através de projetos de reabilitação (Fernandes, 2010). Como resposta a esse interesse, muitos técnicos ou empresas ligadas ao setor da construção civil, têm-se voltado para a reabilitação de edifícios que, frequentemente contêm em si, valores históricos, artísticos, técnicos, entre outros, cuja salvaguarda e conservação é usualmente posta em causa, devido à não inclusão normalizada da figura do conservador-restaurador no desenvolvimento do projeto. Neste sentido, não só os elementos decorativos dos edifícios, que são testemunho

da sua história, como também os elementos estruturais, são desvenerados, apagando-se o que foi o conhecimento artístico, os métodos históricos de construção e, muitas vezes, rasgos geniais da engenharia de estruturas e da arquitetura.

A reabilitação tem vindo a ser definida por diferentes frentes. Fernando Távora, propôs uma conceção da reabilitação como “continuar a inovar, num movimento constante de modificação para melhores condições, mas respeitando os valores positivos que porventura possam existir e que não deverão, portanto, ser destruídos.” (Távora, 1947). José Aguiar, defende o “(re)assumir em projeto e obra de uma lógica ecológica e cultural, integrada no continuum histórico, que permite concretizar, enquanto homens, a nossa necessidade fundamental de habitar, na estabilidade do ser/pertencer (...)”. (Aguiar, 2014). O investimento na área da reabilitação, tem vindo a ser cada vez maior, assumindo uma vertente económica muito relevante no panorama nacional, patenteando a necessidade de definir mecanismos que garantam intervenções adaptadas, preservando os valores estéticos e patrimoniais das edificações.

No contexto de obras de reabilitação, o conservador-restaurador tende a ser esquecido, sendo apenas contratado em casos pontuais e muito concretos, sendo assim uma solicitação de último recurso. Esta realidade não promove a valorização da profissão de conservador-restaurador, o que revela claro desconhecimento do papel que pode desempenhar e as matérias que domina; pois em contraponto, subsiste a ideia errónea de que a sua atividade é profundamente dispendiosa e morosa.

UMA HISTÓRIA DA REABILITAÇÃO COMO MEIO DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO EDIFICADO

Desde a segunda metade do século XVIII, conceitos e noções relativas às intervenções em edifícios antigos, que haviam surgido desde o renascimento, começaram a afirmar-se depois do despontar dos conceitos referentes ao restauro. O restauro assume uma conotação cultural, baseada no conhecimento histórico e de análise formal, afastando-se das ações práticas, passando a ter um papel de maior rigor e método. Exemplo dessa experiência e transformação é claramente a França. A Revolução Francesa teve um grande impacto e foi sem dúvida um marco nesse processo (Kühl, 2007). No que diz respeito aos monumentos históricos, o período posterior à revolução foi seguido de muitas perdas, danos e roubos de obras de arte.

As discussões acerca da arquitetura medieval tomavam vulto e o destino de edifícios deste período, tão sacrificados no decorrer do século XVIII e início do século XIX, tornaram-se motivo de grande preocupação. As questões sobre a preservação de monumentos eram uma temática em voga e cada vez de maior atenção, existindo tendências diversas na própria forma de encarar a história. Várias questões essenciais ligadas à preservação eram postas em causa, nomeadamente: a descontextualização; as exigências do uso e da legislação em oposição às da preservação; a existência de diferentes posturas face ao monumento como elemento histórico e estético; as várias manifestações na busca de complementos e de unidade estilística, entendida como forma de "embelezamento". (Kühl, 2007).

No decorrer do século XIX, foram muitas as contrariedades enfrentadas decorrentes da

revolução, promovendo diversos tipos de problemas, nomeadamente, vandalismo resultante da reutilização dos edifícios despropositadamente, das ocupações abusivas e de intervenções erróneas. Havia por esse motivo, a necessidade de dar nova vida às edificações, sendo que um dos grandes problemas residia na falta de profissionais com conhecimentos profundos sobre os edifícios medievais, tanto no que diz respeito às características estruturais e formais, bem como ao conhecimento das boas práticas de conservação e restauro. As problemáticas referentes à estabilidade do edifício, eram questões desconhecidas, não existindo ajuda na área das ciências, sobretudo na temática da resistência dos materiais, que se foi desenvolvendo exatamente durante o século XIX (Kühl: 2007, p.135).

A própria necessidade de formação de profissionais com conhecimentos sobre a arquitetura medieval levou ao surgimento nos finais do século XIX e inícios do século XX, de uma geração de arquitetos preocupados com as conceções do restauro e em defesa da conservação e reconstituição de edifícios, tendo em conta a preservação dos valores históricos e artísticos do monumento, baseados nos princípios estabelecidos pelo arquiteto italiano Camillo Boito (1836-1914). Como reação às conceções idealizadas por Viollet-le-Duc, e às ideias passivas de Ruskin (1819-1900) e Morris (1834-1896), seu seguidor, Boito, e os seus seguidores defendem diferentes intervenções que servem atualmente como fundação para diversas teorias contemporâneas (Luso *et al.*, 2004). Este novo olhar sobre a conceção do restauro é sintetizado em princípios de atuação, apresentados no III Congresso de Arquitetos e Engenheiros Civis, em Roma, em 1883, sendo

resultado de toda a experiência de Boito e sendo estabelecida a lei para a conservação dos monumentos e objetos de antiguidade e arte, segundo a teoria e normas de Camilo Boito. Numa primeira fase, implementado pelo Ministério da Instrução Pública de Itália, e posteriormente por toda a Europa. Alguns destes princípios como a intervenção mínima e a recognoscibilidade da intervenção, servem ainda hoje de base às teorias mais modernas que têm vindo a ser reformuladas. Os teóricos que acompanham e avançam tais teorias, são: em Espanha, Leopoldo Torres; em França, Paul León; e, em Itália, os reputados Luca Beltrami (1845- 1933) e Gustavo Giovannoni (1873-1943), que marcam o restauro da primeira metade do século XX, baseando-se nos princípios de Boito (Luso *et al.*, 2004). Através de tais pensadores, surge o confronto tradicional entre a prevalência do antigo sobre o novo e vice-versa, onde são discutidos diferentes pontos de vista e teorias.

Para Antón Cápitel, em «Metamorfosis de Monumentos y Teorias de la Restauración», Viollet-le-Duc, aborda um conceito de autenticidade arquitetónica, com necessidade de uma correta estrutura formal do edifício, sujeito a um plano de composição com leis e princípios próprios, requerendo desta forma uma relação direta entre a forma e a construção. Ao passo que Gustavo Giovannoni, enfatiza a importância do ambiente urbano como parte das qualidades formais de um monumento.

Com a conservação e restauro em voga, a questão da reabilitação cresce diante desta nova realidade. O conceito de reabilitação, designa um meio de recuperação favorável a um edifício, visando o seu uso e durabilidade. Primordialmente entende-se como uma

resolução de anomalias construtivas, estéticas, funcionais e ambientais que ao longo dos anos foram degradando o edifício.

A FUNÇÃO DO CONSERVADOR-RESTAURADOR NA REABILITAÇÃO

O conservador está munido de conhecimentos teórico-práticos relacionados com diversas disciplinas, tanto adquiridos através da formação, como acumulados através da experiência. De entre tais disciplinas, podem destacar-se os conhecimentos na preservação, conservação e restauro dos diversos sistemas decorativos e materiais normalmente empregues em edificações históricas, como estuques, pintura mural, pintura sobre tela, talha, azulejaria, vidro, vitral entre outros. Em adição, o conhecimento sobre materiais que, muitas vezes, desempenham função estrutural, são, também, dominados pelo conservador, como é o caso da madeira e da pedra. Dito isto, a formação base do conservador é sobretudo focada na conservação do património móvel; contudo, existem exceções pontuais no que se refere às questões do património móvel que são estendidas ao imóvel, isto é, as artes decorativas compreendem elementos e patologias análogas ao património móvel, nomeadamente, elementos escultóricos ou de ornatos e relevos, pintura, cerâmica, entre outras, que permanecem integrados no edifício e apesar do seu carácter de permanência no local, estabelecem similaridades com o património móvel. Neste sentido, o conservador estuda e compreende os materiais presentes nas artes decorativas integradas na arquitetura, desenvolvendo competências e faculdades nos domínios dos métodos de preservação; ciência dos materiais e compreensão das suas alterações; perspetivas

historiográficas de arte e dos materiais; da química e física, para a compreensão da compatibilidade de materiais, da sua alteração e degradação; e conhecimentos profundos sobre as metodologias de tratamento de revestimentos decorativos, o que acaba por culminar numa perspetiva holística daquilo que são os elementos ornamentais presentes no edifício; e percebendo o que deverá ser preservado e de que forma o poderá ser, resultando numa abordagem que parte do geral para o particular. Assim o conservador deve ser entendido como um profissional relevante para a revitalização do edificado histórico e do tecido arquitetónico dos centros históricos, outorgando os seus contributos e devendo, pelas suas habilitações, estar presente na fase de elaboração de projeto, gestão de obra e das intervenções.

No contexto internacional, e que está longe de ser a realidade existente em Portugal, os Estados Unidos da América legislam, inclusivamente, o perfil do Architectural Conservator, em que as competências essenciais da profissão são apresentadas pelo National Park Service, Training and Development Division, instrumento governamental responsável pela gestão e preservação da integridade ecológica e histórica dos locais de interesse histórico, cultural e natural. De uma forma breve, o Architectural Conservator de “nível básico”, deve auxiliar na investigação e planeamento, executar projetos de conservação e preservação, seguindo os métodos científicos da conservação do património e lidando, sobretudo, com os materiais, conservando-os e garantindo a autenticidade e a sua manutenção. Num momento mais avançado da sua experiência, deve dominar todos os

requisitos anteriores, com a adição da execução de projeto. Finalmente, como Senior Architectural Conservator, deve pesquisar, planear, desenvolver, gerir, supervisionar e executar projetos de preservação e conservação através de domínios interdisciplinares e seguindo os princípios dos métodos científicos e éticos de conservação. Confrontando esta realidade com a realidade nacional, o contacto com a importância das matérias da preservação do património cultural edificado surge apenas nos cursos de engenharia e arquitetura de segundo ciclo, terceiro ciclo ou formação avançada, como é o caso do Mestrado em Reabilitação de Edifícios, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra; Mestrado em Reabilitação do Património, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro; Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; Estudos Avançados em Património Arquitetónico, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto; Estudos Avançados em Recuperação do Património Histórico e Regeneração Urbana e Económica, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora; Estudos Avançados de Projeto de Conservação e Reabilitação de Património Arquitetónica, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa; entre outros casos. Estes cursos surgem como propostas de colmatação de falhas que existem na formação base das áreas científicas de primeiro ciclo, tanto em conservação e restauro, como em arquitetura e engenharia civil. Posto isto, apesar de se compreender que estes não são conteúdos basilares dos cursos de primeiro ciclo, níveis introdutórios destes conteúdos deveriam existir nas três áreas de formação previamente mencionadas.

O The Institute of Conservation (ICON) em conjunto com English Heritage, define o Architectural Conservator como o profissional responsável por realizar consultoria, conservação preventiva e prática, em matérias que se prendem com o edifício. As abordagens mais práticas das suas funções incluem a conservação e restauro de edifícios históricos, especialmente focado na decoração ensamblada, entalhada, aplicada e pintada, bem como das estruturas ou objetos singulares, presentes em locais arqueológicos. Os materiais com que lidam regularmente são as superfícies com douramento, vidro, metais, gesso, escultura, pedra, madeira, azulejos de parede e piso, terracota e pintura mural (S.n., 2006). Assim, o Architectural Conservator, no contexto inglês, é responsável por compreender o caráter, a integridade, o contexto, a evolução e o significado da estrutura de um edifício, ruína, sítio, elemento arquitetónico ou mesmo monumento; a identificação e reconhecimento de materiais utilizados na construção, as alterações espectáveis e os mecanismos de degradação, são capacidades que lhe deverão ser intrínsecas; o diagnóstico e interpretação das informações obtidas relativas ao estado de conservação, patologias, intervenções posteriores e de que forma influenciam o estado e leitura atual, bem como os impactos que terão no futuro; a capacidade de comunicar o trabalho com os demais profissionais, dono de obra e, mesmo, desconhecedores das matérias tratadas para conceber abordagens holísticas de conservação e dar formação a outros intervenientes, tanto na teoria como na prática; a capacidade de pragmatismo e precisão na decisão das análises, testes e ensaios, para a realização de tratamentos

adequados; o conhecimento e o respeito pela aplicação dos princípios teóricos, éticos e deontológicos da conservação; e, finalmente, a capacidade de interpretar e documentar operações de investigação num formato claro e inteligível.

A abordagem ao processo de revitalização e recuperação de um edifício deve ser, antes de mais, entendida como um processo que considera o edifício como um corpo uno e não como um somatório de partes, em que algumas são cuidadas, recuperadas e mantidas, e outras são desconsideradas e destruídas, desvirtuando a singularidade e a história do tecido arquitetónico. Por vezes, este tipo de intervenções resulta da degradação e perda de elementos importantes, decorrente da baixa qualidade dos métodos construtivos ou dos materiais utilizados, por outro lado, o contexto nacional para a manutenção e de conservação dos espaços, objetos e demais elementos patrimoniais, são frequentemente negligenciados até ao momento em que se encontram em estado de conservação deplorável.

Considerando o projeto de recuperação do edificado, seja por qualquer uma das abordagens éticas e interventivas, os fatores que não devem ser nunca negligenciados são a autenticidade na forma, a funcionalidade, a utilização para que foi designado, as superfícies, os materiais e a estrutura. Neste sentido o conservador auxilia numa perspetiva de apoio ao projetista para encontrar soluções interventivas que contemplem critérios como a compatibilidade, eficiência energética e ecológica, sustentabilidade económica e ambiental, reversibilidade e respeito pelo histórico, garantindo que a autenticidade permanece.

Os principais problemas da conservação, preservação, restauro e reabilitação do património edificado, residem, de uma forma geral, na necessidade de criação de um perfil e quadro consistente relacionado com as questões da conservação do património construído, estabelecendo legislação e definição que torne indubitável a diferença estabelecida com a indústria da construção. Tendo em conta que ambas trabalham em conjunto, no entanto, não devem ser confundidas. O facto de não existir um enquadramento legislativo da conservação do património construído, não implica que os papéis de cada um dos intervenientes na elaboração do projeto seja sobreposto ou mal definido, isto é, cada profissional deve desempenhar a sua função e o conservador-restaurador deverá ser o interventor e gestor das operações desenvolvidas na superfície; por outro lado, o engenheiro civil deve intervir na estrutura; e, finalmente, o arquiteto deve conciliar as duas fases no projeto.

No caso da reconstrução de um edifício perdido, um equilíbrio entre o setor da conservação e da indústria da construção deve ser encontrado. A conservação contribui nas matérias do saber-fazer, da gestão da obra e na elaboração do projeto (colaborando com a engenharia civil e a arquitetura); por outro lado, o setor da construção deve apoiar na edificação das estruturas e não dos acabamentos superficiais.

A dificuldade no estabelecimento de definição profissional Architectural Conservator, que é totalmente inexistente em Portugal e poderia ser denominado em português: “conservador-restaurador de património edificado, contribui, também, para as dificuldades encontradas no setor da conservação do edificado histórico.

Ainda, baixos valores remuneratórios têm um efeito negativo na manutenção de conservadores-restauradores qualificados e habilitados, reduzindo-se o conhecimento e profissionalismo existente nas equipas responsáveis por intervenções neste tipo de património.

Os baixos valores remuneratórios atribuídos aos trabalhadores das diferentes áreas e as intervenções com qualidade reduzida estão diretamente relacionadas com fatores sejam da ponderação dos concursos públicos, que assentam, na maior parte das vezes, a sua totalidade (100%) no preço das propostas, delegando pouca relevância à qualidade da proposta técnica e de qualificação da equipa e muitas vezes promovida pelos responsáveis da elaboração de cadernos de encargos, que não são fiscalizados; em adição, a desregulação do mercado de conservação e restauro em conjunto com a falta de reconhecimento do estatuto profissional do conservador-restaurador e a falta de certificação das empresas, que muito raramente detêm alvará para o “restauro de bens imóveis histórico-artísticos”, alvará que, por si só acarreta problemas relacionados com a desatualização, terminologia e desregulação, são problemas que resultam no atual panorama.

Parte da resolução destes problemas passaria por valorizar e reconhecer o conservador-restaurador desde a fase do projeto, e para isso, é necessário o reconhecimento do estatuto de profissional de conservador-restaurador para, então, se definir o seu perfil e regular a profissão e a sua atividade nos diferentes domínios, sobretudo no que diz respeito à lacuna existente para este tipo de perfil, onde o conservador-restaurador seja também uma figura importante na projeção do

património edificado. Em adição, se o mercado estivesse regulado e a legislação não protegesse apenas o património classificado, diversos requisitos passariam a ter de ser obrigatoriamente cumpridos. Neste sentido, a fiscalização tem de ser uma área a desenvolver, com a inspeção e controlo dos cadernos de encargos e de obras. De qualquer forma, mesmo no atual panorama é necessário integrar conservadores-restauradores nas equipas responsáveis pela reabilitação do património edificado, pois é o método mais adequado para a manutenção dos valores históricos e artísticos.

A atual realidade, em contexto de obra, muito se afasta do que, idealmente, deveriam ser as responsabilidades do conservador-restaurador. Aquando da entrada em obra, o arquiteto e engenheiro civil são facilmente identificados; porém, quando se lança o desafio de identificar o conservador-restaurador, por vezes, existe alguma dificuldade em diferenciá-lo dos profissionais da construção civil. Esta confusão é provocada muitas vezes pela conduta e pela semelhança de trabalhos e funções que desempenham, nomeadamente na área da pedra e azulejo, pondo os profissionais da construção civil a realizar tarefas de conservação e restauro que não devem ser executadas por estes. O conservador-restaurador, por outro lado, pode exercer por vezes funções semelhantes ao profissional da construção civil, desde que seja necessário e que o faça com base teórica e científica, pois após cinco anos de formação de ensino superior, tais bases, estão adquiridas e consolidadas. Assim, “uma vez que (o património cultural) é entregue pela sociedade aos cuidados do conservador-restaurador, ele/ela tem a responsabilidade não só para o património cultural em si, mas também para

com o proprietário ou responsável legal, o autor ou criador, o público, e a posteridade.”, pelo que existem vários aspetos a ter em atenção aquando de uma intervenção numa edificação existente, que obrigam à participação de diferentes atores (técnicos) que, dentro das suas competências e formação base, devem colaborar com o seu conhecimento para o objetivo final: a boa/eficaz “reabilitação” do bem. Qualquer outro profissional, não qualificado e sem as competências exigidas ao conservador, deve ser afastado das funções que não lhe competem.

ENTREVISTAS A STAKEHOLDERS

Tendo em conta o conjunto de intervenientes, para levar a cabo uma obra de reabilitação (arquitetos, engenheiros civis, conservadores-restauradores, donos de obra, encarregados e outros profissionais), foram realizadas entrevistas a diversos participantes, sob forma anónima, sendo que os arquitetos foram atendidos como os primeiros testemunhos, sendo estes, frequentemente, os principais detentores de decisão de um projeto numa obra.

As entrevistas procuram aferir quais as soluções e formas de atuar em campo, utilizadas pelos arquitetos em obras de reabilitação na cidade do Porto. Pretendeu-se abordar, de forma genérica, quais as práticas de arquitetura que são utilizadas e se as práticas da conservação e restauro do património integrado, são consideradas no âmbito dos projetos de reabilitação e, se sim, de que forma é que são incluídas no projeto.

Foram realizadas um total de 17 entrevistas a arquitetos com base em 14 questões

referentes às opções e metodologias adotadas pelos arquitetos, às situações problemáticas comuns na área e o modus operandi de cada arquiteto, à valorização e sensibilização do património edificado e aos seus valores patrimoniais; ao conhecimento e valor dado à profissão do conservador-restaurador, o nível de importância que é dado a favor de manter elementos originais por parte do arquiteto e por parte do cliente, à sustentabilidade se é pensada ou idealizada de alguma forma na área da reabilitação tanto a nível de materiais como do orçamento, entre outras questões que caracterizam a profissão do arquiteto versus a profissão do conservador-restaurador perante um dos intervenientes com poder de decisão numa obra de reabilitação.

As entrevistas enviadas às empresas de conservação e restauro foram feitas de norte a sul, procurando, uma análise integral e de maior diversidade no que diz respeito à reabilitação nas empresas de conservação e restauro por todo o país. Por via de regra as entrevistas procuraram entender qual a importância do conservador restaurador numa obra de reabilitação e quais as competências associadas, tanto no momento da contratação de um profissional deste tipo, bem como as competências que o mesmo deve ter enquanto membro profissional numa obra de reabilitação; entender quais as lacunas da formação base e posteriormente da profissão; compreender quais os métodos de intervenção utilizados aquando de uma intervenção em obras de reabilitação; perceber de forma genérica se são utilizadas as práticas da conservação e restauro no âmbito dos projetos de reabilitação, e se sim, de que forma é que as mesmas são incluídas. Efetuou-se um total de 15 entrevistas a empresas de conservação e restauro, constituindo um guião de 10

questões sobre a profissão de conservador-restaurador e o contacto com obras de reabilitação e respetivos intervenientes.

De maneira a finalizar a etapa das entrevistas e tendo em conta que, o engenheiro civil tem também um papel fundamental na tomada de decisões numa obra de reabilitação, a entrevista incluiu questões para a compreensão do seu papel e funções que exerce e aspetos fundamentais para a análise da investigação. Nesse sentido, foram abordados 10 engenheiros civis da cidade do Porto. O guião da entrevista foi composto por um conjunto de 10 questões, de forma a avaliar quais as atuações da área da engenharia e quais as competências de um engenheiro numa obra de reabilitação, bem como algumas perspetivas em relação aos papéis e funções de cada elemento ou membro de equipa, numa determinada obra de reabilitação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram efetuadas 42 entrevistas. 17 das quais a arquitetos; 10 a engenheiros civis; e 15 a conservadores-restaurados. Foram elaborados três guiões com questões transversais a todos os inquiridos e outras adaptadas especificamente a cada área profissional, sendo que aos arquitetos foram colocadas 14 questões; aos engenheiros civis, 10 questões; e aos conservadores-restaurados, também, 10 questões.

De todas as questões colocadas, apresentam-se algumas das mais relevantes, sendo cada uma referente a uma área profissional.

1. Questão colocada aos arquitetos

Quais as soluções que adota enquanto projetista? Privilegia a manutenção em detrimento da substituição ou remoção de determinado elemento, ou a manutenção é um fator condicionante e/ou determinante na solução?

Resposta: Pode concluir-se que 7 dos arquitetos (41%), tendem a manter os elementos e em caso de alteração, inserem materiais contemporâneos; 3 arquitetos (18%), afirmam manter os elementos e em caso de alteração inserem materiais compatíveis com os originais, tendo em conta a sua reversibilidade; 5 arquitetos (29%), optam por não manter, removendo ou substituindo o material; 2 dos arquitetos (12%), mantêm os elementos sem alterar, assumindo o tempo do material sem intervir contemporaneamente (Fig.1).

Fig.1 - Respostas de arquitetos à questão número 1.

2. Questão colocada aos engenheiros civis:

Que profissionais considera indispensáveis para levar a cabo uma obra de reabilitação?

Resposta: 8 engenheiros civis, (80%) concordam com a inclusão do Arquiteto e do engenheiro civil no desenvolvimento da obra de reabilitação; por outro lado, 2 engenheiros civis (20%) não incluem o conservador-

restaurador como um elemento favorável para a elaboração de uma obra de reabilitação (Fig.2).

Fig.2 - Respostas de engenheiros-civis à questão número 2.

3. Questão colocada aos conservadores-restauradores:

A reabilitação de edifícios é uma questão da responsabilidade da área da conservação e restauro ou apenas da arquitetura e da engenharia civil?

Resposta. É possível compreender o leque de cinco tipos de resposta, onde 15 profissionais (100%), da área da Conservação afirmam ser fundamental a presença de um conservador restaurador nos projetos de reabilitação; já outros 15 afirmam também que o conservador-restaurador é não só fundamental no projeto, como também na execução da obra. 13 destes profissionais (87%), considera necessários Conservadores-Restauradores, caso a obra contenha elementos artísticos e artes decorativas integradas; 12, (80%) afirmam ser fundamental a presença pois são os únicos capazes de minimizar os impactos na adaptação e atualização de obras; 9 destes profissionais (60%), manifesta que a sua presença deve não só estar no projeto apenas quando se trata de património classificado, mas em todas as edificações de valor patrimonial histórico (Fig.3).

Fig.3 - Respostas dos conservadores-restauradores à questão número 3.

CONCLUSÃO

A crescente onda de reabilitação está diretamente associada ao crescimento turístico, assim torna-se necessário avaliar as práticas e o conhecimento das opções dos setores responsáveis pela intervenção, prevenindo operações pouco ponderadas que busquem apenas a rentabilização dos edifícios, apagando muitas vezes traços da história de uma cidade e não constituindo uma evolução que possa ser lida em palimpsesto.

Através das entrevistas foi relevante entender a perspetiva de cada ator em trabalho de campo, quais as soluções que adotam, quais as práticas mais comuns, o que prezam mais em termos de intervenção, qual o nível de rigor pelos quais se regem, entre outras questões. As ideias principais que subsistem após a análise total das entrevistas remetem-se para uma tendência em excluir o conservador-restaurador da elaboração do projeto, seja pela arquitetura, seja pela engenharia civil, e considerá-lo apenas em casos de requisito pelo dono de obra.

A sensibilização continua a ser um processo evolutivo e de grande necessidade para alertar para a importância do conservador-

restaurador no contexto dos projetos de reabilitação de património edificado civil, mas não só; uma vez que a importância atribuída a tal área profissional não é uma questão de área de formação, mas sim de valores éticos e morais adquiridos nalgum momento da vida do *decision maker*.

REFERÊNCIAS

- Abreu, M. C. (2021). *A Importância Do Conservador Restaurador No Contexto dos Projetos de Reabilitação de Património Edificado Civil - Criação de Matriz de Valores Patrimoniais e Tipologias de Intervenção para Elaboração de Bases Orçamentais*. Porto: Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto.
- Aguiar, J. (2014). Reabilitação ou Fraude. *Revista Património*, nº2. Imprensa Nacional/DGPC.
- Cápitel, A. (1992). *Metamorfosis de Monumentos y Teorias de la Restauración: Analogía y Contradicción*. Madrid: Alianza Editorial.
- Choay F. (2000). *A Alegoria do Património*. Trad. Teresa Castro. Edições 70.
- Kühl, B. (2007). A restauração de monumentos históricos na França após a Revolução Francesa e durante o século XIX: um período crucial para o amadurecimento teórico, *Revista CPC*, São Paulo, n. 3, p. 110-144, nov./abr. 200
- Luso, E. et.al. (2004). *Breve História da Teoria da Conservação e Restauo*. Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Bragança, nº 20.
- Távora, F. (1947). O Problema da Casa Portuguesa. *Cadernos de Arquitetura* n. 01. Lisboa.

DIVERSIDAD TÉCNICA Y COMPLEJIDAD PROCESUAL EN LOS “SUELOS”, DEL ARTISTA MADRILEÑO CEESEPE: PRONÓSTICO DE CONSERVACIÓN Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOSTENIBLE

Pilar Chaves Castanedo

RESUMEN

En 2019 se realizó una visita a la casa-estudio de Ceesepe, ubicada en Madrid, con el fin de inspeccionar varias obras de arte, objetos y enseres que formaban parte de su legado, y que actualmente pertenecen a los fondos del *Archivo Lafuente* con sede en Cantabria; (fondos que han pasado a pertenecer al *MNCARS*, tras su reciente adquisición por el Estado Español).

Entre el material examinado, se hallaba un lote formado por 27 pinturas sobre cartón, denominadas como suelos, por ser éste el lugar escogido por el artista para pintarlas.

La técnica utilizada podría denominarse pinturas-collage, ya que pegaba o grapaba sobre el cartón, papeles de diversa índole, telas, otros cartones de diferente tipo y grosor, y algún material plástico, a la vez que pintaba sobre ello para finalmente cubrir de forma irregular la superficie con acetato de polivinilo.

Mientras ejecutaba las obras, éstas funcionaban como auténticos suelos, siendo pisoteadas y utilizadas como tal, hasta que el artista las daba por concluidas y las extraía del suelo del piso con un cúter para posteriormente colocar algunas de ellas sobre otro soporte de madera o bien dejar los cartones libres, como hizo en nueve unidades. Este hecho, nos llevó a establecer dos clasificaciones: suelos con soporte y suelos sin soporte.

Durante el proceso de trabajo del artista, los depósitos de suciedad físicos y biológicos acumulados en todas las obras han sido cuantiosos habiendo quedado algunos de ellos enmascarados pese a lo cual son visibles debajo de la capa de acetato de polivinilo que los cubre.

En las nueve obras denominadas suelos sin soporte, las afecciones se intensifican por el exceso de humedad en el reverso, afectando además de al soporte de cartón a los sistemas de unión, en su mayor parte cinta adhesiva común.

La precariedad de los materiales, la pobre calidad técnica y procesual, unida a un precario estado de conservación de las obras referidas, hizo necesario establecer varias fases de actuación, no sin antes haber estudiado en profundidad las peculiaridades que en ellas confluyen. Entre otros, el examen reflectográfico vino a confirmar los diferentes espesores de algunos materiales, así como su naturaleza, a juzgar por la variada reflexión que producían.

Además, se propuso el diseño de un nuevo soporte a implementar en estas nueve pinturas suelos sin soporte, configurado por dos estratos: uno adherido a los materiales originales, y otro implementado para los soportes móviles; a fin de que, una vez estabilizadas y adheridas a él, eviten los alabamientos, nuevas deformaciones y roturas que previsiblemente podrían reaparecer a medio plazo, de no aplicarse alguna intervención de este tipo, de carácter sostenible.

PALABRAS CLAVE

Examen Científico; Análisis de Riesgos; Documentación; Conservación; Innovación; Sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN

Las corrientes artísticas y la cultura en general de la España franquista (1939-1975), se vieron opacadas por el régimen autárquico y dictatorial, que las sumergió en décadas de

retraso y falta de progreso respecto a otros países europeos. A diferencia de España, en estos países las primeras vanguardias ya se habían desarrollado a principios de los años cuarenta a través de movimientos como el cubismo, el surrealismo o el futurismo, por lo que muchos artistas españoles se vieron obligados a emigrar, y otros sucumbieron al arte monopolizado, oficialista y decadente instaurado por el régimen, con una estética afín ideológicamente.

Sin embargo, no cesaron los intentos por introducir el arte de vanguardia contra el oficializado y será a partir de los años cincuenta cuando empezarán a aparecer propuestas llenas de renovación cultural, y grupos artísticos en diferentes puntos del país, como Zaragoza, Santander o Barcelona. En Madrid, a principios de los sesenta la Galería Juana Mordó, junto con otras salas y editoriales, contribuyó de manera decisiva a incentivar un arte de vanguardia, que alcanzaría su liberación en la etapa de la transición.

A partir de 1975, la expresión artística surgió en todos los ámbitos; música, televisión y cine, pintura, fotografía y otras formas de manifestación como literatura, prensa o editoriales, cuyos protagonistas expresaban todo lo que llevaban dentro. Gente alternativa y radical que contribuyó al cambio cultural e ideológico que ayudó a cambiar nacional e internacionalmente la imagen de España. Ello dio paso a un movimiento contracultural con ideales de rebeldía y liberación que se denominó La Movida Madrileña; una auténtica revolución que transformó por completo las formas de expresión artísticas en España, y aunque nació en Madrid, su espíritu esperanzador se fue contagiando a otras

ciudades españolas en la década de 80 (Mínguez García, 2010).

Fue en ese contexto donde Carlos Sánchez Pérez (1958-2018), más conocido artísticamente como Ceesepe (C.S.P.), fundó junto al fotógrafo Alberto García-Alix la Cascorro Factory, integrada por un grupo de artistas como Ouka Leele, o El Hortelano entre otros. Así mismo, hizo suyas las culturas underground, de la mano de artistas como Nazario Luque y Javier Mariscal, con quien trabajará hasta los años 80 (García-Alix *et al.*, 2018).

Su primera etapa, se desarrollará como creador gráfico e ilustrador dibujando cómics y fanzines; diseñando carteles para películas de Almodóvar, todos ellos con temática subversiva que se reflejará en su trayectoria artística, en la que atraparé todas sus vivencias, trasladándolas a sus creaciones sobre múltiples superficies repletas de personajes, objetos y enseres con un aire antiacadémico y radical. En ellas son claras las referencias al sexo, la política, la marginalidad, o la precariedad económica; es decir, una obra arriesgada y fronteriza, como la definen algunos estudiosos (Topor, 1995). De ahí que, aunque muchos de ellos opinen que el artista nunca se sintió completamente identificado con la Movida Madrileña, sin embargo, participó decisivamente en ella, mostrando una visión ácida del Madrid contracultural, hasta el punto de llegar a ser uno de los artistas más importantes en la década de los años 80 y 90 («Rocío Santa Cruz. Ceesepe», 2022).

Su antiacademicismo se verá reflejado igualmente en la elección de materiales y de procesos a la hora de elaborar sus pinturas. Así encontraremos variedad de tipologías como collages, pinturas, cajas, libros de artista,

carteles; y diversidad material y experimental de sus procesos. Cartones, papeles diversos (papel de revistas, envoltorios de caramelos y otros productos, celofanes), plásticos, pequeños objetos, trozos de tela, cintas adhesivas, materia orgánica y biológica. Todo y más se puede encontrar en sus creaciones.

En esta comunicación, nos hemos centrado en las pinturas elaboradas sobre soporte de cartón. Esta clasificación se estableció en un principio para el lote de 27 obras mencionado, subdividido en suelos con soporte y suelos sin soporte (Fig.1), al estar todas ellas pintadas por Ceesepe en el suelo.

a)

b)

Fig.1 - a) Anverso y b) reverso de uno de los suelos sin soporte de Ceesepe.

La diferencia entre una y otra subdivisión responde esencialmente a si los cartones soporte de las pinturas-collage, se encontraban o no, pegadas a un tablero, ya que el proceso y la técnica empleada es igual en todas ellas.

Ceesepe, usando el cartón como soporte, pegaba sobre él papeles, fotocopias, telas, algún plástico, y después coloreaba, pintaba, o garabateaba, para finalmente cubrir todo con acetato de polivinilo, que vertía aleatoriamente sobre la superficie que había trabajado. El proceso incluía también los depósitos de suciedad que se iban acumulando a lo largo del tiempo que transcurría entre una sesión y otra, que en ocasiones podía llegar a ser de varios años (Arnalte, 2006). La suciedad acumulada, así como detritus de insectos y otras afecciones de tipo biológico, son visibles a través de la capa de acetato de polivinilo que los cubre (Fig.2).

Fig.2 - Suciedad diversa acumulada en la superficie de los suelos, y bajo la capa de acetato de polivinilo.

Al grupo de suelos sin soporte de madera de refuerzo, pertenecen las 9 unidades en cuyo estudio se centra esta comunicación debido a que presentaban una especial fragilidad para su conservación (Fig.3).

Fig.3 - Estructura de los cartones por el reverso de uno de los suelos sin soporte.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE DAÑOS

Además de la problemática general que presentaban todas las obras, como manchas de humedad y decoloración de tintas, depósitos de suciedad y detritus de carácter biológico acumulados sobre distintos materiales, elementos metálicos (grapas) oxidados, deformaciones y salpicaduras de pintura, que pudieran ser ajenas al proceso creativo; la problemática específica de los suelos sin soporte sería la fragilidad al estar conformada su estructura, por trozos de cartón sin continuidad.

El examen mediante Reflectografía de Infrarrojos, (RIR) que se llevó a cabo con una cámara Osiris, dio como resultado una imagen general en la que la composición se

simplificaba notablemente, respecto de la imagen visible, debido al fenómeno de absorción y reflectancia de los distintos materiales que componen la obra.

Así, las zonas coloreadas de rojo, (tintas o acrílico) desaparecen ante la incidencia de la luz, y no las recoge la cámara, al ser traspasados por ella, mientras que otros elementos añadidos, también en rojo, como algunos papeles, cobran mayor protagonismo y aparecen en negro, debido a la mayor absorción de luz, y menor reflectancia que viene determinada por la naturaleza de sus materiales constitutivos.

Este fenómeno que se observa por toda la superficie de la obra, es indicativo de que las zonas pintadas, lo están en finísimas capas, de tal modo, que, no solo desaparece el color rojo, sino también los verdes, (aunque más escasos) al reaccionar de igual manera ante la incidencia de la luz (Fig.4).

Fig.4- Reflectografía Infrarroja.

Aunque esta comunicación, no se ha centrado en el interés de los exámenes científicos, (Bustinduy, 2004), este estudio reflectográfico, sin duda, contribuye a establecer con mayor

rigor el pronóstico de conservación, ya que confirma la sensibilidad de los materiales constitutivos, (Secchi, 2011) así como la complejidad procesual que caracteriza esta obra de Ceesepe.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: CONSERVACIÓN SOSTENIBLE

El objetivo de la intervención era dar una solución fiable a la alta fragilidad de los cartones sin continuidad para aportar la estabilidad necesaria ya que el principal problema común a las nueve obras que componen el lote de los “suelos sin soporte”, era la falta de solidez de estos soportes, debido a su tamaño y el peso que registran cada una de las obras, lo que, entre otras cosas, hace muy complicada y arriesgada su manipulación; ya que maniobras descompensadas pueden originar roturas en los materiales estructurales que carecen de flexibilidad (Chaves *et al.*, 2011).

Por esta razón, se hacía necesario diseñar y estudiar un sistema para implementar, que permitiera manipular las obras y exponerlas llegado el caso, sin poner en riesgo su conservación.

Debido a la información que aportan los reversos de las pinturas, ya que son visibles las uniones, los cortes, y la variedad de materiales que Ceesepe utilizó en ellas, se consideró necesario realizar unas probetas a fin de estudiar el comportamiento de diferentes adhesivos y sistemas de laminación, para poder comparar los resultados e interferir lo menos posible en los materiales originales, las pinturas, siendo a la vez una intervención de restauración-conservación sostenible (Bustinduy, 2010).

La elaboración de las probetas se realizó siguiendo el proceso ejecutado por el artista. Es decir, colocándolas en el suelo y añadiendo los distintos materiales del collage, y sin tomar ninguna precaución para que se depositaran sobre ellos partículas ambientales o de cualquier otro tipo, y se fuese fijando de manera fortuita.

En cuanto a los materiales implementados como refuerzo, se utilizaron los que pasamos a describir, todos ellos, colocados sobre el reverso de cada probeta.

ADHESIVOS

Se necesitaba un adhesivo que fuese reversible, claro y transparente y compatible con los materiales de las obras; que penetrase poco, pero que se adhiriese lo suficiente como para unir los cartones collage y evitar su deformación y alabeamiento (Michel, 2011).

- Los adhesivos ensayados han sido:
- Archibond sin soporte
- Archibond con soporte (tisú)
- Beva film
- Metilcelulosa

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PROBETA Nº1

Adhesivo: Archibond sin soporte

Se trata de un adhesivo en lámina a base de Paraloid. Posee propiedades de dureza, resistencia al desgarro y plegado; ofrece también garantías de buen envejecimiento al no verse frágil, ni decolorar la obra. Al tratarse de un adhesivo acrílico es fácilmente reversible, en el caso del cartón mediante empacos con tolueno, y su uso está

ampliamente probado en obras con soporte celulósico.

Además de las propiedades descritas, posee otro factor que ha sido importante para su elección, como es su transparencia y claridad una vez finalizado el proceso de adhesión.

Su aplicación ha sido mediante espátula térmica a temperatura controlada, ya que la fusión se alcanza a 90°C, intentando no afectar los volúmenes y diferentes texturas que posee el material de las obras.

Observaciones: la adhesión es buena y respeta las características de los materiales. La película de adhesivo es muy fina y confiere cierto brillo a la superficie (Fig.5).

Fig.5 - Probeta nº1.

PROBETA Nº2

Adhesivo: Archibond con soporte

Para esta muestra se ha utilizado el mismo adhesivo que en la Probeta Nº1, pero recubierto de tisú compuesto 100% de fibra de

Manila, lo que le aporta mayor resistencia que en el caso del Archibond sin soporte.

Ambos poseen las mismas características, pero propiedades diferentes, ya que este caso no cumple el factor de transparencia.

Su aplicación, como en el caso anterior también es mediante espátula térmica, pero finalizado el proceso de adhesión, su aspecto es opaco, impidiendo observar el reverso de la obra.

Observaciones: Buenas adhesividad y sujeción de estratos de los materiales.

Si bien el adhesivo comparte las mismas características que el Archibond sin soporte, no así en cuanto al acabado, ya que es más resistente pero también más opaco, por lo que no permite observar la superficie (Fig.6).

Fig.6 - Probeta nº2.

PROBETA Nº3

Adhesivo: Beva Film/ papel Japón

En este caso se optó por el adhesivo con nombre comercial Film de Beva Gustav Berger O.F. 371 (con fórmula de polímero protegida), sujeto a una película de Melinex siliconado.

Presenta buena propiedad de transparencia, resistencia y envejecimiento. A diferencia de los anteriores, este adhesivo es de naturaleza grasa, aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar su idoneidad. Aunque su uso también se extiende a obra gráfica, el más común es su utilización para forraciones de lienzo en arte contemporáneo, y colocación de parches y bandas de refuerzo. Se puede hacer reversible con soluciones de White Spirit y Tolueno.

El método de aplicación consiste en activar el adhesivo mediante calor, usando para ello espátula térmica, teniendo en cuenta que su temperatura de fusión se encuentra entre los 70°C u 80°C.

Como refuerzo del adhesivo se ha implementado una lámina de papel japonés de gramaje medio (11g).

Observaciones: Esta combinación de adhesivo con papel Japón, posee una buena adhesión al soporte de cartón, pero lo desnaturaliza, ya que opaca la superficie notablemente (Fig.7).

Fig.7 - Probeta n°3.

PROBETA N°4

Adhesivo: Beva Film/Stabiltex

Se repitió el mismo adhesivo que en la probeta N°3, pero con diferente material de refuerzo de nombre Stabiltex. Se trata de un tejido de poliéster monofilamento de tejido abierto (antiguo Tetex). Su uso más frecuente es para refuerzo de textiles en el arte contemporáneo. Muy valorado por la alta transparencia que proporciona y que permite realizar reentelados invisibles.

Existen dos tonos, natural y blanco, habiendo seleccionado para nuestra muestra el tono natural para comprobar mejor su afinidad con el material (cartón).

La adhesión de Stabiltex con la Beva confiere una alta resistencia al adaptarse perfectamente a las irregularidades del soporte original, además de permitir la visibilidad del reverso.

Se aplicó con calor mediante espátula térmica, interponiendo un papel siliconado.

Observaciones: Tiene buena adhesión, transparencia y resistencia (Fig.8).

Fig.8 - Probeta n°4.

PROBETA Nº5

Adhesivo: Metilcelulosa/ papel Japón

El adhesivo utilizado fue Metilcelulosa. Se trata de un compuesto químico en forma de polvo derivado de la celulosa. Se diluye en agua y puede ofrecer distintos espesores según su concentración.

Su uso abarca muchos campos, esencialmente en papel y en algún tejido suave como la seda; desde la limpieza, al encolado o consolidación. Sus propiedades son óptimas por su inocuidad, estabilidad y reversibilidad.

El método de aplicación es en frío y mediante pincel o brocha. Como refuerzo se utilizó el mismo papel japonés que en anteriores probetas.

Observaciones: Señalar su excelente poder adhesivo; sin embargo, al ir vehiculizado con agua, impregna las partículas de celulosa, produciéndose un cambio durante el proceso de secado, en el cual pierde la transparencia inicial del estado húmedo. Así mismo, cabe tener en cuenta que, siendo reversible, al impregnar la superficie de la celulosa, consideramos que es más invasivo que el Archibond (Fig.9).

Fig.9 - Probeta nº5.

Estudiados los adhesivos y materiales de refuerzo (Tabla 1), la propuesta contemplaba además la colocación de una tapa o espaldera que reforzara la estructura, una vez estabilizada.

Tabla 1 – ensayos adhesivos.

	Probeta	Adhesivo	Material de Refuerzo	Observaciones
Soporte de Cartón de Diferentes Tipos y Texturas	Nº1	Archibond	No tiene	Claro, transparente y flexible; aporta brillo Magro (Paraloid) Buena reversibilidad
	Nº2	Archibond	Tisú	Opaco Magro (Paraloid) Buena resistencia y rigidez Buena reversibilidad
	Nº3	Beva Film	Papel japonês	Semi transparente Graso Buena resistencia y rigidez Buena reversibilidad
	Nº4	Beva Film	Tetex	Con tonalidad y transparente Graso Buena resistencia y rigidez Buena reversibilidad
	Nº5	Metilcelulose	Papel Japonês	Semitransparente Acuoso Buena resistencia y rigidez Reversible

Se buscaba que cumpliera una doble función; la de aportar rigidez mientras las obras permanecieran almacenadas, y que fuese practicable para poder observar el reverso de éstas en el caso de que fueran expuestas.

Previo a la colocación de la tapa, se adhirieron unos bordes con Stabiltex blanco, fijado con Film de Beva, sobre el original, ya protegido con Archibond. Sobre estos bordes, se superpone el bastidor, fijado en este caso con adhesivo bifaz, al igual que la fijación de la solapa de los bordes al perfil.

Se diseñó y confeccionó un bastidor con cartón pluma, con una sección de 0.5 mm y una anchura proporcional de 0.6 mm, para la

probeta elegida (Fig.10). En el caso de los Suelos sin soporte originales, atendiendo a sus dimensiones y características, las medidas oscilarían entre 15 mm para la sección y 6 cm de anchura.

Fig.10 - Implementación espaldera.

CONCLUSIÓN

Finalizado este ensayo en probetas consideramos que el refuerzo del reverso de los Suelos sin soporte, mediante Archibond sin soporte, reforzado en los bordes con Stabiltext resulta muy eficaz ya que confiere la resistencia necesaria sin interferir visualmente en la materialidad de la obra.

Así mismo, la colocación de una tapa practicable elaborada con cartón pluma, de alta resistencia, carácter neutro y bajo peso, asegura la estabilidad de estas obras, tanto en su almacenamiento como a la hora de su manipulación y exhibición.

No obstante, de ponerse en práctica esta propuesta de actuación, pese a la vista de los resultados en probetas que consideramos óptimos, habría que revisar las medidas de cada estructura de la espaldera, para que se adecuara al tamaño de cada uno de los Suelos sin soporte; más aun teniendo en cuenta que sus medidas son diferentes.

REFERENCIAS

- ARNALTE, A. (2006). Ceesepe. La Chica de Ipanema. *Manual Práctico de pintura nº 2*. Sala Rivadavia.
- BUSTINDUY, P. (2004). La técnica al servicio del arte. La difícil tarea de la conservación de los nuevos materiales en el arte contemporáneo. *Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad*, (4), 114-129. Ed. Universidad del País Vasco.
- BUSTINDUY, P. (2010). Patrimonio artístico, conservación y sostenibilidad. *Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad*, (9), 70-83. Ed. Universidad del País Vasco.
- CHAVES, P., BUSTINDUY, M. P. (2011). Plásticos en la restauración y plásticos en la creación. Diferentes razones para su elección. *Conservación de Arte Contemporáneo: 12ª jornada*. (221-231). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (aut.). Grupo Español (aut.).
- GARCÍA-ALIX, A., GONZÁLEZ, J. M., COSTA, J., FERNÁNDEZ, E. (2019). *Ceesepe, Vicios Modernos: comics 1973-1983*. Ed. La Bahía.
- MICHEL, F. (2011). Funori and JunFunori: Two Related Consolidants with Surprising Properties. *Adhesives and Consolidants for Conservation: Research and Applications: Proceedings of Symposium 2011*. (285-298). Canadian Conservation Institute. https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/pch/CH57-4-8-2011.pdf
- MÍNGUEZ GARCÍA, H. (2010). *La gráfica española de vanguardia en la época franquista (1939-1975)*. El Artista (7).179-201. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. <file:///C:/Users/TresA/Downloads/Dialnet-LaGraficaEspanolaDeVanguardiaEnLaEpocaFranquista19-3356223-1.pdf>
- Rocio Santa Cruz.Ceesepe. (2022). Recuperado 27 de agosto de 2022, de Rocio Santa Cruz website: <https://rociosantacruz.com/artistas-rsc/ceesepe/>
- SECCHI, F. (2011). Las pinturas acrílicas en emulsión: problemas de conservación, métodos de limpieza y tratamiento biocida. *Conservación de Arte Contemporáneo: 12ª jornada*. (327-338). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (aut.). Grupo Español (aut.).
- TOPOR, R. (1995). *Ceesepe*. Barcelona 1995. Sala Pelayo.

PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE LIMPIEZA DE LA POLICROMÍA DEL RETABLO DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

Beatriz Prado-Campos ⁽¹⁾; Jose Antonio César-Robles ⁽²⁾

(1) Departamento del Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla; bprado@us.es

(2) Universidad de Sevilla; joseantoniocesarrobles@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo presenta la puesta a punto del método de limpieza para la policromía del retablo de la Virgen de la Antigua de la Iglesia de San Zoilo de Antequera (Málaga-España).

La policromía presenta dos acabados: uno dorado de origen más primitivo y, otro de color blanco con matices verdosos producto de una modificación estilística posterior pero que enlaza perfectamente con un periodo específico de la retablística antequerana. Además, señalar que el sotobanco era un elemento posterior con respecto al resto del retablo y por tanto, presenta una secuencia estratigráfica que difiere del resto de cuerpos.

El tratamiento de limpieza se plantea como un proceso cuyo objetivo era retirar la materia ajena a la obra pero conservando los cambios estilísticos policromos sufridos. Los agentes limpiantes, así como los métodos de limpieza empleados han ido en consonancia con la materia objeto de eliminación (depósitos más o menos incoherentes y repintes), partiendo de su estudio para determinar como eliminarla con productos sostenibles y respetuosos con la obra, el restaurador y el medio ambiente.

Se ha empleado una variedad de agentes limpiantes: emulsión de aceite en agua (O/W), solución tampón de citrato de trietanolamina, gel de acetona, un decapante de forma puntual y una mezcla de FDN: agua (Barros García, 2005). La puesta a punto del método de limpieza se ha fundamentado en el principio de selectividad o sistemas proyectados a medida propugnados por Wolbers.

PALABRAS CLAVE

Retablo; Policromía; Limpieza; Emulsión; Gel

INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos se enmarca dentro del Proyecto de Recuperación del Retablo de la Virgen de la Antigua, procedente de la Iglesia de San Zoilo de Antequera (Málaga-España) (2021-2022) (Fig.1). Su estudio e intervención se ha llevado a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, siendo dirigido por la Profesora Titular Beatriz Prado-Campos y financiado por la Cofradía de los Estudiantes de Antequera en colaboración con su ayuntamiento.

Fig.1 - Capilla de Nuestra Señora de la Antigua, iglesia de San Zoilo, Antequera (España). Autor: J.M. Fernández (1890).

El retablo es de tipo marco compuesto por: sotobanco, predela, cuerpo, ático y remate en forma de escudo. Adosado al muro, el arco del ático se adapta perfectamente a la yesería de la capilla.

La hornacina del cuerpo central estaba presidida por la pintura sobre tela de la Virgen de la Antigua, atribuida al reconocido pintor Antonio Mohedano (1563-1626), siendo una versión libre inspirada en la ya existente en la Catedral Hispalense. Se trata de un retablo no exento de diversas modificaciones estilísticas e intervenciones, en donde la estructura arquitectónica del mismo se desarrolla en dos periodos concretos:

1. La estructura primitiva del retablo (predela, cuerpo y ático) responde al estilo barroco castizo de principios del s. XVIII antequerano (Camacho & Romero, 1988-89). El banco o predela sigue la distribución simétrica de tres calles, estando los cuerpos laterales compuestos por dos partes: la primera, compuesta por un plano ornamentado con decoraciones vegetales y florales dispuestas de forma simétrica sobre un eje vertical. Y la segunda, por una caja ornamentada con hoja de parra en su centro, y que hace de basamento para la pilastra que continúa en el cuerpo inmediatamente superior. El fragmento del cuerpo central está perdido, cerrándose con una tabla lisa añadida posteriormente. El cuerpo principal está compuesto por una hornacina central donde se inserta el lienzo, rematada en forma de arco de medio punto y flanqueada a sendos lados por pilastras decoradas con tallas de follaje. Las calles laterales están compuestas por decoraciones vegetales talladas en madera y dorada que han sido traspasadas a unos
2. El sotobanco, añadido posteriormente, responde a los cánones artísticos del periodo rococó de la escuela antequerana de finales del s. XVIII. Se divide en tercios marcados por dos pequeñas pilastras rematadas en ménsulas en la parte superior, éstas crean el apoyo de la mesa de altar junto con una gran ménsula ochavada que ocupa el espacio central. Dos grandes piezas de ornamentación dorada ocupan los laterales de este cuerpo, dispuestas de manera simétrica. La policromía del retablo, al igual que su estructura, también ha sufrido modificaciones significativas durante su historia material. El aspecto superficial que presenta muestra una diferenciación entre los acabados de los fondos de distintas partes del retablo. Concretamente las pilastras, arco, molduras y escudo son doradas al pulimento con aspecto brillante, mientras que el sotobanco, predela y segmentos de arco muestran un acabado policromado en

un tono blanco con matices verdosos donde la pintura se muestra lisa, compactada y con cierto brillo. Los tableros del cuerpo central, cromáticamente blancos, muestran un acabado mate habiendo sido aparejados, pero sin recibir policromía. La decoración vegetal es tallada en madera y dorada al agua. Destacando un repinte aplicado en los basamentos de las pilastras de forma íntegra en la ornamentación.

Continuando con la historia material del retablo, en 1983 es desmontado y sus elementos corren distinta suerte. El cuadro de la Virgen de la Antigua pasa a ser expuesto en el museo de la ciudad, donde hoy se contempla, mientras que la estructura arquitectónica es abandonada en el coro alto de la iglesia. Desde ese momento, el propio nombre y advocación de la capilla que presidía se transforma en la Capilla del Cristo Verde, al ser ocupada por una de las tres imágenes titulares de la Cofradía de los Estudiantes, el Cristo Verde, escultura de gran calidad obra de Jerónimo Quijano (1543), formando parte de la memoria reciente colectiva.

En 2021, como se ha comentado, el retablo ingresa en la Facultad de Bellas Artes para su estudio e intervención de conservación y restauración. Proceso que discurre paralelamente a la investigación realizada acerca de su estilo, composición, caracterización de materiales, estudio material y estudio de las alteraciones.

En 2022, tras finalizar su intervención, se devuelve a la cofradía y técnicos del Ayuntamiento de Antequera lo montan en su localización primitiva. Sin embargo, el lugar del cuadro es ocupado por el Cristo Verde,

manteniendo la capilla su advocación más actual.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Los criterios que han marcado la intervención del retablo en general, y del tratamiento de limpieza de la policromía en particular, se fundamentan en el Art. 7. 2. de la Carta de Restauro (1972, p.4), donde dice: “las limpiezas que, para las pinturas y las esculturas policromadas, no deben llegar nunca al esmalte del color, respetando la pátina y los posibles barnices antiguos; (...)” En este sentido la limpieza de la superficie pictórica ha tenido como objetivo eliminar las capas de depósitos, superficiales y aquellos más adheridos en el conjunto de la obra, respetando el aspecto cromático y superficial actual del retablo. En zonas muy concretas y específicas, en donde se apreciaba un repinte integral aplicado en las decoraciones talladas de la predela, la limpieza ha sido más profunda.

Partiendo del concepto de Wolbers “*recovering a surface*” o “*unpacking*” de capas de materiales no originales en la superficie de una pintura, impulsada por el deseo de controlar el resultado estético de las limpiezas (Stavroudis & Doherty, 2013), metodológicamente se inicia el proceso con el estudio de la naturaleza del estrato a eliminar (Ceballos Enríquez, 2017). En este sentido, se han observado los siguientes:

- Depósitos superficiales, incoherentes y poco adheridos a la superficie que matizan considerablemente el brillo de los acabados dorados y agrisan los fondos blancos (Fig.2).

Fig.2 - Detalle de los depósitos presentes en la predela.

- Depósitos de suciedad fuertemente adheridos a la capa polícroma más superficial, formando casi parte integrante de la misma. En el caso de los acabados dorados el grosor era tal que apenas se diferenciaban las zonas de lagunas o detalles de madera de soporte sin policromar. En el caso de los fondos blancos con matices verdosos, los depósitos constituían una capa más fina y uniforme que apagaba el ligero aspecto brillante de esta capa cromática (Fig.3).

Fig.3 - Detalle de los depósitos más adheridos en el arco.

- Repinte integral de color ocre aplicado en las decoraciones talladas de la predela y, de forma localizada en el resto de las superficies doradas, tanto en decoraciones talladas como en los fondos planos. Su

naturaleza oleosa lo convertía en una capa fuertemente adherida al estrato inferior original, muy coherente y compactada. Además, en los repintes integrales se interponía entre el original y el repinte una capa intermedia también de naturaleza oleosa de color blanco que servía de capa de imprimación contribuyendo a su fuerte adherencia.

Siguiendo la misma estrategia de eliminación de capa a capa o concepto de “selectividad” en el proceso de limpieza, se ha secuenciado en varias fases que atienden directamente al tipo de materia que se pretende eliminar.

Fase 1: La primera, común a toda la superficie del retablo (soporte y policromía), de tipo mecánica tiene como objetivo retirar los depósitos superficiales incoherentes y poco adheridos a la superficie. Para ello se han empleado medios mecánicos, brochas de distintas durezas y grosores, así como la aspiración de los mismos.

Fase 2: La segunda, tiene como objetivo retirar los depósitos de suciedad fuertemente adheridos a la capa polícroma más superficial. Como ya se ha comentado, esta suciedad interactuaba en la capa adyacente de forma diferenciada dependiendo del acabado superficial de los dos tipos de fondos que presenta el retablo (policromados en blanco o

dorados), por ello, se han planteado dos sistemas de limpieza adaptados a las características de dichas superficies.

Los depósitos hallados en los fondos monocromáticos blancos se mostraban solubles a la acción del agua, aunque requerían insistir y frotar la superficie en exceso. Por ello, se optó por utilizar los sistemas acuosos basados en el control y modificación del pH. Primeramente, se ha medido el pH de la superficie policroma con una pastilla preparada de agar al 2%, dejándola en contacto con la superficie durante 2 minutos. A continuación, se ha medido el pH con un medidor de pH modelo LAQUAtwin Ph-22, dando como resultado un pH neutro con valor 7. Acorde a esta medida se ha preparado una solución tampón de citrato de trietanolamina (100 mL de agua desionizada + 1-5gácido cítrico + 2,1 mL de TEA hasta pH 7). El método de limpieza se desarrolla aplicando el hisopo humedecido en la solución (Fig.4).

Fig.4 - Limpieza de blancas monocromáticas con solución tampón de citrato de trietanolamina.

Para eliminar los depósitos sobre los fondos dorados, existiendo la posibilidad de ser eliminados con agua al igual que los fondos monocromaticos, pero a la vez teniendo en cuenta la posible penetración y alteración de las capas, se ha optado por una emulsión aceite

en agua (O/W), desarrolladas por Cremonesi (2012). Concretamente, se ha realizado un test con distintas emulsiones compuestas por WS: Agua en distintas proporciones (90:10; 80:20 y 70:30), probando en superficie y analizando el resultado tanto con luz visible como con luz ultravioleta. Optando por una emulsión WS:Agua (70:30 con unas gotas de Tween 20). El método de limpieza se desarrolla aplicando el hisopo humedecido en la solución (Fig. 5).

Fig.5 - Limpieza de capas doradas: test de limpieza visto con luz visible, ultravioleta y resultado final.

Fase 3: La tercera, ha estado enfocada a la eliminación de los repintes, tanto puntuales como integrales. Los primeros formaban capas

más finas y menos resistentes que los segundos.

Para la limpieza de los repintes puntuales que se hallaban dispersos en varios puntos de las superficies doradas, tanto en fondos planos como en formas decorativas talladas, se ha optado por los sistemas gelificados propuestos por Wolbers. Específicamente el gel de acetona, ya que las capas de repintes presentaban cierta solubilidad al disolvente en cuestión, pero requerían insistir mecánicamente para su verdadera acción limpiante. El gel se aplicaba en superficie dejándolo reposar en intervalos de entre 5 y 8 minutos, actuaba reblandeciendo las capas de repinte, pero dejando intacta la superficie dorada, permitiendo así su retirada posterior con un hisopo en seco.

Finalmente, se eliminaban los posibles restos con un hisopo humectado en acetona. La sustancia limpiante empleada es una mezcla de los siguientes productos: Carbopol (2g) + Ethomeen® C-25 (20 mL) + acetona (100 mL) + agua desionizada (2-3 mL) (Wolbers, 2019).

En la eliminación de los repintes ocre de la predela, tras probar distintas mezclas anteriormente descritas, así como test de solubilidad sin obtener resultados óptimos. Se tuvo que optar por otros productos. En una primera etapa se utilizó un gel decapante, dejándolo en contacto con la superficie durante 20 minutos. A continuación, se eliminaba en seco con una espátula. Aún así, quedaban muchos restos de la capa blanca de imprimación y tras probar con varios disolventes, se actuó con una mezcla de FDN: agua (75:25) ligeramente caliente aplicada con hisopo y retirando los restos a punta de bisturí (Fig.6).

Fig.6 - Proceso de eliminación de repintes en la decoración tallada de la predela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El retablo ingresó en el taller de intervención desmontado y totalmente fragmentado en múltiples piezas de muy diverso tamaño lo que dificultaba la lectura formal con una visión de conjunto en una fase inicial. Los estudios realizados a la superficie policroma han puesto de manifiesto:

1. Los estratos policromos del sotobanco no mantienen la misma secuencia de capas de color, ni incluyen una capa metálica dorada existente en el resto de los cuerpos del retablo. Esto, unido a aspectos estilísticos formales como la inclusión de elementos ornamentales tipo rocallas en el sotobanco, ponen de manifiesto que no fueron ejecutados en el mismo periodo temporal.
2. Los fondos del sotobanco, predela y ático fueron repolicromados en un tono blanco con matices verdeazulados, manteniendo las pilastras, arco, molduras laterales y escudo su dorado primitivo. Esta intervención de carácter estético responde a un cambio estilístico. El tono blanco de repolicromado presenta características cromáticas y tonales muy similares a muchos de los retablos analizados en Antequera.

Estas cuestiones planteaban una disyuntiva inicial entre la idoneidad de retirar o no las capas de repolicromía. Tras su consideración, se ha optado por la conservación de los repolicromados por varios motivos: por un lado, responden a un cambio estético que se produce en otras obras similares del mismo entorno estando así plenamente integrada en la estética antequerana. Y, por otro lado, se trata de un retablo muy transformado tanto a nivel estructural como polícromo y no se cuenta con documentación escrita que atestigüe no solo su configuración original sino las modificaciones sufridas.

Una vez descartadas la eliminación de las capas de repolicromía, el tratamiento de limpieza quedaba delimitado a la eliminación de capas de suciedad más o menos adheridas y coherentes, así como los repintes.

La eliminación del repinte integral que se hallaba en la predela ha revelado una capa de dorado muy deteriorada con importantes desgastes que invitan a pensar que por ello fueron retocadas a color en una intervención anterior.

CONCLUSIÓN

Para concluir, cabe destacar el interesante y complejo reto que ofrecía el retablo de la Virgen de la Antigua. Su pésimo estado de conservación, la pérdida de gran parte de la caja arquitectónica, el hecho de afrontar su intervención sin haberlo visto nunca montado y con apenas documentación previa, las diferentes secuencias estratigráficas observadas en cada cuerpo del retablo, así como el aspecto superficial polícromo y su correlación con el resto de los retablos de la

misma iglesia, han sido claves para afrontar su limpieza.

En el proceso de limpieza se ha tratado de utilizar materiales sostenibles priorizando el uso del agua frente a otros productos, y potenciando sus capacidades limpiantes modificando su pH, o aplicándola de forma gelificada para evitar su dispersión en capas más internas y controlar los tiempos de actuación. En todo momento se han optado, en la medida de lo posible, por agentes limpiantes sostenibles y respetuosos con la obra, el restaurador y el medio ambiente.

REFERENCIAS

- Barros García, J.M. (2005) *Imágenes y sedimentos: La Limpieza en la Conservación del Patrimonio Pictórico*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim-Diputació de Valencia.
- Camacho, R. & Romero, J. (1988-89). "Una aproximación al estudio del retablo en Antequera en el siglo XVIII", *Imafronte*, nº 3-4-5, 347-366.
- Ceballos Enríquez, L. (coord. científica). (2017). *Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en retablos y escultura policromada*. Madrid: Ministerio de educación, cultura y deporte.
- Cremonesi, P. (2012). *L'ambiente acquoso per il trattamento di opere policrome*. Padova: Il Prato.
- Stavroudis, D. & Doherty, T. (2013). *The Modular Cleaning Program in Practice: Application to Acrylic Paintings*. Nº 3. *Smithsonian contributions to museum conservation*.
- Wolbers, R. (2019). *Un approccio acquoso alla pulitura dei dipinti*. Quaderni Cesmar, nº 1, Padova: il prato.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE MASILLAS SOSTENIBLES PARA LA REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA DE FALTANTES DE SOPORTE LEÑOSO (ESTUDIOS PRELIMINARES)

Manuel Moragues Santacreu ⁽¹⁾*; Maria Victoria Vivancos Ramón ⁽¹⁾; David Juanes Barber ⁽²⁾;
Maria Teresa Pastor Valls ⁽³⁾

(1) Universitat Politècnica de València; *noloragues@hotmail.com

(2) Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)

(3) Servei de Restauració Diputació de Castelló

RESUMEN

Con nuestra Tesis “Estudio de masillas sostenibles para la reintegración volumétrica de obras de arte sobre soporte lúneo” queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, apostando por las masillas de elaboración propia como alternativa sostenible a las masillas comerciales. Nuestra idea, es encontrar formulaciones que cumplan con los criterios exigibles en conservación restauración, pero que, a su vez, sean respetuosas con el medio ambiente. Por eso, vamos a analizar sus propiedades, su comportamiento y su viabilidad de aplicación en obras de arte.

Las masillas de elaboración propia nos aportan la ventaja de no desechar producto, puesto que realizamos la cantidad estrictamente necesaria, además nos permiten emplear materiales naturales, atóxicos, de proximidad, respetuosos con el medio ambiente y reducir la contaminación provocada por el transporte. Con ello, contribuiremos a la reducción de agentes contaminantes y cumplir con las ODS.

Nuestra misión es fomentar el uso de pastas de reintegración de elaboración propia, preparar la cantidad que necesitamos, reciclar materiales, abaratar costes en materiales de restauración e impulsar una mentalidad *ecofriendly* en los talleres de restauración mediante el empleo de materiales de baja huella ecológica.

PALABRAS CLAVE

Masillas; Reintegración Volumétrica; Restauración Madera; Soporte Lúneo; Sostenibilidad; Pastas Reintegración.

INTRODUCCIÓN

En nuestro afán por contribuir a una Conservación-Restauración sostenible, apostamos por la investigación, estudio y formulación de recetas de masillas de elaboración propia. Nuestro objetivo consiste en encontrar formulaciones de masillas sostenibles o lo más sostenibles posible para sustituir las masillas comerciales empleadas en la restauración de obras de arte, ya que estas son bastante cuestionables en el tema de respeto hacia el medio ambiente.

La ONU nos define la sostenibilidad de la siguiente manera: “el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta definición de las Naciones Unidas del año 1987 extraída del texto de “Nuestro futuro común”, nos habla de un concepto esencial, la previsión para el futuro y el utilizar los recursos de una forma razonable. También sería interesante mencionar las diferencias entre sustentabilidad y la sostenibilidad, la primera se centra en estos recursos y su uso racional, mientras que la segunda tiene en cuenta toda una serie de procesos que buscan un cambio integral: medioambiental, social, económico, político y cultural.

De ahí, que muchas veces se hable de las tres dimensiones de la sostenibilidad que se podrían dividir en tres tipos: ambiental, económica y social. En el caso que nos atañe hablamos principalmente de la sostenibilidad a nivel ambiental y económico.

Pero para ser sostenibles necesitamos poner en juego otros conceptos importantes como la huella ecológica, esta es un indicador o medida de impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. La misma se representa por medio de la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad” (Wackernagel & Rees, 1996). Reducir la huella ecológica resulta primordial debido al excesivo consumo de recursos y energía, los desechos derivados y sus emisiones contaminantes (*Fundación Aquae*, 2013).

Otros términos para tener en cuenta son la biocapacidad, entendida como la habilidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos y poder deshacerse de los desechos que generamos (Tobasura, 2008).

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Las investigaciones realizadas se encuentran en una etapa inicial del trabajo. De hecho, los estudios aquí presentados forman parte de lo que podríamos llamar estudios preliminares para nuestra futura tesis doctoral.

En primer lugar, hemos realizado una búsqueda bibliográfica y documental específica de nuestro tema, para poder valorar todas las opciones existentes y elaborar un estado actual de la cuestión. Este trabajo previo es fundamental para poder encontrar un punto de partida y marcarnos unos objetivos. Así pues, hemos ejecutado una búsqueda bibliográfica

sobre masillas y pastas reintegradoras de obras de arte en soporte leñoso para poder estudiar y evaluar los materiales y recetas disponibles. El siguiente paso consistió en la búsqueda de información relacionada con restauración y sostenibilidad en buscadores especializados para diseñar un plan de estudios que contemple la sostenibilidad en el campo de la conservación y restauración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Uno de los materiales más antiguos empleado como masilla en escultura sobre soporte leñoso ha sido la cera (González, 2006; Viváncos, 2007) usada para la reposición de faltantes volumétricos (Fig.1). Los estudios de masillas sobre soporte lúneo más importantes son la TFM “Masillas de relleno para reintegración volumétrica de escultura lúnea: Nuevas propuestas” en ella se evalúan y testan las masillas más utilizadas en restauración y se aportan nuevas formulaciones con algunas cargas naturales, pero se siguen empleando aglutinantes sintéticos y aditivos bastante tóxicos cómo la fibra de vidrio (Pérez, 2014).

Fig.1 - Aplicación de cera como reposición de faltante volumétrico en la escultura policromada del Cristo de Senija.

Pero para nosotros, nuestro punto de partida son las investigaciones llevadas a cabo por Hany Hanna expuestas en el ICOM-CC Roma 2010 quién realizó un estudio experimental con 12 masillas diferentes con cargas de diferentes polvos de madera y diferentes aglutinantes. Hany Hanna llegó a la conclusión mediante pruebas de envejecimiento que la masilla más idónea de su batería de pruebas fue la de polvo de madera de haya y Primal AC 33. Desde nuestro punto de vista, esta investigación nos sirve como base para profundizar todavía más y realizar pruebas más exhaustivas. Pues en ella, sólo se emplearon polvos de madera de Haya, nuestra intención es ahondar en este estudio, para evaluar diferentes serrines y polvos de diferentes maderas y especies de árboles e incluso incorporar otros materiales de características similares como la pulpa de papel (Ferrandis, 2017; Colomina, 2019).

Y si la bibliografía acerca de masillas en restauración es escasa, podríamos afirmar que casi nula si tenemos en cuenta la sostenibilidad, respeto hacia el medio ambiente y una baja huella ecológica.

Es por ello, que en nuestra futura tesis doctoral e investigaciones nuestro eje central son formulaciones de masillas para madera aptas para las obras de arte, con sus requisitos de compatibilidad con las obras y con materiales lo más sostenibles posible.

Somos conscientes de que este, es un reto muy complicado, puesto que muchas veces resultará muy complicado cumplir con una mentalidad ecológica al 100%, pero lo importante es poco a poco, ir aportando en la medida de lo posible nuestro pequeño granito de arena.

En el campo de la conservación y restauración cómo en todos los ámbitos, se necesita una

conciencia para ayudar a frenar el cambio climático mediante una serie de pautas que se recogen en diversos textos tanto a nivel nacional como internacional.

En primer lugar, desde la Agenda 2030 aprobada por la ONU con sus ODS -Objetivos de desarrollo sostenible- se recomienda tener presente algunos puntos relacionados de manera más directa o indirecta con la conservación y restauración.

Las masillas comerciales son perecederas -unos 12 meses- y sus residuos son altamente contaminantes cómo podemos observar en el etiquetaje y fichas de seguridad de los productos.

En la actualidad, encontramos toda una serie de publicaciones recientes y proyectos encaminados hacia una restauración verde, que promueve el uso de materiales atóxicos, naturales y respetuosos con el medio ambiente. Un libro que tener en cuenta sería “Green Adhesives” dónde se recomienda el uso de adhesivos verdes compuestos por polisacáridos y provenientes de recursos renovables (Inamuddi, Boddula, Ahmed & Asiri., 2020). También son interesantes los proyectos I+D+I MICINN y ANTIMICOTIC del IRP en la UPV que están liderados por Susana Martín Rey, el primero busca erradicar la toxicidad en el perfil del conservador restaurador y el segundo encontrar preservantes naturales atóxicos sostenibles. Otro ejemplo *ecofriendly* fue la restauración de las capillas Mediceas de Miguel Ángel en Florencia, dónde los mármoles se limpiaron con bacterias gracias a los estudios realizados por el grupo ENEA para realizar esta bio-limpieza. También encontramos bio-limpiezas en restauración de pintura mural (Bosch, Regidor, Soriano. & Doménech, 2010) en este

Fig.2 - Imágen de diferentes serrines y polvos de madera empleados en masillas de elaboración propia.

caso realizadas por el IRP en la UPV. En todos estos casos expuestos, se contribuye a no utilizar productos químicos contaminantes y buscar vías más sostenibles.

Con masillas de elaboración propia se podrían reutilizar materiales de desecho cómo las maderas, serrines, esparto y reutilizar cáscaras de frutos y cereales empleándolas cómo cargas de las masillas (Fig.2).

Nuestra investigación se centrará en realizar formulaciones validas de masillas con materiales naturales, reutilizables y reciclados. Para ello, estamos analizando los materiales de desecho atóxicos de nuestro entorno próximo la Comunidad Valenciana, para emplearlos en nuestras futuras formulaciones de masillas y evaluar su aptitud, siendo conscientes que estos productos de proximidad autóctonos sostenibles en la C. Valencia pueden ser insostenibles y perjudiciales si se emplean en otras latitudes del planeta, puesto que su exportación conlleva mucha contaminación en su traslado y encarecimiento del producto.

Cómo dato podemos aportar que, de las más de 80.000 especies arbóreas conocidas, tan sólo

un 1% se han estudiado para su posible uso. La madera es un material natural, sus distintas especies son infinitas y su uso resulta fundamental para el equilibrio del planeta. El cultivo y los árboles ayudan a frenar la desertificación del suelo cultivable. Promover el uso de serrines o harinas de maderas con adhesivos naturales puede ser una alternativa bastante sostenible en comparación con las masillas comerciales compuestas básicamente por resinas epoxídicas que resultan cancerígenas en niveles bajos y bastante contaminantes.

El Pacto Verde Europeo de 2019 es otro documento con medidas y políticas a nivel europeo, que persigue cómo fin alcanzar la neutralidad climática en 2050, mediante un camino de transición ecológica. Entre otras medidas del documento, destaca “El plan de acción de la economía circular” que defiende el uso de productos sostenibles. En él se priorizará la reducción y reutilización de materiales antes que su reciclaje. En este

Fig.3 - Imágen de las primeras formulaciones de masillas de elaboración propia realizadas con colas naturales y serrines.

punto, nosotros estamos estudiando el utilizar materiales de desecho procedentes de nuestro entorno más próximo, pero siendo conscientes que estos productos pueden resultar insostenibles en otros lugares del planeta. Así pues, debemos de tener una visión de sostenibilidad a diferentes niveles, global y local y las formulaciones a nivel global deberán contemplar materiales de fácil adquisición a escala mundial.

Para cerrar este capítulo me gustaría nombrar un interesante poster presentado en las IV Jornadas doctorales de la UM (Universidad de Murcia) que lleva por título “Propuestas comunes para introducirla eco-sostenibilidad en el taller de conservación y restauración de Bienes Culturales” (Cerezo *et al*, 2018). En este estudio, se destacan los libros “The Green Museum” (Brophy & Wylie, 2008), “La Ciencia y el Arte” (Égido & Calderón, 2008), “Conservación y restauración de materiales pétreos” (Más, 2010) y la XII reunión técnica del CRAC Cataluña (2010) titulada “Vers una conservación restauración sostenible: reptes i projectes”.

CONCLUSIÓN

A tenor de toda la información consultada relacionada con la sostenibilidad, las masillas y materiales empleados a lo largo de la historia en reintegración volumétrica de faltantes de madera. Creemos que es una obligación y un deber estudiar la viabilidad de encontrar o recuperar formulaciones de masillas (Fig.3) aptas para restauración de obra lígnea y lo más sostenibles posible.

Desde la segunda mitad del siglo XX con la aparición de los materiales sintéticos surge una corriente o tendencia a desestimar los materiales y recetas tradicionales, sustituyéndolos por los nuevos materiales sintéticos de nueva creación. Estos nuevos materiales se implantan rápidamente en nuestro campo y se emplearan indiscriminadamente sin saber exactamente cómo será su envejecimiento natural e incluso muchas veces sin conocer su formulación. Aunque, es verdad que los materiales sintéticos a priori muestran una mayor estabilidad frente a los naturales tradicionalmente empleados en restauración.

Pero con el paso de los años, se ha podido comprobar la irreversibilidad o mejor dicho difícil retratabilidad de materiales como el Araldite maderas (Appelbaum, 1987; Muñoz Viñas, 2004).

Si además de lo expuesto anteriormente, analizamos su impacto negativo en el medio ambiente y el propio restaurador, nos vemos obligados a buscar alternativas más sostenibles que cumplan con las ODS y “El Pacto Verde Europeo de 2019”.

Como hemos mencionado anteriormente, este planteamiento es bastante ambicioso, pues no se trata sólo de testar en el laboratorio nuestras formulaciones, se trata de estudiar la viabilidad de poder reproducir nuestras recetas de masillas con materiales que sean accesibles a nivel global y cumplan con unos criterios de sostenibilidad y los exigibles en conservación y restauración.

REFERENCIAS

- Appelbaum, B. (1987). Criteria for Treatment: Reversibility. *Journal of the American Institute for Conservation*, 26(2), 65–73. <https://doi.org/10.2307/3179456>
- Bosch, P., Regidor, J.L., Soriano, M.P. & Doménech, M.T. (2009). Ensayos de biolimpieza con bacterias en pinturas murales. *Arché* 117-124
- Brophy, S. S. & Wylie, E. (2013). *The green museum: A primer on environmental practice*. Altamira press.
- Colomina, A. (2019). *Guía de conservación y restauración de escultura en soporte orgánico*. Editorial Síntesis.
- Egido, M. D. & Calderón, T. (2008). *La ciencia y el arte: ciencias experimentales y conservación del patrimonio histórico*. Ministerio de cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
- Ferrandis, A. (2017). *Nuevas masillas para la reintegración volumétrica de escultura ligera en cartapesta y papelón*. <http://hdl.handle.net/10251/89382>
- Fundación Aqueae, (2013) <https://www.fundacionaqueae.org>
- González, E. (1997). *Tratado del dorado, plateado y su policromía*. Editorial UPV Valencia.
- Inamuddin, Boddula, R., Ahmed, M. I. & Asiri, A. M. (2020). *Green Adhesives: Preparation, Properties and Applications*. Scrivener Publishing LLC
- Más, X. (2010) *Conservación y restauración de materiales pétreos. Diagnóstico y tratamiento*. Editorial UPV Valencia.
- Muñoz Viñas, S., & de Lemos Carsalade, F. (2021). *Teoria contemporânea da restauração* (NED-New edition). SciELO – Editora UFMG. <https://doi.org/10.7476/9786558580492>
- Pérez, Z. (2014). *Masillas de relleno para la reintegración de escultura lígnea. Nuevas aportaciones*. <http://hdl.handle.net/10251/54072>
- Tobasura, I. (2008). Huella ecológica y biocapacidad: Indicadores biofísicos para la gestión ambiental. El caso de Manizales, Colombia. *Revista Luna Azul* (26), 119-136.
- Viváncos, M.V. (2007). La conservación y restauración de pintura de caballete. Pintura sobre tabla. Editorial Tecnos
- Wackernagel, M. & Rees, W. (1996). *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. New Society Publishers, Philadelphia
- XII Reunión técnica en Conservación. (2010) *In vers a una restauración sostenible: reptes i projectes*. Barcelona.

TÊXTEIS, SOCIEDADE, MUSEU: RELATO DE EXPERIÊNCIA E ESTRATÉGIA ADOTADA PARA SALVAGUARDA DE COLEÇÃO

Vera Felippi

Pesquisadora independente; veralfelippi@gmail.com

RESUMO

Este artigo descreve ações de salvaguarda de coleção particular de têxteis envolvendo a sociedade civil e instituição universitária pública no Brasil. A coleção possui 389 objetos têxteis coletados a partir do início do século XX contendo acessórios, adornos de vestuário, itens de decoração, cadernos de pontos, amostras, material de ensino de técnicas, fragmentos e instrumentos de produção.

A problemática concentrou-se em viabilizar financeiramente a salvaguarda da coleção (conservação preventiva e documentação) e a doação e disponibilização do conteúdo digital para o Museu Moda e Têxtil vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Tem-se como objetivo neste artigo apresentar a estratégia de levantamento dos recursos financeiros através de financiamento coletivo que viabilizou a conservação preventiva, a documentação e a disponibilização do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa aplicada, configurada como pesquisa-ação, pois foi realizada com ações que resultaram na solução do problema de interesse coletivo de forma cooperativa e participativa.

Através da estratégia adotada, foi possível alcançar os resultados esperados e a Coleção Heloisa Annes encontra-se disponível de forma online e gratuita no site do Museu Moda e Têxtil UFRGS. As atividades foram executadas entre agosto e dezembro de 2021.

PALAVRAS-CHAVE

Coleção de Têxteis; Patrimônio Têxtil; Museu de Moda e Têxtil; Financiamento Coletivo; Conservação Preventiva.

INTRODUÇÃO

A preocupação de preservar e documentar o conhecimento técnico, histórico e cultural de uma coleção têxtil é retratada neste artigo. Aqui é apresentado o desafio de salvaguardar coleção particular envolvendo a sociedade civil e instituição museológica pública no Brasil. A coleção em questão possui 389 objetos têxteis coletados a partir do início do século XX por Heloisa Conceição Annes. Heloisa, hoje com 94 anos, nasceu no Brasil, na cidade de Erechim no estado do Rio Grande do Sul em 25 de dezembro de 1927. Filha de Lucila Aguilhar Chagas e Antão Abade Chagas. Ainda criança, aos 5 anos de idade veio com os pais para a cidade de Porto Alegre onde cresceu, estudou, casou-se e teve seis filhos. Desde muito jovem teve contato com têxteis, pois como ela mesma conta, aos cinco anos de idade aprendeu a fazer tricô com sua mãe.

Enquanto criança, observava a mãe que tecia toalhas de tricô redondo (técnica também conhecida como tricô de 5 agulhas) as quais eram vendidas com a finalidade de contribuir com a renda da família.

Heloisa reforça em suas falas que a mãe dominava técnicas com maestria, pois além do que produzia para vender, tecia roupas que eram usadas pelos filhos e quando esses se casavam, tecia também toalhas de banquete para presenteá-los.

Com o passar do tempo, Heloisa foi guardando muitas peças produzidas por sua mãe, por sua irmã Ana Helena e de sua produção. Além

disso, instrumentos de produção de diferentes técnicas também foram guardados. Como se não bastasse, amigas e pessoas próximas também presenteavam Heloisa com têxteis que de alguma forma eram importantes e/ou representativos para elas e viam em Heloisa uma guardiã.

E assim, um conjunto representativo de têxteis produzidos industrialmente e manualmente com diferentes técnicas (renda renascença, renda de bilros, renda de agulha, frivolité, filé, bordados, tricô, tricô de 5 agulhas, crochê, costuras à mão, entre outros), instrumentos utilizados para a confecção, amostras, cadernos de pontos para o ensino de técnicas, artefactos de uso no cotidiano de diferentes décadas do século XX foram recolhidos e guardados por Heloisa. São itens que nos fazem viajar no tempo, contam histórias de um passado não tão distante, mas muito diferente do que vivemos nos dias de hoje. Há peças com quase 100 anos.

Todo esse conjunto nunca foi organizado por Heloisa com o intuito de constituir uma coleção. Foi necessário o olhar atento de pesquisadores que fizeram com que Heloisa e a autora deste artigo se conhecessem em 2018 para que as potencialidades da coleção viessem à tona. Para Heloisa, os objetos eram guardados como lembranças, mas ela sempre teve a consciência de que se tratavam de peças representativas de técnicas com alguma importância histórica e do saber-fazer.

Heloisa tem uma extensa biografia ligada à produção artística e artesanal. A partir de 1982 iniciou diversos cursos, entre eles: tapeçaria em tear; técnicas de arraiolos, smirna, quilin e tapeçaria de recorte. Em 13 de abril de 1983 se associou ao Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, associação esta que foi criada

em 1980 e perdurou até 2000 (Grippa, 2017). Durante sua permanência no CGTC, Heloisa não só participou das movimentações artísticas, como também contribuiu na área administrativa do Centro, integrando onze diretorias e como Presidente por quatro vezes.

Essa vivaz senhora, no auge de seus 94 anos, contribuiu com a preservação de importantes objetos representativos da cultura, da história e das práticas de uma sociedade. Mas, como se verá no decorrer deste artigo, os objetos necessitavam de um olhar cuidadoso e ações de conservação preventiva, bem como sua divulgação para torná-la visível e assim incentivar investigações futuras em diferentes áreas do conhecimento.

Assim sendo, a problemática concentrou-se em viabilizar financeiramente as atividades de salvaguarda da coleção, abrangendo: práticas de conservação preventiva, documentação, catalogação e registros fotográficos e a inserção do conteúdo digital (fotos e informações constantes na ficha de catalogação) no website do Museu Moda e Têxtil vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tendo como finalidade a disseminação e proteção do conhecimento.

Tem-se, como objetivo deste artigo, descrever a coleção, as atividades e o processo que viabilizou financeiramente a salvaguarda por meio de financiamento coletivo. Houve o envolvimento da sociedade civil e de instituição pública (o museu universitário) que se propôs a receber a coleção digitalizada por conta da relevância histórica, técnica e cultural.

Trata-se de uma pesquisa aplicada, configurada como pesquisa-ação, pois foi realizada com ações que resultaram na solução do problema de interesse coletivo de forma cooperativa e participativa. A pesquisadora teve atuação de

forma ativa na organização, coordenação, divulgação do financiamento coletivo, bem como na negociação com a instituição museológica, com a colecionadora e com os doadores. Por conta da experiência, atuou também nas práticas de documentação e conservação preventiva dos objetos.

Através da estratégia adotada, foi possível alcançar os resultados esperados, pois com o montante arrecadado foi possível salvaguardar a coleção aplicando práticas de conservação preventiva (higienização, acondicionamento), catalogar os objetos e disponibilizar a coleção de forma online no site do Museu. A campanha para arrecadar dinheiro e as atividades foram feitas entre agosto e dezembro de 2021. A coleção digitalizada está online no acervo do Museu Moda e Têxtil UFRGS, já os objetos físicos, até o momento da escrita deste artigo, estão em poder da colecionadora. Os doadores de valores acompanharam todas as atividades e o público em geral tem acesso online e gratuito aos objetos no site do museu.

A coleção contribuiu para o aumento de objetos disponibilizados no ambiente digital do museu e também para o acréscimo de nove novas categorias de técnicas no filtro de busca. O esforço e sensibilização da sociedade com a causa foi imprescindível para esse alcance.

MATERIAIS E METODOLOGIA

O OBJETO DE ESTUDO: A COLEÇÃO DE TÊXTEIS

Os 389 itens que compõem a coleção foram coletados a partir do início do século XX de distintas formas: alguns objetos pertenceram e foram usados pela família (muitos produzidos por Lucila, mãe de Heloisa), outros foram produzidos ou utilizados pela própria Heloisa e por doações de amigas e pessoas próximas.

Há uma grande variedade de tipologias: amostra de pontos (120 itens), detalhes para aplicações em peças de vestuário e/ou de decoração (20 itens), aviamentos (11 itens), fragmentos de rendas e tecidos (72 itens), golas e detalhes para golas (11 itens), instrumentos para confecção de técnicas manuais (5 itens), lenços (10 itens), luvas (12 itens totalizando 6 pares + 1 item avulso), material de ensino (16 itens), artefatos de decoração como toalhas, toalhinhas e guardanapos (109 itens) e pequenas tapeçarias (2 itens).

No que diz respeito aos processos e técnicas empregados nos objetos da coleção, há uma grande diversidade o que contribuiu para tornar esta coleção interessante e relevante. Dentre as técnicas manuais, destacam-se: renascença, renda de bilros, renda de agulha, frivolité, filé, bordados, tricô, tricô de 5 agulhas, crochê, costuras à mão. Há também diversos exemplares de têxteis produzidos industrialmente, principalmente de rendas. E, muitos dos têxteis combinam 2 ou 3 técnicas na mesma peça, conforme ilustrado pela Figura 1 e Figura 2.

Fig.1 - Lenço bordado com fios de cabelo e decorado com renda nhanduti. Foto: Walter Rosa.

Fig.2 - Detalhe de toalha tecida com técnica de crochê (borda) e filé (parte central). Foto: Walter Rosa.

Até meados de 2021, as peças da coleção encontravam-se em sua maioria dobradas e guardadas em caixas de papelão. Os objetos não tinham nenhum tipo de registo escrito, contava com as lembranças da colecionadora.

Pela experiência da pesquisadora e autora, percebeu-se a urgência em aplicar métodos de conservação preventiva visando a correta forma de guardá-las e documentá-las.

Não somente isso, como também divulgar o conhecimento. Aqui, um obstáculo surgiu por conta do custo de adquirir materiais para fazer o correto acondicionamento e pagamento de profissional para fazer os registros fotográficos para a documentação e divulgação dos artefatos. A única forma encontrada para resolver a questão, foi através da organização de financiamento coletivo, detalhado na sequência.

O FINANCIAMENTO COLETIVO COMO MEIO DE VIABILIZAR A SALVAGUARDA

Casos de financiamento coletivo já são estudados e há inúmeras publicações que abordam a temática em áreas como

comunicação, administração, economia e antropologia (Chiesa, 2017; Souza & Soares, 2018; Valiati, 2013; Verschoore & Araujo, 2020).

Os indivíduos estão cada dia mais preocupados com a sustentabilidade, o uso adequado de recursos e as ações praticadas no dia a dia, tornando-se mais críticos e, conseqüentemente, agentes modificadores (Souza & Soares, 2018). Essa nova postura aliada a um pensamento contemporâneo sobre o consumo, fez surgir uma nova prática conhecida como consumo colaborativo ou financiamento coletivo, em inglês, *crowdfunding*. O financiamento coletivo torna possível a criação e realização de produtos que estão fora da zona de interesse da grande indústria (Valiati, 2013). Nesta configuração, há a organização de uma campanha por parte de um indivíduo ou grupo, onde pessoas que se interessam pela causa doam dinheiro. Essas pessoas tornam-se parte do processo de bens culturais (Valiati, 2013).

Ainda segundo Souza & Soares (2018), o *crowdfunding* precisa de alguns fatores para sua existência: ator(es) criador(es) que criam o projeto e/ou a ideia, atores financiadores (indivíduos que financiam o projeto e/ou a ideia) e o meio, entendido como o local onde estes dois atores podem se inter-relacionar para o desenvolvimento do projeto.

Diante das considerações, a estratégia para a campanha de arrecadar fundos para a salvaguarda da coleção Heloisa Annes cumpriu as seguintes etapas:

1. Escolha da plataforma para hospedar e divulgar a campanha;
2. Definição para divulgação da campanha nas mídias sociais;

3. Definição de meta financeira: valor mínimo a ser arrecadado para viabilizar as atividades;
4. Definição do tempo da campanha para arrecadar o valor: o qual ficou estabelecido em 45 dias (de 15/08/2021 a 30/09/2021);

Definição do cronograma de execução das atividades de salvaguarda tendo como tempo máximo de 3 meses a partir da finalização da fase de arrecadação do valor financeiro total.

Para a escolha da plataforma foi feita uma ampla pesquisa na Internet e também consultas a pessoas que possuem experiência em fazer doações para campanhas. Isto porque, a escolha deveria ser alicerçada em uma plataforma que transmitisse confiança, fosse conhecida no país, amigável no sentido de ser fácil de acessar e fazer a doação e, além disso, cobrasse taxas de administração que não absorvesse um alto percentual do valor arrecadado.

Optou-se por uma plataforma brasileira, que está no mercado desde 2011 onde a campanha foi inserida dentro de “modelo de recompensa”, onde o doador recebe uma recompensa não financeira pelo apoio ao projeto. Na plataforma escolhida foi possível descrever detalhadamente o projeto, apresentar as metas, o cronograma e inserir vídeo de apresentação.

No que diz respeito a meta financeira, o valor estipulado deveria cobrir os custos de aquisição dos materiais a serem usados nas atividades de conservação preventiva e custear o trabalho dos profissionais envolvidos. Em valores da época, totalizou 1847,30€, uma meta considerada viável, pois conforme apontam Verschoore & Araujo (2020), deve-se considerar a capacidade de ser comunicar e se

relacionar com as redes dos possíveis apoiadores.

Houve a necessidade de determinar um prazo para arrecadar o valor necessário, o qual foi de 45 dias. Isso porque, além de ser uma exigência da plataforma determinar o prazo, haveria também a necessidade de cumprir um cronograma o qual foi apresentado na descrição da campanha, via plataforma.

Para estimular e também incentivar as doações, optou-se por criar 5 diferentes níveis de valores para que os doadores - também chamados de “benfeitores” - pudessem optar mediante sua disponibilidade financeira de contribuir com o projeto. Para cada um destes níveis foram estipuladas “recompensas” que é o nome utilizado para retribuir de alguma forma a doação. Importante ressaltar que as recompensas não são o ponto de partida de estratégia de uma campanha, mas sim o componente que se soma (Verschoore & Araujo, 2020).

A recompensa proposta para os doadores variaram entre a divulgação de seus nomes no portfólio do projeto, no site do Museu Moda e Têxtil que acolheu a coleção digital e em eventos onde o assunto fosse abordado. Além disso, para doação de valores mais altos, houve recompensas em descontos de curso on-line promovido e recebimentos de livros. As recompensas são cumulativas, ou seja, o doador que contribuir com um valor mais alto recebe a recompensa destinada ao valor correspondente e também as recompensas dadas aos doadores que contribuíram com valores menores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratégia de utilizar o financiamento coletivo para a salvaguarda da coleção foi exitosa, uma vez que ao término do período de arrecadação na plataforma – 45 dias - o valor estipulado como meta foi alcançado. E foi então possível tirar da invisibilidade uma coleção com grande potencial para produzir conhecimentos.

No total, 49 pessoas fizeram doações de diferentes valores. Todas essas pessoas já conheciam a colecionadora e/ou a pesquisadora responsável pelo projeto. Conforme Chiesa (2017), financiamento coletivo trata de confiança e que ela seja sinalizada e sustentada em todas as etapas da campanha.

Após o término do período de arrecadação, foram adquiridos os materiais necessários para as atividades de conservação preventiva, aqui entendida como as medidas e ações aplicadas com o objetivo evitar e minimizar futuras deteriorações ou perdas, sendo que estas ações não interferem com os materiais e estruturas dos bens e não modificam a sua aparência (ICOM-CC, 2008).

As ações compreenderam a limpeza mecânica e a construção de diferentes suportes para acondicionamento de cada um dos objetos (Fig.3).

Além disso, cada objeto recebeu uma ficha de catalogação com informações sobre aspectos físicos, tais como: medidas, processo de produção, a técnica empregada e descrição pormenorizada. Complementava-se também com informações passadas pela colecionadora sobre o histórico de produção, uso e/ou circulação do objeto. Pelo fato desta coleção ter vínculo com o Museu Moda e Têxtil UFRGS,

cada ficha de catalogação recebeu um número de identificação que obedeceu ao formato já utilizados pela instituição (Silva, 2018).

Fig.3 - Tira de renda da coleção acondicionada e identificada. Foto da autora.

Todos os objetos foram fotografados em alta resolução, permitindo observar detalhes de sua construção. Para que os detalhes pudessem ser mais bem observados, foram feitos registros fotográficos dos pormenores, totalizando 695 fotos disponibilizadas. E assim, essas fotos e as informações constantes nas fichas de catalogação constituíram o material digital doado e disponibilizado no website do museu.

O Museu Moda e Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um museu que está vinculado ao Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes e à Rede de Museus e Acervos Museológicos, ambos da mesma universidade. O recebimento do conteúdo por parte do museu foi crucial para que a coleção fosse legitimada por uma instituição a qual reconheceu a relevância histórica, técnica e cultural dos objetos.

A inserção de objetos em museus e dar-lhes o status de patrimônio cultural significa atribuir-lhes uma função e representação que

estruturam a memória e identidade das pessoas e de uma sociedade. Somado a isso, precisam de visibilidade, pois se faz necessário que o público saiba de sua existência. Neste sentido, não é só inserir objetos em museus, é necessário compreender como o objeto foi dotado de significações. Neste sentido, o ambiente da universidade torna-se um local propício para conectar diferentes áreas de conhecimentos e desenvolver pesquisas teóricas e práticas.

CONCLUSÃO

O financiamento coletivo foi a forma encontrada para salvaguardar a coleção de têxteis, com 389 itens, que pertencem a Heloisa Annes. A coleção, com objetos usados e produzidos pela família e também recebidos em doação por pessoas próximas, constitui-se de amostras confeccionadas em diversas técnicas têxteis manuais, instrumentos ligados a produção manual, fragmentos de têxteis produzidos industrialmente, materiais didáticos (cadernos de amostras). São itens representativos de saberes, fazeres, memória e registros que contribuem não só para o entendimento dos objetos em si, como para o estudo de formas de comportamento, modos de vida e relações sociais.

O valor arrecadado com o financiamento coletivo, no qual 49 pessoas fizeram doações de diferentes valores, permitiu a conservação, remuneração dos profissionais e disponibilização da coleção de forma online e gratuita no site do Museu Moda e Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil.

As atividades de conservação iniciaram com a compra de materiais apropriados para tal, a

construção dos suportes, o registo documental (ficha de catalogação) e fotográfico de cada um dos objetos. Por último, cada objeto foi disponibilizado no site do museu.

Por se tratar de uma pesquisa-ação, realizada com ações que resultaram na solução do problema de interesse coletivo de forma cooperativa e participativa, o objetivo foi alcançado. O fato de a pesquisadora responsável conhecer a dinâmica do museu e da universidade e ter familiaridade com a coleção e a colecionadora também foi fator que contribuiu para o êxito da campanha. Somado a isso, a experiência nas atividades que envolviam a campanha foram cruciais para o cumprimento do cronograma proposto. A rede de contatos e pessoas que se comprometeram com a causa, compartilhando e divulgando a campanha para tornar ainda mais visível a iniciativa, também foi determinante para permitir uma ampla rede de conexões.

Enfatiza-se que esta foi uma ação pontual, a primeira e única proposta pela autora/pesquisadora até o momento. Apesar de ter alcançado a meta, considera-se que foi uma campanha com muita dedicação e empenho, principalmente nas redes sociais. Conforme Chiesa (2017), não é possível criar este tipo de campanha com frequência sob pena de desgastar sua audiência.

Ao ser inserida no website do museu, ressalta-se que a coleção enriqueceu o acervo no sentido de que nove novas técnicas foram incorporadas ao filtro de busca.

Atualmente a coleção física permanece em poder de Heloisa Annes e o conteúdo digital com o Museu Moda e Têxtil UFRGS, mas futuramente a colecionadora pretende doar também os objetos para o museu. Unir a coleção digital e física será um passo

importante uma vez que o museu, por estar vinculado a uma universidade pública federal, poderá ampliar os estudos da coleção pelo viés de diferentes áreas do conhecimento, tais como design, artes, história, antropologia, museologia, entre outras.

REFERÊNCIAS

- CHIESA, C. D. (2017). *Financiamentos coletivos online: uma perspectiva antropológica sobre projetos e empreendedores* [Dissertação de mestrado, PPG Antropologia Social - Universidade Federal do Rio Grande do Sul] Repositório UFRGS. <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172939>
- Comité Nacional de Conservación Textil. (2002). *Manual de Conservación Preventiva de Textiles*. Fundacion Andes.
- Felippi, V., Rüttschillin, E. A., & Perry, G. (2018). Laces: a case study of preservation of the UFRGS Fashion and Textile Museum collection. *Conservar Patrimônio*, (29), 71–80. <https://doi.org/10.14568/cp2017036>
- Grippa, C. B. (2017). *A memória que se tece: O Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea*. [Trabalho de Conclusão de Curso. IA - Universidade Federal do Rio Grande do Sul] Repositório UFRGS. <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/178356/001066370.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- International Council of Museum. (2008, september). *Terminology to Characterize the Conservation of Tangible Cultural Heritage*. <https://www.icom-cc.org/en/terminology-for-conservation#:~:text=ICOM%2DCC%20adopted%20the%20following,measures%20and%20actions%20they%20encompass>
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (2018) *Museu Moda e Têxtil*. <https://www.ufrgs.br/mmt>
- Silva, V. L. F. (2018). *Museu Moda e Têxtil UFRGS: fonte de preservação e pesquisa em ambiente digital*. [Tese de doutorado, PPG Design - Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. Repositório UFRGS. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/188046>
- Souza, D. B., & Soares, I. N. (2018). Consumo Colaborativo e a Sociedade em Rede: Uma Análise da Iniciativa de Crowdfunding. *Anais do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul*. Intercom. <https://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0091-1.pdf>
- Valiati, V. A. D. (2013, janeiro-abril). Crowdfunding e Indústria Cultural: as novas relações de produção e consumo baseadas na cultura da participação e no financiamento coletivo. *Verso e Reverso*, (64), 43-49. <https://doi.org/10.4013/ver.2013.27.64.07>
- Verschoore, J. R., & Araújo, M. D. M. (2020). O efeito das estratégias de recompensas no sucesso das campanhas de financiamento coletivo. *Revista de Administração Mackenzie*, 21(4), 1-26. <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMR200139>

ESTUDIO DE LA CORPOREIDAD Y ENSAYOS DE TÉCNICAS DE TEXTURIZACIÓN SUPERFICIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE UNA PINTURA DE CERA DE JOSÉ MARÍA SICILIA

Alicia Durán González ⁽¹⁾, Antoni Colomina Subiela ⁽¹⁾, Laura Osete Cortina ⁽²⁾

(1) Dpto. Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universitat Politècnica de València; aldugon1@bbaa.upv.es; ancosu@upv.es;

(2) Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio; losete@crbc.upv.es

RESUMEN

El presente estudio surge al abordar la restauración de un daño mecánico sobre una pintura contemporánea de José María Sicilia (Madrid, 1954), elaborada a base de cera de abejas y pintura al óleo, cuya corporeidad y propiedades fisicoquímicas son muy particulares. Ante la ausencia de tratamientos específicos para obras de estas características, se ha desarrollado una metodología basada en el estudio de las obras, la entrevista al artista y la fabricación de probetas para ensayar diferentes propuestas de texturización de la pasta cerosa.

PALABRAS CLAVE

José María Sicilia; Cera; Arte Contemporáneo; Texturización; Restauración

INTRODUCCIÓN

Las técnicas artísticas que emplean la cera como medium o soporte constituyen un grupo heterogéneo en cuanto a su formulación, método de aplicación y acabados. Bajo los términos encáustica, pintura a la cera u obra de pasta cérea, podemos encontrar englobadas obras conformadas por sustancias cerosas de diferentes orígenes, mezclas de ceras y otros materiales, aplicación del medio en caliente o empleando disolventes, además de otros tratamientos de la superficie que condicionarán su aspecto y textura superficial. Existen pocos estudios específicos enfocados a

la intervención de obras de arte a base de cera, pese a que presentan unas características fisicoquímicas muy particulares (Matteini, Moles, Bruno & Lain, 2008). Mediante el presente estudio se persigue realizar un acercamiento experimental al material para poder predecir su comportamiento a la hora de intervenir una obra del pintor José María Sicilia (Madrid, 1954) que presenta daños mecánicos en la superficie producidos por un impacto. En el caso específico de la serie de obras "La Luz Que Se Apaga" de Sicilia, encontramos una compleja superficie compuesta por la superposición de cera de abejas y pintura al óleo, con unas características de brillo, profundidad y corporeidad muy particulares (Fig.1).

Fig.1 - José María Sicilia, serie *La Luz Que Se Apaga*, 1998. Cera de abejas y óleo.

En esta obra perteneciente a "La Luz Que Se Apaga", los daños no han causado una pérdida de material, como suele darse en obras caracterizadas por una estructura filmógena, sino la deformación del soporte ceroso. Los daños se han producido en una zona en la que

la pintura no se ve prácticamente afectada, solo el soporte de cera (Fig.2 y Fig.3).

Fig.2 - Daño mecánico sobre una de las obras.

Fig.3 - Daño mecánico sobre una de las obras.

Por otra parte, la cera de abejas funde a una temperatura relativamente baja, entre 63°C e 67°C (Mayer, 1993) lo que permite trabajarla empleando calor para corregir la deformación y recuperar la planimetría.

En última instancia, a la hora de abordar trabajos de reintegración estética puede ser recomendable recurrir a técnicas de texturización para obtener una superficie mimética con la textura original y característica de la obra a intervenir, evitando así interferencias visuales (Fuster López, Castell Agustí & Guelora Blay, 2008). Cuando hablamos de la textura, nos referimos a características estéticas tales como la topografía superficial y el brillo.

La metodología que se ha seguido en esta investigación comprende una fase experimental y otra documental. Por una parte, se ha realizado una entrevista al artista José María Sicilia para profundizar en el proceso creativo, la técnica de ejecución, la relación plástica y discursiva entre la materia que conforma su obra y el marco conceptual que engloba la misma para acordar los criterios de intervención más adecuados. La posibilidad de entrevistar al artista nos da la oportunidad de contar con una fuente primaria con la que acercarnos a la comprensión de la obra y adecuar la intervención a realizar (Beerrens *et al.*, 2012).

A su vez, en lo que respecta a la fase experimental, se han preparado una serie de probetas emulando la técnica artística para evaluar diferentes métodos de tratamiento de la superficie que puedan aplicarse en la restauración de la obra de Sicilia: fusión de la cera con temperatura moderada para eliminar la deformación y recuperar la planimetría, y evaluación de diferentes sistemas de texturización superficial.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

LA ENTREVISTA AL ARTISTA

Para abordar este estudio y la intervención de la obra se ha realizado una entrevista con el artista José María Sicilia para profundizar en el proceso creativo, los materiales utilizados, y su visión respecto al deterioro y los criterios de intervención más adecuados (Del Fresno-Guillem, Madrid García & Miralles, 2017). Resumiendo, el contenido de dicha entrevista, se aclararon diferentes aspectos claves para la posterior toma de decisiones y desarrollo de este trabajo:

- Respecto a los materiales, el artista afirma emplear "cera de abejas blanqueada" y "pinturas al óleo comerciales". Utiliza diversos proveedores y marcas en función de la disponibilidad, por lo que no puede confirmar el proveedor u origen de los materiales utilizados en este caso.
- Respecto a la técnica, el vertido de la cera para la creación del soporte se hace en una sola vez, y posteriormente se añade la pintura.
- Respecto al tratamiento de la superficie, el artista confirma que no aplica ningún sistema de texturización ni acabado específico, sino que sus obras tienen el acabado "que se obtiene al aplicar la cera de esta forma".
- Respecto a los criterios de intervención, José María Sicilia confirma que una disrupción en la homogeneidad de la superficie de su obra supone un deterioro a subsanar, puesto que afecta a la apreciación de la obra y el daño puede restar protagonismo a su pintura. El artista afirma preferir una restauración lo más mimética posible, "que no se vea la diferencia" en la medida de lo posible.

ANÁLISIS Y ESTUDIOS PREVIOS

Para el estudio de la superficie de las tres obras que componen la serie "La Luz Que Se Apaga", se han realizado mediciones de brillometría empleando el brillómetro Konika Minolta - Multi Gloss 268. En cada obra se han realizado un total de 25 mediciones: 10 en el fondo de cera sin pigmentar, y 15 en diferentes tonos con presencia de pigmentación. Posteriormente los datos han sido tratados

para comparar el brillo entre las diferentes obras, y la variación del brillo en las zonas con pigmento y aquellas donde solo hay cera (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1 – Mediciones de brillometría del fondo de cera sin pigmento.

Fondo Cera Sin Pigmento			
	20°	60°	85°
LLQSA-1	0,93	5,46	14,42
LLQSA-2	0,87	5,13	14,42
LLQSA-3	0,8	5,89	14,61
Media	0,87	5,49	14,48

Tabla 2 – Mediciones de brillometría en zonas con pintura de color rojo claro.

Pigmentación Rojo Claro			
	20°	60°	85°
LLQSA-1	0,1	1,18	1,98
LLQSA-2	0,1	1,46	2,38
LLQSA-3	0,1	1,34	7,08
Media	0,10	1,33	3,81

Se han tomado fotografías con microscopio digital de la superficie de las obras para estudiar su textura, acabados y características plásticas.

Se ha tomado una pequeña muestra para analizar la composición de la pasta cerosa y confirmar su naturaleza. El análisis mediante espectroscopía FTIR ha confirmado la utilización de cera de abejas (Fig.4).

Fig.4 - Análisis FTIR de una muestra del fondo de cera de la obra.

FASE EXPERIMENTAL

Para el desarrollo experimental se han elaborado 9 probetas con dimensiones de 70x30x20 mm. Las probetas se han fabricado utilizando cera virgen de abejas en perlas blanqueada mediante tratamiento con radiación UV.

La cera se ha fundido al baño María y se ha vertido en una sola capa sobre el molde de silicona de las probetas, atendiendo a las explicaciones del proceso creativo proporcionadas por el artista.

El tamaño reducido de las probetas ha generado una superficie irregular con presencia de ondulaciones. Por tanto, el primer paso en todas las probetas ha sido una regularización de la superficie para obtener una superficie lisa y homogénea. Para ello, se ha empleado una espátula caliente a 75°C y se ha interpuesto un filme antiadherente Melinex® (Fig.5).

Fig.5 - Planchado inicial de las probetas a través de Melinex® para homogeneizar la superficie.

Para el proceso de texturización, podemos dividir los materiales y metodología empleada en dos grupos. Por una parte, se han utilizado diferentes estratos intermedios para el planchado y texturización de la superficie: filmes antiadherentes (Melinex® y papel monosiliconado), tejidos no tejidos (TNT30/B,

velo de polipropileno y velo de polipropileno con fibra de vidrio), un tejido tramado (tejido monohilado de poliéster Origam 254®/Tetrex®) y un papel japonés de 18 g/m². Por otra parte, se han utilizado herramientas para trabajar la superficie por fricción: un trapo de algodón y una brocha de pelo sintético.

En la siguiente tabla (Tabla 3) se exponen los tipos de texturización, los materiales, su composición y nombre comercial empleados.

Tabla 3 – Diferentes tipos de texturización ensayados

SISTEMAS DE TEXTURIZACIÓN			
Texturización	Tipo de material	Composición	Nombre comercial
Planchado	Film antiadherente	Film de resina de poliéster (PET)	Melinex® Mylar®
Planchado	Film antiadherente	60 gr. de papel - 10gr. de silicona	Papel monosiliconado
Planchado	Tejido no tejido	80% Viscosa - 20% Poliéster	TNT30/B
Planchado	Tejido no tejido	Polipropileno	Velopropyl® 30gr.
Planchado	Tejido no tejido	Polipropileno + fibra de vidrio	Velo polipropileno Quimibase®
Planchado	Tejido tramado	Hilo de poliéster	Origam 254® Tetrex®
Planchado	Papel	Papel japonés de fibras vegetales	Papel japonés 18 gr.
Fricción	Trapo	Algodón 100%	
Fricción	Brocha	Fibras sintéticas	Brocha sintética Talens®

La texturización mediante planchado ha consistido en la interposición del estrato y la aplicación de calor (75°C) mediante espátula caliente, de tal forma que la cera ha adoptado la impronta o textura del material en contacto (Fig. 6). La texturización mediante fricción ha consistido en el frotado de la superficie en frío.

Fig.6 - Texturización mediante planchado a través de velo de polipropileno

En el caso de los sistemas de texturización por fricción de la superficie en frío, se ha observado que el bruñido con el paño de algodón aumenta aún más el acabado brillante previamente obtenido con el planchado inicial para la regularización de la superficie interponiendo Melinex®. Finalmente, la texturización mediante brocha permite crear microdisrupciones en la textura de la superficie, que se traducen en un aspecto menos brillante que se corresponde en gran medida al acabado original de la obra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

BRILLO

Los resultados en cuanto a brillo (Fig.7) muestran que las probetas en las que se ha aplicado un sistema de texturización por planchado interponiendo un estrato intermedio dejan marcada la impronta característica del material. Esto se manifiesta en forma de un aspecto macroscópico más mate en aquellos estratos con mayor textura (velo de polipropileno, velo de polipropileno con fibra de vidrio, TNT30/B, papel japonés o tejido monohilado), y en un aspecto más brillante en aquellos filmes antiadherentes más uniformes (Melinex®, papel monosiliconado).

TEXTURA

Dependiendo de los materiales interpuestos durante el planchado, se pueden apreciar diferentes tramas o improntas superficiales. Algunos de estos acabados son perceptibles a nivel macroscópico (velo de polipropileno, velo de polipropileno con fibra de vidrio, tejido monohilado) (Fig.8), otros necesitan del uso de lupa binocular para poder ser apreciados (TNT30/B, papel japonés) resultando en un acabado que podemos definir como mate a escala macroscópica. En el caso de "La Luz Que Se Apaga" la textura superficial es bastante homogénea y no muestra ningún patrón de

Fig. 7 – Gráfica con comparativa de los resultados de brillometría tras la texturización.

trama o impronta superficial y el artista ha optado por unos criterios de restauración mimética y no discernible, por lo que estos sistemas quedan descartados para su aplicación en la obra de Sicilia.

Fig.8 - Resultado del ensayo de texturización mediante velo de polipropileno.

CONCLUSIÓN

La restitución de la planimetría en caso de un daño mecánico sobre una pasta cerosa requiere de soluciones alternativas a una intervención clásica de estucado o restitución matérica. La cera es un material maleable y plástico, que no tiende a craquelarse y desprenderse del soporte como ocurre en otras superficies filmógenas. En función del daño, puede que ni siquiera sea necesario añadir material de reposición, sino simplemente trabajar la deformación producida en el material original.

El proceso para corregir la deformación en la cera implica el uso de calor moderado. La cera de abejas funde entorno a los 63-67°C, por lo que empleando calor puntual mediante una espátula caliente se puede trabajar la superficie a diferentes temperaturas en función de las características de la obra y del daño a reparar.

Para evitar utilizar la espátula caliente directamente en contacto con la obra, se ha interpuesto un film durante el planchado. En este estudio se ha utilizado Melinex® para el planchado inicial, ya que es un film

termoestable, antiadherente y transparente. Sin embargo, el resultado del planchado a través de Melinex® proporciona un acabado demasiado brillante que resulta artificial al compararlo con el brillo y textura original, alterando la correcta lectura de la obra (Fig.9).

Fig.9 - Resultado del ensayo de planchado mediante Melinex®.

Para matizar este acabado y obtener unas características de corporeidad miméticas a la obra original evitando interrupciones estéticas en la superficie, se han ensayado una serie de sistemas de texturización superficial. Para este caso de estudio, el bruñido de la superficie con una brocha sintética ha logrado los resultados más miméticos con la obra a restaurar (Fig. 10).

Fig.10 - Resultado del ensayo de texturización mediante fricción con brocha sintética.

El film interpuesto para la regularización inicial mediante planchado condiciona el acabado y textura de la cera: los materiales antiadherentes logran una superficie brillante; los materiales con mayor textura logran un acabado más mate. El bruñido de la superficie también modifica la textura y brillo de la cera

notablemente. Según el material empleado se obtienen resultados muy diferentes en cuanto a brillo, pudiendo abarcar resultados más brillantes con el bruñido con un trapo, o más mates al emplear brochas con cerdas más bastas y rígidas.

La cera permite grabar fácilmente una impronta o textura en su superficie al aplicar calor y un estrato intermedio de texturización. Esto puede usarse al restaurar obras con texturas muy marcadas (por ejemplo, la trama del lienzo), o si se opta por un criterio de restauración discernible que permita distinguir la restauración del original.

La posibilidad de entrevistar al artista supone una potente herramienta de conservación en el arte contemporáneo, ya que permite al restaurador conocer de primera mano la relación entre la materia, el deterioro y el discurso de la obra, consensuar con el artista los criterios de intervención y conocer de primera mano el proceso creativo. Gracias a la entrevista con José María Sicilia ha sido posible adecuar la experimentación y filtrar los resultados del estudio para poder establecer las pautas más adecuadas para la intervención de su obra.

REFERENCIAS

- Beerens, Lydia, Hoen, Paulien 't, Hummelen, IJsbrand, van Saaze, Vivian, Scholte, Tatja, & Stigter, Sanneke. (2012). *The Artist Interview: For Conservation and Presentation of Contemporary Art, Guidelines and Practice*. Jap Sam Books
- Del Fresno-Guillem, Ruth, Madrid García, José Antonio (dir.), & Miralles, Pepe (dir.). (2017). *La Entrevista al Artista Emergente como Modo de Conservación Preventiva* [Tesis Doctoral]. Universitat Politècnica de València
- Fuster López, Laura., Castell Agustí, María., & Guerola Blay, Vicente. (2008). *El estuco en la restauración de pintura sobre lienzo: criterios, materiales y procesos*. Universidad Politécnica de Valencia
- Matteini, Mauro, Moles, Arcangelo, Bruno, Emiliano, & Lain, Giuliana. (2008). *La química en la restauración: Los materiales del arte pictórico*. Editorial Nerea.
- Mayer, Ralph. (1993). *Materiales y técnicas del arte* (2.a ed.). Tursen/Hermann Blume

O TURISMO COMO INSTRUMENTO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO LITORAL DO PARANÁ, BRASIL

Paula Turra Grechinski ⁽¹⁾; Ruy Altamir da Cruz Neto ⁽²⁾

(1) Universidade Federal do Paraná; paula.turismo@unicentro.br

(2) Curitiba, Paraná, Brazil; ruycruzneto@gmail.com

RESUMO

Considerando a importância da cultura enquanto uma das dimensões do desenvolvimento sustentável, o artigo que aqui se apresenta tem como objetivo investigar que ações têm sido desenvolvidas no âmbito das políticas públicas com vistas ao desenvolvimento do turismo sustentável para a promoção e divulgação do patrimônio cultural imaterial no Litoral do Paraná, Brasil. Para tanto, utilizou-se como procedimento metodológico, além da pesquisa teórica, a técnica de análise de conteúdo no portal na internet da responsável oficial pela divulgação turística no Litoral do Paraná, a Paraná Turismo. A amostra do material analisado consistiu no conteúdo direcionado ao turista, ou seja, se há divulgação do patrimônio imaterial enquanto produto turístico. Os resultados obtidos, especialmente quando analisados sob a luz do desenvolvimento sustentável, demonstram que mais do que um recurso turístico ou agente de difusão de uma localidade, o patrimônio imaterial não deve ser preservado apenas com fins turísticos. Sua preservação é importante para a comunidade como um todo, e representa conhecimento e respeito à história e identidade local.

PALAVRAS-CHAVE

Cultura; Identidade; Patrimônio Imaterial; Turismo; Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

O turismo pode ser descrito, segundo a Organização Mundial do Turismo (2001) como a atividade que as pessoas realizam durante suas viagens e estadias em lugares distintos de

sua residência habitual por um período inferior a um ano, e com finalidades diversas. Em se tratando de ambientes costeiros, a principal motivação é o segmento denominado sol e praia. Porém, mesmo nesse caso, quando não se tem a cultura como motivação para a realização da viagem, o turista pode ter contato com aspectos culturais e contribuir para a conservação do patrimônio cultural local. Nesse sentido, este artigo apresenta uma investigação sobre que ações têm sido desenvolvidas no âmbito das políticas públicas com vistas ao desenvolvimento do turismo sustentável para a promoção e divulgação do patrimônio cultural imaterial no Litoral do Paraná. O estado do Paraná encontra-se na região Sul do Brasil (Fig.1).

Fig.1 - Brasil e localização do Paraná. Fonte: <http://www-geografia.blogspot.com/2019/02/Parana.html>.

Milhares de turistas deslocam-se anual e periodicamente para o litoral paranaense. De acordo com relatório do Governo do Estado do Paraná, essa região recebe anualmente cerca de 2,9 milhões de turistas, o que representa 18% do fluxo turístico total do estado (*Paraná Turismo*, 2018). Encontrando-se próximo à capital do estado, Curitiba, o litoral do Paraná é composto por sete municípios: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Antonina, Morretes e Paranaguá (Fig.2).

Fig.2 - Municípios do Litoral do Paraná.

Caracteriza-se pela proximidade entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, pela presença de grandes reentrâncias na linha da costa, e por concentrar a maior parte da diversidade ambiental do estado (Andriguetto Filho, 2004). O patrimônio cultural e histórico do litoral do Paraná inclui sambaquis, estradas e caminhos históricos do período de colonização e cidades com patrimônio histórico-cultural e manifestações imateriais reconhecidas por lei (Paraná, 2019b). É o caso do fandango caiçara (Fig.3), tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2019).

Fig.3 - Fandango caiçara.

O fandango caiçara pode ser definido (*Adetur Litoral*, 2021) como uma reunião de várias danças bailadas ou sapateadas, em um ritmo entremeado por palmas. Uma característica marcante são os tamancos utilizados pelos homens para o sapateado, que é acompanhado por instrumentos como violas, rabeca e pandeiro e pela canção dos músicos. O fandango é dançado em todo o litoral paranaense, porém existem especificidades, a depender da região. Por exemplo, no município de Paranaguá observa-se uma mistura do fandango espanhol com danças dos índios carijós (*Adetur Litoral*, 2021). Além do fandango, também registados como bem cultural de natureza imaterial (Paraná, 2019a) estão a cachaça morretiana (Fig.4) e o prato típico denominado barreado.

Fig.4 - Cachaca morretiana.

A cachaça, em geral, é considerada uma bebida típica brasileira. Conforme descrito por Miessa (2013), a cachaça surgiu com os engenhos de açúcar de portugueses no Brasil. A partir da aguardente, a cachaça era consumida pelos escravos e por muito tempo foi uma bebida alcoólica muito barata. Atualmente, é consumida por todas as classes sociais e é possível encontrar diversas marcas e preços, sendo a cachaça de Morretes a única a deter este título e ser reconhecida como patrimônio cultural no Paraná devido ao seu processo tradicional de fabricação. Também como referência de gastronomia do litoral paranaense encontra-se o barreado (Fig.5), considerado como o mais típico de todos os pratos paranaenses. Pode ser encontrado e consumido com facilidade nos restaurantes dos municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá.

Fig.5 – Barreado.

Com origem indígena e adaptações dos colonizadores europeus, o barreado consiste em um cozido de carne. Leva esse nome porque sua principal característica é o fato de ser cozido em panelas de barro. Nos primórdios, para gerar pressão no processo de cozimento, a panela tinha sua tampa lacrada com uma mistura de farinha de mandioca e folhas secas, e era enterrada em um buraco devidamente preparado com fogo, brasas e

cinzas (Zaluar, 1943). Usualmente o barreado é consumido acompanhado de farinha de mandioca, banana e cachaça, outros alimentos e ingredientes típicos existentes no litoral do Paraná.

MATERIAIS E METODOLOGIA

Em busca do objetivo proposto neste artigo, foi realizado levantamento bibliográfico sobre turismo, sustentabilidade, patrimônio cultural e conceitos correlatos; e análise de conteúdo. A análise de conteúdo, segundo Schlüter (2003) é utilizada para estudar o conteúdo das comunicações de massa, e consiste em uma técnica de investigação qualitativa onde ocorre a descrição objetiva e sistemática de determinado conteúdo, e a análise das ideias e inferências sobre assuntos não expressos naquele conteúdo. Essa análise fez-se importante para compreender que tipo de turismo e quais atrativos têm sido promovido e divulgado pelos responsáveis pelas políticas públicas relacionadas ao turismo no litoral do Paraná; e se estes incluem o patrimônio cultural imaterial. Considera-se a Paraná Turismo uma fonte de dados relevante no que diz respeito ao turismo no estado, sendo ela a responsável pela divulgação turística oficial do Paraná (*Paraná Turismo*, 2022). Toda a estratégia de marketing, divulgação e promoção turística ocorre tendo como base a concepção da região turística, e o planejamento do turismo no estado dá-se por meio do *Masterplan* Paraná Turístico, e em conformidade com o Programa de Regionalização do Turismo (*MTUR*, 2007, 2020; *CEPATUR*, 2016; *Paraná Turismo*, 2022). Nesta pesquisa foi considerada, portanto, como fonte oficial de informações relacionadas à divulgação turística no estado do Paraná, o

portal da Paraná Turismo, <https://www.paranaturismo.pr.gov.br>, e demais links do portal, como Adetur Litoral e Viaje Paraná. De maneira geral, o conteúdo dos sites está relacionado às regiões turísticas do estado do Paraná, estabelecidas pelo Programa de Regionalização do Turismo (MTUR, 2007). Esse é um dos principais elementos de planejamento e execução das políticas do turismo no Brasil, sendo referência para todas as ações e investimentos do Ministério do Turismo em nível municipal, estadual e federal. O Programa organiza a divisão de regiões de acordo com o perfil cultural e geográfico dos municípios. Além do portal da Paraná Turismo, também foi consultado o Guia do Litoral (Adetur, 2021), um material para download que complementa as informações existentes no portal referente aos atrativos turísticos. O Guia apresenta informações completas relacionadas ao turismo em cada um dos municípios do litoral, desde o histórico do município, imagens, informações de infraestrutura e acesso, dicas de onde se hospedar, onde comer e o que visitar. Em conjunto com a base teórica que precedeu a análise de conteúdo, apresenta-se e discute-se a seguir os resultados obtidos, cuja análise possibilita uma conclusão sobre o objetivo proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da pesquisa realizada, observou-se que o turismo no Litoral do Paraná é promovido e divulgado principalmente a partir de aspectos que se referem a aspectos culturais e geográficos da região (Paraná, 2020; Paraná Turismo, 2022; Viaje Paraná, 2022). Ao apresentar a região turística como um todo, a Paraná Turismo destaca a natureza preservada

da região Serra do Mar e Mata Atlântica como um ambiente propício para o turismo náutico, o ecoturismo e o turismo de aventura. Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Paranaguá são apresentados com atrativos do ponto de vista histórico e cultural. Os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba são enfatizados no segmento sol e praia, assim como a Ilha do Mel (Paranaguá) e a Ilha de Superagui (Guaraqueçaba). O turismo gastronômico é bastante citado, com o barreado e a cachaça, em Morretes, e a bala de banana, em Antonina, além de outras iguarias como ostras, tainha, caranguejo, siri e a farinha de mandioca. A Paraná Turismo (2022) organiza a oferta turística no estado de acordo com a segmentação por tipo de turismo, e a apresenta de maneira quantitativa a partir do número de atrativos inventariados e aptos para uso em cada segmento. São 11 segmentos do turismo privilegiados nesta região turística, e divulgados pelos órgãos oficiais como atrativos: Turismo Cultural; Ecoturismo; Turismo de Negócios e Eventos; Turismo de Sol e Praia; Turismo Religioso; Turismo Gastronômico; Turismo Náutico; Turismo de Lazer e Entretenimento; Turismo de Aventura; Turismo Técnico; e Turismo de Pesca, nessa ordem (Paraná Turismo, 2022). A Figura 6 ilustra essa informação, quantitativamente.

Fig.6 - Oferta turística por segmento no Litoral do Paraná.

A Figura 6 foi elaborada pela Paraná Turismo (2022) e apresenta os segmentos do turismo mais representativos no litoral do Paraná. Observa-se que o turismo cultural é, segundo a Paraná Turismo (2022), o segmento que apresenta o maior número de atrativos. Porém, embora figure quantitativamente um número maior de atrativos no segmento cultural, a realidade empírica e estudos precedentes (Corbari, 2020) demonstram que a grande maioria das pessoas que viajam para o litoral enquadram-se no segmento sol e praia. De acordo com o Plano para o Desenvolvimento Sustentável, PDS Litoral (Paraná, 2019a), há potencial para o crescimento de outros segmentos, dada a beleza cênica e recursos naturais e culturais existentes neste ambiente; além da importância de se pensar a diversificação do turismo como alternativa para mitigar a sazonalidade e dinamizar a economia. Para além do existente no portal da Paraná Turismo, a Grande Reserva Mata Atlântica (2022), por exemplo, propõe experiências que se diferenciam dos roteiros turísticos convencionais e incluem vivência caçara e banho de floresta na Reserva de Salto Morato, yoga em cachoeira, montanhismo, cicloturismo, entre outras atividades. Estando o turismo cultural relacionado ao objetivo proposto para este artigo, destaca-se que, segundo a Paraná Turismo (2022), este compreende atividades relacionadas à vivência de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural em conjunto, de modo a valorizar e promover os bens materiais e imateriais da cultura. A Tabela 1 lista os atrativos culturais do Litoral do Paraná apresentados pela Paraná Turismo (2022) e identificados na análise de conteúdo.

Tabela 1 – Turismo Cultural no Litoral do Paraná.

Patrimônio Imaterial	
Destino	Atrativo
Guaraqueçaba	Fandango
Paranaguá	Fandango (Ilha dos Valadares)
Pontal do Paraná	Café Caiçara (comunidade Guaraguaçu)

Observa-se aqui que apenas dois elementos do patrimônio cultural imaterial local são promovidos pela Paraná Turismo no segmento turismo cultural: o fandango, em Guaraqueçaba e em Paranaguá; e o Café Caiçara na Comunidade Guaraguaçu, em Pontal do Paraná. Cabe destacar que os locais onde encontram-se esses atrativos e vivências culturais (comunidade Guaraguaçu, Ilha dos Valadares e Guaraqueçaba) não são padronizados, de fácil acesso, ou comumente visitados pelos veranistas, que configuram o principal tipo de turista do litoral. Segundo Teixeira & Endlich (2021) é comum que as comunidades e pequenas comunidades fiquem marginalizadas no circuito central da atividade turística em razão de infraestrutura deficitária ou inexistente. Apesar dessa característica, não se observou a divulgação desses atrativos como componentes de um turismo de base comunitária, na análise de conteúdo. Prosseguindo com a análise de conteúdo no portal, foram identificados outros elementos de patrimônio imaterial divulgados pela Paraná Turismo (2022) no segmento de turismo gastronômico. O turismo gastronômico está, muitas vezes, associado ao turismo cultural pelo fato de que a culinária faz parte do patrimônio cultural de uma localidade, sendo a gastronomia, uma forma de demonstrar características e o modo de vida de um povo ou grupo social. Para a Paraná Turismo (2019), o turismo gastronômico configura-se em

deslocamentos que têm por objetivo conhecer, degustar ou adquirir alimentos e bebidas que representam a identidade local ou regional. Segundo Fagliari (2005), o turismo gastronômico consiste em toda a viagem que tem como motivação o prazer de degustar alimentos e bebidas e conhecer os elementos gastronômicos de uma localidade. Também descrito como uma forma de experimentar e oferecer as tradições vivas de uma comunidade, serve como instrumento de desenvolvimento turístico de uma região (Gimenes, 2003). No portal da Paraná Turismo (2022) têm destaque na divulgação os seguintes elementos gastronômicos, expostos na Tabela 2.

Tabela 2 – Turismo Gastronômico No Litoral Do Paraná.

Destino	Atrativo
Antonina	Barreado Bala de banana Cachaça artesanal
Guaraqueçaba	Tainha Assada Frutos do mar em geral Geleia de banana Mel e própolis Outros
Guaratuba	Frutos do mar em geral Ostras servidas na Estrada do Cabaraquara Cambira (peixe defumado) Tainha recheada Barreado
Matinhos	Frutos do mar Frutas regionais
Morretes	Barreado Cachaça artesanal
Paranaguá	Frutos do mar em geral Barreado Arroz lambe-lambe
Ilha do Mel	Frutos do Mar
Pontal do Paraná	Cambira (peixe defumado)

Destaca-se aqui a presença do barreado e da cachaça morretiana, reconhecidos como

patrimônio imaterial do litoral paranaense. Ao analisar os resultados obtidos, e embora tenham sido encontrados elementos importantes do patrimônio cultural imaterial do litoral paranaense na divulgação turística oficial do estado, algumas ressalvas devem ser feitas. A primeira é que existem também, embora sem a força da promoção turística empreendida pelas parcerias entre poder público e privado, as redes de Turismo de Base Comunitária organizadas no litoral do Paraná, que se aproximam da proposta de turismo sustentável.

Esse modelo alternativo de turismo pode ser considerado sustentável pois prioriza os modos de vida tradicionais, a preservação da biodiversidade e oportunidade de trabalho e renda alternativas para pequenas comunidades (Sampaio & Zamignan, 2012; Denkwicz, 2020), cujo desenvolvimento está associado a valores humanos e culturais, além dos econômicos. No decorrer da pesquisa, observou-se que a divulgação oficial do turismo no litoral do Paraná não destaca o turismo de base comunitária. Infere-se que isso se dá porque configuram-se em experiências menos padronizadas e menos massificadas, consistindo em um turismo mais seletivo e limitado. Não produz, portanto, os ‘números’ que definem as políticas públicas para o turismo no Brasil, no Paraná, e no litoral do estado. Isso demonstra que “[...] o turismo em desenvolvimento no Litoral do Paraná, predominantemente, segue o modelo hegemônico (convencional) e massificado” (Denkwicz, 2020, p. 76). Nesse sentido, algumas manifestações culturais imateriais importantes não apareceram na análise de conteúdo. Por exemplo, a pesca da tainha, que vem se destacando como um atrativo turístico. Esta é uma atividade de pesca artesanal,

realizada de acordo com determinadas tradições culturais, históricas e tradicionais, que passam de geração em geração. Representa a cultura, essência, modos de vida e raiz do povo caiçara (Denkewicz, 2020). No litoral do Paraná, a pesca da tainha não figura como um atrativo turístico divulgado pelas fontes oficiais, mas está se consolidando como um produto turístico dentro da Rede Anfiteatros do Litoral de Turismo de Base Comunitária. Na Ilha do Mel, a pesca da tainha pode ser acompanhada por turistas nos finais de semana dos meses de junho e julho, em um roteiro intitulado 'Caminhos da Tainha na Ilha do Mel'. O roteiro propõe a vivência dessa tradição local, que inclui o acampamento de pescadores e pescadoras nas praias e a condução por trilhas da comunidade para observação dos costumes e tradições dessa pesca (Cabral & Teixeira Junior, 2020).

CONCLUSÃO

No decorrer das análises, chamou a atenção o fato de que o turismo massificado é mais divulgado na fonte consultada; enquanto o turismo baseado no patrimônio cultural (i)material, que seria mais sustentável e encontrado especialmente nas práticas de turismo de base comunitária, tem menor projeção. Ainda que a análise realizada no portal da Paraná Turismo tenha resultado na indicação da existência de elementos importantes do patrimônio cultural imaterial da região, há que se considerar que o que Denkewicz (2020) pontua sobre, de maneira geral, o turismo convencional e o turismo massificado no litoral do Paraná se sobressaírem a outros modelos alternativos de turismo, como o turismo sustentável e o turismo de base comunitária. Acredita-se que a

invisibilização do Turismo de Base Comunitária no litoral do Paraná pode ser intencional, uma vez que se trata de um movimento que vai de encontro aos interesses dos atores dominantes do trade turístico na região, como as redes hoteleiras e outros voltados para os turistas de sol e praia. De todo modo, ressalta-se que, mais do que um recurso turístico, o patrimônio imaterial não deve ser preservado apenas com fins turísticos, pois representa conhecimento e respeito à história e identidade local.

REFERÊNCIAS

- Adetur Litoral. (2021). *Guia do Litoral Paranaense*. Paraná, 2021.
- Andriguetto Filho, J. M. (2004). Das “dinâmicas naturais” aos “usos e conflitos”: uma reflexão sobre a evolução epistemológica da linha do “costeiro”. *Desenvolvimento e meio ambiente*, Curitiba, v. 10, n. 10, p. 187-192, 2004.
- Conselho Paranaense De Turismo. CEPATUR. (2016). Paraná Turístico 2026: *pacto para um destino inteligente*. CEPATUR, 2016.
- Cabral, B. L. F. & Teixeira Junior, D. (2020). Turismo de base comunitária e cultura alimentar: um estudo de caso no litoral do Paraná. *Caderno Virtual de Turismo*, v. 20, n. 3, p. 1-18, 2020.
- Corbari, S. D. (2020). *Todos os caminhos levam ao mar: os usos do território e o turismo no discurso dos envolvidos no conflito socioambiental referente ao complexo portuário-industrial de Pontal do Paraná*. 2020. 262 f. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Paraná, UFPR, Curitiba, 2020.
- Denkewicz, P. (2020). *Turismo, proteção ambiental e inclusão social na Ilha do Mel, litoral do Paraná*. 2020. 242 f. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento) – Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
- Fagliari, G. S. (2005). *Turismo e Alimentação: Análises Introdutórias*. São Paulo: Roca, 2005.

- Gimenes, M. H. S. G. (2003). Perfil dos Eventos Gastronômicos do Estado do Paraná em 2001. In: *Bahl, M. Turismo: Enfoques Teóricos e Práticos*. São Paulo: Roca, 2003.
- Grande Reserva Mata Atlântica. (2022). Disponível em: <www.grandereservamataatlantica.com.br> Acesso em: 09 ago. 2022.
- Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *IPHAN (2019)*. Disponível em <<http://portal.iphan.gov.br/pr>> Acesso em 24 nov. 2022.
- Miessa, V. P. (2013). *Introdução à gastronomia*. Instituto Federal do Paraná. Curitiba, 2013.
- Ministério do Turismo. MTUR (2007). *Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: Turismo e Sustentabilidade*. Brasília, 2007.
- Ministério Do Turismo. MTUR. (2020). *Programa de Regionalização do Turismo*. Disponível em: <<http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/>> Acesso em: 10 abr. 2020.
- Organização Mundial Do Turismo. OMT (2001). *Introdução ao turismo*. São Paulo: Rocca.
- Paraná. Governo do Estado. (2019a). PDS Litoral 2035: *Plano para o desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná*. 2019.
- Paraná. Secretaria da Cultura. (2019b). *Patrimônio cultural*. Disponível em <<http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/>> Acesso em 25 mai. 2019.
- Paraná. *Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo*. (2020). Litoral do Paraná. Disponível em: <<http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=248>> Acesso em: 10 abr. 2020.
- Paraná Turismo. (2018). *Plano Operacional Litoral do Paraná*. 2018.
- Paraná Turismo. (2019). *Regionalização e Segmentação do turismo no Paraná*. 2019.
- Paraná Turismo. (2022). *Plano Operacional Litoral do Paraná*. 2022.
- Sampaio, C. A. C. & Zamignan, G. (2012). Estudo da demanda turística: experiência de turismo comunitário da microbacia do Rio Sagrado, Morretes (PR). *Cultur. Revista de Turismo e Cultura*, v. 6, n. 1, p. 25-39, fev. 2012.
- Schlüter, R. G. (2003). *Metodologia da pesquisa em turismo e hotelaria*. São Paulo: Aleph, 2003.
- Teixeira, J. C. & Endlich, A. M. (2021). O turismo de base comunitária, as pequenas localidades e seus grandes desafios no estado do Paraná. In: *Anais XIV Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia*. 2021.
- Viaje Paraná (2022). *Litoral do Paraná*. Disponível em <<https://www.viajeparana.com/Litoral-do-Parana>> Acesso em: 06 jun. 2022.
- Zaluar, E. (1943). *Peregrinação pela província de São Paulo*. São Paulo: Cultura, 1942.

LA DEBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: EL CASO DE LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN, SU DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Dulce Nombre de María Bermúdez Ricalde

Universidad Politécnica de Valencia; dulcebermu1@gmail.com

RESUMEN

Las fiestas de San Antón, o San Antonio, son festividades muy arraigadas en varios puntos específicos de España, donde se celebran con mucha devoción, es por ello, que conociendo esta importancia, se ha querido investigar sobre las problemáticas que han ido apareciendo y evitar que estas puedan llevar a la desactivación de la manifestación.

Para ello, se ha realizado un estudio sobre una festividad en concreto, que se realiza una vez al año y está extendida por toda España, pero en cada región se manifiesta de una manera diferente. Se trata de la festividad en honor a San Antonio o San Antón.

Este caso de estudio se ha limitado a la provincia de Jaén, una de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se ubica en el sur de España. La festividad en esta zona del país tiene unas peculiaridades específicas y por tanto unas problemáticas relacionadas con todo ello. La idea de la realización de este trabajo surgió a partir de la desactivación que sufrieron todas las manifestaciones culturales con la llegada de la pandemia lo que dejó en evidencia cuán débil es este tipo de patrimonio.

En la provincia de Jaén, este problema, unido a los problemas que ya venían apareciendo con anterioridad como es el caso de la despoblación continuada, el envejecimiento de la misma o la pérdida de interés en el patrimonio cultural por parte de la población más joven ha evidenciado que es necesario llevar a cabo una serie de medidas para intentar frenar posible desaparición de este patrimonio cargado de historia.

Para ello se han llevado a cabo una recopilación de medidas basadas en los textos de protección del patrimonio, así como en la legislación que existe de manera tanto local, como nacional como a nivel europeo y otros textos científicos sobre problemáticas parecidas, para concretar todo el estudio en la realización de un plan o proyecto inicial para conseguir aplicar medidas específicas en la salvaguarda del patrimonio inmaterial poniendo el énfasis en la importancia de la documentación y divulgación para la propia protección.

PALABRAS CLAVE

San Antonio Abad; San Antón; Patrimonio Inmaterial; Manifestación cultural; Fuego; Jaén.

INTRODUCCIÓN

Uno de los acontecimientos que precipitaron la puesta en marcha de este trabajo, es el de la visión de la debilidad del patrimonio inmaterial (Fig. 1) ante circunstancias inauditas como las acaecidas en 2020 con la pandemia, que, entre otras cosas, provocó la total desactivación de las manifestaciones culturales de carácter inmaterial.

Fig.1 - Manifestación de San Antón en Jaén., 2019. Extraído de <https://www.diariojaen.es/jaen/las-lumbres-de-san-anton-el-16-DH6119432>.

Para ejemplificar esta problemática, se ha seleccionado una manifestación inmaterial muy recurrente en toda la geografía española como es la festividad de San Antón. Estas manifestaciones de carácter inmaterial han variado mucho durante los siglos, como se sabe, el patrimonio inmaterial no es estático y está en continuo cambio y también, va variando según la región donde se realice. Es por ello, que el núcleo principal del trabajo va a ser las fiestas de San Antón que se celebran en la provincia de Jaén, en el sur de España.

Esta zona geográfica tiene unos elementos característicos propios que ayudan a entender la forma en la que se desarrolla la festividad. Es una región donde predomina la agricultura, especialmente la relacionada con el olivo y la fabricación de aceite, por lo que mucha parte de la festividad tiene relación con la devoción a través de la agricultura, tanto en los elementos materiales que se utilizan para llevarla a cabo, como en los productos y comidas que son parte de la misma.

Actualmente, el santo está relacionado con la bendición a los animales, en un primer lugar a animales domesticados para el trabajo, y posteriormente también animales domésticos en las casas (Fig.2 y Fig.3).

Fig.2 - Cría de animales en San Antón. 2016. Extraído de https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/san-anton-y-un-fiel-devoto_1_6428094.html.

Fig.3 - Bendición de animales en Mengíbar (Jaén), 2018. Extraído de <https://aytomengibar.com/multitudinaria-bendicion-de-animales-con-motivo-de-la-fiesta-de-san-anton-en-mengibar/>.

Pero esto no siempre fue así, al comenzar el culto por el santo en España, primero se acudía a él como defensor de los enfermos del llamado el fuego de San Antonio, una enfermedad que trajo consigo las grandes pérdidas de vidas durante el siglo XIV llevando a mucha gente a recurrir al santo como su última esperanza (Peña, 2008). Por otro lado, el patronazgo de San Antón con los animales surgió de forma posterior relacionado con la cría de animales de la propia orden que se creó en su nombre, así como con varios pasajes acaecidos en su vida que hacían referencia a él como salvador de unas crías de jabalí, aunque también, con él como vencedor del demonio o la representación de él mismo.

En cuanto al caso de estudio, destacar que la realización de la fiesta dedicada al Santo en la ciudad de Jaén, comenzó gracias al impulso del condestable Miguel Lucas de Iranzo, el cual se ha ido conmemorando en la ciudad desde el siglo XV y terminándose de consagrar como fiesta en el siglo XIX (De Mata Carriazo, 2009).

La festividad que se realiza en la ciudad capital de la provincia presenta unas características que la hacen única. El grosor de la manifestación se realiza en la víspera del día de San Antón, durante la tarde noche anterior, se encienden hogueras (este elemento caracteriza a la

mayoría de las festividades de San Antón en España), se cantan coplas llamadas melenchones, se comen palomitas de maíz y calabazas, los actores se visten con trajes típicos y en algunas barriadas se hacen conmemoraciones a las leyendas de la ciudad (Buendía López, 1987). Como característica principal de la festividad en la ciudad, está la realización de una carrera urbana nocturna, que se realiza entre antorchas y hogueras y que en los últimos años ha ido creciendo en popularidad, siendo uno de los elementos más identificables de la manifestación en la ciudad (Fig.4).

Fig.4 - Carrera de San Antón. Ciudad de Jaén. PASTOR J. 2016. Extraído de <https://www.ideal.es/jaen/jaen/201601/14/hoteles-llenos-movimiento-millones-20160114164634.html>.

En otras poblaciones de la propia provincia, el desarrollo de la manifestación tiene unas características similares, como la realización de hogueras en medio de la población, el cante de coplas o juegos populares y la comida (Fig.5).

Fig.5 - Lumbres de Torreperogil. 2011. Extraído de <http://fiestastradicionalesinspain.blogspot.com/2011/06/las-lumbres-de-san-anton-jaen.html>.

Pero también hay algunas diferenciadoras que las hacen únicas dependiendo de la ubicación.

Por ejemplo, hay gran variedad de cantes o juegos, a su vez no se suelen vestir con indumentaria típica como sí ocurre en la ciudad, en algunos lugares lo principal de la festividad es la bendición de los animales, la procesión del Santo (Fig.6) y la personificación del mismo como triunfador sobre el demonio, como ocurre en la localidad de Arquillos con la participación de un actor llamado "El pelotero". Esta manifestación no es más que una representación de la sociedad y de la vida en común de los habitantes de las localidades y que está profundamente ligada con la agricultura, teniendo en cuenta que esta zona rural está principalmente ligada a la recogida de aceituna y realización de aceite de oliva, la festividad se realiza justo cuando la campaña finaliza y las propias ramas de la poda de los árboles sirven para encender las hogueras de San Antón, como si fuera un ciclo (Fig.7).

Fig.6 - Procesión de San Antón de Arquillos. Extraído de [https://jaenpedia.wikanda.es/wiki/San_Ant%C3%B3n_\(Arquillos\)](https://jaenpedia.wikanda.es/wiki/San_Ant%C3%B3n_(Arquillos)).

Fig.7 - Lumbres de Vilches. GARCÍA-MÁRQUEZ, J A., 2012.

En los últimos dos años, la festividad de San Antón ha pasado por varias fases, teniendo en cuenta que se desarrolla en el mes de enero, el año de la pandemia no le afectó más allá de por los problemas que ya venía arrastrando de los años anteriores y que están desligados de la pandemia.

Sin embargo, el hecho de que se produjese este inusual estado de alarma no hizo más que evidenciar la fragilidad que va ligada al patrimonio cultural inmaterial, ya que la realización de las mismas se paralizó por completo, lo que dejó al descubierto el gran problema del patrimonio inmaterial, que es una tipología patrimonial muy frágil, que tiene la necesidad de ser recordada y llevada a cabo por las personas que forman parte de la misma sociedad, como elemento único que los identifica.

Habría que añadir la paralización completa consecuencia de la pandemia, a otras problemáticas que ya venía presentando el desarrollo de las manifestaciones culturales de este tipo en la región, en este caso, problemas derivados con la baja natalidad y la pérdida de población, la desvinculación de la población más joven con este tipo de manifestaciones, la migración a otras localidades de la población autóctona, el desinterés por parte de las instituciones o la pérdida de sociedades o asociaciones locales que eran las principales responsables de que estas se llevaran a cabo.

Todo ello en conjunto hacen que una festividad antigua, arraigada y con unas peculiaridades específicas, llegue a estar, casi sin darnos cuenta, en gran riesgo, por lo aquí se ha realizado una investigación sobre las medidas más idóneas que se pueden seguir en este caso, siguiendo una metodología específica para proyectar un plan de conservación.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el desarrollo del trabajo se ha basado principalmente en la recopilación de recursos bibliográficos. Los primeros documentos recopilados han sido los relacionados con la legislación y las normativas propias del patrimonio inmaterial tanto de carácter internacional como propias de la legislación española.

De la normativa internacional, se ha recopilado la información sustraída de la Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial realizada por la UNESCO de París en el año 2003. En esta, se establecen pautas, recomendaciones y resoluciones novedosas. y es, también, dónde se determina de una forma más específica lo que se entiende por patrimonio inmaterial, hablando de él como el “tipo de patrimonio que aúna los usos representaciones, conocimientos y técnicas junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes” y centrando la importancia de este tipo de patrimonio en que se tiene que transmitir entre generaciones para que pueda conservarse, a la vez, que de forma más profesional se han de establecer unas metodologías basadas en la documentación e inventariado para su salvaguarda.

En el caso de la legislación española, teniendo en cuenta las características propias del país en materia legislativa, esta se puede dividir entre la ley de patrimonio y los planes generales de actuación sobre el patrimonio inmaterial. que se aplica a todo el país y las leyes específicas de las comunidades autónomas dónde este patrimonio se desarrolla.

En las primeras, hay que destacar la ley de Patrimonio histórico 16/1985 del 25 de junio de

Patrimonio Histórico Español, donde se nombra en el Título IV al patrimonio inmaterial cómo patrimonio etnográfico, y de forma muy superficial. Junto a esta ley de Patrimonio Histórico, y a partir de la convención de la Unesco que se ha comentado con anterioridad nació el Plan de salvaguarda de patrimonio inmaterial llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y que ha servido como guía principal a la hora de abordar la problemática de la manifestación inmaterial de San Antón puesto que en este plan se asientan las bases de lo que se entiende como Patrimonio Inmaterial, a la vez que se establecen pautas y medidas de conservación específicas que se pueden llevar a cabo, y que, al igual que ocurre con la convención de la UNESCO, se centra en la importancia de la transmisión y difusión como medida principal para la salvaguarda y que todo se tiene que llevar a cabo a través de su implantación en la educación (*Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2011*).

En cuanto a la segunda parte, que hace referencia a la legislación específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha recurrido a la ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y en su artículo 63 donde sí se referencian las medidas especiales de protección que se deben llevar a cabo y entre ellas, se encuentra el inventariado y catalogación.

Todos estos documentos han servido como primer acercamiento a las medidas aplicables sobre conservación del patrimonio inmaterial y han ayudado a la creación de otros elementos propios de la metodología aplicada. Gracias a las pautas marcadas en la recopilación de normativas, se han creado unas fichas de inventario y registro, basadas en la realizadas

ya por el Instituto de Patrimonio Andaluz, cambiando algunos campos para establecer similitudes y diferencias entre las festividades. Estas se han erigido como un elemento esencial para la recogida de datos sobre la festividad en cada localidad y han ayudado a desarrollar un catálogo posterior y un atlas que han aumentado la información sobre cada festividad y sus características específicas (Fig.8 y Fig.9).

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA		Inventario de PCI	
Registro:	Nº Atlas:	Nombre Municipio:	
Ámbito al que pertenece: Festividades			
Denominaciones: Lumbres de San Antón			
Tipología: Rituales festivos		Se sigue realizando: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Zona geográfica y Marco Espacial:			
Marco Temporal (dd/mm/aa):			
Fecha inicio: 16/01/2021		Fecha fin: 17/01/2021	
Descripción:			
Nivel de Integración: Comunal <input type="checkbox"/> Supracomunal <input type="checkbox"/> Intracomunal <input type="checkbox"/>			
Elementos relacionados:			
Danzas: <input type="checkbox"/>	Artesanía: <input type="checkbox"/>	Deportes: <input type="checkbox"/>	Otros elementos significativos: <input type="checkbox"/>
Bailes: <input type="checkbox"/>	Juegos: <input type="checkbox"/>	Alimentación: <input type="checkbox"/>	Misas y procesiones <input type="checkbox"/>
Leyendas: <input type="checkbox"/>	Rituales: <input type="checkbox"/>	Indumentaria: <input type="checkbox"/>	
Elementos comunes en la Provincia diferentes a las hogueras:			

Fig.8 - Ejemplo de portada de ficha de registro.

A su vez, con estas fichas, se ha llegado a determinar las causas de degradación del patrimonio a través de la realización de un análisis de riesgos que determinen las causas principales y los efectos que pueden acarrear.

En cuanto a las problemáticas encontradas, es significativa en la provincia de Jaén la pérdida anual de población. En el último año, según datos de abril de 2021, ha perdido en torno a un 4,4% de la población⁴⁵, en este caso, la

pérdida puede que haya sido mayor debido a la pandemia Covid-19.

La tercera parte en la que se ha sustentado la metodología de este trabajo es la de la recopilación de estudios científicos específicos que ya se han realizado en otros lugares y que se han centrado en la misma problemática que nos ocupa (Fig.9).

Fig.9 - Registro de mayor participación en la provincia.

De estos estudios previos, se ha conseguido destacar que la mayoría de los procesos de conservación pasan por la organización por fases, es decir, delimitar todas las líneas de actuación en un tiempo concreto definiendo que se tiene que realizar en cada fecha (Muñoz & Pizarro, 2019).

También, dentro de esta recopilación de estudios científicos, han tenido mucha importancia los trabajos enfocados en la educación para la salvaguarda como elemento primordial en la difusión del patrimonio inmaterial (Carrera Díaz, 2009).

Y, todo ello, a su vez ligado a la transmisión mediante internet ya que por este medio se combinan todo tipo de formatos desde texto, imagen, vídeo y audio que hace más accesible y fácil la transmisión (Subires, 2012)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gracias a la metodología que se ha aplicado en este caso concreto, se ha conseguido llegar a unos resultados que aportan claridad sobre la festividad, sus problemáticas y los pasos que se pueden dar para solucionarlas.

Lo que los datos dejan claro es que desde 2019 hasta 2021, la provincia ha pasado de tener 633.564 a tener 626.755 habitantes, lo que indica la gran cantidad de personas que han dejado de vivir en esta zona geográfica del país de forma oficial (Agencia de datos EuropaPress, 2021) (Fig.10).

Fig.10 - Descenso de población en Jaén.

Esto supone, en lo que se refiere al patrimonio inmaterial de la provincia, un gran problema puesto que, la población disminuye cada año a pasos agigantados, los propios habitantes que quedan forman parte de un grupo de población cada vez más envejecido y, en muchas ocasiones, las propias instituciones no hacen planes específicos o proyectos que intenten solucionar los problemas que llevan siendo

recurrentes desde hace muchos años hasta hoy en día.

A su vez, hay que añadir la pérdida sistemática de asociaciones de vecinos que eran uno de los principales motores de la existencia de la festividad en las localidades, con la excepción de las asociaciones que aún subsisten en la capital de la provincia, sobre todo dedicadas a los cantos y bailes típicos de la época.

Todo esto, se ha compilado en un mapa de riesgos que especifica de manera esquemática, la principal problemática, que en este caso es la amenaza para la conservación del PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial), las causas, que se han especificado en los párrafos anteriores y los efectos que ocasiona esta, que van desde el continuo envejecimiento de la población, la posible desactivación patrimonial que a su vez puede llevar a la pérdida de identidad y abandono de toda la zona donde se lleva a cabo la manifestación (Fig.11).

Fig.11- Análisis de riesgos.

Con todos los datos recopilados también se ha conseguido comenzar a definir un plan de viabilidad para conocer, a través de los datos recogidos, la fuerza del proyecto, así como para controlar hasta dónde se puede llegar y poder planificar un correcto proyecto posterior, ya que este es el fin que se pretende para la salvaguarda de esta manifestación cultural. Es por ello, que se han tenido en cuenta varios

puntos específicos importantes para conocer la idoneidad del proyecto que se pretende llevar a cabo en este caso.

El plan de viabilidad presentado se ha desarrollado teniendo en cuenta una visión global de todo lo que rodea a la propia manifestación cultural, desde los agentes que participan que se han clasificado gracias a un análisis de participación, junto a las instituciones que forman parte, ya que, dentro de sus elementos diferenciadores, la festividad consta de muchos comunes. Este sirve como un primer planteamiento a todo lo que se desea realizar con el fin de llegar a revitalizar la manifestación en su conjunto en la provincia, pero a su vez, con la recogida de los datos del registro, señalar las peculiaridades de cada una. En este punto se fundamentará la parte de difusión, en resaltar todos los valores generales de la fiesta y sus especificidades dependiendo de la zona donde se desarrolle.

A tal efecto, a través de los datos recogidos, se han respondido a diversas preguntas que ayudan a comprender mejor la situación de la manifestación o el ritual festivo que se estudia en este caso, y, por ende, saber las debilidades, las fortalezas, cómo se pueden subsanar esas debilidades y si esos procesos que se pretenden poner en práctica y que de alguna manera ya se han comenzado a definir, son suficientes y proporcionados todo a través de un análisis DAFO (Fig.12).

El resultado de todos estos pasos previos ha sido el de la puesta en marcha de un proceso de actuación basado en la aplicación de medidas de salvaguarda divididas en fases. En este caso, las fases irán desde la 0 a la 3, y en cada una se llevarán a cabo la actuación en materia de protección del patrimonio inmaterial.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
El dato preocupante de la pérdida de población sistemática que se está viendo desde 2014 aproximadamente en toda la provincia en su conjunto, sobre todo de población joven que carece de oportunidades y esto provoca que esta población se desligue de sus tradiciones culturales.	Se trata de una festividad muy arraigada por su relación estrecha con la agricultura que es una de las fuentes económicas más potentes actualmente en la provincia, y eso hace que la población la siga llevando a cabo aunque se en menor medida.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
La progresiva pérdida de población que se ha visto acrecentada con la crisis sanitaria y también por el olvido progresivo que ha tenido la provincia por parte de las instituciones así como de los poderes políticos que han aumentado la crisis al no invertir en la zona.	La intención de que se unan diversos proyectos de salvaguarda del patrimonio proyectos económicos en la provincia y que se consiga que a través de financiación se impulsen todo para evitar su desactivación y pérdida completa.

Fig.12 - Análisis DAFO.

Las fases 0 y 1, se han centrado en el trabajo ya realizado hasta ahora, toda la fase de primer acercamiento a la festividad, ubicación geográfica, reconocimiento de los actores y elementos materiales que pertenecen a la propia manifestación y recopilación de datos en general.

La fase 1, se ha fijado, principalmente, en realizar un análisis de protagonistas que pertenezcan y hagan parte de la festividad y cómo se interrelacionan entre ellos.

El proceso que se llevará a cabo en la fase 2 es el de finalizar con toda la parte de documentación y definición de todas las partes participantes de la festividad. Se han elaborado diversos puntos siguiendo el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Inmaterial del Reino de España. Se ha procedido a la documentación y caracterización propia de la fiesta con la ayuda de la metodología concreta que atiende a los puntos característicos de la salvaguarda de los rituales festivos.

Y la última fase, la fase 3, se puede decir que es la más extensa, ya que se trata de una fase de ejecución propiamente dicha. Es por ello que en esta fase se quiere llegar a definir las pautas para varios procesos, comenzando con un proyecto de formación. Esta formación no sólo irá dirigida a niños y adolescentes en centros de educación sino también a personas mayores y, en un nivel más alto, también se hablará de

formación específica de profesionales como historiadores de la provincia o guías turísticos.

CONCLUSIÓN

Las conclusiones a las que se ha llegado en este caso parten de la importancia de todos los datos compilados en el proceso, que han facilitado la contextualización histórica, que, a su vez, han ayudado a establecer un desarrollo y evolución de la devoción al santo, que van ligadas al desarrollo de las festividades en honor a él.

El proceso de recopilación de información sobre la manifestación en la provincia de Jaén, ha permitido conocer la realización de la fiesta en diferentes lugares a la vez que concretar cómo se desarrolla y lo que prima en importancia en cada una, ya que es importante conocer todos los elementos característicos que la conforman con el fin de hacer un plan de salvaguarda completo y que abarque todos los aspectos importantes, así como su estado actual para conocer el nivel de problemática que presenta y por donde se tiene que empezar a trabajar.

Al realizar la lectura de legislación se ha comprobado que las acciones de salvaguarda vinculadas al patrimonio inmaterial son relativamente nuevas. Siendo el primer documento importante dedicado por completo a este, el realizado después de la Convención de la UNESCO en 2003, lo que ha favorecido el posterior Plan de Salvaguarda español de 2011 y la ley de protección del Patrimonio Inmaterial en 2015. Lo que indica que este tipo de patrimonio ha estado totalmente desprotegido, y que, en la actualidad, sea complicado llevar ciertas medidas a cabo ya que hace falta que haya una base más sólida en

cuanto a la puesta en marcha de estos procesos puesto que implican a toda una comunidad.

Con el análisis de las problemáticas principales encontradas en el desarrollo de la manifestación en los diferentes municipios de la Provincia, se han determinado unas líneas de actuación concretas para intentar contrarrestar estas cuestiones. Para la elección de estas, se ha seguido el Plan de Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial de España de 2011 ya que es el documento más extenso y que más abarca dentro de la protección de este tipo de patrimonio, desde la realización de fichas de registro, planes de viabilidad, y las fases de actuación para llegar a dar medidas concretas a las problemáticas aparecidas.

Con la realización de las fichas de registro se han señalado elementos comunes y diferenciados de cada zona para llegar a determinar el tipo de protección que se necesita dependiendo del lugar donde se lleve a cabo, a fin de que se tengan en cuenta sus características. También se ha tenido a bien realizar una propuesta para momentos en los que la manifestación no se pueda realizar, como ha ocurrido este 2021 debido a la crisis sanitaria, y se ha primado la importancia de las asociaciones, las instituciones y la formación y educación de los propios ciudadanos como principales elementos para la salvaguarda del bien ya que es un tipo de patrimonio que se transmite de generación en generación.

La finalidad de este trabajo ha sido la de ayudar con una pequeña aportación a solucionar una problemática que lleva amenazando al patrimonio inmaterial en España desde hace un tiempo, y que está estrechamente ligado a lo que ahora se denomina la “España vaciada”. Todo este proceso se espera que sirva como punto de partida para la revalorización y puesta

en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Jaén.

REFERENCIAS

- Agencia de datos EuropaPress. epdata, ©2021 [Consulta: 8 de junio 2021]. Disponible en: <<https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-espana/1/espana/106>>
- Buendía López, J. L., 1987. *Crónica de la cena jocosa*. Asociación de amigos de San Antón, 49.
- Cabrera, J. R., 1986 Canciones populares de Jaén: Melenchones y otras canciones populares. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 126, p. 15-40. 0561-3590
- Carrera Díaz, G., 2003. El patrimonio inmaterial o intangible. [26-05-2021] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=303863p> p. 1-10.n
- Carrera Díaz, G., 2009 Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Puntos de partida, objetivos y criterios técnicos y metodológicos. *Revista PH*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 71, 1136-1867
- Carrera Díaz, G. & Delgado Méndez, A. J., 2012. La antropologización del patrimonio y la patrimonialización de la cultura. Documentar el patrimonio etnológico en el IAPH. *Revista Andaluza de Antropología*, 2, 108-127. 2174-6796
- Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley orgánica 14/2007, de 26 de noviembre, del patrimonio histórico andaluz. *Boletín oficial del Estado*, 38 de febrero de 2008. 2494.
- De Madariaga, C. J. & Asencio, F. S., 2018 Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y turismo. *International journal of scientific management and tourism*, 4 (2), p. 349-366.
- De Mata Carriazo, J., 2009. *Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo* (Crónica del siglo XV). Madrid: Marcial Pons, ediciones de Historia. 9ª ed. 9788492820009
- Delgado Méndez, A., 2003. *Patrimonio intangible e inventarios: el inventario de rituales en*

- Extremadura. Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 84-8266-369-0
- Escalera, J., 1997. La fiesta como patrimonio. Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: *Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico*, 21. 53-58. 1136-1867
- España. Ley orgánica 10/2015, de 26 de mayo, del patrimonio histórico español. *Boletín oficial del Estado*, 27 de mayo de 2015. 5795, p. 45294
- España. Ley orgánica 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español. *Boletín oficial del Estado*, 29 de junio de 1985. 12584 51
- Frago, A. V., 2012. *La historia material e inmaterial de la escuela: memoria, patrimonio y educación*. Consulta [26-05-2021] Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84823352002&idp=1&cid=9311>.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico., 2008. Fichas Atlas Patrimonio Inmaterial de Andalucía: 01 Rituales Festivos. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico: Junta de Andalucía. Consulta: 25/03/2021]. Disponible en: <https://repositorio.iaph.es/handle/11532/332121>.
- Maíllo Velasco, H. M., 2009. Naturaleza y cultura en los rituales de San Antonio. Disparidades. *Revista de Antropología*, 64, (1). p. 237-276. 2659-6881 [Consulta: 15/01/2021]. Disponible en: <http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/issue/view/7>.
- Moreno, I., 2008. *La identidad cultural de Andalucía: aproximaciones, mixtificaciones, negacionismo y evidencias*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 978-84-612-3908-5.
- Morón, V. & Hernández, E., 2002 La documentación del Patrimonio Intangible: propuestas para una base de datos. *Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico*, 10. pp. 214-221. 1136-1867
- Muñoz, E. & Pizarro, J., 2019 La complejidad de la gobernanza del patrimonio inmaterial en el medio rural: el caso de «Els Pelegrins de Les Useres (provincia de Castellón)». *Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada*, 58 (2), pp.194-214. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.7545>
- Naval, V. & Perosanz, J. J., 2012 La difusión del patrimonio a través de Internet. El caso de Castilla y León. *Cuadernos de Turismo de Murcia*, 30. pp. 191-217. Consulta: 15/01/2021]. Disponible en: <https://doi.org/10.6018/turismo>
- Nebot-Gómez de Salazar, N., Morales-Soler, E. & Rosa-Jiménez, C., 2020 Metodologías participativas y patrimonio cultural inmaterial en los barrios. *Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 33, pp. 83-102. 1390-3837
- Peña, M Rosa F., 2008. San Antonio abad, un santo antiguo pero muy actual. En *El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte*. Madrid: Ediciones Escorialenses. pp. 677-690. 978- 84-89788-71-8 52
- Pérez Fernández, F J., 2019. San Antón y El Pelotero de Arquillos: Dos claves de la religiosidad popular en una colonia de Sierra Morena. *Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades*, 41, pp. 35-47. ISSN 1575-2100
- Romero, J J., 2011 El condestable Miguel Lucas en su crónica. *Revista de filología española* CISC. 91, (1). pp. 129-158. eISSN 1988-8538. ISSN 0210-9174
- Subires, M P., 2012. Internet como medio para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. *Revista Telos* (Cuadernos de Comunicación e Innovación). Madrid. 91. pp 132-140. 0213- 084X
- Toral, E., 1985 Jaén y el Condestable Don Miguel Lucas de Ianzo. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 123. pp. 13-30. 0561-3590
- UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. París, 17 octubre 2003. Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#AUTHORITATIVE
- UNESCO. Objetivos de desarrollo sostenible. <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>> [Consulta: 10 de marzo de 2021]
- Velasco, H., 2012 Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural inmaterial. *Anales del Museo Nacional de Antropología*, 24. pp. 10-19. 1135-1853
- Villar, A., 1987. La Corte del Condestable Ianzo. La ciudad y la fiesta. *La España medieval.*, 10. pp. 305-322. 0214-3038

EL PATRIMONIO INMATERIAL EN CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA) Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Silvia Arribas Alonso

Universidad Isabel I, GIR-03 Humanidades y Ciencias Sociales en la era digital y tecnológica; silvia.arribas@ui1.es

RESUMEN

La protección del patrimonio cultural material lleva un largo recorrido, mientras que el reconocimiento del inmaterial es más reciente y reducido. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León (España). En este territorio la acción de protección más utilizada es la declaración de Bien de Interés Cultural y frente a los miles de bienes culturales materiales declarados, se encuentran protegidos con el mismo procedimiento tan solo una docena de bienes inmateriales, los cuales son el objeto de estudio de la presente comunicación.

El patrimonio debe ser dinamizador y colaborar en la mejora del mundo y la calidad de vida de las personas. En este sentido, organizaciones como UNESCO se encuentran ya desarrollando acciones en estas líneas de trabajo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un buen punto de partida pese a que ninguno alude específicamente a la cultura por lo que afrontarlos desde la transversalidad es acertado. Estos objetivos nacieron en 2015 en el seno de la ONU. Se acordaron diecisiete puntos con el fin de acabar con la pobreza, en pro del planeta, la vida y las oportunidades de las personas en los siguientes quince años. Caminando en esta misma senda, en la presente comunicación se reflexiona sobre si el patrimonio intangible castellanoleonés puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y en qué modo.

Los objetivos que se plantean para esta comunicación son: analizar el proceso de protección del patrimonio inmaterial en Castilla y León, establecer relaciones entre el patrimonio intangible en Castilla y León y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y determinar la contribución

presente y futura que el patrimonio puede ejercer sobre los ODS.

La metodología seguida para la consecución de estos objetivos consiste en una revisión bibliográfica para establecer el estado de la cuestión, seguidamente se recopila la documentación de los bienes declarados en el Boletín Oficial del Estado y de la comunidad autónoma tomando como fuentes las incoaciones, las declaraciones y la Información Pública. Con ello se podrá establecer un acercamiento a cómo se viene desarrollando el proceso de protección, conociendo qué tipo de manifestaciones culturales se protegen, cuándo y qué motivaciones se alegan para su salvaguarda. Después, se procede al análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas para concretar las posibles conexiones y relaciones y poder determinar conclusiones y planteamientos de futuro.

PALABRAS CLAVE

Patrimonio Inmaterial; Castilla y León; Objetivo de Desarrollo Sostenible; ODS; Sostenibilidad; Bien Cultural

INTRODUCCIÓN

La protección patrimonial de bienes inmateriales es un fenómeno circunscrito al siglo XXI, aunque, el objeto de estudio lleva décadas siendo analizado desde la Antropología, la Etnografía y el Folclore, sin embargo, su reconocimiento patrimonial es reciente. Sirva como muestra la salvaguarda realizada por la UNESCO: frente a la Convención de 1972, la del Patrimonio Inmaterial es de 2003.

La importancia que ejerce este tipo de patrimonio sobre la identidad de los pueblos y las comunidades justifica socialmente esta comunicación. Desde los estudios de patrimonio se hace necesario avanzar en las investigaciones y nuevas perspectivas en un campo que, por su relativa reciente apreciación, abre numerosas líneas de investigación, siendo de especial interés aquellas que colaboren en la construcción de un mundo mejor.

En la región de Castilla y León (España) es una evidencia que la protección del patrimonio inmaterial es menor y más reciente que el material. Al cierre de esta aportación, con fecha de 15 de octubre de 2022, los bienes materiales protegidos en la comunidad son, según el registro online 2.560, mientras que los inmateriales son solo doce (*Junta de Castilla y León, s.f.*).

Las fechas de declaración son también concluyentes, mientras que el primer monumento reconocido como tal fue la catedral de León en 1844, el primer bien inmaterial fue la Cetrería en el año 2011. (Acuerdo 221/2011).

El interés de la salvaguarda del patrimonio radica esencialmente en la conservación del bien, de sus características y de los valores que le son atribuidos, sin embargo, no puede quedarse únicamente en eso, debe colaborar en el desarrollo de los pueblos y del planeta, teniendo presente el principio de la sostenibilidad.

Por ello, los objetivos que se plantean en esta contribución son los siguientes:

- Analizar el proceso de protección del patrimonio inmaterial en Castilla y León.

- Establecer relaciones entre el patrimonio intangible en Castilla y León y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Determinar la contribución presente y futura que el patrimonio puede ejercer sobre los ODS.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para comenzar, resulta imprescindible realizar una revisión bibliográfica del tema a tratar. En lo relativo al patrimonio inmaterial de Castilla y León, se publicó en 2016 un atlas que recogía numerosos aspectos al respecto (Díaz & Vicente, 2016).

Los estudios encontrados que tienen en consideración la sostenibilidad vinculan patrimonio inmaterial y turismo, con el objetivo de hacer propuestas en el ámbito rural castellanoleonés que promuevan el patrimonio inmaterial para el desarrollo económico sostenible del territorio y las comunidades (Hortelano Mínguez, 2015; Hortelano Mínguez & Martín Jiménez, 2017; Martín Herrero, 2019).

El pasado año, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico dedicó un número monográfico a las buenas prácticas en conservación y revitalización del patrimonio cultural desde los ODS, apareciendo diversos artículos en relación al patrimonio inmaterial (AA.VV., 2021).

De especial interés es la iniciativa llevada a cabo en el ámbito educativo para trabajar distintas referencias culturales del patrimonio literario-cultural inmaterial amazónico en clave de los mencionados objetivos, pues es el propio alumnado, desde la metodología del aprendizaje servicio, quien lo realiza y promueve (Peredo, Mazarelo & Souza, 2022).

Los recursos documentales utilizados hablan de la propia idiosincrasia del proceso de protección en Castilla y León. La figura habitual es a través de la declaración de Bien de Interés Cultural, si bien, se contempla que, si a lo largo del trámite se demostrase que en el bien no concurren los valores suficientes para obtener tal consideración, este puede ser incluido en el Inventario de Bienes Protegidos.

El proceso está regulado por ley (Ley 12/2002). En primer lugar, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León inicia el procedimiento de declaración, lo incoa. La propuesta ha podido llegar de la mano de la propia entidad o de cualquier persona jurídica o física. La incoación del expediente supone la aplicación inmediata y provisional de las medidas de protección reunidas en la ley.

Una vez incoado, el bien deberá ser declarado en un plazo de máximo veinticuatro meses, de lo contrario, el proceso no podrá volver a iniciarse en tres años, salvo que así lo demanden instituciones consultivas (que suelen ser universidades de Castilla y León y centros de estudios locales) o la propiedad, sin embargo, en el caso de bienes inmateriales cabe preguntarse, ¿quién ostenta la propiedad? Está claro que la ley se hizo pensando en el patrimonio material.

Siguiendo con el proceso, una vez incoado, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el del Estado, abriéndose el trámite de audiencia y de información pública para que puedan presentarse alegaciones, además, para poder ser declarado se debe contar con el informe favorable de, al menos, dos instituciones consultivas. Una vez obtenidos tales informes y valorando las posibles alegaciones, si las hubiere, se procede a la declaración.

La documentación resultante es la que se ha utilizado como fuente para esta comunicación. En ella, aparecen recogidos los propios elementos del procedimiento administrativo, así como un anexo que recoge las características y los valores que se le atribuyen al bien: denominación, localización, ámbito temporal y espacial, descripción y objeto de la declaración. Resulta de especial interés que se recojan no solo los elementos inmateriales, sino también los materiales, tales como la artesanía. En numerosas ocasiones, se realiza una relación con representaciones artísticas u otros bienes patrimoniales. En caso de querer ampliar la información sobre el proceso se deben consultar los expedientes de declaración de cada bien, que se encuentran custodiados en el archivo de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, como fuentes para este estudio han sido analizados los Objetivos de Desarrollo Sostenible para determinar la posible contribución del patrimonio inmaterial de Castilla y León en su consecución. Los ODS fueron presentados en 2015 por la ONU (s.f), un acuerdo internacional con vigencia hasta el año 2030 que pretende luchar contra la pobreza, cuidar el planeta y disminuir las desigualdades, a través de diecisiete objetivos que se articulan en varias metas (Fig.1).

La UNESCO (s.f.) ha desarrollado una herramienta en la que, a través de un diagrama, se pueden descubrir los bienes inmateriales protegidos, su relación con conceptos concretos y los ODS (Fig.2), esta última parte es lo que precisamente busca realizar esta comunicación en el caso de los bienes declarados en Castilla y León.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Fig.1 - Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fig.2 - Diagrama de la UNESCO que relaciona manifestaciones de patrimonio inmaterial y ODS.

La interfaz visualmente es muy atractiva, sin embargo, la página no es funcional y tiene un grado bajo de usabilidad, lo que dificulta conocer los contenidos. Bien es cierto que se puede llegar a ello desde la propia página de cada bien declarado.

Como se verá más tarde, para el caso analizado coincide que la Cetrería es un bien inmaterial declarado por la UNESCO. En este recurso es señalado que aquella contribuye a cuatro objetivos, en concreto: el 4, por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

durante toda la vida para todos; el 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; en relación al objetivo 16 afirma colaborar en la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y con el 17, se entiende que revitaliza la alianza mundial para el desarrollo sostenible, en esta última relación cabe señalar que la Cetrería en un bien presente en diversos países de Asia y Europa (UNESCO, 2021).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Castilla y León han sido declaradas Bienes de Interés Cultural de carácter inmaterial un total de once manifestaciones a las que hay que sumar una duodécima en caso de que sean declaradas las Mascaradas, cuyo expediente se encuentra incoado desde 2021 (Resolución 26/03/2021).

La mayoría de los bienes se circunscriben a poblaciones concretas mientras que las Mascaradas se desarrollan en diferentes municipios de Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora. Por su parte, la Cetrería y la Tauromaquia son bienes presentes en toda la comunidad.

A continuación, se va a realizar una breve semblanza de cada uno de ellos, por orden cronológico de declaración. La documentación muestra más información según se va avanzando en el tiempo.

El primer bien declarado fue la Cetrería, en 2011. En la declaración (Acuerdo 221/2011) se recoge la protección por parte de la UNESCO y se reconoce la impronta de esta en el territorio de Castilla y León. De los caracteres inmateriales no se ahonda en exceso, se

relaciona con manifestaciones artísticas y literarias y se menciona su influencia en el lenguaje y la artesanía.

La tauromaquia (Acuerdo 32/2014) fue protegida en 2014 como un fenómeno que va mucho más allá del toro. Es definido como un hecho de profunda raigambre histórica que vincula rito, arquitectura, museos, paisaje, literatura, lenguaje o cultura popular. Además, se defiende que la cría del ganado de lidia conserva el entorno natural y la propia especie. Resulta notorio que se señale que es un hecho singular y relevante que debe ser preservado pese a la evolución que como espectáculo pueda tener, sin vulnerar su esencia.

El mismo año 2014 la Semana Santa de Bercianos de Aliste (Zamora) (Acuerdo 35/2014) obtenía tal consideración. Su declaración viene motivada por una trayectoria histórica de más de 500 años y por la participación ciudadana. La inmensa mayoría del pueblo participa en las celebraciones de un modo u otro y en diferentes momentos de su vida. Estas celebraciones aúnan tanto elementos inmateriales como materiales, siendo objeto de la declaración las ceremonias y procesiones de Jueves y Viernes Santo, apareciendo detalladamente explicado el esquema de los actos. Es de especial interés cómo el entorno urbano se configura como un espacio sacralizado, un recorrido muy concreto que supone un escenario claramente definido. Otras expresiones como la música, la gastronomía y la indumentaria se recogen en la declaración y se incluye protección explícita para los bienes materiales vinculados a la cofradía y los fastos, entre los que se incluye la documentación custodiada en el Archivo Histórico de Zamora.

Al año siguiente, en 2015, otra manifestación semana santera de renombre internacional sería protegida, la de Zamora, con un nombre sumamente sugerente, Pasión zamorana: ritos, esencia y territorio (Acuerdo 16/2015). Los valores destacados se relacionan con: la trama urbana, el propio escenario de la ciudad, su largo recorrido histórico, pues data del siglo XIII, y su relación con el pueblo zamorano, de hecho, se recoge que más del 50% de la población pertenece a una cofradía. Además, dado que ninguna procesión se solapa en el tiempo, permite pertenecer a varias hermandades, lo que se erige como un elemento de cohesión social. Se considera a la Semana Santa símbolo e identidad de la ciudad. En esta celebración tiene una especial relevancia la talla en madera, con un modelo específico de mesa procesional. Toman especial relevancia el silencio y la música.

La lucha leonesa o aluche (Acuerdo 33/2017) es un deporte ancestral cuyas características se han transmitido oralmente de generación en generación. Se trata de un tipo de lucha entre dos combatientes que, agarrándose de sendos cinturones de cuero, se pretende tirar al suelo al otro. Esta tradición, que se practicaba por gremios o profesiones en los momentos festivos, se ha ido pautando con el tiempo, siendo en la actualidad un deporte federado. Aparte de destacar la unión de deporte, cultura y sociedad, se señala la impronta que ha dejado en el lenguaje.

La Función de la Cruz y la plaza de toros de la Empalizada (Acuerdo 52/2017) es una fiesta desarrollada en el pueblo de Montemayor de Pililla (Valladolid) entre los días 13 y 18 de septiembre. Se trata de una celebración de carácter religioso y taurino con encierros, lidia y capeas específicas, siendo el marco en el que

se lleva a cabo su elemento más distintivo: una plaza de toros efímera, pues se monta y desmonta cada año con madera proveniente de los comunales, siendo fabricada artesanalmente y en la que participa toda la comunidad, aunque ahora por motivos de seguridad se encarga del montaje el Ayuntamiento. Resulta llamativo que en esta declaración los informes favorables fuesen aportados por profesionales y no por instituciones.

En 2019 fueron declaradas la Semana Santa de Medina de Rioseco (Valladolid) y los Pendones concejiles del Antiguo Reino de León.

En primer lugar, las expresiones de la Pasión en el municipio vallisoletano fueron protegidas por haberse transmitido de generación en generación de manera casi inalterable desde el siglo XVI y ser seña de identidad de la villa (Acuerdo 2/2019). De nuevo, como en otras manifestaciones de la Semana Santa, se destaca la importancia del entramado urbanístico en la expresión cultural, así como la vinculación que desde edades tempranas se tiene al pertenecer a las cofradías. Un porcentaje altísimo de la población pertenece a una, siendo la labor asistencial un valor intrínseco de todas ellas. La indumentaria es un aspecto fundamental, pero, sin duda, son los distintos momentos de socialización en torno a la mesa y la gastronomía los que colaboran en la hermandad. La música tiene también un papel destacado, de hecho, la marcha fúnebre conocida como “La lágrima” es considerada como propiedad colectiva e himno de la Semana Santa y, prácticamente, del pueblo.

Los Pendones concejiles del Antiguo Reino de León (Acuerdo 22/2019) son un elemento material que llega a hundir sus raíces en tiempos prerromanos, aunque su

afianzamiento se produce durante la Edad Media. Cada pueblo tenía su propio pendón y se ha venido utilizando en fiestas, ritos y romerías en las que participaban varios pueblos. La persona portadora demostraba y demuestra su habilidad y fuerza realizando diferentes movimientos y acrobacias con el mismo. Además del arraigo histórico de esta tradición, destaca el interés suscitado por su preservación en los últimos tiempos con el surgimiento de numerosas agrupaciones cuyos fines están encaminados al uso, catalogación y conservación de los Pendones.

2022 fue un año especialmente fructífero para la protección del patrimonio inmaterial en Castilla y León, con tres declaraciones, dos de ellas en Salamanca y la tercera, en Palencia.

La Loa de Nuestra Señora de la Asunción (Acuerdo 10/2022) es una obra de teatro popular que se celebra desde el siglo XVII en La Alberca (Salamanca) el día 16 de agosto. Se trata de un texto anónimo en verso que narra la lucha entre el mal y el bien, ganando este. Es representado por la vecindad, aunque algunos personajes son siempre representados por las mismas familias, heredándolos. No es la única manifestación de este tipo en el ámbito rural del sur de Salamanca, pero sí la única que subsiste ininterrumpidamente desde hace siglos y con la participación plena de la comunidad lo que la hace merecedora de la protección.

El bordado popular salmantino de la Sierra de Francia (Acuerdo 147/2022) supone una manifestación que va más allá de la propia materialidad del bordado. Representa la unión de grupos de mujeres de distintas edades y clases sociales que expresan su creatividad e identidad a través de una forma de bordado llena de color y expresividad, cuyas técnicas,

símbolos y significados han sido transmitidos oralmente. Cuenta con dos escuelas principales y diferenciadas, una en La Alberca y la otra en Mogarraz. Tanto los materiales como la técnica han evolucionado a lo largo del tiempo, pero el bordado ha mantenido su esencia. Los motivos representados son de carácter orientalizante y pagano. Los bordados eran reflejo del poder social y económico de la familia y eran el ornato del ajuar doméstico vinculado a tres momentos clave: el matrimonio, las fiestas y la muerte. La participación de la comunidad y ser rasgo identitario de la misma justifican aún más su protección.

Finalmente, ha sido declarada La mojonera de Brañosera y el Valle de los Redondos (San Juan de Redondo y Santa María de Redondo, Palencia) (Acuerdo 182/2022). Es una fiesta que se celebra cada nueve años desde el siglo XVI (la última fue en 2018) que conmemora la resolución pacífica de un pleito por la explotación de los pastos. Es una celebración de convivencia y concordia en la que tras la limpieza y revisión de los mojones (piedras que limitan la zona de pasto para cada pueblo), se levanta un acta notarial que puede ser firmada por todas las personas que así lo deseen, incluso menores de edad, fomentando la participación en la vida de las comunidades desde edades tempranas. Seguidamente, se celebra una comida para dar por finalizada la festividad con el brindis entre ambos pueblos. Este ritual se realiza con unas copas concretas, tipológicamente distintas, que se custodian en los correspondientes ayuntamientos.

Finalmente, se encuentran incoadas Las mascaradas (Información pública, 22/02/2022). Este tipo de manifestaciones están vinculadas a fiestas de invierno, Carnaval, Pascua, Corpus Christi, con la Virgen y los

Santos, pero también a otras de fecha variable. Lo que tienen en común es el uso de la máscara o el rostro pintado, disfraces y una multiplicidad de objetos que causan ruido y alboroto. Aunque cada una tiene sus particularidades, suelen ser representaciones de la lucha entre el bien y el mal o rituales de paso a la vida adulta o propiciatorios. Generalmente, la comunidad se une frente al maligno que recibe diferentes nombres. Son fiestas con una gran carga simbólica. Las calles y plazas del lugar son el marco de estas celebraciones que unen numerosas expresiones artísticas, desde las propias máscaras, objetos e indumentaria, hasta la música y la danza.

Finalmente, en relación a los ODS, tras la lectura y análisis de los mismos, se determina que el patrimonio inmaterial de Castilla y León puede colaborar en algunos de estos objetivos y sus metas. Es especialmente notoria la meta 11.4 que subraya la necesidad de esforzarse en proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Este objetivo 11 se refiere a ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, sin embargo, sus metas hablan genéricamente de los asentamientos humanos, subrayando la necesidad de un urbanismo inclusivo y sostenible (11.3.). Como se ha visto en numerosas fiestas, la relevancia del espacio urbano puede colaborar en esta meta. Asimismo, el patrimonio inmaterial puede fortalecer los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales (11.a).

El patrimonio inmaterial puede colaborar con el objetivo 8. Se pretende promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas.

Cabe destacar la meta 8.9 que desea elaborar y poner en práctica políticas que desarrollen un turismo sostenible, que genere puestos de trabajo y que promueva la cultura y los productos locales. Es bastante similar a la meta 12.b, asimismo, aunque en menor medida, puede colaborar con las metas 8.2., 8.3., 8.4. y 8.5.

Se ha hecho alusión al objetivo 12, el cual pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, en este sentido, muchos de los bienes protegidos pueden colaborar en que todo el mundo tenga acceso a información y conocimiento para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Respecto a la educación y el aprendizaje (objetivo 4) es la meta 4.7. la que guarda mayor relación al desear una educación que valore la diversidad cultural y a que la cultura contribuya en el desarrollo sostenible.

Como se ha evidenciado en algunas manifestaciones culturales, la implicación de forma igualitaria de la comunidad les hace garantes del objetivo 10 que pretende reducir las desigualdades, pudiendo colaborar con las metas 10.2 y 10.3. para eliminar desigualdades por cualquier tipo de condición y ser partícipes en el desarrollo de políticas inclusivas.

Finalmente, como se ha señalado en la descripción de algunas de las manifestaciones protegidas, contribuyen a formas sostenibles de explotación de la tierra y los recursos naturales por lo que se relacionan con objetivos que pongan fin al hambre (2) y al cambio climático (13) en pro de una vida sana (3).

Ahora bien, cabe preguntarse si aquellas manifestaciones culturales controvertidas en las que existe maltrato animal como la

Tauromaquia o son sospechosas de ello, como denuncian algunos colectivos sobre la Cetrería, o bien, hay expresiones explícitas de violencia como en el caso de algunas celebraciones de la Semana Santa, anularían toda relación con los ODS.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los objetivos planteados en esta comunicación, se determina que la protección del patrimonio inmaterial en Castilla y León es un proceso reciente y minoritario. La protección que se realiza a través de las declaraciones de Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial incluye también la protección de expresiones materiales, son manifestaciones pluridimensionales y complejas, donde lo tangible y lo intangible se entremezclan irremediamente. Las expresiones que más se repiten son las religiosas, con especial vinculación a la Semana Santa o a festividades con procesiones y a la tauromaquia.

El objetivo de la declaración es su conservación, sin embargo, al ser un patrimonio vivo, la administración competente debe velar por su preservación, pero sin limitar los cambios que la propia comunidad protagonista decida sobre sus expresiones culturales o la propia evolución que sufra a lo largo del tiempo.

Efectivamente queda demostrado que el patrimonio inmaterial y su protección pueden colaborar en la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, se considera que es únicamente un punto de partida desde el que trabajar. ¿En qué sentido? Este tipo de análisis, aunque imprescindibles, deben utilizarse como la base teórica en la que conformar las experiencias e iniciativas que los

lleven a la práctica, de lo contrario quedarán como una mera declaración de intenciones.

Por tanto, se abren nuevas líneas de investigación y la necesidad de crear proyectos en torno a estos bienes inmateriales. Son una gran oportunidad de desarrollo, especialmente por su relación al ámbito rural, con los retos y oportunidades que esto supone a nivel internacional.

REFERENCIAS

- AA.VV. (2021). Buenas prácticas en conservación y revitalización del patrimonio cultural desde los ODS. *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico* (104).
- Acuerdo 221/2011, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Cetrería en Castilla y León, como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 231 (30/11/2011).
- Acuerdo 32/2014, de 3 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Tauromaquia en Castilla y León Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 67 (07/04/2014).
- Acuerdo 35/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el conjunto de celebraciones que tienen lugar el Jueves y Viernes Santo, en Bercianos de Aliste (Zamora), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 72 (14/04/2014).
- Acuerdo 16/2015, de 19 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Pasión zamorana: ritos, esencia y territorio, Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 56 (23/03/2015).
- Acuerdo 33/2017, de 29 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Lucha Leonesa, Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm.125 (03/07/2017).
- Acuerdo 52/2017, de 14 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Función de la Cruz y Plaza de Toros de la Empalizada, en Montemayor de Pililla, (Valladolid), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 178 (15/09/2017).
- Acuerdo 2/2019, de 17 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara: Identidad, tradición y ritos en la Semana Santa de Medina de Rioseco (Valladolid), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 13 (21/01/2019).
- Acuerdo 22/2019, de 11 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se declaran los Pendones Concejiles del Antiguo Reino de León: Identidad y Tradición, Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 73 (15/04/2019).
- Acuerdo 10/2022, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Loa de Nuestra Señora de la Asunción, en La Alberca (Salamanca), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 10 (17/01/2022).
- Acuerdo 147/2022, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara El bordado popular salmantino en la Sierra de Francia, Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 122 (27/06/2022).
- Acuerdo 182/2022, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara La Mojonera de Brañosera y El Valle de los Redondos (San Juan de Redondo y Santa María de Redondo) (Palencia), Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 200 (17/10/2022)
- Díaz Viana, L. & Vicente Blanco, D. F. J. (eds.) (2016). *El patrimonio cultural inmaterial de Castilla y León, propuestas para un atlas etnográfico*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Hortelano Mínguez, L. A. (2015). Patrimonio territorial como atractivo turístico en la “Raya” de Castilla y León con Portugal. *Cuadernos de turismo* (36), 247-268. Recuperado de: <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/45939>
- Hortelano Mínguez, L. A. & Martín Jiménez, M.I. (2017). Territorio, patrimonio y turismo en la Raya de Castilla y León. *Polígonos: Revista de geografía* (29),

165-189. Recuperado de:
<https://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/article/view/5205>

UNESCO (s.f.) Desarrollo sostenible y patrimonio vivo.
Recuperado de:
<https://ich.unesco.org/dive/sdg/?language=es>

Información pública, de 22 de febrero de 2022, relativa al expediente de declaración de Las Mascaradas en Castilla y León, como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 41 (01/03/2022).

Junta de Castilla y León (s.f) Catálogo de bienes protegidos. Recuperado de:
<https://servicios.jcyl.es/pweb/portada.do>

Ley 12/2022, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 41 (19/07/2002)

Martín Herrero, J. A. (2019). Patrimonio inmaterial, turismo y desarrollo sostenible. Una propuesta desde la antropología aplicada en la provincia de Salamanca. EREBEA. *Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales*, 9.
<https://doi.org/10.33776/erebea.v9i0.3799>

ONU (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Recuperado de:
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Peredo Hernández, J; Mazarelo Maciel Pacheco, K. & Souza Pacheco, A. (2022). El patrimonio literario-cultural inmaterial amazónico y los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el fomento de la Ciudadanía Global en la comunidad universitaria. Tabanque: *Revista pedagógica* (34,1), 88-106.
Recuperado de:
<https://revistas.uva.es/index.php/tabanque/articloe/view/6649/4839>

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se incoa procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial de las Mascaradas de Castilla y León, *Boletín Oficial de Castilla y León* núm. 66 (07/04/2021).

UNESCO (2021). La cetrería, un patrimonio humano vivo.
Recuperado de: <https://ich.unesco.org/es/RL/la-cetrera-un-patrimonio-humano-vivo-01708?RL=01708>

TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LA IMAGEN DE CANDELERO A PARTIR DE UN ESTUDIO DE CASO

Benjamín Domínguez-Gomez ⁽¹⁾; María-José González-López ⁽¹⁾; Beatriz Prado-Campos ⁽¹⁾

Departamento del Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla; bdgomez@us.es; baglioni@us.es; bprado@us.es

RESUMEN

Las imágenes denominadas “de candelero” constituyen un importante grupo de piezas, en importancia y número, dentro del conjunto de la imaginería polícroma iberoamericana en general y andaluza en particular. Tipológicamente, la mayoría responden a unos estándares constructivos muy concretos, al ser imágenes realizadas exprofeso para ser vestidas, algo que va irremediamente unido a su funcionalidad y uso. Aunque existen precedentes más antiguos, será durante el barroco cuando se popularice esta fórmula escultórica por lo que, en muchos casos, estas imágenes responden a unos cánones histórico-artísticos muy marcados, propios de la época en las que fueron ejecutadas, siendo muchas de ellas obras de gran calidad artística.

En la mayor parte de los casos andaluces, en los que nos centraremos, esta tipología escultórica se ha reservado para imágenes marianas de gran devoción y arraigo popular. En torno a ellas, giran ritos religiosos de gran solemnidad y popularidad (besamanos, salidas procesionales, romerías, etc.) que gozan de gran significación social. Por tal motivo, su conformación interna es desconocida para el gran público, a tenor del celo derivado de la tradición de ocultar todo el proceso de aderezo de estas imágenes, sólo reservado a las personas designadas para ello y que constituyen, dicho sea de paso, una de las principales señas de identidad de los ritos, usos y costumbres que rodean las celebraciones para las que estas obras de imaginería fueron creadas.

Para nosotros, como conservadores-restauradores y docentes del grado en conservación y restauración de bienes culturales, nos resulta imprescindible dar a conocer cómo

están construidas este tipo de imágenes, desde dos puntos de vista complementarios:

El primero, relacionado con el conocimiento, ya que partimos de la base que es fundamental divulgar aspectos tecnológicos básicos de esta modalidad escultórica, como son el número de piezas que las componen, la función que realizan, los sistemas tradicionalmente utilizados en su policromado, etc. Todo ello para alcanzar el segundo objetivo, que no es otro que contribuir a su mejor conservación. Por otro lado, el estudio tecnológico de estas esculturas nos revela también aspectos relativos a su historia o significación que, en su configuración habitual, quedan ocultos por la vestimenta.

Por tal motivo, desarrollamos un recurso de realidad virtual con el fin de dar a conocer la imaginería de candelero desde una perspectiva diferente a la habitual, esto es, tanto la imagen vestida tal y como se nos muestra al espectador y que es la que estamos acostumbrados a ver, como sin indumentaria, al considerar imprescindible para la formación de especialistas en diversos campos relacionados con el patrimonio el conocimiento detallado de esta tipología de obras. Para ello seleccionamos un caso de estudio y desarrollamos un escaneado 3D de una imagen representativa de esta tipología, concretamente la “Inmaculada Concepción” (s. XVII) de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Granada de Gillena (Sevilla), vestida y desvestida, sobre la cual se ha implementado información técnico-científica para describir las distintas partes constitutivas de la misma; de tal forma que el usuario del recurso online puede recorrer de manera virtual todos los puntos de vista de la imagen y activar los puntos previstos donde ampliar información, sin las limitaciones que la

naturaleza cultural de estas obras habitualmente imponen.

PALABRAS CLAVE

Escultura; Tecnología Constructiva; Imagen de Candelero; Escaneado 3D; Recurso Virtual

INTRODUCCIÓN

La metodología docente empleada mayoritariamente en el grado de conservación-restauración de bienes culturales está íntimamente ligada al examen directo de las obras y a la exposición detallada de diferentes casos de estudio. Para ello, el docente suele apoyarse en elementos textuales y multimedia, si bien no siempre dispone de los recursos deseados sobre determinados temas o bienes, como tampoco es posible estudiar ciertas obras *in situ* por las dificultades que entraña desplazarse fuera del aula, su acceso, ubicación, formato, peso, etc. lo que obstaculiza, en gran medida, la profundización sobre determinados supuestos.

Para hacer frente a esto, y dado que las nuevas tecnologías nos ofrecen interesantes alternativas para solventar este problema, los miembros del grupo de investigación HUM-956 “Conservación del Patrimonio: Métodos y Técnicas”, junto con los técnicos del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV) de la Universidad de Sevilla, venimos diseñando y desarrollando desde el año 2015 diferentes recursos audiovisuales, disponibles online, de acceso libre y gratuito, cuyo objetivo principal es evaluar los posibles usos y aplicaciones que, en el campo de la conservación y restauración de los bienes culturales muebles, nos pueden aportar herramientas digitales innovadoras como la realidad aumentada, las imágenes superdimensionables, el modelado 3D o la

realidad virtual (González-López; Prado-Campos; Domínguez-Gómez y Sanabria-Fernández 2022).

Es, en este contexto y el marco del III Plan de Docencia de la Universidad de Sevilla, donde se encuadra la acción que exponemos en este trabajo, un recurso docente para salvar el problema del acceso a la información vinculada a la imaginería procesional de vestir o de candelero.

La escultura procesional andaluza es una línea de investigación que viene siendo desarrollada con gran interés y solvencia tanto por parte de un buen número de Historiadores del Arte como de conservadores-restauradores de bienes culturales muebles quienes, interesados en la conservación de esta tipología de obras, vienen trabajando en su conocimiento y puesta en valor a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, un problema recurrente es el de la dificultad de acceder a las obras y conocer en detalle tanto su morfología como los procesos de aderezo y vestimenta. Este problema se enfatiza cuando nos referimos a las imágenes de vestir, aquellas que, desde el momento de su ejecución, fueron concebidas como maniqués o estructuras anatómicas para ser cubiertas con ricos ropajes al gusto de la época. De entre todas ellas, podemos establecer claramente dos amplios grupos: Las imágenes anatomizadas (generalmente destinadas a la iconografía de Jesús Nazareno, Cautivo, apóstoles, etc.) (Fig.1) y las denominadas “de candelero” donde sólo presentan una terminación escultórica figurativa cabeza y manos, configurándose el resto del cuerpo gracias a una estructura realizada habitualmente de madera que es la que le da nombre a esta tipología, y que lo que persigue es dar forma y proporciones anatómicas a la

vestimenta sobre ella dispuesta (Palomero 1983) (Fig.2 y Fig.3). A esta modalidad pertenecen, en menor número, algunas representaciones de Jesús Nazareno, hagiográficas o de personajes de la Pasión, si bien lo hacen de forma destacada las imágenes de la Virgen María, en la tradicional forma andaluza de representarla con sayas, mantos, coronas y ráfagas de plata, etc. siguiendo modelos derivados de la indumentaria cortesana.

Fig.1 - Estructuras anatomizadas de dos esculturas realizadas para vestir ya en desuso.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Atendiendo al segundo grupo de piezas, el principal objetivo de este recurso ha sido dar a conocer qué es y cómo está construida una imagen de candelero o “de vestir”. Para desarrollar este caso de estudio, tomamos como modelo de referencia una imagen de

estas características, la “Inmaculada Concepción” de la iglesia parroquial de Ntra.

Sra. de la Granada de Guillena (Sevilla). La imagen es una obra anónima, adscribible a los talleres sevillanos de escultura de la primera mitad del siglo XVII. Recibe culto en un retablo de la misma fecha situado en la cabecera de la nave del evangelio de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Granada de Guillena (Sevilla, España).

Sobre el origen de la imagen, sabemos de la existencia en Guillena de una cofradía titulada de “Nuestra Señora de la Concepción”, que ya en el siglo XVIII estaba fusionada con la Hermandad Sacramental (A.H.P.S. 1723). En opinión del Historiador del Arte Juan Antonio Silva Fernández, esta corporación debió de ser quien encargase la imagen, explicándose así la inexistencia de datos en el Archivo Parroquial, donde no aparece ninguna otra referencia sobre esta hermandad, el encargo de la imagen o del retablo. También sabemos que antaño llegó a procesionar por la existencia de piezas inventariadas pertenecientes a su paso (APG 19 Cuarenta y Siete).

En el inventario parroquial de 1960 se subraya su valía artística al destacar que es “de gran importancia” y se indica que la misma “fue restaurada recientemente por el escultor citado ya otras veces”, en alusión al escultor alcalaño Manuel Pineda Calderón quien trabajó asiduamente en el citado templo a mediados del siglo XX (APG 1960)

En 2010, el investigador Juan Carlos Pérez Morales la “emparenta” con obras documentadas del escultor cordobés Juan de Mesa y Velasco (Córdoba 1583 - Sevilla 1627) como la Virgen Asumpta de la Parroquia de la Magdalena de Sevilla o la Virgen de las Angustias de Córdoba, a las que suma “la sevillana de Montserrat”. Se apoya “tanto en su

examen directo como en una instantánea conservada en los fondos de la Fototeca del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla de 1948”, reconociendo él mismo que dicho análisis se realiza “con las limitaciones propias que una hechura de estas características nos procura” (Pérez Morales 2010).

Fig.2 - ¿Juan de Mesa? *Inmaculada Concepción* (primera mitad s. XVII) Parroquia de N.S. de la Granada, Guillena (Sevilla). Disposición sin vestimenta.

Intervenida la imagen por la empresa GESTIONARTE S.L.U. entre los meses de mayo a agosto de 2017, el informe técnico emitido

ahonda en dicha hipótesis si bien, dado lo atrevido que supone la adscripción al maestro sin una documentación fehaciente que lo corrobore o datos que lo certifiquen sin género de dudas, se limita a otorgarle la categoría de obra del taller, eso sí, en grado de calidad destacable, ya sea con participación o no del maestro cordobés (Domínguez-Gómez 2011).

Esta escultura a nivel estructural puede dividirse en tres partes bien diferenciadas: La pieza principal o “cuerpo”, que incluye la cabeza y alcanza anatómicamente hasta las caderas; el candelero, bastidor troncocónico que conforma la mitad inferior de la imagen desde las caderas a los pies; y, por último, los brazos articulados que incorporan en sus extremos a ambas manos (Fig.2).

La escultura mide en total 151 cm. de alto, de los cuales 75 cm. corresponden a la pieza principal, cuerpo o torso, que se construye en base a un único tronco de madera de cedro, dispuesto verticalmente, al que se adhiere alguna pieza más, de pequeño formato.

En la parte superior de la pieza principal se sitúa la cabeza, la cual presenta una sección en el cráneo y sendos ahuecados para la inserción de los ojos. La cabeza está preparada para ser cubierta con una peluca de pelo natural, presentando en la zona destinada a la cabellera una policromía uniforme de color marrón; a excepción del suave peleteado a pincel ejecutado, en la misma tonalidad, perceptible en la zona de transición entre ésta, la frente y ambas sienes.

Hay que destacar la colocación de una “coleta” en la zona de la nuca, la cual se decora con una cinta de color carmesí que rodea la cabeza, lo que constituye un elemento identificativo de su posible autor, Juan de Mesa y Velasco (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627). Del sucinto

modelado que presenta el torso, que se limita a esbozar los volúmenes de pecho y caderas sin ahuecar, destaca la representación esquemática de un justillo o jubón visible en la zona de las caderas. Los brazos actuales, colocados en 2017, están fabricados en madera de sapeli, habiéndose respetado el lugar de alojamiento de los mismos y su disposición intencionadamente asimétrica. Para ello, se han insertado las articulaciones de los hombros en los orificios originales.

Fig.3 - ¿Juan de Mesa? Inmaculada Concepción (primera mitad s. XVII) Parroquia de N.S. de la Granada, Guillena (Sevilla). Disposición habitual vestimenta.

Como ya se ha descrito, sólo la cabeza y las manos poseen decoración polícroma, asentada sobre una fina capa de preparación de yeso y cola. En la actualidad, la encarnación que se aprecia sobre la superficie no es la original, puesto que se superpone a una anterior. Ésta, más antigua, está cuarteada, conservándose en un buen porcentaje. Como en el resto de los

proyectos abordados por este grupo de investigación, esta obra fue seleccionada porque contaba con una serie de requisitos básicos, establecidos ya en experiencias anteriores, indispensables para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto:

- **Accesibilidad a la obra para su estudio y documentación:** Su disposición en uno de los retablos laterales del templo y su fácil manipulación nos permitían un adecuado manejo de la obra y su correcta documentación.
- **Disponibilidad de información de partida:** Los trabajos de conservación-restauración efectuados en el año 2017 nos ofrecían la necesaria y suficiente información tecnológica para la elaboración del recurso.
- **Representatividad:** La morfología, técnica constructiva y época de ejecución de esta imagen nos permitía extrapolar los resultados a otras piezas de similar tipología, época y materiales.
- **Autorización:** Se nos permitió, por parte del cura-párroco responsable de su tutela, el acceso para su estudio; así como para documentar y divulgar los resultados. Una vez seleccionada la obra y autorizados por parte del responsable de la imagen, el desarrollo del recurso se llevó a cabo en diferentes etapas:

En primer lugar, llevamos a cabo una recopilación de la documentación previa existente, como se ha dicho, la mayor parte de ella generada en el transcurso de la intervención restauradora acometida unos años antes. En paralelo, acometimos el escaneado 3D de la escultura (Fig.4), tanto en su disposición vestida como completamente despojada de sus atributos iconográficos y

complementos, así como documentamos gráficamente aquellos aspectos que nos resultaban útiles para el desarrollo de la herramienta.

Fig.4 - Proceso de digitalización.

Se realizaron varios modelos de la misma obra, lo que permite la navegación tridimensional completa de la pieza, tanto vestida como desvestida, sin necesidad de manipulación ni acceso real, con el fin de poder visualizar los elementos compositivos y constructivos desde todos los ángulos y puntos de vista. Además, se decidió que incluyese una animación que simulase el movimiento de las extremidades superiores.

Seguidamente, y mientras que se llevaba a cabo el proceso de producción del recurso digital, seleccionamos, definimos y describimos

tanto los elementos que configuran la escultura como aquellos que se utilizan habitualmente para su adherzo, vinculados directamente a los procesos de deterioro y causa de muchas de las alteraciones derivadas de los cambios de vestimenta, etc. Precisamente, uno de los marcadores permite la redirección a una página web donde se encuentra información complementaria de forma jerarquizada y estructurada en diferentes apartados (Fig.5).

Fig.5 - Web del recurso donde se incluye la información correspondiente. (<https://ra.sav.us.es/rv/guillena/>).

El recurso, completamente terminado, se puso a disposición de la comunidad universitaria, interesados y público en general a través del siguiente enlace: <https://doi.org/10.35466/RA2019n4592>.

La web (<https://ra.sav.us.es/rv/guillena/>) que da apoyo informativo al recurso consta de siete apartados, localizados en el menú o "pestañas" situado a la izquierda de la pantalla:

El primero de ellos es la interfaz principal o presentación, donde se recoge la justificación del trabajo y el ámbito en el que se desarrolla. A continuación, los objetivos de este proyecto constituyen el segundo de los epígrafes o apartados de la web.

La tercera pestaña incluye los datos descriptivos de la imagen, en la que se hace alusión también a su origen e historia material.

El siguiente apartado es el dedicado a la tecnología constructiva, el cual se desarrolla de forma específica en los dos siguientes, al diferenciar los elementos intrínsecos y extrínsecos de la obra. De los primeros, se hace una descripción detallada de las partes constitutivas de la escultura, dividiéndola en:

- Elementos constitutivos de la cabeza (cráneo, rostro, lágrimas, pestañas, peluca, ojos, dientes, cuello y tronco).
- Las extremidades superiores (brazo, antebrazo, mano y articulaciones).
- Candelero (constituido por los planos superior e inferior y los travesaños).

Por su parte, los elementos extrínsecos a la imagen son las vestimentas y otros elementos propios de su iconografía, los cuales se detallan también de forma precisa. Figuran, en este grupo:

- Los elementos constitutivos de la vestimenta (manto, rostrillo o tocado, vestido, mangas, cingulo, saya y la ropa interior)
- Los complementos (la corona y otros elementos de joyería, así como el pañuelo)
- Elementos auxiliares (pollero, estructura portante y sistemas de anclaje).

Finalmente, la última pestaña nos redirecciona hasta la interfaz dedicada a la bibliografía y las fuentes documentales utilizadas en la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El principal atractivo del recurso que presentamos es que se permite tanto la navegación libre como guiada; en el primer caso recorriendo el usuario la obra (general y detalles) en 360° y (Fig.6), en el segundo, activando los diferentes vínculos o *snapshot*

que se han incluido en los modelos de manera espacial y que ofrecen planos predefinidos.

Fig.6 - Recurso tal y como aparece en pantalla; arriba, navegación libre; abajo, ventana emergente con la información detallada.

Además, esta segunda modalidad despliega ventanas emergentes que llevan asociada información específica para explicar y contextualizar lo visionado, incorporando terminología específica, fotografías de detalle, etc. A cada uno de estos recursos le da apoyo una web o interfaz específica, donde figuran de forma jerarquizada y estructurada en diferentes apartados, tanto la contextualización e historia del objeto como la metodología aplicada, el equipo técnico participante o la bibliografía de referencia, entre otros datos de interés (Fig.7).

Desde el punto de vista de la utilidad en la docencia, tanto el docente en clase como el alumno de forma autónoma pueden navegar y visionar (de forma general y/o en detalle) la

obra, obteniendo información de gran calidad que les va a permitir estudiar, exponer y/o determinar aspectos relacionados con los contenidos de las asignaturas relacionadas, incluso obteniendo mejores resultados y precisión que con la observación *in situ* directa las obras. Además, sin necesidad de manipular la obra, permite su visionado desde todos los ángulos.

Fig.7 - Detalle de la web del recurso donde se incluye la información correspondiente a la morfología de la escultura y las partes que la componen.

Esta última cuestión resulta extremadamente novedosa y útil, considerando que supera, incluso, los límites del ámbito docente universitario, al dar a conocer cómo están construidas tecnológicamente y funcionalmente estas esculturas, ideadas para ser vestidas que son, hoy por hoy, grandes desconocidas, en lo que a su configuración interna se refiere, para el gran público.

Desde el punto de vista de su visionado, puede llevarse a cabo tanto en Realidad Virtual como aumentada con los dispositivos adecuados. Para ello recomendamos para lo primero el uso de las HTC Vive y del navegador Mozilla Firefox y, para lo segundo, un smartphone compatible con ARCore.

CONCLUSIÓN

El recurso elaborado, así como la interfaz o web creada expresamente como información de apoyo, ha resultado de elevada capacidad pedagógica, tanto por el formato en el que se suministra como por la información que contiene. Permite el estudio y conocimiento de esta tipología de bienes culturales por medio de técnicas no invasivas gracias a la aplicación de nuevas tecnologías.

Destaca, además, la facilidad de acceso al bien y, por tanto, el estudio de sus características morfológicas, tecnológicas y conservativas de manera cómoda y efectiva, obviando, los condicionantes ya expuestos de la imagería realizada para ser vestida, lo que lo convierte en un recurso didáctico de primer orden, por cuanto resulta difícil tener acceso a ese tipo de obras, por el carácter devocional que presentan.

Aunque ha sido diseñado pensando en los alumnos del grado en conservación-restauración, puede también ser de utilidad al alumnado de otras titulaciones afines, como Historia del Arte o Turismo.

Además de su utilidad pedagógica, contribuye al conocimiento y conservación del patrimonio cultural, ya que esta herramienta multimedia facilita el estudio de los bienes culturales con un método no invasivo, poco costoso y de gran rentabilidad y utilidad con múltiples aplicaciones en el ámbito del conocimiento y la divulgación del patrimonio cultural en todas sus vertientes.

Esta herramienta, aparentemente de divulgación o recurso docente es también, en realidad, un recurso de conservación, puesto que, por un lado, pone en valor esta tipología de obras frente a la sociedad y, por otro, ofrece

a los profesionales la información tecnológica necesaria y oportuna para conocer en profundidad, el origen del deterioro y las posibles soluciones conservativas derivadas de su inadecuada manipulación y uso.

REFERENCIAS

- Archivo Parroquial de Guillena (APG). Libro de inventarios parroquiales de 1910 a 1960. Inventario del 27 de febrero de 1947, 29v.
- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (A. H. P. S.)
Sección Protocolos Notariales, Legajo 21098PB, 235r. Guillena, 1723, diciembre, 22.
- A.P.G. *Libro de inventarios parroquiales de 1910 a 1960*, Inventario de abril de 1960, 36r.
- Domínguez-Gómez, B. (2011) *Informe diagnóstico y propuesta de intervención. Inmaculada Concepción.* Parroquia de N.S. de la Granada, Guillena (Sevilla). GESTIONARTE S.L.U.
- González-López, M.J., Prado-Campos, B., Domínguez-Gómez, B. & Sanabria-Fernández, J.S. (2022) "Audiovisual teaching resources applied to heritage conservation". En: *4th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education - CIVAE 2022 MusicoGuia* (Ed.) Madrid, España: MusicoGuia. pp. 456-461. <http://civae.org/wp-content/uploads/2022/06/CIVAE2022.pdf>
- Palomero Páramo, J (1983). *Las Vírgenes de la Semana Santa de Sevilla.* Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.
- Pérez Morales, J. C. (2010). "Entre el fervor popular y el recogimiento de la clausura: Apreciaciones acerca de la obra de Juan de Mesa". En: *Actas del XI Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia.* Sevilla: Fundación Cruzcampo.

COLCHA COM BORDADO DE CASTELO BRANCO DO SÉCULO XVIII: ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL E DESVANECIMENTO DA COR

Ana Carvalho ⁽¹⁾ Frederico Henriques ⁽²⁾ Ana Bailão ⁽¹⁾

- (1) Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Portugal; anacarvalho@campus.ul.pt, ana.bailao@gmail.com;
- (2) Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes (CITAR), Escola das Artes, Portugal; frederico.painting.conservator@gmail.com

RESUMO

Com valor histórico e impacto estético e artístico, as Colchas com bordado de Castelo Branco são hoje reconhecidas como um elemento patrimonial de grande relevo na identidade cultural beirã. Com o objetivo de documentar e analisar as alterações morfológicas num desses exemplares têxteis do século XVIII, decorrentes de manuseamento e modo expositivo incorreto, foi realizada a análise das deformações estruturais das fibras de linho (suporte) e do desvanecimento da cor da seda (bordado). O estudo das deformações das fibras foi efetuado através da criação de um modelo tridimensional da obra com recurso à fotogrametria, criando-se uma representação virtual, que possibilitou a análise dos pontos de tensão e simulação do comportamento das fibras. O desvanecimento dos corantes utilizados no tingimento dos fios de seda foi avaliado através da medição colorimétrica, pelo cálculo da diferença de cor entre as referências disponibilizadas pelo Museu Francisco Tavares Proença Júnior e as medições na colcha em estudo.

PALAVRAS-CHAVE

Bordado de Castelo Branco; Deformação; Desvanecimento; Colorimetria; *structure-from-motion*; Índice de rugosidade

INTRODUÇÃO

A peça em estudo, pertencente à categoria dos têxteis e à subcategoria de colcha, de tipologia colcha de Castelo Branco, datada do século XVIII, provém de uma coleção privada, não

possuindo título, número de inventário, autor ou manufatura conhecidos (Fig. 1). Os materiais utilizados na execução da peça são: o linho para a elaboração do suporte, e a seda natural, em fio, para os bordados. Ambos com ligações à região da Beira Meridional onde se inscreve a cidade de Castelo Branco.

Fig.1 - Vista ortográfica da colcha em estudo.

Devido à forma de exposição e acondicionamento incorreto, por suspensão e

dobra, o têxtil apresentava alterações dimensionais em relação ao seu aspeto original. Por um lado, as fibras de linho deformaram-se e o formato retangular regular foi substituído por um retângulo modificado de dimensões irregulares: 208 cm (altura lateral esquerda), 223 cm (altura lateral direita), 136 cm (largura lateral inferior), 142 cm (largura lateral superior). Por outro, devido à exposição à luz as cores da seda desvaneceram. A degradação dos corantes naturais por ação da luz é conhecida. É um problema com os quais os museus e colecionadores particulares se debatem. No entanto, sabe-se que a velocidade de degradação destes corantes pela ação da luz não é constante, por ser muito rápida no início da exposição à luz e mais lenta na sua continuidade (Araújo, 2006).

O objetivo deste estudo é documentar e analisar as deformações estruturais das fibras têxteis e o desvanecimento da cor da colcha com bordado de Castelo Branco.

O estudo das deformações das fibras foi efetuado em três momentos. O primeiro consistiu em criar um modelo tridimensional da obra com recurso a método fotogramétrico (*structure from-motion*) (Remondino, 2006). O segundo diz respeito à criação de uma situação de cenário virtual, que por meio de *software* de computação gráfica, ilustra-se os pontos de tensão, de modo a delinear com mais precisão as irregularidades do têxtil.

O desvanecimento dos corantes naturais da seda foi avaliado através da medição colorimétrica. Como ponto de partida para esta comparação recorreu-se às coordenadas CIE $L^*a^*b^*$ disponibilizadas pelo Museu Francisco Tavares

A medição da cor fez-se após o tratamento de limpeza por via seca e húmida com um espectrofotómetro portátil de esfera com uma resolução de comprimento de onda de 2 nm e uma gama espectral de 400 nm-700 nm. Os resultados obtidos da comparação entre os valores fornecidos pelo Museu e os registados na colcha reforçaram a premissa inicial de alteração de cor.

Para além da exposição dos resultados obtidos a partir do estudo feito acerca da deformação estrutural e desvanecimento da cor da peça em estudo, apresenta-se um breve contexto histórico do aparecimento e proliferação das colchas com bordado de Castelo Branco, assim como dos seus materiais constituinte e técnicas de execução.

CONTEXTUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

As mais antigas colchas a bordado de Castelo Branco datadas de finais do século XVII são o resultado da fusão entre o Oriente e o Ocidente, mas também de influências vincadamente europeias. A fixação deste bordado na região das Beiras é facilmente explicada pelo facto de existir e perdurar a cultura do linho, assim como a criação em larga escala do bicho-da-seda. A técnica de bordar desenvolve-se no interior de oficinas, conventos, palácios e casas abastadas, onde as matérias-primas, os saberes e até o próprio tempo eram prolixos.

Em 1891, por ocasião das festas da inauguração do Caminho de Ferro da Beira Baixa, o rei D. Carlos juntamente com a sua esposa, a rainha D. Amélia, deslocam-se à cidade de Castelo Branco.

No Correio da Beira – Folha Progressista de Castelo Branco, na sua edição de 9 de setembro de 1891 pode ler-se: “Não podemos deixar de mencionar a profusão das mais ricas colchas, que adornavam todas as janelas e sacadas nas diferentes ruas por onde passaram os régios viajantes” (Correio da Beira, 1891, n.º 386). Na edição seguinte, de 13 de setembro, em relação ao local de estadia dos regentes, o Correio da Beira aponta que: “a rainha analisou com cuidado a ornamentação da sala de jantar dizendo que estava ornamentada com muito gosto, as colchas riquíssimas que estavam penduradas a meia atura, mereceram a sua atenção especial” (Correio da Beira, 1891, n.º 387).

De facto, foi preciso o olhar desperto e enigmático de uma rainha, para que as colchas das gentes de Castelo Branco, passassem a ser as Colchas de Castelo Branco, e o bordado que as enfeitava, passasse a ser o Bordado de Castelo Branco (Câmara Municipal de Castelo Branco, 2015, p. 41), expressão esta cunhada no mesmo ano por António Roxo.

Em 1929, a cidade de Castelo Branco demonstrou mais uma vez a sua riqueza patrimonial têxtil. Durante o 4º Congresso Beirão, Maria Júlia Antunes, professora no Liceu Infanta D. Maria em Coimbra, apresentou um trabalho intitulado “Rendas e bordados das Beiras” (Antunes, 1931), descrevendo pela primeira vez, num estudo inédito e pessoal, o bordado de Castelo Branco.

Na altura o bordado a seda sobre linho ainda era feito num contexto doméstico em escola, como forma de lazer das mulheres de altas posições sociais (Fig. 2). Contudo, o bordado era de parca qualidade, situação mantida ainda em 1939, até o Padre José Ribeiro

Cardoso, na altura Presidente do Conselho da Província da Beira Baixa decidir fazer uma exibição das colchas, e como consequência abrir uma escola de bordados, a Oficina da Mocidade Portuguesa Feminina (Claro, 2021).

Fig.2 - Malpiqueiras com colchas de Castelo Branco, no Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco. Jaime Lopes Dias.

Com a revolução do 25 de abril de 1974 e com a extinção da Mocidade Portuguesa, o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, após persistentes diligências, consegue em 1976 a criação de uma Oficina-Escola de Bordados Regionais (Galeria Almada Negreiros, 1986, p. 6).

A vontade de certificar o bordado de Castelo Branco surge em 2005 no projeto Ex-Libris – Reconverter/adaptar/certificar o bordado de Castelo Branco, com financiamento do Fundo Social Europeu. A certificação protegida das Colchas de Castelo Branco foi oficialmente consagrada no final de abril de 2006. A cidade de Castelo Branco, viu assim reforçado o seu capital simbólico (Melo, 2008, p. 85).

MATERIAIS CONSTITUINTES E TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

O Bordado de Castelo Branco é executado a fio de seda sobre um pano de linho. O linho pode apresentar-se em tom escuro, claro ou

moreno (no caso das peças históricas e das peças clássicas) ou claro e branqueado (no caso das peças de recriação clássica e nas de criação contemporânea), pode em alguns trabalhos ser tingido de azul ou castanho. A seda apresenta-se na tonalidade natural ou tingida (Museu Francisco Tavares Proença Júnior, 2017, p. 15).

Linho

No que respeita ao cultivo do linho e processo de transformação da fibra, tratava-se de uma atividade exclusivamente caseira, artesanal e qualitativa, servida por uma técnica manual arcaica, mas muito minuciosa e cuidada, enraizada no viver das gentes da Beira Baixa. Não admira, portanto, a preferência secular por este material nobre para servir de suporte aos bordados de seda frouxa, em forma de panos estreitos, normalmente com 70-80 cm de largura, tecidos em teares primitivos.

Os tecidos são obtidos pelo cruzamento de duas series de fios num tear. Os fios estendidos longitudinalmente formam a teia e os fios que cruzam transversalmente, a trama (Alarcão & Pereira, 2000, p. 30). O modo como os fios são cruzados dá origem aos chamados “pontos”, sendo o “ponto de tafetá” o utilizado na produção das colchas.

Seda

Em Portugal, a indústria de seda nunca alcançou grandes projeções económicas. No entanto, a sericultura foi praticada a nível doméstico e tradicional em Trás-os-Montes e na charneca Beiroa, segundo modelos de economia familiar específicos, regidos por uma lógica própria. O processo de produção do fio de seda é longo e demorado, daí o seu custo elevado. A seda utilizada a frouxo no Bordado de Castelo Branco é produzida pela larva

Bombyx Mori, mais conhecida por bicho-da-seda.

Os novelos de seda que se destinavam a ser utilizados no bordado de Castelo Branco eram tingidos com corantes naturais. Estes corantes resultavam de técnicas de extração de cor tradicionais a partir de substâncias naturais existentes na região, tais como a casca de noz verde, a casca de cebola, a garança ou erva vermelha, os lírios roxos e amarelos, e as folhas de chá (Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, 2017).

O bordado é uma sobreposição ao tecido, executado com fios, conduzidos por uma agulha ou instrumento similar que normalmente é conseguida por uma grande variedade de processos técnicos também chamados pontos (Alarcão & Pereira, 2000, p. 30).

Existe um total de 48 pontos identificados como utilizados no Bordado de Castelo Branco (Museu Francisco Tavares Proença Júnior, 2017, p. 28). Nas colchas históricas datadas do século XVIII não eram utilizados mais de três a cinco pontos: ponto de Castelo Branco, ponto de pena, ponto pé-de-flor, rede cruzada simples e rede de quadradinhos (Fig. 3).

Fig.3 - Materiais e pontos usados nas colchas de Castelo Branco.

DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL

A colcha de Castelo Branco em análise, datada do século XVIII, não é apenas uma peça de tecido antiga, mas um testemunho tangível da vida, cultura, habilidades e criatividade daquela época. É uma fonte valiosa de informações históricas e culturais, além de possuir igualmente um significado artístico e sentimental.

A fibra de linho utilizada caracteriza-se por ter boas propriedades mecânicas, baixa densidade, elevada tenacidade e resistência (Rohit, 2016; Hughes, *et al.*, 2007). É igualmente versátil, com resistências à tração e à compressão de 1500 e 1200 MPa, respetivamente (Alternatech, 2004). Todavia, o continuado uso e manuseio fragilizam as fibras.

As deformações de fibras têxteis podem ocorrer devido a vários fatores físicos e químicos. Ao longo do tempo, a colcha terá sido submetida a repetidas lavagens que podem ter contribuído para a fragilização gradual das fibras devido à rutura de ligações

químicas, e ao desgaste de superfície, que reduz a resistência e integridade das fibras. Também o acondicionamento e o método expositivo recentes contribuíram para acentuar a deformação, pois as fibras foram alvo de *stress* mecânico, com tensão e tração, forças que atuam nas ligações moleculares das fibras, que proporcionam resistência e elasticidade. Isso pode resultar na reorientação das cadeias moleculares, levando à deformação das fibras, que se evidencia por enrugamentos, distorções das formas originais, mudanças na textura da colcha. Importa referir que estas alterações se devem igualmente a fatores de degradação como a oscilação extrema de temperatura e humidade relativa, a ação do oxigénio e da luz, uma vez que ocorre uma transformação química (oxigénio leva à transformação da celulose em oxixelulose), poluentes e biodeterioração (Martín Rey, 2005).

Para facilitar o registo e melhorar a perceção da deformação recorreu-se, numa primeira fase, à fotogrametria do tipo *structure-from-motion* (Fig. 4) para gerar um modelo 3D da

AQUISIÇÃO FOTOGRAMÉTRICA

Fig.4 - Processo de aquisição fotogramétrica com indicação do número de fotografias, um mapa de confiança da nuvem de pontos (imagem de falsa-cor) e uma vista da localização da câmara, no decorrer da aquisição fotográfica.

Fig.5 - Vista ortográfica da colcha antes da limpeza. Imagem processada no Blender® com simulação de três ângulos de luz rasante: 5, 10 e 15. As deformações e enrugamentos são mais evidentes com a simulação virtual de luz rasante a 5 graus.

colcha. Para tal, fez-se uma aquisição fotográfica por fiadas e processou-se as imagens no programa *Agisoft Metashape*®. Esta técnica foi usada antes e após a limpeza aquosa da colcha.

O método envolveu a captura de imagens fotográficas em sequência, tendo em atenção que o conjunto de fotografias deve ser adquirido com sobreposição entre imagens, mesmo a partir de diferentes ângulos e posições. Na fase seguinte, no *software* fotogramétrico, após determinação automática de pontos homólogos, foram geradas uma nuvem de pontos densa e uma malha geométrica com textura. O resultado foi a criação de um modelo tridimensional com precisão geométrica, em formato de ficheiro .OBJ.

Obtido o modelo tridimensional da colcha, fez-se *upload* do ficheiro no programa de computação gráfica *Blender*®, no qual se

testaram diferentes ângulos de simulação de luz rasante, a 5°, 10° e 15°. Neste ensaio, verificou-se a eficácia da limpeza na planificação do tecido (Fig. 5 e 6), por comparação entre o antes e o depois da operação. Evidenciaram-se duas dobras centrais, provavelmente originadas pela dobra realizada para o acondicionamento da mesma.

Em ambiente de computação gráfica, seguiu-se a aplicação da função *MatCap* (*Material Capture*), também do programa *Blender*®. A funcionalidade *MatCap* oferece diversas potencialidades para visualização de superfícies nos modelos 3D porque permite aplicar diversos *shadings* diretamente nos objetos, em tempo-real, sem ter necessidade de aplicar texturas ao modelo ou efetuar outros tipos de configurações. O que na prática é muito expedito e facilita uma melhor perceção dos detalhes e dos fenómenos da superfície. Isto significa que a funcionalidade

Fig.6 - Vista ortográfica da colcha depois da limpeza. Imagem processada no Blender[®] com simulação de três ângulos de luz rasante: 5, 10 e 15. As deformações e enrugamentos ficaram minimizados após limpeza. Todavia, fica mais evidente as duas dobras centrais, com origem num possível acondicionamento anterior.

MatCap pode ser, no registo e na documentação de Bens Culturais, uma técnica essencial para realçar características específicas das superfícies, proporcionando uma representação visual rápida e eficaz, substituindo, em parte, uma técnica de fotografia computacional, designada RTI (*Reflectance Transformation Imaging*).

No caso concreto da colcha, no *Viewport Shading* do software selecionou-se a opção *MatCap* e, posteriormente, o *Studio light step: clay Brown.exr*, que permitiu visualizar de modo mais rigoroso a orientação das fibras têxteis, bem como os pontos de tensão para auxiliar a tomada de decisão acerca do tratamento a efetuar (Fig. 7).

Fig.7 - Função *MatCap* no Blender[®].

A figura 8 ilustra o desalinhamento das fibras de seda, isto é, as fibras não seguem uma orientação paralela, o que conduz a uma redução na resistência. No caso do linho, pode-se observar algumas ondulações, sobretudo, junto às zonas de costura.

DESVANECIMENTO DA COR

O estudo sobre o desvanecimento da cor baseou-se nas coordenadas de cor CIE $L^*a^*b^*$, fornecidas no Caderno de especificações do Bordado de Castelo Branco, que resultaram de

Fig.8 - Aplicação da função MatCap: fotografia de luz incidente à esquerda e o mesmo pormenor da colcha com a função MatCap aplicada no Blender®.

Tabela 1 – Referência PANTONE TP e respetivas coordenadas de cor CIELAB. Museu de Francisco Tavares Proença Junior (MFTPJ).

Amostra Pantone	Referência Pantone	Coordenada de Cor
	15-4415TP	L=69,02 a=-14,24 b=-14,62
	16-4525TP	L=63,64 a=-20,89 b=-16,44
	12-1209 TP	L=88,91 a=6,97 b=8,47
	13-1513 TP	L=83,73 a=16,78 b=13,25
	11-0602 TP	L=93,53 a=-0,07 b=3,79
	12-0712 TP	L=92,18 a=0,04 b=13,85
	16-1334 TP	L=66,67 a=7,67 b=22,38
	16-1253 TP	L=58,71 a=31,05 b=45,32
	17-1353 TP	L=53,38 a=28,42 b=38,28

um projeto coorganizado pela antigo Instituto de Museus e Conservação (IMC) e o Museu de Francisco Tavares Proença Júnior (MFTPJ) (Tabela 1). Para a avaliação das diferenças de cor utilizou-se como instrumento de medição, o espectrofotómetro da *Datacolor Checker III*, com iluminante D65 e observador 10°.

As diferenças de cor foram estimadas através do cálculo da diferença de cor entre a referência do MFTPJ e as medições na colcha [ΔE (Delta E) *ab], em 24 pontos (Fig. 9). Para

confrontação dos resultados teve-se em conta o valor de $\Delta E^*2,3$, o *JND* (*Just Noticeable Difference*), ou seja, aquele que indicia uma Diferença Percetível (Tabela 2, Fig. 10):

Fig.9 - Localização dos pontos da medição com o espectrofotómetro. Este registo fez-se num programa de Sistemas de Informação Geográfica, o QGIS.

Tabela 2 – Especificação e definição de intervalos de tolerância para os resultados obtidos através da medição com espectrofotómetro.

Valor ΔE^*	Tolerância para alteração de cor
0-1	O observador não aprecia a diferença.
1-2	Só o observador especialista pode apreciar a diferença.
2-3.5	O observador não especialista pode apreciar a diferença.
3.5 – 5	Evidencia-se uma clara diferença de cor.
» 5	O observador aprecia cores diferentes.

Fig.10 - Gráfico que ilustra o valor deltaE para as áreas medidas com o espectrofotómetro. Vinte e uma áreas apresentam uma variação de cor facilmente perceptível; em duas evidencia-se uma clara diferença de cor e numa o observador não especialista pode apreciar a diferença.

CONCLUSÃO

O conhecimento acerca dos materiais e técnicas construtivas da colcha de Castelo Branco auxiliou o diagnóstico da obra e foi essencial para conduzir o estudo analítico da peça.

Além disso, o recurso à fotogrametria, do tipo *structure-from-motion*, utilizada como técnica de registo, foi também importante para produzir um modelo tridimensional da colcha, que posteriormente foi utilizado em ambiente de computação gráfica.

Através do uso do programa informático *Blender*® elaboraram-se diversos cenários

virtuais com luzes que incidiam na superfície em diferentes ângulos, permitiram visualizar e realçar deformações, fios soltos, rasgões e enxertos contribuindo para a introdução de melhorias na metodologia definida.

O recurso à técnica de visualização *MatCap* no *Blender*® permitiu uma melhoria de visualização da textura da superfície, sobretudo dos fios de seda da decoração. Os danos foram mais fáceis de identificar e analisar.

Na medição colorimétrica os pontos localizados na metade direita da peça apresentaram maior diferença de ΔE . No entanto, é necessário ter em conta que o têxtil em estudo é do século XVIII e que as cores de referência utilizadas para comparação são do século XXI. Os dados CIE $L^*a^*b^*$ foram recolhidos após a lavagem da peça e comparados por aproximação com as coordenadas de cor fornecidas pelo Livro de especificações do Bordado de Castelo Branco. A cor castanha demonstrou ser a que possui maior capacidade de resistência à luz e a cor azul demonstrou ser a que possui menor capacidade de resistência à luz.

REFERÊNCIAS

- Alarcão, T., Pereira T. (2000). *Normas de inventário têxteis: artes plásticas e artes decorativas*. Instituto Português dos Museus.
- ALTERNATECH (2004). *References pour de nouveaux itineraires techniques en lin graine*, 69.
- Antunes, M. (1931). Rendas e Bordados da Beira. In *Actas do IV Congresso e Exposição Regional das Beiras*. Castelo Branco, 229. Organização de Jaime Lopes Dias, Depositários: Torres e CTª. Livraria Ferin. Lisboa.
- Araújo, M. (2006). Corantes naturais para têxteis - da Antiguidade aos tempos modernos. *Conservar*

- Património*, (3-4), pp. 39-51. DOI:10.14568/cp3-4_4.
- Câmara Municipal de Castelo Branco (Coord.). (2015). *Bordado de Castelo Branco*. Câmara Municipal de Castelo Branco.
- Claro, A. (2021). O bordado de Castelo Branco: uma paleta a decifrar. Spinning, Weaving, Dyeing and Sewing - Interdisciplinary Perspectives on Historical Textiles in Portugal. In *EuroWeb – Europe through Textiles*.
<https://www.youtube.com/watch?v=n6pUU5rOB-o>
- Correio da Beira. (1891). *Folha Progressista: As festas da inauguração do caminho de ferro da Beira Baixa*. 8º ano, (386), 1. Castello Branco. Quarta-feira, 9 de setembro.
- Correio da Beira. (1891). *Folha Progressista: Os aposentos de Suas Majestades*. 8º ano, (387), 2. Castello Branco. Domingo, 13 de setembro.
- Galeria Almada Negreiros. (1986). *Colchas de Castelo Branco (Séculos XVII e XVIII) do Museu Francisco Tavares Proença Júnior (1ª ed.)*. Ministério da Educação e Cultura.
- Hughes, M., Carpenter, J., Hill C., (2007). Deformation and fracture behaviour of flax fibre reinforced thermosetting polymer matrix composites, *J. Mater. Sci.* 42 (7), pp. 2499–2511.
- Martín Rey, Susana (2005). *Introducción a la conservación y restauración de pinturas: pintura sobre lienzo*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Melo, D. (2008). *A “Cidade símbolo” de Castelo Branco e o bordar da identidade beirã (séc. XX)*. Percursos por Terra e Mar.
- Museu de Francisco Tavares Proença Júnior. (2017). *Bordado de Castelo Branco: Caderno de Especificações técnicas (2ª ed.)*. Câmara Municipal de Castelo Branco.
- Remondino, F., El-Hakim, S. (2006), Image-based 3D Modelling: A Review. *The Photogrammetric Record* (21), pp. 269-291. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2006.00383.x>
- Rohit, S.D. K (2016), A review-future aspect of natural fiber reinforced composite, *Polym. Renew. Resour.* 7 (2), pp. 43–60.
- Wilson *et al.* (2007). Multiscale Terrain Analysis of Multibeam Bathymetry Data for Habitat Mapping on the Continental Slope. *Marine Geodesy* (30), pp. 3-35.

LA CONSERVACIÓN DE ARTE URBANO COMISIONADO, ¿UNA INICIATIVA SOCIAL? EL CASO DE “ARTE PARA TODOS 2010” EN SEVILLA

Pau Aleixandre-Hernandis

Universidad de Sevilla; paualeher@alum.us.es

RESUMEN

En el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) seleccionó el distrito de San Pablo-Santa Justa de Sevilla como centro de acogida para el evento artístico, cultural y social Arte para Todos 2010. Reconocidos artistas de todo el globo se reunieron para llenar el espacio con sus obras, entregándolas a la ciudad. Treinta y cinco obras de fuerte carácter social daban a conocer los Objetivos del Milenio.

Este evento se concibió como una galería de arte urbano que conviviese con la comunidad durante años, nombrando a esta última como responsable de su conservación. Sin recibir una formación al respecto o indicaciones, se ha llevado a esta galería urbana a un limbo entre el abandono institucional y el olvido.

Un primer sondeo entre la comunidad implicada y artistas nos ha permitido detectar su valoración como símbolo de identidad y el interés por su conservación por ambos agentes. Ante esta situación nos planteamos la perspectiva desde la que se debe afrontar su conservación.

Con la premisa de estar ante un proyecto social, definimos una metodología específica para nuestro objeto de estudio basada en el diálogo, la comunicación y la divulgación, cuyo eje se encuentra en los agentes sociales, con la finalidad de establecer un flujo de trabajo extrapolable a otros proyectos patrimoniales de naturaleza social.

PALABRAS CLAVE

Arte Urbano; Proyecto Social; Comunicación; Agentes Sociales; Conservación Preventiva; Divulgación.

INTRODUCCIÓN

Cada vez más ciudades se están llenando de arte urbano por encargo de sus administraciones e instituciones culturales. En las últimas décadas se ha podido apreciar el aumento de obras contemporáneas en las vías públicas, muchas de ellas creadas a raíz de concursos, ferias y eventos internacionales. Con su intemperismo viene implícita la efimeridad de este tipo de manifestaciones artísticas, principalmente de los murales. Pero la continua convivencia de estas obras de arte con los vecinos y comunidades cercanas ha creado una serie de vínculos emocionales y vivencias que contienen los valores necesarios para conservar la obra en cuestión.

Muchas obras de arte urbano contemporáneo se han convertido en elementos identificativos de un lugar, con un significado político y social concreto con el que sus cohabitantes se ven reflejados. Esta nueva significancia ha despertado un deseo por su conservación, nacida desde los agentes sociales que han establecido una serie de vínculos con las obras.

La cuestión de la conservación del arte urbano no es algo que estemos descubriendo en este artículo. Desde hace años han ido apareciendo (con cada vez mayor frecuencia) debates entorno a peticiones de conservación de este tipo de patrimonio y sobre cómo se debería enfocar, dada la efimeridad que se le presupone (Chatzidakis, 2018; Luque Rodrigo, 2016; Pastor Valls, 2016; Senserrich Espuñes & Gasol Fargas, 2016).

En primer lugar, algunas de esas obras son, por naturaleza, vulnerables y efímeras. La constante exposición a los agentes de deterioro (*Government of Canada, 2017*), en contraposición a los ambientes controlados que se encuentran en museos, hace que, pese al uso de materiales de gran calidad y capas de protectoras, su degradación hasta la prácticamente desaparición sea inevitable.

Ante una solicitud de conservación, el primer paso debe ser la puesta en contacto con el artista o los artistas creadores. Su opinión respecto a la conservación de su obra y la integridad de su intencionalidad deben ser prioritizadas en cualquier proyecto de conservación de arte urbano comisionado, pues se debe respetar en todo momento los derechos de autor, marcados por la Ley de Propiedad Intelectual.

A día de hoy tenemos testimonio de obras de arte urbano y de graffiti que han sido intervenidas. Podemos encontrar ejemplos tan significativos como la restauración de la obra del grafitero Muelle, en la calle Montera Madrid, de manos de la Plataforma Muelle, encabezada por la conservadora restauradora Elena Gayo y el historiador del arte Fernando Figueroa (Abarca, 2016). Tras seis años de movilización y concienciación, y con el apoyo importante de la comunidad y de la administración, se llevó a cabo la intervención en el año 2017 (*Observatorio de Arte Urbano, 2017*).

Arte para Todos 2010 es uno más de los proyectos socioculturales llevados a cabo por la ONU encabezados por Peter Claesson alrededor del mundo (García, 2010) (Fig.1) En el año 2004 la ciudad de Honduras ya fue receptora de una iniciativa de misma naturaleza y objetivos (Arte Para Todos –

Honduras 2004, 2010). Entre los objetivos de estos eventos, además de la difusión de los Objetivos del Milenio, estaban marcados el desarrollo cultural y económico de aquellos barrios que presentaran necesidades en ambos aspectos.

Fig.1 - Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla, LIPASAM, Indigo, Incoming & Incentives (empresa gestora) y Diávolo Producción Cultural (empresa promotora). Fotografía: Facebook oficial de Arte para Todos 2010. Disponible en: <https://www.facebook.com/136502129718315/photos/pb.100063815675864.-2207520000./136518169716711/?type=3>.

Aunque Arte para Todos 2010 iba a llevarse a cabo en Málaga en una primera instancia, el destinatario final fue el Distrito San Pablo - Santa Justa de Sevilla (Carrasco, 2010). La localización de este barrio hace que se mantenga alejado de las rutas turísticas de la ciudad (Belausteguiotia, 2010). La creación de esta colección de arte urbano conllevaría una importante renovación del barrio, así como el fomento del voluntariado y la sensación de comunidad entre los vecinos de acuerdo con las declaraciones de Maribel Montaña (delegada de Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla en el año 2010) (Estévez, 2010). Arte para Todos 2010 supuso un aumento del patrimonio artístico de la ciudad gracias a la donación voluntaria de los artistas y el acercamiento de sus ciudadanos al arte contemporáneo.

Este distrito se caracteriza por una configuración arquitectónica muy concreta, propia de la filosofía sobre la ciudad moderna, que llegó desde Ámsterdam en los años 50 y se distingue por la presencia de grandes muros vacíos en sus fachadas y medianeras (Barrionuevo Ferrer, 2015; Laboratorio Q, 2012). Esta disposición hace de esta arquitectura el recipiente perfecto para la creación de obras de arte urbano comisionado.

A lo largo de los días que duró el evento (del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2010) la convivencia entre los artistas y los vecinos del distrito fue destacable (Fig.2). La llamada de voluntarios y su participación en la creación de los murales ayudó a la construcción de un sentimiento entre los vecinos del barrio de comunidad, propiedad e identidad con las obras que allí se estaban formando e instalando (Laboratorio Q, 2012).

Fig.2 - 21 Vecinas del Distrito San Pablo llevándole un desayuno a la artista Nena Sánchez, de Curaçao. Foto: Facebook oficial de Arte para Todos 2010. Disponible en: <https://www.facebook.com/136502129718315/photos/pb.100063815675864.-2207520000./152052181496643/?type=3>.

Para la creación de las obras de Arte para Todos 2010 se hizo uso de materiales de alta calidad. A los murales se les aplicó una “capa de imprimación protectora” una vez finalizados, pues se crearon buscando su durabilidad a largo plazo. Sin embargo, no se

establecieron criterios de conservación y divulgación de las obras, indispensables para conseguir este objetivo. La responsabilidad fue trasladada a los propios vecinos, de quienes se esperaba que mantuvieran las obras en buen estado (Carrasco, 2010).

Mediante este evento se pretendía dotar el distrito San Pablo – Santa Justa de nuevos valores, convertirlo en un elemento distintivo y atractivo. De acuerdo con palabras de Juan Antonio Jara, de la empresa promotora Diávolo Producción Cultura, querían generar un cambio, acercar el arte contemporáneo a personas que normalmente no van a museos (Belausteguioitia, 2010). Peter Claesson, organizador y miembro de la ONU (Fig.3), le auguró a este proyecto un gran impacto económico en el barrio, pues de acuerdo con sus palabras, se esperaba la creación de nuevos negocios y locales de restauración con el consecuente fomento de trabajo (Estévez, 2010).

Fig.3 - El artista Vincent Flemming, su esposa Wang Lu y su hijo, Ino. A la izquierda, Peter Claesson. Foto: Carin Steen. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=362891277123031&set=t.1255089853>.

A raíz de lo descrito en los párrafos anteriores, muchos vecinos empezaron a contemplar su barrio bajo un nuevo prisma, atribuyéndole

nuevos valores artísticos, sociales y patrimoniales que, a su vez, construyeron un nuevo sentimiento de pertenencia, una identidad colectiva y comunal del distrito San Pablo (Belausteguiotia, 2010).

El paso previo a la creación de las obras fue el contacto con los vecinos y propietarios de los muros donde se iban a llevar a cabo los murales de la colección. Este acto perseguía su implicación en este proyecto, pues no solo se les contactó para conseguir sus permisos (hecho que aceptaron rápidamente), si no que fueron ellos quienes eligieron qué obras de las presentadas por los artistas querían que se plasmasen en sus edificios.

A medida que se iban terminando los primeros grandes murales, más vecinos cedieron sus espacios en un efecto dominó, de manera que al terminar el evento se crearon más obras de las planteadas en un inicio. Este intercambio y colaboración entre artistas y vecinos se vio alimentado por las relaciones directas entre ambos a pie de calle e incluso en los hogares.

Los medios de comunicación locales y nacionales hicieron eco de Arte para Todos 2010. Gran parte de estos artículos y reportajes se llevaron a cabo a lo largo de los días de duración del evento, encontrando pocas referencias en años posteriores (López de Audicana, 2015; Lucas, 2013; Piñero, 2014).

Esta divulgación no fue mucho más allá. Doce años después del evento, no hemos encontrado indicios de que se haya realizado ninguna actividad divulgativa o cultural oficial que haya implicado a esta gran galería de forma directa. Respecto a su divulgación por redes, sí que hemos encontrado blogs elaborados por aficionados (Martin_javier, 2010) y la página Laboratorio Q (2012), creada por el grupo de investigación HUM-666:

ciudad, arquitectura y patrimonio contemporáneos de la Universidad de Sevilla.

Pese a todo, se carece de una debida catalogación y de una página oficial del evento que recopile todos los datos de los orígenes de las obras, sus valores y significados. Esto conlleva un incipiente proceso de disociación de Arte para Todos 2010, de *damnatio memoriae* de las esculturas y murales que, pese a la voluntad de conservación a la que referían en el origen de la colección, está dirigiendo a este patrimonio a la desconexión de su significado y su identidad para con los vecinos.

Estamos hablando por tanto de un conjunto de bienes culturales con un fuerte peso social que causó un gran impacto en la imagen y percepción de todo un distrito. Este evento generó una gran colección de obras que son continentes de valores identitarios, artísticos y sociales atribuidos por los propios vecinos, la sociedad externa al distrito y la propia administración pública. Los agentes vinculados son la clave para poder conservar, si no las obras por su efimeridad, sí sus valores y significancia. Ya adelantamos que la administración pública debe ser la principal responsable de la conservación de estos bienes culturales.

Nos acogemos a lo especificado en el Documento de Nara sobre Autenticidad, redactado en 1994, que estableció por primera vez desde la Carta de Venecia en 1964 una serie de principios de conservación aplicables en el ámbito internacional (Stovel, 2019; UNESCO, ICCROM & ICOMOS, 1994). En este documento, fruto de una cooperación internacional, se extendió el alcance del concepto de patrimonio en el mundo contemporáneo teniendo en cuenta la gran

diversidad cultural que en este se desarrolla. Defienden que la conservación de los bienes culturales viene dada por los valores que les son atribuidos, en un amplio conocimiento y en su autenticidad. El patrimonio cultural debe ser, por tanto, juzgado dentro de su propio contexto.

Ante esta situación nos preguntamos cuál es la relación actual entre los habitantes del barrio y las obras de Arte para Todos 2010, pues es indispensable contar con su voluntad de conservación del patrimonio de su entorno y la significancia que le aportan para poder emprender un trabajo de conservación de cualquier naturaleza con éxito.

El objetivo principal de este artículo es analizar la importancia del trabajo directo con los agentes vinculados al arte urbano comisionado para definir su posición dentro de un proyecto de conservación preventiva de estos bienes culturales. El primer paso es confirmar la existencia de vínculos especiales e identitarios entre los vecinos de San Pablo y los bienes culturales de su distrito, seguido de la confirmación de una voluntad conservativa por parte de los artistas creadores y la sociedad vinculada.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Hemos llevado a cabo una metodología en cuatro fases diseñada específicamente para nuestro objeto de estudio que responde a las necesidades de nuestra investigación doctoral.

El primer paso ha sido la búsqueda de bibliografía que trate los aspectos sociales, culturales y conservativos del arte urbano comisionado. Nos hemos apoyado principalmente en publicaciones en materia de conservación de arte urbano nacionales e

internacionales. Lo hemos acompañado de la consulta de las leyes y normativas en materia de patrimonio que influyen en estos bienes culturales.

Tras esto hemos llevado a cabo una búsqueda de toda información preexistente sobre Arte para Todos 2010 en artículos de prensa, blogs, vídeo, etc., para reconstruir el contexto del origen de estos bienes culturales y el impacto que tuvieron en la arquitectura y la sociedad de San Pablo-Santa Justa.

Imprescindible ha sido el trabajo de campo, tanto *in situ* como online, en el que hemos establecido contacto con los agentes vinculados, priorizando el diálogo con los vecinos, la administración y los artistas para conocer su opinión y voluntad respecto a la conservación de los bienes culturales de San Pablo-Santa Justa. Esto ha sido precedido de la obtención de los permisos necesarios para la publicación de los resultados.

Finalizamos presentando un breve análisis y evaluación los resultados adquiridos hasta el momento, seguido del avance de los planteamientos y las propuestas de cara a las futuras líneas de investigación de nuestra tesis doctoral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los agentes sociales que se encuentran vinculados a Arte para Todos 2010 se dividen en tres categorías distinguidas.

En primer lugar, nos encontramos ante los vecinos que habitan el Distrito San Pablo – Santa Justa, así como los ciudadanos en general. Su estatus como propietarios de algunos de los muros que recibieron las obras los hace receptores de una serie de derechos y

deberes sobre ellas. Son ellos los que han convivido día a día con estos bienes culturales a lo largo de los últimos doce años, creando con ellos una serie de vínculos y sinergias y aportándoles los valores y significancia que los transforman en elementos identitarios, en un símbolo transformador. Su interés y apoyo son el motor necesario para iniciar un plan de conservación de arte urbano comisionado y uno de los pilares fundamentales sobre el que sostener nuestras labores de gestión.

El segundo agente vinculado es la administración pública de Sevilla, más concretamente, con el municipio y la delegación del distrito al que corresponde. Tal como viene reflejado en el artículo 46 de la Constitución Española (1978), tiene la responsabilidad de conservar, tutelar, divulgar y facilitar el acceso a los bienes culturales componentes de su patrimonio, sea cual sea su naturaleza y titularidad. En materia de patrimonio, la legislación española, que se sustenta en las declaraciones que reflejan la Convención de La Haya y la Comisión Franceschini, obliga a los poderes públicos a adoptar cualquier medida para la salvaguardia de los bienes culturales que tengan valores de civilización, sea cual sea su técnica y titularidad.

Por último, debemos tener en cuenta en todo momento la opinión e intencionalidad de los artistas tras su obra. En el caso que nos atañe estamos trabajando con obras de artistas vivos en su mayoría, por tanto, es imperativo conocer y respetar sus derechos morales y sus derechos de transformación, protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Necesitaremos su permiso y directa colaboración con nuestra propuesta de conservación, otorgándoles un

papel activo, para que nuestros objetivos a largo plazo sean alcanzados con éxito.

ENTREVISTAS: OBJETIVOS Y AVANCES DE RESULTADOS

Para alcanzar nuestro objetivo, hemos diseñado exprofeso tres entrevistas tipo, una para cada uno de los agentes identificados, cuyos resultados nos ayuden a completar los vacíos de información que necesitamos completar en cada caso. A continuación, exponemos los objetivos a conseguir, así como un avance de los resultados que hemos ido obteniendo.

El acercamiento a los vecinos y civiles se ha realizado tanto por vía on-line como in situ, planteando un breve cuestionario con respuestas que invitasen a su reflexión. El objetivo principal tras estas preguntas era conocer el alcance del conocimiento que tienen sobre Arte para Todos 2010, así como su opinión y la significancia que le atribuyen. También se han establecido preguntas sobre la manera en que vivieron el evento y si han apreciado los cambios que se decía que aportarían estas obras a su distrito. Por último, hemos querido conocer cuál es su opinión sobre la conservación de estos bienes culturales y las expectativas de futuro que le otorgan.

Hasta el momento hemos recogido un total de 26 respuestas, con los siguientes resultados:

- El 92,6% de los encuestados afirma desconocer el significado de las obras y los artistas creadores.
- Sólo dos de los encuestados conocen su relación con los Objetivos del Milenio.

- El 42% de los encuestados vivieron el evento, definiéndolo como una bonita experiencia.
- Al 58% restante les gustaría haberlo experimentado.

Todos ellos coinciden en que Arte para Todos 2010 ha contribuido, a lo largo de los años, a crear una imagen representativa del Distrito San Pablo-Santa Justa, convirtiéndose en un referente identificativo de gran impacto visual. Un elevado porcentaje de los encuestados (88%) apoya la conservación de estos bienes culturales, pues les han atribuido fuertes valores identitarios, patrimoniales y artísticos. En sus declaraciones expresan tristeza por su estado de conservación actual. Los motivos tras la negativa del 12% restante se encuentran en una preferencia por la actualización de los murales. Solo una vecina del distrito asocia estas obras al vandalismo. Respecto a las expectativas de futuro del arte urbano comisionado de San Pablo, al 77% les gustaría que se llevaran a cabo más eventos de esta naturaleza y la divulgación de las obras existentes, mientras que el 13% cree que Sevilla no es una ciudad apta para este tipo de bienes culturales.

Hemos encontrado dificultades a la hora de entrevistar a la administración pública responsable del Distrito San Pablo-Santa Justa, encontrando en los trámites burocráticos ciertas complicaciones que han impedido establecer contacto con el actual delegado. Pese a ello, hemos conseguido contactar con el director general. Carecemos del permiso para publicar la entrevista, por tanto, los datos aquí expuestos recibirán el tratamiento de comunicación personal.

Tras las cuestiones elaboradas se encuentra la necesidad de saber si existe alguna

documentación oficial del evento, así como esclarecer la titularidad de las obras. También queremos confirmar la existencia o no de una estrategia o indicaciones de conservación a largo plazo, así como la elaboración de métodos y herramientas de divulgación de Arte para Todos 2010.

Gracias a las respuestas facilitadas hemos conocido que el papel de la administración en el evento fue como intermediario entre los artistas partícipes y los vecinos del distrito. Expusieron el proyecto a las distintas comunidades implicadas y facilitaron los recursos necesarios para la creación de los murales y esculturas. Buscaron artistas con experiencia previa en este tipo de eventos. Respecto a la divulgación, se proyectó la elaboración de folletos informativos, pero no se llevaron a cabo por motivos que no nos han sido facilitados.

Por último, exponemos un avance los resultados de las entrevistas a los artistas. De los 44 artistas partícipes, hemos completado un total de 5 entrevistas, siendo esto un mero anticipo del resultado de la cuestión. Las respuestas recogidas pertenecen al escultor Francisco Proaño (Fig.4) y a los muralistas Carin Steen, Sabotaje al Montaje, Caleb Neelon y Eduardo Baquerizo. Tras el diseño de estas entrevistas buscamos conocer el contexto y criterios de su contratación, el tipo de interacciones con el vecindario, la libertad compositiva, la materialidad de su obra y, no menos importante, su opinión sobre la conservación de sus obras.

Fig.4 - El escultor Francisco Proaño junto a su obra "Caballo de Troya". Foto: Facebook oficial de Arte para Todos 2010. Disponible en: <https://www.facebook.com/136502129718315/photos/pb.100063815675864.-2207520000./151606971541164/?type=3>.

Cuatro de los entrevistados habían trabajado previamente con Peter Claesson en el evento Art for All in the World en Honduras, conservando el contacto desde entonces y participando en múltiples eventos de carácter social. No firmaron ningún contrato o documento formal.

Afirman haber sido recibidos con gran hospitalidad, amabilidad y alegría por los vecinos, pese a una cierta reticencia inicial ligada al desconocimiento de la naturaleza del evento. A lo largo de los días de duración de Arte para Todos 2010, pudieron intercambiar opiniones y reflexiones con los residentes, que empezaron a tratar las obras como propias. Disfrutaron de total libertad compositiva, siendo la única imposición el tema a tratar.

Las ubicaciones de las obras fueron seleccionadas por la organización del evento en colaboración con la administración. Los materiales pictóricos y escultóricos fueron facilitados por la propia organización, asegurando una alta calidad. Los muralistas hicieron uso de pinturas acrílicas y pintura en espray, mientras que Proaño trabajó con hierro y pintura automotriz.

Destacable es haber recibido una total respuesta afirmativa de cara a la conservación de sus obras, siempre -destacan- que esta sea la voluntad de las comunidades y vecinos del Distrito San Pablo-Santa Justa. Respecto a la persona responsable, no les importa que sea un conservador restaurador quien las intervenga, pero les gustaría ser invitados para dicho fin.

CONCLUSIÓN

Podemos confirmar que los bienes culturales del Distrito San Pablo-Santa Justa de Sevilla son todo un símbolo identitario que son percibidos por las comunidades y vecinos como parte integrante del patrimonio artístico de sus barrios y su ciudad. Existe un deseo de conservación de Arte para Todos 2010 por parte de estos agentes, bien sea mediante la conservación de las obras existentes o bien a través de la creación de otras nuevas para que el distrito siga siendo referente del arte urbano comisionado en Sevilla.

La ausencia de divulgación de Arte para Todos 2010 ha conllevado un proceso de disociación, aún en progreso, de las obras. Esto conlleva daños, no solo a nivel material, sino de cara a la integridad de los valores y significancia que la sociedad les atribuye.

Gracias a las entrevistas que hemos ido realizando, y a la espera de poder completar la valoración desde la perspectiva de todos los agentes implicados, hemos podido registrar opiniones muy favorables de cara a la conservación de Arte para Todos 2010 procedente tanto de los artistas creadores, como de los vecinos.

Sin embargo, es necesario aumentar el número de entrevistas a los vecinos y recopilar las entrevistas a todos los artistas y a sus herederos para percibir la realidad global y actual de Arte para Todos 2010.

Enlazando con esto último, estamos trabajando actualmente en la elaboración de entrevistas a los organizadores y promotores del evento, así como al personal de la administración que se encontraba al mando en el año 2010. Los resultados que recopilamos, sumado a los otros aspectos contenidos en nuestra investigación doctoral, ayudaran al establecimiento de líneas estratégicas de divulgación y dinamización de Arte para Todos 2010 dentro de un plan de conservación preventiva, en la que los agentes vinculados tengan un papel activo y responsable, de manera que se consiga la reactivación de los valores de estos bienes culturales.

REFERENCIAS

- Abarca, J. (2016). *Comienza la restauración de la firma de Muelle en la calle Montera de Madrid*. Urbanario. <https://urbanario.es/comienza-la-restauracion-de-la-firma-de-muelle-en-la-calle-montera-de-madrid/>
- Arte Para Todos - Honduras 2004. (2010). <http://arteparatodoshonduras2004.blogspot.com>
- Barrionuevo Ferrer, A. (2015). EL GRAN SAN PABLO. El barrio como parte de ciudad. En *RU books* (Ed.), INVESTIGACIONES DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS.
- Belausteguioitia, S. (2010, octubre 6). Paredes de fantasía. *EL PAÍS*. https://elpais.com/cultura/2010/10/06/actualidad/1286316011_850215.html
- Carrasco, M. (2010, octubre 6). «Arte para todos» dejará en la ciudad el museo de arte público más grande de Europa. *ABCdeSevilla*. https://sevilla.abc.es/sevilla/arte-para-todos-dejara-201010050000_noticia.html
- Chatzidakis, M. (2018). Preventive conservation and monitoring of Street Art, graffiti, and public murals: education and training as an effective tool. En *Actas VI Congreso Grupo Español de Conservación (GE-IIC)* (pp. 98-106). Grupo Español del IIC. <http://www.congreso2018.ge-iic.com/es/programa-preliminar/actas/>
- Constitución Española, 311, Boletín Oficial del Estado (1978). <https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>
- Estévez, L. (2010, julio 26). El Polígono de San Pablo se convertirá en escenario del arte urbano. *DIARIO DE SEVILLA*. https://www.diariodesevilla.es/ocio/Poligono-San-Pablo-convertira-escenario_0_390561005.html
- García, V. (2010, octubre 7). Un barrio convertido en galería de arte. *Diario de Sevilla*. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/barrio-convertido-galeria-arte_0_412459543.html
- Government of Canada. (2017, septiembre 26). Agents of deterioration - Canada.ca. <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration.html>
- Laboratorio Q. (2012). Sevilla arte para todos - LABORATORIO Q. <https://www.laboratorioq.com/global/laboratorio-q-sevilla/sevilla-arte-para-todos/>
- López de Audicana, Í. (2015, mayo 6). Fachadas de barrio obrero, lienzo de arte comprometido. *El Diario.Es*. https://www.eldiario.es/andalucia/pasaporte/fachadas-barrio-obrero-lienzo-comprometido_3_2687505.html

- Lucas, Á. (2013, febrero 19). Ruta por los grafitis de Sevilla | El Viajero | EL PAÍS. https://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/02/15/actualidad/1360953808_715669.html
- Luque Rodrigo, L. (2016). Arte relacional en la calle. Casos de conservación colectiva. *Ge-Conservación*, 10, 117-125. <https://doi.org/10.37558/GEC.V10I0.405>
- Martin_javier. (2010, octubre 18). Fotos de Arte para todos: Mural de Eva Mena. Fotos de Hoy. <https://fotosdehoy.wordpress.com/2010/10/18/fotos-de-arte-para-todos-mural-de-eva-mena/>
- Observatorio de Arte Urbano. (2017). *observatorio de arte urbano* | Muelle. <https://muellefirma.wordpress.com/>
- Pastor Valls, M. T. (2016). M.I.A.U. (Fanzara), una propuesta social. Historia, materiales y conservación. *Ge-conservación*, 10, 135-145. <https://doi.org/10.37558/GEC.V10I0.407>
- Piñero, F. (2014, mayo 29). San Pablo-Santa Justa, distrito del arte urbano de Sevilla - Sevilla Ciudad. *ABCdeSevilla*. <http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/reportajes/s-pablo-sta-justa/cultura-s-pablo-sta-justa/arte-urbano-experimento/>
- Senserrich Espuñes, R. & Gasol Fargas, R. M. (2016). El papel del conservador-restaurador en el Arte Urbano comisionado: reflexiones a partir de los datos recogidos en la Open Walls Conference 2015 de Barcelona. *Ge-Conservación*, 10, 109-116. <https://doi.org/10.37558/GEC.V10I0.403>
- Stovel, H. (2019). Orígenes e influencia del «Documento de Nara sobre autenticidad». *Conversaciones...*, 8, 32-52.
- UNESCO, ICCROM, & ICOMOS. (1994). *Documento de Nara en Autenticidad*. <https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eu/dam/jcr:550b230e-6b0e-45d6-8e42-ed0b1c3c5bcd/1994-documento-nara.pdf>

PROCESO DE DIAGNOSTICO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA APLICADO EN EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA MUSEO TEMPLE RADICATI Y BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ CON MIRAS A SU PUESTA EN VALOR, RECONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN.

Ana Mujica Baquerizo; Jackelin Verizueta Aguilar

Universidad Nacional Mayor de San Marcos & PROLIMA – Municipalidad de Lima;
ana.mujica@unmsm.edu.pe; jverizueta@gmail.com

RESUMEN

En el campo de la conservación y restauración uno de los procesos más importantes para establecer la intervención a realizar es el diagnóstico del estado de conservación, a través de una evaluación previa de acuerdo a cada soporte. En el caso de los diagnósticos de conservación preventiva se establece una metodología de evaluación centrada en los aspectos que albergan el bien y en el estado de conservación actual de los bienes.

Los casos particulares que abordan esta investigación se tratan del Archivo fotográfico de la Fundación Museo Temple Radicati y la Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú, en ambos casos se aplicó la metodología dividida en el estudio de: Análisis de la institución, identificación y valoración de los riesgos de deterioro y resultados del diagnóstico.

En el proceso del análisis de la institución se aplica acciones técnicas para la recolección de datos de los indicadores relacionados a la conservación preventiva, como: Reconocimiento del sitio, la evaluación del área de resguardo a través de una ficha técnica de conservación preventiva, procesos de análisis sobre los indicadores ambientales como; la temperatura, humedad, iluminación, la carga microbiológica y es estado de conservación de la muestra representativa.

En ambos casos los resultados de la investigación nos brindan un diagnóstico que nos da un panorama global de todos los factores y agentes de deterioro que atentan contra la preservación documental, haciendo que la fuente de

información generada se organice en una base de datos donde se relacionan entre sí para generar una adecuada propuesta de conservación preventiva, bajo un plan de acciones que sean viables.

PALABRAS CLAVES:

Conservación; restauración; conservación preventiva; diagnóstico; archivo fotográfico; documentación.

INTRODUCCIÓN

La Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati se fundó en 1996 por la Dra. Ella Dunbar Temple con el objetivo de promover la investigación. Custodia el legado de Ella Dunbar Temple Aguilar y de su esposo el doctor Carlos Radicati di Primeglio (Fig.1). Respecto al material de la investigación se seleccionó el archivo fotográfico y audiovisual

Fig.1- Archivo Fotográfico Temple Radicati. Fuente: Verizueta (2021).

de Ella Dunbar Temple. Su archivo fotográfico tiene 3716 unidades con temáticas relacionadas a la vida personal y profesional de Ella Dunbar Temple.

La Sociedad Geológica del Perú fue creada en 1924 y cuenta desde su creación con una biblioteca especializada en disciplinas relacionada al estudio de la tierra, tiene un acervo documental con valor patrimonial de contenido, por ser únicos y antigüedad, de un total de 650 libros que datan de 1830 a 1950.

En ambos acervos documentales se ha realizado la misma metodología de conservación preventiva variando en las acciones generales y específicas según el tipo documental. Se han aplicado técnicas alternativas de análisis que cumplen la misma función, pero varían en accesibilidad y viabilidad.

El diagnóstico preventivo es el más importante en el proceso de conservación, al obtener datos que son la base para realizar la acción de conservar, ya sea en el aspecto preventivo, curativo o restauración. Si tienes un buen diagnóstico realizaras una propuesta de conservación adecuada, por lo contrario, tendrá deficiencias que afectaran al bien patrimonial.

El diagnostico preventivo se enfoca en cinco puntos específicos: La temperatura, la humedad relativa, la iluminación, análisis ambiental microbiológico y el estado de conservación del bien documental. En el caso del Archivo fotográfico, de acuerdo a los objetivos de la investigación se estableció realizar el diagnóstico de conservación preventiva de la casa donde se custodia; enfocándose en las áreas donde se resguarda actualmente, así como el lugar establecido para su nuevo almacenamiento.

En el caso de la Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú el objetivo fue obtener datos de los factores de deterioro, los agentes de deterioro y patologías con mayor incidencia; en base a ello realizar un plan de conservación preventiva que se aplique paralelamente al proceso de intervención y así preservar el material documental que se intervenga a futuro. La metodología utilizada en ambos casos consistió en realizar una evaluación de la institución externa e internamente, análisis ambientales y el diagnóstico del estado de conservación de una muestra representativa.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

MATERIALES

Los materiales utilizados para el proceso de diagnóstico de conservación preventiva varían en el caso del análisis ambiental ya que de acuerdo a los recursos se implantaron técnicas distintas, pero son funcionales (Tabla 1).

Caso n°1: Archivo Fotográfico Temple Radicati

Caso n°2: Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú.

Tabla 1 – Cuadro comparativo de materiales que se utilizan en cada caso donde se aplicó la metodología del diagnóstico de conservación preventiva.

Análisis	CASO n°1:	CASO n°2
Temperatura	Datalogger	Datalogger
Humedad	Datalogger	Datalogger
Iluminación	Luxómetro	Luxómetro
Microbiológico	Agar Souburado, Placas petri, hisopos – Técnica de muestreo abierto y directa.	Equipo colector Zefón A – 6 de partículas microbianas.
Conservación	Fichas de conservación.	Fichas de conservación.

METODOLOGÍA

En ambas investigaciones realizadas se ha establecido la metodología de tipo analítica – descriptiva con un enfoque cuantitativo que mide los fenómenos que se producen a través de análisis estadístico y la experimentación de los análisis.

La conservación preventiva no implica acciones directas sobre el bien documental sino establecer las condiciones ideales que ayuden a la preservación, controlando las causas del deterioro.

Al aplicar la metodología se define los factores y agentes de deterioro resaltando los daños que pueden ocasionar sino se estabiliza.

Eso se puede calcular a través de instrumentos de recolección de datos y análisis. Es así como ya con los datos se establece las medidas de control tanto de manera individual como de forma global, interrelacionando técnicas y métodos preventivos que generen un plan de conservación efectiva. Se ha tomado como referencia la Metodología para la Aplicación de un Plan de Conservación Preventiva desarrollada por Daniel Cano Arroyo (Verizueta, 2019).

Las investigaciones realizadas en el Archivo Fotográfico Temple Radicati y en la Biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú se estructuró bajo tres ejes principales de acuerdo con Cano Arroyo (2014):

- Análisis de la institución
- Identificación y valoración de los riesgos de deterioro.
- Propuesta de Conservación preventiva

En base a estos ejes se establecen las acciones de acuerdo a cada caso en particular, tanto en la biblioteca como el archivo fotográfico se

aplicó la misma metodología, pero con cierta variante respecto a la técnica de evaluación microbiológica la cual compararemos.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA MUSEO TEMPLE RADICATI

ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN

Esta actividad consta de acciones que evalúan las características internas y externas del edificio. Se evalúa el campo ambiental y físico a través de instrumentos recolectores de datos.

Para la recolección de información se realizaron fichas técnicas para poder evaluar los factores ambientales del entorno, del área donde se encuentra almacenado actualmente el archivo fotográfico y las posibles áreas para su nuevo almacenamiento.

Se utilizó otro instrumento como las entrevistas; lo cual nos permitió conocer las características funcionales de la institución, a través de datos acerca de la dependencia de la institución, de los usuarios, del personal, de la gestión, del mantenimiento, entre otros.

Se hizo uso de fichas de diagnóstico de conservación realizando un análisis del material fotográfico que constituye el archivo, conociendo sus características extrínsecas e intrínsecas, así como los agentes y patologías de deterioro que presenta.

Otro instrumento recolector de datos fue Elitech software (Elitech, 2023), que almacenó e interrelaciono la humedad y temperatura.

Así mismo se realizó una base de datos para la recolección manual de las medidas de iluminación tomadas por el luxómetro en diferentes puntos de muestreo.

Se hizo un análisis microbiológico a través del muestreo ambiental abierto, para determinar la presencia de carga fúngica directa sobre el bien y en el ambiente de almacenamiento.

Al culminar esta primera actividad se tiene una interrelación de los resultados de cada acción realizada en una base de datos general que nos permite interpretar el estado de conservación preventiva del archivo.

Las acciones realizadas en este proceso son las siguientes:

Acción N°01: Reconocimiento del sitio

Se llevó a cabo de forma preliminar, antes de realizar el diagnóstico situacional, con el objetivo de obtener datos que nos lleven a realizar una metodología de diagnóstico. Se pudo saber en qué condiciones se encontraba el archivo y las áreas externas; pero solo datos básicos para poder acondicionar una ficha de diagnóstico de conservación preventiva que sea completa y que instrumentos y análisis se necesitaba.

Acción N°02: Llenado de Ficha de Diagnóstico de Conservación Preventiva (Fig.2).

Se hizo un recorrido por toda fundación identificando los datos complementarios a la evaluación, centrándonos en el área de almacenamiento y áreas externas. Se realiza el llenado de la ficha de conservación.

Acción N°03: Estudio de la humedad relativa y temperatura del área de almacenamiento del archivo fotográfico

Dentro del proceso de análisis de la institución tenemos el ítem de evaluación ambiental donde se establece como parte fundamental el monitoreo de la humedad relativa y la temperatura a través de un datalogger. Se estableció realizar la toma de medidas en una

de las temporadas más altas de humedad relativa ya que es el agente de deterioro que en la ciudad de Lima es más perjudicial y llega a alcanzar medidas altas a comparación de la temperatura; el mes representativo de esta temporada es agosto. Los datos básicos sobre humedad y la temperatura de otras estaciones se han obtenido del estudio nacional por parte del Senamhi.

Fig.2 - Evaluación de conservación preventiva.

Acción N°04: Toma de medidas de iluminación

En este caso se evaluó la cantidad de lux que cada área tiene ya sea con luz artificial o luz natural. La cantidad de lux (unidad que mide la cantidad de iluminación) que es adecuado en áreas que albergan fotografías es de 25 a 30 lux/ hora.

La medición se realizó por medio de un luxómetro y se aplicó la misma metodología de obtención de datos que la HR % y la T °C, así poder correlacionar los datos.

Primero se estableció los puntos de muestreo específicos para tomar de forma manual las medidas con el luxómetro y anotar en una libreta diaria. La toma se hacía de mañana, tarde y noche durante el mes representativo de agosto (Fig. 3).

Fig.3 - Toma de muestra ambiental.

De cada punto establecido se toma tres medidas con luz natural y artificial, estas se promedian y se obtiene una general por cada punto, ya sea en la mañana tarde y noche. A la semana se promedia cada punto y se obtiene tres medidas de cada uno, estas se promedian de forma general y se obtiene una medida por mes (Tabla 2).

Tabla 2 – Toma de medidas de cantidad de Lux, en el mes representativo por cada estación.

Estación	Mes	Tiempo de Toma Muestra – (Lx)
Otoño	Junio	30 Días
Invierno	Agosto	30 Días
Primavera	Noviembre / Diciembre	30 Días
Verano	Febrero	30 Días

Se recomienda realizar este tipo de monitoreo por un año, durante meses representativos de cada estación del año.

Acción N°05: Evaluación microbiológica del medio ambiente del área de almacenamiento y de la fundación

El análisis microbiológico puede definir qué tan contaminado está el ambiente en que se encuentran los bienes documentales, medir el grado de daño que puede causar al soporte (Fig.4).

Fig.4 - Toma de muestra ambiental, área de almacenamiento.

Análisis General; en el caso de la fundación Temple Radicati, así como del área de almacenamiento se realizó un primer análisis de tipo general con una muestra ambiental abierta en la estación de verano, en el mes de diciembre que es el mes más representativo de esta estación con el objetivo de identificar si el ambiente cuenta o no con carga fúngica. Se realizó una toma de muestra en el área externa, el área de almacenamiento establecida y una de las áreas alternas de almacenamiento y se dejó en cultivo por 7 días. El resultado después de la incubación salió positivo, ya que brotaron colonias. Se identificaron microscópicamente la presencia de dos cepas. Se recomienda un estudio más

detallado para identificar detalladamente y conocer las características cualitativas y cuantitativas, esta acción se consigue con el análisis volumétrico microbiológico.

Análisis Volumétrico: Este tipo de análisis se utilizó en la biblioteca de la Sociedad Geológica del Perú, es una técnica más precisa y te brinda datos cuantitativos de la carga fúngica del área de almacenamiento (Fig.5).

Primero se hace un reconocimiento del sitio a través de planos y medidas del área, así se establece los puntos de muestreo. Posteriormente se hace la toma de muestras en cada punto con el equipo volumétrico. Luego se prosigue con el estudio de la muestra que se obtuvo a través del muestreo del aire problema que se hace incidir sobre un medio de cultivo determinado en este caso es Agar Sabouraud Glucosado, luego se procede al

cultivo, a una temperatura adecuada durante 5 días finalizando con el contaje de colonias expresadas en *UFC/M3* (Unidades formadoras de colonias). El tipo de muestra es de esporas fúngicas. Se utilizó un equipo colector Zafón A -6 de partículas microbianas. Se utilizan placas desechables de 90 x 100 mm y todos los materiales de protección personal (gorro, guantes, batas, mascarillas, etc.). Así como los reactivos utilizados como el Agar Sabouraud Glucosado, Cloranfenicol y alcohol isopropílico. Para la identificación de las colonias aisladas se utilizó claves taxonómicas. El análisis lleva un proceso de 15 días para identificar y aislar las cepas fúngicas, la frecuencia de aparición, el riesgo de permisibilidad *UFC/M3* y puntos con mayor carga fúngica en la biblioteca y el depósito (Verizueta, 2019) (Fig.6).

Fig.5 - Proceso de recolección de muestra ambiental con el equipo colector Zafón A – 6 de partículas microbianas.

Fig.6 - *Penicillium spp* vista microscópica.

Acción N° 06: Diagnóstico de muestra representativa del archivo fotográfico:

El diagnóstico de conservación de la muestra representativa es uno de los procesos esenciales dentro del diagnóstico de conservación preventiva ya que nos brinda el estado actual de la cuestión respecto a la detección de patologías y agentes de deterioro que en el ambiente actual se han manifestado sobre el bien documental.

Por lo tanto, el proceso de evaluación nos brinda los datos suficientes para generar políticas de estrategias de conservación, preservación, establecer prioridades respecto a la atención de deterioros en el campo de la restauración. Así como las acciones a plantear respecto a la limpieza, mantenimiento, embalaje, monitoreos, entre otros enfoques. Esto es complementario para poder diagnosticar, comparando así su situación actual y su futura situación después de aplicar acciones que mitiguen los males identificados.

El método escogido para diagnosticar es el muestreo estadístico que consiste en la obtención de una muestra, la cantidad total del archivo es de 3716 unidades fotográficas la cual se han agrupado en 28 unidades de almacenamiento. A través de fichas de diagnóstico de conservación fotográfica se evaluó cada grupo, revisando cada uno de sus

deterioros. A los resultados se le realizará un análisis estadístico lo cual brinda acercamiento en mayor porcentaje del estado del todo.

Se hace un análisis organoléptico, identificando factores, agentes de deterioro y datos de identificación. Una vez realizado el diagnóstico estos se analizarán utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach a través de su fórmula utilizada en el método de Diagnos (Amelia Gómez Fernández) que garantiza el grado de consistencia y precisión.

Se determinarán la fracción de unidades afectadas a través de la fórmula: $p = \frac{a}{n}$ donde:

p: Fracción de unidades afectadas

a: Número de unidades afectadas.

n: Número de unidades de la muestra

Así mismo la fracción de unidades sanas con la fórmula: $q = 1 - p$, donde:

q: Fracción de unidades sanas.

Haciendo el procesamiento de datos en hojas de cálculo en excel.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE DETERIORO

Consiste en realizar la analítica de los resultados de análisis aplicados; en este caso se evalúa la data de los siguientes análisis:

- Microbiológico
- Iluminación
- Temperatura
- Humedad relativa
- Estado de conservación de las fotografías.

Se interrelaciona cada resultado para poder realizar una selección de riesgos de deterioro a través de la fórmula de Alfa de Cronbach y cuadros estadísticos identificaremos los

agentes de deterioro más problemáticos (seleccionando los que dé más gravedad, intensidad o importancia) ya que son los que afectan más al bien.

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN

Es la conclusión final que se le da a la cuestión después de realizar la analítica de las técnicas aplicadas.

Ya con el resultado de los análisis y la identificación de los riesgos más importantes se completa el diagnóstico identificando el grado de estado de conservación identificando cada factor de deterioro que va a ser clasificado de mayor a menor gravedad o importancia. Este diagnóstico puede ser la base para la creación de un plan de conservación preventiva para el archivo fotográfico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADO DE LA ACCIÓN N°01 Y 02

A través del llenado de la ficha de conservación preventiva se pudo determinar las necesidades que tenía la fundación respecto a los posibles espacios que iban hacer destinados como nueva área de almacenamiento, identificando las necesidades más urgentes que se debían atender para habilitar el espacio como: Estanterías, ventanas, cambio de iluminación, control de T °C y HR%, retiro de muebles, mejoras en el piso y pared entre otros; eso con respecto al área que albergará el acervo.

RESULTADOS DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA.

De acuerdo a la metodología utilizada y el instrumento se estableció horas de muestreo

para la toma de medidas por el mes de agosto de la humedad relativa y la temperatura en un determinado punto de muestreo.

Se obtuvo como resultado que la temperatura se mantuvo en un promedio de 16°C y 17°C como máximo. Respecto a la humedad relativa fluctuó de 76% y 77%. Estos resultados nos indican que, si bien la temperatura está dentro del rango permitido, en el caso de la humedad debe controlarse a través de deshumificadores de acuerdo a un cronograma establecido según el rango de fluctuación. Respecto a la temperatura y la evaluación realizada por los organismos de estudios ambientales como el Senamhi se conoce que alcanza rangos de hasta 28°C en el distrito, por lo tanto, se debe tener una prevención respecto al margen de sensación del 25°C dentro del área de almacenamiento, atendiendo este agente a través de ventilación mecánica de inyección y extracción de aire.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN

Se hizo dos tomas de medidas en cada punto de muestreo establecido respecto a la incidencia de luz que presentaba el área de almacenamiento tanto del tipo natural como del artificial.

La luz de tipo natural se mantuvo dentro del rango establecido para fotografía, según el punto de muestreo llega a un máximo de 22.6 lux. Respecto a la luz artificial llegó a cantidades que sobrepasan el límite de lo permitido especialmente en las horas de la mañana llegando hasta 50 lux ante esto lo adecuado es cambiar el tipo de luminaria halógena a LED y evitar las horas prolongadas del uso de la luz artificial.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA

ANÁLISIS GENERAL MÉTODO DE MUESTREO ABIERTO

El análisis al ser básico y de referencia no identifica al 100% el tipo de cepa, ni la carga fúngica a comparación del análisis volumétrico ambiental que realiza una identificación de cepas y calcula la cantidad de unidades formadoras de colonias por metro cubico.

La evaluación se centró en identificación de colonias en el área alternativa para almacenar el archivo fotográfico y el área establecida para el almacenamiento. De acuerdo con los resultados podemos concluir lo siguiente:

- La muestra obtenida del área de almacenamiento del archivo fotográfico en el proceso de cultivo no desarrollo una fuerte cantidad de cepas, se identificó a través de una comparación microscópica que la cepa evaluada podría ser un aspergillus ya que presenta algunas características como la forma y el color.
- La muestra obtenida del área alterna, evaluada como una posible área de almacenamiento para el archivo fotográfico presento gran cantidad de desarrollo de colonias. En el proceso de evaluación microscópica se identificó el *aspergillus* pero no se logró identificar las otras cepas desarrolladas, pero su desarrollo puede ser índice de mayor carga fúngica (Fig. 7).
- De acuerdo al análisis ambiental realizado se puede concluir que el área establecida como área de resguardo cuenta con la característica de poseer una posible baja carga fúngica, si bien se desarrolló una colonia su desarrollo fue mínimo. Se recomienda realizar una evaluación volumétrica ambiental y un control

ambiental, temperatura, iluminación, humedad, mantenimiento y purificación de aire para contrarrestar el desarrollo.

Fig.7 - Comparación de *Aspergillus spp* y resultados de muestra ambiental abierta.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL ARCHIVO FOTográfico.

Una vez realizado el análisis de las fichas de conservación se determinó que patologías se encuentran presentes en mayor porcentaje en el archivo fotográfico, como resultado se tienen las siguientes conclusiones:

- El deterioro con mayor porcentaje es la suciedad, la cual se encuentra presente en un 100%.
- Las patologías presentes con mayor porcentaje son las marcas, espejo de plata, tintas entre un 86% y 80%.
- Los deterioros presentes en un 80 a 60% en el archivo fotográfico son concreciones, pinturas, pliegues y roturas.
- Presencia de adhesivos y amarillamiento en un 60 a 50% en el archivo fotográfico.
- Los deterioros con menos presencia son sequedad, pérdida de imagen, *ferrotyping*.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE AGENTES Y FACTORES DE DETERIORO.

Respecto a los agentes de deterioro los daños producidos en el soporte se encuentran presentes en un 75%, otro agente de deterioro presente es la deformación del soporte y en un 35% daños en la emulsión por interrelación con el factor antrópico, ambiental y químico que se valoran bajo riesgo alto.

CONCLUSIÓN

Concluido el proceso de diagnóstico de conservación preventiva y los resultados obtenidos se considera que el estado de conservación preventiva es MALA y el estado de conservación de archivo fotográfico es REGULAR. El área de resguardo del archivo fotográfico no presenta ningún tipo de control ambiental, tampoco presenta un acondicionamiento adecuado el lugar de almacenamiento, no presenta un programa de monitoreo, mantenimiento, unidades de almacenamiento, ningún tipo de acción preventiva, lo cual pone en riesgo su preservación. El archivo fotográfico presenta deterioros enfocados en la reacción del soporte con su medioambiente por lo tanto controlar las acciones externas de conservación es primordial antes de empezar las acciones internas sobre el archivo.

REFERENCIAS

- Amelia Gómez Fernández, Y. C. (s.f.). *Diagnos: Método para el diagnóstico del estado de conservación de las colecciones de archivos y bibliotecas*. Cuba: Instituto de Historia de Cuba - Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
- Cano Arroyo, D. (2014). *Fondo antiguo y archivo histórico de la Biblioteca de la Universidad de*

Sevilla. Un plan de conservación preventiva adaptado a sus necesidades conservativas y funcionales. España: Universidad de Sevilla.

- Elitech. (19 de septiembre de 2023). Elitech. Obtenido de <http://www.elitechlog.com/software/>
- Quitral, Y. (2017). Aproximación a la Identificación de Agentes Fúngicos en Control de Biodeterioro. *PH 05 investigación* (en línea) N°05, pp - 69 - 81.
- Verizueta Aguilar, J. R. (2019). *Plan de conservación preventiva para el patrimonio bibliográfico de la Sociedad Geológica del Perú - Lima - 2017*. . Lima, Perú.: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Zurita Macalopu, S. (2017). *Atlas para el Diagnóstico Micológico*. Lima - Perú: Ministerio de salud.
- Zurita Macalopu, S. (2017). *Manual de Procedimientos Técnicos para el Diagnóstico Micológico*. Lima - Perú: Ministerio de salud.

CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS ESTRUTURAIS DE UM TETO EM ESTUQUE DO SÉCULO XX: ESTAÇÃO DE COMBOIOS DE SÃO BENTO NO PORTO, PORTUGAL

Rebecca Reis; Martha Tavares; Eduarda Vieira

Universidade Católica Portuguesa Centro de Investigação em Ciência e Tecnologias das Artes –CITAR, Porto, Portugal; reis.leal.rebecca@gmail.com; tavares.martha@gmail.com; evieira@porto.ucp.pt

RESUMO

O estuque foi uma arte considerada, por muitos anos, como “arte menor”. Segundo Cotrim, a depreciação desta arte decorativa resultou no reduzido número de trabalhos produzidos, influenciando no estado de degradação em que se encontram os elementos estucados em edifícios antigos. Ainda segundo o mesmo autor, há pouco tempo teriam sido realizadas adaptações de edifícios antigos para acomodar escritórios que, por motivos de “modernização”, não poderiam ostentar decorações antigas, de forma que estes tetos eram ocultados ou, em muitos casos, simplesmente destruídos.

Esta comunicação tem por objetivo apresentar o caso de estudo do teto do átrio da entrada da estação de comboios de São Bento no Porto, Portugal. Construído durante o final do século XIX e inaugurado no início do século XX, quando a valorização dos estuques já estaria em declínio. Porém, neste caso, felizmente, o que encontramos não é uma técnica que apresenta sinais de depreciação, muito pelo contrário, a edificação em especial foi construída mesclando novas técnicas e materiais característicos do novo século com as técnicas e materiais tradicionais da produção do século anterior, combinando madeira e ferro, compondo uma estrutura mista.

A investigação procura compreender e apresentar as soluções construtivas deste teto, de características únicas, a fim de as divulgar e incentivar a valorização e preservação dos estuques e das suas antigas estruturas. Este estudo é fulcral para compreender a evolução do sistema estrutural dos tetos em estuque na passagem do século XIX para o século XX.

Assim, espera-se que o presente trabalho irá contribuir para o aprofundamento do saber sobre estas estruturas, das quais ainda carecemos de informação para propriamente vir a preservá-las, reafirmando a sua relevância nas discussões académicas. Este estudo insere-se num projeto de doutoramento em curso na Universidade Católica do Porto. Escola das Artes e CITAR, intitulado Tipologias Estruturais dos Tetos em Estuques Portugueses dos Séculos XVII ao XX.

PALAVRAS-CHAVE

Estuque; Tetos; Estrutura; Sistema Construtivo; Reabilitação; Restauro.

INTRODUÇÃO

O estuque é uma arte milenar que alcança seu auge em Portugal durante o século XIX, mas que nunca chegou a ser realmente valorizada como outros revestimentos decorativos da mesma época. É ainda durante o século XIX que se inicia a desvalorização do estuque, ocasionando também o descaso em relação ao tema, o que explica a limitada produção de trabalhos nessa área e os escassos investimentos no restauro destes elementos decorativos, ao ponto de as intervenções de reabilitação em edifícios antigos, muitas vezes, ocultarem qualquer vestígio dos estuques, “como se fosse um estigma que os espaços de serviços contemporâneos apresentassem decorações antigas.” (Cotrim, 2004, p. 1)

Os trabalhos cujas temáticas são direcionadas para o estudo dos estuques portugueses, de

uma forma geral, abordam principalmente, temáticas voltadas para as camadas de revestimento e motivos decorativos. Das informações coletadas da produção de trabalhos sobre tetos em estuque, entre os finais do século XIX e início do século XX, interessa para a presente comunicação, principalmente a relação entre o desenvolvimento tecnológico da época e a influência na produção de estuques. Segundo Silveira, “A flexibilidade decorativa de fins do século XIX, com o seu fabrico em série, também se refletiu nos estuques. Tornou-se, pois, vulgar no mais comum edifício de habitação a existência de ornamentação com elementos estucados. O estuque conferia uma maior claridade às habitações e uma ideia de luxo e moda, passando, pois, a decorar os salões e salinhas da sociedade. A tentativa de renovação da chamada arte nova, com a sua exuberante decoração, testou mais uma vez a capacidade decorativa e fantasia criadora do estuque. A partir de meados do século XX, a industrialização progressiva da construção retirou importância à elaborada ornamentação de elementos estucados.” (Silveira, 2001. p.8) “O estuque tradicional continuará, no entanto, a ser utilizado até aos nossos dias, quer como revestimento interior liso de superfícies planas, quer como sancas ou molduras.”. (Silveira, 2001. p.9)

Já no que diz respeito à estrutura, ponto chave para qualquer construção ou elemento construtivo, não há qualquer trabalho que aborde os elementos portantes dos tetos em estuque ou mesmo a influência que o desenvolvimento tecnológico teve sobre estes suportes. Porém, felizmente, ainda existem construções remanescentes dessa época, que preservam os tetos em estuque. Permitindo levantar informações surpreendentes. O

edifício da estação de comboio de São Bento, localizado no centro da cidade do Porto, é disso exemplo, tendo as suas características incomuns motivado o presente estudo.

Dito isso, o interesse nesse caso ocorre devido ao teto de estuque do átrio da entrada desta estação apresentar uma estrutura bastante invulgar, de forma que seu estudo contribui para a compreensão de seu funcionamento estrutural, mas também para entender a lógica e tecnologias da época, a sua evolução e as experiências realizadas a partir do surgimento de novos materiais e técnicas. Estes conhecimentos fornecem aos historiadores e conservadores informações importantes para auxiliar nas intervenções de conservação e restauro e contribui para o preenchimento de lacunas no estado da arte atual deste domínio.

METODOLOGIA

A metodologia que se equacionou para esta investigação engloba, numa primeira fase, o levantamento de campo da estrutura do teto em estuque da estação de comboios de São Bento, localizada no centro da cidade do Porto, em Portugal. O levantamento consistiu na elaboração de croquis dos elementos estruturais, medição das dimensões de cada elemento e do espaçamento entre eles, além da recolha de fotos.

No que consiste, porém, ao levantamento das medidas gerais da estrutura do teto, não pudemos realizá-lo durante a primeira fase da pesquisa, visto que não dispúnhamos de equipamentos de medição capazes de determinar as dimensões de um teto como o da estação, com proporções monumentais. Só posteriormente, através da consulta dos documentos do projecto original do edifício na

posse da Fundação Marques da Silva (fundação de direito privado, instituída pela Universidade do Porto), tais como plantas e cortes, foi possível obter os valores referentes às proporções gerais do teto.

O acesso à estrutura da estação foi feito durante uma intervenção em curso pela empresa Nestor & Nestor Lda. Estuques e Ornamentações. O responsável pela obra, Nestor Filho, partilhou as informações do que tinha sido observado até então, para além de ter explicado as atividades que estavam desenvolvendo na intervenção. A visita, realizada pela 1ª autora, foi bastante enriquecedora, e, juntamente com as informações compartilhadas pelo Sr. Nestor, permitiu desenvolver uma análise muito mais rica da estrutura do teto, vista como um todo.

Na segunda fase, realizou-se uma pesquisa arquivística para sanar as lacunas de informação em relação ao que já havia sido constatado em campo, durante a primeira fase. Para tanto, foram utilizados meios de pesquisa, principalmente digitais, tendo uma das principais fontes de informação sido o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), arquivo online gerido pela Direção Geral do Património Cultural: o seu número de inventariação é IPA.00005559. Infelizmente, este documento apresenta poucas informações sobre o revestimento em estuque do teto. Ainda assim, obtiveram-se algumas informações mais gerais sobre a edificação, como por exemplo o nome do responsável pelo projeto da estação, apesar de não identificarem quem foi o responsável pelo teto em estuque.

Finalizada a recolha de informações em campo e em arquivo foi, então, realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a história da estação, para

compreender o cenário no qual ocorreu a sua construção, e obter novos dados sobre a estrutura e todos os seus elementos constituintes. Esta recolha, permitiu compreender o contexto no qual a construção se insere e, com isso, perceber determinadas escolhas materiais e estruturais feitas pelos seus autores.

BREVE DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

A estação de São Bento, na Cidade do Porto, foi inaugurada em 5 de outubro de 1916, projeto do arquiteto José Marques da Silva, um dos principais nomes no que consiste à produção arquitetónica na cidade do Porto durante os anos de 1896 a 1943. Adquiriu seu diploma de arquiteto pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts em 1896, ano em que regressou a Portugal onde desenvolveu grande parte de seu portfólio com projetos na cidade do Porto como: o Edifício das Quatro Estações, em 1905, o Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, em 1909, o Teatro Nacional São João, em 1910, os Liceus Alexandre Herculano, em 1914 e Rodrigues de Freitas (anteriormente designado como D. Manuel II), em 1933, entre outros grandes projetos (Serenó & Santos, 1994) (Fig.1).

A estação de São Bento foi um projeto em estilo eclético, de planta em U, com influência francesa. O átrio da estação, com paredes revestidas por 20 mil azulejos da autoria de Jorge Colaço, é uma das obras mais representativas da produção azulejar portuguesa na 1ª metade do século XX e no mesmo átrio encontra-se o teto em estuque objeto de estudo da presente redação.

Fig.1 - Vestíbulo da estação de Comboios de São Bento na cor branca, antes da recente intervenção. © 2022 Rebecca Reis.

“O enorme edifício de Marques da Silva veio ocupar o local onde, durante praticamente quatro séculos, esteve implantado o convento feminino de São Bento de Ave-Maria, erguido por iniciativa do rei D. Manuel I. A extinção das ordens religiosas, em 1834, veio abrir a possibilidade de o espaço poder ter outro uso”. (Sousa, 2016. p. 2)

O edifício, que possui fachada em cantaria de granito, apresenta volumetria com 2 volumes mais altos às laterais, compostos por 3 pavimentos e um corpo central mais baixo, de apenas um pavimento, onde ocorre o átrio principal. O espaço interior deste último corpo, revestido a azulejos é enquadrado por molduras em granito. Os pavimentos do piso térreo apresentam material cerâmico e betonilha e nos restantes pisos a soalho (Serenó & Santos, 1994). As paredes são de alvenaria de pedra, em alguns casos rebocadas. A estrutura de suporte do teto resulta de uma mescla de elementos portantes de ferro e de

madeira, numa simbiose invulgar. Sobre esta estrutura existem asnas metálicas treliçadas do tipo Pratt (tipologia principalmente utilizada para vencer vãos grandes até cerca de 30m), autónomas em relação à estrutura de suporte do teto, que recebem as madres, as ripas e a cobertura cerâmica e apoiam nas paredes estruturais de alvenaria do átrio (Fig.2). A título de curiosidade, a estrutura da nave da gare de passageiros é também constituída por elementos metálicos (pilares, asnas, madres e contraventamentos em ferro fundido), neste caso revestidos superiormente por placas onduladas de material opaco e translúcido.

Fig.2 - Foto da tesoura metálica treliçada com tipologia de Pratt na cobertura da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

DESCRIÇÃO DO REVESTIMENTO DECORATIVO

O teto em estuque, presente no átrio da entrada da estação de São Bento, encontra-se ligeiramente diferente de pouco tempo atrás, onde antes o teto era inteiramente branco, destacando apenas as palavras pintadas em preto “Douro” e “Minho”, palavras estas relacionadas diretamente com a estatal Caminhos de Ferro do Minho e do Douro, responsável pela construção e gerenciamento das linhas férreas. Atualmente, o revestimento do teto encontra-se em algumas zonas a tons de amarelo ocre mantendo. Esta cor atual é resultado de uma descoberta feita durante a

intervenção de restauro que decorreu recentemente, onde foram encontradas camadas de estuque nas cores amarelo e castanho.

Segundo informações adquiridas através de conversas com o especialista em estuques da obra Nestor Filho, o amarelo, em particular, é uma das cores mais usuais, encontradas em tetos estucados na região do Minho e, no caso em particular desta edificação, o amarelo também se relaciona com os azulejos, criando um contraste com a maior parte dos azulejos em tom de azul, mas em comunhão aos azulejos na faixa mais próxima ao teto que são amarelos e castanhos (Fig.3).

Fig.3 - Foto das zonas com os pigmentos encontrados. © 2022 Rebecca Reis.

Outra informação bastante interessante sobre a decoração do teto, também compartilhada pelo especialista, refere-se aos relevos existentes nas duas vigas que cortam o teto e o dividem em três partes. Os relevos nestas vigas são compostos por dois retângulos menores, um em cada extremidade, seguidos por dois círculos, localizados um pouco mais ao centro da viga e entre eles um retângulo maior. Este conjunto de formas geométricas simbolizava o comboio, onde os dois retângulos menores

seriam as locomotivas, o retângulo maior seria o vagão e os círculos simbolizavam as rodas, carregando inclusive uma flor dentro deles, que era alusiva ao símbolo da companhia.

No que diz respeito à restante decoração, o teto é bastante simples. Ao centro, existe um florão e as palavras Douro e Minho são emolduradas com frisos e volutas. Nos cantos, medalhões ocupam o espaço entre o friso interno e externo. Nas sancas, volutas em estilo coríntio distribuem-se de forma ritmada por todo o perímetro, como se fizessem alusão aos trilhos do comboio (Fig.4).

Fig.4 - Relevô do círculo com a flor e o pequeno retângulo que simbolizam partes do comboio. © 2022 Rebecca Reis.

A ESTRUTURA DO TETO

Apesar da presença de sancas, a tipologia estrutural do teto não é a de um teto sanqueado, devido à ausência de cambotas, elemento estrutural responsável pelo suporte da sanca nos tetos de esteira sanqueados (Pereira, 2010; Costa, 1955; Silveira, 2002, o que leva a crer que as volutas presentes na sanca teriam função exclusivamente estética e a curva ligeira presente nessa zona do teto seria produzida pela própria argamassa.

A volumetria do teto divide-se em três partes, separadas por duas vigas de ferro salientes em relação ao nível dos planos, também revestidas

a estuque. A estrutura dos planos e das vigas dos tetos encontra-se nivelada pela face superior, não revestida (Fig.5).

Fig.5 - Croqui da planta de forro e corte do teto em estuque da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

Apesar do teto, ser volumetricamente bastante simples, a monumentalidade das suas proporções (13,73x42,97m), exige um reforço estrutural que seria difícil de alcançar utilizando apenas elementos de madeira, como era habitual. O suporte do teto da estação carecia de elementos com grande capacidade resistente para suportar esforços de flexão gerados pelo grande vão sem pilares intermédios, mas que, simultaneamente, garantissem a necessária leveza e rigidez de forma a não adicionar cargas suplementares importantes e garantir tanto a horizontalidade do teto como a estabilidade da estrutura.

Face aos pressupostos assinalados, a estrutura de suporte do teto apresenta, juntamente com elementos de madeira, elementos de ferro (chapas e perfis). Não é incomum que edificações desta época, principalmente estações de comboio, apresentem na sua estrutura este tipo de elementos estruturais metálicos, visto a capacidade desse material, que, quando integrados em geometrias treliçadas, apresentam boa capacidade

resistente e elevada rigidez, promovendo segurança e funcionalidade. O incomum neste caso é a utilização de elementos estruturais tanto de aço como de madeira juntos na mesma estrutura (Fig.6).

Fig.6 - Foto da estrutura em madeira do teto em estuque da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

A estrutura de suporte do teto é constituída por um conjunto principal de elementos metálicos, que recebe um conjunto secundário de madeira composto por vigas primárias, secundárias e contra vigas, este segundo conjunto é responsável pelo suporte da esteira fasquiada, que recebe a argamassa de estuque.

No que diz respeito aos elementos metálicos, encontramos vigas treliçadas de primeira e segunda ordem e vigas treliçadas espaciais, ambas do tipo compostas com montante (Fig.7).

Fig.7 - Foto da estrutura metálica do teto em estuque da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

As vigas espaciais, que formam as volumetrias em relevo que separam os três planos horizontais do teto, são treliçadas nas faces

inferior e laterais, e, também são do tipo “compostas com montantes” (Fig.8).

Fig.8 - Imagem 3D da estrutura do teto em estuque da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

A estrutura principal contém cerca de dez vigas primárias metálicas treliçadas, dispostas na direção da menor dimensão (13,73m), apoiadas nas paredes de alvenaria do átrio. Estas dez vigas suportam uma grande viga secundária também metálica treliçada, centrada, disposta na direção transversal à das vigas anteriores (com 42,97m de comprimento). Esta viga, a meio do vão, auxilia no apoio das duas vigas metálicas espaciais, devido a se posicionarem a uma cota inferior à das restantes, de forma a não conseguirem se apoiar nas paredes de forma tão eficaz. Transversalmente às vigas metálicas principais existem sete fileiras de vigas de madeira, e, transversais a estas, existe um outro conjunto de noventa fileiras de vigas de madeira secundárias, que sustentam o ripado do tabique. Entre as noventa fileiras de vigas do segundo conjunto existem algumas contra vigas espalhadas de forma não muito uniforme, finalizando assim a distribuição dos elementos que compõem a estrutura secundária de madeira do suporte do teto. Em algumas zonas, observa-se a presença de placas de estafe, em substituição ao tabique original, resultantes de intervenções realizadas no passado (Fig.9).

Fig.9 - Foto identificando elementos metálicos e elementos de madeira juntos no teto em estuque da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

Entre o fasquio e os elementos decorativos em relevo encontrou-se sisal misturado à massa, o que já é conhecido por ser uma prática comum (Fig.10). Mas, para além do sisal, também se encontraram fios de arame e uma rede metálica, utilizada principalmente nos chamados tetos de massa forte (tetos que, como a esteira engradada entram na categoria de esteiras especiais por serem invulgares) (Costa, 1955) (Fig.11).

Fig.10 - Foto da rede metálica encontrada entre o fasquio e as camadas de revestimento no teto da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

Fig.11 - Foto dos fios de arame no teto da estação de comboios de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA

A estrutura, como um todo, apresenta um estado de conservação excepcional, tendo em vista que a construção foi finalizada no início do século XX. Segundo a empresa responsável pela última intervenção, apenas em alguns pontos do fasquio, onde, devido a infiltrações no telhado detetaram a presença de humidade, o que levou ao apodrecimento de algumas ripas, assim como ao desenvolvimento de fungos e insetos xilófagos nessas áreas, onde a madeira era mais frágil.

Na primeira intervenção realizada no teto do átrio da estação, o fasquio foi intervencionado e chegou a ser, inclusive, alterado por placas de estafe em algumas áreas. Recentemente, nas zonas em que foram identificados danos, foram tratadas tendo em conta a técnica original. Os restantes elementos estruturais do suporte permanecem originais, sem apresentar quaisquer indícios de oxidação dos elementos metálicos ou empenas nas longas vigas, nem mesmo pode-se notar grande fragilidade na madeira oriunda de humidade ou de ataques de insetos xilófagos, apesar dos pontos de infiltração que foram recentemente tratados. Tal preservação dos elementos estruturais originais de madeira se dá em virtude da qualidade da madeira utilizada, visto que a região norte apresenta um histórico de madeiras de ótima qualidade, mas também devido ao bom planeamento e boa qualidade de execução da obra original.

Deve-se destacar, inclusive, que o uso do edifício como uma estação de comboios e a proximidade a zonas de tráfego intenso, não apenas de pessoas, mas principalmente de carros e ônibus, indicam o quanto este projeto foi bem pensado e executado, persistindo intacto apesar das trepidações e vibrações

induzidas no edifício. Infelizmente, o revestimento propriamente dito acaba por sofrer, de alguma forma, com estas vibrações, de forma que foram encontradas algumas fissuras no revestimento. Para além da vibração, também a poluição oriunda dos meios de transporte afeta este revestimento, exigindo intervenções de tempos em tempos para sanar quaisquer danos que venham a se manifestar. Além disso, a estrutura também carece de pequenas intervenções, como pinturas para proteção dos elementos metálicos, limpeza, que foi um dos principais focos desta última intervenção dado o acúmulo de sujidade sobre a estrutura do teto e averiguação do estado das madeiras, com aplicação de produtos para proteção, quando necessário.

CONCLUSÃO

Como já mencionado, devido à desvalorização do estuque durante o século XIX, a produção académica voltada para este tipo de revestimento, de forma geral, mas principalmente para as estruturas dos estuques, é praticamente inexistente. Identifica-se desta forma uma carência e, portanto, um nicho repleto de informações interessantes por descobrir, como o caso apresentado no teto do átrio da estação de comboios São Bento.

Segundo Silveira (Silveira 2001), é justamente devido ao desenvolvimento tecnológico, decorrido durante o século XIX, que os revestimentos de estuque se tornaram menos artesanais e mais industriais, o que levou a um aumento na produção, tornando-se um revestimento decorativo ordinário. Dito isso, chega a ser curioso perceber que o

desenvolvimento, também definido no dicionário como “progresso”, não foi tão positivo como normalmente esta palavra costuma levar a crer, pelo menos no que consiste ao valor atribuído à arte dos revestimentos estucados.

Porém, ainda no que consiste à história do desenvolvimento dos estuques, é durante este mesmo período que se pode notar um aprimoramento dos suportes destes revestimentos decorativos, através de otimizações como o uso de vigas de madeira de seção retangular, que terá diminuído em área a volumetria da viga e consequentemente a quantidade de carga que ela poderia suportar, mas trouxe uma uniformização das peças e a melhoria da ligação entre os diferentes elementos estruturais. Afora a mudança no corte dos elementos estruturais de madeira, houve também a utilização de novos materiais, como o ferro, um material tão versátil que demonstrou excelente adaptação inclusive em estruturas mistas, como a que pudemos estudar no caso da estação de São Bento, cujo estado de preservação do suporte do teto encontra-se quase que imaculado. Sendo assim, o avanço tecnológico identificado no suporte do forro de estuque da estação de comboios de São Bento, que apresenta também diversos aspetos industriais, demonstrou uma evolução positiva, onde as mudanças sofridas trouxeram ótimos atributos dentro da função estrutural, que influenciam diretamente a preservação do teto como um todo (Fig.12).

As informações adquiridas com o estudo do sistema construtivo do teto da estação de São Bento, em particular, mas também o desenvolvimento de pesquisas voltadas para esta área do conhecimento, ou seja, sobre

suportes de tetos em estuque, de uma forma geral, é, sem dúvida, de grande importância para a preservação desta arte decorativa.

Fig.12 - Elementos de madeira em corte retangular e utilização de novos materiais, presentes na estrutura do teto em estuque da estação de São Bento. © 2022 Rebecca Reis.

Estudar estas estruturas, além de contribuir para a salvaguarda do conhecimento histórico e a compreensão do desenvolvimento, permite compreender melhor o próprio suporte e a lógica por trás da sua construção que, no caso da estação de São Bento, fez uso de elementos estruturais com grande capacidade de suporte para aguentar cargas e vencer vãos. A combinação de materiais e técnicas, onde o novo e o antigo se juntaram trazendo suas melhores qualidades, permitiu construir um teto cujo vão monumental a se vencer não abala a estrutura, que tira partido de propriedades físicas dos desenhos e no posicionamento de cada elemento estrutural, de forma a garantir sua estabilidade e preservação a décadas.

É justamente através do conhecimento adquirido a partir do estudo de casos remanescentes de tetos em estuque, que é possível contribuir para a conservação e o restauro deste tipo de revestimento decorativo. Mas, tais informações servem a mais propósitos que apenas a preservação da nossa história, pois são o combustível para desenvolvimento de novas ideias, tanto no que

consiste a intervenções de restauro que demandem alguma criatividade para utilizar novos materiais e técnicas recentes em comunhão com as antigas, mas também como fonte de inspiração para novos tipos de estrutura, fomentando novas possibilidades com misturas de materiais, tendo em vista exemplos existentes que apresentam um excelente resultado ao longo dos anos.

Sendo assim, este artigo visa facultar uma primeira visão sobre o estudo das estruturas de tetos estucados. Pretende-se dar continuidade à pesquisa, através do levantamento de outros casos de estudo, também construídos na cidade do Porto, em diferentes séculos e com diferentes usos, para assim comparar variados suportes e compreender melhor a proposta de cada um, assim como o desenvolvimento da técnica ao longo dos séculos. Da mesma forma, espera-se estimular o interesse da comunidade científica sobre o assunto, não apenas para desenvolverem pesquisas semelhantes em outras zonas de Portugal e do mundo, mas também para aprofundarmos, cada vez mais, o conhecimento a cerca dos revestimentos de estuque, uma arte tão antiga e rica cuja importância merece ser reconhecida e o seu património preservado.

AGRADECIMENTO

Nestor & Nestor Lda. Estuques e Ornatações

REFERÊNCIAS

- Costa, F. (1955). *Enciclopédia Prática da Construção Civil - Tetos Diversos*. Lisboa: Potugália Editora.
- Cotrim, H. (2004). *Reabilitação de Estuques Antigos*. Dissertação de Mestrado em Construção. Instituto Superior Técnico.

- Moreira, M. (2010). *Tectos Decorativos em Madeira em Edifícios Patrimoniais Portugueses*. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil — Especialização em Construções. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- Pereira, M. (2010). *Reabilitação de Tectos Estucados Antigos*. Relatório de Projecto submetido para satisfação parcial dos requisitos do grau de Mestre em Engenharia Civil Especialização em Construções Civis. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- Reis, R. (2021). Tipologia Estruturais dos Tetos em Estuque Portugueses. Estado da Arte e relevância para a Reabilitação e Restauro. IN *CONREA 2021. Congresso de Reabilitação Livro de Atas*. pp. 455-458 Doi: <https://doi.org/10.48528/gy68-v843>
- Sereno, I. & Santos, J. (1994). *Estação Ferroviária de São Bento / Estação de São Bento*. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=5559
- Silveira, P. (2002). *Tectos Estucados sob Fasquias ou Abóbadas em Edifícios Antigos: Caracterização Construtiva*. S. L.: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Câmara Municipal de Lisboa.
- Silveira, P., Veiga, R. & Brito, J. (2001). *Estuques. Antigos – Evolução Histórica*. S.L.: S.N.
- Sousa, M. (2016). *A Estação de São Bento faz 100 anos*. S.L: S.

UM ESTUDO PRELIMINAR DAS TÉCNICAS E MATERIAIS DE SANTA-RITA PINTOR PARA O TRATAMENTO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Liliana Cardeira, Ana Bailão

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Portugal; lilianacardeira@gmail.com; ana.bailao@gmail.com

RESUMO

A investigação preliminar da técnica de pintura de Guilherme Augusto Cau da Costa de Santa-Rita (1889 – 1918), ou Santa-Rita Pintor, revela a utilização experimental de materiais (França, 1974). A pintura, intitulada Sansão e Dalila, é datada do ano 1910 (Dias, 2019), trata-se de um óleo sobre tela. Pertence ao Acervo de Pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) (Alves, 2011). Esta obra é uma das poucas existentes e tem a particularidade de representar a sua fase académica, muito pouco conhecida.

Para esta investigação foi efetuada uma revisão da literatura (Martín-Rey, 2013; Villarquide-Jenevois, 2005) e foram utilizadas técnicas complementares de diagnóstico, tais como a fotografia técnica (registo fotográfico com luz visível, rasante, transmitida, fotografia sob radiação ultravioleta), a reflectografia de infravermelho, a colorimetria, a espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF) e a espectroscopia de refletância por fibra ótica (FORS). Foram também recolhidas duas amostras para análise laboratorial.

Em relação ao estado de conservação, verificaram-se ligeiras deformações no suporte, pequenos rasgões, ausência de aderência da camada cromática ao suporte têxtil, destacamentos, fissuras prematuras do estrato pictórico, assim como, foto-oxidação da camada protetora. Os principais desafios concentraram-se na consolidação de áreas consideráveis de pintura instável, na limpeza da superfície, e reintegração cromática.

O conhecimento preliminar da técnica e materiais do artista permitiu um diagnóstico mais detalhado e uma intervenção de conservação e restauro mais fundamentada. Permitiu também conhecer um pouco melhor a técnica pictórica deste importante artista português.

PALAVRAS-CHAVE Santa-Rita Pintor, Pintura portuguesa, Materiais e técnicas, Conservação e restauro

INTRODUÇÃO

Guilherme Augusto Cau da Costa Santa Rita (1889-1918), conhecido por muitos como Santa-Rita pintor, é um pintor português que pertenceu à primeira geração de pintores modernistas e foi impulsionador do movimento futurista português. Desde cedo se destacou pelo seu desempenho na Escola de Belas-Artes de Lisboa. No seio académico concorreu e ganhou vários prémios, incluindo o que o proporcionou ir estudar para a *École de Beaux Arts*, em Paris, como pensionista do Estado Português. Morreu aos 29 anos vítima de Tuberculose. Ficou conhecido por pedir à sua família, após a sua morte, a destruição de todas as suas obras.

CASO DE ESTUDO

A obra em análise é a pintura Sansão e Dalila, 1910 (Dias, 2014) (Fig. 1), uma obra galardoada com que o pintor ganhou o pensionato para estudar em Paris. A obra de tema bíblico, retrata o momento em que Sansão foi enganado por Dalila

e entregue aos soldados Filisteus que se encontravam à porta.

Fig.1 - Sansão e Dalila, 1910. Santa-Rita. Óleo sobre tela. Dimensões: 96 cm x120,5 cm. FBAUL. Ana Bailão©.

A obra pertence à coleção de pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). É uma pintura a óleo sobre tela. O esboço desta pintura encontra-se na Coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC).

A pintura é representativa da fase académica do pintor, sendo uma das obras mais emblemáticas da coleção de pintura, uma vez, que existem poucos exemplares do artista.

METODOLOGIA

A metodologia consistiu em três fases distintas. Numa primeira fase, o exame organoléptico, que permitiu reconhecer alguns dos materiais constituintes e patologias. Nesta etapa foram elaborados diversos registos num sistema de informação geográfica (SIG), sobretudo da localização das alterações. Posteriormente, numa segunda fase, recorreram-se a técnicas complementares de diagnóstico para obter mais informações sobre os materiais utilizados pelo artista e para compreender melhor as técnicas utilizadas no processo criativo. Também estes

dados foram introduzidos no SIG e relacionados com os fenómenos de alteração. Por fim, na terceira fase realizou-se a intervenção de Conservação e restauro, realçando-se o sistema de fixação do suporte têxtil à grade, realizado com um sistema de molas.

TÉCNICAS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO

Com recurso a instrumentação analítica efetuaram-se exames (fotografia técnica e científica, Refletografia de Infravermelho) e análises não destrutivas (Espetrometria de Fluorescência de raios X (XRF), colorimetria e espectroscopia de refletância por fibra ótica (FORS). Importa referir que às imagens obtidas com a refletografia (MICRO IR 10.2) foi sobreposta uma imagem de verde croma. Esta sobreposição realçou e ajudou a visualizar melhor alguns traços, assim como, alguns arrependimentos do artista.

Foram também realizadas exames e análises destrutivas a duas amostras. A recolha foi efetuada após a análise de toda a obra, tendo em consideração zonas de destacamento, de forma a minimizar os danos com base no princípio mínimo de intervenção. Duas amostras foram sujeitas aos seguintes exames e análises: Microscopia ótica (MO), Microscopia eletrónica de varrimento acoplada a espectrometria de raios X por dispersão de energias (SEM-EDS), Microscopia eletrónica de Varrimento Quanta 200 de FEI; Micro-espectrometria Raman (Micro-Raman); Micro-espectroscopia de infravermelhos (Micro-FTIR), onde se utilizou o equipamento PerkinElmer. Spectrum Two, e por fim, Cromatografia gasosa acoplada a um espectrómetro de massa (GC-ES). A análise das duas amostras foi realizada pelo laboratório Arte-Lab S.L.

Relativamente à análise do suporte têxtil procedeu-se à observação da torção e densidade com um conta-fios.

SIG

Um SIG consiste numa informação geográfica organizada por camadas ou níveis de modelos de dados espaciais (*layers*), consistindo cada uma num conjunto selecionado de objetos associados e respetivos atributos (Henriques, 2012). Desta forma, ao sobrepor camadas vetoriais sob forma de ponto, linha e polígono sobre camadas fotográficas de exame de área (camadas *raster*), é possível criar mapas de todos os fenómenos de alteração presentes na obra. O QGIS® foi o programa selecionado para representar os mapeamentos neste estudo (Cardeira, 2017). É um programa livre, de sistema de informação geográfica que auxilia na visualização, edição e análise de dados (referenciados com projeção real) através do método cartesiano bidimensional. Este programa permite criar mapas com diferentes camadas *raster* e vetoriais. Possibilita ainda quantificar a área e tipo dos fenómenos de alteração que a pintura apresenta (lacunas, fissuras, alteração de pigmento, entre outros) (Cardeira, 2019).

Para a utilização do SIG foi necessário fazer uma ortofoto, ou seja, uma fotografia produzida em escala e livre de distorções, que possibilita realizar medições de distâncias e objetos nela contidos, além de facilitar a observação de detalhes com maior nitidez. Esta aquisição foi realizada pelo investigador Frederico Henriques da Universidade Católica Portuguesa.

As fotografias correspondentes aos exames foram inseridas no programa QGIS®. O modelo do PC utilizado para processamento de dados foi o TOSHIBA com o processador AMD/E/50 APU com Radeam™ HD GRAPHICS 1,65GHz. Possui memória RAM de 8,00GB e o sistema operativo Windows7, comporta 64 Bits. A versão do programa usada foi QGIS® .8.-1 WIEN por ser uma versão estável com o *hardware* do computador utilizado. O formato usado nas fotografias foi JPEG.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Antes de se iniciar o tratamento procedeu-se ao levantamento do estado de conservação (Bailão, 2019). Neste estudo foi tido em conta a observação direta da peça, assim como, os resultados obtidos com as técnicas complementares de diagnóstico. Como mencionado anteriormente, os diversos fenómenos de alteração foram registados no programa QGIS®.

Na intervenção de Conservação e Restauro optou-se por tratamentos discerníveis e removíveis para a pintura (Calvo-Manuel, 2019).

O tratamento ficou pautado pelas seguintes tarefas: remoção da moldura, revisão estrutural da grade e imunização, limpeza e higienização do suporte, remoção da grade, planificação do suporte, microcirurgia têxtil da lacuna de suporte, aplicação de bandas perimetrais, engradamento, limpeza da camada cromática, aplicação de massas de preenchimento, reintegração cromática, aplicação de camada de proteção e, por fim, colocação da moldura.

Dos tratamentos acima elencados importa salientar a aplicação de bandas perimetrais com bainha e a aplicação de um novo sistema de fixação da pintura à grade (Capriotti, Giorgio; Laccarino, 2004). Assim como, alteração da grade móvel para uma grade fixa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

TÉCNICAS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO

A refletografia de infravermelho, com a sobreposição do verde croma, possibilitou a visualização de alguns arrependimentos (Fig. 2) na zona da cabeça, na oscilação do corpo e numas mãos que parecem estar pousadas em cima da cama. Também, permitiu identificar a palavra “Bíblia” numa zona de panejamento.

Fig.2 - Pormenor da imagem Falsa Cor e evidência do desenho subjacente. Ana Bailão©.

A fotografia de luz transmitida revelou o trabalho de velaturas, com pouco pigmento e mais aglutinante. Este exame também permitiu verificar que a camada pictórica é muito fina e que os empastamentos que apresenta situam-se sobretudo na zona da figura masculina e nas zonas de periferia. Importa ainda destacar, que este exame permitiu identificar com maior precisão as zonas de lacuna, assim como de estalados.

Relativamente, aos resultados da fotografia da fluorescência induzida por radiação ultravioleta, identificou-se a presença de uma camada protetora, aplicada de forma irregular.

A análise do corte estratigráfico, por microscopia ótica, confirmou as observações anteriores, apresentando estratos de espessura fina (Fig. 3).

Fig.3 - Corte estratigráfico de duas amostras. Análise por microscopia ótica. Arte-Lab©.

Com base na análise das duas amostras, assim como, por FORS e XRF, foi possível caracterizar a paleta do pintor identificando quinze pigmentos (Tabela 1).

Tabela 1 - Caracterização da paleta do pintor.

Cor	Pigmento
Branco	Branco de chumbo
	Branco de zinco
	Azul de cobalto
	Azul ultramarino
Amarelo	Amarelo de crómio
Laranja	Pigmentos terra (ocre; terra sombra natural)
	Laranja de crómio
	Laranja de cádmio
Vermelho	Pigmentos terra vermelha (terra sombra queimada)
	Vermelhão
	Corante orgânico vermelho
Verde	Verde óxido de crómio
Preto	Carvão vegetal
	Preto de osso

Como se pode observar na tabela 1 existe uma grande variedade de pigmentos identificados. Porém, com base nos resultados analíticos verificou-se que alguns existem em muito pequena quantidade, podendo ser contaminações. Os pigmentos em maior concentração são os pigmentos terra (Bailão, 2019).

Na elaboração do desenho subjacente confirmou-se que o pintor utilizou carvão vegetal e o preto de osso.

De acordo com os resultados por FTIR a preparação é à base de branco de chumbo e branco de zinco misturados com proporções variáveis de gesso (Sulfato de Cálcio di-hidratado), caolino (silicato de albumina hidratada) e barita (sulfato de bário).

Como aglutinante o pintor utilizou um óleo secativo. Este foi identificado na camada cromática e na camada de imprimadura. Como camada de proteção identificou-se em ambas as amostras um verniz de colofónia, assim como,

restos de um adesivo proteico, provavelmente de intervenções de conservação e restauro.

A medição colorimétrica realizada nas zonas com e sem verniz permitiu verificar que a pintura apresentava uma variação ΔE 3.9885. O valor delta a partir do qual a diferença é perceptível é $\Delta E * 2,3$ (o valor JND - *Just Noticeable Difference*). Esta alteração é visível quando comparada com as cores saturadas na periferia. Todavia, não sendo uma alteração muito evidenciada, optou-se por manter o verniz, pois trata-se de uma camada original.

O suporte é uma tela de linho de tecelagem de tafetá (2 x 2). O número de fios observados por cm^2 é de $12 \times 12 \text{ cm}^2$ (Fig. 4).

Fig.4 - Ampliação da teia e trama do suporte da pintura Sansão e Dalila, através do registo fotográfico de um contafios. Liliana Cardeira©.

De acordo com Ferraz (2017), apesar da Escola de Belas-Artes de Lisboa ensinar os seus alunos a prepararem as telas, existia um funcionário destinado a essa função. Igualmente, em concursos de pintura Histórica ou de Paisagem, as telas normalmente, eram cedidas aos alunos já com preparação (Cardeira, 2019). É possível que a preparação seja de aplicação manual.

A grade da pintura é móvel, de tipo francês (tem duas cunhas no mesmo ângulo), elaborada em madeira de pinho com travessa vertical e com arestas vivas e sem chanfro. A mesma tem a tábua de madeira superior empenada.

A moldura, é também executada em pinho. Apresentava ligeiros empenos.

SIG

Com o SIG foram criados vários mapas dos fenómenos de alteração, tais como, mapa de lacunas da camada cromática (Fig. 5), mapa de lacunas do suporte e mapas de estalados (Fig. 6).

Fig.5 - Mapeamentos de lacunas da camada cromática da pintura Sansão e Dalila, por aplicação do QGIS®. Liliana Cardeira©.

Fig.6 - Mapeamentos de estalados da camada cromática da pintura Sansão e Dalila, por aplicação do QGIS®. Liliana Cardeira©.

Com base nos dados obtidos nos mapas da figura 5 e 6 constatou-se que a pintura apresentava 247 lacunas de pequena dimensão, o que correspondia a uma área lacunar de 2%. Em relação ao mapa de estalados verificou-se que estes surgem sobretudo nas áreas constituídas

por pigmentos terra e onde existe maior quantidade de tinta e menos velatura.

LEVANTAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

O suporte apresentava ligeiras deformações no canto superior esquerdo e uma perfuração de pequena dimensão. Exibia também uma oxidação das fibras têxteis devido à sua aparência amarelada e escurecida. No suporte era visível, na teia e trama, acumulação de sujidades.

No que diz respeito à camada de preparação e à camada cromática, existiam várias zonas com falta de aderência ao suporte, mais evidentes nos tons castanhos-escuros. Observaram-se, igualmente, pequenos destacamentos e lacunas. Estas alterações devem-se sobretudo à técnica de execução do artista, assim como, às condições ambientais a que a peça esteve sujeita ao longo dos anos.

A rede de fissuras deriva de três fatores: envelhecimento dos materiais, contacto direto da travessa de madeira da grade no suporte e, a técnica empregue pelo artista (Bailão, 2019).

A pintura apresentava uma ligeira degradação do verniz, por foto-oxidação, assim como, deposição de poeiras.

Como referido, a grade apresentava arestas vivas, sem chanfro, e a tábua de madeira superior empenada. Em relação à moldura, esta encontrava-se em bom estado de conservação.

Na intervenção de conservação e restauro o principal critério utilizado foi o da intervenção mínima. O objetivo foi preservar os elementos constituintes da obra, tanto quanto possível, visto ser das poucas existentes. Esta metodologia permitiu dar continuidade à história da peça, sem que se perca informação relevante. Também, se optou por tratamentos mais sustentáveis, removíveis e discerníveis como por exemplo o uso de produtos de baixa toxicidade na fixação da

policromia, bem como, na limpeza aquosa da superfície cromática.

Como foi mencionado anteriormente, o tratamento de conservação e restauro consistiu na remoção da moldura e da grade, na planificação e tratamento do suporte. Neste último ponto, realizou-se uma microcirurgia têxtil na única lacuna do suporte. Fez-se uso de poliamida têxtil para fazer os pontos de fixação dos fios da teia e dos fios da trama da tela. Aplicaram-se bandas perimetrais com uma bainha para que fosse possível a introdução de um tubo de alumínio. Para a fixação das bandas perimetrais à tela utilizou-se um adesivo termoplástico – Copolímero de acetato de etil vinilo (Beva film®).

Pretendia-se manter a grade original e, uma vez que esta tinha alguns problemas estruturais, decidiu-se tornar a grade fixa e aplicar um novo sistema de fixação da tela à grade que permitisse manter a pintura em constante tensão. Para esse efeito, e tendo por base uma maquete realizada pelo investigador Frederico Henriques (2005), bem como em bibliografia complementar (Young & Hibberd, 2000), utilizaram-se molas de aço inoxidável presas a um tubo de alumínio inserido nas bainhas das bandas perimetrais. Para fixação deste sistema à grade usaram-se parafusos de aço inoxidável (Fig. 7).

Fig.7 - Sistema de fixação da pintura à grade. Ana bailão e Liliana Carreira©.

Concluído o engradamento da pintura, passou-se ao tratamento da camada cromática. Este foi

dividido em cinco momentos: fixação, limpeza, aplicação de massas de preenchimento, reintegração cromática e, por fim, aplicação de camada de proteção. A fixação foi realizada de forma pontual com o adesivo éter celulósico Tylose®.

No processo de limpeza decidiu-se não remover o verniz, uma vez que as alterações cromáticas eram pouco significativas. Igualmente, por se tratar de um dos poucos exemplares do artista, manteve-se o verniz original para assegurar futuras investigações. Desta forma, para a limpeza aquosa da superfície cromática utilizou-se uma solução micelar composta por um detergente neutro, um agente quelante e um fungicida em água destilada (Fig. 8).

Fig.8 - Pormenor da limpeza da camada cromática. Liliana Cardeira©.

Após a conclusão da limpeza, aplicaram-se massas de preenchimento sintéticas, aquosas, uma vez que as lacunas eram de pequenas dimensões.

Fig.9 - Pormenor de zona de massa de preenchimento. Liliana Cardeira©.

De seguida, procedeu-se à reintegração cromática das zonas de lacuna, segundo a técnica *selezione cromatica* (Bailão, 2011). A seleção cromática é uma técnica diferenciada Florentina, do *Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro* que consiste em seguir a forma da lacuna através da aplicação de traços curtos e pequenos de tons puros. A técnica que se executou é similar, apenas se distingue pelo simples facto dos traços não se terem moldado à forma. Neste caso específico, dada a característica pictórica da obra e a contemporaneidade da mesma, pretendia-se reduzir o efeito visual que uma mancha de traços oscilantes podia ter em superfícies pouco texturadas. Assim, aplicou-se traços curtos sobrepostos com tons misturados na paleta, que ocultavam a zona da lacuna, como se pode ver na figura 10.

Fig.10 - Pormenor de zona de reintegração com aguarela. Liliana Cardeira©.

Num primeiro momento recorreu-se a aguarelas da Winsor & Newton® da gama profissional.

Para a camada de proteção optou-se pela preparação de um verniz composto por uma resina de baixo peso molecular e um solvente de baixa polaridade, com pouco poder de penetração e inócuo para o conservador-restaurador, de forma a garantir maior rigor das dosagens dos materiais adicionados. Neste sentido, procedeu-se à aplicação, de modo homogéneo, de uma nova camada de proteção com um verniz de resina sintética de ureia-aldeído diluída em 2-propanol.

Para finalizar a reintegração cromática, foi necessário reintegrar com pigmentos em pó (Ferrario®) aglutinados no verniz utilizado como camada protetora (Resina de ureia-aldeído diluída em 2-propanol). Neste procedimento as cores adquiriram maior intensidade de cor, aproximando-se dos tons originais da pintura com o verniz (Fig. 11).

Fig.11 - Pormenor de zona em reintegração cromática com pigmentos em pó aglutinados em verniz. Liliana Carneira©.

Na figura 12 pode-se observar o antes e o depois da intervenção.

CONCLUSÃO

Os métodos de exame e análise utilizados revelaram-se profícuos na análise e documentação da pintura, uma vez que permitiram identificar aspetos técnicos e materiais, assim como contribuíram para a

tomada de decisão sobre que tratamentos de conservação e restauro realizar.

Foi possível identificar através da refletografia de infravermelhos os arrependimentos na perna, no rosto e na cara, assim como, a inscrição da palavra *Bíblia* na zona do cortinado. Também se verificou uma camada pictórica heterogénea, caracterizada por áreas construídas apenas com pinceladas de velaturas e outras com camadas um pouco mais espessas. Este estudo também permitiu caracterizar a paleta do pintor, identificando na pintura 15 pigmentos.

No SIG foram identificadas 247 lacunas de pequena dimensão, como também as diversas zonas de estalados.

Fig.12 - Antes e depois da intervenção de conservação e restauro. Ana Bailão©.

No que concerne à intervenção de conservação e restauro, elegeram-se tratamentos discerníveis, removíveis e sustentáveis para a pintura. Importa referir que a não remoção do verniz original permitiu assegurar futuras investigações. É importante realçar que o novo sistema de fixação da pintura na grade vai continuar a ser monitorizado para confirmar a sua eficácia.

Para concluir, todo o estudo e tratamento foi devidamente documentado através de um vídeo.

REFERÊNCIAS

- ALVES, A. N.; FRANCO, L. L. (2011). *O Restauro regressa às Belas-Artes*, Retratos da Reserva de Pintura. Lisboa: FBAUL-CIEBA.
- BAILÃO, A. (2011) As técnicas de reintegração cromática na pintura: revisão historiográfica. *Ge-conservación*. 2, pp. 45-65. Disponível em <https://doi.org/10.37558/gec.v2i2.41>.
- BAILÃO, A. (2019) Avaliação do estado de conservação da pintura de Santa Rita pintor pertencente à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. F. DIAS (ed.) *Santa Rita pintor – Polémicas e controvérsias*, pp. 85-92.
- CALVO-MANUEL, A.; GIL-MACARRÓN, R. (2019) *Criterios y normativas en la conservación y restauración del Patrimonio Cultural y Natural*. Madrid: Editorial Síntesis.
- CAPRIOTTI, G.; LACCARINO, A (2004) *Tensionamento dei Dipinti sur tela. La ricerca del valore di tensionamento*. Itália: Nardini Editore.
- CARDEIRA, L. [et al.] (2017) Implementação de um sistema de documentação para o estudo técnico de pinturas académicas de Adriano de Sousa Lopes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). *Ge-Conservación*, 12, p. 159-171. Disponível em [WWW.:<URL:https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/555>](http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/555).
- CARDEIRA, L. (2019) *A obra do pintor Adriano de Sousa Lopes (1879-1944) na sua fase académica. Conservação e restauro de diversas pinturas da Reserva de Pintura da FBAUL*. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Tese de Doutoramento em Belas-Artes, especialidade Ciências da Arte.
- DIAS, F. R. (2014) *Dois momentos históricos da performance no Chiado: As ações futuristas e o Grupo Acre*. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes, CIEBA.
- DIAS, F. R. (2019) *Santa Rita pintor – Polémicas e controvérsias*. Lisboa: CIEBA. FBAUL.
- FERRAZ, Â. (2017) *Materiais e Técnicas da Pintura a Óleo em Portugal (1836-1914): Estudo das fontes documentais*. Lisboa: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tese de Doutoramento em Conservação e Restauro do Património Especialidade em Teoria, História e Técnicas.
- FRANÇA, J. A. (1974) *A arte em Portugal no século XX*. Lisboa: Livraria Bertrand.
- HENRIQUES, F. (2005) *Conservação e Restauro de Estruturas e Suportes em Madeira na Pintura de Cavalete*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, Departamento de Arte, Conservação e Restauro. Relatório de estágio curricular, de fim de curso, da licenciatura de pré-Bolonha, de 5 anos (Não publicado)
- HENRIQUES, F. (2012) *Metodologias de documentação e análise espacial em conservação de Pintura*. Porto: Escola das Artes da Universidade Católica do Portuguesa. Tese de Doutoramento em Conservação de Pintura
- MARTÍN-REY, S. (2013) *Introducción a la conservación y restauración de pinturas*. UPV.

b
—
a

cieba

belas-artes
ulisboa

heritage lab

FCT Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia